

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSIOLOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI”
KAFEDRASI**

«Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy bog‘lanish evolyutsiyasi»

**Mavzusidagi ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami
2024-yil, 8 noyabr**

Toshkent 2024 yil

“Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy bog‘lanish evolyutsiyasi” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2024. 366 b.

Mas’ul muharrir:

Bekmurodov M.B. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Saidova

Tahrir hay’ati:

A.Umarov – Pedagogika fanlari doktori, professor
B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor
X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchi:

T.Matibayev – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Hurmatli kitobxon! Sizning qo‘lingizdagi mazkur to‘plam, ya’ni “Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy bog‘lanish evolyutsiyasi” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida jamiyatimizda yuz berayotgan chuqur ijtimoiy o‘zgarishlarning turli jihatlari tahlil qilingan. Ushbu to‘plamda fuqarolik jamiyatini nurli shakl va mazmundagi bog‘lanishlar negizida rivojlantirish, insonlar o‘rtasidagi muloqot madaniyati, ijtimoiy birdamlik va hamkorlikning yangi mexanizmlarini shakllantirish jarayonlari ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Maqolalar mualliflari Yangi O‘zbekistonning zamonaviy rivojlanish bosqichini tahlil qilish orqali, davlat va jamiyat o‘rtasidagi mustahkam aloqalarni chuqurroq anglashga yordam berishadi. Ushbu to‘plam, ijtimoiy sohaning muhim tamoyillarini o‘rganishga qiziqqan barcha uchun foydali qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИСИНИНГ ХАЛҚ БИЛАН ИНСТИТУЦИОНАЛ БОҒЛАНИШИ

Умаров Алишер ЮСУБЖАНОВИЧ,
*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси проректори*

Аннотация. Мақолада муаллиф давлат фуқаролик хизматчисининг халқ билан институционал боғланишининг асосий элементлари, ижтимоий боғланишининг институционал мақсадлари, ижтимоий боғланишнинг институционал механизмлари ва структуралари, давлат хизматчисининг халқ билан ижтимоий боғлиқлигининг ҳуқуқий асослари ҳамда ижтимоий боғланишда давлат хизматчилари фаолиятини мониторинг қилиш усуллари ёритиб беради.

Калит сўзлар: Давлат фуқаролик хизматчиси, халқ билан мулоқот, ижтимоий боғланиш, институционал боғланиш, шаффофлик, қонунийлик, ҳуқуқий асослар, муносабатлар, ҳисобот, инсон ҳуқуқлари, аҳоли муурожаатлари, ижтимоий мониторинг, таълим, малака ошириш.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган халқчиллик, ҳамкорлик ва тинчлик маданиятини тарғиб қилувчи прагматик сиёсат натижасида кейинги етти йилда Ватанимизнинг халқаро майдондаги обрў-эътибори юксалиб бормоқда. Жамиятда шахслар-аро ижтимоий боғлиқликни мустаҳкамловчи турли соҳалардаги ислохотлар, креатив ва инновацион ёндашувлар, халқ манфаатини қолаверса ҳар бир инсоннинг ўйлаб қабул қилинган қарорлар туфайли Янги Ўзбекистоннинг ижтимоий сиёсати жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилмоқда. Мамлакатимизнинг дунё миқёсидаги янги имижи шаклланаётгани, Ўзбекистон фуқароларининг онгини ўзгартириб ҳар бир шахсни ўз-ўзини ривожлантириш учун уларни таълим, меҳнат қилиш, тadbиркорлик орқали одамларни бир-бирларига ижтимоий боғлаш орқали жамиятдаги турли ўзини оқламайдиган стереотипларни бекор қилиб ижтимоий боғланиш орқали меҳрли жамият ва тинчлик, ҳамкорлик ҳамда ҳамжиҳатлилик муҳити шаклланиб бормоқда.

Мамлакатни ривожланиши кўп маънода фуқароларнинг фаоллигига ҳамда уларни жамоавий боғланганлигидан тақозо қилади. Қачонки, инсон мустақил фикрласа, ўзини жамиятнинг тўлақонли аъзоси ва фуқаролик жамиятининг субъекти сифатида англаса, давлат ва жамиятининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жараёнларида фаол иштирок этиши, ҳаёт ва сиёсатдан рози бўлиб яшаши мумкин. Давлат ва жамият бошқарувида доир қарорлар қабул қилишда, давлат ресурсларининг тақсимланишида фуқароларнинг бевосита иштироки нафақат иқтисодий, балки жамиятнинг ижтимоий фаровонлиги таъминланишига хизмат қилади, Шунинг учун ҳам фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий манфаатларини чуқур ўрганиш, муаммоларининг ечилишига инклюзив ёндаши, ҳар жабҳада инсон қадрини

улуғлашга интилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Халқ билан узлуксиз мулоқот ва инсон манфаатларини учун хизмат қилиш барча даражадаги раҳбарлар учун нафақат мажбурият балки ҳаётий тамойилга айланиш шарт” деб таъкидлаганлари айна ҳақиқатдир.

Давлат хизматчисининг халқ билан институционал боғланиши, умумий тушунча сифатида, давлат органлари ва уларнинг хизматчилари билан фуқаролар ўртасидаги муносабатларни, ҳамда давлат хизматининг самарали амалга оширилиши учун зарур бўлган механизмларни ўз ичига олади. Бу боғланиш турли институционал шаклларда амалга оширилади, хусусан, давлат органларининг фаолиятининг шаффофлиги, ҳисобот бериш, жавобгарлик ва ишончни таъминлаш каби омиллар орқали.

1. Давлат хизматчисининг халқ билан институционал боғланишининг асосий элементлари қуйидагича:

Шаффофлик ва ҳисобот бериш – давлат хизматчилари фаолиятининг шаффоф бўлиши аҳолига уларнинг иши ҳақида тўлиқ ва тўғри маълумот бериш имконини беради. Бу, ўз навбатида, халқнинг давлатга бўлган ишончини оширади;

амалий ва ижобий ўзаро муносабатлар – давлат хизматчилари ва фуқаролар ўртасидаги ижобий ва фаол алоқалар, давлат хизматининг самарадорлигини оширади. Бунинг учун давлат хизматчилари фуқароларни тушуниш ва уларнинг эҳтиёжларига жавоб беришда фаол бўлиши лозим;

қонунчилик ва ҳуқуқий асослар – давлат хизматчилари халқ билан муносабатда бўлганида, уларнинг ҳар қандай фаолияти қонунга асосланиши ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилиниши лозим. Бунинг учун давлат хизматчиси ўз хизмат вазифаларини ижро этишда юридик нормаларга қатъий амал қилиши керак.

шахсий тараққиёт ва малака ошириш – давлат хизматчиларининг профессионал даражасини ошириш, уларнинг малакасини ривожлантириш аҳолини қўллаб-қувватлаш ва муаммоларга ҳал этишда муҳим роль ўйнайди.

қўллаб-қувватлаш ва мониторинг – давлат хизматини кўрсатиш жараёнида фуқароларга қўллаб-қувватлаш механизми ва шикоятлар механизмини тузиш давлат органларининг масъулиятини оширади. Бу шикоятларнинг ҳал этилиши, ижобий ўзгаришларни қўллаб-қувватлашда муҳим аҳамиятга эга.

Давлат фуқаролик хизматчиларининг халқ билан ижтимоий боғланишининг институционал мақсадлари:

Самарали ва аниқ давлат хизматини кўрсатиш – давлат хизматчиси ҳар бир фуқарога аниқ, самарали ва ўз вақтида хизмат кўрсатишга интилиш устида ишлаши лозим;

инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш – давлат органларининг ҳар бир фаолияти инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ва фуқароларнинг эркинликларини таъминлашга йўналтирилган бўлиши лозим;

халқ билан ишлашда ишончни ошириш – давлат хизматчиларининг одил ва шаффоф фаолияти халқнинг давлатга ишончини оширади, бу эса жамиятдаги барқарорлик ва хавфсизликни таъминлайди;

Бир сўз билан айтганда, давлат хизматчисининг халқ билан институционал боғланиши мукамал ишлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Бу, нафақат давлат органлари ва фуқаролар ўртасидаги ўзаро муносабатларни яхшилаш, балки умумий давлат мафкурасини, ижтимоий адолатни ва қонунчиликни мустаҳкамлашга ҳам ёрдам беради;

Давлат фуқаролик хизматчиларининг вазифалари ва масъулиятлари – давлат хизматчилари, жамиятдаги турли ижтимоий муаммоларга ечим топиш, давлат сиёсатини амалда татбиқ этиш ва аҳолининг эҳтиёжларига жавоб бериш учун масъулдир. Улар, ўз навбатида, халқаро стандартларга, миллий қонунлар ва ҳуқуқий нормаларга асосланиши лозим.

Давлат фуқаролик хизматчилари халқ билан тўғри ва ёруғ бўлишлари, фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларга аниқ ва аниқ маълумотларни беришлари лозим. Бу мақсадлар учун уларга бир нечта асосий вазифалар юкланади:

Қонунчиликни амалга ошириш – давлат хизматчилари давлат сиёсати ва қонунларга асосан ўз фаолиятларини амалга ошириши керак.

халқ билан алоқа ва мулоқот – Давлат органлари аҳоли билан тўғри ва самарали мулоқотда бўлишлари керак. Бу, ўз навбатида, халқаро, миллий ва маҳаллий даражадаги муаммоларга самарали ечимлар ишлаб чиқишга ёрдам беради;

Хизмат кўрсатишнинг шаффофлиги – давлат хизматининг самарадорлиги, аҳолига қандай хизмат кўрсатилишини кўрсатишда шаффофликнинг таъминланишига боғлиқ. Бу халқнинг ишончини оширади.

2. Ижтимоий боғланишнинг институционал механизмлари ва структуралари.

Давлат хизматчиси билан халқ ўртасидаги муносабатлар, давлат органларининг ташкил этилиши ва фаолиятини такомиллаштириш учун мос механизмлардан фойдаланишни талаб қилади. Бу механизмлар давлат хизматини кўрсатишдаги амалий жараёнларни яхшилашга қаратилган, шуларга мисол келтириш мумкин:

шаффофлик ва ҳисобот бериш механизмлари – ҳукумат органлари ва давлат хизматчилари аҳолига ўз фаолияти ҳақида мунтазам ҳисоботлар тақдим этишлари зарур. Масалан, бюджетнинг сарфланиши, фуқароларга кўрсатилаётган хизматлар, уларнинг самарадорлиги ҳақида маълумотлар. Бу шаффофлик фуқароларга ишонч бериб, коррупцияга қарши курашишда катта роль ўйнайди;

шикоятлар ва мурожаатлар механизми – давлат органлари томонидан аҳолининг жалб этилиши, уларнинг жалб қилиниши ва шикоятларига жавоб бериш учун механизмлар яратиш керак. Мазкур механизм фуқароларнинг давлат органларига бўлган ишончини

мустаҳкамлайди. Бунинг учун фуқароларга ўз ҳуқуқларини тушуниш, уларга қандай ёрдам бериш ва муаммоларини ҳал қилиш имконини берган ҳолда, муурожаатларни ижобий ҳал этишга эътибор қаратиш керак;

қонунчиликни такомиллаштириш – давлат хизматчилари халқаро ва миллий қонунларга асосан ўз фаолиятларини амалга ошириши керак. Бунинг учун давлат органлари, барқарор қонунчилик асослари, ҳар бир давлат хизматчиси учун аниқ вазифалар белгилаш зарур. Қонунларнинг ижросини таъминлаш, уларнинг фуқароларнинг манфаатларига хизмат қилишини таъминлаш энг муҳим мақсадлардан ҳисобланади.

3. Қонунчилик ва ҳуқуқий асослар.

Давлат хизматчилари ўз фаолиятини қонунлар ва меъёрий ҳужжатларга асосан амалга оширишлари керак. Давлат органларининг ҳар қандай фаолияти, бугунги кунда ҳал этилаётган ижтимоий муаммоларга мос келиши, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиши зарур.

Қонунчиликка мувофиқ фаолият – давлат хизматчиси ҳар бир ишни фуқароларнинг ҳуқуқларини бузмасдан амалга ошириши керак. Шунингдек, у халқ билан боғланишда қонунга асосланган ишлашни таъминлаши лозим. Давлат хизматчиларининг иши ҳар қандай шубҳали ёки норасмию ҳаракатлардан четлашиши зарур.

4. Давлат хизматини мониторинг қилиш.

Давлат хизматчиларининг халқ билан бўлган муносабатларини назорат қилиш ва мониторинг қилишнинг муҳим аҳамияти бор. Бу, давлат органларининг иши самарадорлигини баҳолаш, муаммоларни аниқлаш ва уларга ечим топиш учун муҳим инструмент ҳисобланади.

Ижтимоий мониторинг – аҳоли томонидан давлат органлари фаолиятига мониторинг ўтказиш механизминини ривожлантириш. Бунинг учун оммавий ташкилотлар, журналистлар, вакиллар ёки ижтимоий ташкилотлар томонидан ҳар қандай фаолиятнинг текширилиши лозим. Ижтимоий мониторинг фуқароларнинг давлат органларига ишончини оширади.

Таълим ва малака ошириш – давлат хизматчиларининг малакасини мунтазам равишда ошириш, уларга қонунларнинг янги ўзгаришлари ва технологиялар билан таништириш, шунингдек, халқаро стандартлар бўйича ўқитиш муҳимдир. Бу давлат хизматини сифатли ва самарали қилишга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, Янги Ўзбекистонда ижтимоий ҳаётни замон билан нафақат ҳамнафас бўлиши, балки, интенсив ёндашиш, яъни ҳар доим долзарб масала сифатида доимий эътиборда бўлиши долзарб ҳисобланади. Шу маънода, инсон кадрини улуғлаш йўлидаги саъйи-ҳаракатларимизни сусайтирмаслик ҳамда мамлакатимизнинг ҳар бир фуқаросида ижтимоий

боғланиш кўникмасини ва юксалтиришга шунингдек, давлат хизматчиларининг асосий вазифаси бўлмоғи лозим. Шундагина мамлакатимиз ривожланиб халқ фаровонлигини оширишга эришиш мумкин.

Давлат фуқаролик хизматчиси ва халқ ўртасидаги институционал боғланиш, жамиятнинг ўзига хос муаммоларига ечим топиш, давлат органларининг самарали фаолият кўрсатиши ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилган мураккаб ва кўп қиррали жараён дир. Бу жараёнда қонунчилик, шаффофлик, ҳисобот бериш, ижтимоий мониторинг, ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби омиллар катта аҳамиятга эга.

Давлат фуқаролик хизматчисининг халқ билан институционал боғланиши мукамал ишлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Бу, нафақат давлат органлари ва фуқаролар ўртасидаги ўзаро муносабатларни яхшилаш, балки умумий давлат мафқурасини, ижтимоий адолатни ва қонунчиликни мустаҳкамлашга ҳам ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Ш.Мирзиёев Нияти улуғ халқининг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. “ Ўзбекистон ” 2019-йил, 3-том, 45-бет.
2. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Пер. с нем. С.В. Шачина под ред. Д.В. Скляднева, послесл. Б. В. Маркова. М.: Наука, 2000. – С.380.
3. Бекмурадов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.223.
4. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алма Ата. 1985 год. Наука. – С.148.
5. Форобий. Фозил одамлар шахри. Тошкент. “Янги аср авлоди”. 2016. – Б.233.
6. Арндт Х. Ситуация человека//Вопросы философии. 1998. № 11. С. 132.
7. Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги қонуни. URL: <https://lex.uz/docs/3336169>

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ БОҒЛАНИШ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Бекмуродов Мансур Бобомуродович
соц.ф.д профессор,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви Академияси “Бошқарув социологияси ва
психологияси” кафедраси мудир.

Социологияда ижтимоий боғланиш масаласи жамиятни барқарорлаштириш омили сифатида қаралади. Ғарб социологиясида ижтимоий боғланиш масаласи инсонлараро иерархик фарқларни инобатга олган ҳолда ўрганилмаган. Балки, аксинча яъни, ижтимоий институтлар, ижтимоий ҳаракатлар, ижтимоий онг, социал факт масалалари чуқур тадқиқ этилган. Аммо, уларнинг ўзаро боғланиш хусусиятлари, бир-бирини тақозо қилиши билан боғлиқ масалалар етарли ўрганилмаган. Шу боисдан ҳам Шарқ ва Ғарб социологиясида ижтимоий боғланиш масаласи 2 хил талқин этилади.

Шарқдаги боғланиш ҳолатлари қуйидаги бир неча кўринишда бўлиши кузатилган:

- 1. Одамлараро ҳиссий ва рационал боғланиш;*
- 2. Инсон ва жамият ўртасидаги анъанавий боғланиш;*
- 3. Инсон ва давлат идоралари ўртасидаги боғланиши;*
- 4. Ташкilotлар ва идоралараро ўзаро боғланиши.*

Ғарб давлатларидаги ижтимоий боғланиш ҳолатлари эса қуйидаги кўринишларда намоён бўлади:

- 1. Индивиднинг бошқа одамлар билан мақсадли боғланиши;*
- 2. Индивиднинг бошқа жамоаларга мақсадли уйғунлашиш ҳаракати;*
- 3. Турли жамоаларнинг ўзаро прагматик боғланиши;*
- 4. Давлат ва шахс ўртасидаги манфаатга асосланган ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий боғланиш.*

Ушбу ҳар икки географик макондаги бир-бирига монанд бўлмаган 4 йўналишдаги боғланишнинг узвийлиги ва интенсивлиги умуман олганда жамиятнинг барқарор амал қилишига кўмак беради. Таъкидлаш лозимки, ижтимоий, сиёсий ёки иқтисодий жиҳатдан барқарор бўлмаган жамиятларда мана шу 4 омилнинг ҳеч бўлмаганда 1 таси яхши ишламайди. Мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этиш ҳаракати бошланган давргача инсон ва инсон, инсон ва жамият ҳамда инсон ва давлат ўртасидаги боғланишлар барқарор бўлмаган. Унинг барқарор эмаслиги шундан иборатки, ижтимоий ҳаётда юз бераётган воқеа ва ҳодисаларга бўлган

муносабат тубдан фарқ қилиши билан ўзига хосликни намоён этади. Хусусан, меҳнат миграциясига бўлган қарашлар бир-бирдан тубдан фарқ қилади. Аксарият одамлар, жамиятдаги фаол шахслар меҳнатга лаёқатли бўлган ёшларнинг меҳнат миграциясига ёппасига кетишини маъқулламайди. Социал тадқиқотлар ўтказиш жараёнида ҳам маълум бўлдики, миграция ҳолатининг ҳозирги шаклини маъқулламаслиги жамият аъзолари таъкидлари. Мигрантларнинг яқин қариндошлари, оила аъзолари аниқ иш ва турар жойи аниқ бўлиши, қонуний йўл билан кетишни тўғри деб билишлари аниқланди. Ҳозирги кунда бошқа давлатларга ишлаш учун кетаётган мигрантлар яхши ҳаётда яшаш, машина, уй каби моддий эҳтиёжларини қондириш, ўзининг мақсадлари амалга ошириш учун кетяпти. Аммо ижтимоий мақсадларни амалга ошириш учун бошқа давлатларга кетувчилар нуфузи жуда кам кўрсаткичларни намоён этмоқда.

Маълумки, мамлакатимизда «Эл-юрт умиди» жамғармаси орқали хориждаги нуфузли олийгоҳларга грантлар орқали ўқишга бориш ижтимоий мақсадли миграция ҳисобланади. Бинобарин, фуқароларнинг фақат арзимаган иш ҳаққи, пухта қилинмаган режалар ва чуқур ўйланмаган мақсадлар асосида хорижга кетишини жамиятнинг ўзи ҳам маъқулламайди. Бу эса инсон ва жамият ўртасидаги муносабатни барқарорлаштириш зарурлигини кўрсатади.

Одамлараро ҳиссий ва рационал боғланиш

Бизнинг халқимиз жамоавий халқ, лекин ана шу жамоавий халқни фундаментал қисмини одамлараро меҳр муносабатлари ташкил этади. Одамлар кўпроқ бир-бири билан кенг ҳамкорлик қилиш орқали, ҳалол боғланган тўғри йўналишда бўлиши керак. Одамлар ўзаро алоқаларни 50/50 нисбатда, яъни мен нима олсам, худди шундай қайтаришим керак деган тўғри шаклда қурмоқлари керак. Янги Ўзбекистонда Президентимиз Шавкат Мирзиёев аввало, инсонлар ўртасидаги аҳилликнинг барқарор бўлиши, инсон ва жамият ўртасидаги, инсон ва давлат ўртасидаги муносабатларда ишонч ва хайрихоҳлик, ўзаро яқинликнинг барқарорлиги, ушбу яқинлик компромисс, яъни ён бериш асосида эмас, балки, консенсус- ўзаро меҳрлилик ҳолатида бўлишига эришиш концепциясини илгари суряптилар. Бу гоё жамият барқарорлигининг ҳам, одамларни рози қилиш ҳаракатининг ҳам асосидир. Шу боис, ёшларни мустақил ҳаётга тўлиқ тайёрлаш, ҳар бир инсонни баркамол шахс сифатида шакллантириш йўлида катта ва кенг кўламли фаолият олиб борилмоқда. Бу ҳаракат ҳамма соҳаларда хусусан, хорижга бориб ишловчилар учун ҳам жорий этилмоқда. Хорижга меҳнат қилиш учун кетаётган ҳар бир фуқаро тил билишини таъминлаш, муайян керакли касб-ҳунарга ўргатиш, уларни юқори маошли ишларга йўналтириш

давлатнинг жамиятга, инсонга, ҳар бир фуқарога бўлган эътиборининг яққол мисолидир.

Ижтимоий боғланиш масаласи давлат сиёсатинг асосий мақсадлари қаторидадир. Буни «Ўзбекистон- 2030 тараққиёт стратегияси»нинг 100 та мақсадлари ичида ҳам айнан шахсга бўлган эътибор бунга яққол мисол бўла олади. Ижтимоий боғланишда инсоннинг ўзини онгли иштироқи ҳамда онгли ҳаракатини таъминлаш катта аҳамиятга эга. Фақатгина жамият айтган йўлда эмас, шахснинг ўзи ҳам бу йўлдан боришни исташи ижтимоий боғланишни ҳаракатлантирувчи кучидир.

Ижтимоий боғланиш жараёнининг негизида инсоннинг ўзининг ихтиёрий саъй ҳаракати устувор ҳисобланади. Шунинг учун ҳам мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев инсонни ўзини кучайтиришга, уни ҳар тарафлама ривожланган шахсга айлантиришга қаратилган ҳаракатни кучайтирмоқдалар. Бунинг учун давлатнинг барча имкониятлари, жамиятни обрў эътиборли ҳамда фаол инсонлари сафарбар қилинмоқда. Зеро, шунда ҳар бир шахснинг ўзида ички мотивация шаклланади ва “Мотивация-кўникма-молиявий кўмак” деган формула тўла қувват билан ишлай бошлайди.

Инсон ва жамият ўртасидаги ижтимоий ва анъанавий боғланиш.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев "Инсон – жамият – давлат” деган ёндашувни Конституциямизнинг мазмунига чуқур сингдириб, амалий ҳаётимизда бош қадриятга айлантиришимиз зарур, деган фикрни алоҳида қайд этдилар.

Маълумки, инсон қандай бўлмасин, ҳамиша одамлар билан бирлашишга, жамоаланишга эҳтиёж сезади. Бу одамнинг интеграцияга бўлган эҳтиёжининг энг табиий ва ҳаётий эҳтиёж эканлигини кўрсатади. Лекин инсоннинг жамиятга бўлган боғланишида аввалдан чуқур ўйланган мақсадлари катта аҳамиятга эга бўлади. Бу мақсадлар индивидуал, ижтимоий, позитив ёки негатив бўлиши мумкин. Лекин агар инсонда жамиятга интилиш ҳаракатидаги ижтимоий йўналиш кучайтирилса, у жамиятга реал фойда келтиришни бошлайди. Агар бу ҳаракат фақат индивидуал қизиқишлар асосида бўлса, у маълум муддатдан сўнг шу жамоадан чиқиб кетишни ўйлай бошлайди. Шунинг учун ҳам одамларда ҳамиша ижтимоийлашган мақсадларни тарбиялаш йўлидан боришимиз керак.

Ташиқлотлар ва идоралараро ўзаро боғланиши.

Янги Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний ва миллий принципларга асосланади, уларга мувофиқ инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги,

шаъни, кадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий кадрият ҳисобланади.

Инсоннинг шаъни ва кадр-қимматини, ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш, уларга риоя этиш, уларни ҳимоя қилиш давлатнинг мажбурияти ҳисобланади..

Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари бевосита амал қилади, қонунларнинг маъносини, мазмунини ва қўлланилишини, давлат органларининг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг фаолиятини белгилайди.

Ҳар бир инсон томонидан кўзланадиган, қонуний мақсадларга эришиш учун имкониятлар етарли бўлиши катта аҳамиятга эгадир. Инсонга нисбатан ҳуқуқий таъсир чораси адолатли ва қонуний бўлиши ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Шунингдек, давлат органи томонидан кўрсатилаётган турли хизматларни олиш манфаатдор шахсларга имкон қадар қийинчилик туғдирмаслиги керак. Шу ўринда алоҳида таъкидлаш жоизки, инсоннинг давлат органлари билан ўзаро муносабатларида қонунчиликда юзага келадиган, бартараф этиб бўлмайдиган барча қарама-қаршиликлар ва ноаниқликлар инсон фойдасига талқин қилинади.

Шу боисдан ҳам, Бош Қомусимизда алоҳида таъкидланганидек, демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади.¹

Яна бир муҳим жиҳат бу -+ Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгилаб қўйилганидек мамлакатимизда ҳеч бир фуқаро давлат ва жамият эътиборидан четда қолиши мумкин эмасдир. Демак, мамлакатимизда давлатнинг инсонга боғланишидаги рағбати кучли, лекин инсонни давлатга бўлган муҳаббатини ҳам кучайтириш олдимизда турган улкан вазифалардан саналади. Зеро, инсоннинг давлатга бўлган меҳри, муносабати, фикри яхшиланса, у ҳақиқий ватанпарвар шахс бўла олади.

Инсон ва давлат идоралари ўртасидаги боғланиш

Инсон ва давлат ўртасидаги муносабатларни яхшилашда институционал ёндашиш муҳим аҳамият касб этади. Яъни, институционал ёндашиш ва ҳамкорликдаги ҳаракат бирор ишни бажаришда муваффақиятни таъминлашнинг асоси ҳисобланади. Ҳамкорлик муайян ишни бажаришда фақат бир ташкилот эмас, балки бир неча ташкилотнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатини тақозо этади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев Мамлакатимиз Сенатида қилган маърузасида ушбу масалага алоҳида тўхталиб ўтди. Хусусан, Қонунчилик

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси II боб, 13 модда

палатасининг навбатдаги вазифалари белгиланганда, Палата йиғилишлари, мажлислари, қонунлар муҳокамасида фақат депутатларнинг ўзи эмас, балки энг қуйи бўғиндаги жамоат ташкилотларининг иштирокини ҳам таъминлаш масаласига алоҳида эътибор беришни ҳам таъкидладилар. Энг қуйи бўғиндаги ташкилот ҳам ташкилотлараро муносабатларда, яъни оддий қилиб айтганда ижтимоий жараёнда юқори ташкилотлар сингари баравар фидоийлик ва фаоллик кўрсатиши лозим. Юқори бўғин ташкилотлари ҳам қуйи бўғин билан бевосита алоқа ўрнатиб, ҳамкорлик қилишлари лозим. Зеро, айнан ташкилотлараро боғланиш ижтимоий боғланишнинг ажралмас ва узвий бўлаги бўлиб хизмат қилади.

Ижтимоий боғланиш моҳиятан Янги Ўзбекистоннинг энг муҳим стратегик тараққиёт йўли ҳисобланади. Ижтимоий боғланишни биз қанча ривожлантирсак, қўллаб қувватласак имкониятлар эшиги шунча кенг очилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.:Адолат,2019. II боб, 13 модда
2. Ўзбекистон Республикаси 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси.
3. “Ўзбекистон-2030” стратегияси

Одамларни рози қилиш сиёсатининг тарихи, назариялари ва усуллари.

Тошпўлат Матибаев

халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши депутати,
Социология фанлари доктори, профессор
e-mail: tashpulat@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада одамларни рози қилиш сиёсатининг тарихи, назариялари ва усуллари инсонлар билан муомалада самарали алоқаларни ўрнатишга қаратилган илмий, назарий ва амалий жиҳатларни ўрганади. Бу соҳа тарихий тараққиётнинг турли босқичларида пайдо бўлган турли маданиятлар, фалсафий қарашлар ва бошқарув усуллари орқали ривожланган. Мақолада инсон табиати, эҳтиёжлари ва уларни қондириш воситалари юзасидан концепциялар таҳлил қилинади. Бу назариялар ва усуллардан амалда самарали фойдаланишнинг йўллари баён қилинади. Шунингдек, тарихий фактлар ва замонавий мисоллар асосида сиёсий ва ижтимоий жараёнларда одамларни рози қилишнинг аҳамияти ва ижобий натижалари ёритилади.

Калит сўзи: Одамларни рози қилиш, сиёсат тарихи, сиёсий назариялар, сиёсий усуллар, сиёсий психология, манфаатларни уйғунлаштириш, жамият билан мулоқот, сиёсий келишув, музокаралар стратегияси, халқ билан алоқалар, розилик моделлари, сиёсий жараёнлар, сиёсий манипуляция, сиёсий лидерлик, рози қилиш усуллари, сиёсий мувозанат, муомала маданияти.

Аннотация: В данной статье рассматриваются история, теории и методы политики, направленной на угоду людям, а также рассматриваются научные, теоретические и практические аспекты установления эффективных отношений с людьми. Эта область развивалась на основе различных культур, философий и методов управления, возникших на разных этапах исторического развития. В статье анализируются представления о природе человека, его потребностях и способах их удовлетворения. Объясняются способы эффективного использования этих теорий и методов на практике. В нем также подчеркивается важность и позитивные результаты общественного мнения в политических и социальных процессах, основанные на исторических фактах и современных примерах.

Ключевые слова: Убеждение, история политики, политические теории, политические методы, политическая психология, гармонизация интересов, диалог с обществом, политическое соглашение, стратегия переговоров, отношения с народом, модели согласия, политические процессы, политическое манипулирование, политическое лидерство, методы убеждения, политический баланс, культура общения.

ABSTRACT: This article examines the history, theories, and methods of people-pleasing politics, which are scientific, theoretical, and practical aspects aimed at establishing effective relationships in dealing with people. This field has developed through various cultures, philosophical views, and management methods that emerged at different stages of historical development. The article analyzes concepts about human nature, needs, and means of satisfying them. It describes ways to effectively use these theories and methods in practice. It also highlights the importance and positive results of people-pleasing in political and social processes, based on historical facts and modern examples.

Key words: Pleasing people, history of politics, political theories, political methods, political psychology, harmonization of interests, dialogue with society, political agreement, negotiation strategy, relations with the people, models of consent, political processes, political manipulation, political leadership, methods of persuasion, political balance, culture of interaction.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг, турли ислохотлар амалга оширилган бўлса-да, жамиятдаги муаммоларнинг бир қисми ҳал этилмай қолган эди. Унинг сиёсати асосида халқ манфаатларини илгари суриш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш устувор вазифалардан бири сифатида белгиланди. Шавкат Мирзиёевнинг Янги Ўзбекистонда ижтимоий боғланиш эволюцияси давлатимиз раҳбари томонидан олиб борилаётган изчил сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ислохотлар жараёнининг муҳим жиҳатларини ўз ичига олади. Мирзиёевнинг 2016 йилда президентликка келиши билан мамлакатда янги босқичдаги ислохотлар даври бошланди. Ушбу жараёнда ижтимоий боғланишни мустаҳкамлаш мақсадида муҳим ташаббуслар илгари сурилди ².

Тарихий илдизлар

Одамларни рози қилиш сиёсати жамиятни бошқаришнинг узвий қисми бўлиб, у инсоният тарихи давомида турли шаклларда намоён бўлиб келган. Бу сиёсатнинг асосий мақсади жамият манфаатларини уйғунлаштириш, ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва ҳокимиятнинг легитимлигини сақлашдан иборатдир. Тарихий манбалар ва илмий таҳлиллар бу жараённинг турли даврлардаги ривожланиш хусусиятларини очиб беради. Антик даврда, масалан, Арасту ва Афлотун каби файласуфлар жамият ва давлат бошқарувида аҳолининг розилигини қўлга киритиш зарурлигини таъкидлаган. Арастунинг фикрига кўра, адолатли давлат тузилмаси фуқароларнинг эҳтиёжлари ва манфаатларини ҳисобга олади. Сиёсат ўзининг

² https://president.uz/uz/lists/view/7763?utm_source=chatgpt.com

универсаллиги билан ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларидан фарқланиб туради. Шунинг учун бўлса керак Арасту сиёсатни инсон фаолиятининг энг юқори чўққисидир. Зеро одамларнинг ўзаро сиёсий муносабатлари орқали жамиятда ижтимоий адолат қарор топади, бахт-саодат, эзгуликка эришилади" деган эди³. Платон эса "Қонунлар" асарида шундай дейди. "Қаердаки қонунлар ҳокимлар устидан ҳукмрон бўлса, ҳокимлар эса қонунга қул бўлса, ўша давлатга худолар неъматлар ёғдиради". Тагин бир ўринда олим, агар давлат қонунлар устидан яроқсиз ҳокимиятни ўрнатиб қуядиган бўлса, у ҳолда қонун ҳеч қандай фойда бермайди; аксинча давлат учун жуда катта зарар келтиради, деб таъкидлайди⁴.

Унинг антик давр фалсафаси, сиёсий ва ҳуқуқий таълимотларига қўшган ҳиссаси беқиёсдир. Афлотуннинг бой илмий-назарий мероси кейинчалик фақат Ғарбдагина ўрганилмай, балки Шарқ мутафаккирларида ҳам катта кизиқиш уйғотган. Масалан, унинг давлат ва жамият ҳақидаги қарашлари Шарқда "Иккинчи муаллим" деб ном олган Ўрта аср мутафаккири Форобийнинг "Афлотун қонунларининг моҳияти" рисоласида кенг таҳлилдан ўтказилганини кўришимиз мумкин⁵. Жан Жак Руссонинг "Жамоат шартномаси" асари розилик сиёсатига тўғридан-тўғри алоқадор бўлиб, у жамиятнинг умумий иродасига асосланган бошқарув тамойилларини илгари сурган. Мутлақ монархия бошқарув тизимидан демократияга ўтиш давлат ва фуқаролик жамиятини ҳуқуқий меъёрларга бўйсундириш, ҳокимиятнинг бўлинишини таъминлаш билан бошланди. Бироқ давлат ва фуқаролик жамияти муносабатлари, аниқроғи давлатнинг фуқаролик жамияти ҳаётига аралашувининг даражаси ҳар бир мамлакатда ўзига хос тарихий шаклга эга⁶. Шунингдек, Томас Гоббс ўзининг "Левиафан" асарида давлат ҳокимиятининг қонунийлиги фуқароларнинг розилигига боғлиқ эканини қайд этган⁷. Замонавий даврда розилик сиёсати жамият билан алоқа воситалари, оммавий ахборот воситалари ва маркетинг усуллари орқали амалга оширилади. Масалан, Габриэл Алмонд ва Сидней Верба каби тадқиқотчилар сиёсий маданият назариясини илгари суриб, жамиятнинг сиёсий жараёнлардаги иштироки муҳимлигини таъкидлаган. Августин Аврелийнинг "Худо шахри" асарида давлат ва диннинг жамиятни бошқаришдаги ўзаро таъсири таърифланган. Бу даврда монархлар ўз ҳокимиятини кучайтириш учун диний

³ Аристотель. Политика М.. 1865 С 11 . Аристотель.Соч.: 4 т. Т. М. 1983 С.380

⁴ Афлотун. «Қонунлар». «Янги аср авлоди», Тошкент 2008 й. ISBN 978-9943-08-264-9.

⁵ Бу ҳақида маълумот учун қarang: Мухиддинова Ф. Форобийнинг ҳуқуқий қарашлари.- Тошкент.- "Адолат", 2000 54 б.

⁶ Руссо Ж.Ж.Об общественном договоре.Трактаты/Пер. с фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998 39 с.

⁷ Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - М.: Мысль,

ташкilotлар билан иттифоқ тузишга уринишган. Янги даврда сиёсий назариялар янгича юзага кела бошлади. Уйғониш (Ренессанс) ва Ислохот (Реформация) даврида черковнинг маънавий монополияси йўқ қилинган шаклланиш тенденцияси аниқланди. Меркантилизм байроғи остида иқтисодий макон ва иқтисодий муносабатларнинг устувор маданияти шаклланди. «Черков – давлат» модели «давлат – черков» моделига ўтди. Давлат монарх қиёфасида мужассамланган, яхлитлик сифатида ҳақиқатга айланди. Аммо капиталнинг дастлабки тўпланиши ва бозорга йўналтирилган капиталистик ишлаб чиқариш усулининг пулларнинг бўлиши давлат муаммоларини яна ҳам долзарблаштирди. Бу муаммо Николло Макиавеллининг диққат марказида бўлиб келган "Хукмдор" асарида, Хукмдорнинг жузъий ишлардаги қарори узил-кесил бўлиши лозим, фуқаро у ҳақда шундай фикрда бўлиши керакки, хукмдорни алдаш ёки лақиллатиш мумкин деган фикр бирор инсоннинг хаёлига ҳам келмаслиги лозим⁸. Ўзи ҳақда ана шундай тасаввур шакллантира олган хукмдорга ҳурмат-эътибор қиладилар; хукмдор ўзининг етук фазилатлари билан машхур бўлса, фуқаросининг ардоғида бўлса, душманларнинг унга ҳужум қилиш ёки унга қарши фитна қўзғашни қийинроқ бўлади.

Шарқ мутафаккирлари, Берунийнинг фикрига кўра, давлат ва қонунлар инсон бахт-саодати учун-хизмат қилиши, давлатни эса маърифатли подшоҳ бошқариши лозим. Абу Райҳон Берунийнинг эътироф этишича, жамиятнинг инсонийлик мезони одамларнинг кундалик эҳтиёжлари қанчалик қондирилганлиги билан белгиланади. Жамиятда фуқароларнинг фаровонлигини таъминловчи энг муҳим омил ижтимоий адолат қоидаларига амал қилишдир⁹. Абу Наср Форобий ўзининг "Фозил одамлар шаҳри" асарида инсоният жамиятининг вужудга келиши ва ривожланишининг муайян табиий давлатга бўлган эҳтиёжларнинг пайдо бўлишини, унда адолат ва ахлоқнинг шаклланиш қонуниятлари назарий тамойилларини яратганлиги билан машхурдир. У "Маданий жамият ва маданий шаҳар (ёки мамлакат) шундай бўладики, шу мамлакатнинг аҳолисидан бўлган ҳар бир одам касб-хунарда озод, ҳамма баб-баробар бўлади, кишилар ўртасида фарқ бўлмайди, ҳар ким ўзи истаган ёки танлаган касб-хунари билан шуғулланади. Одамлар чин маънода озод бўладилар. Одамларнинг тинчлик ва эркинликларига ҳалақит берувчи султон бўлмайди. Улар орасида турли яхши одатлар, завқ-

⁸ Макиавелли Н. Хукмдор. - : elib.buxdupi.uz-42 с [https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1736706920&tld=ru&lang=uz&name=Hukmdor%20Makiavelli\(Kutubxona\).pdf&text](https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1736706920&tld=ru&lang=uz&name=Hukmdor%20Makiavelli(Kutubxona).pdf&text).

⁹ Беруний А. Р. Ҳиндистон // Асарлар. – Т. II. – Т.: Фан. 1965 – Б. 70, 125, 161; Минералогия: собрание сведений

для познания драгоценностей.– М., 1963 – Б. 104

лаззатлар пайдо бўлади”¹⁰, деб ёзган. Абу Али ибн Сино адолатли жамиятнинг мавжуд бўлиши шарти сифатида биринчи ўринга инсонлар ўртасидаги меҳр-оқибат ва ахлоқий муносабатларни қўяди. Унинг фикрича, юксак ахлоқ соҳиби бўлишга фақат ва фақат маърифат ёрдамида эришиш мумкин. Ибн Сино ахлоқий муносабатларнинг юксалиши жамиятнинг маънавий-ахлоқий соғломлиги ва собитлигини таъминлаш омили эканлигини алоҳида таъкидлайди¹¹.

Одамларни рози қилиш сиёсатининг назариялари сиёсий фаннинг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, у жамиятдаги турли қатламлар, гуруҳлар ва шахслар ўртасидаги муносабатларни уйғунлаштириш, манфаатлар мувозанатини таъминлаш ҳамда ижтимоий келишувга эришиш усулларини тадқиқ қилади. Бу назариялар тарихан ривожланган бўлиб, турли даврларда ҳар хил қарашлар асосида шаклланган. Илк назариялардан бири социал контракт концепцияси бўлиб, уни Жан Жак Руссо (1762) ўзининг "Жамият шартномаси ёки сиёсий ҳуқуқ принциплари ҳақида" асарида илгари сурган. Руссога кўра, одамлар ўзаро шартнома тузиб, давлатни ташкил қилган ва унинг орқали умумий манфаатларини ҳимоя қилишга интиланган. Бу назариянинг асосий ғояси шундаки, давлат инсонларнинг табиий ҳуқуқларини таъминлашга хизмат қилиши керак. Шу нуқтаи назардан, одамларни рози қилиш давлатнинг асосий вазифаларидан бири сифатида белгиланади. Томас Гоббс эса ўзининг "Левиафан" асарида (1651) жамиятда тартибни сақлаш учун кучли ва мутлақ ҳокимият зарурлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, одамлар табиий ҳолатда "ҳаммининг ҳаммага қарши уруши" ҳолатида бўлади ва уларнинг розилигини фақат кучли давлат орқали таъминлаш мумкин. Гоббснинг қарашлари автократия тамойилларига асосланган бўлиб, давлатни кучли назорат органи сифатида қўради. Давлат ва жамият ўртасидаги ўзаро муносабатларни тадқиқ қилишда Локкнинг қарашлари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жон Локк ўзининг "Ҳокимият ҳақида икки рисола" асарида (1689) давлатнинг асосий вазифаси шахснинг ҳуқуқлари, айниқса, мол-мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш эканини қайд этган¹². У инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари давлат томонидан таъминланганда, жамиятдаги барқарорлик ва розилик таъминланишини таъкидлайди. Замонавий сиёсий назарияларда, хусусан, демократик жараёнларда одамларни рози қилишнинг аҳамияти алоҳида таъкидланади. Жозеф

¹⁰ Абу Наср Форобий.. Фозил одамлар шаҳри. Т, 1993, 190-бет.

¹¹ Жакбаров М. Комил инсон ғояси: тарихий-фалсафий таҳлил. – Т.: Абу Али ибн Сино нашри., 2000 – Б. 106-108.

¹² Локк Дж. Два трактата о правлении. - М.: Мысль, 1988 - С.137–405.

Шумпетер (1942) ўзининг "Капитализм, социализм ва демократия" асарида демократик жараёни "мусобақа демократияси" сифатида талқин қилиб, унда сиёсий партиялар ва лидерлар жамиятнинг розилигини қўлга киритиш учун рақобатлашишини айтган. Ўз навбатида, Америкалик файласуф Джон Роулз ўзининг "Адолат назарияси" (Theory of Justice) асарида адолатнинг икки тамойилини ажратади. Унга кўра адолат, биринчидан, фуқаролик жамиятида асосий эркинликлар тизимига нисбатан барчанинг тенг ҳуқуққа эгаллигини англатади. Иккинчидан эса ижтимоий ва иқтисодий нотенглик шароитида ҳуқуқий жиҳатдан тенглик имкониятларнинг барча учун очиқ ва баравар эканлигини англатади¹³. Унинг фикрича, одамларни рози қилишга эришишнинг энг самарали усули – адолат принципларини ҳаётга татбиқ қилишдир. Шунингдек, замонавий жамиятда оммавий ахборот воситалари, сиёсий маркетинг ва пиар технологиялари орқали одамларнинг розилигини шакллантириш усуллари кенг қўлланилмоқда. Буларга сиёсий дастурларни тарғиб қилиш, аҳоли билан мулоқот ўрнатиш, жамоатчилик фикрини ўрганиш каби фаолиятлар киради. Сўнгги йилларда Пол Слейтер ва Роберт Дал каби олимлар жамиятда инклюзивлик ва трансформация тамойиллари асосида одамларни рози қилиш моделларини ишлаб чиқишга эътибор қаратган. Улар инсон ҳуқуқлари ва демократик қадриятларни ҳурмат қилиш асосида жамиятда ижтимоий мувозанатга эришиш мумкинлигини таъкидлашади.

Одамларни рози қилиш сиёсатининг усуллари жамиятда турли ижтимоий гуруҳлар, манфаатдор томонлар ва индивидларнинг орзу-истаклари, манфаатлари ва қарашларини мувофиқлаштиришга қаратилган. Бу сиёсий жараёнлар самарадорлигини таъминлаш, ижтимоий барқарорликни сақлаш ва жамиятда ҳамжиҳатлик муҳитини яратишнинг муҳим шарти ҳисобланади. Одамларни рози қилиш сиёсатининг асосий усуллари қуйидагилардан иборат:

1. **Музокаралар:** Музокаралар сиёсий жараёнларнинг ажралмас қисми бўлиб, ҳар икки томоннинг манфаатларини инобатга олган ҳолда келишувга эришишни мақсад қилади. Масалан, сиёсий келишувлар ва халқаро шартномалар шундай усулларнинг ёрқин намунасидир.
2. **Қонунчиликни такомиллаштириш:** Жамиятнинг турли қатламлари манфаатларини уйғунлаштириш учун қонунларни қайта кўриб чиқиш ва уларни ижтимоий эҳтиёжларга мослаштириш муҳим аҳамиятга эга. Бу усул ижтимоий тенглик ва адолатни таъминлашга ёрдам беради.

¹³ Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995 66-бет.

3. **Ижтимоий мулоқот ва ахборот тарқатиш:** Халқ билан мулоқот қилиш ва сиёсатнинг мақсадлари ҳақида маълумот бериш, аҳолининг сиёсий жараёнлардаги фаоллигини оширади. Бу усул сиёсий манипуляция эмас, балки ахборот билан таъминлаш орқали розиликка эришишга қаратилган бўлади.
4. **Сиёсий манипуляция:** Бу усул баъзан муҳолифат ёки жамиятдаги қарама-қаршиликларни юмшатиш учун қўлланилади, бироқ унинг этик жиҳатлари ҳам баҳс-мунозараларга сабаб бўлади.
5. **Сиёсий лидерлик ва харизматик таъсир:** Лидернинг шахсий фазилатлари ва таъсирчанлиги орқали аҳолини рози қилишнинг натижадорлиги юксак бўлади. Харизматик лидерлар тарихда кўпинча жамиятни ислоҳ қилиш ва унинг бирдамлигини таъминлашда муҳим рол ўйнаган. Умуман олганда, одамларни рози қилиш сиёсатининг усуллари жамиятнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий шароитларига боғлиқ ҳолда ўзгариб боради. Ҳар бир усулнинг қўлланилиши жамият эҳтиёжлари, давлат раҳбариятининг стратегияси ва ташқи омиллар таъсирида шаклланади.

Хулоса қилиб айтганда, одамларни рози қилиш сиёсати тарихан турли шакл ва усулларда намоён бўлган. У жамиятда ижтимоий адолат, барқарорлик ва ҳамжиҳатликни таъминлашга қаратилган бўлиб, бугунги кунда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ш.Мирзиёев. https://president.uz/uz/lists/view/7763?utm_source=chatgpt.com
2. Аристотель. Политика М.. 1865 С 11 . Аристотель.Соч.: 4 т. Т. М. 1983 С.380
3. Афлотун. «Қонунлар». «Янги аср авлоди», Тошкент 2008 й. ISBN 978-9943-08-264-9.
4. Бу ҳақида маълумот учун қаранг: Мухиддинова Ф. Форобийнинг ҳуқуқий қарашлари.- Тошкент.- “Адолат”, 2000 54 б.
5. Руссо Ж.Ж.Об общественном договоре.Трактаты/Пер. с фр. - М.: “КАНОН-пресс”, “Кучково поле”, 1998 39 с.
6. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - М.: Мысль,
7. Макиавелли Н. Ҳукмдор. - : elib.buxdupi.uz-42 с. [https://docs.yandex.ru.Nukmdor%20Makiavelli\(Kutubxona\).pdf&text](https://docs.yandex.ru/Nukmdor%20Makiavelli(Kutubxona).pdf&text).
8. Беруний А. Р. Ҳиндистон // Асарлар. – Т.II. – Т.: Фан. 1965 – Б. 70, 125, 161; Минералогия: собрание сведений для познания драгоценностей.– М., 1963 – Б. 104
9. Абу Наср Форобий.. Фозил одамлар шаҳри. Т, 1993, 190-бет.

10. Жакбаров М. Комил инсон ғояси: тарихий-фалсафий таҳлил. – Т.: Абу Али ибн Сино нашри., 2000 – Б. 106-108.
11. Локк Дж. Два трактата о правлении. - М.: Мысль, 1988 - С.137–405
12. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995 66-бет.

**Аҳоли мурожаатлари билан ишлашда халқ қабулхоналарининг
одамларни рози қилишдаги роли
(Сурхондарё вилояти мисолида)**

Эшмуродов Абдулҳаким Хушбоқович
Сурхондарё вилояти Халқ қабулхонаси мудир

Халқ қабулхоналари фаолиятида 2020-2024 йиллар аҳоли мурожаатлари билан ишлаш тизимида салмоқли ишлар амалга оширилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “**Аҳоли муаммолари билан ишлаш тизимининг янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида**”ги **ПФ-5633**-сонли Фармони[1]га асосан, худудлардаги Халқ қабулхоналари томонидан аҳоли муаммолари ва мурожаатлари бўйича салмоқли ижобий ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Хусусан, хонадонма-хонадон юриш, маҳаллаларда сайёр қабуллар ўтказиш, аҳолидан келиб тушаётган мурожаатларни таҳлил қилиш орқали аниқланган долзарб муаммолар ҳал этиш асносида қўшимча иш ўринлари яратилиб, фуқароларнинг турмуш даражаси яхшиланмоқда. Натижада, Сурхондарё вилоятида яшовчи аҳоли томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал ва Халқ қабулхоналарига 2020 йилда **133 070 та**, 2021 йилда **179 291 та**, 2022 йилда **155 144 та**, 2023 йилда **126 841 та**, 2024 йилнинг 11 ойида эса **122 229 та** мурожаатлар келиб тушган. Ушбу мурожаатлар асносида аҳолини рози қилиш, уларни муаммосини ҳал этиш билан боғлиқ бир қанча ижобий ва амалий ишлар амалга оширилди.

Биргина мисол, Сурхондарё вилоятида 2024 йилда **84 минг 582 та** оилалар **43 млрд 652 минг сўм** миқдорида ижтимоий нафақалар олиб келмоқда.

60 минг нафар ёшларга ва **134 минг нафар** хотин – қизларга турли амалий ёрдамлар кўрсатилди. **хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш мақсадида 130 нафар** уй-жойга мухтож аёлларга уй-жойлар учун бошланғич тўловлари тўлаб берилди. Бундан ташқари тадбиркор хомий томонидан Шеробод туманидаги **100 нафар** уй-жойсиз аёлларга тадбиркор томонидан бепул уй-жой берилди. **83 нафарининг** уй-жойлари таъмирлаб берилди.

Янги иш ўринларини яратиш, аҳолини тадбиркорликка жалб этиш масалаларига ҳам эътибор берилиб, охириги 2 йилда **8 мингга** яқин тадбиркорлик ташкил этилди ва ишсизлик даражаси **7,4 фоиздан 6,1 фоизга** қисқартирилди. **60 мингдан** зиёд оилалар камбағалликдан чиқарилиб, камбағаллик даражаси **10,6 %дан 7,0 %га** туширилди.

Аҳолига бирламчи тиббий хизматни яқинлаштириш мақсадида 2021 йилда **1 та** оилавий поликлиника ва **12 та** оила шифокорлик пункти, 2022 йилда **2 та** оилавий поликлиника, **11 та** оила шифокорлик пункти ташкил

этилган бўлса, 2023 йилда **2 та** оилавий поликлиника, **13 та** оила шифокорлик пункти 2024 йилда **3 та** оила шифокорлик пункти ташкил этилди. Натижада, соғлиқни сақлаш муассасалари сони **618 тага** етди.

Вилоятда жами фаолият юритаётган **3 105 та** давлат ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотларида 3-7 ёшгача бўлган **177 минг 833 нафар** болалар тарбияланаётганлиги натижасида ҳам қамров даражаси **64,7 %га** етказилди.

Сурхондарё вилоятида Олий таълим муассасалари сони **1 тадан 7 тага**, таҳсил олаётган талабалар сони **7 мингдан 73 мингга** кўпайганлиги ҳам ушбу йўналишдаги мурожаатлар сонининг камайишига ҳамда олий маълумотли мутахассислар сонининг ортишига олиб келди. Мисол учун, 2024 йилда мактаб битирувчиларининг **35,6 %** ёки **11 793 нафари** олий таълимга қамраб олинди.

Бундан ташқари “Оқтош” ва “Пошхурт” ер ости сув манбаларидан сув қузури қуриш йўли билан Музработ туманининг сув таъминотини яхшилаш” лойиҳасининг ҳам ишлаб чиқиши натижасида Музработ тумани аҳолисининг узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган ичимлик суви муаммосининг ечими бўлди. Аҳолининг марказлашган ичимлик суви билан таъминланиш мақсадида 2023 йилда жами **995 км** тармоқ ва **174 та** ичимлик суви иншоотлар қурилиши амалга оширилди.

Шунингдек, маҳаллий бюджет ва ҳомийлик маблағлари эвазига **175 км** ичимлик сув тармоқлари қурилиб сув таъминоти оғир бўлган **110 та** маҳалладаги **1 600 та** хонадонда яшовчи **8 500 нафар** аҳолининг сув таъминоти яхшиланди. Натижада, **32 та** маҳалладаги **58 минг** аҳоли илк бор ичимлик сув билан таъминланди, **272 та** маҳалладаги **390 минг** аҳолининг сув таъминоти яхшиланди. Вилоят аҳолисининг марказлашган ичимлик сув билан таъминлаганлик даражаси **61 фоиздан 63 фоизга** етказилган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич **64,1 фоизга** етказилди, 2024 йилнинг 10 ойи давомида жами **212,4 км** тармоқ тортилди, **70 та** энергия тежамкор насослар ўрнатилди, **502,6 км** тармоқ ва **329 та** насос ва ускуналар жорий ва мукамал таъмирланди ҳамда **41 532 дона** сув ҳисоблагич ўрнатилди. Натижада, **110 та** маҳалладаги **33,2 минг** аҳоли илк бор ичимлик сув билан таъминланди, **34 та** маҳалладаги **17,1 минг** аҳолининг сув таъминоти яхшиланди.

Шунингдек, Сурхондарё вилоят, туман ва шаҳар сектор раҳбарлари томонидан 2024 йилнинг 11 ойида **4 416 маротаба** ўтказилган сайёр қабулларда **32 мингдан** ортиқ фуқароларнинг мурожаатлари тингланди. Ўтказилган сайёр қабулларда аҳолининг мурожаатлари асосида ички йўлларда тош шағал ва асфальт қопламаларини ётқизиш учун, **10 млрд. 154**

млн. сўм миқдориди маблағ ажратилди, шундан **8 млрд. 238 млн** сўми битум сотиб олиш учун, **1 млрд. 916 млн.** сўми ёқилғи сотиб олиш учун сарфланди.

Бундан ташқари, аҳолини электр энергия билан боғлиқ муурожаатларини ҳал қилиш мақсадида **1450 дан** ортиқ электр устунлари ўрнатилди, **73 дона** янгитдан трансформатор пунктлари ўрнатилди, **235 км** электр линиялари тортилди. Шунингдек, ичимлик суви таъминотини яхшилаш масаласида келиб тушган муурожаатларни ҳал этиш учун, ички тармоқларни тортишда **5.7 км** сув қувурларини сотиб олишда маҳаллий бюджетдан **190 млн сўм** миқдориди маблағ ажратиш ҳақида Халқ депутатлари вилоят Кенгашининг қарорлари қабул қилинди.

Бойсун туманидаги олис ҳудуд ҳисобланган “Деҳиболо” маҳалласи аҳоли муаммоларини ўрганиш натижасида, **180 та** хонадонни ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида **5.7 км** сув қувурлари олиб берилди.

104 нафар фуқароларда юқори технологияли жарроҳлик амалиётлари ўтказиш учун **927 млн сўм**, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг **203 нафар** фарзандларининг **912 млн сўмлик** контракт тўловлари тўлаб берилди.

Халқ қабулхоналари фаолияти давомида уй-жой билан боғлиқ муурожаатларга ижобий ечим топиш мақсадида 2022 йил давомида **251 нафар** кам таъминланган, ногиронлиги бўлган, ота-онасидан маҳрум бўлган чин етимлар, боқувчисини йўқотган ва оғир турмуш шароитга тушиб қолган хотин-қизлар ҳамда ижтимоий ҳимояга муҳтож эҳтиёжманд оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида жами **5 млрд сўмдан** ортиқроқ маблағлар ажратилиб уй-жой билан таъминланди.

2022-2023 йилларда Термиз шаҳрида ижтимоий ҳимояга муҳтож нотурар ҳамда ижарада яшовчи, ота-онаси ёки уларнинг биридан маҳрум бўлган вояга етган **200 нафар** хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш мақсадида арзонлаштирилган кўп қаватли уй қурилиб, уларга бошланғич тўлови тўлаб берилди. Шунингдек, Жарқўрғон, Сариосиё ва Қизирик туманларида ҳам **68 нафар** уй-жойга муҳтож хотин-қизлар учун **1 млрд 700 млн сўм** маблағ ажратилиб ижтимоий уйлар таъмирланди.

2023 йилда ҳам **340 нафар** имконияти чекланган, шароити оғир уй-жойи йўқ ёки яшашга яроқсиз уй-жойларда яшаётган фуқароларга яқка тартибда уй-жой қуришга амалий ёрдам кўрсатилди. Натижада, уй-жой билан таъминлаш тўғрисидаги муурожаатлар йилдан йилга камайишига эришилмоқда.

Мисол учун, 2021 йилда **7 092 та**, 2022 йилда **3 851 та**, 2023 йилда **2 611 та**, 2024 йилнинг 11 ойида **1 785 та** муурожаат келиб тушган. Бундан ташқари, аҳолининг ижтимоий муаммоларини ҳал этиш вилоятда

секторлар, Халқ қабулхоналари ва алоқадор ташкилотлар билан биргаликда оқилона чора-тадбир орқали амалга оширилмоқда.

Мисол учун, 2020 йилнинг 14-28 октябрь кунлари Сурхондарё вилояти Халқ қабулхонасининг ташаббуси билан ҳашар йўли Сурхондарё вилояти Узун тумани марказидан **100 км** узоқликда жойлашган олис, чегара ва кўп миллатли Боботоғ худудидаги **16 минг** аҳоли истиқомат қиладиган “Боботоғ”, “Янгиобод”, “Оқмачит” ва “Толтўғай” маҳаллаларининг **45 кмдан** иборат ички хўжалик йўлларига қум-шағал аралашмаси ётқизишиб, ушбу йўллар таъмирланди. Агар дастур ёки давлат маблағлари ҳисобидан ушбу иш амалга оширилганда **1 км** йўлга **100 млн** сўм маблағ жами **4 млрд 500 млн** сўм маблағ сарфланар эди. Лекин, чора-тадбир туфайли **450 млн** сўмга ушбу ишлар амалга оширилди.

2022 йилда дастур доирасида **1 км** йўлни тош-шағаллаштиришга **153 млн** сўм харажат кетган бўлса, ҳашар йўли билан **1 км** масофага **11 млн** харажат орқали режага нисбатан **2** баробар тупроқли йўлларга тош-шағал ётқизилганлиги сабабли, ички йўлларни тошлаш ва таъмирлаш билан боғлиқ мурожаатлар сонининг камайишига ҳамда одамларнинг розилигига эришилди. Шу тартибда Сурхондарё вилоятида 2020-2024 йилларда жами **6 минг кмдан** ортиқ тупроқли лой йўлларга қум-тош аралашмаси ётқизилди.

Бундан ташқари, бир неча йиллардан буён аҳолини қийнаб келаётган муаммога ечим топилди яъни, 2024 йилда Узун, Денов ва Шўрчи туманларини боғловчи Денов туманидаги Сурхон диёр маҳалласидаги кўприк таъмирланиб, **4,2 км** йўлларга асфальт ётқизилди. Вилоятда 2022-2024 йилларда **15 830 гектар** қишлоқ хўжалиги ер майдонлари **22 минг** нафар ишсизларга ажратилди. Мисол учун, ер майдони ажратиш сўровлари 2023 йилга (663 та) нисбатан 2024 йилда (367 та) **296 тага** ёки **44%**га камайишига олиб келди.

Маҳаллада аёллар бандлигини таъминлаш ва даромад топишига шароит яратиш мақсадида “Мурожаатдан — даромадга” лойиҳаси асосида Узун, Сариосиё ва Олтинсой туманларига **100 тадан**, Шўрчи туманига **105 та**, Денов туманига **268 та** жами **673 нафар** хотин-қизларга **3 млрд 357 млн** сўмлик тикув машинкаси, мотокултиватор, пишириқ печлари, сартарошлик ускуналари каби қатор меҳнат жиҳозлари берилди.

Маҳалладаги муаммоларни ҳал этиш учун, 2024 йилда вилоятда **75 та** маҳалладаги **25 мингдан** зиёд хонадонларда ўрганиш ўтказилиб, уларда **6 540 та** муаммолар аниқланди ҳамда хатлов натижалари асосида ушбу маҳаллаларда “Обод хонадон — обод кўча — обод маҳалла” мезонларини жорий этиш бўйича “Йўл хариталари” ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди.

“Обод хонадон” мезонлари асосида уй-жойи таъмирга мухтож ва ўта оғир шароитда яшаётган оилаларнинг **9 мингга** яқин турар жойлари таъмирлаб берилган бўлса, “Обод кўча” мезонлари бўйича **604 та** кўчада **64 км** асфальтлаш, **653 км** шағаллаштириш ва бетонлаш ишлари амалга оширилди. **2 минг** м² пиёдалар йўлаги (тротуар) барпо этилди. **82 км** ичимлик суви тармоғи таъмирланди. **19 та** янги ичимлик суви иншооти ўрнатиш ишлари амалга оширилди. Жами **149 км** янги электр тармоғи тортилди, **68 та** янги трансформатор ўрнатилди. Муддати ўтган **2 мингдан** зиёд симёғоч бетон устунларга алмаштирилиб, янги кўшимча бетон устунлар ўрнатилди. **9,5 км** газ тармоғи таъмирланди, олис чекка ҳудудлардаги аҳоли учун **642 та** суюлтирилган газ баллонлари етказиб берилди.

57 та янги ижтимоий объектлар фойдаланишга топширилган бўлса **65 таси** таъмирланди. Фойдаланилмаётган **23 мингга** яқин томорқаларга экин экилиб, аҳоли даромад олишига шароит яратилди. **2 минг** тоннадан ортик чиқиндилар олиб чиқиб кетилди ва **655 км** ариқлар қазилди **126 минг** дона манзарали ва мевали дарахтлар экилди. **5 та** кўприк қурилди. **3 мингга** яқин хонадонлар интернет тармоғига уланди. Аҳолининг мурожаатлари ва билдирилаётган таклифлари асосида ишлаб чиқиладиган дастурларнинг ҳаётга татбиқ этилиши натижасида муаммоларга ечим топиб борилмоқда.

Адабиётлар руйхати

1. <https://lex.uz/docs/4166958> Аҳоли муаммолари билан ишлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги ПФ-4904-сон "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари туплами, 2017 й., 1-сон,5-модда.

AHOLI MUAMMOLARI BILAN “MAHALLABAY” ISHLASHDA XALQ QABULXONALARI VA DAVLAT ORGANLARI BILAN O’ZARO HAMKORLIK MASALALARI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi
mustaqil tadqiqotchisi

Muhammadiev Ulug‘bek Islamovich

Yangi O‘zbekistonda so‘nggi yillarda davlat va jamiyat hayotini tubdan isloh qilish negizida aholining barcha qatlamlari turmush darajasini tubdan yaxshilash borasida keng ko‘lamli islohot amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlarni kuzatuvchi bo‘lsak, “inson–jamiyat–davlat” uchligi inson omili ustuvorligini ta‘minlash va inson qadrini yuksaltirishni ifodalaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev: “Hammamizni tarbiyalagan, boshimizni tiklagan – bu xalq. Barchamizga tuz-nasiba bergan ham – bu xalq. Bizga ilhom bag‘ishlagan, ruxsat bergan ham ana shu xalq. Shuning uchun, biz, birinchi navbatda, kim bilan muloqot qilishimiz kerak – odamlarimiz bilan. Kim bilan maslahatlashishimiz kerak – avvalo, xalqimiz bilan. Shunda xalqimiz bizdan rozi bo‘ladi”, deb ta‘kidlaganlari bejiz emas[1].

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan qabul qilingan 2016 yil 28 dekabrda PF-4904-son “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili” farmoni mamlakatimizda inson, uning dardu tashvishlariga e‘tibor va hamkorlikning tamomila yangicha tizimiga asos soldi. Farmon ijrosi doirasida yo‘lga qo‘yilgan Xalq qabulxonalarini odamlarni tinglash, ularning kundalik dolzarb muammolarini mahallabay yechim topishini aniqlik bilan yo‘lga qo‘yib, mas‘ul davlat organlari bilan hamkorlikda birlamchi xizmat sifatida shakllandi. Ayni ana shu faoliyat katta ijtimoiy mavqe egallab, Xalq qabulxonalarini orqali odamlar rozi bo‘lishi, davlat va jamiyat ishonchini mustahkamlashda muhim omil sifatida e‘tirof etilmoqda[2].

Farmonning yana bir muhim tarixiy ahamiyati shundaki, uning ijrosi doirasida belgilanganidek, fuqarolar qabulxonalarini nafaqat Respublika Xalq qabulxonalarini, balki Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida, shuningdek, har bir tuman va shaharda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalarini tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasi tuzilganligi bildirildi. Farmonning 3-bandidagi binoan, barcha darajadagi qabulxonalariga kelib tushgan ariza, shikoyat, murojaat, taklif va istaklardan kelib chiqadigan muhim vazifalarni aniqlash, amalga oshirilishi talab etiladigan huquqiy, tashkiliy, monitoring va nazoratga oid ishlar bo‘yicha amaliy takliflar tayyorlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni tarkibiy tuzilmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ishlashini nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati tashkil etildi.

Xalq qabulxonalarida jismoniy va yuridik shaxslarga taalluqli bo'lgan murojaatlar bilan ishlash ustidan tizimli monitoring va nazorat yuritildi. Mazkur mexanizm asosan aholining kundalik hayotida kechayotgan muammolar, elektr va gaz ta'minotining yaxshilanishi, yo'llarni ta'mirlash, ijtimoiy obyektlar, jumladan maktab, bog'cha, tibbiyot muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va boshqa kattaroq tadbirlar orqali muammolarga yechim topishga qaratilgan. Natijada Xalq qabulxonalari qisqa davr ichida faoliyati davomida aholining eng dolzarb muammolarini yechish imkoniyatini berib, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bilan hamkorlikning samarali tashkil etuvchi muhim institutga aylandi. Minglab murojaatlarni qabul qilib, echimini topib bergan ushbu tizim faoliyatining dastlabki kunlaridan fuqarolarning katta ishonchiga sazovor bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PF-5633-sonli "Aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini to'g'risida"gi Farmoni asosida barcha darajadagi rahbarlar faoliyatida ham jiddiy yangilanishlar sodir bo'ldi. Endi, turli bugun rahbarlar kundalik faoliyatida xalq ichida yurib an'anasi yo'lga qo'yildi.

Uyma-uy yurish, ijtimoiy va iqtisodiy obyektlarning urinishini baholash, xalqning tashabbuslarini tinglash, dolzarb ijtimoiy, maishiy va boshqa turdagi muammolarning joylarda echimini topish orqali odamlarning roziligini olish rahbar faoliyatining samaradorligining ko'rsatkichi bo'lib qoldi. Boshqacha aytganda, endi odamlar o'z shikoyat va arizalarini, taklif va tashabbuslarini bildirish uchun vaqt, mablag' sarflab poytaxtga borishiga, ortiqcha ovora bo'lishiga mutlaqo hojat qolmadi.

Xalq qabulxonalari tomonidan so'nggi 7 yil davomida 6 mln. 107 ming murojaatlar qabul qilindi. 2023 yilda qilinadigan murojaatlarning oylar bo'yicha taqsimotiga ko'ra, har oyda o'rtacha 115 mingta har kuni esa o'rtacha 3,8 mingta murojaat kelib tushgan [4].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, murojaatlarning aksariyat qismi tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishiga xalal berayotgan to'siq va g'ovlarni bartaraf etish, konunchilikka zid bo'lgan idoraviy qarorlarni bekor qilish, ishga joylashish, sog'liqni saqlash, bank kreditlaridan erkin foydalanish, uy-joy-kommunal va yo'l-transport xizmatlari sifatini yaxshilash masalalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, sud, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlarining faoliyati yuzasidan kelib tushmoqda.

Soha va tashkilotlar turli muammolar, echimini kutib kelinayotgan murojaatlar ko'lami, ularning hal etilishi sifati, qayta kiritilayotgan murojaatlar va shikoyatlar soniga ko'ra tahlil etilib, bu masalalarning faoliyati mazmuni tavsiflanadi. Shuningdek, soha va tashkilotlarga murojaatlar doimiy holatda muntazam ravishda komplayns usulida tahliliy o'rganilib, tashkilot rahbarlari va

mas'ul xodimlar ishtirokida muammolar muhokamalari o'tkazilib, seminar va mashg'ulotlar tashkil qilinadi, metodik tavsiyalar beriladi, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilinadi. Xalq qabulxonalari aholining kundalik hayotida yuzaga kelayotgan muammolarni faqat operativ tarzda echib borish bilan cheklanmay, jamiyatlardagi muammolarni tahlil va noxush xususiyatlariga ko'ra tavsiflab eng maqbul yo'l sifatida faoliyatini yo'naltirmoqda. Ana shunday yondashuv asosida quyidagi tahliliy diagrammaga e'tibor qaratilgan.

Murojaatlarda ko'tarilayotgan hal etiluvchi muammoli bo'lib kelayotgan masalalarni quyidagicha guruhlash mumkin:

1. protsessual qonunchilik talablari asosida ko'rib chiqiladigan sud-huquq sohasiga oid masalalar;
2. aholi daromadlari va bandligini ta'minlash bilan bog'liq masalalar;
3. mablag' ajratilmagan va moliyaviy resurslar cheklanganligi sababli to'liq hal etilmayotgan masalalar.

Aytish joizki, bu boradagi murojaatlar Xalq qabulxonalari tomonidan o'rganilib, xalq ehtiyojini kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda o'zaro kelishuv, moddiy resurslar homiylar hisobidan topilib, fuqarolarning sog'ligi, yashash sharoitlari bilan bog'liq o'tkir masalalari echilishi ta'minlanmoqda.

4) Infratuzilma holati bilan bog'liq muammolar, jumladan, tabiiy gaz, ichimlik suvi tarmog'i tortish, ijtimoiy obyektlar qurish (maktab, bog'cha, shifoxona va boshqalar).

Kuzatuv va tahlillarga ko'ra, so'nggi yillarda murojaatlarda moddiy va moliyaviy resurslar, ayniqsa, energiya resurslari talab qiluvchi muammolar dolzarbligi ortib bormoqda.

Ushbu murojaatlarning 98,99% ko'rib chiqilgan bo'lib, ulardan 2 mln. 313 mingtasi (42%) ijobiy hal etilgan. 1 mln. 952 mingtasi (35%) huquqiy maslahat va tushuntirishlar orqali hal qilingan. 15,6 mingtasi (0,3%) hal etilishi uzoq muddatli nazoratga olingan. 956 mingtasi (17%) yuzasidan tushuntirishlar berilgan. 154 mingtasi (2,8%) hal etilishi qonunchilikka zid bo'lgan masalalar ekani bois rad etilgan.

Murojaatlar dinamikasining 2020-2023 yillarda hududlar kesimida tahliliga ko'ra, Qashqadaryo viloyati 665 028 ta, Toshkent shahrida 647 522 ta, Surxondaryo viloyatida 591 531 ta murojaatlar kelib tushgan (2-rasm).

Xususan, murojaatlar soni 2019 yilda 14 foizga, 2020 yilda 19 foizga, 2021 yilda 36 foizga ortgan bo'lsa (karantin sababli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual va Xalq qabulxonalari ommalashgan), 2022 yilda murojaatlar soni 6 foizga, 2023 yilda esa 12 foizga (174 mingtaga) kamaydi [6].

Aholidan kelib tushadigan murojaatlarning yangi tartibda ko‘rib chiqilishi qat’iy nazoratga olinishi natijasida ayrim masalalarning 2018 yildan TOP-10 masalalar ro‘yxatidan chiqishi ta‘minlandi. Ya‘ni bu yo‘nalishdagi muammolarning mutlaq ko‘pchiligi ijobiy yechimga kelishi bois aholi noroziligi ham keskin pasaydi.

Jumladan, agar yer bilan bog‘liq nizolar 2019-2020 yillarda eng dolzarb masalalar qatorida bo‘lgan bo‘lsa, 2021 yilda bu borada o‘tkazilgan jiddiy islohotlar, xususan, yer maydonlarini xususiy lashtirish, hokimlar tomonidan yerga egalik qilish huquqini belgilovchi qarorlarni qabul qilish vakolatlarining cheklanishi kabi chora-tadbirlar natijasida 2022 yilga kelib, yer munosabatlariga oid ariza va shikoyatlar keskin kamaydi.

Bunday islohotlarning o‘tkazilishiga ham Prezident Virtual va Xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarning soni, mazmuni va ularni chuqur ilmiy tahlil qilish sabab bo‘ldi.

Pandemiya sharoitida (2020 yil) va qat’iy karantin tadbirlaridan keyingi ilk yilda (2021 yil) aholi bandligini ta‘minlash bilan bog‘liq ariza va shikoyatlar keskin oshdi.

Hal etilishi jiddiy nazoratga olinishi natijasida mazkur sohadagi murojaatlarda ham 2022 yildan kamayish kuzatilmoqda. 2022 yil oxiri va 2023 yil boshida anomal sovuq ob-havo sharoitlari va energetika sohasida yig‘ilib qolgan muammolar tufayli Prezident Virtual va Xalq qabulxonalariga kommunal sohaga oid muammolar, xususan, elektr energiyasi, gaz, issiqlik va ichimlik suvi ta‘minoti bo‘yicha murojaatlar soni keskin oshib ketdi.

Aytilish joizki, murojaatlarda ko‘tarilgan masalalarni ijobiy hal etish darajasi:

- 2016 yilda – 11 %,
- 2017 yilda – 16 %,
- 2018 yilda – 23 %,
- 2019 yilda – 23 %,
- 2020 yilda – 25 %,
- 2021 yilda – 55 %,
- 2022 yilda – 41 %,
- 2023 yilda – 40 %ni tashkil etdi [7].

2023 yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual va Xalq qabulxonalariga kelib tushgan 1 mln. 271 mingdan ortiq murojaatda ko‘tarilgan 530 mingdan ortiq masala ijobiy hal etildi, 469 mingta murojaat bo‘yicha asoslangan huquqiy maslahatlar berildi. Natijada 999 mingdan ortiq fuqaroning roziligiga erishildi.

Jumladan, ijtimoiy sohada 109 ming, iqtisodiy sohada 185 ming, sud-huquq sohasiga oid 138 mingdan ortiq fuqarolarning muammolari o‘z yechimini topdi.

Ta'kidlash joizki, ilgari turli tashkilot va rahbarlar tomonidan chuqur o'ylamasdan qabul qilingan qarorlar odamlar noroziligi va aholi reaksiyasida namoyon bo'ladi. Jumladan, 2023 yilda ta'lim krediti, pensiya va ijtimoiy nafaqalarni moliyalashtirilishi to'xtatilishi (kechiktirilishi) oqibatlari murojaatlar soni ortishiga ta'sir qildi. Shu bois, 2023 yilda o'tgan yilga nisbatan:

- Mehnat haqi to'lash (15 mingga yoki 105 %ga),
- Sudlarda jinoyat ishlari ko'rilishi (6,3 mingga yoki 59 %ga),
- Sudlarda fuqarolik ishlari ko'rilishi (5,9 mingga yoki 48 %ga),
- Bank kredit operatsiyalari (5,6 mingga yoki 101 %ga),
- Oilaviy masalalar (4,9 mingga yoki 49 %ga),
- Uy-joy (ipoteka) krediti (4,5 mingga yoki 28 %ga),
- Ichimlik suvi (4,4 mingga yoki 15 %ga),
- Soliq sohasidagi nazorat (3,3 mingga yoki 50 %ga),
- Qurilish (2,6 mingga yoki 43 %ga) bilan bog'liq masalalarda murojaatlar

oshgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual va Xalq qabulxonalari xodimlarining muntazam ravishda aholi bilan muloqot qilishi natijasida muayyan masalalarda aholining ommaviy noroziligi kelib chiqishining ham oldi olib borilmoqda. Shuningdek, davlat organlari va tashkilotlari ishonch telefonlari faoliyati va Ularga bog'lanishdagi muammolar tufayli fuqarolar joyida hal qilish mumkin bo'lgan masalalar bo'yicha ham Davlatimiz Rahbari nomiga murojaat qilmoqda. Xususan, 2023 yilda ishonch telefonlari faoliyati yuzasidan jami 965 ta shikoyat kelib tushgan (xususan, Bosh prokuratura 1007 qisqa raqami (249 ta), elektr korxonlari (131 ta), ichki ishlar (88 ta), iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning 1159 qisqa raqami (31 ta), Adliya vazirligi (1008) (26 ta) va boshqa tashkilotlar (440 ta).

Shu o'rinda ta'kidlash zarurki, barcha davlat organlari ichki elektron hujjat almashinuvi tizimlarini yagona platformaga integratsiya qilish, murojaatlarga oid barcha xat-hujjatlarni faqat elektron shakllantirishni joriy etish orqali raqamlashtirish darajasini keskin oshirish yo'nalishida ish olib borilmoqda. 2023 yilda Murojaatlar bilan ishlash yagona onlayn platformasi test rejimida ishga tushirildi.

Yagona platformaga integratsiyalashuv natijasida mansabdor shaxslarning qabuliga elektron navbat orqali yozilish hamda Xalq qabulxonalari va mahalladan turib davlat organlari rahbarlari bilan videoaloqa orqali muloqot tashkil etish tizimining texnik asoslari yaratildi. Ushbu yo'nalishda 2024 yilga qadar barcha Xalq qabulxonalari va viloyat markazlaridagi mahallalardan, 2025 yilga qadar barcha tuman (shahar) markazlaridagi mahallalardan, 2026 yilga qadar respublikadagi istalgan mahalladan turib davlat organlari rahbarlarining sayyor

shaxsiy va ommaviy qabul tadbirlarida videoaloqa texnologiyalarini qo'llagan holda masofadan ishtirok etishi amaliyoti yo'lga qo'yilishi tizimlashtirildi.

Natijada vazirlik va idoralarning barcha darajadagi hududiy va quyi tashkilotlariga ham elektron tartibda bevosita murojaat yo'llash imkoniyati yaratilmoqda. Shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining murojaatlar bilan ishlash ko'rsatkichlarini keng omma uchun ochiq shaklda joylashtirish orqali murojaatlar bilan ishlash faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati kuchaytirildi. Bu esa xalq bilan muloqot tizimini mohiyatan yangi bosqichga olib chiqdi.

Davlat organlari rahbarlarining sayyor va ommaviy qabul tadbirlarini tashkil etish bilan bog'liq xarajatlar keskin qisqartiriladi, bunday tadbirlarni yurtimizning olis va borish qiyin bo'lgan aholi yashash maskanlarida ham muntazam o'tkazib borish imkoniyati yaratiladi.

Bugungi kunda Xalq qabulxonalari aholimizning zamonaviy adolat uylariga, ishonch markaziga aylanib ulgurdi. Ushbu tizimga murojaat etgan aholining turli qatlamlariga yanada ishonch, najot, adolat tuyg'usini oshirdi. Xalq qabulxonalarida aynan ana shunday - boshiga tashvish yoki muammo tushgan yurtdoshlarimizning koriga yaraydigan, ularga qo'lidan kelgancha yordam berishni o'zining fuqarolik, insonlik burchi deb biladigan chinakam yuksak irodali insonlar faoliyat yuritmoqda.

Adabiyotlar royxati

1. Мирзиёев И. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижанов халкимиз билан бирга кураимиз. Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис палаталарининг 2016 йил 14 декабрда бўлиб ўтган кўшма мажлисидаги нутқи.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги ПФ-4904-сон "Жисмоний ва юридик шахсларнинг murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar tug'risida"gi Farmoni. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари туплами, 2017 й., 1-сон,5-модда.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5633-сонли "Аҳоли муаммолари билан ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari tug'risida"gi Farmoni. Қонун ҳужжатлари малумотлари миллий базаси, 18.01.2019 й., 06/19/5633/2496-сон, 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга murojaatномаси. 25.12.2017.NORMA/ UZ

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "2022-2026 йилларда Кашкадаре вилояти хуудларини комплекс ижтимоий иктисодий

ривожлантириш ва ахоли турмуш даражасини янада яхшилашга доир кушимча чора тадбирлар тугрисида" ги қарори. Қонунчилик малумотлари миллий базаси, 20.04.2022 й., 09/22/201/0329-сон; 03.08.2022 й., 09/22/425/0712-сон; 25.10.2023 й., 09/23/560/0796-сон.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон 2023" стратегиясини 2023 йилда сифатли ва уз вақтида амалга ошириш чора тадбирлари тугрисида" қарори. Қонунчилик малумотлари миллий базаси, 12.09.2023й.,07/23/300/0693-сон.

7. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги - Жисмоний ва юридик шахслар муружаатларини кўриб чиқиш натижалари (adliya.uz).

MEHR – SHAXSLARARO BOG‘LANISH VA BIRLASHTIRISH OMILI SIFATIDA

Karimov Bobir Sharopovich
Sotsiologiya fanlari doktori (DSc),
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi”
kafedrasi professori v\b.

Mehr ijtimoiy munosabatlarning harakatlantiruvchi kuchi sifatida affiliativ mohiyatga egadir. U himoya, maqsadlar birligi, hamjihatlik, hamkorlik, odamlarni rozi qilish, ijtimoiy yo‘nalganlikni o‘zida aks ettiradi. Dastlab ona va bola o‘rtasida bolaning ijtimoiy iliqlikni anglash holatidan boshlanuvchi mehr munosabatlari keyinchalik o‘zaro yaqin qondosh va qarindoshlar orasida ham ro‘y beradi. Jamiyat a‘zolarining bir-biriga bo‘lgan ijobiy munosabatlarini kengaytirish, mehr bilan bog‘lik munosabatlardan andoza olish ijtimoiy jarayonlarda iliq muhit hosil bo‘lishi ahamiyatga ega.

Jamiyatning ijtimoiy tarkibi guruhlarning turmush tarzi va ishlab chiqarishdagi ishtiroki, jamiyatning mulkka bo‘lgan munosabati asosida tabaqalashuvini inkor etmagan holda, ma‘lumot, ruhiyat, maishiy shart sharoitlar, bandlik darajasi, daromad ko‘lamlari va boshqa belgilarga ko‘ra tabaqalanishiga asoslanadi. Yuqoridagi belgilarga ko‘ra ajraluvchi kichik ijtimoiy guruhlardan tashqari, aholi tartibini yuqori tabaqa, o‘rta tabaqa va quyi tabaqa tarzida saqlash ham mavjuddir.

Insoniyat tarixida tabaqalar xalqning kasbiy va madaniy takomillashganligiga ko‘ra ham baholanib kelingan. Xususan, kulollar, gilamdo‘zlar, do‘ppido‘zlar, temirchilar, bog‘bonlar va boshqa kasbiy tabaqalar muayyan mehnat faoliyati orqali nafaqat o‘ziga xos iqtisodiy-ijtimoiy hayot yo‘rig‘ini amalga oshirganlar, balki o‘z qavmlari siru-sinoatlarining o‘zgaralar mulkiga aylanmasligi erishilgan komillik qadriyatiga putur yetmasligi xususida ham qayg‘urganlar.

Xalqimiz turli tabaqa vakillarini himoya qilib kelgan, zero, bu himoya nafaqat qavmlar, shakllangan kasb va ijtimoiy guruhlar mavqeini muhofaza etish shakllarida, balki axloqiy yondashuvlar tizimini hamda turmush tarzi yaxlitligini, xalq urf-odatlarini va an‘analarini saqlash uchun kurash tarzida ham namoyon bo‘lib kelgan.

Har bir ijtimoiy guruh, alohida olingan shaxs ham jamiyat ijtimoiy tarkibida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. Shaxs o‘zining jinsi, yoshi, ijtimoiy kelib chiqishi, ma‘lumoti, mutaxassisligi, oilaviy ahvoli, millati va boshqa shu kabilar bilan muayyan ijtimoiy tarkibga kiradi.

Munosabatlarni affiliativ negizda yo‘lga qo‘yilishi jamiyat a‘zolarida maqsad birligi, hamjihatlik, hamkorlik, odamlarni rozi qilish, maqsadga yo‘nalganlikni keltirib chiqaradi. Jamiyatda turli qatlam va tabaqa vakillarining bir-biriga ongli tarzda affiliativ munosabatda bo‘lishi yaqin aloqalarni keltirib chiqaradi. Affiliatsiya yaqin aloqada bo‘lish, ishtirok etish hamkorlik, sheriklik, hatto o‘zaro sevgi tuyg‘usini ham o‘z ichiga olib, har doim pozitiv mohiyatga egadir. Ba‘zi

shaxs omilini tadqiq etgan g'arb nazariyotchilari, xususan, Genri Myurrey, insonning asosiy ehtiyoji-mansublikni tasdiqlash ekanligini ilmiy asoslashga harakat qilgan. Ularningcha tegishli tuyg'u, odamlarning o'ziga xos va mos jamiyatni izlashga bo'lgan tabiiy moyilligi kuchli birlashtirish quvvatiga egadir. Affiliatsiya omiliga shuningdek, motivatsiya o'zgaruvchisi sifatida qaraladi, aynan ana shu omil tufayli odamlar o'zlarining qanday ijtimoiy qatlam, guruh, did va saviyaga mansubliklarini anglaydilar.

Affiliatsiya atamasi — lotincha affinis — bog'liq, filialis – filial ma'nosida qo'llaniladi. Affiliatsiya o'zaro yaqinlik va do'stona munosabatlarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi. Bu tushuncha ingliz tilida mansublik — ulanish, bog'lanish manolarida ham ishlatiladi. Rivojlanish Psixologiya fanida o'spirinlarga xos bo'lgan muloqot, emotsional aloqalar, guruh a'zosi bo'lish va boshqalar bilan o'zaro munosabatda bo'lish istagini anglatadi.

Affiliatsiya odamning atrofdagi odamlar bilan hissiy yaqinlashishiga, ular bilan yaxshi insoniy munosabatlarni o'rnatish, saqlash va mustahkamlashga bo'lgan ehtiyojini ham ifodalaydi. Tanishlik, o'rtoqlik, do'stlik munosabatlari shular jumlasidandir. Odamning atrofdagi odamlar bilan hissiy jihatdan ijobiy, tanishlik, o'rtoqlik, do'stlik munosabatlarni o'rnatish, saqlash va mustahkamlashga bo'lgan ehtiyoji tushuniladi. Odamning muloqotga, emotsional hamdardlikka bo'lgan ehtiyojini amalga oshirish, boshqa odamlar bilan hamkorlik, aloqa, do'stlik munosabatlarga kirishish istagini anglatadi.

Affiliatsiya o'zaro aloqa uchun ehtiyojni, hissiy aloqalar vositasida munosabatni amalga oshirishda, do'stlik va sevgi darajasiga yuksaltirishda namoyon bo'ladi. Ushbu ehtiyojning shakllanishi erta bolalik davrida ota-onalar bilan, tengdoshlari bilan munosabatlarning tabiati bilan bog'liq bo'lib, bu davrga xos bo'lgan maksimalizm, o'ziga ishonmaslik faoliyat va insonlarga tez berilish, yolg'izlik, nochorlik singari tuyg'ularga yo'l ochadi.

Ma'lumki, jamiyatning ijtimoiy tarkibi — ijtimoiy guruhlar, ularning ijtimoiy hayotdagi o'z mavqei bilan farq qiluvchi jihatlarining majmuini ifoda etadi. Amerikalik sotsiolog Tolkot Parsons «Stratifikatsiya — ijtimoiy tizim tarkibiy ziddiyatining asosiy yuzaga keltiruvchisi» deb, ta'riflagani bejiz emas.

Affiliatsiya omili g'arb mamlakatlari sotsiologlari jamiyatni tomonidan tasniflangan «yuqori», «o'rta», «quyi» sinf va qatlamlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, g'arbiy Germaniyalik sotsiolog Ralf Darendorf jamiyatni boshqaruvchi va boshqariluvchilar toifasiga bo'ladi. O'z navbatida boshqaruvchilar toifasi ikki guruhdan, mulkdor boshqaruvchilar va mulkdor bo'lmagan boshqaruvchilar — ma'muriy byurokrat menedjerlardan iborat deydi. Boshqariluvchilar toifasi ham ikkiga: yuqori — «ishchi aristokratiyasi» va quyi — malakasi past darajada bo'lgan ishchilardan iborat bo'lib, boshqaruvchilar va ishchi aristokratiyasining qo'shilishidan shakllanmoq-da, deb fikr bildiradi. Shu boisdan ham jamiyat ijtimoiy tarkibi turli ijtimoiy birliklar o'rtasidagi o'zaro munosabatlari rivojida affiliatsiya omili muhim rol o'ynaydi.

Sotsiolog olim Maks Veber fikricha jamiyatdagi barcha amaliy faoliyat va hatti-harakatlarni tartibga solishning qulay usuli bo'lgan ideal tiplar, ya'ni hamma,

hamma narsalarni muayyan tarzda gavdalantira oladigan vositalar kopsepsiyasini ilgari so‘radi. Uning nuqtai-nazaridan olib qaralsa feodalizm, kapitalizm yoki quldorlik jamiyat tuzilmalari jamiyatda tarixan shakllangan formatsiyalar sifatida emas, balki aholi turli tabaqalari o‘rtasidagi munosabatlarning ideal muvofiqlashuvi, qat‘iylashgan uyg‘unlashuvi tarzida talqin etilib jamiyatdagi mavjud barcha tabaqa va guruhlardan iborat rang-barang stratalar tasnifi ham ana shu ideal muvofiqlashuv va qat‘iylashganlik mohiyatidan kelib chiqqan va amalga oshirilgan, — deb ilmiy tahlil natijalariga asoslanadi.

Sotsial mobillik ma‘lum bir shaxslar yoki ijtimoiy guruhlar jamiyatda egallab turgan sotsial maqomidan yoki ijtimoiy hayotdagi pozitsiyasidan qoniqmasdan boshqa ijtimoiy guruh va tabaqalarga ko‘chib o‘tishlari natijasida jamiyatda egallab turgan ijtimoiy maqomlarini yaxshilash ma‘nosini bildiradi. Bunday ijtimoiy hodisalar insoniyat tarixi bilan birga rivojlanib kelayotganini ko‘rish mumkin. Shuningdek, muammoni sotsiologik tadqiq etish, turli ijtimoiy institutlarning individlar va ijtimoiy guruhlarning vertikal harakat qiladigan kanallar sifatidagi rolini hamda sotsial mobillikning mutlaq va nisbiy hajmini miqdoriy ko‘rsatkichlarda tahlil etishga yo‘l ochdi.

Sotsial mobillik muammolari va uning omillarini, jamiyatdagi turli aholi qatlamlari vakillarining ijtimoiy harakatchanligini tartibga solish va boshqarish texnologiyalarini tadqiq etishda bir necha yo‘nalishdagi tushunchalar va ilmiy nazariyalar tahlil qilingan . Xususan, M.Veber tomonidan turli ijtimoiy institutlarning individlar va ijtimoiy guruhlarning vertikal harakat qiladigan kanallar sifatidagi rolga to‘xtalib, uning tizim yasovchi element sifatida sotsial mobillik jarayonining barcha elementlarga drayver sifatidagi roli va mavqei yoritib beriladi.

Shuni qayd etish joizki, jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlar o‘rtasida mutlaq chegaralarning o‘zi yo‘q. Turli ijtimoiy qatlamlar vakillari boshqa ijtimoiy qatlamlarga o‘tib turadilar. Ko‘pincha bunday harakatlar sotsial institutlar orqali sodir bo‘ladi. Rus-amerika sotsiologi sifatida tanilgan, demokratiyaga qo‘shgan hissasi uchun ikki marotaba Nobel mukofotini olgan Pitirim Aleksandrovich Sorokin dastlab bunday sotsial mobillik kanallarini armiya, cherkov va maktab kabi sotsial institutlar orqali ifodalagan.

Sotsial mobillik kanallariga berilgan ilmiy izohlar shuni anglatadiki, har qanday sotsial harakatchanlik ijtimoiy jarayonlarsiz sodir bo‘lmaydi. Ijtimoiy jarayonlar esa barcha sotsial o‘zgarishlarning asosini tashkil qiladi. O‘z navbatida ijtimoiy jarayonlar sotsial mobillikning drayveri sifati namoyon bo‘ladi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda aholining turli qatlamlari shakllanib, jamiyatda o‘zining o‘rnini mustahkamlab bormoqda, jumladan, ziyolilar, dehqon – fermerlar, hunarmandlar, tadbirkorlar, xizmat sohasi xodimlari, dindorlar, harbiylar, shular jumlasidandir. Mazkur masalalarni affiliativ negizda ularning ijtimoiy madaniy asoslarini shakllantirish, mehr va mehribonlik bilan bog‘liq munosabatlarni keng ko‘lamda ijtimoiy munosabatlarning o‘zagi sifatida qaror toptirish orqali yechimini topish muhim ahamiyatga egadir.

O‘zbekiston yoshlarining sotsial mobillik mexanizmlarini takomillashtirish, yoshlarning faol intilishlari orqali sotsial maqomlarini topishlariga va ijtimoiy hayotdagi qiyinchiliklarni kamaytirishga, yoshlar sotsial mobilligini tartibga solish, yoshlarning yashash joyi, ta’lim olish jarayonlari, yoshlarni olgan bilim va ko‘nikmalarining sifati, salomatligi, moddiy ta’minlanganlik darajasi, bandligi, yosh oilalarni qo‘llab-quvvatlash, yoshlar sotsial mobilligiga tartibga soluvchi ta’sirning muvaffaqiyati institutsional, tashkiliy, shaxsiy mexanizmlarning o‘zaro samarali ta’siri bilan bog‘liq.

Ijtimoiy jarayonlarni boshqarish usullari orasida bugungi kunda ularni tartibga solish usullari alohida dolzarblik kasb etadi. Tartibga solish tushunchasining mohiyatiga doir turli nuqtai nazarlar mavjud. Masalan, ta’sirning yo‘nalishidan kelib chiqib tartibga solish ijtimoiy ob’ektning o‘zini emas, balki u faoliyat yuritadigan va rivojlanadigan muhit sharoitlarini o‘zgartirishga qaratilgan bilvosita boshqaruv ta’sirining bir turi hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatlarda ijtimoiy mavqening yuksalishi, odatda, ham sub’ekt, ham jamiyat uchun keraklidir. Ko‘plab oilalarning yanada yuqori mavqeli guruhlarga o‘tishi soliqqa tortish bazasini kengaytiradi, jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlaydi.

Har qanday jamiyatda ham u yoki bu darajada vertikal mobillik mavjud bo‘lganligi hamda qatlamlar o‘rtasida harakatlanuvchi kishilar bir qatlamdan boshqasiga tepaga yoki pastga ko‘chib o‘tishi mumkin bo‘lgan «filtrlar», «tuy nuklar», «pillapoyalar», «liftlar» yoki «yo‘llar» mavjud bo‘lganligi sababli, ijtimoiy sirkulyatsiyaning mazkur kanallari aslida qanday ekanligini ko‘rib chiqish muhim ahamiyatga ega. Sotsial mobillik jarayoni iqtisodiy, siyosiy yoki madaniy ta’sirlar orqali amalga oshirilgan ekan shaxslararo munosabatlarni madaniy ko‘rinishda namoyon bo‘lishini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Sotsial mobillik kanallari, liftlari va yo‘llarining normal faoliyati ularning qobiliyatli, iqtidorli (ijtimoiy kanal) individlarning olg‘a yurishiga imkon beradi. Muayyan sohada iqtidorsiz, odamlarning harakatiga muayyan ijtimoiy filtrlar to‘sqinlik qiladi. Ayni paytda jamiyat hayotida ikki jarayonning uzviy olib borilishi muhim, chunki ilgari surish funksiyasining ustunlik qilishi yetarli darajada malakali kadrlar tanlanishiga halal berishi mumkin. Boshqa tomondan, ijtimoiy filtrlarning haddan ortiq kuchayishi turli «aylanma» yo‘llarning (urug‘-aymoqchilik, tanish-bilishchilik va korrupsiya illatlarini) tarqalishiga hamda tanlash tartib-taomilining rasmiyatchilikka berilishiga, ya’ni ichki emas, tashqi alomatlarni afzal topilishiga olib keladi.

Sotsial mobillik kanallari bir jamiyatning rivojlanishidagi turli davrlarida xilma-xil tarzda namoyon bo‘ladi. Sotsial mobillik nazariyalari bo‘yicha armiya, ta’lim, din, mulkdorlik, oila va nikoh tuzish, rivojlangan davlatlarning fuqaroligiga ega bo‘lish, davlat organlari va siyosiy partiyalarning a’zosi bo‘lish, saylov institutlari orqali saylanish, professional tashkilotlarning ishchisi bo‘lish, ommaviy axborot vositalari, migratsiya, emigratsiya, immigratsiya, meros, turizm, korrupsiya kabi mahalliy kanallarni aytib o‘tish mumkin.

Oilalar va oilaviy sharoitlarda mehr va mehrlilikning o‘ziga xos xususiyatlarini shakllantirish shaxslararo munosabatlarni barqarorlashtirish omili

hisoblanadi. Mehr va mehrlilik omili turmush tarzi bir-biridan tubdan farq qiluvchi oilalarning farzandlarini nikoh orqali birgalikdagi hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsalararo integratsiya jarayoni turli oilalarda tarbiyalangan yoshlarni bir oilada turmush kechirishi, sog'lom psixologik muhitda yashashi uchun mehr umumiy katalizator vazifasini o'taydi.

Shuningdek, jamiyatda turli ijtimoiy qatlamlar, tabaqalar va toifalarning hamjihatlik, hamfikrlik, hamkorlikda yashashini ta'minlash odamlarni rozi qilish o'ziga xos ahamiyatga ega.

Affiliatsiya odamlarga intilish, insonning boshqa odamlar bilan aloqa qilish va ijtimoiy guruhga qo'shilish istagi, odamlar orasida bo'lishni ongsiz ehtiyojdan anglangan ehtiyojga transformatsiya qiladi. Insonning atrofdagi odamlar bilan hissiy jihatdan yaqinlikka, do'stona munosabatlarni o'rnatishga, bo'lgan ehtiyoji, odamlar uchun tabiiy holatdir.

O'zbekiston yoshlarining din sohasiga doir ijtimoiy harakatchanligini affiliativ omil orqali sotsiologik tahlil qilish, ularning diniy sohada istagini va yoshlarning diniy sohada duch kelayotgan tushunmovchiliklarini aniqlashga imkon berdi.

Yoshlarning dinga munosabatini, terrorizm va diniy ekstremizmning jamoat xavfsizligiga tahdidini tushunish bilan bog'liq e'tiqod darajasini o'rganish yoshlar o'rtasidagi jamoatchilik fikri monitoringining muhim jihatlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Yoshlarning dinga munosabatini aniqlashtirishga e'tibor qaratildi. 2020 yilda o'tkazilgan tadqiqotda aniqlanishicha, yoshlarning ijtimoiy ongida diniy turmush tarziga jiddiy qiziqish kuchli emas. Qariyb har ikkinchi yosh Xudoga ishonishini, ammo diniy turmush tarzi uni o'ziga jalb qilmasligini aytgan – 41,0% (2017 yilda 53,7%). Xudoga ishonishini, ammo diniy turmush tarzi o'zlarini jalb qilmasligini aytgan yoshlar soni 33,8%ga (2017 yilda 15,6%) ko'paydi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari, birinchidan, yoshlarning o'z bilim darajalarining ijtimoiy ahamiyatini o'zlari mos baholay olishlarini, ikkinchidan, zararli diniy ekstremistik axborot tarqalishining oldini olish maqsadida haqiqiy islom aqidalari haqida ma'rifiy ma'lumotlarga ehtiyoji borligini, uchinchidan, O'zbekiston sharoitida diniy sohada sotsial mobillik kanalining muhimligi darajasining ko'rsatkichlari bir muncha pastligini ko'rsatdi.

Harakatchanlikning jadalligi, ya'ni tezligi, farzandlar maqomining ota-onalar maqomidan chekinish darajasi bilan belgilanadi. Chekinish kvotalari ikkinchi avlod qanday kasbiy va ta'lim guruhlariga harakatlanayotganini izohlaydi.

Shuni aytish kerakki, O'zbekiston nafaqat yosh davlat, balki yoshlar davlati hamdir. O'zbekistonda shu kungacha bunchalar ko'p sonli yoshlar kuzatilmagan. Bugungi kunda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar mamlakat aholisining deyarli 64 foizini tashkil qilmoqda. Kelajak 20 yilda bugungi yosh avlod O'zbekiston tarixida eng katta ishchi kuchiga aylanadi. Aynan mana shu ko'p sonli yoshlarni ijtimoiy rivojlanishiga va ularga kiritilgan ijtimoiy kapital yaqin kelajakda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqadi.

Hududlarda yoshlarning barkamol avlod bo‘lib yetishishi, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash va ro‘yobga chiqarish, bolalar va yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ularni jismonan sog‘lom o‘stirish, ta‘lim olishlari, sport bilan shug‘ullanishlari hamda ularni ijtimoiy himoya qilish vazifasi bir qator muassasalarga yuklatilgan.

Ko‘p sonli yoshlarning mamlakatda mavjud bo‘lishi davlatning siyosiy, iqtisodiy, va ijtimoiy sohalariga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Yoshlar tomonidan ko‘rsatilgan bu ta‘sir ijobiy yoki salbiy bo‘lishi davlatning yoshlarga berayotgan e‘tiboriga, yoshlarning o‘z hayotini ko‘rishlari uchun yaratilayotgan sharoitlarga, ularning huquq va manfaatlari qay darajada himoya qilinayotganiga, iqtidor va qobiliyatlari orqali o‘z imkoniyatlarini amalga oshirish uchun berilayotgan imtiyozlarga bog‘liq bo‘ladi.

Jamiyatni modernizatsiyalash sharoitida jamiyat a‘zolarining sotsial mobilligi mexanizmlarini takomillashtirish omillari sifatida quyidagilarni ko‘rish mumkin:

- har qanday sotsial harakatchanlik ijtimoiy jarayonlarsiz yuzaga kelmaydi.

- jamiyatdagi doimiy harakat xarakteriga ega bo‘lgan ijtimoiy jarayonlar sotsial mobillikni vertikal va gorizontalkarakterida drayver vazifasini bajaradi. O‘z navbatida bular doim ham ijobiy natijalar bermaydi. Ijtimoiy jarayonlarda tizim o‘zgarsa yoki tartibga solinmasa bunday holat sotsial mobillikka ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

- sotsial mobillik barqarorlashtiruvchi, innovatsion, tartibga soluvchi, ish kuchini qayta taqsimlash, ishlab chiqarish unumdorligini oshirish, nazorat, shaxsiy, saralash, kommunikativ, translyatsiya, emotsional, ijtimoiylashuv kabi funksiyalarni bajaradi. O‘z navbatida ushbu funksiyalarni bajarilishi jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

- Ijtimoiy munosabatlarni isloh qilish, sotsial mobillik mexanizmlarini doim takomillashtirib borish zarur. Bunday mexanizmlar doim zamonga mos va yoshlar uchun qulay bo‘lishi lozim.

- ko‘p sonli yoshlarning mamlakatda mavjud bo‘lishi davlatning siyosiy, iqtisodiy, va ijtimoiy sohalariga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Yoshlar tomonidan ko‘rsatilgan bu ta‘sir ijobiy yoki salbiy bo‘lishi davlatning yoshlarga berayotgan e‘tiboriga, yoshlarning o‘z hayotini qurishlari uchun yaratilayotgan sharoitlarga, ularning huquq va manfaatlari qay darajada himoya qilinayotganiga, iqtidor va qobiliyatlarini orqali o‘z imkoniyatlarini amalga oshirish uchun berilayotgan imtiyozlarga bog‘liq bo‘ladi.

Sotsial mobilligining gorizontalkarakterida va vertikal kanallari dinamikasining ob‘ektiv, ya‘ni davlatlararo munosabatlarning pozitivlashuvi va ishchi kuchiga bo‘lgan talabning ortishi hamda sub‘ektiv, o‘zini o‘zi baholash indeksining oshishi, yoshlar dunyoqarashining kengayish omillarini aniqlashning sotsiologik modeli ishlab chiqilgan, jamiyatni modernizatsiya qilish sharoitida sotsial mobillik kanallaridan armiya, ta‘lim, din, mulkdorlik, oila va nikoh tuzish, rivojlangan davlatlarning fuqaroligiga ega bo‘lish, davlat organlari va siyosiy partiyalarning a‘zosi bo‘lish, saylov institutlari orqali saylanish, professional tashkilotlarning ishchisi bo‘lish, ommaviy axborot vositalari, migratsiya, emigratsiya, immigratsiya, meros, turizm,

korruptsiya orqali yoshlar sotsial mobilligining gorizontal va vertikal kanallarining 2016-2018 yillar davridagi o'zgarish dinamikasi aniqlangan, yoshlarning o'sib boruvchi, pasayib boruvchi, «Nol», avlodlararo harakatchanligi jadalligini hisoblashning usuli ishlab chiqilgan, sub'ektiv o'lchov sifatida yoshlarning sotsial mobillik shart-sharoitlaridan qoniqish (qoniqmaslik) darajasini aniqlash, ob'ektiv mezon sifatida ta'lim, kasbiy, sotsial-demografik guruhlarining transformatsiyalashuvga intilishini prognozlash texnologiyalari ishlab chiqilgan, sub'ektiv o'lchov sifatida yoshlarning sotsial mobillik shart-sharoitlaridan qoniqish (qoniqmaslik) darajasini aniqlash, ob'ektiv mezon sifatida ta'lim, kasbiy, sotsial-demografik guruhlarining transformatsiyalashuvga intilishini prognozlash usullari ishlab chiqilgan.

Oilada ijtimoiy muhit kishilarning muvofiqligida yanada aniq namoyon bo'ladi. Kishilar bir-birlari bilan muvofiqligi, avvalo hayotning qadri, qiziqishlari, emotsional ko'rsatmalarining umumiy tarzi hamoxangligi nazarda tutiladi, natijada oilada bir-birini tushunish, boshqalarning qadrini ham, shuningdek insonni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiladi. Oila a'zolarida psixologik qulaylik ishonchlilik, himoyalanih, bir-birining muomalasidan qatnoatlanish muvofiqlikning ichki sub'ektiv ko'rsatgichidir.

Zamonaviy oiladagi munosabatlar oila a'zolarining bir-birlari bilan muomalada va o'zaro harakatda bo'lgan ehtiyojlarining chegaralanganligida ko'rinadi. Bunday kishilarning bir-birlari bilan ajralishi va begonalanishi yuz beradi.

Shu boisdan ham affiliatsiya sotsial mobillikning o'ziga xos ko'rinishi sifatida ota-onalar va tengdoshlari bilan munosabatlarda shakllanadi va bu holat ta'lim sifati hamda uslubiga bog'liq. Bu stress, xavotir va o'ziga ishonchni keltirib chiqaradigan vaziyatlarda ayniqsa kuchayadi. Bunday vaziyatda boshqa odamlar bilan muloqot salbiy hissiy tajribalarni yumshatishga yordam beradi. Bloklangan affiliatsiya yolg'izlik, kuchsizlik hissi yaratadi va ko'ngilsizlik holatini keltirib chiqaradi.

Biz 2020 yilning yanvar-oktyabr oylarida shaxsning affiliatsiya, ya'ni odamlarga intilish darajasining o'rganish maqsadida ekspert so'rovlarini ham o'tkazdik. Odamlarning istak kuchini baholash uchun berilgan savollarga olingan javoblar tahlil qilinganda so'ralganlarning atigi uchdan bir qismi shaxsni ijtimoiy faollikka undovchi quyidagi javoblarni belgilagan xolos:

- «Men odamlar bilan osongina til topishaman» (jami so'ralganlarning 21 foizi).

- «Men xafa bo'lganimda yolg'iz bo'lgandan ko'ra odamlar orasida bo'lishni afzal ko'raman» (jami so'ralganlarning 27 foizi).

- «Men kechinmalarim to'g'risida odamlar bilan tez-tez va bajonidil suhbatlashaman» (jami so'ralganlarning 12 foizi).

- «Men ko'chada tanishimni uchratganimda shunchaki salomlashib, oldidan o'tib ketgandan ko'ra u bilan ikki og'iz bo'lsa ham gaplashishga harakat qilaman» (jami so'ralganlarning 25 foizi).

- «Men do‘stlar davrasi va kechalarga boraman, chunki bu do‘stlar orttirishning yaxshi usuli» (jami so‘ralganlarning 31 foizi).

- «Agar muhim qaror qabul qilishim kerak bo‘lsa, men buni yolg‘iz ko‘rib chiqqandan ko‘ra, do‘stlarim bilan maslahatlashishni afzal bilaman» (jami so‘ralganlarning 33 foizi).

- «Sayohatda manzaralarni yolg‘iz tomosha qilishdan ko‘ra odamlar bilan ko‘proq muloqot qilishni yoqtiraman» (jami so‘ralganlarning 42 foizi).

- «Yangi joyda ham tezda yangi tanishlar doirasiga ega bo‘laman» (jami so‘ralganlarning 32 foizi).

- «Men odamlar orasida bo‘lishni yaxshi ko‘raman» (jami so‘ralganlarning 64 foizi).

Shuningdek, rad etish yoki yakkalanib qolishdan qo‘rqish hissi javob bergan respondentlarning uchdan ikki qismini tashkil etgan. Bu esa quyidagi javoblarda o‘zining aksini topgan:

- «Agar tungi bazm menga yoqmasa men uni tez tark etaman (jami so‘ralganlarning 34 foizi).

- «Agar mening yaqin do‘stim begonalar oldida menga qarshi chiqsa, men juda xafa bo‘laman» (jami so‘ralganlarning 61 foizi).

- «Odatda men notanish odamlar bilan osonlikcha til topishaman» (jami so‘ralganlarning 26 foizi).

- «Meni yoqtirmaydigan kishilar bo‘lishiga qaramasdan taklif qilingan joyga tashrif buyurishdan bosh tortmayman (jami so‘ralganlarning 68 foizi).

- «Ikki do‘stim bahslashganda, hatto ulardan birining fikriga qo‘shilmasamda, ularning bahsiga aralashmaslikni afzal ko‘raman (jami so‘ralganlarning 71 foizi).

- «Odamlarga «yo‘q» deyishim qiyin (jami so‘ralganlarning 72 foizi).

- «Men yordam so‘rab odamlarga murojaat qilishdan tortinmayman (jami so‘ralganlarning 22 foizi).

- «Har safar notanish odamlar jamoasiga borishga to‘g‘ri kelganida do‘stim bilan borishni afzal ko‘raman» (jami so‘ralganlarning 66 foizi).

- «Men ko‘pincha nimani o‘ylasam o‘shani gapiraman, hatto bu suhbatdoshimga yoqmasa ham (jami so‘ralganlarning 11 foizi).

- «Yangi odam bilan uchrashganimdan keyin, odatda, o‘zimni to‘g‘ri tutdimmi yoki yo‘q degan narsa meni kamroq o‘ylantiradi (jami so‘ralganlarning 24 foizi).

- «Men tanishimning hatti-harakatidan norozi bo‘lsam uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘ziga aytaveraman» (jami so‘ralganlarning 31 foizi).

- «Notanish jamoada bo‘lganimda chetda jim turgandan ko‘ra suhbatga qo‘shilishga harakat qilaman» (jami so‘ralganlarning 53 foizi).

Affiliyasiya odamning atrofdagi odamlar bilan hissiy yaqinlashishiga, ular bilan yaxshi insoniy munosabatlarni o‘rnatish, saqlash va mustahkamlashga bo‘lgan ehtiyojini anglatadi. Tanishlik, o‘rtoqlik, do‘stlik munosabatlari shular jumlasidandir. Odamning atrofdagi odamlar bilan hissiy jihatdan ijobiy, tanishlik, o‘rtoqlik, do‘stlik munosabatlarni o‘rnatish, saqlash va mustahkamlashga bo‘lgan ehtiyoji tushuniladi. Odamning muloqotga, emotsional hamdardlikka bo‘lgan

ehtiyojini amalga oshirish, boshqa odamlar bilan hamkorlik, aloqa, do‘stlik istagini anglatadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda aholining turli qatlamlari shakllanib, jamiyatda o‘zining o‘rnini mustahkamlab bormoqda. Jumladan, ziyolilar, dehqon – fermerlar, hunarmandlar, tadbirkorlar, savdogarlar, dindorlar, harbiylar, shuningdek, yoshlar va boshqa oilalar mavjud. Mehr hodisasini affiliativ negizda ijtimoiy madaniy asoslarini shakllantirish, mehr va mehribonlik bilan bog‘liq munosabatlarni keng ko‘lamda ijtimoiy munosabatlarning o‘zagi sifatida qaror toptirish maqsadga muvofiq.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 464.
2. Мирзиёев Ш.М. Сирдарё. Сардобада жамоатчилик билан учрашув. Халқ сўзи 1 май, 2020.
3. Мирзиёев Ш. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2019. – Б. 400.
3. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2020 йил 25 январ. Электрон ресурс: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2019 йил 31 декабрь 1059-сон Қарори.
6. Абу Райҳон Бериуний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. Ўзб. Т.: «Фан», 1968.
7. Алишер Навоий. Ҳикматли сўзлар. –Т.:Ўзбекистон КПКМ нашр., 1985. – Б. 142.
8. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами, Т.: «Фан», 2000. – Б. 264.
9. Авлоний А. Гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.:Ўқитувчи. 1967. 128 бет.
10. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б. 436.
11. Gay Haskins, Michael Thomas, Lalit Johri. Kindness in Leadership. Edited By. Copyright Year 2018. (<https://www.routledge.com/Kindness-in-Leadership/Haskins-Thomas-Johri/p/book/9781138207349>).
12. Ferial Pearson. Secret Agents of Kindness. (<https://www.spreadingkindnesscampaign.org/wp-content/uploads/2019/04/Secret-Agents-of-Kindness.pdf>).
13. David R. Hamilton. Why Kindness Is Good for You. (<https://www.amazon.com/Why-Kindness-Good-David-Hamilton/dp/1848501781>).
14. Peggy Payne and Allen Lux. The Healing Power of Doing Good. (<https://books.google.co.uz/books>).

Миграция жараёнлари трансформациясида хотин-қизларнинг социомаданий қиёфасидаги ўзгаришлар тенденциялари

Мавлюда Ғаффорова

Социология фанлари доктори.

Аннотация. Ушбу мақолада миграция жараёнлари трансформацияси муҳимлиги ва унда хотин-қизларнинг социомаданий қиёфасидаги ўзгаришлар тенденциялари, аёллар миграция жараёнлари бутун дунёда мавжуд бўлгани ҳолда, ўзига хос жиҳатлари, Республикамизда аёлларнинг миграцияси ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: миграция, трансформация, социомаданий, тенденция, Ташқи меҳнат миграцияси, социологик тадқиқотлар, аёл мигрант.

Abstract. This article discusses the importance of the transformation of migration processes and the trends in changes in the sociocultural image of women, the specific features of women's migration processes, which exist all over the world, and women's migration in our Republic.

Key words: migration, transformation, sociocultural, trend, Foreign labor migration, sociological research, female migrant.

Миграция жараёнлари ҳамма вақт барча давлатларда объектив зарурий жараён сифатида ўрганилади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу жараённинг умумий қонуният ва тенденцияларини илмий таҳлил қилишда аёллар миграциясининг ноқонуний тенденциясини ўрганиш ва прогнозлаштириш долзарб вазифага айланмоқда.

Миграция жараёнларида хотин-қизларнинг ўрни ҳақида фикрлар сўнгги ўн йилликларда кескин ўзгарган. Анъанавий тарзда узок вақт давомида меҳнат мигрантларининг мутлақ кўпчилиги эркаклар эканлиги ҳақида аниқ ва тўлиқ тасаввур қилинганди. Мигрант субъекти сифатида хотин-қизлар чиқмаган ёки фақат саёҳат учун чет элга чиққан деб ҳисобланар эди. 1980 йилдан бошлаб халқаро ҳамжамият мигрант хотин-қизлар ва улар муаммоларини ижтимоий даражаларда, миграция сиёсатида очиқ деб, кўрсатиш учун чоралар кўришга киришди.

Хусусан, Ж.Гленн, Т.Гордон, В.И.Дятлов, Ж.А.Зайончковская, А.Г.Задохин, Н.М.Лебедевларнинг қарашларида илгари сурилган илмий ғоялар миграция ҳақидаги рационализм ва иррационализм йўналишларини интеграциялаштиришда муҳим назарий-методологик аҳамиятга эга.¹⁴

¹⁴ Гленн. Дж., Гордон Т. Глобализация и сценарии 2025 года / Государственная служба за рубежом. Глобализация: проблемы и перспективы. М., 2002. № 1., Дятлов В.И. Трудовые миграции и процесс формирования диаспор в современной России / Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты под ред. Ж.А. Зайончковской. М., 2003., Забелина Г. Региональные конфликты и миграция населения / Миграционные процессы в трансформируемом обществе. М., 1997. Задохин А.Г., Митрофанова

Жамият тараққийёт қонуниятлари диалектик алоқадорлик муносабатлари шаклланишида ўзига хос «*индивидуал характер*» нинг намоён бўлиши, ижтимоий онг шакллариға таъсири трансформацион ўзгаришға олиб келди. Шу боисдан, миграцион жараёнларда эркаклар фаол иштирок этган бўлсалар, ҳозирги вақтда хотин-қизларнинг фаоллиги кескин ошиб бормоқда. Бу эса, янгиланаётган мамлакатимизнинг миграция сиёсатини ишлаб чиқиш, «*аёл мигрант*»лар диаспорасини шакллантиришда социологик жиҳатдан тизимли таҳлил қилиш ва рационал қарорлар қабул қилиш давр талабига айланди.

Янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизлар бандлигини таъминлаш ижтимоий-иқтисодий тараққийётнинг устувор йўналишларидан бири, халқ турмуш даражаси ва сифатини юксалтиришнинг муҳим шарти сифатида белгиланган.

Мамлакатимизда хотин-қизларни ижтимоий муҳофаза қилиш борасида юқорида санаб ўтилган бир қатор ижобий ишлар амалга оширилган бўлса ҳам хорижға ишлаш учун чиқиб кетаётган мигрантлар орасида хотин-қизлар улуши катталигича қолмоқда. Хотин-қизларнинг хорижға ишлашға чиқиши вилоятлар кесимида таҳлил қилинганда Тошкент шаҳри (45,7%) ва Тошкент вилояти (33,4%) «етакчилик»ни қўлга киритганлари қуйидаги жадвалда ҳам ўз аксини топган.

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки, «Жамиятнинг турли қатламларида ўзбек хотин-қизларининг социомаданий киёфасидаги ўзгаришлар трансформациясининг миллий-ментал ҳудудий хусусиятлари, ворисийликни таъминлашда идентификация қилишни ўзига хос социомаданий киёфасини намоён қилади».

Сўнгги уч йил ичида республика аҳолисининг ташқи миграцион жараёнларда ҳудудлар ҳамда ёш кесимидаги ижтимоий фаоллиги таҳлиliga кўра, 20 ёшдан 40 ёшға бўлганлар орасида бошқа ёш категориясидаги аёл мигрантларнинг 50% дан кўпроғи тўғри келаётганлигини кўришимиз мумкин.

Аёллар миграция жараёнлари бутун дунёда мавжуд бўлгани ҳолда, ўзига хос жиҳатларини ёритиб бериш учун тадқиқот объекти ҳудудий, миллий аҳамият касб этиши маълум бўлди. Ўзбекистон ҳудудида ҳам янги социал муаммоларнинг вужудға келиши, «миграция» жараёнларининг интенсивлашуви кузатилмоқда. Янги мустақил давлатларда миграциянинг дунё тажрибасида ҳали кузатилмаган тенденциялари намоён бўлмоқда. Бу, ўз навбатида, урбанизация жараёнларининг мутаносиб тизимли ривожланишини ўзгартириб юборди, аҳолининг турмуш тарзида янги ментал

хусусиятларни вужудга келтирди, кишиларнинг тафаккур тарзи ҳамда ижтимоий-руҳий кайфиятларида ўзига хос бурилишлар юзага келишига замин яратди.

Ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги ўзгаришлар доимо инсон ресурслари ва уларнинг мобилликларига боғлиқ бўлиб келган. Шу сабабли ишимизда айнан миграция жараёнларида аёлларнинг, асосан, *хоатик* тарзда мобиллик даражаси ошиши муаммосининг қуйидаги объектив сабаб ва шароитлари аниқланди:

1. Миграция соҳасида давлатлараро ҳамкорликнинг халқаро тан олинган шакллари мавжуд эмаслиги;
2. Халқаро миграцион жараёнларда Ўзбекистон хотин-қизларини охириги 29 йилда хорижда меҳнат миграцияси ҳолати статистик таҳлил этилмаганлиги;
3. Хорижда ишлаб турган эркакларнинг ўз турмуш ўртоқларини чет элда ишлаш учун таклиф этишлари. Мазкур кўрсаткич тадқиқотимизда иштирок этган жами респондентларнинг 57 % и томонидан тасдиқланди.
4. Интернет орқали ишга таклиф бўйича олинган маълумотлар таъсири натижасида кетувчилар;
5. Хорижда ишлаб қайтган танишларининг чет элда ишлаб маблағ орттириш бўйича даъватлари таъсири.
6. Қишлоқ ҳудудларида аёлларни доимий иш билан таъминлаш борасида тизимли фаолият юритилмаганлиги;
7. Аёлларнинг махсус кўникма ва малака талаб этмайдиган касбларга бориб ишлашга рози бўлишлари натижасида.

Республикаимиз вилоятларининг ўзига хос этнопсихологик, демографик, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлари ҳамда миграцияда иштирок этаётган хотин-қизлар миқдор кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили бу борада этномаданий ва интеллектуал фарқлар мавжудлигини кўрсатди. Аёл-мигрант ишчилар кўпинча ҳамширалик иши соҳасида, қишлоқ хўжалиги, меҳмонхона ва ресторанлар, уй хизматчилиги каби соҳаларда банд бўлишлиги кўрсатиб ўтилган. Шунингдек аёл-мигрант ишчиларни жалб қилиниш даражаси ривожланган мамлакатларда меҳнат билан банд хотин-қизларнинг 34 фоизига тўғри келади. Буни республикаимиз ҳудудлари бўйича аёл мигрантларнинг фаоллигини баҳоловчи қуйидаги хотин-қизлар миграцияси таҳлилида кўрамиз.

Мамлакатимиз аҳолисининг миграцион жараёнларда хотин-қизларнинг фаоллиги таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Сурхондарё вилоятларида бошқа ҳудудларга караганда хотин-қизлар нисбатан «Динамик (ўсувчан)» иштирокини

кўришимиз мумкин. «Статик (турғун)¹⁵» ҳолатини Самарқанд, Бухоро, Навоий вилоятлари, Андижон, Наманган, Тошкент шаҳри ва Хоразм Фарғона, Қашқадарё, Сирдарё, вилоятлари миграция жараёнларида «Регрессив суст» кўрсаткичи Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2016-2017-2018 йиллардаги «Доимий аҳоли сонига нисбатан аёллар ҳисобида» вилоятлар кесимида статистик маълумотлари ҳам тадқиқотимиз натижаларини тасдиқлайди. Миграция жараёнлари кўрсаткичлари бўйича энг кўп аёл-мигрантлар Қорақалпоғистон Республикасига тўғри келади.

Хотин-қизлар учун иш ўринлари нисбатан кўплиги сабабли социомаданий қиёфадаги ўзгаришларни ижтимоий мобиллик даражаси юқорилиги Самарқанд, Навоий ва Тошкент вилоятларида миграция даражаси статик эканлиги аниқланди.

Шунингдек, статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, аёллар ижтимоий фаоллигидаги миграцион кўрсаткичлар 20-40 ёшдагилар орасида нисбатан ошишини кузатиш мумкин¹⁶. Бу ҳолат аёллар миграция жараёнлари трансформацияси ва хусусиятларини қонунчиликда тегишли ўзгартиришлар киритиш заруратини вужудга келтирмоқда. Жамиятда «*мобиль аёл психологияси*» деган илмий атама вужудга келди. Бу, аввало, аёлнинг оиласидан, фарзандларидан узоқ муддат бошқа бир ижтимоий маконда алоҳида яшаши оқибатлари билан белгиланади. Аёллар миграциясини бошқариш, назорат қилиш юзасидан алоҳида статистик маълумотлар базасини шакллантириш ҳамда мунтазам таҳлил қилиб бориш мақсадга мувофиқ.

Ўзгаришлар шароитида инсон учун яратилган моддий-маънавий неъматлар тақсимоотида аёллар ҳам ўзининг муносиб улушига эга бўлишга интилади. Агарда авваллари оила эрнинг маоши ҳисобига кун кечирган бўлса, эндиликда эр ва хотин иккиси ҳам, ҳаёт кечириш учун зарур маблағни ишлаб топадилар.

Аёлларнинг гендер тенглигини таъминлашда уларнинг миграция жараёнларида иштирок этишлари ҳам муҳим роль ўйнайди. Хотин-қизлар миграцияси соҳасида кўплаб муаммолар сабаблари, мигрант хотин-қизлар ва жамият иқтисодий тузилишида уларнинг роли қай даражадалиги ҳали ҳам тўлиқ ечимга эга эмас. Шу сабабли, хотин-қизларнинг миграция муаммосини тушуниш учун хотин-қизлар меҳнат мигрантлари халқаро меҳнат бозоридаги аҳволни ўрганиш керак. Аёллар меҳнати одатда, қийин, иш шароитлари ва кам ҳақ тўланадиган, юқори малака талаб қилмайдиган иш ўринларида

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ва Давлат статистика қўмитасининг 2016-2017-2018-йиллардаги статистик маълумотлари.

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2016-2017-2018-йиллардаги статистик маълумотлари

кечади. Хотин-қиз мигрантлар, асосан, қуйидаги соҳаларда банд бўлишади: умумий хизматлар, уй хўжалигида (меҳмонхона, бар, спорт заллари ва бошқалар қуйи ходимлари), (шоу-дастурлар, жинсий хизматларда иштирок, ресторан ва кафеларда хизмат), (болаларни парваришлаш, қарияларга қараш ва касалларга ғамхўрлик қилиш).

Аёллар меҳнатини муҳофаза этиш бўйича халқаро ҳуқуқ меъёрлари мавжуд. Бу 1966 йилда қабул қилинган Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пактнинг 11-моддасида ўз аксини топган. Аёлларга нисбатан камситишнинг барча кўринишларини бартараф этиш тўғрисидаги халқаро Конвенция иштирокчи-давлатларнинг ҳар бирини аёлларга нисбатан камситишларни бартараф этган ҳолда, уларнинг таълим, соғлиқни сақлаш, бандлик, ижтимоий ва иқтисодий ҳаётнинг бошқа соҳаларида эркаклар билан тенг ҳуқуқлилигини таъминлаб беришни масъул қилади.¹⁷

Шунингдек, экспертларнинг таъкидлашларича, аёллар миграциясига таъсир қилувчи кўчиб туриш ўртасида аниқ чегара амалга оширилмайди, чунки баъзан сохта никоҳлар ўтказилади. Аёллар ўз турмуш ўртоғи меҳнат қилаётган мамлакатга у билан бирга ҳаёт кечириш учун борганларида кўпинча эрлари топадиган маблағ етишмаслиги сабабли улар ҳам иш топишга ҳаракат қилишади¹⁸.

Аёллар меҳнат қилиш учун бошқа давлатларга борганларида никоҳ муносабатлари муаммосига дуч келадилар.

Никоҳ миграция шароитида оиланинг бирлашувига кўп ҳолларда хизмат қилмай кўяди. Аёллар никоҳ қуриш учун бир жойдан иккинчисига кўчиб ўтиш, баъзида мажбурий жинсий алоқада бўлиш ва мажбурий меҳнат қилиш шароитига тушиб қолмоқдалар. Бундан эса хотин-қизлар кўпинча ҳимоясиз ҳолатда қолади. Баъзида айрим давлатларда никоҳ ҳақиқий деб топилгунича муайян вақт талаб қилинади-бу, ўз навбатида, доимий яшаш ҳуқуқини олишни кечиктиради. Бу вақт давомида аёл миграция шароитида мажбурликдан турмушга чиққан эркак билан, у қандай бўлишидан қатъи назар, яшашга мажбур бўлади.

Аммо сўнгги йилларда Ўзбекистонлик хотин-қизлар аста-секин муайян даражада фаол бўлиб бормоқдалар, ўз ҳолатларини яхшилаш, ноҳақликдан қочиш учун хавфни афзал кўрмоқдалар.

¹⁷ Ўзбекистон ратифицировало Пакт постановлением Олий Мажлиса Республика Узбекистан от 31.08.1995 г. № 126-1 // Ведомости Олий Мажлиса Республика Узбекистан. 1995, № 9, ст. 201

¹⁸ Мазкур тадқиқотда тасодифий-эҳтимолий танлаш усули қўлланилди ва танлашда ҳудуд, жинс ва ёш кўрсаткичлари мезон сифатида олинди. Ҳисобот «Жамиятда дунёқараш ва маънавий ўзгаришлар ҳолати»ни ўрганиш учун Тошкент, Самарқанд, Фарғона ва Нукус шаҳарларида 350 нафар респондентлар орасида ўтказилган тадқиқот натижалари маълумотлари асосида тайёрланди.

Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги эса хотин-қизлар меҳнат мигрантлари, асосан, хорижда қандай меҳнат фаолияти билан шуғулланишаётгани улар айнан қандай муаммо ва қийинчиликларга дуч келганини чуқур ўрганган ҳолда, умуман, хотин-қизлар миграциясига барҳам бериш, вилоятларда хорижий тилларни ўргатадиган ОТМни очиш керак, чунки аёлнинг билимли бўлиши жамият маърифатли бўлишига хизмат қилиши табиий.

Хотин-қизлар миграциясини тартибга солиш, назорат қилиш ва тизимли бошқаришда ахборот алмашинувини йўлга қўйиш, негатив ҳолатлар таҳлилини ОАВда алоҳида каналлар очиб, барча вилоят, туманларда мунтазам ёритиб бориш мақсадга мувофиқ. Рақамли иқтисодиётга ўтиш миграция кўрсаткичлари жараёнининг мутлақ ва нисбий рақамли характеристикалари турли босқичларда: аёллар миграцияси, янги социомаданий кадриятлар, социологик манзараси шаклланади. Мамлакат, минтақа ёки жойлашув даражаси ҳолатини таҳлил қилишда миграция кўрсаткичларини ҳудудий хусусиятлар негизида ўрганиш аёлларнинг умумий социал мобиллик ҳолатини охириги 3 йил мобайнида миграция йўналишлари таркиби, мотивлар даврийлиги критерийлари негизида тадқиқ этиш керак. Бу миграция таҳлил қилинган муайян даврни ўрганиш аёллар сони индикатор кўрсаткичлари, аҳолини рўйхатга олиш масаласи билан боғлиқ бўлиб, маълумотлар даврийлиги динамикасини келтириб чиқаради. Аёллар пенсияси, аёллар миграциясининг ўсиши, миграция баланси, миграция айланмаси ва бошқаларни солиштириш асосида ҳисоб-китоб қилиш нисбий аҳамиятга эга.

Умуман олганда, республикамиздан хорижга ишлаш учун кетаётган хотин-қизларнинг аниқ сони кўрсаткичларини аниқлашда социал ҳолат бўйича мураккабликлар аниқланди. Муайян давр учун мигрантлар мобиллигини аниқлашда шартли равишда бир ой вақт белгиланди, дейлик, лекин А ҳудуд билан В ҳудуд аҳоли сонининг фарқи эвазига чиқиб кетганлар ва қайтиб келганлар оқимини аниқлаш учун кетадиган вақт ҳисобига доимий аҳоли сонига доимий маятник миграцияси келиб чиқишини ҳисобига 10-15% тафовут чиқишини ҳам инобатга олган ҳолда ҳисоблаш талаб этилади. Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, бугунги кунда хотин-қизлар миграцияси ижтимоий масала эмас, балки социал масала эканлиги кузатилди. Бу социал муаммолар ечимини ҳал қилиш долзарб масалага айланди. Ўрганишлар асосида айнан Сирдарё вилояти туманларидан хорижга ишга кетган хотин-қизларнинг миграция жараёнларидаги иштироки кўрсаткичлари харитаси яратилди.

Изланишлар натижаси шуни кўрсатадики, эркаклар хотин-қизларга караганда Россия ва Қозоғистонга кўпроқ боришади. Шу билан бирга, хотин-қизлар даромад олиш учун Туркия ва Жанубий Кореяни афзал кўришади.

Масалан, Сирдарё вилоятининг бир қатор қишлоқларида мигрантлар ҳолати ўрганилди. Маҳалла аҳолиси фикрига кўра, қишлоқларда аёллар сони сезиларли даражада камайиб бормоқда, 15 ёшдан катта бўлмаган ёшлар, 40 ёш ва ундан юқори ёшдаги аёллар сони кўпчиликти ташкил қилади.

Бу ҳодиса қишлоқ жойларда хотин-қизлар мобиллигида ўзгаришларга олиб келади. Маҳаллий аҳолининг фикрига кўра, кичик ўғрилиқ нуқтаи назаридан хотин-қизларнинг яширин криминогенлиги ўсиб бормоқда. Эрлари чет элда ишлаётган хотин-қизлар орасида ахлоқ даражаси пасаймоқда. Бир томондан, чет элдаги эркаклар «иккинчи» оила қуришади. Аёллар оғзаки никоҳдан ўтиб, «иккинчи» хотинга айланади.

Оилада ота-она тарбияси бўлмаса, айниқса ота тарбиясининг йўқлиги фарзандларнинг таълим даражасига ўз таъсирини кўрсатади, ҳамма маънавий-маърифий «юк» мактабга тушиб қолади. Бола мустақил шуғулланиш босқичини ўтамасдан, уй юмушлари ва бошқа ишлар билан банд бўлади ¹⁹. Буларнинг барчаси оила ва никоҳ институти ҳақидаги тасаввурлар бузилишига олиб келади. Мисол учун, бугунги кунда мигрантлар оилаларида уларнинг ўзлари ва Ўзбекистонда қолган оила аъзолари томонидан сохта никоҳ тузиш ҳоллари кенг тарқалган. Натижада, меҳнат миграцияси мигрантлар оилаларида ажралишлар кўпайишига ҳамда турли муаммоларни келтириб чиқаради.²⁰

Мамлакатимизнинг бир неча вилоятларида ўтказилган социологик сўров натижалари аёллар миграцияси кучайишининг объектив ва субъектив сабабларини аниқлаб берди. Хусусан, Қашқадарё вилоятининг бир қатор қишлоқларидан меҳнат даромадига эга бўлиш учун хорижга боришнинг сабаблари ўрганилди. Маҳаллалар аҳолисининг фикрига кўра, қишлоқларда эркаклар сонининг сезиларли даражада камайиши аёллар ўртасида ҳам миграция кайфиятини кучайтиришига сабаб бўлди. Бундай кайфият қишлоқларда 18 ёшдан катта бўлмаган ёшлар ва хотин-қизларда, айниқса, яққол кўринади. Таъкидлаш жоизки, цивилизациян жараёнлар инсоннинг инсондек яшаши, ишлаши учун турли қулайликларни яратмоқда. Цивилизациян жараёнлар хотин-қизлар социомаданий қиёфасига, айниқса,

¹⁹ Мазкур тадқиқот Қашқадарё вилоятининг Яқкабоғ туманида кузатув методи орқали 2019 йил 16-18 октябрь кунлари ўтказилди.

²⁰ Статистические материалы, представленные Министерством Внутренних Дел, Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике, а также информация, полученная из открытых источников.

унда мустақил ҳаракатланиш, эркин қарор қабул қилиш хусусиятлари шаклланиши жараёнига кучли таъсир кўрсатмоқда.

Ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари ҳозирги замон аёлининг социомаданий қиёфасида мақсадлилиқ, прагматизм, ўз келажагини яратиш, интеллектуал салоҳиятини юксалтиришга бўлган қатъиятлилиқ, интилувчанлик фазилатлари тез шаклланиб бораётганлигини кўрсатди.

Мамлакатимизда ўзбек аёлининг меҳнатда, маданий-маънавий ҳаётда, жамоат ишларида ўрни ва мавқеи ҳар қачонгидан кўра ортиб бормоқда. Янги Ўзбекистон аёли барча жабҳаларда ишга масъулият билан ёндашиши, фидокорона меҳнати билан давлатнинг нуфузли ташкилотларида эркаклар билан тенг иштирок этиб келмоқда. Ёш авлодни тарбиялаб, камолга етказишнинг асосий юки аёллар зиммасига тушишини инобатга олсак, уларга алоқадор муаммолар ҳукумат даражасида ўз ижобий ечимини топмоқда. «Аёл» ва «оила» тушунчалари бир-бирига шу қадар муштаракки, уларни айро ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Замонавий аёл теран дунёқарашга эга бўлиши, янгича фикрлаши, тафаккур қилиши, жамият равнақидаги ўрнини ҳис этган ҳолда янги замонга хос ва мос тарзда яшаши, ишлаши ҳамда фарзандларининг маънавий камолотга эришувини таъминлаши лозим. Бошқача қилиб айтганда, том маънодаги маънавиятли аёлгина баркамол, комил инсонни тарбиялайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гленн. Дж., Гордон Т. Глобализация и сценарии 2025 г.
2. Задохин А.Г., Митрофанова А.В. Глобализация и глобальные проблемы человечества (методологический аспект). М., 2003
3. Н.М.Лебедева Социальная психология этнических миграций. М., 1993.
4. Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты под ред. Ж.А. Зайончковской. М., 2003

Узбекистан ратифицировал Пакт постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 31.08.1995 г. № 126-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1995, № 9, ст. 201.

МАҲАЛЛА ИЖТИМОЙ ИНСТИТУТИНИ АҲОЛИ МУАММОЛАРИНИ ҲАЛ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА РОЛИ

Шеров Маъруф Болтаевич

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Психология ва ижтимоий-сиёсий фанлар факультети, Социология ва ижтимоий иш кафедраси доценти email: sherovmaruf80@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада маҳалла ижтимоий институтининг аҳоли муаммоларини ҳал қилишдаги иштироки ҳамда аҳоли фаровонлигини таъминлашдаги тутган ўрни ва роли ёритилган.

Таянч сўзлар: жамият, маҳалла, фаровонлик, маҳалла етилиги, обод маҳалла, ижтимоий-маънавий муҳит, қадриятлар, анъаналар, обод қишлоқ, обод хонадон, аҳоли бандлиги, ёшларнинг бўш вақти, баркамол авлод.

Abstract: This article describes the participation of the community social institution in solving the problems of the population and its place and role in ensuring the well-being of the population.

Keywords: society, neighborhood, well-being, neighborhood seven, prosperous neighborhood, socio-spiritual environment, values, traditions, prosperous village, prosperous household, population employment, free time of young people, mature generation.

Сўнгги йилларда маҳалланинг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтириш, маҳаллалардаги муаммоларни ўз вақтида ва самарали ҳал этишда давлат органлари ва ташкилотларининг маҳаллалардаги вакилларининг имкониятларини янада кенгайтириш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилди.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Миромонович Мирзиёев Президентлигининг илк кунлариданоқ барча даражадаги давлат органлари фаолиятида «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак» деган тамойилни амалда қарор топтириш вазифасини белгилаб бердилар²¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Виртуал қабулхонаси ва Халқ қабулхоналари ташкил этилиб, аҳолини рози қилиш, уларнинг дарду-ташвиши ҳамда муаммоларини ҳал қилишга асосий эътибор қаратилди. Ушбу вазифа йилдан-йилга такомиллашиб, мазкур йўналишдаги ишлар барқарор давом эттирилмоқда. Президентимиз ташаббуслари билан 2017

²¹ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабрь.

йил 8 августдаги ПҚ-3182- сонли қарор асосида жойлардаги ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилишни жадаллаштиришга қаратилган тадбирларни амалга оширишга қўшимча ёрдам сифатида 4 та сектор ташкил этилди²². Бугунги кунда жамият ва давлат ишларини бошқаришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда давлат органларининг ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, уларнинг фаолиятини янада кучайтириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратилмоқда.

Чекка ва олис ҳудудларда яшовчи аҳоли фаровонлигини ошириш, улар учун қулай шароитлар яратиш мақсадида, қишлоқ, овул ва маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш, ободонлаштириш бўйича 2018 йилдан бошлаб бир қатор дастурлар қабул қилинди.

Жумладан, 2018 йил 29 мартдаги «Обод қишлоқ» дастури тўғрисида»ги ПФ-5386-сонли²³, 2018 йил 27 июндаги «Обод маҳалла» дастури тўғрисида»ги ПФ-5467-сонли Президент Фармонлари қабул қилиниб²⁴, ушбу дастурлар доирасида энг олис, чекка ва чегара ҳудудлардаги 1,5 мингдан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалар ҳолати яхшиланди, ички йўллар таъмирланди, электр, газ ва ичимлик суви билан боғлиқ муаммолар ҳал қилинди, аҳоли учун муносиб турмуш шароити яратилди.

Шунингдек, 2021 йил 13 апрелдаги «Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5072- сонли²⁵, 2022 йил 25 октябрдаги «2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-408-сонли қарорлари²⁶ ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар асосида мамлакатимиздаги маҳаллаларда бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилмоқда.

Ҳудудлардаги мавжуд муаммолар ва ҳақиқий вазиятни билиш учун мурожаатлар асосида аҳоли кайфиятига таъсир қилувчи масалаларни тизимли таҳлил қилиш муҳим омил ҳисобланади.

Масалан, бунда айнан аҳоли учун энг долзарб ва бирламчи эҳтиёжлар, иш ҳақи, даромад манбалари, ижтимоий ҳимоя, газ ва электр таъминоти, компенсация, алимент каби муҳим масалалар билан боғлиқ аризалар танлаб олиниб, доимий мониторинг қилиб борилиши лозим. Ушбу кўрсаткичлар биз

²² Ҳудудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-3182-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 08.08.2017 йил

²³ «Обод қишлоқ» дастури тўғрисида. ПФ-5386-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.03.2018 йил

²⁴ «Обод маҳалла» дастури тўғрисида. ПФ-5467-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 27.06.2018 йил

²⁵ Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-5072-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 13.04.2021 йил

²⁶ 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-408-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 25.10.2022 йил.

учун ҳақиқий индикатор бўлиб, тизимнинг ишлаш ҳолати, қуйи ташкилотларнинг фаолияти қанчалик самарали ташкил этилганлигини кўрсатиб беради. Улар асосида энг оғир, муаммоли «қизил» ҳудудлар ва соҳаларни аниқлаб, ҳолатга аниқлик киритиш, сабабларини топиш, таҳлил қилиш, зарур ҳолларда жойларга чиқиб, текшириш, ўрганишлар ўтказиш, тегишли хулосалар қилиш ва чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, таклифлар тайёрлаш лозим бўлади.

Президентимизнинг одамларни рози қилишдек улуғвор ташаббусларини амалга оширишда секторлар, соҳавий ташкилотлар, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ҳамда солиқ инспектори биргаликда амалга оширишмоқда.

Янги таҳрирда қабул қилинган Конституцияда ҳам фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятига оид қўшимчалар киритилди. Яъни Конституциянинг 127-моддасига кўра: шаҳарчалар, қишлоқлар ва овулларда, шунингдек шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар ва овуллардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар раисни сайлайди²⁷.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари давлат ҳокимияти органлари тизимига кирмайди ҳамда маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни фуқароларнинг манфаатларидан, ривожланишнинг тарихий ўзига хос хусусиятларидан, шунингдек миллий кадриятлардан, маҳаллий урф-одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда, қонунга мувофиқ мустақил равишда ҳал этишга ҳақли.

Давлатимиз раҳбарининг 2022 йил 1 мартдаги ПФ-81-сон Фармони²⁸ билан маҳалла раисига - ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспекторлари фаолиятини муаммоларни бартараф этишга йўналтириш, улар фаолиятини баҳолаш ҳамда рағбатлантириш ёки лавозимидан озод этиш бўйича юқори турувчи ташкилотларига тақдимномалар киритиш ҳуқуқи берилганлиги, маҳаллада “етилиги”нинг узвий ҳамкорликда фаолият кўрсатишига замин яратди.

Ушбу Фармон билан ҳар ойда маҳалла кенгашида тегишли давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарларининг амалга оширилган ишлар бўйича ахбороти эшитилиши ҳамда муаммоларнинг бартараф этилиши устидан жамоатчилик назорати ўрнатилиши белгилаб қўйилди.

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Ўзбекистон нашриёти. 2024 йил. 21-бет.

²⁸ Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. ПФ-81-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 01.03.2022 йил.

Давлатимиз Раҳбари раислигида 2023 йил 26 сентябрь куни маҳаллалардаги “еттилик тизими” фаолиятини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш чора-тадбирлари юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида “Бешлик” зиммасига жуда кўп вазифалар юклатилгани, мутасадди раҳбарлар эса, буни таҳлил қилмаётгани, уларнинг аниқ иш методикаси ишлаб чиқилмагани танқид қилинди.

Шунингдек, видеоселектор йиғилишида маҳалла бошқаруви янги ёндашувлар асосида ташкил қилиниши, амалдаги “бешликка” солиқчи ва ижтимоий ходим ҳам қўшилиб, биргаликда ишлайдиган “маҳалла еттилиги” тизими жорий этилиши, аҳолини 3 та дафтарга киритиш, моддий ёрдам, субсидия ва кредит ажратиш каби 70 дан ортиқ масалалар маҳалланинг ўзида, коллегиял ҳал қилиниши, шунингдек, 3 та дафтарга бериладиган маблағни ишлатиш маҳалланинг ўзига, “еттилик” ихтиёрига берилди.

Маҳаллаларда аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳолатни яхшилаш, жумладан, уларнинг бандлигини таъминлаш, даромад манбаини ошириш, ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, уларни ҳар томонлама баркамол бўлиб вояга етказиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, маҳаллаларда жиноятчиликни олдини олиш, хавфсиз ҳудудга айланттириш, мақсадида мутлақо янги тизим – “маҳалла еттилиги” фаолияти йўлга қўйилди.

Жумладан, Маҳалла раисининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 июндаги 380-сон қарори билан тасдиқланган Фуқаролар йиғини тўғрисида намунавий низоми билан;

Маҳалладаги ҳоким ёрдамчисининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПФ–29-сон Фармони билан;

Маҳалладаги ёшлар етакчисининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 19 январдаги “Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–92-сон қарори билан;

Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–81-сон Фармони билан;

Маҳалладаги профилактик инспекторининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ–2896-сон қарори

билан тасдиқланган Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисидаги низом билан;

Маҳалладаги ижтимоий ходимнинг ҳамда солиқ инспекторининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.12.2023 йилдаги ПФ-209-сон “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўлин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони йўлга қўйилди.

“Маҳалла етилиги”нинг вазифалари қўйидагилар ҳисобланади:

- маҳалла раиси – маҳалла ободлигини таъминлаш, соғлом ижтимоий-маънавий муҳитни сақлаш, маҳалла ҳудудида қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш;

- ҳоким ёрдамчиси – доимий даромад манбаига эга бўлмаган ишсиз аҳолини касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш ҳамда бандлигини таъминлаш;

- ёшлар етакчиси – маҳаллаларда ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, ишсиз ёшлар ва мактаб битирувчилари бандлигига кўмаклашиш, давлат кўмагига муҳтож “оғир” тоифадаги ёшларнинг ҳаётда ўз ўрнини топишларига кўмаклашиш;

- хотин-қизлар фаоли – “Соғлом оила — соғлом жамият” тамойилларини тарғиб қилиш, хусусан, яқин қариндошлар ўртасидаги ва эрта никоҳнинг олдини олиш, репродуктив саломатликни яхшилаш, оилавий кадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мақсадли чора-тадбирларни амалга ошириш;

- профилактика инспектори – маҳаллада ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсиз муҳитни таъминлаш, фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқларини амалга оширишда кўмаклашиш;

- солиқ ходими – тадбиркорларга солиқ хизматларини кўрсатиш, солиқ базасини кенгайтириш, солиқларни ундириш ва маҳалла бюджетининг даромадини шакллантириш;

- ижтимоий ходим – оғир аҳволга тушиб қолган ва оғир аҳволга тушиб қолиш хавфи юқори бўлган шахслар ва оилаларни аниқлаш, уларнинг эҳтиёжларига қараб, комплекс ёндашув асосида профессионал ижтимоий хизмат кўрсатиш ва ёрдамларни ташкил этиш каби аниқ вазифалар билан шуғулланиши лозим.

Бугунги кунда маҳалла, том маънода, “маҳаллабай”, “хонадонбай” ишлаш усули орқали ҳар бир хонадон кесимида аҳолининг муаммоларини ижобий ҳал этиб келмоқда.

Таъкидлаш лозимки, Давлатимиз Раҳбарининг 2023 йил 21 декабрдаги “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-209-сон Фармони маҳалла тизимидаги ислохотларнинг янги босқичини бошлаб берди.

Шунингдек, Фармон билан маҳаллаларнинг жамият ҳаётидаги ўрнини ошириш ҳамда соҳада бошқарув тизимини такомиллаштириш мақсадида бевосита маҳаллада маҳалла райси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспекторидан иборат маҳалла “еттилиги” ташкил қилиниб, вазифалари аниқ белгилаб берилди.

Фармонда акс этган муҳим янгиликлардан яна бири сифатида “Темир дафтар”, “Ёшлар дафтари” ва “Аёллар дафтари” орқали ёрдам ва субсидиялар беришда бюрократиядан холи ва маҳалланинг ҳамжиҳатлигини акс эттирувчи янги тартиб жорий этилганлигини кўришимиз мумкин.

Ижтимоий ёрдам ва субсидиялар аҳолининг камбағалликдан чиқишини таъминлаш учун мақсадли ва манзилли йўналтирилиши ҳамда қарорлар қабул қилинишида очиқлик, ҳаққонийлик, ижтимоий адолат ва шаффофлик тамойилларига риоя қилиниши учун “маҳалла еттилиги” масъул ва жавобгар бўлди.

Маҳалладаги “еттилик” ҳар бир хонадондаги ҳолатни, оилалардаги муҳитни яхши билиб, эҳтиёжманд оилаларга кўмак бериб одамларни рози қилишдек улуғвор ғояни амалга оширишмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Ўзбекистон нашриёти. 2024 йил.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабрь.
3. Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-3182-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 08.08.2017 йил
4. «Обод қишлоқ» дастури тўғрисида. ПФ-5386-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.03.2018 йил
5. «Обод маҳалла» дастури тўғрисида. ПФ-5467-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 27.06.2018 йил

6. Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-5072-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 13.04.2021 йил

7. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-408-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 25.10.2022 йил.

8. Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. ПФ-81-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 01.03.2022 йил.

IJTIMOIIY XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.

M.N.Normamatova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti "Sotsiologiya va ijtimoiy ish" kafedrasida dotsenti (DSc)

Annotasiya. Ushbu maqola virtualistikaning axloqiy jihatlarini ochib bergan. Axborotlashgan jamiyatda yoshlarda virtual madaniyat uning ijtimoiy hayotga ta'siri to'g'risida ilmiy ma'lumot berilgan. Ijtimoiy hayotni bugungi kurinishlari ya'ni virtual jamiyat, virtual realliklar ularning bugungi kun ijtimoiy jarayonlarga ta'siri masalasi keng bayon etilgan.

Kalit so'zlar: virtualistika, bilish, axloq, virtual reallik, virtual obraz, axborot.

Mamlakat ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishi Ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimining rivojlanishi, aholi bilan ishlashda fuqarolarni samarali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkonini beruvchi zamonaviy usul va texnologiyalarning qo'llanilishi.

Aholiga Ijtimoiy xizmat ko'rsatish imkoniyati mahalliy boshqaruv organlari - hokimiyatlar va ijtimoiy ish, ijtimoiy pedagogika va amaliy ruhshunoslik sohasida hududiy Ijtimoiy xizmatlarni tashkil etish va rivojlantirish jihatidan reallashmoqda.

Hozirgi O'zbekiston sharoitida aholiga Ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimi alohida shaxslar, oila yoki guruhlarining ijtimoiy rehabilitatsiyasi, moslashuviga yo'naltirilgan ijtimoiy-insonparvarlik faoliyatining alohida usullari tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

O'tish davridagi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda O'zbekistonda yangi ijtimoiy muassasalar tarmog'i yaratildi, u herda muhtoj fuqarolar zarur yordam olishlari va qo'llab-quvvatlanishlari mumkin. Qariyalar, bolalar, nogironlarga g'amxo'rlik Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi tizimi, o'z-o'zini boshqarish jamoatchilik tashkilotlari (mahallalar), IIV muassasalari orqali amalga oshiriladi.

Bunday muassasalar qatoriga turli toifadagi fuqarolarga Ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari, aholiga ruhiy-pedagogik yordam markazlari, balog'atga yetmaganlar uchun ijtimoiy-reabilitatsiya markazlari, oila va bolalarga ijtimoiy yordam hududiy markazlarini kiritish mumkin.

Xizmatlar ro'yxatini kengaytirish va parvarishga o'ta muhtoj fuqarolarga uyda Ijtimoiy xizmat ko'rsatishni to'liq qamrab olishni ta'minlash maqsadida hukumat qaroriga ko'ra, o'z-o'zini boshqarish organlariga yolg'iz pensionerlar, qariyalar va nogironlarga uyda Ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlarni bajarish

uchun vaqtincha haq to‘lanadigan jamoatchilik ishlariga ishsiz fuqarolarni jalb etish huquqi berildi.

O‘zbekiston Respublikasining “Qariyalar, nogironlar va aholining boshqa ijtimoiy zaif toifalari uchun mo‘ljallangan ijtimoiy xizmatlar to‘g‘risidagi” Qonuni loyihasida²⁹ ijtimoiy xizmat tushunchasiga ta‘rif berilgan. Xususan, ijtimoiy xizmatlar - og‘ir turmush sharoitida qolgan shaxslarning (oilalarning) hayoti sifatini oshirishga, jamiyat hayotida boshqa fuqarolar bilan teng holda ishtirok etish uchun imkoniyat yaratishga va (yoki) o‘zlarining asosiy hayotiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda qondirish imkoniyatlarini ko‘paytirishga qaratilgan yordam ko‘rsatish bo‘yicha chora-tadbirlar kompleksi; ijtimoiy xizmatlarni yetkazib beruvchilar-ijtimoiy soha tashkilotlari, ijtimoiy yordam xizmatlari, nodavlat tashkilotlar hamda ijtimoiy xizmatlarni ta‘minlab beruvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar; ijtimoiy xizmatlarning iste‘molchilari - ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatiladigan shaxslardir. F.Kotler ta‘rifiga ko‘ra, ijtimoiy xizmatlar - bu bir tomonning ikkinchi tomonga ko‘rsatiladigan beg‘araz yordami bo‘lib, buning natijasida u moddiy manfaatdorlik o‘rniga ma‘naviy qoniqish hosil qiladi³⁰.

Bizning nazarimizda, F.Kotler tomonidan berilgan ushbu ta‘rif ijtimoiy xizmatlar to‘g‘risidagi berilgan ta‘riflar ichida eng maqbulidir. Chunki mazkur ta‘rif nodavlat sektorining ijtimoiy xizmatlar sohasidagi faoliyatiga to‘liq mos keladi va tushunchaning mohiyatiga judayam yaqin. Rossiyalik tadqiqotchilar E.G.Tuchkova va M.L.Zaxarovlarning fikricha, “ijtimoiy xizmat ko‘rsatish” tushunchasini faqat pensioner va nogironlarga ijtimoiy xizmat bilan chegaralab qo‘yish noo‘rindir³¹. Jamiyatda ijtimoiy yordamga muhtoj bo‘lgan aholining ko‘plab qatlamlari mavjud. Ijtimoiy xizmatlardan barcha fuqarolar foydalanishlari mumkin. Ijtimoiy xizmat ko‘rsatish - ijtimoiy ta‘minotning ajralmas qismidir. Tadqiqotchi Valeriy Sharin “Социальные риски как угрозы социальному положению и защита от них”³² maqolasida ijtimoiy xizmat ko‘rsatish (tibbiy, psixologik, pedagogik) davlat tomonidan kafolatlanishini alohida ta‘kidlaydi. Albatta, bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy xizmat va ta‘minot masalasi judayam muhim hisoblanadi. Ijtimoiy xizmatlar tushunchasiga aniqlik kiritishda quyidagi omillarni inobatga olish kerak deb hisoblaymiz:

- ijtimoiy xizmatlarning jamiyat manfaatlariga qaratilganligi;
- ijtimoiy xizmatlar bozorining shakllanganligi;
- ijtimoiy xizmatlar turlarini erkin tanlash imkoniyatining mavjudligi;

²⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎРҚ - 415-сон “Кексалар, ногиронлар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисида”ги Қонуни.

³⁰ Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – Москва, 2007. – С. 154.

³¹ Тучкова Э.Г., Захаров М.Л. Право социального обеспечения России. Учебник. – М., 2005. – С.380-390.

³² Шарин В. Социальные риски как угрозы социальному положению и защита от них. – М., 2007. – С 63-64.

- ijtimoiy xizmatlarni vujudga kelishi hududlarning xususiyatlariga bog'liqligi;
- ijtimoiy xizmat turlarining ko'payishi iste'molchilarning talablari asosida amalga oshiriladi;
- ijtimoiy xizmatlar jamiyatining inson kapitalini rivojlanishiga ko'maklashishi;
- ijtimoiy xizmatlar tizimini takomillashtirishda subyektlar orasida ijtimoiy kapitalning mustahkamlashi va hokazolar.

Odatda, ijtimoiy xizmatlar bozorini shakllantirishda davlat, xususiy va nodavlat sektori vakillari tomonidan potensial iste'molchilar guruhi aniqlanadi. Subyektlarning barcha sarmoyalari va faoliyati iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy xizmatlarga sarflanadi. Natijada, ijtimoiy siyosatning amalga oshirilishida ijtimoiy xizmat ko'rsatish, qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy rehabilitatsiya, ijtimoiy muhofaza, ijtimoiy yordam va o'ziga-o'zi yordam ko'rsatish shakllari rivojlanadi. Endi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda nodavlat tashkilotlarning o'rni va roli qanday? degan savolga javob berish kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda nodavlat tashkilotlar davlatga ko'makdoshdur. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, nodavlat tashkilotlar faoliyatining asosi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishga qurilgan. Ular jamiyatda yuz beradigan turli krizis vaziyatlarda (tabiiy ofatlar, suv toshqinlari, yer qimirlashi, epidemiya tarqalishi) birinchilardan bo'lib aholiga xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari, mana shunday vaziyatlarda qanday qilib omon qolish, tabiiy ofatlardan saqlanish yo'l-yo'riqlari, sirlari va texnologiyalarini aholiga o'rgatadi. Masalan, Yaponiyada ko'plab NNT³³lar zilzila paytida qanday qilib omon qolish kerakligini oliy o'quv yurtlari talabalariga, maktablarda o'quvchi yoshlarga hamda butun aholi qatlamiga o'rgatadi. Singapur va Malayziyaning chekka qishloqlarida mahalliy va xorijiy NNTlar hamkorlikda aholiga qanday qilib tozalikka rioya qilish, sog'lik va salomatlikni saqlash, tibbiy, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, atrof-muhitni, uyini toza tutish zarurligini tushuntirish ishlari bilan shug'illanadi.

Rivojlangan davlatlarda ular fan, ta'lim-tarbiya, sog'liqni saqlash, kasb-hunarga o'rgatish, dam olish, hordiq chiqarish sohalarida servis xizmatlarini yaxshilash maqsadida aholining turli qatlamilarini o'qitadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, NNTlar tomonidan aholining keng qatlamiga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar bepul va beg'arazliligi bilan ajralib turadi. Shu sababli NNTlar aholi orasida ommalashib bormoqda. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan

³³ Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. – Москва. Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – С. 8.

fuqarolik jamiyati institutlari, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat-notijorat tashkilotlar aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishning milliy modelini shakllanishiga hissa qo'shmoqdalar. Tahlillarlan ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda NNTlar aholini ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, ekologik, bilim va madaniyatini shakllantirishda, yoshlarni tadbirkorlik, kichik va oilaviy biznes, kasanachilikni yo'lga qo'yish va rivojlantirishda ijtimoiy xizmatlar ko'rsatmoqda. Bularni siyosiy partiyalar, xotin-qizlar qo'mitalari, "Yoshlar ittifoqi" Yoshlar agentligi, "Tadbirkor ayol" va boshqa ko'plab nodavlat tashkilotlar misolida ko'rish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda nodavlat tashkilotlari sonining ortib borishi ijtimoiy xizmatlar bozorining shakllanishiga, sog'lom raqobatchilik muhitini vujudga kelishi va eng muhimi, davlatning ijtimoiy muammolarni samarali hal qilishiga ko'makdosh bo'ladi.

Respublikamizda volontyorlik loyihasi doirasida yaratilgan vrmuseum.uz sayti "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda amaliy ko'makchi bo'lmoqda. Hozirda vrmuseum.uz saytida Shon-sharaf muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Amaliy san'at muzeyi, Temir yo'llar tarixi muzeyi, O'rol Tansiqboev uy-muzeyi, Muxtor Ashrafiy uy-muzeyi, Oybek uy-muzeyi, Yunus Rajabiy uy-muzeyi, Xalqlar do'stligi maydoni, Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi, Tamara Xonim uy-muzeyi, Qurolli kuchlar davlat muzeyi, Abdulla Qaxxor uy-muzeyi, O'zbekiston davlat tabiat muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Sergey Borodin uy-muzeyi, Sergey Esenin uy-muzeyi, Nizomiy nomidagi TDPU arxeologiya muzeyi hamda G'afur G'ulom uy-muzeylarining virtual bazasi shakllantirilgan bo'lib, karantin cheklovlari davrida yoki dars jarayonlarida internet tarmog'iga ulangan holda ushbu muzeylarga bepul onlayn tur tashkil etish mumkin.

Zamonaviy virtual xizmat jarayonlarining rivojlanishi shunchalik tezki, ularni oldindan aytish qiyin va shu bilan birga, ushbu muammoni ijtimoiy-falsafiy o'rganishning predmeti endigina shakllanib bormoqda. Shu bois, virtual xizmatni ijtimoiy-falsafiy, sotsial-psixologik, sotsiologik va boshqa muammolar aspektida o'rganish metodologiyasini ishlab chiqish, shuningdek, virtual xizmat tushunchasini ijtimoiy-falsafiy hodisa sifatida asoslab berish zarurati tug'iladi. Virtual xizmat bu barcha turdagi xizmat ko'rsatish sohalari, davlat tashkiloti xizmatlari, nodavlat tashkilot xizmatlari faoliyatini internet, telefon, radio va televidenie orqali amalga oshiriladigan xizmatni qamrab oladi. Masalan, "Ok" yoki "Yandeks" taksi bu ham virtual xizmat ko'rsatishga kiradi. "Yagona darcha" bu davlat tomonidan ko'rsatiladigan virtual xizmatning klassik ko'rinishi hisoblanadi.

Elektron muhitni virtual xizmatlarining quyidagi ijtimoiy-falsafiy jihatlarini ajratib ko'rsatish mumkin, ular zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan ko'rib chiqilgan:

- axborot jamiyati rivojlanishi sharoitida ijtimoiy institutlarni o'zgartirish;
- onlayn hamjamiyatlarni rivojlantirish, ularning bir-biri va an'anaviy jamoalar bilan o'zaro aloqasi;
- Internet rivojlanishining ijtimoiy aloqa tizimidagi o'zgarishlarga ta'siri;
- zamonaviy ta'limni o'zgartirish, masofaviy ta'limni rivojlantirish;
- madaniy o'ziga xoslikni saqlash muammosi;
- "elektron iqtisodiyot"ni shakllantirish;
- "elektron hukumat"ni shakllantirish va boshqalar.

Multimediya axborotni uzatish vositasi sifatida (shu jumladan, Internet, mobil aloqa va boshqalar) informatsion qismning mohiyatini o'zgartirmasdan, uni uzatish shaklini o'zgartiradi. Elektron pochta tili, birinchi navbatda, taqdimot uslubining o'zgartirilgan shaklidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, virtual olamni rivojlanishi juda tez amalga oshmokda, shu bois ushbu hodisalarning natijasini oldindan aytib berish qiyin, bunga qaramay, ushbu muammoning ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlari maydoni asta-sekin yaratilmokda. Shuning uchun virtual voqelikni falsafiy, ijtimoiy-ruxiy, jamiyat-shunoslikka oid va boshqa muammolari doirasida tadqiq qilish metodologiyasini ishlab chiqish hamda virtual voqelik konsepsiyasini falsafiy hodisa sifatida asoslab berish zarurati tug'iladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 26 декабрдаги ЎРҚ - 415-сон "Кексалар, ногиронлар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисида"ги Қонуни.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – Масква, 2007. – С. 154.
3. Тучкова Э.Г., Захаров М.Л. Право социального обеспечения России. Учебник. – М., 2005. – С.380-390.
4. Шарин В. Социальные риски как угрозы социальному положению и защита от них. – М., 2007. – С 63-64.
5. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. – Москва. Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – С. 8.

AXBOROT OQIMINING YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVIGA TA'SIRI

Axmedova Feruza

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
Sotsiologiya kafedrasida dotsenti, (PhD)

Xusanova Xusnida

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
Sotsiologiya kafedrasida magistranti

email: farihon72@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy axborot oqimining yoshlar turmush tarziga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilingan. Axborot oqimining ijobiy tomonlari, jumladan, ta'lim imkoniyatlari, ijodiy faoliyat va global dunyoqarashni shakllantirishdagi roli, shuningdek, salbiy oqibatlari, masalan, madaniy qadriyatlarining zaiflashuvi, psixologik bosim va vaqtni noto'g'ri boshqarish masalalari yoritilgan. Shuningdek, axborot oqimidan samarali foydalanish strategiyalari ko'rib chiqilgan. Maqolada axborot oqimi zamonaviy yoshlarning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishi va uning ijobiy imkoniyatlaridan foydalanish, salbiy oqibatlarni kamaytirish yo'llari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: axborot oqimi, yoshlar turmush tarzi, ijtimoiy tarmoqlar, axborot ta'siri, madaniy qadriyatlar, media savodxonlik, ta'lim imkoniyatlari, psixologik ta'sir

Abstract. This article analyzes the impact of modern information flow on the lifestyle of youth. It highlights the positive aspects of information flow, including its role in enhancing educational opportunities, fostering creativity, and shaping a global outlook, as well as its negative consequences, such as the weakening of cultural values, psychological pressure, and poor time management. Strategies for effective use of information flow are also discussed. The article explores how information flow influences the lives of modern youth and ways to leverage its positive potential while minimizing its negative impacts.

Keywords: information flow, youth lifestyle, social networks, information impact, cultural values, media literacy, educational opportunities, psychological impact

Bugungi kunda axborot oqimi globallashuv jarayonining ajralmas qismi sifatida insoniyat hayotining barcha jabhalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yoshlar turmush tarziga axborot oqimining ta'siri dolzarb masala bo'lib, bu mavzu ijtimoiy va ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, internet va ommaviy axborot vositalari yoshlarning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishi muhim masalalardan biridir. Ushbu maqolada axborot oqimining yoshlar hayotidagi roli va uning oqibatlari haqida so'z yuritiladi.

Axborot oqimi zamonaviy jamiyatda turli shakllarda namoyon bo'lmoqda: internet, ijtimoiy tarmoqlar, televizion dasturlar, bosma nashrlar va mobil ilovalar orqali keng tarqalmoqda. Yoshlar ushbu vositalardan faol foydalanib, ularga cheksiz ma'lumot olish imkoniyati berilgan. Ammo axborot oqimining katta hajmi va tezligi yoshlarning uni qanday qabul qilishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning asosiy axborot manbalaridan biriga aylangan. Masalan, Instagram, TikTok va Telegram kabi platformalar yoshlar orasida katta mashhurlikka ega. Ushbu platformalarda yoshlar nafaqat axborot iste'mol qilmoqda, balki o'zlari ham axborotni tarqatuvchi faol ishtirokchilarga aylanib bormoqda. Bu jarayon yoshlarning axborot almashish madaniyatiga bo'lgan yondashuvini o'zgartirmoqda va ularning kundalik turmush tarziga chuqur ta'sir qilmoqda. Axborot oqimi yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin:

1. Ta'lim va bilim olish imkoniyatlari: Yoshlar onlayn darslar, elektron kitoblar va o'quv materiallari orqali o'z bilimlarini oshirishi mumkin. Dunyoning istalgan nuqtasida mavjud bo'lgan ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati ularning intellektual rivojlanishini ta'minlaydi.

2. Global dunyoqarashni shakllantirish: Axborot oqimi yoshlar o'rtasida madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi va ularga dunyoqarashni kengaytirish imkoniyatini beradi.

3. Ijodkorlikni rag'batlantirish: Yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z ijodiy ishlari va loyihalarini ommaga taqdim etishi, shuningdek, boshqalarning tajribasidan ilhom olish imkoniyatiga ega.

Biroq axborot oqimi yoshlar hayotida ayrim salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqarishi mumkin:

1. Ma'naviy va madaniy qadriyatlarning zaiflashishi: Internet va ommaviy axborot vositalari orqali ko'pincha madaniy qadriyatlarga zid bo'lgan axborotlar tarqaladi. Bu yoshlar ongida ziddiyatli tasavvurlarni yuzaga keltirishi mumkin.

2. Psixologik bosim: Axborot oqimining cheksiz hajmi va tezligi yoshlarning stress darajasini oshiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqalar bilan o'zini taqqoslash kompleksi ham ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir qiladi.

3. Vaqtni noto'g'ri boshqarish: Yoshlar o'z vaqtini ijtimoiy tarmoqlarga ko'p sarflab, bu jarayonda o'qish yoki ish faoliyatiga zarar yetkazishi mumkin.

Axborot oqimining yoshlar turmush tarziga ta'sirini boshqarish uchun quyidagi choralarni ko'rish zarur:

1. Media savodxonligini oshirish: Yoshlarni axborotlarni tahlil qilish va tanlab olish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirish zarur.

2. Cheklangan foydalanish tartibi: Yoshlarni vaqtni to'g'ri boshqarishga o'rgatish va ijtimoiy tarmoqlardan me'yorida foydalanishga rag'batlantirish lozim.

3. Milliy va madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish: Ommaviy axborot vositalarida milliy qadriyatlarni targ'ib qilish orqali yoshlar ongida madaniy va ma'naviy immunitetni shakllantirish.

Axborot oqimi zamonaviy yoshlarning turmush tarziga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Uning ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish, salbiy oqibatlarini esa kamaytirish uchun jamiyat va davlat darajasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Yoshlar kelajak jamiyatining asosiy quruvchilari ekanini inobatga olib, axborot oqimidan ularga foyda keltiradigan tarzda foydalanishni ta'minlash barchamizning vazifamizdir.

Ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar hayotining ajralmas qismiga aylanib, ularning ijtimoiylashuvi va shaxsiyat shakllanishida muhim rol o'ynamoqda. Bugungi kunda tobora ko'proq o'smirlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazib, ularni muloqot qilish, ma'lumot izlash, o'zini ifoda etish va ijtimoiy doira yaratish uchun faol foydalanmoqda. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlarning o'smirlar ijtimoiylashuviga ta'sir qiluvchi omillarini o'rganish dolzarb va muhim masalaga aylanmoqda.

Bir tomondan, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning ijtimoiy aloqalarini kengaytirish, turli guruh va jamoalarda ishtirok etish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu esa ularning ijtimoiy ko'nikma va qarashlarini shakllantirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, jumladan, ularning o'z-o'zini baholashi, dunyoqarashi va xulq-atvoriga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy tomonlarini chuqur tahlil qilish muhimdir.

Hozirgi zamon insoniyat oldiga turli xil global muammolarni qo'yayotgan bo'lib, ular jamiyatning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyoda yuz berayotgan jarayonlar haqida biz ommaviy axborot vositalari orqali, masalan, gazetalar, televideniye yoki internet orqali ma'lumot olamiz. Raqamlashuv asrida internet axborot tarqatishning asosiy vositasiga aylanib, uning texnologiyalari tobora rivojlanmoqda. Bunday sharoitda Ijtimoiylashuv – jamiyatda bilim va qadriyatlarni avloddan avlodga o'tkazish jarayoni – alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ijtimoiylashuv – bu jamiyatning ijtimoiy normalar, bilimlar va qadriyatlarni avloddan avlodga o'tkazish jarayonidir. Bu jarayon shaxsiyatning shakllanishi va uning ijtimoiy muhitga moslashishini ta'minlaydigan asosiy jarayonlardan biridir.

Ijtimoiylashuv nazariyasining asoslari Emil Dyurkgeym tomonidan ishlab chiqilgan[1, 384-b]. Uning nazariyasi axloqning falsafiy-ijtimoiy konsepsiyasiga asoslanadi. Dyurkgeymga ko'ra, ijtimoiylashuvning vazifasi jamiyatning yakdilligi va yaxlitligini ta'minlashdir. Jamiyat uchun shaxsiy manfaatlarni tiyishga qodir bo'lgan shaxs sotsiallashtirilgan deb hisoblanadi. ijtimoiylashuv mavzusi Ogyust

Kont, Adolf Kettle, Gerbert Spenser va Georg Zimmel kabi klassik ijtimoiy olimlarning asarlarida aks etgan. Biroq, ijtimoiylashuvni o'rganishdagi asosiy prinsiplar F. Giddings, E. Dyurkgeym va M. Veber tomonidan shakllantirilgan. Zamonaviy G'arb sotsiologiyasida shaxs ijtimoiylashuvining yetakchi nazariyachilari orasida Tolkott Parsons alohida o'rin tutadi. U shaxs ijtimoiy hayotda «qisman ishtirok» etadi, ya'ni u muayyan ijtimoiy rollarni bajaradi, deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, rivojlangan rollar tizimi jamiyatning ijtimoiy tuzilmasiga asos bo'lib xizmat qiladi [2].

Neyl Smelzer ijtimoiylashuvning muvaffaqiyati uchta omilga bog'liq ekanini ta'kidlaydi: kutishlar, xulq-atvor o'zgarishi va konformistik mayllar.

Entoni Giddens ijtimoiylashuvni yangi jamiyat a'zolari ijtimoiy normalar va qadriyatlarni o'zlashtiradigan jarayon sifatida ta'riflaydi. Uning fikriga ko'ra, ijtimoiylashuv inson hayoti davomida uzluksiz davom etadi.

Ijtimoiylashuv ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganish, madaniy va ijtimoiy normalarga moslashish, shaxsiyatni shakllantirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. U quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshadi:

- Ijtimoiy normalar va qadriyatlarni o'zlashtirish. Ular shaxsga jamiyat talablariga moslashishga yordam beradi.

- Identiklik va o'zlikni anglash. Shaxs o'zini jamiyat a'zosi sifatida tan oladi.

- Ijtimoiy rollarni qabul qilish. Shaxs o'z huquq va majburiyatlarini anglaydi.

Zamonaviy texnologiyalar an'anaviy ijtimoiylashuv mexanizmlarini o'zgartirdi. Ijtimoiy tarmoqlar axborot almashinuvi, muloqot va o'zini ifoda etish uchun asosiy maydonga aylandi. Instagram, TikTok va Facebook kabi platformalar yoshlar dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatib, ularning kundalik hayotida yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirmoqda.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda, salbiy jihatlari ham mavjud: yoshlar ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatuvchi kontent, axborot ortiqcha yuki va reallikka to'g'ri kelmaydigan kutishlarni shakllantirish.

Ijtimoiylashuv – bu shaxs va jamiyat o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydigan murakkab jarayondir. U insonning ijtimoiy strukturaga integratsiyasiga zamin yaratadi va jamiyatda barqarorlikni ta'minlaydi. Raqamlashuv asrida Ijtimoiylashuv yangi shakllarni olmoqda va uning ijtimoiy va psixologik oqibatlarini chuqurroq o'rganish zarur. An'anaviy va zamonaviy Ijtimoiylashuv vositalari o'rtasida muvozanatni saqlash jamiyat rivoji uchun muhimdir.

Ommaviy axborot vositalari (OAV): Televideniye, radio, internet va boshqa OAV jamoatchilik fikrini shakllantirish va axborot tarqatishda muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat fikr shakllanishiga, balki insonlar xulq-atvoriga ham ta'sir ko'rsatadi. OAV auditoriyaning psixologik holati va emotsional kayfiyatiga ta'sir etish orqali ma'lum bir stereotiplar, qadriyatlar va xulq-atvor normalarini

shakllantiradi. Bundan tashqari, ular jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlarni tezlashtiruvchi omil sifatida faoliyat yuritib, dolzarb muammolar bo'yicha jamoatchilik harakatlari va muhokamalarini faollashtirishi mumkin, shuningdek, keng omma tomonidan turli reaksiyalar keltirib chiqaradi.

Masalan, 1938 yilda AQShda CBS radiostansiyasi orqali efirga uzatilgan "Dunyolar urushi" radio qo'yilishi tinglovchilar o'rtasida sarosimaga sabab bo'lgan. Tinglovchilar asossiz ravishda bu radio ko'rsatuvni haqiqat deb qabul qilganlar. Ushbu voqea OAV orqali tarqatiladigan axborot asosida stereotiplar va psixologik reaksiyalar qanday shakllanishi mumkinligini yaqqol ko'rsatadi.

Ijtimoiy tarmoqlar: Internet-OAV zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Facebook, Twitter, Instagram va boshqalarni axborot tarqatish, jamoatchilik fikrini shakllantirish hamda muxlislar bilan aloqani mustahkamlash uchun samarali vosita sifatida qo'llaydi. Ushbu platformalar orqali internet-OAV yangiliklar, tadbirlar va dolzarb mavzular bo'yicha ma'lumot tarqatish, shuningdek, so'rovnomalar o'tkazish va fikr-mulohazalarni yig'ish orqali auditoriya bilan o'zaro aloqada bo'ladi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar internet-OAV uchun samarali marketing va axborot tarqatish maydoni bo'lib, bu platformalarga ega hisoblar millionlab obunachilarga ega bo'lishi mumkin. Bu esa yangilik va ma'lumotlarni tezkorlik bilan keng auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Shuningdek, ko'plab foydalanuvchilar uchun ijtimoiy tarmoqlar yangilik manbai sifatida asosiy o'ringa ega.

Bloglar: Ko'plab internet-OAV o'z bloglariga ega bo'lib, ularda maqolalar, tahlillar va sharhlar chop etiladi. Bloglar orqali internet-OAV o'z o'quvchilari bilan aloqa o'rnatib, ularning fikrlari va savollariga javob beradi. Shuningdek, bloglar shaxsiy fikrlarni ifodalash va auditoriya bilan o'zaro muloqot qilish uchun maydon vazifasini bajaradi.

Video platformalar: Internet-OAV, YouTube kabi video platformalardan foydalanib, ma'lumot tarqatishda videokontentni keng qo'llaydi. Videolar orqali ekspertlar bilan suhbatlar, turli tadbirlar va muhokamalarning jonli efirlari o'tkazilib, ko'plab tomoshabinlarni jalb qilish mumkin.

Internet-portallar: Ko'pgina internet-OAV o'z veb-saytlari orqali yangiliklar, maqolalar va videolarni o'quvchilarga taqdim etadi. Internet-portallar sodda va qulay interfeysga ega bo'lib, o'quvchilarni qiziqtiruvchi ma'lumotlarni oson topishga yordam beradi.

Messenjerlar: Telegram, WhatsApp, Viber kabi messenjerlar orqali internet-OAV o'z o'quvchilariga real vaqtda ma'lumot yetkazadi. Bu kanallar orqali yangiliklarni tezkor tarqatish mumkin.

Elektron pochta: Internet-OAV o'z obunachilariga elektron xabarnomalarni yuborib, yangiliklar va maqolalar haqida ma'lumot berib turadi. Bu usul saytga tashriflar sonini ko'paytirishga yordam beradi.

Push-xabarlar: OAV sayt yoki ilovalar orqali o'z o'quvchilariga yangilik va maqolalar haqida xabar yuboradi. Bu usul ma'lumotlarni real vaqtda yetkazish uchun samaralidir.

SEO-optimizatsiya: Internet-OAV o'z veb-saytlarining qidiruv tizimlaridagi o'rnini yaxshilash uchun SEO metodlarini qo'llaydi. Bu orqali ular ko'proq o'quvchilarni jalb qiladi.

Reklama: Kontekstli reklama va ijtimoiy tarmoqlardagi reklama internet-OAV uchun auditoriyani kengaytirish va moliyaviy daromadni oshirish imkoniyatini beradi.

Internet-OAV tomonidan axborotni filtrlash, emotsional ta'sir ko'rsatuvchi kontent, dezinformatsiya, vizual effektlar kabi usullardan foydalanish orqali jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkaziladi. Bu jarayonlar jamiyatda yolg'on ma'lumot tarqatish, polyarizatsiya va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar va internet-OAV jamiyatning bir qismiga aylanib, odamlarning kundalik hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun internet-OAV ta'sirini tushunish va manipulyativ ta'sirdan himoya qilish muhim ahamiyatga ega.

Internetda radikal g'oyalar va zararli targ'ibotlarni tarqatishga yo'l qo'ymaslik maqsadida axborot maydonini nazorat qilish va tartibga solish strategiyalarini yaratishga katta ehtiyoj mavjud. Ekstremistik kontentga qarshi kurashish uchun samarali usullarni ishlab chiqish va joriy qilish zarur, biroq bu jarayonda so'z erkinligiga aralashmaslik alohida ahamiyat kasb etadi.

Bunday strategiyalar quyidagi tamoyillarga asoslanishi lozim:

1. Ta'sirchan nazorat mexanizmlari: Internet-SMI orqali tarqatilayotgan zararli kontentni aniqlash va uni cheklash uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanish. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi filtrlar va algoritmlar orqali xavfli materiallarni avtomatik aniqlash.

2. So'z erkinligini hurmat qilish: Axborotni tartibga solish jarayonida inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilish. Internet foydalanuvchilarining o'z fikrini bildirish huquqi cheklanmasligi lozim.

3. Ijtimoiy ongni oshirish: Fuqarolarni media-savodxonlikka o'rgatish, yolg'on ma'lumot va zararli kontentni tanib olish ko'nikmalarini shakllantirish. Bu jarayon jamoatchilikni internetda xavfsiz harakatlanishga o'rgatadi.

4. Qonunchilikni takomillashtirish: Internet-SMI da zararli targ'ibotga qarshi kurash uchun milliy va xalqaro qonunlarni takomillashtirish. Bu qonunlar bir

vaqtning o'zida xavfli kontentga cheklov o'rnatishi va inson huquqlarini himoya qilishi lozim.

5. Transmilliy hamkorlik: Global miqyosda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun davlatlar va tashkilotlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish. Chunki internet-SMning ta'siri chegara bilmaydi.

Shunday qilib, internetda ma'lum bir darajadagi nazorat zarur, lekin bu nazorat erkinlik va inson huquqlariga hurmat bilan amalga oshirilishi kerak. Bu nafaqat foydalanuvchilar xavfsizligini ta'minlash, balki axborot maydonida muvozanatni saqlash uchun ham muhimdir.

Иқтибослар/References

1. Правила социологического метода / Эмиль Дюркгейм; [перевод с французского В. Желнинова]. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 384 с.
2. 2011.03.017. Парк Р.Э., Томас У.А. Участие и социальная ассимиляция. (Перевод). Participation and social assimilation // Source book for social psychology / Ed. by K. Young. — N.Y.: Knopf, 1927. — P. 47-53.
3. Burxonov X.M. Sotsiologik aspektlar milliy segment faoliyatining internet-xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni. Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. 22.00.02 – Sotsiologiya fanlari. Toshkent: TATU, 2021. 41 bet.

AMIR TEMURNING DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVIGA DOIR ISLOHOTLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Akmal Gadaymurodovich Abdullayev

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD)

Annotatsiya. Maqolada Amir Temurning davlat va jamiyat boshqaruviga doir ta’limotlari tahlil qilinib, unda Amir Temur davrida davlat boshqaruv usuli va boshqaruv apparati hamda jamiyatni ijtimoiy tabaqalanishiga doir ijtimoiy jarayonlari kontent analiz asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Amir Temurning “Temur tuzuklari”, Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”, Muiddin Natanzini “Muntahabul tavoroixi mu’iyniy” asari, Nizomulmulkning “Siyosatnoma yoki siyar ul-muluk” Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarlari asosida Amir Temurning fozil jamiyat va adolatli davlat qurishga doir islohotlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat, davlat boshqaruv, ijtimoiy hodisa, boshqaruv, ijtimoiy davlat, ijtimoiy soha, vazirlik va idoralar, Sharq, manbalar, O‘rta Osiyo.

Abstract. The article analyzes the teachings of Amir Temur on state and public administration, and in the period of Amir Temur, on the basis of content analysis, the method of public administration and the apparatus of administration, as well as social processes associated with the social stratification of society, are analyzed. As well as “Tuzuklari Temur” by Amir Temur, “Zafarnama” by Nizamiddin Shami, “Muntakhabul Tavaroihi Muyini” by Muiddin Natanzini, “Politics or Siyar ul-Muluk” by Nizamulmulk, based on “Zafarname” by Sharafiddin Ali Yazdi about building a virtuous society and just state reforms.

Key words: State, public administration, social phenomenon, management, social state, social sphere, ministries and agencies, East, sources, Central Asia.

Kirish. O‘rta asrda Markaziy Osiyoda ijod etgan mutafakkirlar, davlat arboblari va hukmdorlari beqiyos ilmiy xazina yaratdilar va ularning durdona ma’naviy-ma’rifiy meroslari, boy ijodi, ilmiy va falsafiy fikrlari bugungi kunda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ulardan biri Sohibqiron Amir Temur ibn Amir Tarag‘ay ibn Amir Barquldir. Amir Temurning davlat boshqaruviga oid ta’limotlari ham jahon sivilizatsiyasining oltin xazinasidan munosib o‘rin olgan, O‘rta asr Markaziy Osiy mutafakkirlarining ijodini tadqiq etgan ko‘plab sotsiologiya, huquqshunoslik va tarix fanlari olimlarning ilmiy tadqiqotlarida batafsil yoritilganligini ko‘rish mumkin.

Milodiy 1370-yil 9-aprel chorshanba kuni nufuzli amirlardan Shayx Muhammad sulduz, Kayxisrav Xuttaloni, Uljoytu apardi, Dovud dug‘lot, Capbug‘o jaloyir, Joku barlos, Muayyad Arlot, Badaxshon xokimi Shayx Muxammad, Xusayn baxodir xamda boshqa amirlar va sardorlar, sayyidlardan sayyid Baraka, Termizlik aka-uka sayyidlar Abul Maoliy va Ali Akbar kabilar huzurida Amir Temur hokimiyati bir ovozdan tan olindi [1; 298-299]. O‘sha vaqtda Amir Temur o‘ttiz turt yoshda edi. Shu kundan e’tiboran mo‘g‘ullarga 150-yillik siyosiy qaramlik, yurtdagi tarqoq jamiyat, tarqoq davlat, iqtisodiy va

madaniy taraqqiyotdagi qoloqlik davriga rasman chek quyilib, Temuriylar saltanati misolida yurt mustaqilligiga erishildi. Amir Temur taxtga o'tirgan kunning birinchi kunidan davlat boshqaruvini tartibga solish hamda isloh qilish hamda tarqoq va turli tabaqalarga bo'linib ketgan jamiyatni birlashtirish uchun bir qator mushkul va muhim vazifalarni hal etishi kerak bo'lgan amaliy tadbirlar silsilasi turardi.

Asosiy. Amir Temur davlat boshqaruvini o'z qo'liga olgan bulsa-da, ammo mavjud shart-sharoitda amaliy ishlarni amalga oshirish nihoyatda og'ir edi. Zero, mamlakat yo biron-bir viloyat, yoki ijtimoiy tabaqa doirasida kattagina mavqega ega bo'lgan amirlar hozircha uning hukmronligini tan olgan bulsalar-da, ular bilan Amir Temur o'rtasidagi munosabat bundan buyon ularga va ular namoyandasi bo'lmish ijtimoiy muhitga nisbatan yurgiziladigan siyosat bilan ko'p jihatdan bog'liq edi. Xuddi shuning uchun xam mazkur yilning o'rtalarida Samarqandda o'tkazilgan qurultoyda Amir Temur barcha viloyatlardan nufuzli amirlar, lashkarboshilarni yig'ib, ularning har birining mavqeyi va martabasiga qarab biron-bir mansab va mulklarni (viloyat, tuman, shahar) taqsimlab berdi va ularga kattadan-katta sovg'alar ulashdi [2; 291-292].

Amir Temur davlat va jamiyatni boshqarishga doir islohotlarini dastlab o'zining dastlabki farmonini e'lon qiladi, unga mintaqalar va hududlar o'rtasidagi asosiy kommunikatsiya vositasi bo'lgan yo'llarni xavfsizligi ta'minlash, maxsus va maxfiy hujjatlarni va axborotlarni joylarga yetkazish uchun choparlar qatnovni xavfsiz holatga keltirish, harbiy qo'shinlarni tiklash, turli janglar natijasida vayron bo'lgan hududlarni tiklash va obodonlashtirish, rabotlar, karvonsaroylar, masjidlar va madrasalarni tiklash, aholining kambag'al va miskin qatlamlari uchun xayriya-xonalar ochish kabilar edi. Shuningdek, ushbu farmonda u mamlakatdagi Sayidlar, din peshvolari, qozilar, shayxlarga, ya'ni musulmon jamiyatida o'ziga xos mavqe va ta'sirga ega tabaqaga katga ikrom ko'rsatish hamda talabalarga nafaqalar belgilashni buyuradi [3; 181]. Ushbu farmonning ahamiyatli jihati shundaki, davlat va jamiyatni isloh qilish uchun yuqorida keltirib o'tilgan amaliy ishlar Sohibqironning butun umr davomida olib borgan barcha ishlarning ham huquqiy, ma'naviy va ijtimoiy asosi ekanligini bildiradi. Uzoq yillar davomida xalqni eng ko'p qiynab kelayotgan o'tkir muammolarni hal qilish boshlanayotgan ishlarning boshi ekanligi Temuriylar saltanatini mustahkamligini belgilab bergan asosiy omil deb hisoblash mumkin. Amir Temurning deyarli o'ttiz besh yillik hukmronlik davrida ham ushbu masalalar davlat siyosatining ustuvor masalasi sifatida saqlanib qoldi.

Amir Temur davlatni rivojlantirish, davlatining mudofaa kuch-qudratini oshirish va mustahkamlash uchun harbiy va eng muhim iqtisodiy islohotlar o'tkazdi. Bu islohotlar asosida taraqqiyot uchun yagona davlat, o'zaro totuvlik, ishbilarmonlarga qulay mulkiy va huquqiy sharoit yaratishga, ayniqsa savdosotiqni rivojlantirishga alohida e'tibor berildi. Hozirgi kunda Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan siyosat va amalga oshirilayotgan islohotlar "Xalqni rozi qilish" va "Har bir insonga e'tibor" shiori ostida amalga oshirilayotgan ishlar buyuk ajdodimiz Sohibqiron Amir Temurning islohotlariga juda o'xshashligini anglash mumkin.

Amir Temur asos solgan davlatchilik tizimi turkiy xalqlarning 2100-yillik davlatchilik tarixi va davrlar aro orttirilgan tajribalar, an'analar, xatolar ortida qilingan xulosalar va saboqlar va azaliy qonuniyatlarga asoslangan holda tashkil qilinganligi tarixiy manbalarda ko'rish mumkin.

O'zbek davlatchiligining Amir Temur davriga qadar shakllanib zamonlar sinovidan o'tgan asoslari kuyidagilardir:

1. Davlat o'z vazifasini bajarmog'i uchun, eng avvalo, siyosiy jihatdan mustaqil bo'lishi lozim.

2. Davlat va jamiyat siyosiy yaxlitligi buzilmasligi kerak.

3. Davlat va jamiyat muayyan bir qonunlar, tartib lar, mafkura asosida boshqarilmog'i lozim.

4. Boshqaruvning turli tabaqalari, yo'nalishlari, sohalarini muvofiqlashtirib turuvchi ma'lum bir tizim shakllangan bo'lishi darkor.

5. Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar taraqqiyoti davlat diqqat markazida turishi lozim.

6. Fan va madaniyat ravnaqi to'g'risida doimiy qayg'urish davlat ahamiyatiga molik qat'iy siyosat sifatida qaralmog'i lozim.

7. Xar bir davr shart-sharoiti, tartiblariga ko'ra davlat jamiyat ichki taraqqiyoti masalalarini tashqi dunyoda mavjud omillardan foydalangan holda ham hal etib borishi darkor.

8. Davlat tepasida turgan kuchlar o'tmish, zamona va kelajakni teran tafakkur, qat'iy iymon, g'oyatda yuksak ma'naviyatparvarlik va millatparvarlik ila anglamog'i kerak [3; 322].

Amir Temur davlat rahbari sifatida butun faoliyati davomida ana shu asoslarni ro'yobga chiqara olgan fenomenal shaxs sifatida ham jahon tarixida o'zining munosib o'rnini egallagan. Ya'ni mo'g'ullarga 150-yillik qaramlikdan so'ng davlatning siyosiy mustaqilligini tikladi; o'z davrida mavjud shariat, turo-tuzuklar asosida jamiyat hayotini boshqarishni yo'lga qo'ydi; markazlashgan davlat tizimini yaratdi; iqtisodiy munosabatlarning asosi bo'lmish dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivoji uchun barcha ichki va tashqi sharoitlarni barpo etdi; ijtimoiy munosabatlarni soliq tizimi, mulkchilik, turli ijtimoiy tabaqalar manfaatini himoya qilishni muhim deb bildi; hukmronligining dastlabki kunlaridan to umrining oxirigacha fan va madaniyat ravnaqiga alohida e'tibor berdi va shaxsan o'zi homiylik qildi; o'z davri shart-sharoitiga ko'ra tashqi siyosatda qat'iy va faol hamda maqsadga muvofiq ravishda harakat qilib, davlatni saltanat mavqeyiga olib chiqdi; ulkani dunyoning eng buyuk siyosiy, iqtisodiy, madaniy markaziga aylantirdi; yakka-hukmronlik mazmuni yotgan jamiyat boshqaruvida birinchi rahbar qanday bo'lishi kerakligini namoyon etishdan shaxsan o'zi yaqqol namuna bo'ldi [4; 173].

Shuningdek, Amir Temur mazkur sakkiz asosni yana bir muhim to'qqizinchi asos bilan boyitdi. Ya'ni, jamiyat rivojida barcha ijtimoiy tabaqalar faoliyatini nazarda tutish va manfaatlarini ta'minlashdan iboratdir. Har bir davlatning manbasi xalq bo'lgani kabi Amir Temur davlatning asosini o'n ikki ijtimoiy toifa tashkil etgan: "Temur tuzuklari" asarida aytilishicha, davlat asosini o'n ikki ijtimoiy toifa:

1) sayyidlar, ulamo, mashoyix, fozil kishilar; 2) ishbilarmon, donishmand odamlar; 3) xudojo'y, tarki dunyo qilgan kishilar; 4) no'yonlar (tuman ya'ni 10 000 kishilik qo'shin boshlig'i) boshlig'i, amirlar, mingboshilar, ya'ni harbiy kishilar; 5) sipoh va raiyat (oddiy xalq) 6) maxsus ishonchli kishilar; 7) vazirlar, sarkotiblar; 8) hakimlar (faylasuf, olim va donishmandlar) tabiblar, munajjimlar, muhandislar; 9) tafsir va hadis olimlari; 10) ahli hunar va san'atchilar; 11) so'fiylar; 12) savdogar va sayyohlar tashkil etadi. Uning taqdirini esa uch narsa: podsho, xazina va askar hal qiladi [5, – B.8].

Amir Temur asos solgan davlat o'rta asrlarga xos musulmon Sharqida hukm surgan davlatlardan unchalik farq qilmasa-da, ammo saltanatdagi boshqaruv tizimlari qadim Turon-Turkiston davlatchiligining asriy sakkiz an'alariga qat'iy rioya qilib, uni yangi tartib va qonunlar bilan takomillashtirilgan edi. Buning yorqin misoli Temur tuzuklari hisoblanadi. Sohibqiron tomonidan yaratilgan tuzuklarda davlat boshqaruvi, ma'muriy amaldorlar va ularning vazifalari, turli ijtimoiy toifalarning jamiyat hayotida tutgan o'rni haqidagi qat'iy tartib va qonunlar ishlab chiqilgan.

Bu davrda boshqaruv ikki idoradan: dargoh va vazirlik (devon)dan iborat bo'lib, dargohni oliy hukmdor ya'ni Amir Temurning o'zi boshqargan. Dargoh faoliyatini boshqarish, uning devonlar, mahalliy hokimiyat idoralari bilan bog'lanib turish ishlari oliy devon zimmasida bo'lgan. Saroydagi dargoh — Oliy kengashda ichki va tashqi siyosatning eng muhim masalalari, hokimiyatning yuqori amallariga mansabdor shaxslar tayinlash va boshqa masalalarni muhokama qilgan. Dargoh tizimida arzbegi, tovachi, xojib, jibachi, qushbegi, xazinador, xonsolar, bakovulboshi, kotib, munshi, bitikchi va boshqa saroy amaldorlari faoliyat ko'rsatganlar [6; 177-180].

Amir Temur davlatining markaziy ijro ma'muriyati bosh vazir — devonbegi boshliq yetti vazirlikdan iborat arkoni davlat — Vazirlar mahkamasi tomonidan boshqarilgan. Birinchi vazirlik — mamlakat va rasmiy ishlar bo'yicha faoliyat ish olib borgan. Bu vazirlik viloyat tumanlaridan to'planadigan hosil, soliqlar, o'lponlar va ularning taqsimoti, kirim-chiqimlar hamda obodonchilik ishlari bilan shug'ullangan. Ikkinchisi — vaziri sipoh, ya'ni harbiy ishlar bo'yicha bo'lib, askarlarning maoshi hamda oziq-ovqat va qurol-yarog'lari ta'minoti bilan shug'ullangan. Uchinchisi — tijorat vazirligi bo'lib, savdogarlarning mol-mulkidan olinadigan zakot va bojlar, egasiz qolgan mol-mulklarni tasarruf etish, meros va merosxo'rlar bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal etish kabi ishlarni bajargan. To'rtinchisi — saltanat ishlarini yurituvchi vazir, ya'ni moliya ishlari vaziri bo'lib, davlat xazinasidan sarf etiladigan xarajatlar, umuman, saltanat kirim-chiqimlarini boshqargan. Mazkur to'rt vazirlikdan tashqari, chegara viloyatlari va tobe mamlakatlar ishlarini nazorat qilib turish uchun yana maxsus uchta vazirlik ta'sis etilgan edi. Bu uch vazir mazkur viloyatlardan davlat xazinasiga kelib tushadigan daromadlarni nazorat qilish va ular bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy masalalar bilan shug'ullangan. Ular, o'z navbatida, saltanatning bosh nazorat hay'atini tashkil etganlar. Mazkur hay'at "xolisa" deb atalgan. Bu yetti vazirlik

devonbegiga bo‘ysungan va u bilan bamaslahat saltanatning muhim moliyaviy ishlarini amalga oshirgan [7; 88-85].

Amir Temur davlati idoralari farmonlar o‘ziga xos yangi usulda – sarnoma usulida joriy qilindi. Bu usul Amir Temurni hukmdor sifatida namoyon etardi. Amir Temur amalga oshirgan buyuk ishlardan biri – erkin va sivilizatsiyaviy institut sifatidagi davlatchilik g‘oyasini asoslash va uni himoya qilish bo‘ldi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sotsiologiyaning aniqlikni va donishmandlik talabi yuqori bo‘lgan fan ekanligi uchun ham Movarounnahrda Amir Temurning davlat va jamiyat boshqaruviga doir ta‘limotlari jamiyatni bevosita o‘rganishga doir tadqiqotlari, xulosaviy mushohadalar bilan boyitilgan asarlari ma‘naviy-aqliy kamolotga erishgan yillarida yaratilgan. Masalan, Amir Temurning “Temur tuzuklari”, Nizomiddin Shomiy “Zafarnoma” asari, Muiddin Natanzini “Muntahabul tavoroixi mu‘iyniy”, Nizomulmulkning “Siyosatnoma yoki siyar ul-muluk” Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asari shular jumlasidandir. Amir Temurning fozil jamiyat va adolatli davlat barpo etishga doir bunyodkor va ezgu g‘oyalari G‘arb ijtimoiy-siyosiy va falsafiy ta‘limotlarni shakllanishiga metodologik ta‘sir ko‘rsatgan. G‘arbning ilg‘or olimlari Sharq mutafakkirlari merosini o‘rganish, ularning asarlarini Yevropa tillariga tarjima qilish asnosida davlat va jamiyatni rivojlantirish orqali jamiyatni o‘rganishga doir bilimlar va qarashlarni ko‘p jihatdan boyitgan deb hisoblash mumkin.

Иктибослар/References

1. Низомиддин Шомий “Зафарнома” асари. Форс тилидан ўгирувчи — Юнусхон Хақимжонов. “Ўзбекистон” нашриёти, 1996 й. – Б.61; Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома, Муҳаммад Али таржимасидаги “Зафарнома” асарининг Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Нури Усмония кутубхонасида 3268-рақам билан сақланадиган ягона нусха. – Б.298-299.

2. Муин ад-Дин Натанзи. Муиновское сокращение историй = منتخب معینی التواریخ / ред. Ж.Обен. – Тегеран, 1957. – Р.291-292.

3. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома, Муҳаммад Али таржимасидаги “Зафарнома” асарининг Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Нури Усмония кутубхонасида 3268-рақам билан сақланадиган ягона нусха. – Б.322.

4. Азамат Зиё Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) // Масъул муҳаррир: Б.Аҳмедов. – Т.: Шарқ, 2001. – Б.173.

5. Темур тузуклари.Форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов таржимаси; Б.Аҳмедов таҳрир. остида. Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. – Б. 8 б.

6. Азамат Зиё Ўзбек давлатчилиги тарихи: (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) // Масъул муҳаррир: Б.Аҳмедов. – Т.: Шарқ, 2001. – Б.177-180.

7. Темур тузуклари.Форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов таржимаси; Б.Аҳмедов таҳрир. остида. Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. – Б. 88-85 б.

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Тагиева Гулсум Гафуровна,
Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети
“Социология ва ижтимоий иш” кафедраси доценти

Аннотация. Мақола меҳнат миграциясининг назарий масалаларига бағишланган бўлиб, меҳнат миграцияси турлари ҳамда шакллари таснифланади. Меҳнат миграцияси атамасини талқин қилишга алоҳида эътибор қаратилган. Меҳнат миграцияси халқаро муносабатларда объектив ҳодиса бўлиб, барча мамлакатларга дахлдор жараён сифатида намоён бўлиши ёритилган.

Калим сўзлар: миграция, меҳнат миграцияси, мигрант, ҳудудий ҳаракат, ноқонуний фаолият.

Мамлакатимиз тараққиётининг ҳозирги босқичида меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция қилишни яққол ифода этувчи ҳодисадир, шунингдек, меҳнат мигрантларини муаммолари ечимига алоҳида ёндашиш ижтимоий муҳофаза тизимининг ўзига хос хусусиятини назарда тутди. Маълумотларга кўра, мамлакатимизда ҳар йили қарийб 200 минг кишининг бандлигини ташқи меҳнат миграцияси орқали таъминланади. БМТнинг маълумотларига кўра эса, сўнгги 50 йил ичида ўз мамлакатидан ташқарида ишлайдиган одамлар сони қарийб икки бараварга ошган. Мамлакатимиз Президенти айтганларидек, “... Бу табиий жараён, барча ривожланаётган давлатлар шундай босқичдан ўтган. Қаерда меҳнат миграцияси тўғри ташкил этилган бўлса, ўша мамлакатда малакали мутахассислар кўпайган”¹лиги бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб, меҳнат мигрантларининг кўпайиб бораётганлиги мамлакат иқтисодий ривожланишининг муҳим омили ҳисобланади. Халқаро, минтақалараро алоқаларнинг кенгайиши мигрантлар учун янги имкониятларни очди.

Шу нуқтаи назардан, меҳнат миграцияси жараёнларини ўрганиш ҳар қандай жамият, шу жумладан Ўзбекистон учун ҳам долзарбдир.

Саноат ва хизматларнинг жадал ривожланиши натижасида Шимолий Европа мамлакатларида (Германия, Буюк Британия, Франция), Скандинавия ярим оролида (Дания, Норвегия, Швеция), шунингдек АҚШ ва Жанубий Кореяда ташқи иш кучига эҳтиёж ортмоқда. БМТнинг маълумотларига кўра, 2019 йилда дунёда муҳожирлар сони 272 миллионга етган. Уларнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 17 август куни хорижда меҳнат қилаётган фуқароларга муносиб шарт-шароитлар яратиш ва улар билан тизимли ишлаш юзасидан видеоселектор йиғилишидаги нутқи.

аксарияти Европада - 82 млн, Шимолий Америкада - 59 млн, Шимолий Африка ва Ғарбий Осиёда – 49 млн². **Ўзбекистонлик меҳнат мигрантларининг 2,5 миллиондан ортиғи эса хорижда истиқомат қилади³.**

Меҳнат миграцияси халқаро муносабатларда объектив ҳодиса бўлиб, барча мамлакатларга дахлдор жараён сифатида намоён бўлмоқда. Глобаллашув шароитида барча соҳаларда давлатлар ҳамкорлиги жадаллашаётган, улар ўртасидаги интеграциялашув муносабатлари чуқурлашаётган бир пайтда, давлатлар ўртасидаги товар, капитал айланиши кучайиши билан бирга, мамлакатлараро миграция оқимини – ишчи кучининг йилдан йилга ортиб бориши кенг тус олмоқда.

Меҳнат миграциясини назарий асосларини ўрганиш бугунги куннинг долзарб мавзуларидан ҳисобланиб, ушбу тушунча XX асрнинг 60 йилларидан ўрганила бошланди.

«Миграция, бу — маъмурий-худудий субъектларнинг ташқи ва ички чегараларини кесиб ўтиши билан боғлиқ бўлган ҳар қандай худудий ҳаракат, ишлаш учун доимий яшаш жойини ўзгартириш⁴.

“Меҳнат миграцияси” эса – бу миграциянинг бир тури бўлиб, мамлакат ичида ҳам, мамлакатлар ўртасида ҳам иш жойининг ўзгариши сабабли иш билан банд аҳолининг ҳаракати⁵, пуллик фаолиятни амалга ошириш учун одамларнинг мамлакат ичида, шунингдек ундан ташқарида ҳаракатланиши³, ишлаб чиқаришнинг ривожланиши ва жойлашиши, шунингдек, ишчи кучининг мавжуд бўлиши шароитидаги ўзгаришлар натижасида меҳнатга лаёқатли аҳолининг фазовий ҳаракати⁶, яъни меҳнат миграцияси бу – меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун меҳнатга лаёқатли аҳолининг маъмурий-худудий тузилмалар ўртасида ҳаракатланиши ҳисобланади.

Бизга маълум бўлган таърифлар миграциянинг муҳим хусусиятларини ажратиб кўрсатишга имкон беради, уларга қуйидагилар киради: 1) фазовий (худудий) ҳаракат; 2) яшаш жойини доимий ёки вақтинча ўзгартириш; 3) аҳолининг худудий қайта тақсимланиши.

² <https://uz.sputniknews.ru/analytiks/20201117/15423658/Trudovaya-migratsiya-zhdt-li-Uzbekistan-buduschee-Yaponii-ili-Yuzhnoy-Korei.html>

³ <https://uzanalytiks.com/iqtisodi%D0%B5t/graphics/4423/>

⁴ Нетеребский О.В. Актуальные проблемы трудовой миграции // Человек и труд. – 2012. – № 8. – С. 29-31.

⁵ Бурейко Н.Н. Международная миграция как предмет междисциплинарного исследования // Studia Humanitatis. – 2014. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/mezhdunarodnaya-migratsiya-kak-predmet-mezhdistsiplinarnogo-issledovaniya> (дата обращения 26.12.2018).

³ Моргунова А.Б. Миграция. Проблема? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2015. – Т. 104. – № 2. – С. 89-100.

⁶ Ситарчук Е.А. Экономические функции миграции в развитии потенциала рынка труда // Terra Economicus. – 2010. – Т. 8. – Ч. 2. – № 4. – С. 25-29. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskie-funktsii-migratsii-v-razvitii-potentsiala-rynka-truda> (дата обращения 27.12.2018).

“Меҳнат мигранти” – бу фуқаролиги бўлмаган давлатлардаги меҳнат бозори конъюнктураси билан белгиланадиган пуллик фаолият билан шуғулланадиган шахс (ишчи).

“Меҳнат миграцияси”ни илмий тушунча сифатида ўрганган Ханьи Злот уни бир нечта асосий гуруҳларга: иқтисодий, социологик, географик ва аралаш гуруҳларга таснифлаб ўрганган. Ханьи Злотнинг меҳнат миграцияси ҳақидаги фикри Якубом Бийяком томонидан таклиф қилинган фикрга мос келади. У меҳнат миграцияси нафақат меҳнатга лаёқатли аҳолининг ҳаракати, балки иқтисодий сабабларга кўра ҳаракатдир⁷, деб таърифлайди.

Замонаий жамиятда меҳнат миграцияси тобора кўпайиб бораётган мамлакатлар иқтисодий ривожланишнинг муҳим омилига айланиб, мослашувчан меҳнат бозорини шакллантиришга, меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланишга ва иқтисодий субъектларнинг ўзаро таъсирига ҳисса кўшмоқда. Демак, меҳнат миграциясининг иқтисодий таснифи бўйича таърифладиган бўлсак бу – шартнома, келишув, рухсатнома муддати билан чекланган турли хил ижтимоий гуруҳларнинг иқтисодий фаолиятини амалга ошириш учун ҳаракатлар, мигрантларнинг ўзи учун даромад ва ҳаёт сифатини ўзгариши ҳисобланади.

Т.М.Безбородова “меҳнат миграциясини ижтимоий-иқтисодий ҳодиса, ишлаб чиқаришнинг ривожланиши ва жойлашуви ўзгариши ва ишчи кучининг мавжуд бўлиши шарт-шароитлари натижасида келиб чиқадиган меҳнатга лаёқатли аҳолининг фазовий ҳаракатини, бу шахс томонидан маълум муддат давомида ихтиёрий равишда даромад ёки даромад олиш мақсадида доимий яшаш жойини ўзгартирмасдан амалга оширади” деб талқин қилади⁸.

У меҳнат мигрантини “меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун мамлакат ҳудудида доимий яшовчи, чет эл фуқаролиги мавжуд ёки фуқаролиги бўлмаган шахс деб тушунади”⁹.

Ушбу таърифларда аниқ қарама-қаршиликлар мавжуд. Юқорида муаллиф меҳнат миграциясини ишчи ҳаракатчанлигини фарқлашни таклиф қилади: ҳаракатчанлик тушунчаси иш дунёсига нисбатан унинг ўзгарувчанлигининг турли шакллари, шу жумладан мослашувчан

⁷ Bijak J. Forecasting international migration: selected theories, models and methods Central European Forum for Migration Research: CEFMR Working Paper No. 4/2006. – 2006. –P. 5. – <http://www.ppge.ufrgs.br/GIACOMO/arquivos/eco02268/bijak-2006.pdf>

⁸ Безбородова Т.М. К вопросу об определении понятия и административно-правового статуса трудового мигранта // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – URL:<http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3792> (дата обращения 27.12.2018)

⁹ Безбородова Т.М. К вопросу об определении понятия и административно-правового статуса трудового мигранта // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – URL:<http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3792> (дата обращения 27.12.2018)

бандликни назарда тутса, миграция анъанавий равишда ҳудудий ҳаракат билан боғлиқдир. Баъзи муаллифлар миграция ва ҳаракатчанликни аралаштириб юборишади.

Юқорида айтиб ўтилган фикрларга асосланиб, меҳнат миграцияси – бу меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун аҳолининг ишлашга қодир бўлган ҳудудий ҳаракати деган дастлабки хулосани чиқариш мумкин.

А.В.Седова меҳнат миграцияси турларига аниқлик киритади. У меҳнат миграцияси турларини санаб, турларининг умумий қабул қилинган таснифи мавжуд эмаслигини таъкидлайди.

Биринчи тур – доимий яшаш учун бошқа мамлакатга кўчиб кетган мигрантлар. Одатда, ушбу турдаги мигрантлар иқтисодий ривожланган ва турмуш даражаси юқори бўлган мамлакатларга йўналтирилган.

Иккинчи тур – шартном асосида ишлайдиганлар (мамлакатда бўлишнинг маълум бир муддати билан) киради: булар малакасиз ёки паст малакали ишчилар. Ушбу мигрантлар орасида а) мавсумий ишчилар; б) лойиҳани амалга ошираётган мигрантлар; в) шартнома асосида хизмат қилаётган аскарлар; г) маълум бир касбий фаолиятни амалга ошириш учун мамлакатга чекланган вақт ичида иш берувчиларни ўзгартириш ва яшаш муддатини ўзгартириш имкониятига эга бўлган мигрантлар; д) мамлакатда бир неча йил бўлганидан кейин яшаш учун рухсат берилган мигрантлар; е) юқори малакали меҳнат мигрантлари.

Учинчи тур – бу юқори малакага эга мутахассислар, шу жумладан талабалар, халқаро олий таълим тизимидаги мигрант талабалар.

Тўртинчи тур – ноқонуний меҳнат мигрантлар.

Бешинчи тур – ўзларининг яшаш жойларини тарк этишга мажбур бўлган шахслар – қочоқлар киради¹⁰.

Ушбу таснифлар фақат иқтисодий асосларни ҳисобга олмай, балки статистик маълумотларни тўплаш, миграция жараёнларини тартибга солиш, ноқонуний фаолият олиб бораётган меҳнат мигрантларининг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ижтимоий ва ҳуқуқий чораларни ишлаб чиқиш учун ишлатилади.

Бугун меҳнат мигрантлари ўзга давлатларда ноқонуний фаолият олиб борганликлари учун, ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қила олишмаяпти. Қонуний фаолият учун меҳнат мигрантлари (ва унинг оила аъзолари) бораётган давлат қонунчилигига ва ушбу давлат иштирок этган халқаро шартномаларга мувофиқ ишлаётган давлатга кириши, қолиши ва пуллик фаолиятга рухсат олишлари шарт. Ушбу хавфсизлик меҳнат мигрантларининг ҳуқуқлари ва

¹⁰ Седова А.В. Теория трудовой миграции. Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 2 (часть 1) – С. 139

эркинликларини ҳимоя қилиш учун зарур бўлиб, улар ҳеч қандай чекловларга дуч келмасликлари керак.

Мамлакатимиз Президенти айтганларидек «меҳнат мигрантларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва реинтеграция қилиш»¹¹, айниқса хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бири бўлиб, меҳнат мигрантларининг ижтимоий-сиёсий онгини шакллантиришнинг илмий-назарий асосларини, усул-воситаларини такомиллаштириб боришда объектив зарурат ҳисобланади. Шу сабабли республикамизда ижтимоий соҳада тарғибот-ташвиқот ишлари аҳволини яхшилаш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февralидаги «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5938-сон Фармони, 2020 йил 18 февralидаги «Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-4602-сон қарори, 2020 йил 10 июнидаги «Ўзбекистон Республикаси маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳузуридаги «Маҳалла ва оила» илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 367-сон қарори, 2020 йил 15 сентябридаги «Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4829-сон қарори ҳамда БМТнинг ташаббуси билан универсал ҳаракатдаги халқаро шартнома ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилган. Жумладан, БМТ Бош Ассамблеясининг 1990 йил 18 декабрдаги 45-158-сонли қарори билан қабул қилинган «Барча меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»¹²ги халқаро конвенция, «Меҳнат мигрантларининг ҳуқуқий мақоми тўғрисида»¹³ги 93-сонли Европа конвенцияси, «Меҳнат мигрантлари тўғрисида»¹⁴ги 86-сонли Халқаро меҳнат ташкилотининг тавсиялари қабул қилинган. Мазкур фаолиятга тегишли барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзоларини ўз мамлакатларидан

¹¹ Мирзиёев Ш.М. Хорижда меҳнат қилаётган фуқароларни қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокамаси. Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 17-август.

¹² Барча меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Халқаро Конвенция. БМТ Бош Ассамблеясининг 1990 йил 18 декабрдаги 45-158-сонли қарори билан қабул қилинган, 2003 йил 1-июлдан кучга кирган

¹³ «Меҳнат мигрантларининг ҳуқуқий мақоми тўғрисида»ги 93-сонли Европа конвенцияси (ETS N 93). 1977 йил 24 ноябрда Страсбургда тузилган, 1983 йил 5 февралдан кучга кирган.

¹⁴ «Меҳнат мигрантлари тўғрисида»ги тавсиялар. 1919-1956. Т.І. Женева: Халқаро Меҳнат бюроси, 1991. 982-999 б.

ташқари бошқа мамлакатларда ишлаётганлар манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ишлаб чиқилган.

Бугунги кунда дунё давлатлари глобал миграцион жараёнлар томонидан деярли қамраб олинди. Мисли кўрилмаган даражада кечаётган бу жараённинг ялпи хусусиятларини умумлаштириб, қуйидаги долзарб тенденцияларини алоҳида кўрсатамиз:

- Меҳнат миграцияси – бу меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун меҳнатга лаёқатли аҳолининг маъмурий-худудий тузилмалари ўртасида ҳаракатланиши.

- Меҳнат миграциясининг қуйидаги турлари назарий жиҳатдан ажралиб туради:

1) Биринчи тур – доимий яшаш учун бошқа мамлакатга қўчиб кетган мигрантлар. Одатда, ушбу турдаги мигрантлар иқтисодий ривожланган ва турмуш даражаси юқори бўлган мамлакатларга йўналтирилган.

2) Иккинчи тур – шартном асосида ишлайдиганлар (мамлакатда бўлишнинг маълум бир муддати билан) киради: булар малакасиз ёки паст малакали ишчилар. Ушбу мигрантлар орасида а) мавсумий ишчилар; б) лойиҳани амалга ошираётган мигрантлар; в) шартнома асосида хизмат қилаётган аскарлар; г) маълум бир касбий фаолиятни амалга ошириш учун мамлакатга чекланган вақт ичида иш берувчиларни ўзгартириш ва яшаш муддатини ўзгартириш имкониятига эга бўлган мигрантлар; д) мамлакатда бир неча йил бўлганидан кейин яшаш учун рухсат берилган мигрантлар; е) юқори малакали меҳнат мигрантлари.

3) Учинчи тур – бу юқори малакага эга мутахассислар, шу жумладан талабалар, халқаро олий таълим тизимидаги мигрант талабалар.

4) Тўртинчи тур – ноқонуний меҳнат мигрантлар.

5) Бешинчи тур – ўзларининг яшаш жойларини тарк этишга мажбур бўлган шахслар – қочоқлар киради

- Меҳнат миграциясининг иқтисодий сабаби (ташқи ва ички) иқтисодий субъектнинг ҳаракат жойидаги меҳнат фаолиятдан фойдалари: нисбатан юқори иш ҳақи, ҳаёт даражаси нисбатан юқори, меҳнат бозорида рақобатнинг нисбатан паст даражаси, даромадларнинг кескин ўзгариши хавфининг пасайиши, имконият имконият иш ҳақи шаклида даромад олиш (ишсизлик нафақаси ёки умуман даромад йўқлиги).

- Мигрантнинг ўзи учун меҳнат миграциясининг асосий иқтисодий оқибатлари қуйидагилардан иборат: 1) даромад ўзгариши; 2) турмуш даражаси.

МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 17 август куни хорижда меҳнат қилаётган фуқароларга муносиб шарт-шароитлар яратиш ва улар билан тизимли ишлаш юзасидан видеоселектор йиғилишидаги нутқи.
2. <https://uz.sputniknews.ru/analytics/20201117/15423658/Trudovaya-migratsiya-zhdt-li-Uzbekistan-buduschee-Yaponii-ili-Yuzhnoy-Korei.html>
3. <https://uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/graphics/4423/>
4. Нетеребский О.В. Актуальные проблемы трудовой миграции // Человек и труд. – 2012. – № 8. – С. 29-31.
5. Бурейко Н.Н. Международная миграция как предмет междисциплинарного исследования // Studia Humanitatis. – 2014. – № 4. – URL:<https://cyberleninka.ru/article/v/mezhdunarodnaya-migratsiya-kak-predmet-mezhdistsiplinarnogo-issledovaniya> (дата обращения 26.12.2018).
6. Моргунова А.Б. Миграция. Проблема? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2015. – Т. 104. – № 2. – С. 89-100.
7. Ситарчук Е.А. Экономические функции миграции в развитии потенциала рынка труда // Terra Economicus. – 2010. – Т. 8. – Ч. 2. – № 4. – С. 25-29. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskie-funksii-migratsii-v-razvitii-potentsiala-rynka-truda> (дата обращения 27.12.2018).
8. Bijak J. Forecasting international migration: selected theories, models and methods Central European Forum for Migration Research: CEFMR Working Paper No. 4/2006. – 2006. –Р. 5. – <http://www.ppge.ufrgs.br/GIACOMO/arquivos/eco02268/bijak-2006.pdf>
9. Безбородова Т.М. К вопросу об определении понятия и административно-правового статуса трудового мигранта // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – URL:<http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3792> (дата обращения 27.12.2018)
10. Седова А.В. Теория трудовой миграции. Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 2 (часть 1) – С. 139
11. Мирзиёев Ш.М. Хорижда меҳнат қилаётган фуқароларни қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокамаси. Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 17-август.
12. Барча меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Халқаро Конвенция. БМТ Бош Ассамблеясининг 1990 йил 18 декабрдаги 45-158-сонли қарори билан қабул қилинган, 2003 йил 1-июлдан кучга кирган
13. “Меҳнат мигрантларининг ҳуқуқий мақоми тўғрисида”ги 93-сонли Европа конвенцияси (ETS N 93). 1977 йил 24 ноябрда Страсбургда тузилган, 1983 йил 5 февралдан кучга кирган.
14. «Меҳнат мигрантлари тўғрисида”ги тавсиялар. 1919-1956. Т.І. Женева: Халқаро Меҳнат бюроси, 1991. 982-999 б.

INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH – YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING USTUVOR MAQSADI SIFATIDA

Sherov Ma'ruf Boltayevich
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti
email: sherovmaruf80@gmail.com
Jo'raev Lazizbek Fazliddin o'g'li
Kubaeva Sevinchoy Bekmurodovna
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
ijtimoiy ish ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va inson kamoloti indeksida mamlakatimiz o'rnini yaxshilash strategiyasidagi inson huquqlari himoyasini kafolatlash, aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan islohotlar mamlakatimizning xalqaro reyting va indekslardagi ko'rsatkichlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Bundan tashqari maqolada O'zbekistonning xalqaro nufuzini yanada oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'z va iboralar: xalqaro reytinglar, inson kamoloti indeksi, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi indekslar, siyosiy-huquqiy sohadagi indekslar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены реформы, направленные на достижение целей устойчивого развития и улучшение позиций страны в индексе человеческого развития, гарантирования защиты прав человека, повышения уровня жизни населения, а также показатели нашей страны в международном рейтинге и индексы анализируются теоретически и практически. Кроме того, в статье разработаны научно-практические предложения, направленные на дальнейшее повышение международного авторитета Узбекистана.

Ключевые слова: международные рейтинги, индекс человеческого развития, социально-экономические индексы, политико-правовые индексы.

ABSTRACT

In this article, the reforms aimed at achieving the goals of sustainable development and improving the country's position in the human development index, guaranteeing the protection of human rights, improving the living standards of the population, and the indicators of our country in the international rating and indices are analyzed theoretically and practically. In addition, the article developed scientific and practical proposals aimed at further increasing the international prestige of Uzbekistan.

Key words: international ratings, human development index, socio-economic indices, political-legal indices.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan uzoq istiqbolni ko'zlovchi pragmatik siyosat natijasida qisqa davr mobaynida mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori mustahkamlanib bormoqda. Izchil islohotlar, kreativ yondashuvlar va shiddatli odimlar tufayli O'zbekistonning tashqi siyosati jahon hamjamiyatining e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Xorijiy davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarimiz kengayib, yurtimizning dunyo miqyosidagi ijobiy imiji shakllanib bormoqda.

Inson huquqlari himoyasini kafolatlash, aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan islohotlar mamlakatimizning xalqaro reyting va indekslardagi ko'rsatkichlari oshishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda xalqaro reyting va indekslarda mamlakat o'rnini yaxshilashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Natijada O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslarda egallab turgan o'rnini yaxshilash bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 25-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar va indekslardagi o'rnini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4210-son qarori³⁴, 2020 yil 2-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining Xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida"gi PF-6003 sonli farmoni³⁵ning qabul qilinishi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-maydagi "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-246-son qarori³⁶ qabul qilindi. Qabul qilingan ushbu huquqiy hujjatlardan asosiy maqsad bu boradagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglardagi o'rnini monitoring qilish va baholash milliy tizimi yaratildi. Milliy monitoring tizimini tashkil etishning dastlabki bosqichi sifatida tadqiqot institutlariga xalqaro reytinglar biriktirilib, ular zimmasiga xalqaro reytinglarning metodologik va boshqa tarkibiy qismlarini aniqlash, ularni amaldagi qonunchilikka implementatsiya qilish, O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi past ko'rsatkichlariga sabab bo'layotgan asosiy omillarni aniqlash vazifasi yuklatildi.

Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida ham tashqi siyosat borasida erishilgan yutuqlar ta'kidlanib, bu borada galdagi vazifalar

³⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 25-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar va indekslardagi o'rnini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4210-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4215422>

³⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2-iyunda "O'zbekiston Respublikasining Xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida"gi PF-6003 sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/4838762>

³⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-maydagi "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-246-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6026692>

sifatida dunyo hamjamiyatida O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqishni oshirish, uning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlash masalasiga alohida urg‘u berildi. Shu o‘rinda O‘zbekistonning xalqaro reyting va indekslarda yuqori o‘rinlarni egallashiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki xalqaro reyting va indekslar dunyodagi institutsional muhitning sifatini baholash – iqtisodiy rivojlanishning asosiy sharti sifatida dunyoda umum qabul qilingan vosita hisoblanadi.

Bugunga kelib bu kabi reyting va indekslar nafaqat ekspertlar, balki davlatlar darajasida ham islohotlar va iqtisodiy siyosatning muvaffaqiyati mezonlari sifatida qo‘llanila boshlandi. BMTning Inson kamoloti indeksi (Human Development Index), Jahon iqtisodiy forumining Global raqobatbardoshlik indeksi (Global Competitiveness Index), Jahon bankining biznes yuritish reytingi (Doing Business) va shu singari boshqa qator omillar bo‘yicha natijalar mamlakatimizda turli darajadagi dasturlar ishlab chiqilishida maqsadli yo‘nalish sifatida xizmat qilmoqda.

№	Indeksni nomlanishi	Joriy holat	2020 yil	2022 yil	2030 yil
1.	Inson kamoloti indeksi (Human Development Index)	0,710 (108-o‘rin)	0,720	0,740	0,820

Inson kamoloti indeksi bo‘yicha 2020 yilda 0,720 dan 2030 yilda 0,820 gacha ko‘tarilish belgilangan. Belgilangan ko‘rsatkichlarga erishish uchun amaliy choralar ko‘rilmoqda va bu amaliyotda o‘z natijalarini ko‘rsatmoqda. Jumladan, so‘nggi to‘rt yil mobaynida mamlakatimiz Meros jamg‘armasining «Iqtisodiy erkinlik» indeksida 52 pog‘onaga, Jahon bankining «Logistika samaradorligi» indeksida 19 pog‘onaga, «Biznes yuritish» indeksida 18 pog‘onaga ko‘tarildi. O‘zbekiston Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining «Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash» tizimidagi 6-guruh mamlakatlari qatoridan 5-guruh mamlakatlari qatoriga ko‘tarildi.

Inson kamoloti indeksi (ing. Human Development Index) – davlatning iqtisodiy va siyosiy o‘sish inson kapitalining (uzoq umr, ta’lim, farovon hayot ko‘rsatkichlari orqali) rivojlanishiga ta’sirini hamda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini tahlil qiladi.

Inson kamoloti indeksi 3 ta ko‘rsatkich orqali hisoblanadi:

1. Umr ko‘rish davomiyligi indeksi;
2. Ta’lim indeksi;
3. Aholi jon boshiga YaMD (xarid qobiliyati pariteti hisobida AQSh dollarida) indeksi.

Inson kamoloti indeksi aholining barcha toifalariga birinchi darajali ahamiyat berilishini, ular imkoniyatlarini kengaytirishni, ularning o'z turmushlariga ta'sir ko'rsatadigan qarorlarni qabul qilishda ishtirok etishlarini ta'minlashni nazarda tutadi. Bunday rivojlanish insonlar manfaatini ko'zlaydi, ular uchun ish joylarni ko'paytirishga, jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda xalqaro reyting va indekslarda yuqori o'rinlarni egallash maqsadida, ushbu reyting va indekslar doirasidagi indikatorlar bilan cheklanib qolmay, balki parallel ravishda Harakatlar strategiyasi³⁷da nazarda tutilgan barcha sohalaridagi vazifalarni amalga oshirish bo'yicha aniq maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, aholi farovonligini oshirishga doir chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq qilinib kelinmoqda. Ayniqsa, aholini ehtiyojmand toifalari muammolarini hal etishda ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar aholi talabidan kelib chiqib, joylarda amalga oshirilayotgani, buning uchun mahallalarga ko'plab vakolatlar, tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berilayotgani mahallabay ishlash tizimining davlat faoliyatida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda ustuvor xalqaro reyting va indekslarning tarkibiy indikatorlari doirasida muntazam past baholanib kelinayotgan soha va tarmoqlarni jadal rivojlantirish bo'yicha o'rta va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish rejasida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va inson kamoloti indeksida mamlakatimiz o'rnini yaxshilash strategiyasida qo'yidagi dasturlar doirasida ishlar olib borilishi belgilangan³⁸:

- oziq-ovqat xavfsizligi hamda ovqatlanishning son va sifat ko'rsatkichlarini oshirish;
- sog'lik va farovonlikni ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish;
- gender tenglikni ta'minlash ko'lamini kengaytirish;
- ichimlik suv ta'minoti va sanitariya madaniyatini oshirish;
- barqaror va ishonchli energiya ta'minoti manbalarini kengaytirish;
- munosib mehnat va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini ta'minlash;
- sanoatlashtirish, innovatsiyalar va infratuzilmani rivojlantirish;
- tengsizlikni qisqartirish;
- barqaror taraqqiyot yo'lidagi hamkorlikni kengaytirish.

O'zbekistonni dunyoga ko'rsatish, xalqaro reytinglar va indekslardagi o'rnini yuksaltirish xalqimiz farovonligi, mamlakatimizning barqaror taraqqiyoti hamda davlatimiz kuch-qudratining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.

³⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/3107036>

³⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-maydagi "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-246-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6026692>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 iyundagi "O'zbekiston Respublikasining Xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida"gi PF-6003-sonli Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yi 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli Farmoni.

Мигрантларга нисбатан зўравонликни классификация қилишнинг универсал усуллари

Холида Зияева

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
академияси мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Мазкур мақолада миграция атамаси, ҳаракат қилиш мотивларига қараб миграциянинг турлари, мигрантлар ўртасидаги зиддиятлар, мигрантларга нисбатан зўравонлик, “Мигрантофобия” ва “Мигрант ксенофобияси” тушунчаларинг таҳлили ва жаҳоннинг ривожланган давлатларида кенг тарқалган жисмоний, жинсий, психологик, иқтисодий зўравонлик ва уларга нисбатан бефарқлик тушунчалари батафсил таърифланган.

Калит сўзлар: миграция, ихтиёрий ва мажбурий миграция, зўравонлик, агрессия, “Мигрантофобия”, “Мигрант ксенофобияси”, жисмоний зўравонлик, жинсий зўравонлик, иқтисодий зўравонлик, эътиборсизлик ёки бефарқлик.

Abstract: In this article, the term migration, the types of migration depending on the motives of movement, conflicts between migrants, violence against migrants, the analysis of the concepts of "Migrantophobia" and "Migrant xenophobia" and widespread physical, sexual, psychological, economic violence and indifference to them in the developed countries of the world concepts are explained in detail.

Key words: migration, voluntary and forced migration, violence, aggression, "Migrantophobia", "Migrant xenophobia", physical violence, sexual violence, economic violence, neglect or indifference.

Асосий қисм. Миграция атамаси (лот. migratio – кўчиш, кўчирилиш) аҳолининг ўқиш, меҳнат фаолиятини амалга ошириш, яшаш жойини ўзгартириш учун турли сабабларга кўра, муайян маъмурий-географик ҳудуднинг маҳаллий ёки минтақавий чегараларидан ҳар қандай (қонуний ёки ноқонуний) йўл билан ўтишини ифодалаш учун ишлатилади, унинг иштирокчилари эса “Мигрантлар” деб аталади[1].

Ҳаракат қилиш мотивларига қараб миграцияни ихтиёрий ва мажбурий миграцияга ажратиш мумкин. Ихтиёрий миграция – бу одамларнинг бошқа ҳудудларга ёки бошқа мамлакатларга ўз ихтиёри билан кўчиб ўтишларидир. Мажбурий миграцияда эса бундай кўчишлар инсон ҳаёти ёки соғлиғига таҳдид соладиган ғавқулдда вазиятлар туфайли амалга оширилади. Мажбурий миграциянинг бевосита сабаблари – бу турли кўринишдаги индивидуал таъқиблар, урушлар, ички зиддиятлар, оммалашган зўравонликлар, инсон ҳуқуқларининг жиддий бузилиши, қийноқлар ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муносабатлар ёки жазоларни қўлланиши каби омилларни келтириб ўтиш мумкин[2].

Бизнингча, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида кўплаб мамлакат аҳолиси меҳнат миграцияси миллионлаб одамлар учун даромад манбасига айланиб қолди. Этник, сиёсий, ижтимоий ва гендер масалаларига ёндашувлар ва фуқароларнинг ўз мамлакатада ҳаёт сифатини яхшилашга бўлган умидлар каби омиллар ушбу ҳодисанинг ҳаракатлантирувчи омил сифатида намоён бўла бошлади. Ўзбекистондан хорижий мамлакатларга пул топиш ва даромадга эга бўлиш учун ишлашга кетган мигрантларнинг 70 фоизи оилали ва фарзандлари бор. Ташқи меҳнат миграциясига кетган ота-оналар кўпинча фарзандларини бобо ва бувиларига, ака-сингилларига ёки қариндош-уруғлари қармоғида қоладилар. Бундай болаларга зарурий эътибор ва назоратнинг етишмаслиги уларнинг ривожланишига салбий таъсир қилиб, уларда психосоциал ва ҳиссий муаммоларга дуч келишига сабаб бўлади. Албатта бундай ҳолларда болаларга ўзларининг ота-оналарнинг ғамхўрлиги ва меҳрини етишмаслиги оқибати юзага келади. Миграциянинг ижтимоий ҳавфи шундаки, бир тарафдан миграцияда бўлган ота-она хориждаги бегона жамият томонидан зўравонликка дуч келишлари эҳтимолини юзага келтирса, уларни қариндошларига қолдирган фарзандлари ўз юртларида зўравонликка учраш эҳтимолини юзага келтиради. Шунини инобатга олиб айтиш мумкинки, ҳар иккала тараф ҳам миграция сабабли зўравонликка учрашлари мумкин.

Шунингдек, мигрантларнинг болалари ота-онанинг миграцияда бўлган даврида таълим олиш, саломатлик, соғинч туфайли руҳий ўзгаришлар, ғамхўрликнинг етишмаслиги, мажбурий меҳнатга жалб қилиш, соғлиғидаги муаммоларга эътиборсизлик, шунингдек, жисмоний, жинсий ва психологик зўравонликлар болага кучли психологик жароҳат етказиши ёки уларни ҳалок қилиши ҳам мумкин. Миграцияда бўлган ота-оналарнинг фарзандларида кузатилган яна бир ҳолат болаларга юклатилган оғир масъулият туфайли тенгқурларига қараганда тезроқ улғайиб қолишлари ва болалик даврининг жуда қисқа давом этиши уларга нисбатан қўлланилган зўравонликнинг оқибати деб тавсифлаш мумкин.

Зўравонлик ҳодисаси инсон хулқ-атворида боғлиқ бўлганлиги сабабли социологик ёндашув доирасида инсон хулқ-атворини ҳам ижтимоий алоқалар ва муносабатлар тизимида кўриб чиқиш лозим бўлади. Жамиятдаги хулқ-атворлар бир шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан маълум бир ижтимоий жамоаларнинг демографик, этник-миллий ва касбий манфаатларини, кадриятларини, эътиқодларини ва муносабатларининг устунлигини олдиндан ўрнатишларини акс эттиради. Шу маънода миграцияда бўлган шахс ўзининг олдиндан шаклланган хулқ-атвори билан бошқа ҳудудга келганда, унинг хулқ-атвори маҳаллий хулқ-атворида зид келганда агрессия (лот. *aggressio* – тажовуз) яъни тажовузни келтириб чиқаради. Ҳар қандай тажовуз эса зўравонликка шароит яратиб беради. Демак, хулқ-атворларнинг фарқланиши ва зид келиши агрессияни, агрессия эса зўравонликни келтириб чиқаради.

Бугунги кунда тажовуз қилиш муаммоси социология, сиёсатшунослик, конфликтология, психология, педагогика, девиантология, криминология каби

ижтимоий ва гуманитар фанлар доирасидаги ўрганилиб, шахс ёки гуруҳнинг ижтимоий хулқ-атвори мигрантнинг хулқ-атвори билан тўқнашиб зиддият, тажовуз ва ҳужум қилишга сабаб бўлиш ҳамда ҳалокатли оқибатларни шу жумладан зўравонликларни келтириб чиқишини илмий-назарий асослаб берилган. Социологияда тажовузни аниқлашда тажовузни содир қилган шахс ёки шахслар гуруҳи томонидан етказилган зарар ва тажовузни амалга оширган шахснинг мақсадига мувофиқлиги ёки мақсадсиз содир этилганлиги каби мезонлар билан ўлчанади. Социология фанида агрессия яъни тажовуз қилиш – бу индивидуал ёки жамоавий хатти-ҳаракатлар натижасида шахсга жисмоний ёки психологик зарар етказиш, ёки шахсни йўқ қилишга қаратилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик деб таърифланади[3].

Агрессиянинг энг экстремал шакли – зўравонликдир. Агрессияга асосланган зўравонлик – бу шахс ёки гуруҳнинг ҳаётига, соғлиғига, жисмонан ва психологик дахлсизлигига уларнинг иродасига қарши ижтимоий хавфли қонунга хилоф равишда қасддан таъсир қилишдир. Хорижий мамлакатларда мигрантларга нисбатан энг кўп учрайдиган зўравонликлар қуйидагилардир: этник сабабларга кўра қотиллик, қасддан баданга турли оғирликдаги шикаст етказиш, калтаклаш, мажбурий меҳнатга жалб қилиш, иш ҳаққини бермаслик, таҳқирлаш, қийноқлар ва безориликлар. Ҳар йили юзлаб муҳожирлар ва «чет эллик» этник миллат вакиллари ирқчилик ва «ксенофобия асосидаги» зўравонлик қурбони бўлишади[4].

Ҳозирги кунда мигрантларга яшаётган мамлакатларда туб аҳоли билан мигрантлар ўртасидаги зиддиятлар, зўравонлик ҳолатига келган бўлиб, бундай зўравонликлар, “Мигрантофобия” (инг. Migrantophobia), “Мигрант ксенофобияси” (инг. migrantxenophobia) номлари билан аталмоқда. Жумладан, меҳнат бозоридаги рақобат, миллий ва ирқий адоват, мигрантлар ва иш берувчилар ўртасидаги тушунмовчиликлар, зиддиятлар ва зўравонликлар мигрантлар эксплуатациясининг кучайишига олиб келмоқда. Бу зиддиятларнинг яна бир асосий кўриниши борган мигрантларнинг юқори малакаси ва билими маҳаллий аҳолидан юқорилиги сабабли даромад келтирувчи соҳаларни мигрантлар томонидан эгаллаб олиниши ҳам маҳаллий аҳолида норозиликларни келтириб чиқариб, зўравонликлар содир этишга сабаб бўлмоқда. Бу эса иккинчи томонидан “Ақлли ва интеллектуал салоҳиятли” мигрантлар оқимига ҳам таъсир қилади[5].

Фикримизча, ижтимоий фобиялар, жумладан, ксенофобия ва мигрант фобияси болалик даврида боланинг яқин ижтимоий муҳити, кўпинча ўз оиласида шаклланади. Бошқа миллат вакилларига нисбатан ҳақоратли иборалар нафақат катталарга, балки болаларга ҳам таниш бўлиши бола ўсиб улғайганида, унда душманлик муносабатини, шунингдек, салбий стереотипларни шакллантиради ва маҳаллий аҳолига нисбатан салбий фикрда бўлганлиги сабабли экстремистик гуруҳлардаги турли хил ёлловчилар учун ҳам тайёр ўлжага айланадилар. Шунингдек, меҳнат мигрантлари орасида хорижда иш топишга кўмаклашишни ваъда қилувчи

нопок воситачилар яъни мигрантфурушлар турли йўллар билан хорижий мамлакатларга ноқонуний йўллар билан жўнатиб, аёлларни фоҳишалик қилишга, болаларни мажбурий меҳнат ва донорликка ҳамда эркакларни оғир меҳнат қилишга мажбурланади. Бу каби зўравонликларини қўллаш орқали олинган даромаднинг катта қисми эса воситачиларда қолади. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мигрантларга нисбатан бундай зўравонликларни қулдорликнинг замонавий кўриниши деб таъкидлаш мумкин.

Хорижий мамлакатлардаги мигрантларга нисбатан агрессия, мигрантофобия, мигрантксенофобияга асосланган зўравонликларнинг турларини қуйидагича кўрсатиш мумкин:

- жисмоний зўравонлик – мигрантга нисбатан итариш, тепиш, уриш, бўғиш, куйдириш, ушлаб туриш ва қўйиб юбормаслик, нарсалар ёки қуроллар билан уриш ёки зарар этказиш, оби-ҳавога қарамасдан очиқ жойда қолдириш, ўз вақтида овқат бермаслик ёки етарли даражада овқат бермаслик, етарли даражада ухлатмаслик, оиласи ва боласидан ажратиб қўйиш, алоқа воситаларидан маҳрум қилиш, шахсини тасдиқловчи ҳужжатларини олиб қўйиш, урушларда жангчи сифатида қатнашишларига мажбурлаш, яшаш учун жой бермаслик, даволанишга йўл қўй маслик каби зўравонликлар;
- мигрантга нисбатан ҳақоратли сўзларни ишлатиш, таҳдид қилиш, бақириш, таҳқирлаш, миллати, эътиқоди, маданияти ва кадриятлари устидан кулиш ҳамда камситиш, жиғига тегиш, манипуляция қилиш, ўзгача тилларда гапиришга мажбурлаш, изоляция қилиш ва назорат қилиш психологик зўравонлик ҳисобланади. Бу эса, мигрантнинг руҳий ҳолатига тазйиқ ўтказиш деб ҳисобланиб, зўравонликнинг ўзига хос туридир. Бундай зўравонликлар мигрантнинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатиб, уларни ўз жонига қасд қилиш ёки бошқа бировга зарар етказишга сабаб бўлиши мумкин. Психологик зўравонликнинг хавфли кўринишларидан яна бири – бу имо-ишоралар билан мигрантда кўрқувни келтириб чиқариши, таҳдид сифатида қабул қилиниши ёки одам аввал бошдан кечирган зўравонликни эслатадиган зўравонликка ўхшаб кетиши мумкин. Бундай зўравонлик турини яширин зўравонлик деб аташ мумкин;
- жинсий зўравонлик мигрантга нисбатан жинсий алоқа қилишга мажбурлаш, порно фильмни кўришга мажбур қилиш, порно фильмларда иштирок этишга мажбурлаш, шилқимлик қилиш, жинсий алоқа қилишда ғайри табиий усуллар билан амалга оширишга мажбурлаш, яланғоч холда расмга тушириш, ҳожатхона ва ювиниш хоналарида ҳамроҳлик қилиш, порно рақсларга тушишга мажбурлаш каби ҳаракатларни келтириб ўтишимиз

мумкин. Бунга доимий ишонтиришдан кейин жинсий алоқа ва беихтиёр ярашув жинсий алоқа киради. Шунингдек, фоҳишалик йўли билан пул топишга мажбурлаш, бошқа мигрант хотин-қизларни фоҳишаликка жалб қилишга мажбурлаш мигрантларга нисбатан зўравонликнинг энг кўп тарқалган тури ҳисобланади;

- яна бир мигрантларга нисбатан зўравонлик тури – бу иқтисодий зўравонлик бўлиб, унда мигрантларни пул сарфлашини назорат қилиш, ўз пулига эга бўлишига тўсқинлик қилиш, мигрантни асоссиз қарз олишга мажбурлаш, овқат ва кундалик кийим-кечаклари учун пул бермаслик, унинг изоляцияси ва заифлигини ошириш учун иқтисодиёт ва умумий мулкни назорат қилиш ва шахсни иқтисодий жиҳатдан ўзига қарам қилишга қаратилган хатти-ҳаракатлардир;

Миграцияда бўлган шахсларга нисбатан кенг тарқалган зўравонлик турларидан яна бири – бу эътиборсизлик ёки бефарқликдир. Бунда мигрант учун зарур бўлган озиқ-овқат, дори-дармон, гигиена воситалари, оби-ҳавога мос кийим-кечак, уй-жой билан таъминлашда эътиборсизлик ва бефарқ муносабатда бўлиб, мигрантни қийин ҳаётий вазиятда қолдириш каби ҳаракатларни уларга нисбатан зўравонликларни диагностика қилишнинг универсал усуллари деб тавсифланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. United Nations. International migration. URL: <https://www.un.org/ru/global-issues/migration>
2. Ивахнюк И. В. Международная трудовая миграция: учеб. пособие / И. В. Ивахнюк. — М.: ТЕИС, 2005. – С.286.
3. Giddens A. The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Berkeley; Los Angeles, 1984. – P.2.
4. Мукомел В.И. Ксенофобия и мигрантофобии в России : истоки и вызовы // Migration Policy Centre, CARIM-East, Explanatory Notes / Европейский университетский институт [англ.]. 2013. № 96. – С.46.
5. Андрианова Р.А. Мигрантофобия и ксенофобия как факторы формирования экстремистского поведения // Социальные новации и социальные науки. – 2023. – № 1. – С.139-149.

YANGI O'ZBEKISTONDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA

Sodirjonov Muhridin Mahamadaminovich

Namangan davlat univerviteti

Ijtimoiy fanlar kafedrasi

Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Annotatsiya: ushbu maqolada Zamonaviy o'zbek jamiyatida kambag'allikni kamtirish va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda muhim omil sifatida inson kapitali muhim ekanligi yuzasidan sotsiologik nuqtai nazardan tadqiq etilgan. Shuningdek, kambag'allik muammosi va uni bartaraf etishda asosiy diqqat-e'tibor avvalo aholining yashash sharoitini kuzatish, haqqoniy baholash va undagi muammo ildizlari hamda muhim omillarini tahlil etishdan asosida amalga oshirish kerakligi yuzasidan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy o'zbek jamiyati, inson kapitali, ta'lim, salomatlik, kambag'allik, ijtimoiy taraqqiyot, sifatli ta'lim, inklyuziv, barqaror iqtisodiy o'sish, ijtimoiy himoyasi, davlat siyosati, malakali tibbiy xizmat, strategik rivojlantirish, ijtimoiy-madaniy omillar, etnosotsiologik xususiyatlar, sotsial kapital, aholi turmush sifati, milliy qadriyatlar, globallashtirish, raqamlashtirish, ijtimoiy kapital.

Krish. Ijtimoiy taraqqiyotning asosiy maqsadi har bir shaxs o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi, sog'lom, ijodiy, sifatli ta'lim va faol hayot kechirishdan iborat. Inson kapitalini rivojlantirish Yangi O'zbekiston strategiyasining markazida bo'lib, 2030 yilgacha kambag'allikka barham berish va umumiy farovonlikni tezlashtirish bo'yicha maqsadlarimizga yerishish yo'lidagi harakatimizning inklyuziv, barqaror iqtisodiy o'sishga ko'maklashish va rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin olish barqarorligini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarimizning ajralmas qismidir.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. "Insonni o'zgartirish orqali jamiyatni o'zgartirish" g'oyasini amalga oshirishda islohotlarning markazida "inson inson kapitalini strategik rivojlantirish" davlat ijtimoiy siyosatining zurrurati ekanligi ta'kidlanadi. Inson kapitali - bu odamlar o'z hayoti davomida sarmoya kiritadigan va to'playdigan, jamiyatning hissa qo'shadigan a'zolari sifatida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkon beradigan bilim, ko'nikma va salomatliklaridir. Sog'liqni saqlash, sifatli ta'lim, yangi ish o'rinlari yaratish va malaka oshirish orqali odamlarga sarmoya kiritish

inson kapitalini rivojlantirishga yordam beradi, bu yesa kambag'allikka barham berish va ijtimoiy jihatdan yanada yaxlit jamiyat barpo yetishning kalitidir.

Adabiyotlar tahlili. So'ngi yillarda yurtimizda inson kapitalini tadqiq etish nafaqat iqtisodiyot balki ijtimoiy fanlar xususan, sotsiologik tadqiqotlarning muhim mavzularidan biriga aylandi. Inson kapitalning sotsiologik jihatlari – M. Bekmurodov, A. Umarov, A. Xolbekov – ijtimoiy-madaniy omillari, inson kapitali rivojlanish jarayonlarini etnosotsiologik xususiyatlari – M.Sodirjonov, sotsial kapitalning aholi turmush sifatini oshirishdagi ahamiyati – X. Akramov[4] larning monografiya va boshqa tadqiqot ishlarini ta'kidlash o'rinli.

Shuningdek faylasuf va siyosatshunos olimlar M.Abdullaeva– ta'limda inson kapitali muammosi, Q.Nazarov – milliy qadriyatlarning inson kapitali rivojlantirishdagi ahamiyati, F.Yuldasheva globallashuv jarayonida ma'naviy qadriyatlar, G.G'affarova – inson kapitalini rivojlantirishda raqamlashtirish va milliy qadriyatlarning ahamiyati, M.Sharipov –intellektual inson kapitalining mohiyati va xususiyatlari, sog'liq kapitali kategoriyasi, uning turlari, manbalarini, A.Abdullaev – inson kapitali namoyon bo'lishining ijtimoiy falsafiy jihatlari, F.Qosimov – Yangilanayotgan O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy asoslari, M.Muxammedov – Inson kapitalini rivojlantirishni zamonaviy mexanizmlari va ularning taraqqiyotdagi ahamiyati masalalarining falsafiy tahlili, M Norqobilov – Ijtimoiy kapital – milliy hamjihatlikni ta'minlash manbai, D.Ernazarov[5] – O'zbekistonda ijtimoiy kapital rivojlanish tarixi, ijtimoiy kapital rivojlanishida xorijiy davlatlar tajribasi hamda mahallada ijtimoiy kapitalni rivojlanishiga oid tadqiqotlar olib borishgan.

Xorijiy olimlardan pokistonlik M.Majid va M.Malik tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda kambag'allikni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida savodxonlik darajasi kuchli ta'sir ko'rsatishi keltiriladi[10]. Bunda insonlarning kambag'allikka tushib qolishiga oila boshlig'ining tajribasi, yoshi, jinsi va bandligi kabi omillar ta'sir qilishini keltirib o'tadi. Shuningdek, oila boshlig'i sifatida ayol kishi bo'lishi kambag'allikni keltirib chiqarishga ko'proq ta'sir qiladi degan g'oyani ilgari suradi. Sababi ayollarni ta'lim olishga va daromad topishdagi imkoniyatlari yuqori emasligi bilan izohlanadi.

Ch.Peng va boshqalar o'zlarining tadqiqotlarida kambag'allikni keltirib chiqaruvchi omillarni tahlil etib chiqishadi. Ular kambag'allik ehtimolini keltirib chiqaruvchi omillar qatorida quyidagilarni sanab o'tiladi: qarilik, ayol kishi bo'lish, turmush o'rtog'i bo'lmasligi, bir ota yoki bir ona bo'lgan oiladi katta bo'lish, ishsizlik, davlat uyida ijarada turish, past savodxonlik va sog'liq darajasiga ega bo'lish[11]. Shuningdek, oilada nogiron yoki surunkali kasallikka ega bo'lgan odamning bo'lishi. Ta'kidlash lozim, oliy ta'lim olganlik kambag'allik va minimal qashshoqlikdan saqlanishga yordam bermoqda.

Neoliberalizm mafkurachisi Al'fred Fon Xayek kambag'allikni "insoniyat taraqqiyotidagi tabiiy hodisa va u jamiyat manfaati uchun zarur"[17] deb hisoblaydi.

Natijalar. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, kambag'allikni faqat pul tarqatish, nafaqa to'lash bilan hal qilib bo'lmaydi. Buning uchun kambag'al oila a'zolarini o'qitish, kasbga o'rgatish va ish bilan ta'minlash muhim. Bugungi kunda korxonalarda 250 mingta vakant bor. Lekin, kambag'al oilalarning 35 foiz ishga layoqatli a'zolarida bilim va ko'nikma kam. Yana ayrimlari surunkali kasalliklar tufayli tayinli ishlay olmayapti. Kambag'al oilalarning 83 foizida tomorqa bor, lekin suv, elektr va yo'l bilan bog'liq muammolar qiyinchilik tug'dirayapti.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmonining birinchi bo'limi **"Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish,"** deb nomlangan bo'lib, o'z ichiga ta'lim tizimi, aholi salomatligini ta'minlash, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish, yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishlaridagi va ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha olib boriladigan islohotlarni qamragan.

Bizning nuqtai nazarimizdan inson kapitali — bu shaxslar va jamoalar tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatlarni, ijtimoiy aloqalar va funksiyalarni amalga oshirish uchun inson salohiyati asosida yaratilgan ehtiyojlar, qobiliyatlar va istaklar tizimidir.

E'tiborimizni yanada ko'proq jalb etgan jihat shuki, davlatimiz rahbari kambag'allikni faqat pul tarqatish, nafaqa to'lash bilan hal qilib bo'lmasligini ta'kidlab o'tdilar. Buning uchun kambag'al oila a'zolarini o'qitish, kasbga o'rgatish va ish bilan ta'minlash muhim. Inson kapitali esa o'z navbatida **"Inson + ta'lim = moddiy-ma'naviy farovonlik"** shu ikki asosiy komponentni tashkil etuvchi fenomendir.

Inson kapitalining alohida komponentlari, shaxs yoki shaxslar to'plami ehtiyojlar, qobiliyatlar va tayyorgarliklar tizimlaridan foydalanish orqali spesifik bilimlar olish, ko'nikmalarni rivojlantirish va o'rganish jarayonida shakllanadi, bu esa ularga ijtimoiy-iqtisodiy maqomlarini jamiyatda shakllantirish, rivojlantirish imkonini beradi.

Insonlarning faoliyati, unda ular o'z kapitalini ishlab chiqaradilar, ularning ijtimoiy sifatlariga bog'liqdir va bu sifatlarning rivojlanishi insonning o'zini, uning insoniy qobiliyatlarini boyitadi. Insoniy kapital, iqtisodiy kapital kabi, mehnat jarayonidan kelib chiqadi va aynan shu jarayonda zarur sifatlar rivojlanishi kerak.

Singapur mo'jizasining asosiy siri haqida Li Kuan Yu ta'kidlaydiki, "Agar muvaffaqiyatning yagona formulasi bo'lsa, u tinimsiz o'qish, o'rganishdir. Bu —

narsalarni ishlashga majbur qilish va ular nima uchun ishlamayotganini tushunish”[13] dir. Bu esa ta’lim olish, o’qish va izlanish inson kapitalining samaradorligini namoyish yetuvchi omil ekanligini bildiradi. Inson kapitali uchun maxsus element sifatida ta’lim belgilanadi va uning asosiy qismlari to’rt komponent birlashmasidan tashkil topadi: madaniy va etnik xususiyatlar, umumiy ta’lim, kasb-hunar ta’limi, asosiy malaka fazilatlar.

Ta’limga yo’naltirilgan investitsiyalar nafaqat mamlakatni rivojlantirishning maxsus strategiyasi, balki inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitalini takomillashtirib, moddiy farovonlik va sog’lom turmush tarziga erishiladi. Inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Inson qobiliyatlari, bilimlari, ko’nikmalari va tajribasi har bir yosh shaxsning shaxsiy mulkidir[16].

1-rasm.

Inson kapitalini rivojlantirish: kambag'allikni qisqartirishning ustuvor yo'nalishi

To'g'ri, ta'lim kerak, ammo u tanqidiy fikrlashni shakllantiradigan va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi shart. O'tgan davr mobaynida ta'limda turli salbiy stereotiplar shakllanishi kuzatildi. Jamiyatda ijtimoiy mavqeni oshirish uchungina oliy ma'lumotli bo'lish, qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar, oliy ta'limni tanlash yoki yoshlarda maktab ta'limidan so'ng hayotiy pozitsiyalarini talaba bo'lish yoki talabalikka qarab belgilashi kuzatildi. Ta'lim jarayonlarida esa ularga ushbu mahoratlar mexanik tarzda o'rgatildi. Masalan, siz shunchaki ma'ruzalarni tinglaysiz, ma'lum bir detallarni yodlaysiz, formulalarni qo'llaysiz va ta'lim asosan, shundan iborat bo'lgan. Taqdim yetilgan fikrni shubha ostiga olish, ochiq bayon yetish va asosiysi, mustaqil fikrlashga juda kam holatlarda e'tibor qaratildi.

Har qanday inson kapitalining sifat darajasi mamlakat miqyosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda biz (ekspertlar fikri ham) doimiy ta'kidlab keladigan "ta'lim faqatgina shaxsning kelajakdagi muvaffaqiyati emas, balki jamiyat va qolaversa millatning jamoaviylikga yo'naltirilgan kelajagiga sarmoya sifatida ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashimiz yangicha yondashuv bo'ladi. Inson kapitali ma'lum bir chegara qiymatidan oshib ketganda, jamoaviylikka innovatsion ta'sir ortadi. Oliy ma'lumotli odamlarning yuqori foizga erishishi, bizning nazarimizda "qadriyat va udumlarga asoslangan jamoaviylik"ni "innovatsion jamoaviylik"ka yoki yaratuvchi xalq (millat)ga aylantirish kafolatini beradi.

Kambag'allik jamiyatimizda ko'p yillar "yopiq mavzu" bo'lib, avvallari bu kategoriyaning o'rniga yumshatish qabilida "kam ta'minlanganlik" tushunchasi ishlatilib kelingan edi. Yurtimizda kambag'allikni qisqartirishga bo'lgan e'tiborning jadallashuvi aholi daromadlari tengsizligini kamaytirish, ijtimoiy siyosatning qisqa va uzoq muddatli natijadorligini ta'minlash byudjet siyosatida xarajatlaridan foydalanish samaradorligini oshirishni talab yetmoqda.

O'zbek tilining izohli lug'atida "kambag'al" so'zi "kam, yetishmaydigan, hayotiy tirikchilikka zarur narsalarning yetishmaslik holati, yo'qchilik yoki muhtojlikda yashamoq" ma'nolari qayd etilgan[15]. Umuman olganda o'zbek tili boy til ekanligini e'tirof etib, kambag'allik so'zi, bir qancha so'zlar bilan ham ifodalanishi mumkin. Masalan qashshoq, faqir, g'arib, nochor, muhtoj, bechora, kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj kabi so'zlar bilan ham ifodalanadi. BMT ta'rifiga ko'ra, qashshoqlik – insonning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromad va resurslar yetishmasligi, bundan tashqari, ochlik va to'yib ovqatlanmaslik, sog'liqni saqlash, ta'lim yoki boshqa asosiy xizmatlardan foydalanishda cheklovlarning mavjudligi, turar joyning yo'qligi, xavfli tabiiy va texnogen muhitda hamda ijtimoiy tengsizlik sharoitida yashashiga nisbatan aytiladi[14].

Shu o'rinda yunon faylasufi Aristotel: "Kambag'allik yoki shunga o'xshash boshqa azoblarga chiday olmay o'z joniga suiqasd qilish – bu mardlik emas, aksincha, qo'rqqoqlik belgisidir. Chunki bu – ojizlik, qiyinchiliklardan qochishdir. Ojiz kishi o'limni yaxshiligi uchun emas, azoblardan qutulish uchun bo'yniga oladi"[3], degan fikrini keltirishni o'rinli deb bildik.

Islom dinida insonni nochorlik girdobidan xalos qilish, kambag'allik, qashshoqlikning doimiy rahna solishidan qutqarish, uning xotirjam, faol va baxtli yashashini ta'minlash uchun beshta muhim tamoyil asosiy yondashuv sifatida keltirilgan. Jumladan, Qur'oni karimda nochorlikdan xalos bo'lish uchun eng muhim va birlamchi yondashuv bu mehnat qilish hisoblanadi. Shuningdek,

qarindoshlik haqlari, zakot, zakotdan tashqari majburiyatlar, ixtiyoriy sadaqalar va shaxsiy ehsonlar insonni kambag'allikdan qutqarishning yo'llari sifatida belgilangan[9]. Shuningdek tadqiqotchi N. Xolmurodov o'zining tadqiqot ishida: **zakot tizimi kambag'allik muammosini hal qilishning eng kuchli chorasi** hisoblanadi. Zakot deganda faqat arziyas ulushlarni tushunmaslik kerak. Chunki ekin ekiladigan yer hosilining o'ndan biri yoki yigirmadan biri berilishi ham zakot aslida. **“Ey mo'minlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol-pokizalaridan va Biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq-ehson qilingiz!”** – degan fikrlarini keltirish, aynan musulmon jamiyatida muhim ibodat ekanligiga yana bir bor guvoh bo'ldik.

Kambag'alliklik har bir jamiyat uchun xos bo'lgan ko'rinish bo'lsada, uning darajasi va ko'lami har xil bo'lishi mumkin. Kambag'alliklik darajasini belgilash ham turli mamlakatlarda o'ziga xos yondoshuvlar doirasida amalga oshiriladi. Chunki, bir mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi, undagi resurslar, tarixiy qadriyatlar, turmush tarzi, milliy qarashlar, madaniyat va urf-odatlar farqlanadi. Bu farqlanish kambag'alliklikning ham farqlanishiga olib keladi. Shuning uchun erishilgan daromadlar darajasi va iqtisodiyotning tuzulishi bilan bog'liq holda har bir mamlakatda kambag'alliklik o'ziga xos xususiyat kasb etadi.

“Kambag'allik – insonning hayoti davomida tanlov va imkoniyatlarga ega bo'lmasligi, jamiyatda to'laqonli ishtirok etish uchun to'siqlarning mavjudligi, bundan tashqari, oilasini boqishi va kiyintirishi, ta'lim olishi yoki kasalxonada davolanishi, biror sohada faoliyat yuritishi yoki daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta'minlash imkoniyatlari yetishmasligi hamda kredit olish imkoniyatlarining cheklanganligida namoyon bo'ladi. Shuningdek, kambag'allik – bu insonlar, uy xo'jaliklari va jamoalarning ijtimoiy jihatdan chegaralangan, xavf-xatarlar oldida o'zligi hamda nochorligi sanaladi”[12].

O'tkazilgan sotsiologik tadqiqot va kuzatishlar natijasida aholi kambag'allashuviga ta'sir qilgan quyidagi omillarni ko'rsatish mumkin: **Oiladagi nosog'lam muhit** (*nogironlik, ilmsizlik, yetarli malakaga ega emaslik*), **kasalliklar** (*turli viruslar, erta o'lim, genetik va keyinchalik ortirilgan kasalliklar*), **tabiiy shart-sharoitlar** (*qirg'oqchilik, toshqin, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar natijasida*), **iqtisodiy jihatlar** (*iqtisodiy madaniyatning yo'qligi, hududlarda iqtisodiy o'sishning sustligi, moliyaviy beqarorlik, infratuzilma va kommunikatsion texnologiyalarni yetib boramagnligi, iulning qadrsizlanishi va yangi ish o'rinlari tashkil etilishining faqat qog'ozdagina mavjudligi*), **mehnatga bo'lgan layoqatsizlik** (*dangasalik, ishyoqmaslik, boshqalar hissobiga yashash*), **shaxslardagi ijtimoiy illatlar** (*giyohvandlik, spirtli ichimliklarga qaramlik, foxishabozlik*), **ishsizlik** (*mehnat bozorida raqobatga dosh berolmaslik, qisman,*

mavsumiy, ma'lum hunmarga ega emaslik), **boqimandalik kayfiyati** (*loqaydlik, ertagni kun va kelajakka bo'lgan ishonchisizlik, inson va hayot mohiyatini anglamaslik*), **ortqicha hashamat** (*urf-odat deb, to'y, uy va moshina va boshqa keragidan ortiqcha erishish istagi*), **korrupsiya** (*mentalitetdagi salbiy hodisalar, nopotizim va paternalizm*) hamda davlatning olib borayotgan iqtisodiy-ijtimoiy siyosatiga islohotlarga **agressiv hamda pissimistik** qarash.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida ham **“mamlakatda yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish va shu orqali 2026-yil yakuniga qadar kambag'allikni kamida 2 baravarga qisqartirish”**, buning uchun “kambag'allikni qisqartirish davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, davlat ijtimoiy yordami va xizmatlarini ko'rsatishda mahalliy darajada (“mahallabay” tamoyili asosida) ijtimoiy ishlarni olib borish mexanizmini yo'lga qo'yish”[1] kabi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Shu bilan birga, davlat rahbari Sh.Mirziyoev birinchi marta mamlakatimizda kambag'al aholi qatlami borligini, ular “aholining taxminan 12-15 foizini, ya'ni 4-5 million kishini tashkil etishini” ta'kidlaydi. Shu asosida “xalqaro tashkilotlar bilan birga kambag'allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqish hamda bu borada xalqaro me'yorlar asosida chuqur o'rganishlar o'tkazib, kambag'allik tushunchasi, uni aniqlash mezonlari va baholash usullarini qamrab olgan yangi metodologiyani yaratish vazifasini belgilab berdi”[2]. Mazkur vazifalar kambag'allikni qisqartirishga doir yangicha yondashuvlar asosidagi tadqiqotlarga ehtiyojni yanada ortirib yubormoqda. Shu bois, ijtimoiy falsafa dorasida kambag'allikni qisqartirish masalasini tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlari asosida tadqiq qilish vazifalari dolzarblik kasb etmoqda.

Kambag'allikni o'rganishda quyidagi sotsiologik tadqiqot metodlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Kvantitativ tadqiqotlar – statistika va anketalar orqali kambag'allik darajalarini o'rganish, turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash. Kvalitativ tadqiqotlar – intervyular va fokus-guruhlar orqali kambag'allikni yashayotgan shaxslarning tajribalarini o'rganish. Bu, kambag'allikning shaxsiy va hissiy jihatlarini tushunishga yordam beradi. Kambag'allik bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar, uning sabablari, oqibatlari va ijtimoiy ta'sirlarini tushunishga yordam beradi. Bu tadqiqotlar, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Kambag'allikni o'rganish, ijtimoiy siyosat va iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqotlardan shuni xulosa qilish mumkinki – imkoniyatlar tengligining kamayishi bilan yoshlar o'rtasida ta'lim olish, mutaxassislik bo'yicha ishga joylashish, mavjud ish joyini yo'qotishdan qo'rqish muammolari ayniqsa keskinlashmoqda. Mehnat bozoridagi talab va bugungi kunda mamlakatimiz oliy

o'quv yurtlari tomonidan oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlanayotgan mutaxassisliklar o'rtasida mutanosiblik mavjud emasligi sababli yoshlar bandligini ta'minlash masalalari keskinlashmoqda.

Xulosa. Ta'lim qashshoqlikni kamaytirishda asosiy vosita hisoblanadi. U insonlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotidagi imkoniyatlarini kengaytirib, iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Shuning uchun, ta'limga e'tibor berish, barcha jamiyat uchun muhim vazifadir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, har qanday inson kapitalining mukammalligi uning eng muhim tarkibiy qismi sifatida ta'lim sifatiga bevosita bog'liq. Zamonaviy oliy ta'limga alohida urg'u berilar ekan, endi diplomli mutaxassis emas, balki raqobatbardosh, malakali va irodasi mustahkam, yangicha davr ruhiga mos fazilatlar (bosiqlik, vazminlik, diplomatiya, muloqot madaniyati, ijobiy xarakter, tashkilotchilik, tashabbuskorlik va hokazo)ga ega kadrlarga har joyda talab yuqori. Rivojlangan davlatlar va korporatsiyalarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, universitetda olingan ta'lim pragmatik belgilarni ifodalovchi toifasi bandlik darajasining nafaqat miqdori, balki sifatini ham oshiradi[16].

Bizningcha, kambag'allik – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan muhim muammo bo'lib, sotsiologik tadqiqotlarda keng o'rganiladi. Kambag'allikni o'rganish, uning sabablari, oqibatlari va ijtimoiy ta'sirlarini tushunishga yordam beradi. Absolyut va nisbiy kambag'allik(absolyut kambag'allik — bu insonning asosiy yehtiyolarini qondira olmasligi. Nisbiy kambag'allik yesa, odamning jamiyatdagi boshqa odamlar bilan solishtirganda iqtisodiy ahvolining yomonligini anglatadi).

Kambag'allik odamlar, oilalar va jamoalar uchun bir qator salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Kambag'al yashovchi ishchilar sog'lig'ining yomon natijalarini, jumladan surunkali kasalliklar, ruhiy salomatlik muammolari va erta o'limni boshdan kechirish ehtimoli ko'proq. Bu qisman kambag'al turmush-tarzi yashash bilan bogqliq stress va noaniqlik, shuningdek, sog'liqni saqlash va sog'liqni saqlashni rag'batlantiruvchi boshqa resurslardan foydalanish cheklanganligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, ular ko'pincha iqtisodiy zinapoyadan yuqoriga ko'tarilish va turmush darajasini yaxshilashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Kambag'allik chegarasi ostida yashovchi ishchilarning bolalari ta'lim olish imkoniyatlari cheklangan va ta'lim natijalari pastroq. Ishlaydigan lekin kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan oilalarda esa ko'pincha oiladagi notinchlik va ijtimoiy tartibsizliklar bilan ajralib turadi. Bu kambag'allik va ijtimoiy disfunktsiya aylanishiga olib kelishi mumkin, uni bartaraf etish esa uzoq vaqt talab qiladi.

Davlat o'zining tashqi siyosatida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va mintaqaviy rivojlanishni moliyalashtirishni ko'paytirish yanada barqaror, inklyuziv

va barqaror iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tish uchun doimiy fal siyosat olib borishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatlar birinchi navbatda iqtisodiy o'sish orqali qashshoqlikni kamaytirishga e'tibor qaratishlari kerak, bunga ish o'rinlari yaratish, inson kapitalini rivojlantirish, xizmatlardan foydalanish va infratuzilmani yaxshilashga investitsiyalarni ko'paytirish orqali erishish mumkin. Kambag'allik millatning sog'lig'i, mehnatga layoqati va ilmiy salohiyatiga putur yetkazadi. Shuningdek, uning oqibati natijasida Davlat byudjetining pasayishi va siyosiy - jarayonlarning keskinlashishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” г и ПФ-60 Фармони // <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь. // “Халқ сўзи” газетаси, 2020 йил 25 январь.
3. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2022. –Б 355.
4. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – 436 б.; Ўша муаллиф: Ўзбек менталитети. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.; Умаров А. Ижтимоий-маданий тараққиётни таъминлаш ва комил инсон шахсини шакллантиришда мутолаанинг роли. Социология фан. докт. дисс. – Тошкент: ЎЗМУ, 2005; Холбеков А. Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг социологик таълимоти. – Тошкент: Университет, 1996. – 30 б; Содиржонов М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари (Фарғона водийси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022.; Акрамов Х. Социал капитал аҳоли турмуш сифатини оширишнинг омили сифтида. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021
5. Абдуллаева М.Н., Ғаффарова Г.Ғ. Инсон капитали таълим призмасида // Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда инновацион ғояларнинг ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий-фалсафий, таълимий йўналишларининг ривожланиш истиқболлари: Республика онлайн анжуман материаллари. – Тошкент, 2020.; Шарипов М. Интеллектуал инсон капиталининг моҳияти, манбалари ва хусусиятлари // ARES, Academic Research in educational sciences. Vol.2, Issue 6, 2021. –Б.694-703.; Abdullayev.E.B Inson kapitali namoyon bo'lishining ijtimoiy-falsafiy jihatlari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Andijon, 2022.; Qosimov F.S. Yangilanayotgan

O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy asoslari. Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2022.; Muxammedov M.M. Inson kapitalini rivojlantirishni zamonaviy mexanizmlari va ularning taraqqiyotdagi ahamiyati masalalarining falsafiy tahlili. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Бухоро, 2023.; Норқобилов М.Ж. Ижтимоий капитал – миллий ҳамжихатликни таъминлаш манбаи. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Бухоро, 2022.; Ernazarov D. Ўзбекистонда ижтимоий капитал ривожланишининг тарихий илдизлари //Архив научных исследований. – 2019.;

6. Development Review 54:4, Part II (Winter 2015) pp. 701–718
7. Evidence from Hong Kong, a High-Income Society with a High Poverty Level. SocIndicRes 144, 219–250 (2019).
8. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-2038-5>
9. <https://www.supportscience.uz/index.php/ojmp> 39 ORIENTAL JOURNAL OF HISTORY, POLITICS AND LAW Ислом динида камбағаллик муаммоси ва уни қисқартириш бўйича ёндашувларнинг ўзига хос хусусиятлари Нозимжон К. Холмуродов
10. Majeed M.T., Malik M.N. Determinants of Household Poverty: Empirical Evidence from Pakistan. he Pakistan
11. Peng, C., Fang, L., Wang, J.S. et al. Determinants of Poverty and Their Variation Across the Poverty Spectrum:
12. БМТ Европа Иқтисодий комиссиясининг “Камбағалликни аниқлаш бўйича қўлланма” сидан 2017. Нью-Йорк, Женева.
13. Истеъдодли инсонлар мамлакатнинг бебаҳо бойлигидир. Ли Куан Ю хикматлари. Тошкент. “Zamin Nashr”, 2019. – Б 36.
14. Камбағаллик ва қашшоқлик ўртасида қандай фарқ мавжуд? <https://uz/news/2021/01/02/kambagallik-va-qashshoqlik-ortasida-qanday-farq-mavjud>
15. Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” ДИН. 2006. –Б. 306.
16. Содиржонов М. Инсон капитали ривожини шахснинг онги, билими, ахлоқ-одоби, дунёқарашига боғлиқ// Янги Ўзбекистон. Ижтимоий-сиёсий газета 2022 йил 10 февраль, № 30 (552), (<https://yuz.uz/news/inson-kapitali-rivoji-shaxsning-ongi-bilimioxloq-odobi-dunyoqarashiga-bogliq>)

Хуснутдинова Л. Бедность во временной экономической системе.– Автореферат дисс.насоис.учёнстеп.кан.Экон наук.Казань. 2012.

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИНГ ИНСОН КАПИТАЛИГА ТАЪСИРИНИ ТАРИХИЙ ШАКИЛЛАНИШИ

Имомова Нозимахон,
Фарғона давлат университети
“Социология” кафедраси доценти
социология фанлари бўйича ф.ф.д. (PhD)
e-mail: imomovanozima4@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада меҳнат миграциясининг инсон капиталига таъсир кўрсатиши ва “инсон капитали” муаммоси этносоциал ва миллий идентиклик хусусиятларини инобатга олган ҳолда илмий изланишларнинг тадқиқот объектига айланганлиги кўрсатилган. Шу ўринда, халқаро миқёсда инсон капиталини меҳнат мигрантларининг моддий эҳтиёжи ва маданий турмуш даражаси аниқланиб кўрсатишимиз чиқиш учун асосан меҳнат миграцион жараёнларни тузилиши ва ҳаракатланишида давлат бошқарув механизмининг асосий хусусиятларини таҳлил қилишни талаб этилиши изоҳланган бўлиб, унга оид муоммолар ечимини такомиллаштириш йўллари тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Меҳнат миграцияси, тенденция, ҳуқуқий ҳимоя, халқаро меҳнат бозори, мамлакат

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

АННОТАЦИЯ

В данной статье показано, что влияние трудовой миграции на человеческий капитал и проблема "человеческого капитала" стали объектом научных исследований с учетом особенностей этносоциальной и национальной идентичности. В связи с этим было объяснено, что для выявления человеческого капитала на международном уровне, материальных потребностей и культурного уровня жизни трудовых мигрантов, в основном, требуется анализ основных особенностей механизма государственного управления в структуре и движении трудовых миграционных процессов, разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию решений связанных с этим проблем.

Ключевые слова: Трудовая миграция, тенденция, правовая защита, международный рынок труда, страна.

HISTORICAL STRUCTURE OF THE IMPACT OF LABOR MIGRATION ON HUMAN CAPITAL ABSTRACT

This article shows that the impact of labor migration on human capital and the problem of "human capital" have become the object of scientific research, taking into account the features of ethno-social and national identity. In this regard, the need to analyze the main features of the state management mechanism in the structure and movement of labor migration processes is explained, and recommendations and proposals have been developed for improving the solution of problems related to it.

Keywords: Labor migration, trend, legal protection, international labor market, country.

KIRISH

Жаҳон глобаллашув шароитида мамлакатларнинг юксалиши ва янгилашлар ҳар бир соҳадаги интеграциялашув, инсонлар инновацион тафаккури билан ижтимоий соҳаларнинг узвий уйғунлашуви инсон капитали трансформациясида жамият иқтисодиёти юксалишига сабаб бўлди.

Дарҳақиқат, тарихга назар солсак ҳам инсон меҳнати, ақл заковати, малакаси капитал сифатида аҳоли турмуш тарзини яхшиланишида асосий омил бўлганига гувоҳ бўламиз. Бунда асосан буюк алломаларимиздан бири Абу Райхон Берунийнинг фикрича, «Инсоннинг энг зарурий эҳтиёжи - меҳнатдир. Одамлар ҳаётининг асосий қисми меҳнат қилишда ўтади, чунки меҳнат бурчларимиз каби бўлиб, унинг натижасида исталган ҳоҳиш истак меҳнат сарфлаш орқали эришилади» дейди. Мутафаккир ўз сўзларида, меҳнатсиз инсон вақтинчалик кўркам либосга эга бўлишдир, балки меҳнат ва касб хунар, ақл заковатли бўлиш одамларни ҳеч қачон ғафлатда қолдирмайди, аксинча шон-шараф ва шавкатли бўлишига олиб келади. Шунингдек, аллома меҳнат ва касб-хунарга тариф берар экан дунёнинг барча мамлакатларида меҳнат миграцион ҳаракатининг жадаллашуви ва трансформациялашуви натижасида “инсон капитали” салоҳиятини юксалиши, жамият иқтисодиётига фойдали бўлиши билан бирга, касб-малакани такомиллаштиради, хунар соҳибини улуглайди тамойилидаги сўзлар бугун ҳам ўз қимматини йукотмаган.

Шу ўринда, мамлакатимиз олимларидан М.Б.Бекмурод³⁹ ўз илмий мақоласида, “Таълим инсон капиталининг ижтимоий тараққиётдаги аҳамиятига, билим ва малакага эга бўлиш орқали уни авлоддан-авлодга узатиш жараёнига бевосита таъсир қилади. Бугунги кунда замонавий “билимлар иқтисодиёти”да инсон капиталининг билим ва малакалари қиймати билан малакали меҳнат қиймати мутаносиблашмоқда. Умр бўйи олинадиган узлуксиз билим ва тажриба инсон интелектини юксалтиради” деб

³⁹ Академик Убайдуллаева Р.А. номидаги иккинчи социологик ўқишлар. “Жамият барқарор ривожланишнинг асоси сифатида таълимни таркибий модернизациялаш” мавзусидаги илмий мақоалар тўплами. – Тошкент: “Fan ziyosi” нашриёти 2023 й., 28-30 бетлар.

таъкидлайдилар. Ушбу жумлалар бугунги кунда халқаро иқтисодий интеграциялашув жараёнида юзага келган меҳнат миграцияси иштирокчилари эгаллаган малака ва тажрибалари, юксак интелекти билан мамлакат иқтисодий барқарорлигига инсон капитали орқали хисса қўшмоқдалар.

Бугунги кунда меҳнат миграциясининг инсон капиталига таъсири, уни институтционлашуви мамлакатда қуйидагича ижтимоий иқтисодий юксалишига олиб келади. Шу ўринда, меҳнат миграцион трансформацияси асосан, ишчи кучини ёшартиришга, қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва шахсий хизмат кўрсатиш каби кўп меҳнат талаб қиладиган тармоқларни қўллаб-қувватлашга, тадбиркорликни рағбатлантиришга, ижтимоий ҳимоя тармоқларини қўллаб-қувватлашга ва ишчи кучига бўлган эҳтиёжни қондиришда инсон капитали сифатида ёрдам беради.

Шунингдек, меҳнат фаолияти билан боғлиқ “*инсон капитали*” тушунчаси 2 кўринишда ифодаланади:

–19 асрга ҳос бўлган саноат ревалюцияси даврига қадар инсон меҳнатига доимо “ишчи кучи” ва “меҳнат салоҳияти” каби тушунчалар қўлланилган.

– 20 асрга келиб эса унинг маъноси ўзгарди, “инсон омили” ва “инсон капитали” каби тушунчалар пайдо бўлди. Демак, бу ўзгариш ишлаб чиқариш муносабати, воситалари ва уларнинг ҳаракатлантирувчи кучи иқтисодий ривожланишнинг турли босқичларида меҳнат мигранти ёки меҳнат қилган шахсни ижтимоий мақомида юз берган ўзгаришларни ифодаси сифатида қаралади.

Бугунги меҳнат миграцияси, меҳнат муҳожирлари каби тушунчалар ўткан асрнинг буюк иқтисодчи олимларидан А.Смит инсоннинг интеллектуал ва амалий салоҳиятининг аҳамияти ҳамда инсон капитали концепциясининг асосчиси сифатида танилиб, кейинчалик XIX аср охирида атоқли мутафаккир А.Маршалл томонидан инсон тараққиёти уни бойлик тўплаши билан боғлаган ҳолда, қуйидагича тарифлаган: «Моддий бойликларга эришиш орқали фақат инсон ҳаётини таъминланиши эмас, балки унинг эҳтиёжларини қондириш, жисмоний, ақлий ва маънавий имкониятларини ўстириш учун ҳамдир. Лекин, моддий бойликларни ишлаб чиқаришда инсоннинг ўзи асосий воситачиси, ҳамда бу бойликнинг пировард мақсади ҳам ўзидир». Юқорида айтганимиздек, XX асрга келиб бу тушунча «инсон капитали» деб аталувчи умуминтелект ва умумиқтисодий қадрият шаклида тус олди. Чунки, Европа ва жаҳоннинг бошқа қисмларига ёйилган саноат инқилоби ва ишлаб чиқаришнинг жадаллашуви бу жараёнларнинг

ҳаракатлантирувчи кучи – инсоннинг иқтисод, ишлаб чиқариш, билим, тажриба, малака ва технологик жараёнлардаги ролини кескин оширди. Демак, одатдаги «инсон-ишчи кучи» ўрнини «меҳнаткаш инсон – сармоя эгаси (капитал)дир» тушунчаси эгаллай бошлади.

Демак, инсон капитали иқтисодий ривожлантиришнинг ишлаб чиқарувчи омили сифтида самарали ва оқилона фойдаланишни талаб этишни таъминлайди. Юқоридаги хусусиятлардан келиб чиқиб, инсон капиталини юксалиши турли кўринишда амалга оширилади. Уларнинг энг асосийси ривожланган мамлакатлар тажрибаси, таълим олиш касбий фаолиятга қараб малакани ошириш натижасида қобилиятни ривожлантириш орқали инсон капиталини тўлдириш мумкин. Буларнинг барча кўриниши инсон капиталининг замонавий, бутун дунё жамиятида ҳалқаро меҳнат миграцион ҳаракатланишлар орқали ривожланмоқда. Шунинг учун ҳам инсон капитали мамлакатнинг иқтисодий ўсиши ва самарадорликнинг асосий омили сифатида қаралади.

–Шу ўринда, биз ҳалқаро меҳнат миграциясини таъсири инсон капитали ва унинг тараққиётига замин яратишга имкон берувчи омил деб қараймиз. Ушбу қарашларни илмий ечимига биринчилардан бўлиб, 1979 йилги мазкур соҳадаги изланишлари учун “Нобель” мукофоти лауреати бўлган *Т.Шульц* ечишга муваффақ бўлди. Олимнинг назариясида АҚШ мамлакатининг иқтисодий ўсишида *ишчи кучининг салоҳияти* аҳамиятли эканлигини асослади. Олим ишлаб чиқаришни такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга сарфланган инвестицияларнинг натижаси, меҳнат ресурларининг сифатининг юқорилиги, таълимга ортикча маблағларнинг сарфланиши якуни деб атаган.

Бугунги кунда, бутун дунё хамжамиятида одамларнинг чет мамлакатга ишлаш учун ҳаракатланиши аҳолининг катта улушини ташкил қилади. Бунда Ўзбекистон республикаси фуқаролари ҳам фаол ҳалқаро меҳнат бозори иштирокчисига айланди. 2023 йилнинг чорак маълумотига кўра⁴⁰ меҳнат миграциясини асосан 20% ни республикада меҳнатга лаёқатли аҳоли ташкил қилади.

Ҳалқаро меҳнат миграциясининг асосий омиллари мамлакатда даромат олишнинг имкониятларининг тенгсизлиги, баъзи мамлакатларда ортикча ишчи кучини мавжудлиги меҳнат муҳожирларини ўзига жалб этиши билан бирга, қабул қилувчи мамлакатларда уларнинг меҳнатига арзон ҳақ тўланиши каби имкониятларни беради. Шу ўринда, донор мамлакатлар учун

⁴⁰ Открытые данные в соответствии с законодательными актами о бюджете // Агентстве по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан: [сайт]. URL: <http://www.migration.uz/post/view/33> (дата обращения: 31.03.2023).

меҳнат бозоридаги демографик кўрсаткични камайиши каби ҳолатлар билан белгиланади. Кўплаб давлатлар каби аҳолини самарали иш билан таъминлаш муоммоси ва раципиент мамлакатга нисбатан иш ҳаққи маошининг нисбатан камлиги муаммоси Ўзбекистон аҳолисининг ҳам ташқи меҳнат миграцияси харакатининг тезлашиши мамлакат аҳолисининг иқтисодий мотиви бўлиб хизмат қилади.

Демак, меҳнат миграциясининг инсон капиталига таъсир этиши муҳим ҳисобланиб, унда аҳоли турмуш даражасини яхшиланиши, жамият таракқиётига таъсири ва ижтимоий динамикаси кўрсаткичини очиб беришда, аввало меҳнат миграцияси кўринишларини иқсодий ўсиш динамикаси (пул жўнатмалари), глобал ялпи ички маҳсулот (ЯИМ), аҳолининг ижтимоий кўрсаткичи (ишсизлик даражаси, савдо таркиби), шунингдек, ишчи кучини тўғри тақсимланиши, меҳнат бозорини тартибга солиниши ҳамда миграция қонунчилигидаги ўзгаришларга жавоб бериши каби динамик кўрсаткичларга қаратилди. Жаҳонда ишлаб чиқариш соҳаси жаддалашиб ишчи кучига бўлган талабнинг ортиши натижасида, шунингдек, мамлакатлараро интеграцион алоқалар кучайиб бориши оқибатида, меҳнат миграцияси таъсирида инсон капитални ҳам тобора интенсифлашиб бормоқда.

Шунингдек, республикада кенг қўламли инвестиция сиёсати олиб борилмоқда. Иқтисодиёт тармоқларни модернизация қилиш, жалб қилинган инвестицияларнинг самарадорлигини ошириш йўлга қўйилмоқда. Жумладан, ташқи (хорижий кредитлар, мигрантлар ўз оилаларига юборган маблағлар ва бошқалар) ва ички маблағ (аҳолининг шахсий маблағлари, тижорат банклари кредитлари, хусусий тадбиркорлик ва бошқалар) ҳисобидан мамлакат ялпи ички маҳсулотида инвестициялар улушининг ортиши кузатилмоқда. Инвестициялар улуши 2020-йил натижаларига кўра мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги 37 фоизга етди ва динамик ўсиш тенденцияси кузатилди⁴¹, бу кўрсаткич ўз навбатида жамиятимизни турли соҳалари ривожига катта ҳисса қўшмоқда.

Ҳулоса ўрнида мамлакатда ижтимоий, иқтисодий аҳволни яхшиланишини таъминланиши меҳнат миграцияси жараёнларини инсон капитални ва унинг билим, тажриба салоҳиятини юксалишига таъсири ўрнида жамиятда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиши ва уни давлат томонидан қўллаб қуватланиши, шунингдек ташқи меҳнат мигрантларини давлат томонидан қўллаб қуватланиши мамлакат сиёсатининг оқилона ва стратегик даражада олиб борилаётганидан дарак беради.

⁴¹ Shavkat Mirziyoyev: yalpi ichki mahsulotdagi investitsiyalar ulushi 37 foizga yetdi. <https://review.uz/post/savkat-mirzиеev-dola-investicij-v-vvp-dostigla-37>

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Бандлик соҳасида давлат сиёсатини янада такомиллаштириш ва меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5052-сонли фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 2018 йил 5 июлдаги ПҚ-3839-сонли қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 2020 йил 11 августдаги ПҚ-4804-сон қарор
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 2020 йил 15 сентябрдаги ПҚ-4829-сон қарори
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон/ 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси
7. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси
8. Н.А.Имомова. Ўзбекистонда ишчи кучи миграциясигс ижтимоий омиллар таъсири. Диссертация. 2021 й. Тошкент. 101-103 бетлар.
9. Ш.Н.Алексеевна/Диссертация/ Социальная маргинальность: характерологические свойства и типологические признаки/ Ростов - на - Дону – 2012.С.224.

ИЖТИМОЙ, СТРАТИФИКАЦИОН ТАҲЛИЛ

Ҳасан Мансурович Бекмуродов

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузуридаги

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича

мувофиқлаштирувчи методик марказ таянч докторанти

Аннотация: Мақолада муаллиф 1991-2000 йилларда Ўзбекистонда жамиятнинг ижтимоий стратификацияси ва жамиятнинг демографик таркибидаги ўзгаришларни таҳлил қилиб, мамлакат аҳолиси сонининг динамикаси ретроспектив усуллар билан таҳлилини ёритган. Шунингдек, мамлакат аҳолисининг деярли 60% банд бўлган қишлоқ хўжалигидаги ислохотлар натижасида жамиятнинг табақалашувидаги трансформацион ва эволюцион ўзгаришлар очиб берилди. Бундан ташқари Ўзбекистондаги рентабелсиз йирик саноат ишлаб чиқарувчи заводлар ўрнига ташкил қилинган саноат зоналари ва технопаркларни ташкил қилиш орқали янги иш ўринларини юзага келиши жамиятнинг социал таркибига таъсири статистик ва контент таҳлил қилиш орқали асослаб берилган.

Калит сўзлар. Стратификация, ижтимоий қатлам, мақом, шахс, трансформация, эволюция, колхоз, совхоз, оилавий пудрат, фермерлар, агрокластер, авиация, саноат зоналари, технопарклар, тадбиркорлик, ишсизлик, бандлик, табақа, миллат, турмуш тарзи.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ўзига хос демографик вазият вужудга келди ва у аҳоли ўсиш суръатининг ўсиши, туғилиш даражасининг ортиши, ўлим кўрсаткичларининг камайиши, шу билан бир вақтда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сонининг кўпайишида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон МДХдаги энг юксак демографик салоҳиятга эга давлат ҳисобланиб, 2021 йилда минтақа аҳолисининг 11,9 фоизи ва Марказий Осиё минтақасининг 46,7 фоизи мамлакатимиз ҳиссасига тўғри келган[1]. Аҳоли сони Ўзбекистон 242 та давлат ичида 41-ўринда, МДХ мамлакатларида Россия ва Украинадан кейин 3-ўринда туради[2].

Республикамиз аҳолиси юқори суръатда кўпаяётган давлатлар қаторига қиради. 1991 йилда аҳоли сони 21 106,3 минг нафарни ташкил этган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич 37 134,2 минг нафарга етган ёки 70,7 фоизга кўпайган[3]. Доимий аҳоли сони ўртача йилига 1991 йилда - 498,6, 2000 йилда - 325,4, 2015 йилда - 552,8 минг кишига кўпайган бўлса, 2023 йилга нисбатан 2024 йилда 761,8 минг кишига ўсган.

Мустақиллик йилларида (1991-2024 йиллар) доимий аҳоли сони Сурхондарё вилоятида 2,0 мартага, Қашқадарё (98,7%), Наманган (87,6%), Андижон (81,3%) ва Самарқанд (82,5%) вилоятларида юқори суръатда ўсди.

Мамлакатда туб аҳоли — ўзбек миллатига мансуб аҳоли сони 2021 йилга келиб 1989 йилга нисбатан икки баравардан зиёдга (107%га) кўпайган. Шунингдек, тожик, қорақалпоқ, қирғиз ҳамда туркман миллати вакиллари сони сезиларли даражада ўсган. Ушбу давр мобайнида деярли барча йирик этник гуруҳлар сон жиҳатдан кўпайиб борган бўлса, рус миллатига мансуб

аҳоли 1989 йилда 1 миллион 700 минг киши бўлса, 2021 йилга келиб 720,3 минг кишини ташкил қилган. Яъни рус миллатининг сони 1 миллион кишига камайган [3]. (Қаранг 3-расм)

Ўзбекистон шароитида қишлоқ хўжалигининг халқ ҳаётидаги ўрни ва роли каттадир. Маълумки, халқ ҳаётини яхшилаш, аҳоли турмуш даражасини кўтариш, иқтисодийтимиз самарадорлигини ошириш, халқимизни озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ва бошқа кўп масалалар қишлоқ хўжалиги тараққиётига боғлиқ. Ҳаммамизни боқадиган, озуқа берадиган соҳа- қишлоқ хўжалиги тармоғидир.

Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан ўтган асрнинг 90 - йилларининг бошларида бозор ислохотларини ўтказишда ишлаб чиқилган модел бозор иқтисодиёти тамойилларини босқичма – босқич амалиётга жорий этишни кўзда тутганлиги сабабли, аграр ислохотларни ўтказишда ҳам тадрижий йўлдан бориш маъқул кўрилди.

Ўзбекистонда “пахта яккаҳокимлиги” деб аталмиш кўплаб ижтимоий – иқтисодий ва экологик муаммоларни юзага келишига сабабчи бўлган ҳолатни юзага келтирган. Деярли барча маҳсулотни давлат тортиб олар эди. Колхозчига деҳқончилик қилиш учун бир оз томорқа ер берилиб, унда оилалар ўзларини боқишга бир оз шароитлар яратилгандек бўлди. Аммо деҳқонлар ердан фойдаланиш ва олинган ҳосилга эгалик қилиш ҳуқуқидан мутлақо маҳрум эдилар. Деҳқонлар ҳам, колхоз ва совхоз раҳбарлари ҳам қишлоқ хўжалиги корхоналари мулкдорлари эмас эдилар, чунки улар ҳукумат топшириқлари асосидагина иш юритганлар. Бундан келиб чиқадики, деҳқонларда тадбиркорлик ташаббускорлиги ҳам ишчиларда эса ижодкор меҳнатга бўлган эҳтиёжи ҳам мутлақо шаклланмаган эди. Кўриниб турибдики, совет ҳукумати даврида зўравонлик асосида тузилган колхоз ва совхозлар ўз фаолиятини оқлай олмади.

Мустақилликнинг илк йилларида қишлоқ хўжалигидаги ўзгаришлардан бири 1993 – 1998 йиллар мобайнида собиқ “колхоз” ва “совхоз”ларнинг номи ўзгартирилган ва улар “Ширкат хўжаликлари” деб атала бошланган.

Колхозлар ва совхозлар ўрнига ташкил этилган “Жамоа хўжаликлари” ва “Ширкат хўжаликлари”да ҳам аҳолини мулкка нисбатан муносабати ва Ширкат хўжаликларининг ташкилий бирликларидаги кўплаб яқунламаган характерга эга бўлган ҳуқуқий ва ижтимоий мақом қишлоқ аҳолисида ишсизлик даражасини ўсишига сабаб бўлган.

Аграр соҳада мулкчиликнинг турли шакллари ривожлантиришга эътибор 1998 йилга келиб аграр соҳа ривожланишининг фаол институционал ўзгаришлар даври бошланди. Чунки аграр соҳа билан боғлиқ бўлган бир қанча меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон

Республикасининг Ер кодекси (1998 йил 30 апрель), Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги тўғрисида” (1998 йил 30 апрель), Ўзбекистон Республикаси “Дехқон хўжалиги тўғрисида” (1998 йил 30 апрель), “Қишлоқ хўжалик кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисида”(1998 30 апрель)ги қонунлари қабул қилинди.

Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан қишлоқ хўжалигидаги мулкларга эгаликлар аниқ белгилаб берилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йилда қабул қилинган “Қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасига асосан, қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) товар қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштириш учун пай усулига ва асосан оила (жамоа) пудратига, фуқароларнинг ихтиёрий равишда бирлашишига асосланган, юридик шахс ҳуқуқларига эга мустақил хўжалик юритувчи субъектдир деб белгилаб қўйилган [4].

Бундан шу нарса англанадики, ширкат хўжалиги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш билан боғлиқ фаолият шаклидир. Қишлоқ хўжалик кооперативлари (ширкат хўжаликларига) таркибида бўлган ерларнинг хусусийлаштирилиши мумкин бўлмаган.

Оила пудрати – қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхонаси, муассасаси ҳамда ташкилоти томонидан оилага вақтинча фойдаланишга оила пудрати шартномаси асосида берилган ер участкаларида, қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштиришда оила аъзоларининг бевосита иштирок этишига асосланган ишлаб чиқариш ва меҳнатни хўжалик ичида ташкил этиш шаклидир [5]. Оила пудратида маълум бир оиланинг бошлиғи ва хўжалик раҳбари ўртасида шартнома тузилган. Оила пудрати ерни ижара асосида камида 5 йиллик муддатга фойдаланишга олган. Шартнома муддати тугаса, қайтадан узайтирилиши мумкин бўлган. Бундан шу нарса келиб чиқадики, ширкат хўжалиги буюртмачи вазифасини бажарган. Ширкат хўжалиги маҳсулотни қабул қилган ва унга ҳақ тўлаган. Оила пудрати эса маҳсулотни етиштирган ва буюртмачига топширган. Етиштирган маҳсулотга қараб ҳақ тўланган. 1998 йилда қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисидаги қонун қабул қилинганидан кейин жамоа хўжаликларини (колхозларни) ширкат хўжаликларига айлантириш бошланди. 1999 йилга келиб, 502 жамоа хўжалиги қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги)га айлантирилган [6].

Ширкат хўжалигида ишлар жамоа хоҳиш-ихтиёри билан эмас, балки юқоридан тайинланган раҳбарнинг яқка ҳокимлигида олиб борилиш ҳоллари ҳам учраб турган. Оқибатда деҳқон ўз тажрибасига суяниб, иқлим ва ер шароитига қараб эмас, балки буйруққа биноан ишлашга мажбур бўларди.

Ишнинг илмий асосда ташкил этилмаганлиги, уруғчиликка эътиборнинг сустлиги сабабли унумдор ерлардан ҳам паст ҳосил олиш ҳоллари кузатилган.

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги бундай камчиликларнинг сабаби, энг аввало раҳбар кадрлар масаласига бориб тақалади. 1998-2000 йиллар мобайнида Фарғона вилоятида 106 та жамоа ва ширкат хўжалигининг раҳбари алмаштирилганлиги, бу борада жиддий камчиликлар мавжудлиги ҳали-ҳамон соҳада маъмурий буйруқбозлик усуллари бартараф этилмаганлигидан далолат беради. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида 1999-2002 йилларда молиявий жихатдан зарар билан фаолият кўрсатган қишлоқ хўжалиги ширкатларини санациялаш жараёнлари бўлиб ўтди. Аммо санациялаш давридан сўнг ҳам ширкат хўжаликларининг молиявий ҳолати тикланмаган. Натижада, норентабел ширкат хўжаликлари аста-секинлик билан тугатила бошланди.

Бир сўз билан айтганда, ширкат хўжаликларининг ривожланишига тўсиқ бўлган асосий сабаблардан бири, ички хўжалик шартномаларда мажбуриятлари бўйича жавобгарлиги аниқ белгиланмаганлиги бўлса, иккинчи асосий сабаб ширкат хўжаликлари бошқарув, ширкат аъзоларининг хоҳиш-ихтиёри билан эмас, балки юқоридан тайинланган раҳбарнинг якка ҳокимлигида олиб борилиш ҳоллари бўлган. Бу ҳолат Собиқ Иттифокдан қолган колхоз ва совхозлардаги анъана сақланиб қолганлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам орадан кўп вақт ўтмасдан, йирик-йирик хўжаликлар бутунлай тугатилган. Бундай жараёнлар жамиятнинг ички тузилмасига ва стратификацион жараёнларга ўз таъсирини ўтказиб, социал стратификациянинг мулкдорлар табақасидаги мувозанатни ҳам бузилишига сабаб бўлган деб ҳисоблаш мумкин.

Ўзбек жамиятида шаклланган колхозчилар табақаси 2007 йилгача қисқариб бориб, “колхозчи” табақаси ўрнига янги табақа қишлоқ хўжалик маҳсулотларни етиштирувчи фермерлар қатлами юзага келган. Ўзбекистонда қишлоқ жойларида яшовчи 49,1% аҳолининг ижтимоий таркибининг ўзгариши ҳанузгача давом этмоқда. Буни 1991-2000 йилларда мамлакат аҳолисининг деярли 60% қишлоқ жойларида яшаган бўлса, бугунги кунга келиб, бу кўрсаткич 49,1% га камайганида кўриш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 апрелдаги ПФ-5708 сонли «Қишлоқ хўжалиги соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармонда «агробизнеснинг кластер моделини кенг жорий этиш чора-тадбирларини амалга ошириш, кластерлаш жараёнининг ташкилий-ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини такомиллаштириш, қишлоқ хўжалиги тармоқларида

кластерларни ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга кўмаклашиш» муҳим вазифалардан бири сифатида белгиланди [7].

Аграр соҳани ривожлантириш ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини таъминлашдаги инновацион ғоялардан бири – аҳолининг фаровонлиги, турмуш даражаси ва сифатига ижобий таъсир кўрсатадиган муҳим хўжалик юритиш субъекти бўлган кластерлар тизимини мамлакатда кенг жорий этиб, қишлоқ хўжалигини юқори натижаларга олиб чиқишдан иборат деб эътироф этиш мумкин. Албатта, агрокластер тизимини жорий этилиши жамиятнинг ижтимоий таркибига ва стратификацион жараёнларга ҳам таъсир қилди. Бунда оддий фермер фақат етиштирувчи ёки хомашё етказиб берувчи эмас, балки, ишлаб чиқарувчи ва экспорт қилувчи шу билан бирга етиштиришдан тортиб, токи тайёр маҳсулотни бозорга чиқаришгача бўлган жараёнда иштирок этувчи барча завод, фабрика ва ташкилотларни ҳам бошқарувчисига айланди. Бу Янги Ўзбекистонда янги мулкдорлар қатламини шакллантирмоқда. Демак, деҳқончилик, боғдорчилик ва чорвадорлик билан шуғулланувчи 49,1% аҳоли мулкдорлар қатламига ўтмоқда. Муҳтарам Президентимизни “халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва қудратли

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда жамиятнинг ижтимоий стратификациясидаги ўзгаришларнинг асосий сабабларига қуйидаги учта сабабни кўрсатиб ўтиш мумкин. Жумладан:

Биринчидан, Совет Иттифоқини тугатилиши ва 15 та мустақил давлатларнинг юзага келиши билан бир вақтлар мажбурий тарзда кўчириб келинган аҳоли ўзининг тарихий ватанига кўчиб кетиши яъни катта миқдордаги миграцион жараёнлардир.

Иккинчидан, қишлоқ хўжалигини етиштирувчи ва хом ашё етказиб беришга асосланган колхозлар, совхозлар, ширкат хўжаликлари, оилавий пудратчиларни дастлаб, фермер хўжаликлари ва кейинчалик йирик агрокластерларга ўтказилиши натижасида жамиятнинг колхозчилар қатлами батамом барҳам топиб, унинг ўрнига ишчилар, ер ижарачилари, фермерлар, ишлаб чиқарувчилардан иборат тадбиркорлар ва экспортёрлар яъни янги мулкдорлар қатлами юзага келган.

Учинчидан, Собиқ Иттифоқ даврида режали ишлаб чиқаришга асосланган кўплаб ишлаб чиқарувчи саноат корхоналари янги кўп укладли иқтисодиёт шароитига ўтиши билан фаолияти тўхтаб қолган. Бундай ҳолат бир тарафдан кўплаб ишчи ўринларини йўқотиш деб баҳолансада, бошқа тарафдан Ўзбекистонда иқтисодиётни диверсификация қилиш ва тадбиркорлик ва бозорга мос маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳамда

мулкларни хусусийлаштириш орқали жамиятда мулкдорлар қатламини кенгайтишига шароит яратган. Шунингдек, ушбу завод ва фабрикалар ўрнига эркин саноат зоналари ва технопаркларни ташкил қилиш орқали янги иш ўринлари ташкил қилинган.

Бундай стратификацион ва демографик таркибнинг ўзгариш тенденциялари ўз мустақиллигини олган ҳар бир давлатларга хос бўлиб, Ўзбекистон ҳам ўз тараққиёт йўлини ўзи танлаб, ривожланиш сари илдам кадам ташлаб бормоқда. Халқаро ҳамжамият томонидан Ўзбекистонни энг тез сураётган давлатлар қаторида бешинчи ўринни эгаллаётган давлат деб эътироф этиши ҳам бежизга эмас. Ўзбекистон мустақилликнинг илк кунлариданоқ миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик сиёсати туфайли мамлакатда 130 дан ортиқ миллатлар ва этник гуруҳлар барча фуқаролар сингари эркин ва озод мамлакатнинг тенг ҳуқуқли фуқаролари ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. URL: <https://new.cisstat.org/web/guest/doc>
2. World Population Prospects 2024. <https://www.un.org/development/desa/pd/>
3. Ўзбекистон Республикаси доимий аҳолисининг этник таркиби: URL: https://t.me/statistika_rasmiy/1250
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni: Qishloq xo'jaligi kooperativi (shirkat xo'jaligi) to'g'risida // Tadbirkorlikka oid qonun hujjatlar to'plami. -5-tom. Qishloq xo'jaligiga oid qonun hujjatlari. – T., 2005.
5. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi: //Tadbirkorlikka oid qonun hujjatlar to'plami. 5 tom. Qishloq xo'jaligiga oid qonun hujjatlari. – T., 2005.
6. Xalq so'zi, №148. -1999 yil 28 iyul
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 апрелдаги “Қишлоқ хўжалиги соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5708-сонли Фармони.

МЕҲНАТ МИГРАНТЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Ахмедова Дилдора Олимжонова

Соц.ф.ф.д., PhD, ISFT институти

«Педагогика ва психология» кафедраси доцент в.б.

ahmedovadildora@4gmail.com

Аннотация: Мақолада меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлашнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари кўриб чиқилиб, уларнинг муваффақиятли интеграциялашуви ва фаровонлик даражасини оширишга қаратилган. Турли социологик назарияларга, жумладан, структуравий функционализм, ижтимоий капитал ва ижтимоий ҳаракатчанлик назариясига алоҳида эътибор берилди. Тадқиқотда мутахассисларнинг маданиятлараро компетенцияси, мигрантларни ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий мослашуви муҳимлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: меҳнат миграцияси, ижтимоий-психологик қўллаб-қувватлаш, мигрантларнинг интеграцияси, ижтимоий капитал, маданиятлараро компетенция, мослашиш, ижтимоий мобиллик.

Abstract: The article examines the socio-psychological aspects of supporting labor migrants, aimed at their successful integration and increasing the level of well-being. Emphasis is placed on various sociological theories, including structural functionalism, social capital, and social mobility theory. The study emphasized the importance of intercultural competence of professionals, legal support and social adaptation of migrants.

Key words: labor migration, socio-psychological support, integration of migrants, social capital, intercultural competence, adaptation, social mobility.

Меҳнат миграцияси замонавий жамиятнинг муҳим ҳодисаси бўлиб, ижтимоий, иқтисодий ва маданий жараёнларга сезиларли таъсир кўрсатади. Глобаллашув ва меҳнат бозори таркибидаги ўзгаришлар шароитида меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлашнинг аҳамияти ортиб бормокда, бу эса уларнинг мослашув жараёнига таъсир этувчи ижтимоий-психологик омилларни чуқур тушуниш ва ўрганишни тақозо этади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, меҳнат мигрантларининг 40% дан ортиғи янги жамиятга ижтимоий мослашишда қийинчиликларни бошдан кечирмокда[3]. Шунингдек, статистик маълумотларга кўра, мигрантларни қўллаб-қувватлашда жамоат ташкилотларининг иштироқи ижтимоий изоляция даражасини 25% га камайтиради[4].

Бугунги кунда мигрантларга алоҳида психологик ёрдам кўрсатиш жиддий ишлар қилиниш кераклигига зарурат туғилмокда. Меҳнат мигрантларининг

яшаш шароити ва уларнинг психо-эмоционал хусусиятлари ўртасида хориж мамлакатларида бир қатор тадқиқотлар ўтказилмоқда. Ҳозирги кунда ҳам мигрант оилаларга ҳам маҳаллий оилаларда бир хил даражада психологик ёрдам бериш муҳим. Уларнинг фаровон яшаши, ҳар иккисини ҳам ижтимоийлашувига боғлиқ бўлади. В.В.Константинов томонидан олиб борилган тадқиқотларда қуйидаги натижаларга эришилган;

1) Тадқиқотда қатнашган маҳаллий аҳолининг 72% и мигрантларга нисбатан салбий муносабатда эканлиги кўрсатган, респондентларнинг 58% и “мигрантларни ўз юртига қайтариб юбориш керак” деган фикрдалиги аниқланган. Жиноятларни ошишига 100% мигрантлар айбдор деган хулоса беришган.

2) Маҳаллий аҳолининг 67 % и мигрантлар бўш иш ўринлари мавжуд жойларда ишлайди ҳамда яшаш учун бепул жойларда истиқомат қилади деган фикрда.

3) Мигрантларнинг яшаш шароити қулай бўлмаса ҳам уларнинг ҳаётий фаровонлик даражаси юқори эканлиги аниқланган. Аммо мигрантлар кўп бўлган жойларда маҳаллий аҳолининг эмоционал фаровонлиги даражаси юқори эмаслиги билан ифодаланган.

4) Мигрантлар билан қўшни бўлган маҳаллий аҳолининг 53% и ўзини бахтли эканлигини таъкидлаган. Хулоса қилиб айтганда, мигрантлар билан 84 аралаш яшаган маҳаллий аҳолининг бахт ва ҳаётнинг мазмундорлик кўрсаткичлари ўрта ва ўртадан паст даражада эканлиги аниқланган [10]

Хусусан, Америкалик социолог Т.Парсонс ўзининг структуравий функционализм назариясида ижтимоий институтлар аҳамиятини жамиятда барқарорлик ва тартибни сақлашда муҳим рол ўйнашини таъкидлади [5]. Жумладан Парсонс нуқтаи назарича, меҳнат мигрантлар янги давлатда мослашуви ва интеграцияси учун ижтимоий институтлардан самарали қўллаб-қувватлаш чораларини кўришни талаб қиладиган вазиятга тушиб қолишади. Бундай қўллаб-қувватлаш ижтимоий яхлитликни сақлашга ёрдам беради, бу миграция жараёнлари кучайган шароитида айниқса муҳимдир.

Социолог олим Пер.Бурдэ ижтимоий капитал концепциясини ишлаб чиқиб, мигрантларнинг муваффақиятли интеграцияси кўп жиҳатдан уларнинг ижтимоий капитални тўплаш ва ундан самарали фойдаланиш яъни ижтимоий алоқаларнинг қўллаб-қувватлашидан, ресурслар ҳамда ахборотлардан фойдаланиш қобилиятига боғлиқлигини таъкидлайди[6]. Ижтимоий алоқалар мигрантларнинг ишга жойлашиши ҳамда ижобий интеграциялашув жараёнига аҳамияти ва таъсири турли дастурлар орқали мигрантларнинг ижтимоий тармоғини мустаҳкамлаш зарурлигини кўрсатади. Питирим Сорокин ўзининг ижтимоий ҳаракатчанлик назариясида шахс ижтимоий мақомини ўзгартириш учун индивидуал имкониятлари жамият шароитлари билан қандай боғлиқлигини таҳлил қилади [7].

Фикримизча, мазкур назарияга мигрантлар нуктаи назаридан қарасак ижтимоий мобиллик мигрантларнинг таълим олиши, касб-ҳунар ўрганиши, иш ўрнига эга бўлиши уларни қабул қилувчи жамият томонидан қўллаб-қувватлаш орқали ижтимоий мавқеяни яхшилаш имкониятини англади. Мигрантларнинг муваффақиятли миграцияга чиқиши уларнинг интеграциялашуви учун қулай шарт-шароитлар яратилганидан далолат беради.

Меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлашнинг энг муҳим вазифаларидан бири уларнинг янги шароитларда муваффақиятли ижтимоий мослашувини таъминлашдан иборат. Бу борада Ўзбекистон Республикасида ҳам қатор ишлар амалга оширилиб меҳнат миграциясига кетаётган инсонларни хорижий корхоналар талабига мос касбга ва борган давлат тилини ўргатиш, меҳнат миграциясидаги фуқароларнинг оиласини ижтимоий қўллаб-қувватлаш, меҳнат миграциясидан қайтган фуқароларга ўз касби, малакаси ва ҳаётий режаларидан келиб чиққан ҳолда уларни бандлигини таъминлаш ва жамиятга реинтеграция қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Хорижда меҳнат мигрантларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш кўламини ошириш, иш жойларидаги муаммоларини тизимли равишда ўрганиш ва уларни ҳал қилиш бўйича зарур амалий ёрдам кўрсатиш, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар ва ижобий ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиб бориш зарурияти сезилмоқда»[1]. Шунингдек, 2020 уй 15 сентябрдаги ПҚ-4829-сонли «Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, қарорлар меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш, ижтимоий-психологик ёрдам бериш, муваффақиятли интеграциялашув, уларнинг фаровонлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Мамлакатимизда миграция масаласида яратилган янги тизим орқали хорижда меҳнат қилиш истагини билдирган юртдошларимиз тўлақонли меҳнат шароити таъминланган хориждаги корхоналарда меҳнат қилиб ўз малакаларини оширишлари мумкин. Бунинг учун Ташқи меҳнат миграцияси агентлигининг ҳудудий филиаллари ваколатлари кенгайтирилиб, хориждаги иш берувчилар билан бевосита шартнома қилиш имконияти яратиб берилди. Меҳнат мигрантларига йўл ҳақи, патент ва суғурта харажатлари учун паст ставкада кредитлар ажратилади. Хориждаги фуқароларимизнинг ҳуқуқий ҳимоясини тўлақонли таъминлаш учун эса, онлайн платформа ва «Call-markaz» ташкил этилиб, малакали адвокатлар хизмати йўлга қўйилган.

Ижтимоий мослашув нафақат янги ижтимоий нормалар ва ролларни ишлаб чиқиш, балки янги ижтимоий алоқаларни шакллантириш ва мигрантларнинг ижтимоий капиталини қўллаб-қувватлашни ҳам назарда тутди. Ахборот, ҳуқуқий ва ҳиссий ёрдам кўрсатишда ижтимоий хизматлар ва жамоат ташкилотлари асосий рол ўйнайди, бу эса ижтимоий изоляция даражасини пасайтиришга ёрдам беради ва мослашиш жараёнини осонлаштиради.

Меҳнат мигрантларини психологик қўллаб-қувватлаш жараёни кўчиш натижасида юзага келадиган стрессни ва янги маданий ва тил шароитларига мослашиш заруриятини камайтиришга қаратилган. Мигрантлар дуч келадиган асосий муаммолар ёлғизлик, ноаниқлик ва одатий турмуш тарзидаги ўзгаришлар билан боғлиқ ташвиш ҳиссидир. Психологик ёрдам мигрантларга консултациялар, ўз-ўзига ёрдам машқлари, стрессга чидамлилиқ ва маданиятлараро мулоқот кўникмаларини ривожлантириш учун тренинглар шаклида кўрсатилиши мумкин. Халқаро Миграция Ташкилоти[3] тадқиқотида кўра, муҳожирларнинг тахминан 30 фоизи психологик ёрдам дастурларида қатнашгандан сўнг ўзларининг эмоционал ҳолати яхшилангани ҳақида хабар беришади.

Меҳнат мигрантларини ижтимоий-психологик қўллаб-қувватлаш, шунингдек, уларнинг ўзига бўлган ҳурмати ва ўзига бўлган ишончини мустаҳкамлаш чора-тадбирларини ҳам ўз ичига олади, бу эса мигрантларга қийинчиликларни янада муваффақиятли енгиш, ўз касбий ва шахсий мақсадларини амалга ошириш имконини беради. Бундан ташқари, “Ташқи меҳнат миграцияси тўғрисида”[2]ги қонунда мигрантларга ижтимоий кафолатлар бериш ва уларнинг ҳуқуқларини халқаро даражада ҳимоя қилиш чоралари кўзда тутилган. Ўзбекистонда мигрантларнинг касбий малакасини ошириш ва ижтимоий интеграциялашувида йўналтирилган дастурлар жорий этилмоқда, бу уларнинг иш топиши ва жамият ҳаётида иштирок этиши учун кенг имкониятлар очмоқда. Бунга эришиш учун мигрантлар ўзларини қабул қилувчи жамиятнинг қимматли аъзолари сифатида ҳис қилишлари учун шароит яратиш муҳимдир. Менторлик дастурларини ишлаб чиқиш ва мигрантларни маданий ва ижтимоий тадбирларга жалб этиш ўзларига нисбатан ижобий муносабат ва жамиятга дахлдорлик туйғусини шакллантиришга хизмат қилмоқда. Масалан, 2021-йилда Германияда ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, маданий тадбирларда қатнашиш мигрантларнинг ўзини ўзи қадрлашини 15 фоизга оширишини аниқлади[8].

Ижтимоий ва психологик ёрдамни ташкил этишда мигрантларнинг маданий хусусиятларини ҳисобга олиш зарурати муваффақиятли интеграциянинг асосий омили ҳисобланади. Муҳожирлар билан ишончли муносабатлар ўрнатиш ва уларнинг мослашуви учун қулай шароит яратишда ёрдам кўрсатувчи мутахассисларнинг маданиятлараро малакаси муҳим рол ўйнайди. Ижтимоий ишчилар ва психологлар учун ўқув дастурлари маданиятлараро мулоқот асослари ва турли этник гуруҳлар вакиллари билан ишлашнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганишни ўз ичига олиши керак. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йилдаги ПФ-6207-сон қарорида мигрантларни самарали қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий барқарорликни мустаҳкамлаш учун маданиятлараро компетенцияга эга мутахассисларни тайёрлаш муҳимлиги таъкидланган. Ўзбекистонда мигрантларнинг маданий хусусиятларини ҳисобга оладиган мутахассисларни тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда, бу эса мигрантларни самарали

қўллаб-қувватлаш ва қабул қилувчи жамият ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. 2022 йилги тадқиқотга кўра, маданиятлараро тренинглар мигрантларнинг қўллаб-қувватлашга бўлган ишончини 20 фоизга оширади[9].

Ижтимоий-психологик ёрдам мантиқий кетма-кетликка киритилган ва индивидуал ёндашув билан турли хил ижтимоий-психологик ва социологик назарияларга асосланиши керак. Ижтимоий ҳаракатчанлик юқорилиги мигрантларнинг мезбон жамиятдаги ижтимоий мавқеини яхшилаш имкониятлари даражасини баҳолаш имконини беради. Лазарус ва Фолкманнинг стресс ва унга қарши курашиш назарияси, Бандуранинг ижтимоий ўрганиш назарияси ва Тажфелнинг ижтимоий ўзига хослик концепцияси каби назарияларда ижтимоий-психологик ёрдам зарурлигини кўриш мумкин. Индивидуал ёндашув ҳар бир мигрантнинг ўзига хос хусусиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатади, бу эса кўрсатилаётган ёрдам самарадорлигини оширади.

Шундай қилиб, меҳнат мигрантларини ижтимоий-психологик қўллаб-қувватлаш ижтимоий мослашув, психологик ёрдам ва маданиятлараро компетентликни ривожлантириш бўйича чора-тадбирларни ўз ичига олган мураккаб вазифадир. Самарали ижтимоий-психологик ёрдам стресс даражасини пасайтиришга, мигрантларнинг ижтимоий мавқеини яхшилашга ва уларни қабул қилувчи жамиятга муваффақиятли интеграциялашувига ёрдам беради. Глобал миграция жараёнлари шароитида меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш тизимларини ривожлантириш жамиятнинг барқарор ва баркамол ривожланишини таъминлашга қаратилган ижтимоий сиёсатнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

Меҳнат мигрантларини ижтимоий ва психологик қўллаб-қувватлаш уларнинг янги жамиятга муваффақиятли мослашиши ва интеграциялашувига муҳим рол ўйнайди. Ижтимоий, психологик ва ҳуқуқий ёрдамни ўз ичига олган комплекс ёндашув мигрантларга кўчиш билан боғлиқ қийинчиликларни енгишга ёрдам беради, стресс даражасини пасайтиради ва уларнинг ижтимоий аҳволини яхшилайдди. Мутахассисларнинг маданиятлараро компетентликка алоҳида эътибор қаратиши, мигрантлар билан ишончли муносабатлар ва самарали ҳамкорликни ўрнатишга ёрдам беради. Глобал миграция жараёнлари шароитида меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш тизимларини ривожлантириш жамиятнинг барқарор ва баркамол ривожланишини таъминлашга қаратилган ижтимоий сиёсатнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-149-сонли «Хорижда вақтинча меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқароларини ва уларнинг оила аъзоларини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июлдаги ПҚ-3839-сон «Ўзбекистон Республикасининг ташқи меҳнат миграция тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори
3. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ВОЗ), 2023. <https://www.who.int>
4. Халқаро Миграция Ташкилоти, 2022. <https://www.iom.int>
5. Parsons, T. The Social System. Glencoe, IL: Free Press, 1951. (стр. 50-120)
6. Bourdieu, P. The Forms of Capital. In: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 1986. (стр. 241-258)
7. Sorokin, P. Social and Cultural Mobility. New York: Free Press, 1959. (стр. 85-102)
8. Migrant Integration Report, 2021. <https://www.migrantintegration.org>
9. Cultural Competence Study, 2022. <https://www.culturalcompetence.org>
10. Константинов В.В. Социально-психологические характеристики адаптации мигрантов в современных условиях / В.В.Константинов. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2007. – 187 с.

Yangi O'zbekistonda mustahkam oilani shakllantirishda ayollar ijtimoiy faolligini oshirish imkoniyatlari

Razzakova Nargis

O'qituvchi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Ijtimoiy ish kafedrası”

nargisrazzakova2020@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqola, mamlakatlarning baxtlilik darajasini aniqlashda Xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasidagi ayollarda turli vaziyatlarni yuzaga kelish sabablari, xotin-qizlarda paydo bo'ladigan turli omillar va ular orasida oila barqarorligiga oid manbaalarni targ'ib qilish va tushuntirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar tizimli tahlil etilgan hamda tegishli xulosalar asosida takliflar berilgan.

Abstrakt

This article is a systematic analysis of the work carried out to promote and explain the reasons for the occurrence of various situations in women in the Republic of Uzbekistan, various factors that arise in women and sources related to family stability among them in order to increase the social activity of women in determining the level of happiness of countries, to avoid discrimination, and offers.

Tayanch so'zlar: Oila, Xotin-qizlar, farzand, mustahkam oila, ayollar ijtimoiy faolligi, ayollar kasitilishi, xotin-qizlarga tazyiq.

Keywords: Family, Women, Child, strong family, women's social activism, women's castigation, harassment of women.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev qayd etganidek, “Bolalarimiz, ularning taqdiri, kelajagi haqiqatan ham juda omonat ekanini bugungi hayot har tomonlama isbotlamoqda. Agar farzandimizga to'g'ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada uning yurish-turishi, kayfiyatidan ogoh bo'lib turmasak, ularni ilmu hunarga o'rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo'yishimiz hech gap emas”⁴². g'g'

Shaxs mahnaviyati, uning dunyoqarashi, insonning tasavvur va ehtiгодiga aloqador ko'nikmalar majmui asosan oilada shakllanadi. Shu bois, oila tom mahnodah mahnaviyat o'chog'i, mafkuraviy tarbiya omili va muhiti ekanligini inobatga olgan holda, bugungi kunda yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ota-onalar oldidagi quyidagi vazifalarni sanab o'tish maqsadga muvofiq. Bular:

1. Oila bilan jamiyat manfaatlarida uyg'unlikka erishish;

⁴² Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик. “Халқ сўзи” газетаси, 16 июнь 2017. № 94 (6024).

2. Oiladagi sog'lom muhitni yaratish, milliy ruh va turmush tarzini ustuvor qo'yishda farzandlar uchun har tomonlama o'rnak bo'lishi, o'zaro g'amxo'r bo'lishni tahminlash;
3. Farzandga chuqur milliy tarbiyaviy bilim asoslarini berish;
4. Farzandning mahnaviy barkamol bo'lishi uchun iqtisodiy va ijtimoiy muhitni yaratish;
5. Farzandda ishbilarmonlikning mahnaviy-axloqiy tomonlarini shakllantirish;
6. Turli yot, zararli g'oya va tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish.

Xotin-qizlarning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasida Gender tenglikni tahminlash masalalari bo'yicha komissiya tashkil etildi. Senatda Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi ish boshladi. Har ikki tuzilma amaldagi qonunchilikning barcha normalarini ayollar va erkaklar tengligi nuqtai nazaridan monitoringini yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda. Xotin-qizlarning huquq va manfaatlari himoyasiga oid qariyb 20 ta normativ-huquqiy hujjat, jumladan, 2 ta qonun, 1 ta Prezident qarori, 4 ta Prezident farmoni, 13 ta Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi⁴³. Jamiyatda o'z o'rni, ovozi, mavqei va hurmatiga ega bo'lgan muvaffaqiyatga erishgan ayollarning hayot tajribasini ommalashtirish bo'yicha targ'ibot ishlari yo'l qo'yildi.

Jahon miqyosida mamlakatlarning baxtlilik darajasini aniqlashga xizmat qiluvchi World Happiness Report – jahon mamlakatlari baxtlilik reytingi. 2012 – yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti “baxt” mavzusiga atab konferentsiya o'tkazib, unda dunyo hamjamiyatiga insonlarning baxti zamonaviy kishilik jamiyatining rivojlanishi ko'rsatkichi sifatida xizmat qilishi kerakligi, har bir mamlakat hukumati o'z fuqarolari farovonligini o'lchash va aniqlash maqsadida milliy o'lchov birliklari, indekslarni taklif qilishi maqsadga muvofiqligi haqida murojaat qildi. O'sha yili BMTning “Barqaror rivojlanish markazi” (UN Sustainable Development Solutions Network) hamda AQSHning Kolumbiya universiteti qoshidagi Er instituti (The Earth Institute Columbia University) hamkorligida har yili yangilanadigan World Happiness Report – jahon mamlakatlari baxtliligiga ko'ra reytingini taqdim etish boshlandi⁴⁴.

1993 yilda Venada o'tkazilgan Inson huquqlari bo'yicha Xalqaro konferentsiya kun tartibiga xotin-qizlarning inson sifatidagi huquqlari umuminsoniy haq-huquqlarining ajralmas qismi ekanligi haqidagi masala qo'yib, 1993-yilda “Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash to'g'risida”gi Deklaratsiya qabul qilingan. “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonunda 4 ta zo'ravonlik turi belgilab berilgan va ularga quyidagi tahriflar keltirilgan:

1. Ruhiy (psixologik) zo'ravonlik – ayolga nisbatan bir shaxs yoki bir guruh shaxslar tomonidan turmushda, ish joylarida, tahlim muassasalarida amalga

⁴³ <https://yuz.uz/new/gender-tenglikni-ta'minlash-masalalariga-bagishlangan-matbuot-anjumani-bolib-otdi//Гендер тенгликни таъминлаш масалаларига бағишланган матбуот анжумани материаллари. 12 ноябрь, 2020 йил>

⁴⁴ Бхатлилик ўлчови. “Фан” –Тошкент: 2021. 10-б.

oshiriladigan va uning or-nomusi, qadr-qimmatini toptash, kamsitish, haqoratlash, unga tuhmat qilish, uni doim tanqid qilish, ranjitish, mashara qilish, uning ishonchini suiistehmol qilish, yuragini qo‘rqitish, uni uydan ketishga majbur qilish yohud uydan haydash, tahlim muassasalaridan chiqarib yuborish, mehnat shartnomasini tugatish bilan qo‘rqitish orqali ayol holati va sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lgan ruhiy tahsir ko‘rsatishga qaratilgan harakat (harakatsizlik)dir.

Ruhiy (psixologik) zo‘ravonlikka quyidagilarni 10 ta omillarni kiritish mumkin:

- 1) Yolg‘on so‘zlar aytib, ulardan o‘z manfaati yo‘lida ayolga tazyiq o‘tkazish uchun foydalanish;
- 2) Ayolning do‘stlari va qarindoshlariga “xavf yetkazaman”, deb qo‘rqitish va ular bilan aloqa qilishga yo‘l qo‘ymaslik;
- 3) Jabrlanuvchi bilan ommaviy joylarda chiqishdan bosh tortish;
- 4) Qarindosh-urug‘lar orasida sharmanda qilish;
- 5) Uydan ketishini aytib, ajrashaman, deb qo‘rqitish;
- 6) Kasal yoki homilador bo‘lganda, unga yordam berishdan bosh tortish;
- 7) Tibbiy yordam olishiga qarshilik ko‘rsatish;
- 8) Doimiy ravishda tanqid qilish, xafa qilish va uni g‘azabga keltirish;
- 9) Ayolning ijtimoiy yutuqlari va ishdagi muvaffaqiyatini tan olmaslik;
- 10) “Sen juda semizsan” yoki “Ozg‘insan”, “Ahmoqsan”, “Eng bo‘lmag‘ur odamsan”, “Meni o‘zingga rom qila olmaysan”, “Sendan yomon hid keladi”, “Sendan jirkanaman” kabi iboralarni qo‘llab uni ochiq-oydin izza qilish.

2. Jismoniy zo‘ravonlik-ayolga nisbatan bir shaxs yoki bir guruh shaxslar tomonidan turmushda, ish joylarida, tahlim muassasalarida amalga oshiriladigan va jismoniy tahsir o‘tkazish yoki bunday tahsir o‘tkazish choralarini qo‘llashni tahdid qilish orqali uning hayoti, sog‘lig‘i, erkinligi hamda qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari va manfaatlariga tajovuz qiladigan harakatdir⁴⁵.

- 1) Jismoniy zo‘ravonlikka quyidagi 6 ta omilni qayd etish mumkin:
- 2) Shapaloq tortish, tepish, turtkilash, musht bilan urish va ayol tanasiga zarar etkazish;
- 3) Zarb bilan itarib yuborish;
- 4) Turli o‘tkir buyum va narsalarni otish;
- 5) Qurol bilan xavf solish yoki yaratish;
- 6) Uydan chiqishga jismonan yo‘l qo‘ymaslik;
- 7) Kechasi uxlashga qo‘ymaslik.

3. Jinsiy zo‘ravonlik – ayolga nisbatan bir shaxs yoki bir guruh shaxslar tomonidan turmushda, ish joylarida, tahlim muassasalarida amalga oshiriladigan va jinsiy aloqa qilishga majburlash maqsadida zo‘rlik qilish yoki zo‘rlik qilishni tahdid qilish orqali uning or-nomusi, qadr-qimmatini va jinsiy daxlsizligiga tajovuz qiladigan harakat yoxud 18 yoshga to‘lmagan ayol jinsiga mansub shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlardir⁴⁶.

Jinsiy zo‘ravonlikka quyidagi 8 ta omilni qayd etish mumkin:

⁴⁵ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 02.09.2019 йилдаги ЎРҚ-561-сон.

⁴⁶ Ўша манба.

- 1) Erkakning o‘z ayoli bilan faqat jinsiy obhekt sifatida muomala qilishi;
- 2) Jinsiy aloqadan bosh tortish, yolg‘ondan “men impotentman”, deb o‘zini aloqadan olib qochish yoki ayoliga jinsiy tazyiq o‘tkazish;
- 3) Jinsiy aloqada ayolni majburiy xatti-harakatlar qildirishga majburlash;
- 4) Jinsiy aloqani o‘ta shafqatsizlik bilan amalga oshirish;
- 5) Zo‘rlash yo‘li bilan jinsiy aloqa qilishga kirishish;
- 6) Avval kaltaklab, keyin jinsiy aloqa qilish;
- 7) Pornografik ko‘rinishdagi buzuq xatti-harakatlarni ko‘rishga yoki takrorlashga majburlash;
- 8) Doimiy ravishda hammaga rashk qilish va ayoli axloqiy jihatdan pokiza bo‘lsa ham, uni zinokorlikda ayblash.

4. Iqtisodiy zo‘ravonlik – ayolga nisbatan bir shaxs yoki bir guruh shaxslar tomonidan turmushda, ish joylarida, tahlim muassasalarida amalga oshiriladigan va uning oziq-ovqat, uy-joy hamda normal yashashi va rivojlanishi uchun boshqa zarur shart-sharoitlar bilan tahminlashga doir huquqlarini cheklaydigan, mol-mulkka, tahlim olish va mehnat qilishga doir huquqini, birgalikda egalik qiladigan mulkdan foydalanish va o‘ziga taalluqli ulashni tasarruf etish huquqini amalga oshirishni cheklaydigan harakat (harakatsizlik)dir⁴⁷.

Iqtisodiy zo‘ravonlikka quyidagi 6ta omilni sanab o‘tish mumkin:

- 1) Birlamchi ehtiyojlari (oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon) uchun asosiy pul bermaslik;
- 2) Uy-joydan foydalanish huquqini cheklash;
- 3) Tahlim olish va mehnat qilishga ruxsat bermaslik;
- 4) O‘zi topgan pulni tasarruf etishga yo‘l qo‘ymaslik;
- 5) Oila byudjetidan foydalanish huquqidan mahrum qilish.

Oilada sodir etiladigan zo‘ravonlik ish joyidagi yoki tahlim muassasasidagi zo‘ravonlikdan o‘z mohiyati, kuchi va darajasi bilan ajralib turadi. Oilada zo‘ravondan qochishi, xavfsiz joyga ketishining imkoniyati bo‘lmay qoladi. Bunda, zo‘ravon shaxs ustunlikka ega bo‘ladi. Chunki u o‘z qilmishi uchun mos vaqtini poylaydi va jabrlanuvchi yakka qolgan, ular munosabatlariga hech kim aralasha olmaydigan paytda xujum qiladi.

Bugungi kunda keng tarqalgan zo‘ravonlik turlaridan biri bu – kiber zo‘ravonlik. Zo‘ravonlikning ushbu turi internet orqali muttasil davom etadigan, takroriy va uzoq vaqt davomida birovning shahni, obro‘si, qadr-qimmatini kamsituvchi va qo‘rqitish, shantaj asosida qurilgan turli sahy-harakatlarni amalga oshirishda namoyon bo‘ladi. So‘nggi vaqtlarda mana shunday holatlar tez-tez ichrab turibdi. Bunday holatlar sirasida ayollarga qarshi yo‘naltirilgan yoki yigitlar, oilali katta yoshli erkaklarga qarshi qaratilgan video materiallari bilan ruhiy-psixologik va iqtisodiy zug‘um hamda tazyiq o‘tkazish, pul tulub qilish, uni sharmanda qilishga urunish, qo‘lidagi boshqa shaxslarga tegishli rasmlarni o‘z manfaati yo‘lida ishlatib, tezda boyib olish ilinjida bo‘lib, axloqsiz ishlardan qo‘rqmaslik kabilar fikrimiz dalilidir. Agar o‘sha odam xuddi shunday og‘ir vaziyatda huquq-tartibot organlari mutasaddilariga o‘z vaqtida murojaat qilsa,

⁴⁷ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 02.09.2019 йилдаги ЎРҚ-561-сон.

bunday salbiy holatlarning og'ir oqibatlari oldi olinib, jinoyatchi qo'lga olinmoqda va o'z jazosini topmoqda.

Xotin-qizlarning turli davrlarida zo'ravonlik bilan to'qnash kelishi mumkin. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning hayotdagi yosh darajasiga qarab quyidagi tasnifi mavjud.

17-jadval

Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning hayotdagi yosh darajasiga qarab tasnifi

№	Hayot davomiyligi	Zo'ravonlikning turi
1.	Chaqaloqlik	Yangi tug'ilgan qizlarni o'ldirish; Axloqiy va jinsiy zo'ravonlik; Jismoniy zo'ravonlik; Oziq-ovqat va sog'liqni saqlash xizmatlaridan teng huquqli foydalanmaslik.
2.	Bolalik	Erta nikoh; Qizlarni sunnat qilish; Qarindosh va begonalar tomonidan jinsiy tajovuz va psixologik bezorilik; Oziq-ovqat va sog'liqni saqlash xizmatlaridan teng huquqli foydalanmaslik; Bolalar fohishabozligi va pornografiyasi.
3.	O'smirlik davri	To'ydan oldin uchrashuv paytidagi zo'ravonlik; Iqtisodiy bosim orqali jinsiy aloqalarga majburlash; Qarindoshlar tomonidan zo'rlash; Ish joyidagi jinsi tajovuz va tazyiq; Er tomonidan xotinini zo'rlash; Majburiy homiladorlik.
4.	Reproduktiv	Hamkori tomonidan zo'ravonlik; Er tomonidan xotinini zo'rlash; Sarpo va boylik tafayli qo'pol muomala yoki qotillik; Hamkorni o'ldirish; Psixologik tajovuz; Ish joyidagi jinsiy zo'ravonlik; Jinsiy tajovuz; Zo'rlash; Majburiy fohishabozlik va pornografiya; Odam savdosi; Nogiron ayollarning holatini suiistehmol qilish;
5.	Qarilik	Jinsiy tajovuz, psixologik va jismoniy zo'ravonlik

Abyuz zo'ravonlik turlaridan biridir. Abyuz – verbal zo'ravonlik va psixologik zo'ravonlik sanaladi. Yomon munosabat, doimiy erga urish, kamsitish, yomon so'zlar bilan haqorat qilish, mensimaslik, so'zlar bilan siltab tashlash, xotining hissiyotlarini inobatga olmaslik, uni inson o'rnida ko'rmaslik kabilarda namoyon bo'ladi. Abyuz aynan so'zlar orqali namoyon etiladi.

“Sizningcha, zamonaviy O'zbekiston jamiyatida xotin-qizlarning asosiy roli qanday?” savoliga javoban respondentlar bir necha javob turlarini belgilashgan (So'rganlar % hisobida)

Javob turlari	%
Rafiq va ona roli	86,6
Oilani muhofaza qilish	82,5

O‘z kasbiy faoliyati sohasida malakali xodim	79,7
Ijtimoiy faol fuqaro	64,8
Tadbirkor	39

O‘tkazilgan so‘rov natijasiga ko‘ra, respondentlar o‘zlari uchun moddiy-tahminotni dolzarb masala sifatida ta’kidlab, tadbirkor 39 %, har sohada va jabhada uddaburonlik bilan jonbozlik ko‘rsatilayotlanini ehtirol etgan holda ijtimoiy faol fuqaro 64,8 %, ayol kishini o‘z ishini astoyidil va tartib bilan bajaruvchi sifatida bilib, o‘z kasbiy faoliyati sohasida malakali xodim deya, berilgan javobda 79,7 %, erkak kishiga 40 hunar oz, degan naqlni rioya etgan holda oilani muhofaza qilish 82,5 %, eng muhim jamiyatdagi vazifasidan kelib chiqib Rafiqa va ona roli 86,6 % deb belgilaganlar. Demak, xotin-qizlar bu – serqirra va matonatli inson hisoblanishadi.

6-rasm.

6-rasm. Sizingcha, ayol oila byudjetiga moddiy hissa qo‘shishi kerakmi?” savolga javoban (so‘ralganlar % hisobida).

So‘rov jarayonida respondentlardan: “Ayol oila byudjetiga moddiy hissa qo‘shishi kerakmi?”, deb so‘raldi. Aksariyat (82,6%) xotin-qiz respondentlarning fikricha, ayol oila byudjetiga moddiy hissa qo‘shishi kerak. Ishtirokchilarning bunday nuqtai nazari ko‘pincha erkakning bir o‘ziga oilani to‘liq moliyaviy tahminotini olib borishi murakkabligi bilan izohlanadi. Kunlik oziq-ovqat va kommunal xizmatlar haqini to‘lash xarajatlaridan tashqari bolaning (bolalar)ning munosib maxsus tahlil olishi, uy-joy sharoitlarini yaxshilash, oilaning moddiy ahvolini oshirish, oilaviy tadbirlarni o‘tkazishga mablag’ jamlash va boshqalarga moliyaviy mablag’lar kerak. Ayollarning o‘z javoblarida belgilashicha, oilaning ehtiyojlarini aynan birgalikda (er, o‘g‘il va oilaning boshqa ahzolari bilan birgalikda) moddiy tahminlash oilaning daromadlari va xarajatlarini yanada oqilona taqsimlashga yordam berib, ushbu masalada erning zo‘riqishini bartaraf etadi.

Demak, oilani katta bir qo‘rg‘on desak, uni to‘ldirish, teng muvozanatda ushlab turish, moddiyatini rivojlantirish hamda oila ahzolari bir – birini qo‘llab-quvvatlashi va bu borada ayol ham jamiyatda o‘z o‘rni, so‘zi, harakati bilan sarmoya kiritishi oila mustahkamligi yo‘lida ijobiy o‘zgarishlarga olib boradi.

7-rasm.

7-rasm. “Siz moddiy jihatdan mustaqil va o‘zini o‘zi tahminlaydigan ayollarning hayotiy pozitsiyasiga qanday qaraysiz?” savoliga javoban (so‘ralganlar % hisobida)

Ishtirokchilarning aksariyati hozirgi zamonda ayol mehnat va kasbiy faoliyatning ko'plab sohalarida o'zini namoyon qilishi, moliyaviy erkin bo'lishi mumkinligiga ijobiy munosabatda bo'lishiga qaramay, uning moddiy daromadi erkakning daromadidan yuqori bo'lishi mumkinligiga 55,7% respondentlarning yarmidan ko'pi "salbiy" qaraydi. Respondentning chorak qismi (44,3%) ayol erkakdan ko'proq pul ishlab topishini "yomon emas, axir barcha daromadlar bari bir oilaning umumiy byudjetiga keladi-ku", deb hisoblanib, ushbu holatga "ijobiy" munosabat bildiradi. Ayni paytda har to'rtinchi respondent (6,4%) ayollar faqat oila, farzandlar tarbiyasi va uy-ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanishi kerakligini qayd etishgan.

Telefon so'rovi natijalariga ko'ra, ko'pchilik (74,1%) respondent xotin-qizlar moddiy mustaqil bo'lgan va o'zini mustaqil tahminlaydigan xotin-qizlariga ijobiy munosabatda bo'lishgan. So'ralganlarning fikricha, bunday nuqtai nazar oila byudjetining oqilona taqsimlanishiga ham ijobiy tahsir ko'rsatib, oilaga (ko'p darajada) erkak keltiradigan asosiy moliyaviy mablag'lar oilaning xarajatlarini qoplaydi, ayol esa o'zini mustaqil tahminlash orqali erkakning moliyaviy tashvishlarini engillashtiradi. 15,9% respondent xotin-qizlar o'z tarbiyasi va anhanaviy turmush tarzi sababli eridan moddiy mustaqil va o'zini mustaqil tahminlaydigan ayolning nuqtai nazariga "ko'proq ijobiy" munosabatni ko'rsatishgan. Moddiy mustaqil bo'lgan ayollarga salkam 5% ishtirokchilar salbiy, 3,6% respondentlar esa befarq munosabat bildirgan. Demak, natijalarga tayanadigan bo'lsak, aksariyat respondentlarning bergan natijalaridan ko'rish mumkinki, har bir inson o'zi mustahkam sarmoyaga ega bo'lishi va uni maqsadli sarflashga bo'lgan ehtiyoji mavjud.

Xulosa qilib aytganda, eng avvalo, Yangi O'zbekiston oilasi milliy urf-odatlar, milliy qadriyatlar, anhanalar va udumlarning jamiyat rivoji va oila barqarorligiga xizmat qiluvchi jihatlarini ilg'or, insoniyat taraqqiyotiga aloqador anhanalar bilan uyg'unlashtiruvchi tabiiy makondir.

Ikkinchidan, Yangi O'zbekiston oilasi insonparvarlik va demokratiya tamoyillarining tom mahnoda jamiyatda ustuvor bo'lishi va har bir fuqaro tomonidan uni ongli tarzda idrok qilinishi uchun mahrifat maktabini o'ynaydi.

Uchinchidan, Yangi O‘zbekiston umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, mamlakatda tinchlik va xavfsizlikni tahminlanishi uchun mahnaviy qo‘rg‘on rolini o‘ynaydigan ijtimoiy institutdir.

To‘rtinchidan, Yangi O‘zbekiston oilasi “O‘zbekiston – kelajagi buyuk davlat”, “Inson va uning manfaatlari har narsadan ulug‘” degan tamoyillarni fuqarolar ongiga singdirish uchun qulay bo‘lgan mafkuraviy muhitdir.

Beshinchidan, Yangi O‘zbekiston oilasi xalqimizning mahnaviy boyliklari, jahon tsivilizatsiyasining eng ilg‘or yutuqlarini o‘zida mujassamlashgan va shu asnoda har tomonlama barkamol sog‘lom avlodni tarbiyalovchi maskandir;

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev SH.M. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo‘lida yanada hamjihat bo‘lib, qathiyat bilan harakat qilaylik. “Xalq so‘zi” gazetasi, 16 iyung‘ 2017. № 94 (6024).
2. [https://yuz/uz/new/gender-tenglikni-ta‘minlash-masalalariga-bag‘ishlangan-matbuot-anjumani-bolib-otdi//Gender tenglikni tahminlash masalalariga bag‘ishlangan matbuot anjumani materiallari](https://yuz/uz/new/gender-tenglikni-ta'minlash-masalalariga-bag'ishlangan-matbuot-anjumani-bolib-otdi//Gender%20tenglikni%20tahminlash%20masalalariga%20bag'ishlangan%20matbuot%20anjumani%20materiallari). 12 noyabrg‘, 2020 yil
3. Baxtlilik o‘lchovi. “Fan” –Toshkent: 2021. 10-b.
4. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.09.2019 yildagi O‘RQ-561-son.

YOUTH AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

Inakov Komil

S.Ph.D. (PhD), Associate Professor

National University of Uzbekistan

Abdugafurova Charos 1st year Master's degree in Social Work

National University of Uzbekistan

Abstract. The article considers youth as a socio-demographic group. The role of youth in the world community and in our country is presented. Youth from the point of view of the object of social work is outlined and the main tasks are revealed. The article presents the degree of development of youth study, theoretical and applied research of problems of young generation, which is one of the most actively developed directions in the world science.

Key words: youth, personality, group, generation, education, adaptation, integration, society, social work,

Аннотация. Мақоллада yoshlar ijtimoiy-demografik guruh sifatida ko'rib chiqiladi. Yoshlarning jahon hamjamiyatida va mamlakatimizda tutgan o'rni namoyish etilmoqda. Ijtimoiy ish ob'ekti nuqtai nazaridan asosiy vazifalar aniqlangan. Maqolada jahon ilm-fanining eng faol rivojlangan yo'nalishlaridan biri bo'lgan yoshlarni o'rganish, yosh avlod muammolarini nazariy va amaliy tadqiq etishning rivojlanish darajasi keltirilgan.

Kakit so'zlar: yoshlar, shaxsiyat, guruh, avlod, ta'lim, moslashish, integratsiya, jamiyat, ijtimoiy ish,

Youth is an important human resource for development and a key factor of social change. Youth are an active group in society who desire positive change in the community, the state and in the overall development of the country. They are the agents of change in the society as the youth speak for the development of the state. According to the UN "youth are people between the ages of 10 and 24, while adolescents refer to people between the ages of 10 and [1]. And there are currently more than 2.4 billion young people between the ages of 15 and 24, "which is 16% of the world's population. Meanwhile, the population under 18 years of age is 2,415,319,658 [2]. By 2030, the target date for the Sustainable Development Goals (SDGs) that make up the 2030 Agenda, the number of young people is projected to grow by 7%, to nearly 1.3 billion» [3]. By 2050, the number of young people will increase to 1,884,896 or 1.89 billion.

Youth population forecasting provides a unique opportunity to plan for the inclusion of a generation of youth in the development agenda and to assess their contribution to the socio-economic development of countries.

It should be noted that youth around the world are united by the UN agenda, which is guided by the "World Programme of Action for Youth" [4]. The global

nature of the Agenda implies that young people should be involved in all goals and objectives. The Agenda for Action on Young People highlights the following goals – education, employment, adolescent girls and sports.

In the Republic of Uzbekistan in the field of youth policy and the UN Strategy “Youth 2030” creates the necessary conditions for successful socialization and participation of young people in decision-making and development.

In the global community, the role of young people is defined in ten priority areas: education, employment, hunger and poverty, health, the environment, substance abuse, juvenile delinquency, leisure activities, girls and young women and decision-making. Analysis of youth activism has shown that a more effective approach to participation in the development process can be from the perspective of beneficiaries and that young people should not only be partners, but should be formed as leaders.

“The object of social work with youth should be, in our opinion, the following categories of the youth population: adolescents (14-17), young people (18-30), as well as families with underage teenage children [5, P-8].

Youth as an object of social work is one of the most significant and vulnerable categories, which requires the creation of special programs and initiatives to support their well-being, socialization and personal development.

The main objectives of social work with youth are:

- Promoting social adaptation and integration into society.
- Providing assistance in solving personal and social problems.
- Support in the field of education, employment and professional orientation.

- Prevention of deviant behavior and social risks.
- Stimulating the active participation of young people in public life.

The main reasons why young people are the object of social work:

1. Socialization and development of personality. Young people are at the stage of active formation of personality, values and attitudes, which makes them susceptible to environmental influences, including both positive and negative factors. Social work aims to help them adapt to new social roles and successfully integrate into society.

2. Risks of social exclusion. Some young people, such as orphans, the unemployed or adolescents from disadvantaged backgrounds, are particularly at risk of social exclusion. Social work helps to minimize these risks and provide them with access to resources and opportunities.

3. Prevention of deviant behavior. Youth often face problems that can lead to deviant behavior such as drug use, delinquency, aggression and others. Social work is aimed at preventing such phenomena and creating favorable conditions for healthy and constructive development.

4. Professional orientation and employment. An important area of social work with young people is assistance in vocational guidance, career choice and employment. This is due to the fact that the labor market and requirements for

specialists are changing rapidly, and young people need advice and support for a successful start in a profession.

5. The subject of social work with young people is social services, which is a set of state and non-state structures, specialized institutions to provide social assistance and protection of young people, support their initiatives.

6. Theoretical and applied research on the problems of the young generation is one of the most actively developed areas in world science. In the twentieth century, several scientific schools emerged, which studied youth issues and tried to explain the contradictory peculiarities of consciousness and behavior.

The subject of social work with young people is social services, which is a set of state and non-state structures, specialized institutions to provide social assistance and protection of young people, support their initiatives [6, P-441].

Theoretical and applied research on the problems of the young generation is one of the most actively developed areas in the world science. In the XX century, several scientific schools were formed, which investigated youth problems and tried to explain the contradictory features of consciousness and behavior of the younger generation. In particular, the study of drug use in youth was studied by Western scientists.

Prevention of drug use is part of the problem of theories of deviant behavior, which is interdisciplinary in nature and is at the intersection of sociology, psychology, medicine, biology and jurisprudence. Initially it was highlighted in the sociological and criminological works of foreign scientists, such as M. Weber, E. Durkheim, R. Merton, T.Parsons, T.Tarde, A.Kettle, G.Simmel, N.Smelser, P.Sorokin, J.I.Gilinsky, C.Cooley, D. Mead and others.

The followers of the structural-functionalist school, E.Durkheim, R.Merton, T.Parsons and others [7] analyzed the consciousness and behavior of social groups, including youth, in a systematic way in close relationship with the surrounding social reality. After the classics of the structural-functional approach in sociology, this approach, including in the study of youth problems, was developed by their numerous followers. The main in the sociological school in the study of deviant behavior is the theory of anomie, developed by E.Durkheim [8], and later filled this theory by R.Merton [9], considering deviant behavior as a consequence of social disorganization, radical social changes, and drug addiction as a consequence of the discordance of culturally accentuated goals and institutionalized means of achievement. This theory was a peculiar core of the sociological direction in explaining deviation.

T.Parsons, a representative of structural functionalism of analysis, saw the nature of drug use in the inconsistency and failure to meet expectations, and he highlighted the justification of the role of socialization, interiorization and legitimization of norms and values [10].

Representatives of symbolic interactionism and social constructivism C.Cooley and J.Mead, I.Hoffman, E.Lemert, G. Mead and others. [11] proved that personality is formed as a result of interaction with the social environment, mastering actualizing its requirements, rules, norms and as a result deviancy is

suppressed by internal self-control. These scientists believe that people by their actions construct social reality and structures of society, including social control, social norms and deviance. The processes of labeling in relation to drug users have also been investigated. These scholars believe that people construct social reality and social structures, including social control, social norms and deviance, through their actions. They also studied the processes of labeling drug users.

Phenomenological direction (P.Berger, T.Luman) [12] showed that drug users realize their action, for which they find justification.

One of the well-known sociological concepts of explaining the causes of deviation is the theory of stigmatization – G.Becker [13, P-18], the theory of deviant subculture – A.Cohen [14, P-45], which considers deviant behavior as a result of discrepancy between young people's aspirations for success and their real opportunities to achieve it. According to the theory of differentiated communication E.Sutherland [15], the decisive importance in the formation of deviant behavior is the influence of the microenvironment of the individual contributed by J.I.Gilinsky and V.Afanasiev [16]. For adolescents, the need to conform to the norms of their group is most characteristic, so the formation of deviant behavior, according to G.Tard [17], occurs on the basis of imitation.

Conflicological approach is considered from the point of view of (T.Sellin R.Quinney) [18] the relationship between the differences in values and norms in different social groups, and this is the source of conflict and the emergence of deviance, including drug addiction.

The most representative is the following: psychoanalytic school, which proceeds from the basic provisions of psychoanalysis 3. Freud [19], his concept of the life path of the individual, whose motives of behavior and characteristics of consciousness are determined both by the atavistic of past generations and by the peculiarities of life, upbringing in early age. The study of youth problems from the standpoint of this direction is based on age-specific features and inherent mental parameters of personality. The concept (structure) of consciousness and behavior of a young person's personality is based on the postulates of S.Freud, developed and advanced by his students and followers S.Halleck, E.Erikson, D.Abrahamson, J.Sorrels, A.Eichhorn [20] and others.

At the same time, the analysis has shown that the diversity of approaches in the study of drug use prevention among young people is one of the understudied aspects in sociological science.

Иқтибослар/References

1. Global Issues. Youth. <https://www.un.org/en/global-issues/youth>.
2. How many children are there in the world? <https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-under-18-are-in-the-world>.
3. Request for quotation/ chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uzbekistan.unfpa.org/sites/default/files/submissions/1._rfqrf_esu_en_ru_016.pdf

4. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on September 25, 2015. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents.un.org/doc/undo-c/gen/n15/291/92/pdf/n1529192.pdf>. (Date of reference: 9.10.2024).
5. Kondratyeva Y.V. Problems of social work with youth: textbook. – SPb.: Publishing house of St. Petersburg University of Management and Economics, 2011. – 183 s.
6. Social Work: Textbook. — 2nd ed., revision and supplement. — Rostov n/D: Phoenix, 2003. – 448 s
7. Durkheim E. Sociology of Education: Per. with Fr. – Moscow: INTER, 1996; Merton R.K. Social Structure and Anomie // Sociology of Crime. – Moscow, 1996; Parsons, T. Youth in the Context of American Society. Daedalus. Winter, 1962; Parsons, T. On Social Systems. – Moscow: Academic Project,
8. Durkheim, E. Suicide. – SPb.: Soyuz, 1998. – 492 c.
9. Merton, R. Social structure and anomie. – Moscow: Guardian, 2006. – 873 c.
10. 10. Parsons T. System of Modern Societies / Translated from English by L.A. Sedov and A.D. Kovalev. Edited by M.S. Kovaleva. – Moscow: Aspect Press, 1998. – 270 c. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://socio.karazin.ua/resources/c60a814f860ae55f5c6ca11e8f81b216.pdf>.
11. Cooley Ch.H. Selected: Collection of translations / RAS. INION. Center for Social Scientific and Informational Research. Dept. of sociology and social psychology; co-editor and translator V.G. Nikolaev; ed. by D.V. Efremenko. – M., 2019. 234 c. [Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://inion.ru/site/assets/files/3917/2019_sp_kuli_izbrannoe.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://inion.ru/site/assets/files/3917/2019_sp_kuli_izbrannoe.pdf); Mead G.H. The genesis of the self and social control / G.H.Mead // International Journal of Ethics. 1925. № 35.; Gofman, I. Stigma: Notes on the management of spoiled identity / I. Gofman; per. M.S.Dobryakova // Sociological Forum [Electronic resource]. 2001. – Ч. 1-2. – Access mode: <http://ecsocman.edu.ru/text/17687311/>. – Date of access: 05.02.2021. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272895702/Goffman_stigma.pdf; Lemert E. Human Deviance, Social Problems and Social Control. Endlewood Cliffs, New Jersey: PrenticeHall, 1972. – 287 p.; Mead H. Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago, 1934.
12. Berger, P.L., Berger, B., Collins, R. Personality-oriented sociology [Text]/P.L.Berger, B.Berger, R.Collins. — Moscow: Academic Project, 2004. – 608 p.; Luman N. L. 85 Society as a Social System. Per. with German / A. Antonovsky. – Moscow: Logos. 2004. – 232 c.
13. Becker, G. Outsiders. // Contexts of Modernity: [translated from English] — Kazan: ABAK, 1998. – C. 61-65.
14. Cohen A. Deviant Behavior and its Control / A.Cohen // American Sociology: Prospects, Problems, Methods: [in Russian]; ed. by G.V. Osipov. – Moscow: Progress, 1972. — C. 18.
15. Sutherland, E.H. Are crimes of people in white collars crimes? // Sociology of Crime. – Moscow, 1966. — C. 45.

16. Gilinsky Ya.I., Afanasyev V. Sociology of deviant (deviant) behavior. — SPb., 1993; Gilinsky Y.I. Sociology of deviant behavior//Sociological studies. 2001. —
17. № 4.; Gilinsky Y.I. Deviantology: Sociology of Crime, Drugs, Prostitution, Suicide and Other “Deviations”. — SPb.: Legal Center Press, 2004.
18. Tarde G. Social Logic / G. Tarde. — SPb. 1996.
19. Selin, T. Conflict of behavioral norms. // Sociology of crime. — Moscow. 1996.
20. Freud A. Psychology of the “I” and defense mechanisms: Per. from Eng. — Moscow: Pedagogika-Press, 1993.
21. Halleck, S. Psychiatry and the Dilemmas of Crime. Berkeley: University of California Press, 1971; Erickson, E. Identity, Youth, and Crisis. New York: Norton, 1968; Abrahamsen, D. Crime and the Human Mind. New York: Columbia University Press, 1944; Sorrells, J. Kids Who Kill. Crime and Delinquency, 23,1977; Aichorn, A. Wayward Youth. New York: Viking, 1935.

ИСЛОҲОТЛАР ДАВРИДА ХАРИЗМАТИК ШАХСЛАРНИНГ ОДАМЛАРНИ РОЗИ ҚИЛИШДАГИ РОЛИ

Саидова Мафтунахон Умаровна
*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви
академияси “Бошқарув социологияси ва психологияси кафедраси” таянч
докторанти*

*Биз ислоҳотларимиз кўлами ва самарасини янада
оширишда ҳар томонлама етук, замонавий билим ва
ҳунарларни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор
ёшларимизга таянамиз.*

Ш.М Мирзиёев.

Аннотация: Мақолада харизматик шахсларнинг жамиятдаги туб бурилишлар, ўзгариш ва ривожланишлар, шунингдек, ислоҳотлар шароитида жамоатчиликни бўлаётган воқеийликларга ижобий муносабатларини шакллантиришдаги роли хусусида баён этилган бўлиб, келтирилган маълумотлар муаллифнинг шахсий қарашлари билан изоҳланган. Шунингдек, харизматик бошқарувчиларнинг далилларга асосланган стратегик фикрлаши, таъсирчан нутқи ва инсонларни ишонтириш қобилиятлари хусусида ҳам тўхталиб ўтилган. Мавзуга оид ўринли далиллар келтирилиб, ҳулосалар билан яқунланган.

Калит сўзлар: Ислоҳот, харизма, лидер, харизматик раҳбар, фикрлаш, танқидий таҳлил, мақсад, харизматик бошлиқ.

The Role of Charismatic Individuals in Gaining Public Approval During Reforms

Abstract: The article discusses the role of charismatic individuals in shaping the public's positive perception of ongoing events during periods of significant societal transformations, changes, development, and reforms. The information presented is interpreted through the author's personal perspective. Additionally, the article highlights the evidence-based strategic thinking, impactful communication skills, and persuasive abilities of charismatic leaders. Relevant arguments on the topic are provided and the discussion concludes with key findings.

Keywords: Reform, charisma, leader, charismatic leader, thinking, critical analysis, purpose, charismatic leadership.

Ислоҳотлар жамият тараққиётининг асосий бўғини бўлиб, уларни самарали амалга ошириш учун кучли лидерлик талаб этилади. Бундай лидерлик кўпинча харизматик шахслар томонидан намоён бўлади. Харизматик шахслар ўзларининг далилларга асосланган стратегик фикрлаши, таъсирчан нутқи ва инсонларни ишонтириш қобилияти билан жамиятни ўзгаришлар заруратига, ислоҳотлар натижадорлигига ишонтира оладилар. Бу мақсадлар учун улар қуйидаги фаолиятларни амалга оширадилар.

Биринчидан, харизматик шахслар жамоатчиликнинг эътиборини ислоҳотларнинг аҳамиятига қаратиш билан бир қаторда ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш муҳитини шакллантиришда ҳам муҳим рол ўйнайди. Улар ўзларининг шахсий намунаси билан жамоатчилик орасида ислоҳотларга ишончни кучайтиради. Масалан, Президентимиз Ш. М Мирзиёев ўзининг қатъияти ва кучли шахсий нуфузи билан мамлакатимизни иқтисодий ривожланиш йўлига олиб чиқди. “Халқимизнинг фидокорона меҳнати билан сўнги йилларда иқтисодиётимиз икки қарра ўсгани, аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромад 3 минг долларга етгани, камбағаллик даражаси 23 фоиздан 11 фоизга тушгани, мактабгача таълимда қамров 74 фоиздан, олий таълимда эса 39 фоиздан ошгани, ҳеч шубҳасиз тарихий натижадир”[1].

Иккинчидан, харизматик етакчилар ислоҳотлар жараёнида пайдо бўлиши мумкин бўлган қийинчиликларни таснифлаб, аҳолининг сабр-тоқатли бўлишига, қийин даврларда ишонч ва умид берувчи рамз сифатида намоён бўлиб, вазиятни ижобий баҳолашга эришадилар. Бунга мисол қилиб, Президентимиз бошчилигида давлат арбобларининг 2020 йил пандемия даврида “Барчамиз бирлашсак, бу синовларни енгиб ўтамыз” деган нутқлари орқали халқимизни бирдамлик, сабр тоқат ва яқдил ҳаракатга даъват этганини еътироф этиш ўринлидир. Мана шундай мураккаб ва таҳликали шароитда харизматик шахслар жамоатчиликка ҳақиқий аҳволни тушунтириш билан бирга, жамиятни фаровон ҳаёт ва келажакдаги ютуқларга ишонтиришга муваффақ бўлади.

Учинчидан, харизматик етакчилар жамият билан бевосита мулоқот қилиб, аҳолининг манфаатларини ҳимоя қилади. Улар оддий халқнинг қийинчиликларини ўрганиб, ислоҳотлар йўналишини шу муаммолар асосида шакллантиради. Масалан, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар даврида харизматик раҳбарлар аҳоли билан жонли мулоқот қилиш орқали ислоҳотларнинг самарадорлигини оширишга эришмоқда. Бу кўрсаткич айниқса мамлакатимиз Президентининг 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги “Танқидий таҳлил,

катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак”[2] мавзусидаги маърузасидан сўнг талаб даражасида бажарилмоқда ва назорат қилинмоқда.

Тўртинчидан, харизматик лидерлар одамларни мазмунли мақсадларга йўналтира олиши билан ҳам аҳамиятлидир. Улар ташкилотдами, бизнесдами фаолият олиб боришмасин бутун жамоани юқори натижадорликка олиб чиқишга эришадилар. Энг муҳими жамоа аъзолари белгиланган мақсад сари ихтиёрий равишда натижа ҳақида қайғуриб ҳаракат қилади. Чунки харизматик бошлиқ ҳар бир шахснинг индивидуал ҳаракати бутун жамоа муваффақиятига сабаб бўлишига илҳом бера олади. Юқоридаги вазифаларни амалга оширишда харизматик раҳбарлар ақлга асосланиб, ўйлаб, етти ўлчаб қарор қабул қиладилар. “Ўйлаш, у ёки бу ҳолат юзасидан фикрлаш бир қарашда ўта жўн, оддий, ҳеч қийинчилиги йўқ ишдай кўринади. Аслида, бирор бир воқеа, муаммони ўйлаб таҳлил қилиш ва бу борада тўғри, ақлли қарорга келиш ўта мураккаб жараён. У инсондан кенг ва теран билим, тажриба, мустаҳкам ирода, кунт, катта масъулият талаб этади”[3]. Харизматик раҳбарлар аҳолини ўз мақсадларига ишонтиришда турли инновацион таклифлар ўйлаб топиши, ҳеч фавқулодда муаммони ҳал этиш йўллари тарғиб қила олиши билан ҳам аҳамиятлидир.

Раҳбар томонидан қандай қарор қабул қилиниши унинг шахсий фаолиятига таъсир қилади, зеро, бу ўзгалар фаолияти билан ҳам боғлиқдир. Қарорлар қабул қилиш жараёни орқали раҳбар ва ходимларнинг фаолият йуналиши белгилаб олинади. Раҳбар бошқарув фаолияти давомида кўплаб қарорлар қабул қилишига тўғри келади, бу - вазият тақозоси[4]. Қабул қилинган қарорнинг кутилган натижани бериши ёки, ўзини оқламаслиги раҳбар ва вазиятга жалб этилган бошқа мутахассисларнинг салоҳиятига боғлиқ.

Хулоса қилиб айтганда, харизматик шахсларнинг жамиятдаги сиёсий ва ижтимоий ислоҳотлар даврида жамоатчиликка таъсири кўпинча уларнинг халқ билан муносабатларидаги эмпатия ва бошқа шахсий хусусиятлари билан боғлиқ. Улар нафақат ислоҳотларнинг мазмунини тушунтиришда, балки жамиятда бирдамликни сақлашда, одамларнинг ишончини ва қўллаб-қувватлашини таъминлашда ҳам муҳим ўрин тутаяди. Шунингдек, улар жамиятнинг энг оғир даврларида таянч вазифасини бажарадилар.

Адабиётлар рўйхати

1. Ш.М Мирзиёевнинг конситутция куни муносабати билан Ўзбекистон халқига йўллаган байрам табригидан. Dayo.uz. 2024 йил 8 декабр.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М Мирзиёевнинг 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқидан. <https://www.norma.uz/muhim-voqealar/tanqidiy-tahlil-qatiy-tartib-intizom-va-shahsiy-javobgarlik-har-bir-rahbar-faoliyatining-kundalik-qoidasi-bulishi-kerak>.
3. Мансур Бекмуродов. Ўйлаш, фикрлаш ва тафаккур қилиш салоҳияти. Янги Ўзбекистон газетаси 2024 йил 24 август, 170-сон. 3-бет.
4. Актам Холов. Бошқарув қарорлари қабул қилишнинг замонавий усуллари ва раҳбар масъулияти. Монография,Т-2016. “Тафаккур каноти” 3-бет

INSON QADRINI YUKSALTIRISHGA DOIR KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI

A'zamova Kumush Salim qizi
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti
100066, Toshkent shahar, Islom Karimov ko'chasi, 45
tel: +99891 011 34 34 Email:
azamovakumush@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson qadri, inson huquqlari, erkinliklari va shaxsiy manfaatlarini ta'minlash orqali jamiyatning barqarorligi va rivojlanishini belgilaydigan asosiy tamoyil hisoblanadi. Ushbu konsepsiya ijtimoiy davlat qurish g'oyasining markaziy o'rnida turadi. Sotsiologiya fanida inson qadri tushunchasi jamiyat tuzilishi, ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy adolatni ta'minlash mezoni sifatida o'rganiladi. Mazkur maqolada inson qadri konsepsiyasining ijtimoiy asoslari va uni yuksaltirishga qaratilgan nazariy hamda amaliy yo'nalishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inson qadri, inson huquqlari, erkinliklari va shaxsiy manfaatlar, konsepsiya, ijtimoiy davlat, ijtimoiy adolat, inson huquqlari.

Abstract: This article highlights the fundamental principle that ensures the stability and development of society through the protection of human dignity, rights, freedoms, and personal interests. This concept is central to the idea of building a social state. In the field of sociology, the concept of human dignity is studied as a criterion for the structure of society, social relations, and ensuring social justice. This article analyzes the social foundations of the concept of human dignity and examines theoretical and practical approaches aimed at elevating it.

Key words: Human dignity, human rights and freedoms, personal interests, concept, social state, social justice.

Inson qadri yuksaltirish zamonaviy jamiyatlarning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, bu insonning qadr-qimmatini, huquqlari va farovonligini hurmat qilish va rivojlantirish zaruratini ifodalaydi. Sotsiologik nuqtai nazardan, bu ijtimoiy tizimlar, institutlar va o'zaro munosabatlarning inson qadri haqidagi tasavvurlarni qanday shakllantirishi, shuningdek, bu muhitlarning inson salohiyatini yuksaltirish yoki cheklashga ta'sirini o'rganishni o'z ichiga oladi. Sotsiologik tahlil bu jarayonlarni tushunish va ularga yechim topish orqali yanada adolatli va insonparvar jamiyatni barpo etish uchun asos yaratadi.

“Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz”[1] deya qayd etildi.

Buning amaliy ifodasi sifatida islohotlarning tub mohiyati jamiyatimiz a'zolari uchun hech kimdan kam bo'lmagan munosib turmush tarzini yaratishga qaratilmoqda. Jamiyatda birinchi o'rinda inson qadr qimmatini ustun bo'lmog'i

zarur, muqaddas dinimizda ham insonni e'zozlash hamma teng bo'lishi bir musulmon boshqa bir musulmonni kamsitmasligi lozim ekanligi aytiladi. Jumladan muqaddas kitobimizda ham insonni eng ulug' mavjudot sifatida ta'riflab, uning yaratilishidan maqsadni va sha'nini ulug'laydi. Misol uchun, Qur'onda insonni ulug'lash va uning qadr-qimmatini ta'kidlovchi bir necha oyatlar mavjud. Jumladan, «Isro» surasi, 70-oyat bu borada eng mashhur hisoblanadi: “Biz Odam bolalarini aziz va mukarram qildik, ularni quruqlikda va dengizda (turli vositalar bilan) ko'tardik, ularga pokiza narsalardan rizq berdik va ularni O'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan ustun qildik.” (Isro surasi, 70-oyat)

Bu oyatda Alloh insonni boshqa mavjudotlardan ulug' qilib yaratgani va unga alohida e'tibor bergani ta'kidlangan. Ushbu oyat insonning nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ma'naviy darajada ham aziz ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, boshqa oyatlar ham insonning qadri va mas'uliyatini ulug'laydi: “Tin” surasi, 4-oyat: “Darhaqiqat, Biz insonni eng go'zal shaklda yaratdik.” “Baqar” surasi, 30-oyat: »(Eslang), Rabbing farishtalarga: “Men yerda o'z o'rinbosarimni yaratmoqchiman,” degan edi.»[2]. Bu oyatlar insonni Allohning maxsus e'tibori va yaratish san'atining cho'qqisi sifatida ko'rsatadi. Qur'onda insonning ulug'ligi nafaqat uning yaratilishida, balki unga berilgan mas'uliyat va imtihonlarda ham aks etgan. Shu boisdan ham bugungi kunda inson qadrini yuksaltirish eng muhim ustuvor masalalardan biri hisoblanadi.

Insoniy qadriyatni oshirish murakkab va ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u inson rivojlanishining turli jihatlarini, jumladan, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va psixologik jihatlarni o'z ichiga oladi. Insoniy qadriyatni oshirish bilan bog'liq ba'zi asosiy tushunchalar mavjud.

1. Inson qadr-qimmatini deganda, kelib chiqishi, madaniyati va sharoitlaridan qat'i nazar, har bir shaxs munosib bo'lgan ajralmas qadriyat va hurmatni bildiradi.

2. O'z-o'zini aktuallashtirish — bu shaxsning o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, o'z ehtirolari va qiziqishlariga intilish jarayoni.

3. Shaxsiy o'sish deganda shaxslarga o'z hayotini yaxshilash va o'z maqsadlariga erishish imkonini beradigan yangi ko'nikmalar, bilimlar va munosabatlarni rivojlantirish jarayoni tushuniladi.

4. Ijtimoiy adolat jamiyat ichidagi resurslar, imkoniyatlar va imtiyozlarning adolatli taqsimlanishini nazarda tutadi, har bir kishi bir xil imkoniyatlardan foydalanishi va ularga hurmat va hurmat bilan munosabatda bo'lishini ta'minlaydi.

5. Inson huquqlari — bu har bir shaxs ega bo'lgan asosiy huquq va erkinliklar, jumladan, yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqidir.

6. Hissiy intellekt o'z-o'zidan va boshqalardagi his-tuyg'ularni tan olish va tushunish, shuningdek, bu ongdan fikr va xatti-harakatni boshqarish uchun foydalanish qobiliyatini anglatadi

7. Empatiya — bu boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va baham ko'rish va bu tushunchadan kuchli munosabatlar va aloqalarni o'rnatish uchun foydalanish qobiliyatidir.

8. O'z-o'zini anglash — bu o'zining kuchli tomonlari, zaif tomonlari, qadriyatlari va maqsadlari haqida aniq tushunchaga ega bo'lish qobiliyati.

9. Bardoshlilik: Chidamlilik — bu qiyinchilik, travma yoki stressdan qaytish va o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati.

10. Maqsad deganda shaxsning hayotini boshqaradigan, unga qoniqish va qoniqish hissini beradigan yo‘nalish va ma’no tuyg‘usi tushuniladi.

Ijtimoiy hayot takomillashgan sari mulk shakllari, jumladan, xususiy mulk ham xilma-xil bo‘lib boradi. Ozchilikning mulki asta-sekin ko‘pchilikning mulkiga aylanadi. Mulk munosabatlarining inqilobiy va evolyutsion o‘zgarishlari natijasida davlatning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, maqsad va vazifalari ham o‘zgaradi. Davlat, jamoa, aksiyadorlik, kooperativ, fermer, yakka tartibdagi va boshqa mulk shakllarining shakllanishi bilan xususiy mulk, ya’ni yakka tartibdagi mulk yangi sifat xususiyatlariga ega bo‘la boshladi.

A.Smit ham raqobat bilan tartibga solinadigan iqtisodiy faoliyat sohasida har bir shaxsning shaxsiy erkinligini himoya qildi. U “Hamma joyda, ayniqsa iqtisodiy sohada, agar inson tanlash erkinligidan bahramand bo‘lsa, u eng foydali yo‘llarni tanlaydi”[3], deb hisoblardi.

Zamonaviy davlatda xususiy mulk nafaqat davlat mulkiga, balki davlat muhofazasi ostidagi davlat muassasasiga aylanadi. Davlat jamiyatning umumiy iqtisodiy tizimiga uzviy kirgan, uning moddiy va ma’naviy farovonligini ta’minlovchi shaxsiy mulkni rag‘batlantiradi va himoya qiladi; uzoq vaqt davomida sotsialistik mamlakatlarda mulkchilikning yagona shakli bo‘lgan har tomonlama davlat mulki vaqt sinovidan o‘ta olmadi.

Jamiyatning turmush sharoitining o‘zgarishi bilan, bir tomondan, “sinfiy hukmronlik tashkiloti sifatida davlatning mohiyatining torayishi, ikkinchidan, jamiyatni tavsiflovchi obyektiv xususiyatlarning kengayishi va boyishi” sodir bo‘ldi. davlat butun jamiyatning tashkiloti sifatida. Rivojlanayotgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonlari ta’sirida davlatning xalqdan “ajralishi” qisqaradi, u jamiyat va shaxsning tub manfaatlarini va ehtiyojlariga yaqinlashtiriladi”. Shunday qilib, jamiyatdan yuqori turuvchi organdan davlat jamiyatga xizmat qiluvchi organga aylanadi.

Har bir o‘ziga xos davlatda barcha holatlarga xos bo‘lgan umumiy xususiyat, turdosh davlatlar guruhining o‘ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi maxsus xususiyat va faqat shu alohida holatga xos bo‘lgan yagona xususiyat mavjud. Davlat o‘zining tarixiy rivojlanishining barcha bosqichlarida o‘zining umumiy muhim belgilarini saqlab qoladi va shu bilan birga ijtimoiy hayot sharoitlarining o‘zgarishi munosabati bilan o‘ziga xos mohiyatini o‘zgartiradi.

Davlatning ijtimoiy maqsadi uning mohiyatidan kelib chiqadi. Jamiyat taraqqiyotining u yoki bu bosqichida u hal qilgan tarixiy o‘tkinchi vazifalardan mavhumlashgan holda, umuman, davlatning ijtimoiy maqsadi haqida gapirish mumkin. Davlatning butun tarixiy istiqboli uchun ijtimoiy maqsadini aniqlashga urinishlar turli davrlar va turli ilmiy yo‘nalishlar mutafakkirlari tomonidan amalga oshirilgan.

Ijtimoiy davlat zaruriy hodisadir, chunki u jamiyatda sinflar va millatlar o‘rtasidagi munosabatlar ijtimoiy portlashlar va ijtimoiy qo‘zg‘alishlarga olib kelmaydigan holatni ta’minlaydi. Davlat o‘z fuqarolarining munosib turmush

darajasini ta'minlashga ko'maklashmoqda, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga alohida g'amxo'rlik ko'rsatmoqda, ta'lim, sog'liqni saqlash, dam olish va odamlarning kundalik turmushi muammolariga katta e'tibor qaratmoqda. Bunday mamlakatda inson eng oliy qadriyat sifatida tan olinadi.

Aytishimiz mumkin, ijtimoiy sohaning institutsionalizatsiyasi dunyodagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, shaxs maqomidagi o'zgarishlar, zamonaviy jamiyatdagi global o'zgarishlar bilan bog'liq. Dunyoda mustahkam qaror topgan bu davlat va jamoat tuzumining kelib chiqishi har bir davlatga xos bo'lgan xayriya an'analari yotadi. O'zbek xalqida xayriya qilish, ya'ni muhtojlarga yordam berish an'analari uzoq tarixga ega va xalqning milliy-madaniy qadriyatlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

6. Шавкат Мирзиёев: Ҳамма ислохотларни, ҳамма ҳаракатларни жамият билан бирга қиламиз. Электрон ресурс: <https://president.uz/uz/lists/view/4942>
7. <https://islom.uz/maqola/1360>
8. Адам Смит 1776 йилда чоп этилган «Аҳоли даромадларини табиати ва келиб чиқиши сабаблари» китоби https://uz.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
9. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган.
10. Мукомел В.И. Ксенофобия и мигрантофобии в России : истоки и вызовы // Migration Policy Centre, CARIM-East, Explanatory Notes / Европейский университетский институт [англ.]. 2013. № 96. – С.46.

FRACTAL APPROACH IN SOCIAL MANAGEMENT

(As an Example of Mahalla)

Nodirbek Abduganiyevich Musurmanov
Doctoral Candidate at the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan
Phone: 94-414-77-66

ANNOTATION

At a time when the sphere of social management in New Uzbekistan is expanding and its importance in various spheres is increasing, the concept of a fractal approach to optimizing social management processes has received wide study based on scientific analytical findings.

Keywords: Social state, social management, chaos, sphere, social being, social fractal.

A number of scientific centers around the world are increasingly studying social management as a phenomenon that encompasses an effective system of social relations, is based on certain socio-political values, and strengthens trust within society. The functional significance of social management in the formation of a legal democratic state and a strong civil society is growing.

The esteemed President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, has emphasized, “The era itself demands accelerating reforms in the democratization and modernization of society’s social life, in harmony with spiritual values. The most important condition and foundation for achieving the great goals and tasks we have set before us is, indeed, the trust of our people.” These words highlight the profound spiritual necessity of social management for the life of society and the state.

Under the initiative and leadership of President Shavkat Mirziyoyev, the "Uzbekistan – 2030" strategy, adopted and consistently implemented by Presidential Decree No. PF-158 dated September 11, 2023, marks the beginning of a new stage of development. This document demonstrates a fresh approach in all areas and fosters a sense of responsibility and commitment for the fate and future of the nation.

The republican form of governance in Uzbekistan is enshrined in Article 1 of the Constitution: “Uzbekistan is a sovereign, democratic, legal, social, and secular state with a republican form of governance.” This is, of course, no coincidence.

In New Uzbekistan, the scale of social management is expanding, and its significance in various sectors continues to grow. Specifically, the privatization of long-standing state monopoly sectors such as education, healthcare, transportation, metallurgy, and energy has increased the scope and influence of social

management. In this process, the issue of applying a fractal approach to ensure the stability of the state and society has become a pressing concern.

On December 21, 2022, in his Address to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan, President Shavkat Mirziyoyev emphasized, "We aim to build New Uzbekistan based on the principle of a 'Social State.' This must be enshrined in the Constitution." He further stated, "A social state, first and foremost, means creating equal opportunities to realize human potential, providing the necessary conditions for people to live a decent life, and reducing poverty."

In modern society, individuals are integrated into various large or small social organizations, and their lives cannot be imagined without these social structures. The management of these social organizations is referred to in sociology as "social management." As we know, an organization can function effectively only when it can solve its problems independently or respond adequately to external influences. This, however, cannot be achieved without proper management. It is precisely due to social management that organizations can ensure their sustainability.

Along with social organizations, customs, traditions, religion, values, laws, and other social facts also begin to influence human life, transforming humans into fully "social beings." These factors must be considered when organizing effective management in today's world.

The Earth serves as the social environment for humans, where they spend a significant portion of their lives working, producing, and engaging in economic activities. Consequently, the relationships formed and developed within this social environment require special attention. In other words, the study of the effective functioning of social relations through various criteria is referred to as the science of social management.

The distinctive characteristics of social management are determined not only by the level of development of productive forces and the nature of production relations but also by the culture of society. The indicator of consistent development in social management lies in improving the social system based on the interests of individuals (society) and creating conditions for the comprehensive development of all members of society.

In this context, management becomes a crucial element of human culture, with its development being a complex process of social interaction. Culture is often viewed as a defining factor in social life, manifesting in the language, behavior, rituals, and myths of specific groups of people. Moreover, management culture encompasses the attributes of administrative activity and includes elements of organizational and business culture.

Thus, social management always incorporates the influence of societal culture, the features of social policy at the macro level, and the effects of business culture at the micro level.

In the current era, the effective management of organizations and enterprises, regardless of whether they are public or private, necessitates the creation and implementation of social management mechanisms in line with the demands of the time. The intensifying integration processes, the globalization of information systems, increasing competition, and other factors significantly alter the approach to social management in a positive direction and accelerate the adaptation of social changes within management systems.

The development of social management in Uzbekistan creates significant opportunities for implementing reforms more rapidly and efficiently, deepening democratic processes, improving self-governance systems, and ultimately ensuring a continuous improvement in the standard of living of the population. There is no doubt that the "human factor" remains the most powerful force compared to any new, efficient, and advanced technology.

Social management is closely linked to a new management paradigm that focuses on the human or social aspects of management principles. Management should be people-centered, encouraging collective action and ensuring greater efficiency in efforts. Management should be inseparable from culture, based on honesty and public trust, shaping relationships among people and identifying each employee's individual contribution to the overall outcome. This principle is declared as the "golden rule" of ethics in management.

In the processes of social management within enterprises and organizations, social-psychological management methods are widely used. This requires a thorough study of social phenomena occurring within the organization, taking into account factors that influence the mood and mental state of employees. Employee culture, knowledge, and experience, as well as the transformative events of life, make social-psychological issues in management increasingly important.

Any positive change, progress, or improvement at the individual, societal, or state level begins with organizing the existing state of affairs and achieving logical consistency and continuity in the development of events. A well-structured view of reality clearly reveals the advantages or shortcomings present in specific areas.

Currently, scientific research in various fields such as physics, mathematics, sociology, psychology, medicine, linguistics, and others is being conducted based on the theory of fractals. In this context, society, social institutions, languages, and even thoughts are considered to consist of fractals.

In the 1960s and 1970s, Franco-American mathematician Benoit Mandelbrot gave a significant impetus to phenomenology by creating fractal geometry. This mathematical language could describe phenomena such as rainbows, lightning, clouds, intricate colorful patterns, and astonishingly complex structures with universal designs.

The term "fractal" is derived from the Latin word *fractus*, meaning "fragmented" or "composed of parts," and is rooted in terms like "fraction" or "fractional." To

this day, the concept of a fractal does not have an exact definition, but from a mathematical perspective, a fractal is considered a set of fractional dimensions.

According to B. Mandelbrot, real landscapes are never flat, and there is no such thing in the universe as a perfectly flat or circular object; everything possesses fractal characteristics. Therefore, an object cannot have a precise three-dimensional measurement. Based on the new theory proposed by Mandelbrot, a fractal dimension is not defined by simple topological measurements with whole numbers (e.g., 1 for a straight line, 2 for a plane, or 3 for a geometric body), but rather by fractional dimensions.

For example, the fractal line of a national border or a riverbank falls between dimensions 1 and 2, while the fractal surfaces of mountain reliefs, clouds, and similar objects are between dimensions 2 and 3. Fractal theory demonstrates that the measurements of objects and phenomena are irregular, not defined by whole dimensions, but by fractional dimensions. Mandelbrot termed the dimensions of shapes and phenomena as "fractal dimensions" or, more precisely, "fractional sizes." A fractal size represents the degree of irregularity or complexity in a structure or system.

B. Mandelbrot showed that fractional size remains constant for varying degrees of irregularity or randomness in an object. In other words, even in any form of chaos or irregularity, there is an inherent order, stability, and structure.

J. Gleick, in his book *Chaos: Making a New Science*, writes, "B. Mandelbrot demonstrated a law about the irregular shapes found in nature while constructing his geometry. The essence of this law is that the degree of instability remains constant at all scales. That is, nature repeatedly reveals stable instability to us."

Fractal geometry is one of the methods for studying phenomena that are considered disordered (lacking structure) from the perspective of linear mathematics and Euclidean geometry. This is because traditional geometric shapes and bodies, such as straight lines, segments, triangles, rectangles, circles, cones, cylinders, pyramids, and similar forms, cannot adequately describe natural objects like trees, mountains, riverbanks, clouds, and so on. Fractal geometry studies irregular shapes in the universe and translates them into specific geometric forms—fractals. Fractals are ubiquitous in our surroundings, visible in the shapes of mountains and the winding paths of coastlines. The most essential characteristic of a fractal is its self-similarity, meaning that a small part of the fractal contains information about the whole fractal (any small part is similar to the entire fractal). This phenomenon is referred to as the scalability or invariance of a fractal. Examples of fractal properties in natural phenomena include clouds, mountains, rivers, trees, snowflakes, and similar objects.

The first fractals are deterministic, possessing a self-similar property and manifesting through generation methods. As evident, the whole is represented in its parts, and the parts are represented within the whole.

Deterministic fractals are considered linear, whereas complex fractals do not possess this property. A linear fractal assumes rational solutions that are logically comprehensible to humans, disregarding the hidden, irrational solutions that defy logical explanation or human understanding. Rational solutions are explained by their consistency with the system's stability and nature.

Nonlinear fractals are understood as irrational dimensions that correspond to the instability, asymmetry, and randomness of a system. They are generated using nonlinear algebraic equations. The solutions to these equations are expressed in fractional or complex numbers, revealing a complex space and producing astonishing figures. The overall picture appears chaotic and undefined. In other words, nonlinear fractals are considered stochastic fractals. As the author correctly notes, "The similarity of fractals, in the classical linear sense, is perceived as a reduced copy of the whole in its parts, whereas in the non-classical, nonlinear sense, the part is a deformed 'similar' version of the whole."

Linear Fractals

Nonlinear Fractals

Natural Fractals

As noted above, there are linear and stochastic (nonlinear) types of fractals.

In linear fractals, there is complete similarity between the part and the whole. In nonlinear fractals, only partial similarity between the part and the whole is observed. In social systems, linear fractals cannot exist. This means that the relationship between society and the individual, or between the people's interests and ideology, can never be entirely identical. For this reason, nonlinear fractals are more prominent in social systems. If a social system were based on a linear fractal, it could lead to absolute identity between the people and society, resulting in totalitarianism. Society would no longer function as an open system but would become a closed system, rigidly tied to the ideology's fixed principles. Therefore, a social system must include a degree of freedom (including an element of chaos).

In nature, we can observe numerous phenomena characteristic of fractals. For example, the structure of the solar system resembles that of an atom. The phenomenon of fractality reflects ancient Eastern wisdom: "One is in all, and all is in one."

E.N. Knyazeva and S.P. Kurdyumov provide examples related to this idea: "As the family is, so is society," and "As the individual is, so is the community." Similarly, an ancient Chinese saying states: "When one speck of dust rises, the whole Earth rises," and "When one flower withers, the entire universe withers." (E.N. Knyazeva, S.P. Kurdyumov). In short, at various levels of organization, wholeness repeats itself, and by uncovering the features and processes present on a smaller scale, we can understand the broader image of wholeness on a larger scale.

The concept of fractality is observed not only in natural objects but also as a result of human activity. For instance, "Any page of a book reflects its entirety" (L. Flaschen). Every page of a book must be an integral part of the whole and should carry the thematic elements of the book's beautiful fractal structure, including its problems, rhythm, harmony, and so on, which contribute to its overall conceptual content (E.N. Knyazeva).

The philosopher and cultural scholar M. Epstein notes: “Due to its self-similar nature, the universe consists of scaled-down replicas of itself. The pyramid of life is made up of smaller pyramids. This is a ‘recursive model,’ where each part repeats its development within the development of the entire holistic model.”

One approach to studying societal development is the cyclic model, where the circular (cyclic) nature of progress also serves as an example of fractal patterns.

The expanded study of fractal properties has also been applied to the investigation of social phenomena. Humans develop not only their technical fractality but also their social fractality. Fractality is a unique characteristic of social systems, including society, language, human thought, and similar phenomena. Fractals also exist in the social sphere. For example, the structure of a seed replicates itself. Every society is formed from families. While the people represent a larger family, humanity as a whole constitutes the grand family.

Farabi likened the structure of society to the structure of the universe and compared the social organism to the biological organism of a human being. A ruler's function, according to Farabi, is similar to that of a physician treating a body. However, the ruler heals not the physical body but the soul, which represents the socially significant capabilities of humans.

Fractal theory is one of the heuristic and productive models for understanding complexity. A fractal is a specific model for recognizing complexity.

A fractal is a geometric figure characterized by repeating parts that differ in scale. It reflects the principle of self-similarity. All fractals are self-similar, meaning that at every level, they resemble each other. From this, the essence of fractal methodology can be defined: it involves identifying invariants within the process of evolution. Since a fractal is a self-similar structure, each part repeats its development, which is reflected in the recursive model of the development of the whole. The fractal approach does not model quantitative repetition of phenomena but rather their structural similarity.

How does the repetition of the whole in its parts and the parts in the whole, or the pre-indication (forewarning) of one to the other, occur?

In the evolution from a cell to a society, nature “knows no other path,” and it repeats the forms that were previously established and familiar. This repetition occurs because the driving forces are similar. Therefore, all levels of evolution (from cells to society) develop according to the same fundamental principles. The author highlights seven stages of evolution, emphasizing that elementary particles, atoms, molecules, cells, organisms, and societies develop based on fractal evolution. This means they follow a unified, self-similar scenario. From the similarity among different evolutions emerges the most general theory of development. For instance, the theory of synergetics is based on the idea that the transition from chaos to order and from order to chaos has a universal framework across all levels of evolution.

The repetition of the whole in its parts is also connected to the law of conservation in evolving systems. For example, V.E. Voitsekhovich considers the concept of a "gevos" as the gene of an evolving system, asserting that under its influence, the system maintains self-preservation despite various changes. In biology, DNA can be seen as a "gevos," while in society, the gevos may take the form of long-preserved spiritual structures such as language, mentality, or programs.

Civil society can serve as an example of a social fractal. This is because, while the state establishes order and control over society, society simultaneously self-organizes. In other words, neither absolute order nor absolute freedom (chaos) contributes to the self-organization of the system. Only the intermediate state between order and chaos, known as fractality, ensures social stability.

If there is a mismatch between the primary goal of social progress and the society (socium), the system will not be able to self-organize. Additionally, the system must function as an open system. Strict control by the state over society or excessive state influence on society can lead to certain uncertainties (chaotic elements) within it. Only when society is organized as an open system relative to the state can it develop into a complex structure, with fractality gradually manifesting within it. Currently, in our country, the principle of "The people do not serve the state; rather, state institutions serve the people" demonstrates the emergence of a social fractal. Based on the principle of feedback, the relationship between the state and society reveals a balance between the state's strict control and order and society's freedom as an open system. This, in turn, manifests social fractality, allowing the system to progressively self-organize.

The purpose of studying fractals is to predict patterns within systems that are seemingly unpredictable and characterized by absolute chaos. In this context, knowledge about a part of a holistic system provides insight into the entire system. This is because all parts of the whole are similar to the whole itself.

The effective use of the fractal approach in optimizing social management processes is of great relevance today. Therefore, it is essential to focus directly on the mahalla, which is considered a cornerstone of social governance. Currently, this unique structure, unparalleled globally, is gaining a stronger position in the life of society as a fair and effective institution of social support, recognized as the closest and most people-oriented system for the population. Since ancient times, the mahalla has been regarded as a center of upbringing, through which national values, customs, and traditions are passed down from generation to generation. The mahalla is a truly unique structure in the field of social governance worldwide, embodying a distinctive national character in an unparalleled form.

In the Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan No. PF-5938, dated February 18, 2020, "On measures to improve the social and spiritual environment in society, further support the mahalla institution, and elevate the system of working with families and women to a new level," the importance of strengthening

the role and status of self-governing bodies and transforming citizens' assemblies into structures that represent the interests of the people was outlined. As President Shavkat Mirziyoyev stated: "The mahalla must serve as a bridge between the people and the state. Being aware of the joys and concerns of people at all times is the primary duty of the mahalla."

Today, the mahalla is not merely an office where people come and go but has evolved into an active social structure that mobilizes the population for reforms and consistently engages all layers of society in active movement. It is no exaggeration to say that the role of this institution, considered a social management body, in implementing public oversight is steadily increasing.

Initially, mahallas primarily operated based on individual requests and appeals from residents. Now, they have the right to hear quarterly reports from district, city, and regional government leaders on issues within the scope of the activities of self-governing bodies. As a result of such measures, the problems and shortcomings raised by the population are being resolved.

Based on the Law of the Republic of Uzbekistan No. 606, dated March 2, 2020, "On the Establishment of a Day for Mahalla System Workers," March 22 was designated as "Mahalla Workers' Day."

Every individual who joins the mahalla system sets goals to improve the well-being of residents in the area, enhance living conditions, and unite everyone towards a common purpose. Currently, the citizens' assemblies of mahallas and villages actively involve seven staff members performing their official duties. The chairperson of the mahalla coordinates the work and responsibilities of this "group of seven."

When discussing the Mahalla institution, recognized as a social management body, it is important to highlight the unique experience in Uzbekistan that has no parallel in the world—the systematic and cooperative functioning of the most effective "three circles" of upbringing. The collaborative framework of "Family–Mahalla–Educational Institution" has shown positive results through its systematic implementation.

Thanks to the effective organization of this collaboration, students' attendance and participation in classes are being monitored, and they are engaged in various academic and vocational circles, as well as sports activities during their free time. This approach is helping to prevent various offenses and crimes among adolescents.

Most importantly, this collaboration is aiding the optimization of social management processes and revitalizing the harmonious interaction of families, mahallas, and educational institutions in the upbringing of youth. It plays a crucial role in establishing effective public oversight in the education and upbringing system, fostering a spiritually and morally strong generation. Additionally, it

serves to protect the minds and hearts of young people from ideological and moral threats.

Ижтимоий бошқарувнинг муҳим омилларидан бири бўлган меҳр-оқибат, ахиллик ва тотувлик, эҳтиёжманд, ёрдамга муҳтож инсонлар ҳолидан хабар олиш, тўй-томоша, ҳашару маъракаларни кўпчилик билан бамаслаҳат ўтказиш, яхши кунда ҳам, ёмон кунда ҳам бирга бўлиш каби халқимизга хос урф-одатлар маҳалла муҳитида шаклланган. Бу анъаналар бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

The words of our President, "In neighborhoods where work is organized properly and close cooperation with citizens is established, harmony and an atmosphere of kindness prevail, and negative situations are avoided," have become a guiding principle for the activities of neighborhood assemblies.

Previously, the responsibility for resolving all issues was placed solely on the shoulders of a single mahalla chairperson and their deputy, and solutions were sought as needed. In many cases, an approach lacking well-thought-out plans and focus on effectiveness was applied. Now, however, the optimization of social management processes involves categorizing issues based on a carefully studied and identified balance. Solutions are planned and tailored to address the problems of representatives of each social group (such as the poor, unemployed, youth, women, persons with disabilities, and the elderly) in a specialized manner.

In conclusion, it should be noted that processes leading to an increase in order are not limited to living nature or processes managed by humans. They also encompass processes in inanimate nature that arise from chaos without internal causes of disorder. Regarding society, which consists of individuals with specific social and legal statuses, human relationships (involving property, knowledge, intellect, emotions, physiology, and more) are understood as sub-fractal chains that emerge among members of society. Over time and space, these relationships form during processes referred to as human activities, involving interactions between two or more members of society. Depending on the complexity and intensity of such activities, the corresponding "chains" or even entire "networks" may grow to encompass tens, thousands, or even more elements. It becomes apparent that these structures can evolve over time, both in their structural configuration and in the number of elements within the hyperspace of activity types.

Factors such as organizations created by members of society, from the state to the foundational unit of society—the family—do not entirely eliminate the unavoidable degree of uncertainty within society. As a result, society naturally generates social fractals, which, in turn, enable the survival of the entire community.

By analyzing the statistics and dynamics of human society, it can be observed that certain entities embedded within society and the state may emerge as self-organizing structures, akin to fractals. Additionally, structures created through

strictly deterministic processes arise, depending on the types of organisms or organizations. Unlike fragmentation processes, two independent mechanisms within society aim to establish order: one governed by the consciousness of organization members, and the other occurring contrary to the will of society's members but involving their participation—resulting in the formation of social fractals.

References:

1. Mirziyoyev, Sh. M. *We Will Steadily Continue Our Path of National Development and Elevate It to a New Stage*. Tashkent: Uzbekistan, 2017. p. 349.
2. Shavkat Mirziyoyev: "The Mahalla Must Be a Bridge Between the People and the State." // <https://uza.uz>
3. Address of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, to the Oliy Majlis // December 29, 2020.
4. Mandelbrot, B. B. *The Fractal Geometry of Nature*. New York: W.H. Freeman, 1982.
5. Mandelbrot, B. *Fractal Geometry of Nature*. Moscow, 2002, p. 16.
6. Niyazimbetov, M. Q. *Synergetics -2: Theory and Practice*. Tashkent: Fan Ziyasi Publishing, 2022, p. 224.
7. Epstein, M. "Philosophy of Age" // *Zvezda*, 2006, No. 4, pp. 25–28.
8. Kasimzhanov, A. Kh. *Abu Nasr al-Farabi*. Moscow: Mysl Publishing, 1982, p. 142.
9. Voitsekhovich, V. E. *The Fractal Picture of the World as the Basis of the Theory of Complexity*. Prepared with the support of RGNF, Project No. 04-03-00438a.
10. Bekmurodov, M. B. *Modern Sociology of Management (Monograph)*. Tashkent: Yoshlar Publishing House, 2020.

ИБН СИНОНИНГ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

Адилова Райхон Хамидовна

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат Бошқаруви академияси таянч докторанти.*

Аннотация. Ушбу мақолада буюк тарихчи Ғиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамирнинг “Дастур ул-вузаро” асарида Абу Али ибн Сино ҳақидаги маълумотлари келтирилган. Мақолада аллома ҳаётининг сўнги ўн йилини вазирлик лавозимида ўтказганлиги, вазирлик давридаги фаолияти баён этилган. Унинг кенг қамровли илм эгаси эканлиги, ўз даврининг илғор олими бўлганлиги ҳақидаги қарашлар келтирилган.

Калит сўзлар: *ибн Сино, Хондамир, давлат бошқаруви, жамият, ижтимоий, вазир, жамоашунос, табобат.*

Буюк мутафаккир, қомусшунос олим, машҳур табиб, давлат арбоби Абу Али Ҳусайн ибн Синонинг давлат бошқарувидаги фаолияти хилма-хил ва бетакрордир. У дунёда буюк табиб сифатида машҳур бўлгани билан бирга буюк файласуф, математик, астроном, социолог ва давлат арбоби ҳамдир. Унинг давлат бошқарувида фаолият олиб борганлиги ҳақида бизгача етиб келган маълумотлар етарлича ўрганилмаган. Ибн Сино яшаб ўтган даврда икки хил маданият ва икки хил дунёқараш мавжуд бўлиб, булар Яқин ва Ўрта Шарқда, жумладан, Марказий Осиёда ҳам кенг тарқалган ислом дини ва қадимдан аниқ фан ютуқларига асосланган халқчил дунёқараш эди. Тарихга назар ташласак, VII-VIII асрларда вужудга келган ислом динининг қонун-қоидалари кейинги уч-тўрт йил мобайнида баъзи жойларда асл шаклини ўзгартиришга, маълум шароит талабларига мослашишга мажбур бўлган. Ибн Сино яшаган даврнинг илк босқичи Сомонийлар ҳукмронлиги даврига тўғри келади. Сомонийлар даврида Марказий Осиёда деҳқончилик ва хунармандчилик юксалган. Бошқа давлатлар билан савдо алоқалари йўлга қўйилган. Бу эса ўз навбатида адабиёт ва санъатнинг ривожланишига замин ҳозирлаган. Бу даврда фан ва маданият, илмий анъаналар қайта юксала бошлаган.

Араблар ҳукмронлигидан нисбатан қутулган Марказий Осиё халқлари ҳокимиятни ўз қўлларига олиб, она тиллари бўлмиш форсий забонни қайтаришга муваффақ бўлишади. Натижада фан ва санъатнинг барча соҳаларида буюк мутафаккирлар, олиму фузалолар етишиб чиқади. Бу даврда тиббиёт оламида шуҳрат қозонган энциклопедик олим Абу Али ибн Сино ўзининг бетакрор ижоди билан кириб келди.

Ибн Синонинг тўла исми Абу Али ал Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн ал Ҳасан ибн Али ибн Синодир. Ўзининг исми Ҳусайн, Абу Али эса унинг куняси, отасининг исми Абдуллоҳдир. Одатда арабларда ўз номини ўғлининг исми билан аташ расм бўлиб, буни улар куня деб аташган. Киши исмини ўғли номи билан атаганда, гўё унинг ҳурмати бажо келгандек бўлган. Улар одатда ўзларини катта ўғил номи билан атаган. Ўғил кўрмаганлар эса олдиндан,

келажакда туғиладиган ўғил исм қўйиб олишган ва ўзларини ўшанга нисбат берганлар. Шунинг учун ибн Сино ҳам ўғил кўрган кўрмаганлигидан қатъий назар, ўзига Абу Али – Алининг отаси деб куня қўйиб олган ва бу ном унга исм даражасига ўтиб қолган[1].

Ибн Синонинг автобиографияси ўзи томонидан ёзиб қолдирилган ва ҳаётининг охирги дамлари эса унинг содиқ шогирди ва дўсти Абу Убайд ал-Жузжоний томонидан ёзилган. Тарихчи Хондамир (1473-1534 йй.) ёзиб қолдирган “Дастур ул-вузаро” асарида ибн Синонинг ҳаёти ҳамда вазир сифатидаги фаолияти ҳақида маълумот берган. Асарда ёзилишича, Абу Али ибн Синонинг отаси асли Балхлик бўлиб, Бухорога кўчиб ўтган. Бухородаги вазирлар унинг отасини Ҳурмитан (ҳозирги Ромитан) га солиқ йиғувчи лавозимига тайинлашган.

Абдуллоҳ ибн Сино Афшона (ҳозирги Пешку туман Ромитан тумани билан чегара ҳудудда) қишлоғидаги Ситора исмли қизга уйланган ва ундан Абу Али ибн Сино туғилган. Ўша пайтлари Афшона Ҳурмитанга қарашли бўлган. Хондамир ибн Синонинг туғилган йилини 363-973-йил сафар ойи деб келтирган[2]. Лекин кўпгина манбаларда Ибн Сино 370-980 йилда туғилган, деб берилади[3].

Хондамир ўз асарида аллома 5 ёшидан илм олишни бошлагани, аввал араб тили, кейин ҳисоб илмини баққол Маҳмуд Мусоҳдан, мантиқ фани, фалсафа ва математикани эса Абу Абдуллоҳ Нотилийдан ўрганганини айтади. Фикҳни Исмоил Зоҳирийдан ўрганганини ҳақида маълумот беради. Сўнгра ибн Сино табобат илмини ўргана бошлаган ва бу соҳада тасаввур қилиб бўлмас даражада юксалиб, Бухоро амири Нуҳ ибн Мансурни 18 ёшида даволаган[4]. Айрим тарихий манбаларда 17 ёшда амирни даволаган деб берилган[5].

Бундан кўриниб турибдики, ибн Сино тиришқоқ, ўткир хотира эгаси, билимга чанқоқ, ўзига нисбатан талабчан инсон бўлган. Унинг отаси Абуллоҳ ҳам ўқимишли ва билимдон инсон бўлганлиги унинг фарзандининг билими ва ҳаётига бефарқ бўлмаганидан ҳамда юқорида кўрсатилган бир қанча устозлардан билиш мумкин.

У 22 ёшда етганида отаси вафот этди, Сомонийлар давлати инқирозидан сўнг эса ибн Сино Хоразмга, Хоразмшоҳ Али ибн Маъмун ибн Муҳаммад хузурига боради. Хоразмшоҳ уни ўз даргоҳида хизматига олди. У ерда ўз даврининг етук олимлари Абу Саҳл Масиҳий, Абу Райҳон Беруний, Абу Наср ибн Ироқ, Абулхайр ибн Хаммор каби олимлар бор эди. Хоразмшоҳ уларнинг ҳаммасини ўз қарамоғида олган эди. Ишончли гапларга қараганда, - деб ёзади Хондамир ўзининг асарида,- Султон Маҳмуд Ғазнавийнинг салтанати юксалган пайтда, ёмон фитначилар Шайх Абу Али бузук мазҳабдан экан, деб хабар беришди. Султон Маҳмуд Шайх Абу Алидан қаттиқ таассубланди [6].

Ибн Сино ўзи ёзиб қолдирган маълумотларда унинг отаси исмоилия мазҳабига мансуб бўлгани, уларнинг уйларида тез-тез кенгашлар бўлиб туриши ва ёш Ибн Сино укаси Маҳмуд билан уларнинг суҳбатларини

эшитиши ҳақида маълумотлар бор. Лекин ёш Ҳусайн бу суҳбатлар тарафдори бўлмаганлигини ҳам ёзиб қолдирган.

Хондамирнинг асаридида шундай маълумот бор: “Султон Абу-л Фазл Ҳусайн ибн Микол орқали Хоразмга мактуб жўнатди. Мактубда шундай ёзилган эди: “Бизга маълум бўлдики, Хоразмда бир қанча фозил кишилар истиқомат қилар экан. Уларни Султон мажлисида қатнашиш шарафига муяссар бўлишимиз учун салтанат саройига юборишингизни сўрайман”. Хоразмшоҳ Султон “мажлисининг” ҳақиқатини билиб, Ҳусайн Миколни қабул қилишдан олдин мазкур жамоани чақиртиради ва уларнинг олдига масалани қўйиб шундай дейди: - “Мен сизларнинг хоҳишларинга қарши чиқиб, Султон Маҳмудни олдига юборишни истамайман. Агар сиз у ерга боришни хоҳламасангиз элчи сизларни кўрмасидан олдин Хоразмдан чиқиб кетишингиз керак”. Абу Райҳон Беруний, Абу Наср ибн Ироқ, Абулхайр ибн Хамморлар Султон Маҳмуд ҳузурига кетишни ихтиёр этишади. АбуАли ва Абу Саҳл Масихийлар эса тезда Хоразмдан чиқиб кетишади. Икковлари Хоразм ва Обивард орасидаги саҳродан юрганларида кўплаб қийинчиликлардан қийналишади. Натижада Абу Саҳл қаттиқ чарчоқ ва тушкунликдан ўша саҳрода вафот этади [7].

Шу йиллардан бошлаб алломанинг дарбадарлик йиллари бошланади. Ибн Сино Обивардга кейин Жузжонга кўчиб ўтади. Астробод ва у ердан Ироққа кетади. Рай шаҳрига етиб келганида унинг ҳокими ва ўғли Мажид-уд давла олим ҳақида эшитиб, уни саройга таклиф қилишади. Мажид-уд давла депрессия касаллиги билан оғриган бўлиб, Абу Али уни даволашга муяссар бўлади. Султон Маҳмуд Абу Али ибн Синони ҳаётининг охиригача таъқиб қилади. Шу сабаб аллома шаҳардан шаҳарга кўчиб юришга мажбур бўлади.

Султон Маҳмуднинг ҳукмронлиги Ироққача етиб борганда, Шайх Райдан Қазвинга, Қазвиндан Ҳамадонга кўчиб ўтади. Бу пайтда Ҳамадон ҳокими Шамсуд-давла ибн Фаҳр уд-давла қуланж касаллиги билан оғриган бўлиб, ибн Сино унинг дардига даво топади. Ибн Синонинг буюк табиблиги, донишмандлиги ва бетакрор ақл заковатини кўрган Шамс уд-давла уни ўзига вазир қилиб олади.

Вазир Абу Али ўз одатига кўра чин садоқат ва масъулият билан ишга киришди. У дастлаб молия ишларини чуқур тафтиш этди. Дехқонлар ва хунармандлардан олинадиган солиқларнинг миқдорини камайтирди, порахўрларга қарши қаттиқ курашди. Миршабларнинг иш фаолияти текшириладиган бўлди. Ҳамадонда Исфохон, Казвин, Рай шаҳарлари сари борадиган савдо йўлларида соқчилар қўйилади. Савдогарлар қароқчилар ҳужумидан қутулиб, шаҳарлараро садо-сотик ривожланди [8].

Абу Али ибн Синонинг давлат арбоби, яъни вазирлик вазифасида фаолият олиб борганлиги ҳақида биз Хондамирнинг “Дастур ал-вузаро” асарининг 52-59 чи бетгача бўлган маълумотлардан билиб олишимиз мумкин. Ибн Синога аталган саҳифа “Шайх Абу Али ибн Сино аҳволидан машҳур баёнлар ҳақида”, деб бошланади. Хондамирнинг бу асари Анушервоннинг вазир Бузуркмехрнинг тавсифи билан бошланади. Кейин Уммавийлар (41/661 –

132/750), Аббосийлар (132/750 – 656/1258), Бармакийлар, Сомонийлар (250/865 – 389/999), Дайлабийлар (398/1008 – 513/1119), Ғазнавийлар, Салжукийлар (429/1038 – 590/1194), Исмоилийлар (483/1090 – 653/1256), Хоразмшоҳийлар (470/1077 – 628/1231), Абу Ишоқ Инжу давлати, Музаффарийлар (713/1315 – 795/1393), Чингизийлар (603/1206 – 1043/1634) Темурийларнинг (771/1370 – 912/1506) вазирлари ҳақида маълумотлар берилган. Тоҳирийлар Араб халифалиги таркибида бўлгани, Саффорийлар эса 30 йил ҳукмронлик қилгани учун Хондамир уларни ўз асарларига киритмаган. Муаллиф давлат арбоби Ибн Сино ҳақида маълумот берар экан, Абу Али ибн Сино ҳаёти давомида бир неча марта вазир лавозимида ишлагани учун уни ўз асарида киритгани ҳақида изох берган.

Хулоса қилиб айтганда, буюк аллома Абу Али ибн Сино донишманд, файласуф, астроном, мусикашунос, буюк табиб ҳамда адолатли давлат арбоби бўлган. Унинг вазир лавозимида иш олиб борганлигини буюк тарихчи Хондамир адолатли вазирлар рўйхатида киритган. Шундай экан, Ибн Синонинг бу очилмаган қирраларини ўрганиш, давлат бошқаруви концепциясидаги рационал ёндашувларини очиб бериш ва келгуси авлодга етказишимиз лозим. Биз кейинги изланишларимизда буюк мутафаккирнинг

давлат бошқарувида олиб борган ислохотлари ҳақида батафсил маълумот берамиз албатта.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Ирисов Абу Али ибн Сино Ҳаёти ва ижодий мероси Тошкент “Фан”1980 42 б.
2. Ғиёсиддин Хондамир.Дастур ул-вузаро. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмаси фонди инв.55/1 58 б
3. Ирисов А.Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси.-Тошкент.Фан. 1980.43-б
4. Ғиёсиддин Хондамир.Дастур ул-вузаро. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмаси фонди инв.55/1 53 б
5. Ирисов А.Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси.-Тошкент.Фан. 1980.48-б
6. Ғиёсиддин Хондамир.Дастур ул-вузаро. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмаси фонди инв.55/1 5354-бетлар.
7. Ғиёсиддин Хондамир. Дастур ул-вузаро. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлғзмаси фонди инв.55/1 54-б.
8. Азиз Қаюмов Абу Райҳон Беруний ва Абу Али ибн Сино Тошкент 1987 147-148 бетлар

XOTIN-QIZLARNI ROZI QILISH BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN USTUVOR VAZIFALARNING MAZMUN- MOHIYATI

Xaydarova Javohira Akbarovna

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi tayanch doktoranti*

E-mail: istiqbol1985@mail.ru

Har bir jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni beqiyosdir. Ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy himoya mexanizmlarini takomillashtirish hamda imkoniyatlarini kengaytirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, O‘zbekistonda bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar xotin-qizlarni jamiyatning faol a‘zolariga aylantirishga qaratilgan.

Xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va nufuzini yuksaltirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatida ustuvor yo‘nalish sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu maqolada tahlil qilingan vazifalar, davlat dasturlari va amaliy chora-tadbirlar xotin-qizlarning ijtimoiy hayotda faol ishtirokini ta‘minlashga, ularning hayotdan rozi bo‘lishini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlarning uzluksizligini ta‘minlash, ularga qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish orqali jamiyatning barcha sohalarida teng ishtirok etishlariga sharoit yaratish lozim. Bu nafaqat xotin-qizlarning shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyat barqarorligini va umumiy taraqqiyotni ta‘minlashda muhim ahamiyatga egadir.

Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmini tashkil etadigan xotin-qizlar manfaatini himoya qilish, haq-huquqlarini ta‘minlash, ularning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash, turmush sharoiti og‘ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo‘lmagan ayollarni har jihatdan qo‘llab-quvvatlash va asrab avaylash, kasb-hunarli qilish, bandligini ta‘minlash hamda ularga davlat tomonidan manzilli yordam ko‘rsatishga Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev doim dolzarb masala sifatida qaraydi. Jumladan, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy-psixologik qo‘llab-quvvatlashga muhtoj, bilim va kasb-hunar o‘rganishga ehtiyojmand, ishsiz xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini yuritish bo‘yicha “Ayollar daftari” tashkil etildi. O‘tgan qisqa vaqtda ushbu tizim orqali mamlakatimizda istiqomat qilayotgan xotin-qiz bilan yuzma-yuz muloqot qilinib, ularning muammolari ijobiy hal etilib kelinmoqda.

Eng muhimi, ushbu tizim bugungi ayolni nima qiynayapti, uning muammolarini qanday hal etish mumkin, degan savollar haqida chuqurroq o‘ylash va muammolarga zarur yechim topishni o‘rgatdi. Endi har bir ayolning muammosini yechish bo‘yicha aniq va manzilli reja ishlab chiqilib, bu orqali mahalladagi qaysi ayol bilan qay tartibda hamda kim bilan hamkorlikda, qanday ishlash kerakligi ma‘lum bo‘ldi.

Biroq tan olish kerak, hali sohada bajariladigan ishlar, amalga oshirilishi zarur bo‘lgan vazifalar, yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Jumladan ayollarni

ish bilan ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga tibbiy va psixologik yordam qamrovini kengaytirish, oilaviy ajralishlarning oldini olish chora-tadbirlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Xotin-qizlar muammolarini hal etish barcha darajadagi rahbarlarning birlamchi vazifasi ekani, bu borada ular zimmasida juda katta mas'uliyat turgani, buning uchun har bir mas'ul quyiga tushib, mahallalarga, oilalarga kirib, turmushda qiynalayotgan ayollar, xotin-qizlar muammolariga yechim topishi, bu bo'yicha yangicha tizimda ishlashi zarur⁴⁸.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev bu haqda so'z yuritar ekan, "Eng og'ir, murakkab masalalarimiz ayollar bo'yicha. Xalqimizning talabi o'sib borayapti. Biz shu talablarga munosib sharoit yaratib berishimiz kerak. Buni chuqur his qilmagan odam rahbar bo'lib ishlolmaydi", deya masalaning nechog'lik muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir ta'kidladi⁴⁹.

Eng muhim masalalardan biri sifatida og'ir turmush sharoitida yashayotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, ehtiyojmand ayollarni uy-joy bilan ta'minlash borasidagi ishlarni tizimli tahlil etib borish maqsadga muvofiq. Bugungi kunda oilaviy ajrashishlar, ishsizlik, yetishmovchilik oqibatida uyga muhtoj bo'lib yashayotgan ayollar har bir davltda mavjud. Shu bois bu muhim masalani har doim chuqur his qilgan holda ularga munosib sharoit yaratish, muammolarini bartaraf etishga jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Bundan tashqari, bir qator xalqaro normativ-huquqiy hujjatlarda yolg'iz ayollarning farzandlarini maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish va to'lovlarini qoplash borasida yengilliklar berish, ayollarga, shu jumladan, tazyiqqa uchraganlarga malakali psixologik va huquqiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish borasida ham qator vazifalar belgilangan.

Xotin-qizlarni rozi qilish, ya'ni ularning huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy hayotdagi ishtiroki uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, zamonaviy jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ustuvor vazifalar ko'plab sohalarni qamrab oladi va jamiyatdagi barqarorlik, tenglik va inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan:

Ta'lim va bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish. Xotin-qizlarga ta'lim berish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning intellektual va kasbiy taraqqiyotini qo'llab-quvvatlash — bu ushbu masaladagi asosiy vazifalardan biridir. Agar xotin-qizlar ta'lim olish va malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lsalar, ular o'zlarining ijtimoiy va iqtisodiy maqsadlariga erishishda mustaqil bo'lishlari mumkin.

Ish o'rinlari va iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish. Jamiyatda xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash uchun ish o'rinlari yaratish, ularning kasbiy rivojlanishiga ko'maklashish va shunga muvofiq ravishda teng huquqlar va imkoniyatlar taqdim etish muhimdir. Bu, shuningdek, yosh xotin-qizlarning tadbirkorlikka ruxsat berish va ularga kreativ faoliyatda qatnashish imkonini yaratishni ham o'z ichiga oladi.

⁴⁸G.Marufova. Ayol-qizlarni rozi qilish davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasiga aylanib bormoqda // <https://yuz.uz/news/ayol-qizlarni-rozi-qilish-davlatimiz-siyosatining-ustuvor-vazifasiga-aylanib-bormoqda>

⁴⁹ Prezident yig'ilishi: O'zbekistonda Mahalla va oila masalalari vazirligi tashkil etiladi. 12.02.2020 // <https://kun.uz/news/2020/02/12/prezident-yigilishi-ozbekistonda-yangivazirlik-tashkil-etish-taklifi-bildirildi>

Teng huquqlar va imkoniyatlar. Xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, ularni erkaklar bilan teng ravishda jamiyatning barcha sohalarida ishtirok etishga, shu jumladan siyosat, iqtisod va boshqaruvda faol bo‘lishga bo‘lgan huquqlarini ta’minlash muhim vazifa sanaladi. Buning uchun qonunlar va siyosatlardan boshlab, ijtimoiy o‘qitish va kamaytirishgacha bo‘lgan bir qator choralar amalga oshirilishi kerak.

Taziyiq va zo‘ravonlikka qarshi kurashish. Xotin-qizlarning shaxsiy himoyasini ta’minlash, ularni har qanday turdagi zo‘ravonlikdan (maxsus, oilaviy zo‘ravonlik) va tajovuzdan himoya qilish — asosiy vazifalardan biridir. Bu, shuningdek, huquqiy tizimlar, maxsus markazlar va jamoat tashkilotlarining rolini kuchaytirishni talab etadi.

Salomatlik va reproduktiv huquqlar. Xotin-qizlarning salomatligini mustahkamlash va reproduktiv huquqlarini himoya qilish, ularning onalik huquqlarini, tug‘ruqqa oid xizmatlarning sifatini yaxshilash uchun munosib shart-sharoitlar yaratish muhim. Shu bilan birga, xotin-qizlar uchun tibbiy va psixologik xizmatlar, shu jumladan fertillik, kontratsepsiya va genderga oid maslahatlar ko‘rsatiladi.

Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va jamoatchilik faoliyati. Xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligini oshirish uchun ularning ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishi va jamoatchilikdagi rollarini aniq belgilash zarur. Bu xotin-qizlarning siyosiy, ijtimoiy va madaniy faolligini oshirishga qaratilgan treninglar, dasturlar va tadbirlar orqali amalga oshiriladi.

Madaniy va ijtimoiy o‘zgarishlar. Jamiyatdagi an’anaviy, genderga oid stereotiplarning bartaraf etilishi va xotin-qizlarning rolini yuqori baholash, ularga nisbatan hissiy va psixologik qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish ham muhimdir. Ushbu yo‘nalishda amalga oshiriladigan ishlar, gender tengligini ta’minlash va ijtimoiy munosabatlarning ijobiy tarzda rivojlanishini ta’minlaydi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning “Bugungi farovon hayotimiz ham, yorug‘ kelajagimiz ham ayollarga bog‘liq. Agar xalqimiz bizdan rozi bo‘lishini xohlasak, avvalo, mo‘tabar onalarimiz, opa-singillarimiz uchun munosib turmush sharoitlari yaratishimiz kerak. Ona rozi bo‘lsa, oila rozi bo‘ladi, oila rozi bo‘lsa, jamiyat rozi bo‘ladi”⁵⁰ degan fikrlar mazkur yo‘nalishda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishni taqazo etadi.

Bugungi kunda jamiyatda xotin-qizlarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotdagi o‘rnini yanada yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonda bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish, ularning teng huquqli ishtirokini ta’minlash uchun qator chora-tadbirlar joriy etilmoqda.

Birinchiidan, qonunchilik bazasining mustahkamlanishi e’tiborga loyiq. Xususan, “Xotin-qizlarni taziyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun qabul qilinishi va ayollar huquqlarini himoya qiluvchi maxsus

⁵⁰ Prezident yig‘ilishi (01.03.2022): Xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyatlar belgilandi. // <https://president.uz/uz/lists/view/5014>

markazlarning tashkil etilishi bu boradagi eng muhim qadamlardan sanaladi. Ikkinchidan, davlat dasturlari doirasida xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ular uchun imtiyozli kreditlar taqdim etish va bandlikni ta'minlashga qaratilgan loyihalar faol amalga oshirilmogda. Bular xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligiga erishishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilishning ijtimoiy-ruhiy jihatlari ham muhim o'rin tutadi. Zo'ravonlikka qarshi kurash, oilalarda barqarorlikni ta'minlash, shuningdek, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ular uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish ushbu vazifalarning ajralmas qismi hisoblanadi. Hukumatning bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlari jamiyatda barqarorlik va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, xotin-qizlar o'rtasida rozilik darajasini oshirishga yo'naltirilgandir.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda xotin-qizlarni rozi qilish yo'lidagi ustuvor vazifalar jamiyatning har tomonlama rivojlanishi va ayollarning barcha sohalarida teng ishtirokini ta'minlashda muhim poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Xotin-qizlarni rozi qilishga qaratilgan ustuvor vazifalar nafaqat ularning shaxsiy hayotlarini yaxshilash, balki umumiy jamiyat taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, bu masala o'tkaziladigan har bir qadam orqali tenglik va huquqlar ta'minini ko'zda tutib, jamiyatdagi barqarorlik va taraqqiyotga qaratilgan keng ko'lamli sa'y-harakatlarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Г.Маруфова. Аёл-қизларни рози қилиш давлатимиз сиёсатининг устувор вазифасига айланиб бормоқда // <https://yuz.uz/news/ayol-qizlarni-rozi-qilish-davlatimiz-siyosatining-ustuvor-vazifasiga-aylanib-bormoqda>

2. Президент йиғилиши: Ўзбекистонда Маҳалла ва оила масалалари вазирлиги ташкил этилади. 12.02.2020 // <https://kun.uz/news/2020/02/12/prezident-yigilishi-ozbekistonda-yangivazirlik-tashkil-etish-taklifi-bildirildi>.

3. Президент йиғилиши (01.03.2022): Хотин-қизлар учун улкан имкониятлар белгиланди. // <https://president.uz/uz/lists/view/5014>

4. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. // Оила ва жамият устуни, ҳаётимизнинг файзи ва кўрки. Том 2. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2018. 461-бет. 102-103 бетлар.

SOTSILOGIYADA INSON KAPITALI NEGIZIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHGA DOIR YONDASHUVLARNING NAZARIY TAHLILI

*Bozorova O'lmasxon Shamsidinovna
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti uzuridagi
davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sotsiologiyada inson kapitali negizida boshqaruv samaradorligini ta'minlashga doir yondashuvlarning nazariy tahlili o'rganilgan. Bir qancha olimlarning fikri tahlil qilindi. Bu olimlarning ishlarini o'rganish, inson kapitali va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq tushunishga yordam berdi.

Kalit so'zlar: boshqaruv, samaradorlik, ijtimoiy kapital, muloqot, jamoaviy ish, hamkorlik.

Аннотация. В данной статье исследуется теоретический анализ подходов к обеспечению эффективности управления на основе человеческого капитала в социологии. Проанализировано мнение ряда ученых. Изучение работ этих ученых помогло лучше понять взаимосвязь между человеческим капиталом и эффективностью управления.

Ключевые слова: менеджмент, эффективность, социальный капитал, коммуникация, командная работа, сотрудничество.

Abstract. This article studies the theoretical analysis of approaches to ensuring management effectiveness based on human capital in sociology. The views of several scholars were analyzed. The study of the works of these scholars helped to further understand the relationship between human capital and management effectiveness.

Keywords: management, effectiveness, social capital, communication, teamwork, cooperation.

Inson kapitali erkin atama bo'lib, xodimning ta'lim darajasi, bilimi, tajribasi va ko'nikmalarini anglatadi. Inson kapitali nazariyasi moliya va iqtisodiyotda nisbatan yangi. Unda aytilishicha, kompaniyalar samarali inson kapitalini izlash va mavjud xodimlarini inson kapitaliga qo'shish uchun rag'batga ega. Boshqacha aytganda, inson kapitali mehnat kapitalining bir xil emasligini tan oladigan tushunchadir. 1960-yillarda iqtisodchilar **Gari Bekker va Teodor Shuls** ta'lim va o'qitish unumdorlikni oshirishi mumkin bo'lgan sarmoya ekanligini ta'kidladilar. Dunyo tobora ko'proq jismoniy kapital to'plaganligi sababli, maktabga borishning muqobil xarajatlari kamaydi. Ta'lim ishchi kuchining tobora muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bu atama korporativ moliya tomonidan ham qabul qilingan va

intellektual kapitalning bir qismiga, kengroq aytganda, inson kapitaliga aylangan. **Gary Becker** Inson kapitali nazariyasining asoschilaridan biri hisoblanadi. Becker ta'lim va malaka investitsiyalarining iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganib, inson kapitalining ahamiyatini ta'kidlaydi.

Robert Putnam Uning "Bowling Alone" asari ijtimoiy kapital va uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishdagi o'rnini o'rganadi. Putnam ijtimoiy aloqalar va jamoaviylikning boshqaruv samaradorligiga ta'sirini ko'rsatdi. U ijtimoiy aloqalar, jamoaviylik va fuqarolik ishtirokining pasayishi, shuningdek, bu jarayonlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini ko'rsatadi. Putnam ijtimoiy kapitalning yuqori darajasi jamiyatda ishonch, hamkorlik va resurslarni samarali taqsimlashga yordam berishini ta'kidlaydi. Boshqaruv samaradorligi uchun jamoaviylik va ijtimoiy aloqalar muhim ahamiyatga ega, chunki ular tashkilot ichidagi kommunikatsiya va hamkorlikni yaxshilaydi.

Amartya Sen Iqtisodchi va Nobel mukofoti sovrindori, Sen inson rivojlanishi va inson kapitali tushunchasini rivojlantirishda katta hissa qo'shdi. U inson kapitalining ijtimoiy adolat va tenglikka bo'lgan ta'sirini o'rgandi, shuningdek, insonlarning imkoniyatlari va erkinliklarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Senning "qobiliyatlar" nazariyasi, iqtisodiy rivojlanishning faqat iqtisodiy o'sish bilan bog'liq emasligini, balki insonlarning hayot sifatini oshirish uchun imkoniyatlar yaratish zarurligini ko'rsatadi. Bu yondashuv boshqaruv samaradorligini oshirish uchun inson resurslarini qanday boshqarish kerakligi haqida yangi qarashlarni taklif etadi.

Edward P. Lazear U inson kapitali nazariyasiga oid tadqiqotlar olib borgan va ishchi kuchining malakasini oshirish va boshqaruv samaradorligini yaxshilash yo'llarini o'rganadi. U ishchilarni malakali tayyorlash va ularning qobiliyatlarini rivojlantirishning iqtisodiy jihatlarini tahlil qiladi. Lazearning ishlari, ishchi kuchining malakasi va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi, bu esa tashkilotlar uchun strategik rejalashtirish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Michael Porter Raqobatbardoshlik va strategik boshqaruv sohasida taniqli mutaxassis. Porter inson kapitalining tashkilotlarda raqobatbardoshlikni oshirishdagi rolini o'rganadi. Michael Porter raqobatbardoshlik strategiyalari va tashkilotlar qanday qilib o'z resurslarini (shu jumladan, inson kapitalini) samarali boshqarish orqali raqobat ustunligini qo'lga kiritishi mumkinligini o'rgandi. U raqobatbardosh foyda olish uchun tashkilotlarning o'z xodimlarining malakalarini, bilimlarini va tajribalarini qanday rivojlantirishlari kerakligini ta'kidlaydi. Porterning "Porter's Five Forces" modeli va qiymat zanjiri konsepsiyasi, inson kapitalining

tashkilotlarning strategik rejalashtirishida qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

David Ulrich HR (inson resurslari) boshqaruvi bo'yicha mutaxassis, Ulrich inson kapitalini strategik boshqaruvning muhim qismi sifatida ko'radi va uning tashkilot samaradorligini oshirishdagi rolini ta'kidlaydi. David Ulrich esa inson resurslari boshqaruvi sohasida innovatsion yondashuvlarni ilgari suradi. U inson kapitalini tashkilotning strategik maqsadlariga erishish uchun muhim resurs sifatida ko'radi. Ulrichning "HR Business Partner" modeli, HR funksiyalarini tashkilotning umumiy strategiyasiga moslashtirish va inson kapitalini rivojlantirish orqali tashkilot samaradorligini oshirishga qaratilgan. U, shuningdek, xodimlarning qobiliyatlari va motivatsiyalarini oshirish orqali tashkilot ichidagi samaradorlikni qanday yaxshilash mumkinligini o'rganadi.

Bu olimlarning ishlarini o'rganish, inson kapitali va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Intellektual va inson kapitaliga unumdorlikning qayta tiklanadigan manbalari sifatida qaraladi. Tashkilotlar qo'shimcha innovatsiyalar yoki ijodkorlikka umid qilib, ushbu manbalarni o'stirishga harakat qilishadi. Ba'zida biznes muammosi shunchaki yangi mashinalar yoki ko'proq pulni talab qiladi.

Inson kapitaliga haddan tashqari ko'p tayanishning ehtimoliy kamchiligi shundaki, u ko'chma hisoblanadi. Inson kapitali hech qachon ish beruvchiga emas, balki xodimga tegishli bo'ladi. Strukturaviy kapital uskunalardan farqli o'laroq, inson xodim tashkilotdan ketishi mumkin. 2021-yilda Jorjtaun universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, to'rt yillik darajaga ega bo'lgan odam uchun o'rtacha ish haqi mukofoti. Tadqiqotchilar shuni aniqladiki, bakalavr darajasiga ega bo'lgan odam faqat o'rta maktab diplomiga ega bo'lgan odamga qaraganda o'rtacha 75% yuqori maosh olishi mumkin. Barcha iqtisodchilar ham inson kapitali bevosita unumdorlikni oshiradi, degan fikrga qo'shilavermaydi. Masalan, 1976-yilda Garvard iqtisodchisi Richard Friman inson kapitali faqat iste'dod va qobiliyat haqida signal vazifasini bajarishini ta'kidladi; haqiqiy unumdorlik keyinchalik o'qitish, motivatsiya va kapital uskunalari orqali keldi. U inson kapitalini ishlab chiqarish omili deb hisoblamaslik kerak degan xulosaga keldi.[1]

Taxminan bir vaqtning o'zida markschi iqtisodchilar Samuel Bowels va Gerbert Gintis inson kapitali nazariyasiga qarshi chiqib, odamlarni (ya'ni mehnatni) kapitalga aylantirish asosan sinfiy nizolar va ishchilar huquqlarini kengaytirish harakatlari atrofidagi bahslarni yo'q qiladi, deb ta'kidladilar.[2]

1980-1990-yillarda xulq-atvor iqtisodiyotining yuksalishi bilan inson kapitali nazariyasiga yangi tanqidlar qo'yildi, chunki u insonlarni ratsional ishtirokchilar deb hisoblashga asoslanadi. Shunday qilib, inson kapitali nazariyasi hodisalarni tushuntirishga uringanida xuddi shunday kamchilik va cheklovlarga duch keladi, chunki uning inson motivlari, maqsadlari va qarorlari haqidagi asosiy taxminlari yaxshi asoslanmagan.

Sotsiologlar va antropologlarning zamonaviy tanqidchilari inson kapitali nazariyasiga e'tiroz bildirishadi va u har bir insonning ish haqini, har doim yoki inson kapitali, unumdorlik va daromad o'rtasidagi universal bog'liqlikni tushuntirishga qaratilgan juda oddiy tamoyillarni taklif qiladi, deb aytishadi. Ammo tadqiqotchilar buni sinchkovlik bilan o'rganar ekanlar, ko'pincha shaxslar o'rtasidagi mahsuldorlik farqlarini obyektiv o'lchab bo'lmaydi.

2018-yilda chop etilgan bir maqolada daromad va unumdorlik o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi da'volar doiraviy mantiqqa tayanishi ta'kidlangan. Olimlar unumdorlikni obyektiv o'lchash bilan cheklanishganda, ular individual unumdorlik farqlari daromad tengsizligi darajasini hisobga olish uchun tizimli ravishda juda kichik ekanligini aniqladilar. [3]

Avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni qayta ishlash ma'lumotlariga ko'ra, AQShda ish haqi bo'yicha yetakchi provayderlardan biri inson kapitalini boshqarish — bu ishchi kuchini yollash va samarali boshqarish jarayonidir. Bunga ishga qabul qilish va ishga qabul qilish jihatlari, shuningdek, pensiya va moliyaviy rejalashtirish kabi martaba tugashi imtiyozlari kiradi. Shuningdek, kadrlar tayyorlash va iste'dodlarni boshqarish orqali ishchi kuchi unumdorligini oshirish chora-tadbirlarini o'z ichiga oladi.[4]

Inson o'z ta'lim darajasini oshirish yoki yangi ko'nikmalarni o'rganish orqali inson kapitalini yaxshilashi mumkin. Kompyuter dasturlash inson kapitaliga sarmoya kiritish uchun mashhur yo'nalishga aylandi, chunki Internet dasturlash texnikasini masofadan turib o'rganish xarajatlari va qiyinchiliklarini kamaytiradi.

Inson kapitali ta'lim va kasbiy malakalar orqali shakllanadi. Yuqori sifatli ta'lim va malaka rivojlangan ishchi kuchi tashkilotlar uchun muhim resurs hisoblanadi. Sotsiologlar ta'lim tizimining samaradorligini va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganadilar. Inson kapitali ijtimoiy aloqalar va tarmoqlar orqali ham rivojlanadi. Sotsiologlar ijtimoiy tarmoqlarning ish joyidagi samaradorlikka qanday ta'sir ko'rsatishini, masalan, jamoaviy ish va hamkorlikni kuchaytirish orqali o'rganadilar. Ishchilarning motivatsiyasi va ishga bo'lgan qiziqishi inson kapitalining muhim komponentidir. Sotsiologlar ish joyidagi muhit, rahbarlik uslubi va ishchilarning ehtiyojlarini qondirishning ahamiyatini ta'kidlaydilar.

Inson kapitali innovatsiyalarni yaratishda va yangi g'oyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Sotsiologlar yaratuvchanlikni rag'batlantirish va innovatsion muhitni yaratish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganadilar. Inson kapitali ijtimoiy adolat va tenglik bilan bog'liq masalalarni ham o'z ichiga oladi. Sotsiologlar ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi farqlarni, shuningdek, har bir insonning o'z imkoniyatlarini amalga oshirishdagi rolini o'rganadilar. Umuman olganda, inson kapitalining samaradorligi boshqaruv jarayonlarida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Sotsiologik tadqiqotlar bu omillarni aniqlash va ularni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Inson kapitaliga investitsiya qilishning keng tarqalgan usuli mavjud ishchilarni qayta tayyorlash yoki malakasini oshirishdir. Misol uchun, ko'plab texnologik kompaniyalar mavjud xodimlarni ko'proq qimmatli ko'nikmalarga ega bo'lishga undash uchun o'quv dasturlari yoki o'qish to'lovlarini taklif qiladilar, bu esa ishga yollash xarajatisiz takomillashtirilgan mehnat fondidan foydalanishni ta'minlaydi.

Inson kapitali keng termin bo'lib, insonning ta'limi, tayyorgarligi, ko'nikmalari va boshqa tajribalarining iqtisodiy qiymatini anglatadi. Nazariya juda sodda ekanligi tanqid qilinsa-da, ko'plab korxonalar daromadliroq bo'lish uchun o'z xodimlarining inson kapitaliga sarmoya kiritishga harakat qilishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Richard B. Freeman. "The Overeducated American." Academic Press, 1976
2. Bowels, Samuel, and Herbert Gintis. "The problem with human capital theory—a Marxian critique." *The American Economic Review*, vol. 65, no. 2, 1975, pp. 74-82
3. Blair Fix. "[The trouble with human capital theory,](https://www.econstor.eu/bitstream/10419/181668/1/1029204780.pdf)
4. ADP. "[What Is Human Capital Management?](https://www.adp.com/resources/articles-and-insights/articles/w/what-is-human-capital-management.aspx)

ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИГА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА КАСБИЙ КОМИЛЛИК УЙЎУНЛИГИНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ

*Учқун Ўлмасович ҚОБИЛОВ,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти*

Аннотация. Мақолада давлат органларига малакали ва масъулиятли кадрларни жалб қилиш, уларнинг малакасини доимий ошириб бориш билан қаторда уларда миллий ўзликни англаш ва касбий комилликни шакллантириш. Ўзбекистонда давлат хизматчилари ижро ҳокимияти вазифаларини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотларидаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолияти билан боғлиқ компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматлари атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: Давлат фуқаролик хизматлари, ихчам давлат бошқаруви, самарали давлат бошқаруви, миллий ўзликни англаш, касбий комиллик касбий компетенциялар, мансублик, давлат, ижтимоий давлат.

Давлатнинг ишончли бошқаруви ва барқарор тараққиёти, жамият ривожини ва халқ фаровонлигини, энг аввало, давлат хизмати тизимининг шаклланганлигини, давлат ҳокимияти бошқаруви соҳасида фаолият юритаётган раҳбар кадрлар ва давлат хизматчиларига боғлиқ. Ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишда, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ҳамда олиб борилаётган ислохотлар муваффақиятида бевосита малакали кадрлар, яъни давлат фуқаролик хизматчиларининг адолатли ва қонуний фаолияти муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самараси, авваламбор, юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ»[1].

Шундан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки самарали ва ихчам давлат бошқарувида малакали ва муайян компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматлари муҳим ўрин эгаллайди. Шу нуқтаи назардан баъзи бир мамлакатлар самарали давлат бошқарувини шакллантиришда бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларига алоҳида эътибор қаратади. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун моҳиятини тўғри тушунадиган ва ислохотларнинг иштирокчиси бўла оладиган ёш, малакали, замонавий билимларга эга мутахассис кадрларни жалб қилиш муҳим масала ҳисобланади. Шу муносабат билан Янги Ўзбекистонни қуриш ва Янги Ўзбекистонда ижтимоий давлатни барпо этиш – аниқ белгиланган йўл, самарали дастурлар асосида олиб борилаётгани мамлакатимизда ҳам хорижда ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.

Демократик давлат самарали давлат бошқарув аппаратисиз мавжуд бўла олмайди. Давлат фуқаролик хизмати кадрлари эса, бу аппаратнинг ўзагини ташкил этади. Давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти ҳам мазмунан ҳам

шаклан фарқланади, лекин уларни бир мақсад бирлаштиради, у ҳам бўлса халқнинг турмуш тарзини яхшилаш ва одамларни рози қилишдир.

Давлат фуқаролик хизмати – давлат хизматининг бир тури бўлиб, фуқароларнинг давлат фуқаролик хизмати лавозимларида, давлат органлари ваколатларини амалга оширишни назарда тутувчи, ҳақ тўланадиган касбий фаолият ҳисобланади[2].

Мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматини ислоҳ қилишнинг ҳуқуқий асосларини самарали ташкил этиш долзарб масалаларидан бири бўлиб келмоқда эди шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Президенти 2022-йилнинг 8 август куни давлат органлари ва ташкилотларида меҳнат қилаётган 118 минг нафардан ортиқ давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқий мақомини белгиловчи ва улар фаолиятини ягона қоидалар асосида ҳуқуқий тартибга солувчи «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги Қонунни имзолади [3].

Қонун имзоланишидан бир неча кун аввал, яъни 4 август куни Президент раислигида давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди, унда давлат органлари ва ташкилотлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарлари иштирок этди[4].

Ушбу йиғилишда Давлат раҳбари давлат хизматини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларига тўхталиб, ушбу масала қарийб 30 йилдан бери кейинга сурилиб келинаётганлигини қайд этди ҳамда маҳаллий ва хорижий мутахассисларни жалб қилган ҳолда икки йил давомида, чуқур муҳокамалар асосида ушбу Қонун тайёрланганлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Қонуннинг ишлаб чиқиши – жуда машаққатли жараён бўлиб, 15 та вазирлик ва идоралар мутахассислари, хорижий экспертлар ва жамоатчилик вакиллари иштирокида тайёрланган, жамоатчилик вакиллари, жумладан, журналист ва блогерлар иштирокида 10 дан ортиқ муҳокамалар ташкил этилган.

Қонунни ишлаб чиқиш жараёнида хориж тажрибаси ва халқаро экспертларнинг фикр-мулоҳазаларига таянилди.

Хусусан: Япония, АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Хитой, Болгария, Латвия, Полша, Эстония, МДХ давлатлари ва бошқа мамлакатларнинг қонунчилиги таҳлил қилинди;

БМТ Тараққиёт дастури, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Халқаро ҳамкорлик бўйича Германия жамияти, Жаҳон банки, Халқаро меҳнат ташкилоти хулосалари асосида такомиллаштирилди. Қонун 10 та боб ва 64 та моддадан иборат. Қонуннинг мазмун-моҳияти Қонун билан қуйидагилар белгиланмоқда: давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи умумий қоидалар; давлат фуқаролик хизматини тартибга солишда давлат органларининг асосий вазифа ва ваколатлари; давлат фуқаролик хизматчиларининг мақоми, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясининг кафолатлари; давлат фуқаролик хизматига кириш, уни ўташ ва тугатиш асослари; давлат

фуқаролик хизмати тизимида коррупциянинг олдини олиш каби чоралар белгилаб қўйилган.

Давлат функция ва вазифаларининг ўз вақтида ва тўлиғича бажарилиши, шу орқали халқнинг оғирини енгил қилиш, давлат томонидан аҳолига зарур неъматларнинг етказиб берилиши кўп жиҳатдан бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларига боғлиқдир. Бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларининг ўз зиммасига юклатилган вазифаларини сидқидилдан бажариши, бошқарув қарорларини қабул қилишда адолатли, объектив тарзда ёндашиши уларнинг эгаллаб турган лавозими, мавқе, давлат томонидан уларнинг ўзларига тақдим этаётган имкониятларга бевосита боғлиқдир. Ана шу омиллардан бири касбий ўсиш ҳисобланади. Бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчилари касбий ўсишида одилона ва оқилона механизмнинг жорий этилиши уларнинг мунтазам равишда ўз устида ишлашлари, изланишлари, одоб-ахлоқ қоидалари ва интизомга жиддий эътибор қаратишларини тақозо этади. Лавозим пиллапояларида тўғри касбий ўсишнинг яратилиши янада юқорида лавозимлардаги мажбуриятларнинг бажаришга зарур бўладиган билимни ошириш, зарур тажрибани тўплаб боришни объектив заруратга айлантиради. Натижада малакали ва эгаллаб турган лавозимига муносиб бўладиган компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчилари мамлакат тараққиётига, жамият равнақига муносиб хизмат қилишига эришилади. Шу сабабли давлат фуқаролик хизматини ташкил қилишда миллий ўзликни англаш ва касби комиллик компетенциянинг ўрни долзарб ҳисобланади.

Бугунги кунда одамлар билан ҳамкорлик қила оладиган кадрларнинг ҳокимиятга келиши мансублик компетенциянинг ўрнини янада оширди. Ёшларга кенг имкониятлар яратилди. Ҳозирги кунда билимли ва юртига сидқидилдан хизмат қиладиган садоқатли кадрларга талаб ошиб бормоқда.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон» газетаси бош муҳарририга берган интервьюсида шундай таъкидлаганлар: «Сиёсий-ҳуқуқий нуқтаи назаридан давлатга «Халқ хоҳиш-иродасини ифода этадиган орган» деб таъриф берилади. Давлатни ким шакллантиради? Халқ ва унинг мухтор вакиллари. Бинобарин, давлат ва унинг органлари аввало кимга хизмат қилиши керак? Албатта, халққа, турли мансаб эгаларига овоз берган ва ишонч билдирган фуқароларга»[5].

Давлат хизматчиси нафақат ўз соҳаси бўйича етук билим эгаси бўлибгина қолмай, балки у касбий бошқарувчилик фаолиятини инновацион ташкил қилиш орқали жамият ривожига самарали натижаларга эришиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Давлат хизматчисини тайёрлаш шартлари интеллектуал салоҳиятни, кенг дунёқарашни, жамоани самарали бошқаришни, ривожлантиришни, ўткир мантиқий тафаккурни, ижодий сермаҳсул фаолият юрита олиш қобилиятини, тўғри ва самарали қарорлар қабул қилиш, шу билан бирга,

ташаббускорликни, тадбиркорликни, мулоқотчалик, юксак маданиятлилик ва маънавиятлиликни талаб қилади.

Давлат хизматчиси бошқарувчилик фаолияти давомида иш вақтининг асосий қисмини юзага келган муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш, таҳдидларни баҳолаш, қарорлар қабул қилиш, ходимлар мотивациясини ошириш, жамоани ривожлантириш, кадрларни жой-жойига қўйиш, фуқаро муурожаатлари билан ишлаш каби жараёнларга ажратар экан, ўзига хос ижтимоий-психологик жиҳатдан мураккаб тизимга эга бўлган фаолиятни амалга ошириш давлат хизматчисидан махсус тайёргарликни талаб қилади. Чунки бошқарув самарадорлиги раҳбарнинг бошқарув компетенциясига боғлиқ.

Давлат хизматчилари ўз фаолиятининг бошланғич даврларида тажрибасининг етишмаслиги ёки бошқа сабабларга кўра турли муаммоларга дуч келиши кузатилади. Бундай вақтларда улар кўп ҳолатларда муаммони ҳал қилишда доим ҳам тўғри йўл тутавермайдилар. Муаммоли вазиятларга нисбатан муносабат билдириш ва хулоса қилишда юзакиликка йўл қўядилар, энг ёмони, бирламчи таассуротларга асосланадилар ва нотўғри қарорлар қабул қиладилар. Бу эса, ўз навбатида, муаммонинг янада чуқурлашиб кетишига сабаб бўлади, шунингдек, меҳнат жамоасида турли низоларни келтириб чиқариши ва иш сифатига салбий таъсир қилиши мумкин. Бу ўз навбатида кадрларда миллий ўзликни англаш ва касби комиллик компетенциянинг етишмаслигидан келиб чиқади.

Дарҳақиқат, давлат хизмати давлат билан халқни боғловчи бўғин вазифасини ўтайди. Бошқача айтганда, давлат хизматчилари ўзидан юқори турувчи раҳбарларнинг топшириқларини бажариш билан чекланмай, халқ манфаатларига хизмат қилишлари керак. Айни пайтда, халққа хизмат қилиш – барча нарсадан устун туради. Шу нуқтаи назардан, ўзига юклатилган вазифаларни сидқидилдан бажарган давлат хизматчиси, айни вақтда, «давлат – фуқаро» муносабатларини яхшилашга ҳам ҳисса қўшади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги «Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5843-сонли Фармони давлат хизмати ва хизматчисини таснифлаш бўйича дастлабки қадам бўлди.

Фармонда: “Ўз фаолиятини Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган лавозимларда амалга оширувчи Ўзбекистон Республикасининг фуқароси давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланади”, деб белгилаб қўйилган [6].

Давлат хизмати моҳиятига кўра оммавий-сиёсий аҳамият касб этиб, фуқароларнинг ундаги иштироки уларнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва шахсий ҳуқуқларини амалга оширишларини талаб этади. Бунини Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 32-моддасидаги нормадан кўриш мумкин. Унга кўра, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш

хуқуқига эгадирлар. Бундай иштирок этиш давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш йўли билан ҳам амалга оширилади [7].

Мамлакатимизда ҳам давлат хизматиға киришда Ўзбекистон Республикаси фуқаролиғига эга бўлиш талаб этилади. Қайд этиш жоизки, хорижий давлатларнинг фуқаролари ва фуқаролиғи бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси Президентининг алоҳида қарорлари билан ўрнатилган тартибда давлат фуқаролик хизматчиси лавозимини эгаллаши мумкин бўлади. Фуқароларни давлат хизматиға қабул қилиш жараёни ҳам замон талаблари даражасида такомиллашувни талаб этади. Масалан, бугунги кунда давлат хизматиға қабул қилишда номзодларнинг аниқ натижаларга йўналтирилган компетенцияларни эгаллаши талаб этилади. Бундан ташқари, мазкур жараён ҳам юқорида даражада шаффоф амалга оширилиши, ушбу йўналишда ҳам жамоатчилик назоратини кучайтириш талаб этилади.

Давлат органларининг фаолият сифатининг даражаси аҳолининг давлат хизматиға нисбатан тасавурларини шакллантиради. Давлат номидан фаолият олиб бораётган хизматчига қараб аҳоли томонидан давлат бошқаруви ёки давлат хизмати тизимиға баҳо берилади. Давлат органларига малакали ва масъулиятли кадрларни жалб қилиш, уларнинг малакасини доимий ошириб бориш билан қаторда ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш соҳадаги муносабатларни ягона қоидалар асосида ҳуқуқий тартибга солиш муҳим аҳамият касб этади. Шу мақсадда Ўзбекистонда ижро ҳокимияти вазифаларини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотларидаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолияти билан боғлиқ барча муносабатларни ягона қоидалар асосида тартибга соладиган «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги Қонун қабул қилинган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, миллий ўзликни англаш ва касби комиллик компетенция орқали давлат фуқаролик хизматчиларининг халқ билан ҳамкорлик қила оладиган кадрларнинг ҳокимиятга келиши мансублик компетенциянинг ўрнини янада оширади. Чунки билимларни ривожлантириш орқали психологияда кенг қўлланиладиган ўзини ўзи тарбия қилиш методини қўллаш имконияти кенгаяди. Давлат фуқаролик хизматчиларида компетенциянинг шаклланиши орқали бошқарув тажрибаси, халқ ҳамкорлик қилиш кўникмалари янада ривожланиб боради, янгиликларга ва тез ўзгараётган даврга мос ҳаракатлана бошлайди.

Манбалар ва адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиғи бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. -Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 24.
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон. 4-модда.
3. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон
4. Президент Шавкат Мирзиёев раислиғида давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилиши. 04.08.2022.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 4.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 03.10.2019 йилдаги ПФ-5843-сон. <https://lex.uz/docs/-4549998>
7. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 13.

MAHALLA YETILIGI” FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA ODAMLARNI ROZI QILISHDAGI VAZIFALARI VA MAJBURIYATLARI

Astanov Axunjon Raubovich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
“Siyosatshunoslik” kafedrasida o‘qituvchisi
Email: astanovahun@gmail.com Tel: +99893 598 74 02

Annotatsiya: Davlat fuqarolik xizmatchilari boshqaruvning bevosita eng quyi bo‘g‘iniga qadar kirib borishi va davlat siyosatini aynan mahalla darajasida amalga oshirilishi, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo‘g‘iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o‘rni va rolini kuchaytirish, mahallalardagi muammolarni o‘z vaqtida va samarali hal etishda davlat organlari va tashkilotlarining mahallalardagi vakillarining imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirishdir. Xususan, “Mahalla yetiligi” a‘zolari mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori xodimlarining hamkorlikdagi faoliyati yo‘lga qo‘yilishi hamda ularning vazifalarini amalga oshirishi nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: Mahalla instituti, mahalla yetiligi, mahallabay ishlash, mahallalari uyushmasi, mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori.

TASKS AND OBLIGATIONS OF THE MAHALLA SEVEN TO EFFECTIVELY ORGANIZE THEIR ACTIVITIES AND ENGAGE PEOPLE

Abstract: The implementation of large-scale measures aimed at the direct penetration of state civil servants to the lowest level of management and the implementation of state policy at the mahalla level, the transformation of the mahalla into a key element of public administration and control, strengthening its place and role in society, further expanding the capabilities of representatives of state bodies and organizations in mahallas in the timely and effective resolution of problems in mahallas. In particular, it is envisaged that members of the "Mahalla Seven" will work together with the chairman of the mahalla, assistant khokim, youth leader, women's activist, prevention inspector, social worker and tax inspector, as well as carry out their duties.

Key words: Mahalla institute, Mahalla heptad, neighborhood-based work, association of mahallas, mahalla chairman, assistant to the governor, youth leader, women's activist, prevention inspector, social worker and tax inspector.

ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ МАХАЛЛИНСКОЙ СЕМЕРКИ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОВЛЕЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ

Аннотация: реализация широкомасштабных мер, направленных на непосредственное продвижение государственных служащих на нижний уровень управления и реализацию государственной политики на уровне махалли, превращение махалли в ключевой элемент государственного управления и контроля, укрепление ее места и роли в обществе, дальнейшее расширение возможностей представителей государственных органов и организаций в махаллях в своевременном и эффективном решении проблем в махаллях. В частности, предусмотрено, что члены "махаллинской семерки" будут работать совместно с председателем махалли, помощником хокима, лидером молодежи, активистом женщин, инспектором профилактики, социальным работником и налоговым инспектором, а также выполнять свои обязанности.

Ключевые слова: институт махалли, махаллинский ептад, работа по махалле, ассоциация махаллей, председатель махалли, помощник губернатора, лидер молодежи, активистка женщин, инспектор по профилактике, социальный работник и налоговый инспектор.

Kirish. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida eng avvalo, davlat fuqarolik xizmatiga sadoqatli va shijoatli, har bir masalaga maqbul yechim topishga qodir yangi avlod kadrlari kirib kelayotganligi bilan bo'g'liq. Salohiyatli kadrlar zaxirasi xalq orasidan chiqqan, joylarda aholini qiynayotgan muammolarni o'rgangan va uning yechimlari ustida bosh qotirib, muayyan natijaga erishgan, yangicha fikr va dunyoqarashga ega kadrlar bilan to'ldirilyapti.

Shu bilan birga, dunyo tajribasida deyarli uchramaydigan davlat fuqarolik xizmatidagi bu yangicha tizim davlat xizmatchilari boshqaruvning bevosita eng quyi bo'g'iniga qadar kirib borishi va davlat siyosatini aynan mahalla darajasida yanada kuchaytirishga zamin yaratmoqda. Albatta, bu jihatlar zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida o'ziga xos yutuqdir. Ayni paytda, sohadagi islohotlarni zamon talabiga mos tarzda rivojlantirib borish ham zarur.

Muhokama va natija: Prezidentimiz raisligida 2022-yil 4-avgustda davlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bu sohadagi ishlar tahlil etilib, muhim vazifalar belgilab berilgan edi. Xususan, davlat idoralarida "Mahalladan — respublikagacha" tamoyili asosida kadrlarni o'stirish tashabbusi ilgari surilgandi.

Shu maqsadda, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o'rnini va rolini kuchaytirish, mahallalardagi muammolarni o'z vaqtida va samarali hal etishda davlat organlari va tashkilotlarining mahallalardagi vakillarining imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni[1]ga muvofiq “Mahalla yettiligi” a‘zolari mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori xodimlarining hamkorlikdagi faoliyati yo‘lga qo‘yildi hamda ularning vazifalari belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mahallabay ishlashga mas‘ul bo‘lgan shaxslar faoliyatini va hamkorligini samarali ta‘minlash hamda “mahalla yettiligi” faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida 15.03.2024-yildagi 137-sonli qarori[2]ga asosan **“Mahalla yettiligi”** — fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari namunaviy tuzilmasiga kiritilgan mahalla raisi rahbarligidagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori a‘zolaridan iborat bo‘lgan guruh. “Mahalla yettiligi”ning asosiy vazifalari quyidagilar.

Mahalla raisining asosiy vazifalari

1. Mahalla obodligini ta‘minlash, shu jumladan, “Obod mahalla”, “Obod ko‘cha”, “Obod xonadon” mezonlarini joriy etishda aholining faol ishtiroki va mas‘uliyatini oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida daraxt va buta ko‘chatlari ekish bo‘yicha targ‘ibot ishlarini amalga oshirish (har oyda bir marotaba mahalladagi barcha ko‘chalarda ommaviy hashar uyushtiradi, kamida 2 ta ehtiyojmand oilaning ta‘mirtalab xonadonida qo‘ni-qo‘shnilarni jalb etgan holda hashar tashkil etadi).
2. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an‘analarni targ‘ib qilish, sog‘lom ijtimoiy-ma‘naviy muhitni saqlash, to‘y-marosimlar isrofgarchiliklarsiz, ixcham o‘tkazilishini ta‘minlash (har chorakda bir marotaba madaniyat xodimlari, yozuvchi va shoirlarning aholi bilan milliy qadriyatlar va urf-odatlarni saqlash, to‘y-marosimlarni ixcham o‘tkazish bo‘yicha uchrashuvlari tashkil etilishini ta‘minlaydi).
3. Mahallaga biriktirilgan davlat organlari vakillarini aholi muammolarini hal etishga safarbar etish va muammolarga yechim topishini ta‘minlash (fuqarolar yig‘inining kengashida har oyda kamida 5 ta mahallaga biriktirilgan davlat organlari vakillarining mahallada amalga oshirgan ishlari yuzasidan axborotini eshitib, muammolarni hal etishda ko‘maklashadi).
4. Mahallada faoliyat yurituvchi hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika va soliq inspektorlari, ijtimoiy xodim faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish, mahallani har tomonlama rivojlantirishda ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish (har haftada mahalladagi hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika va soliq inspektorlari, ijtimoiy xodimlar hisobotini eshitadi va ularning har biri har oyda kamida 10 tadan muammoli masalalar hal etishini nazoratga oladi).

5. Mahalla hududida qonunchilik hujjatlari ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini o‘rnatish, shu jumladan, ta’lim, tibbiy xizmat, sport, savdo va xizmat ko‘rsatish qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish (har haftada bir marotaba mahalla hududidagi ta’lim tashkilotida o‘quvchilarning davomati, oilaviy poliklinikalarda (qishloq vrachlik punktlarida) aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat va patronaj hamshiralarining oilalarga tashrifi, sport tashkilotlarining aholi uchun ochiqligi, savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlari atrofining tozaligi hamda daraxtlarni parvarishlash holatini o‘rganadi).

Mahalladagi hokim yordamchisi

1. Doimiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan ishsiz aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish hamda bandligini ta’minlash choralari ko‘rish (har oyda kamida 10 nafar ishsizning daromadli mehnat bilan bandligini ta’minlash chorasini ko‘radi).

2. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida kredit va subsidiyalar ajratilishida ko‘maklashish (har chorakda bir marotaba kredit yoki subsidiya ajratilgan fuqarolarning uyiga borib, tadbirkorlik va daromad topishga qaratilgan faoliyatini yurib ketishiga ko‘maklashadi).

3. O‘zini o‘zi band qilgan hamda tashabbuskor fuqarolarning tadbirkorlikka qiziqishlarini aniqlash, ularning kichik biznes subyektiga aylanishiga yordam berish (har chorakda kamida 5 nafar o‘zini o‘zi band qilgan hamda tashabbuskor fuqarolarni yakka tartibdagi tadbirkor yoki oilaviy korxonalar sifatida ish boshlashiga yordam beradi).

4. Aholiga ijara huquqi asosida ajratilgan yer maydonlari va tomorqalardagi ekinlar va yetishtirilgan mahsulotlar hisobini yuritadi, shuningdek, dehqon xo‘jaliklari bilan eksportyor, broker va qayta ishlovchi korxonalarining hamkorligini tashkil etadi.

5. Mahallalarda kichik ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha mikroloiyahalar manzilli dasturini shakllantiradi va loyihalarni amalga oshirishga to‘siq bo‘layotgan muammolarni hal etishga ko‘maklashadi.

6. Mahalladagi bo‘sh turgan bino-inshootlar va yer maydonlarini aniqlab, ularni belgilangan tartibda auksion savdolariga chiqarish choralari ko‘radi.

7. Mahalladagi kambag‘al oilalarning har biri uchun “individual dastur” ishlab chiqadi va ularning daromadini oshirish chora-tadbirlarini belgilaydi.

Yoshlar yetakchisi

1. Mahallalarda yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, jumladan, ularni “Besh tashabbus olimpiadasi”da ishtirok etishga jalb etish (har oyda kamida 20 nafar yoshlarni sport, musiqa va fan to‘garaklariga jalb etadi. Haftada bir marotaba sport musobaqalari, musiqa va raqs tanlovlarini tashkil etadi).

2. Ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilari bandligiga ko‘maklashish, jumladan, “Yoshlar bandligi dasturi”ni mahallada amalga oshirish (mahallada ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilarining ro‘yxatini shakllantiradi va hokim yordamchisi bilan birgalikda ularning bandligini ta‘minlaydi. Har oyda bir marotaba maktabning bitiruvchi sinf o‘quvchilari bilan uchrashib, oliy ta‘lim muassasasi va mutaxassislik yo‘nalishini tanlash hamda kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko‘rishga yordam beradi).
3. Davlat ko‘magiga muhtoj “og‘ir” toifadagi yoshlarning hayotda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish (mahallada “og‘ir” toifadagi yoshlarning yashash manzili va ish joyiga har oyda kamida bir marotaba borib, biriktirilgan rahbarlar bilan birgalikda hayotda o‘z o‘rnini topishiga ko‘maklashadi).
4. Huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan yoshlar bilan, shuningdek, profilaktika inspektori bilan birgalikda huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan voyaga yetmaganlar bilan tizimli ishlash (huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo‘lgan yoshlar va voyaga yetmaganlarni har biri bilan individual ishlaydi).
5. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarning muammolarini hal etish, jumladan, yoshlarga ko‘rsatiladigan 30 ta yordam turlaridan samarali foydalanish (har chorakda bir marotaba yordam ko‘rsatilgan yoshlarning uyiga borib, loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashadi).
6. Xorijdagi vatandosh yoshlar bilan ishlash va ularni qo‘llab-quvvatlash (har oyda kamida bir marotaba xorijdagi yosh vatandoshlar bilan muloqot qilish orqali ularning faoliyatini o‘rganadi hamda Vatanga qaytib faoliyatini yuritishi uchun “mahalla yettiligi” bilan zarur choralarini ko‘radi).
7. Iqtidorli yoshlarni izlab topish, iste’dodini ro‘yobga chiqarish va ularni qo‘llab-quvvatlashga ko‘maklashish (har oyda kamida 1 nafar iqtidorli yoshlarni aniqlaydi, iste’dodini ro‘yobga chiqarish bo‘yicha ular bilan individual ishlaydi, mavjud yordam turlari orqali ularni qo‘llab-quvvatlash choralarini ko‘radi).
8. Yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish, jumladan, yoshlar yetakchisining o‘zi har oyda kamida bitta kitob mutolaa qilish orqali shaxsiy namuna ko‘rsatishi (har chorakda kamida bir marotaba ma‘naviyat, madaniyat xodimlari, yozuvchi va shoirlarni jalb qilgan holda yoshlar o‘rtasida kitobxonlikka oid tadbirlarni tashkil etadi).
9. Shaxsiy rivojlanish maqsadida, jumladan, “Ibrat farzandlari” loyihasi doirasida kamida bitta xorijiy tilni mukammal o‘rganish (mahalla yoshlarini xorijiy tillarni o‘rganishga doimiy qiziqtirib boradi).

Xotin-qizlar faoli

1. “Sog‘lom oila — sog‘lom jamiyat” tamoyillarini targ‘ib qilish, xususan, yaqin qarindoshlar o‘rtasidagi va erta nikohning oldini olish, reproduktiv salomatlikni yaxshilash, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo‘yicha maqsadli chora-

tadbirlarni amalga oshirish (har oyda kamida 20 ta oilaga kirib, oilaviy qadriyatlarni targ'ib etadi va nikohlarning qonuniyligini ta'minlaydi. Mahallada har oyda ajrim yoqasiga kelib qolgan va nizoli oilalarning 5 tasini sog'lom turmush tarziga qaytaradi).

2. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga ko'maklashish (har oyda bir marotaba maktabdagi o'quvchi qizlar bilan uchrashib, ularning ta'lim olishga qiziqishini oshiradi. Har oyda kamida 5 nafar mahalladagi xotin-qizlarni tadbirkorlik, kasanachilik va hunarmandchilikka jalb qiladi).

3. Xotin-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash, ushbu muammolar yuzasidan davlat organlari va tashkilotlarga murojaat qilish, yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatishni ijtimoiy xodim bilan birgalikda tashkil etish (har oyda kamida 10 nafar og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatishni tashkil etadi).

4. Xotin-qizlar o'rtasida ijtimoiy profilaktika va moslashtirish ishlarida hamkorlik qilish, tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratishda ishtirok etish (har oyda bir marotaba jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan va profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar xonadoniga borib, muammosini o'rganadi. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini aniqlaydi va profilaktika inspektoriga xabar beradi).

Profilaktika inspektori

Mahallada huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash va xavfsiz muhitni ta'minlash, fuqarolarning qulay atrof-muhitga bo'lgan huquqlarini amalga oshirishda ko'maklashishga mas'ul bo'ladi.

Ijtimoiy xodim

Og'ir ahvolga tushib qolgan va og'ir ahvolga tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar va oilalarni aniqlash, ularning ehtiyojlariga qarab, kompleks yondashuv asosida professional ijtimoiy xizmat ko'rsatish va yordamlarni tashkil etishga mas'ul bo'ladi.

Soliq inspektori

Tadbirkorlarga soliq xizmatlarini ko'rsatish, soliq bazasini kengaytirish, soliqlarni undirish va mahalla budjetining daromadini shakllantirishga mas'ul bo'ladi.

“Mahalla yetiligi”ning yuqorida sanab o'tilgan alohida vazifalaridan tashqari umumiy huquq va majburiyatlari ham bor.

“Mahalla yetiligi”ning maqsadi mahallaning ichki resurslarini aniqlash hamda ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish uchun safarbar etishdan iborat. Quyidagilar “Mahalla yetiligi”ning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- tegishli hududda qonunlar va boshqa qonunchilik hujjatlarining ijrosi ta'minlanishini, oilalarning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoli va ehtiyojlarini o'rganishda fuqarolar yig'ini kengashiga ko'maklashish;

- jismoniy shaxslarni "Temir daftar", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari"ga kiritish to'g'risida qaror qabul qilish;

- jismoniy shaxslarga "Temir daftar", "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari", Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hamda Hunarmandchilik va kasanachilikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratish bo'yicha qaror qabul qilish. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni[3] bilan tasdiqlangan "Mahalla yettiligi"ning kollegial qarorlari asosida ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam va ajratiladigan subsidiyalar ro'yxati"da keltirilgan ijtimoiy yordam va subsidiyalar ajratish;

- fuqarolarning og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolishining oldini olish va bunday vaziyatga tushganlarni og'ir vaziyatdan chiqarish maqsadida ijtimoiy xodim tomonidan kiritilgan xulosa asosida "Saxovat va ko'mak" jamg'armasi hisobidan yordam berish bo'yicha kollegial qaror qabul qilish;

- davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatiga doir masalalar yuzasidan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqishda ishtirok etish, shuningdek, ularni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha davlat organlari va tashkilotlariga tegishli takliflar kiritish va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

"Mahalla yettiligi" quyidagi huquqlarga ega - faoliyati uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni davlat organlari va tashkilotlaridan belgilangan tartibda so'rash va olish;

- ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi aniqlanganda, materiallarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborish;

- ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga ijtimoiy yordam turlarini ko'rsatish va subsidiyalar ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilish;

- jismoniy shaxslarga ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish sohasiga bevosita aloqasi bo'lgan davlat organlari va tashkilotlarining vakillarini "Mahalla yettiligi" faoliyatiga jalb etish va "Mahalla yettiligi" qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

"Mahalla yettiligi"ning majburiyatlari quyidagilardan iborat - o'z faoliyatida qonunchilik hujjatlariga va mazkur Namunaviy nizom talablariga qat'iy rioya qilish;

- fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlashga, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'ymaslik;

- “Mahalla yettiligi” a’zolariga ayon bo’lgan shaxsiy hayotga oid ma’lumotlarni o’zgalarga oshkor qilmaslik.

“Mahalla yettiligi”ning faoliyati asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI) bo’yicha alohida baholanadi. Bunda ko’rsatkichlar mazkur xodimlarning ish beruvchilari tomonidan O‘zbekiston mahallalari uyushmasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi.

Shuni hama alohida ta’kidlab o’tish kerakki mahalla institutining jamiyatdagi rolini oshirishda, **mahalla raislari** hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlari faoliyatini KPI asosida baholashda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-maydagi 292-son qaroriga asosan[4] 20 foiz ball berish huquqiga ega bo’ldi, bu mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlardan biri bo’lmoqda.

Xulosa. “Mahalla yettiligi” faoliyati samarali tashkil etishdan maqsad, mahallaning xalq bilan davlat o’rtasidagi “ko’prik” vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylanishiga ko’maklashish, mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo’g’iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o’rni va rolini kuchaytirish, mahalla boshqaruvida aholining faol ishtirokini ta’minlashdan iboratdir. Shuningdek, har bir fuqaro o’zi va oilasining kelajagi, moliyaviy ahvoli va farovonligini ta’minlashda mas’uliyatni sezishi, boqimandalikka o’rganmaslik hissini yanada kuchaytirish bo’yicha targ’ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirish va fuqarolarni o’z uyi va ko’chasini ozoda saqlashga, milliy qadriyat va urf-odatlarini hurmat qilishga chaqirish, ma’naviy va ma’rifiy ishlarda mahallaning o’rnini kuchaytirish, aholi o’rtasida o’zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash choralari ko’rishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risida”gi 21.12.2023-yildagi PF-209-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6705763>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mahallabay ishlashga mas’ul bo’lgan shaxslar faoliyatini va hamkorligini samarali ta’minlash hamda “mahalla yettiligi” faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida 15.03.2024-yildagi 137-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-6840781#-6841719>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo’g’in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risida”gi 21.12.2023-yildagi PF-209-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6705763>

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mahalla yettiligi” faoliyatini samarali tashkil etish hamda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori faoliyatini eng muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari (kpi) bo‘yicha baholashda mahalla raisining ishtirokini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 18.05.2024-yildagi 292-sonli qarori, <https://www.lex.uz/docs/-6931871#-6934598>

O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR TASHKILOTLARI FAOLIYATI RIVOJIDA JAMOATCHILIK BILAN ALOQA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Ibragimov Murodjon Boxodirovich
O‘zbekiston Milliy Universiteti
“Sotsiologiya” kafedrası o‘qituvchisi
e-mail: ibragimovmurod1994@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada muallif yoshlar tashkilotlari faoliyatlaridagi o‘zaro kommunikativ aloqadorlikni ta‘minlashda jamoatchilik bilan aloqa texnologiyalari (PR) ning o‘rnini yoritib bergan. Yoshlarni jamiyat taraqqiyotida juda ham ahamiyatli ekanliklarini, ularning ijtimoiy faolligini o‘zgartirishga nisbatan olimlarning fikrlarini o‘rganib, barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning qiziqish va ehtiyojlarini ta‘minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish va bu borada yoshlar tashkilotlari faoliyati samaradligi asosida yoshlarni siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga yanada kengroq jalb qilish, ularning islohotlardagi faolligini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bugungi kun yoshlarining jamiyat hayotida yoshlar faoliyatida ularning kommunikativligini yangi bosqichga olib chiqqan xolda ijtimoiy faollik va kommunikativlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil etgan. Ularning bir-biri bilan bog‘lovchi alohida jihatlarini ko‘rsatib asoslab bergan.

Kalit so‘zlar: kommunikativlik, motiv globallashuv yoshlarga oid davlat siyosati, Tilshunoslik kommunikatsiyasi huquqiy ong, huquqiy savodxonlik, yoshlar siyosat subyekti, ta‘sis hujjatlari, davlat yoshlar huquqi, yoshlar bandligi, agentlik

THE IMPORTANCE OF PUBLIC COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN

Annotation

In this article, the author highlights the role of public relations technologies (PR) in ensuring communicative interaction in the activities of youth organizations. Having studied the views of scientists on the importance of youth in the development of society, changing their social activity, special attention is paid to raising a harmonious generation, creating the necessary conditions for ensuring the interests and needs of young people, and in this regard, on the basis of the effectiveness of youth organizations, to more widely involving young people in political and social processes, and ensuring their active participation in reforms. The author analyzes the relationship between social activity and communicativeness in the life of today’s youth, taking their communicativeness to

a new level in the activities of youth in society. He shows and substantiates the specific aspects that connect them with each other.

Keywords: communicativeness, motive globalization, state policy on youth, linguistic communication, legal consciousness, legal literacy, youth policy subject, founding documents, state youth law, youth employment, agency

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация

В данной статье автор выделил роль технологий связей с общественностью (PR) в обеспечении взаимной коммуникации в деятельности молодежных организаций. Изучая мнения ученых относительно того, что молодежь играет очень важную роль в развитии общества, изменении ее социальной активности, создании необходимых условий для воспитания зрелого поколения, обеспечении интересов и потребностей молодежи, и в связи с этим на В основе эффективности деятельности молодежных организаций, политической и общественной деятельности молодежи особое внимание уделяется более широкому вовлечению в процессы, обеспечению ее активности в реформах. Он проанализировал связь социальной активности и коммуникативности, выведя их коммуникативность на новый уровень в социальной жизни современной молодежи. Он объяснил, показав их особые аспекты, которые связывают их друг с другом.

Ключевые слова: коммуникативность, мотив глобализации, государственная молодежная политика, языковая коммуникация, правосознание, правовая грамотность, субъект молодежной политики, учредительные документы, государственное молодежное право, трудоустройство молодежи, агентство

Globallashuv davrida har qanday rivojlangan jamiyatlar faoliyatiga nazar solar ekanmiz, keng ko‘lamda yuksalish va rivojlanish negizida kuchli ijtimoiy siyosat, yoshlar masalasi kabi jihatlar juda muhim rol o‘ynaydi. Jamiyat hayotida yoshlarning ahamiyati juda beqiyosdir. Zero, yoshlar mamlakat ertangi kuni uchun tom ma’noda eski va yangi avlodlarni bog‘lash uchun katta ko‘prik vazifasini bajaradilar. Shunday ekan yoshlarning bugungi va ertangi kuni, ularning bo‘sh vaqtlaridan unumli foydalanishlari, sifatli ta’lim olishlari va ularning faoliyatlarini rivojlantirishda davlat va nodavlat tashkilotlarining faoliyatlarini o‘rganish va tahlil etish bugunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bugun insoniyat rivojlanishning yuksak cho‘qqilariga yetdi. Odamlar turmush tarzidagi bunday o‘zgarishlarga, avvalo, inson omili, uning faolligi, mas’uliyati va shaxslar-aro

muloqotning umum-sayyoraviy miqyosda kengayishi sabab bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, axborot texnologiyalarining yuksak darajada rivojlanishi dunyoning turli mintaqa va mamlakatlarining yagona iqtisod, ilm va madaniyatga birlashishiga turtki bo'lmoqda. Bu esa dunyo odamlarini bir-biriga ipsiz bog'lab qo'yimoqda.

Avvalo, har bir tashkilot qandaydir maqsadni amalga oshirishni ko'zlaydi. Bu qandaydir mahsulotni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish kabilar bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ushbu maqsadlarning o'zi qaysidir ma'noda tashkilot qadriyatiga aylanadi. Tashkilot faoliyatining maqsadlari ushbu tashkilot mahsulot va xizmatlaridan foydalanuvchi xaridorlar guruhining individual va jamoaviy ehtiyojlari tomonidan belgilanadi. Lekin tashkilotlar uchun shunchaki buyurtmachining o'zi yetarli emas. Ushbu buyurtmachining buyurtmasini ado etib, tashkilot yana boshqa buyurtmachiga ehtiyoj sezadi. Har qanday ishlab chiqarish ko'rinishi bilan shug'ullanuvchi tashkilot uchun barqarorlik, funktsiya bajarish davomiyligi, ushbu tashkilotning kelajakda ham kerak bo'lishining muayyan darajada kafolati zarur. Shunday ekan, muntazam buyurtmachi, bunday buyurtmachilar bilan uzoq muddatli, barqaror munosabatlar muhim tashkiliy qadriyatlardan biridir. Ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi tashkilot uchun shuningdek uning faoliyati qanday xarajat va yo'qotishlar evaziga yo'lga qo'yilishi, u yo'lga qo'ygan xo'jalik faoliyatining iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi qandayligi, muayyan mahsulotning ishlab chiqarilishi zararli yoki foydali ekani ham katta ahamiyatga egadir. Tovar ishlab chiqarish sharoitlarida maksimal darajadagi iqtisodiy samaradorlik, foyda olish muhim tashkiliy qadriyatlardan biri hisoblanadi.

Ishlab chiqarish tashkilotlarining amal qilishini belgilovchi umumiy qadriyatlardan tashqari, tashkilot ichida mavjud bo'luvchi bir qator qadriyatlarni ham sanab o'tish mumkin. Tashkilot o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini faqatgina muayyan funksional va strukturaviy tartiblarga amal qilish orqali bajarishi mumkin va ushbu tartiblar uning barqarorligi kafolati bo'ladi. Tashkilotdagi tartib uning ishchilarining mehnat xulq-atvori bilan, ularning mehnat va texnologik tartib va qoidalar amal qilishi bilan ushlab turilishi mumkin. Intizom, mas'uliyat va barqarorlik – ushbu qadriyatlarning barchasi ishlab chiqarish tashkilotini saqlab qolinishiga hissa qo'shuvchi sifatlardir. Lekin shuningdek, tashkilotda strukturaviy jihatdan, texnologiyalarda, munosabatlarda yoki funktsiyalarida yangiliklar joriy qilishga ham ehtiyoj mavjud bo'ladi. Turli innovatsiyalar ham tashkilotning muhim qadriyatlaridan bo'lishi kerak. Bu esa shuni anglatadiki, novatorlik, tashabbuskorlik va ijodiy qobiliyatlar tashkilot ichida amal qiluvchi muhim qadriyatlar sifatida ham kelishi mumkin.

Qolaversa, empirik sotsiologik tadqiqotlardan shu narsa ma'lumki, rahbar maqomiga ega bo'lgan mansabdor shaxslar faqatgina so'zda novatorlikni, tashabbuskorlikni qadrlashadi, lekin o'z qo'li ostidagilardan shaxsiy vafodorlik,

konformizm va bo'ysunuvchanlik kabi sifatlarni kutadi. Oqibatda, bu sifatlarni ham tashkilot ichida amal qiluvchi qadriyatlar qatoriga qo'shishimizga to'g'ri keladi.

Tadbirkorlik faoliyati natijasida obyektiv tarzda yuzaga keluvchi umumiy qadriyatlar ham mavjuddir. Bu qadriyatlar tashkilotlar madaniyatining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Biroq, har bir tadbirkorlik tashkilotida bunday qadriyatlar o'zgargan holda kelishi mumkin. Ba'zi tashkilotlarda bu qadriyatlar ikkinchi darajali ahamiyat kasb etsa, ba'zilarida esa birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Muayyan tashkilotning barcha strukturalarini birlashtira oladigan muhim qadriyatlarni yarata olish qobiliyati, amerikalik tashkiliy madaniyat mutaxassislari T. Pitera va R. Uotermanlar fikricha, muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyatining eng muhim manbalaridan hisoblanadi: "Qadriyatlar tizimini barcha uchun ochiqlash va unga hayot baxsh etish – bu rahbar qilishi mumkin bo'lgan eng muhim ishdir." [1] Darhaqiqat, tashkilot faoliyatidagi eng muhim jihatlardan biri shundan iboratki, rahbarning o'z xodimlari bilan sog'lom kommunikatsiyaga kirishishi, ya'ni ularning nafaqat faoliyatlari balki ijtimoiy hayoti bilan ham yaqindan tanishishi, xodimlarni xar tomonlama qo'llashi va ularga ochiq va adolatli faoliyati bilan o'rnak bo'lishi tashkilot faoliyatining asosiy vazifalaridan bo'lib xizmat qiladi.

Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tatbiq etishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratilmoqda. Yoshlar muammolari davlat siyosati darajasida hal etilmoqda. 2017 yil 30 iyunda mamlakatimiz yoshlari hayotida yangi sahifa ochildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi, uning asosiy faoliyati yoshlarning barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va amalga oshirishga qaratildi[2]. Ta'kidlash joizki, yoshlar ittifoqi bugungi kunda o'z faoliyatini juda faol tarzda olib borayotgani ham hech kimga sir emas.

Siyosatning istiqboli nuqtai nazaridan ham uni bu o'zgarishlarni hisobga olish, siyosiy yo'nalishni aniq belgilashni taqozo etadi. Yoshlarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki, qarorlar qabul qilishdagi o'rni va roli masalalari davlatning yoshlarga doir siyosatidan kelib chiqadi. Bu sohada joylarda muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, yoshlar ittifoqining joylardagi viloyat, tuman (shahar) bo'limlari tomonidan o'tgan davrdagi faoliyati davomida yoshlarning hayotida uchraydigan turli muammolarni hal etishda muayyan ishlar amalga oshirildi. Ittifoq faollarining mahalliy hokimlik va hokimiyat idoralari rahbarlari bilan bevosita uchrashuvlari tashkil etildi. Bu uchrashuvlar orqali Yoshlar ittifoqi yetakchilari tomonidan hokimlik va hokimiyat idoralari rahbarlariga yoshlarning murojaat, shikoyat va xohish-istaklarining yetkazilishiga imkoniyat yaratildi. Uchrashuvlar yakuni bo'yicha tegishli idoralar tomonidan mavjud muammolarni yechish yuzasidan amaliy choralar ko'rilishi tashkil etiladi.

Bizga ma'lumki, 2017 yil 30 iyun kuni Respublika "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining VII Qurultoyi bo'lib o'tdi. Qurultoyda Prezidentimiz ishtirok

etib yoshlarning davlat kelajagiga mas'uliyat bilan yondashayotganligi, erishayotgan yutuqlari bilan o'zbek xalqi faxrlanishini ta'kidlab, bugungi kunda yoshlarni qiynayotgan muammolarga to'xtalib o'tdi. Shuningdek, qurultoyda yoshlarning zamonaviy madaniy qiyofasini boyitish, intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashini yanada kengaytirish, va eng asosiysi yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbatini yanada kuchaytirish masalalari dolzarbligi ta'kidlandi.

Prezidentimiz tomonidan Respublika "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati negizida "Yoshlar ittifoqi" yoshlar tashkiloti tashkil etildi. 30 iyun kuni "Yoshlar kuni" deb e'lon qilindi.

"Yoshlar ittifoqi" yoshlar tashkilotining asosiy maqsadi yoshlarni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy – ma'rifiy sohadagi islohotlarni yanada takomillashtirish, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash, O'zbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishida o'z hissasini qo'shish, yigit-qizlarning ma'naviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularni intellektual va salohiyatli shaxs qilib tarbiyalashda ko'maklashishdan iborat.

Ittifoq tomonidan bir qator vazifalar belgilab olinib, xususan uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda tarixiy xotira, milliy g'urur va o'zlikni anglash, ro'y berayotgan voqealarga daxldorlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish, yoshlarni, xususan uyushmagan yoshlarni diniy-ekstremistik va boshqa buzg'unchi tashkilotlar ta'siridan, chetdan "ommaviy madaniyat" niqobi ostida kirib kelayotgan salbiy ta'sir va tahdidlardan asrash, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni profilaktika qilish va oldini olishga ko'maklashish masalalari alohida belgilab olindi [3]. Yoshlar ittifoqi yoshlar ijtimoiy harakati boshlang'ich tashkilotlari va yoshlar yetakchilarining o'quv yurtlari, tashkilot, korxonalar, muassasalar hayotidagi rolini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Boshlang'ich tashkilot etakchilari va yoshlar vakillarini o'quv yurtlari, tashkilot, korxonalar, muassasalardagi turli jamoatchilik komissiyalari va kollegial organlar a'zoliciga kiritish orqali ularga yoshlar hayotiga tegishli masalalar muhokamasida bevosita ishtirok etib, yoshlarning fikri, xohish-istaklarini bildirishlariga imkoniyat yaratib berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 iyun kuni "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF – 6017 – son farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar boshqarmalari va tuman (shahar) bo'limlari tashkil etildi.

Agentlikning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlari belgilandi. Bugungi kunda agentlik yoshlar bilan bog'liq soha va yo'nalishlarda yagona davlat siyosatini, strategik yo'nalishlar va davlat dasturlarini ishlab chiqib, amalga

oshirmoqda. Jumladan, 2021 yil 1 yanvardan boshlab «Yoshlar–kelajagimiz» jamgʻarmasi tashkil etildi. Bunda ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qoʻllab-quvvatlashga, bilim va kasb oʻrganishga ehtiyoji va ishtiyoqi boʻlgan, ishsiz yoshlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish boʻyicha maʼlumotlar bazasi boʻlgan “Yoshlar daftari” tashkil etildi. Bu yuzasidan mamlakatimizda vazifalar belgilanib, islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan biri — milliy, umuminsoniy qadriyatlarga mos xislat va fazilatlarni har bir fuqaro, ayniqsa, yoshlarda shakllantirish, ular maʼnaviy olamini boyitish, yangi uslub va vositalarni milliy tafakkur, ong, dunyoqarashga davr talabidan kelib chiqqan holda ijodiy yondashishdan iboratdir. Shu oʻrinda aytish joizki, yoshlar tashkilotlarining oʻzar-kommunikativ faoliyatini takomillashtirishda yangicha texnologiyalar, xususan jamoatchilik bilan aloqa texnologiyalarining ahamiyati beqiyosdir.

Иқтибослар/References

1. Bernays E.L. The Later Years. Public Relations Insights 1956-1986. Rhinebeck, 1986.
2. Деҳқонов Ш. Фаол ва ташаббускор авлод – Янги Ўзбекистон дпайвепи. <https://стратегй.уз/индекс.пхп?news=1323>
3. <https://yoshlarittifoqi.uz/uz/menu/maqsad-va-vazifalar>
4. Isropilov M. B. THE ROLE OF PR TECHNOLOGIES IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 729-735.
5. Bahodir oʻgʻli I. M. Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 521-523.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9ZnjrKMAAAAJ&citation_for_view=9ZnjrKMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
6. Ibragimov M. Zamonaviy jamiyatlarda PR texnologiyalar taraqqiyotning bosh omilaridan biri sifatida //UzMU xabarleri. – 2024. – Т. 1. – №. 1.2. 1. – С. 107-110.

YOSHLAR BANDLIGI JAMIYAT IJTIMOYIY BARQARORLIGINING OMILI SIFATIDA

Axmedova Feruza

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Sotsiologiya kafedrası dotsenti, (PhD)

Doniyorova Dilnoza Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Sotsiologiya kafedrası magistranti
email: farikhon72@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada bozor munosabatlari sharoitida aholini ish bilan bandligini ta‘minlash muammolari, uning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada ish bilan bandlik tushunchasining umumiy va xususiy jihatlari, to‘liq ish bilan bandlikning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, samarali ish bilan bandlikni ta‘minlash konsepsiyasi taklif etilib, uni O‘zbekiston sharoitida amalga oshirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan. Maqolada jahon tajribasidagi bandlik modellari, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va ularning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: aholi bandligi, bozor munosabatlari, to‘liq ish bilan bandlik, samarali ish bilan bandlik, iqtisodiy manfaat, ijtimoiy manfaat, mehnat bozori, yashirin iqtisodiyot, ishsizlik, yangi ish o‘rinlari.

Abstract. This article analyzes the issues of ensuring employment in the context of market relations and its socio-economic significance. It explores the general and specific aspects of the concept of employment and examines the theoretical and practical dimensions of full employment. The concept of effective employment is proposed, and scientifically grounded recommendations for its implementation in the context of Uzbekistan are presented. The article also analyzes employment models from global practices, measures being implemented in the country, and their importance.

Keywords: employment, market relations, full employment, effective employment, economic benefits, social benefits, labor market, informal economy, unemployment, new job creation.

Аҳолининг ижтимоий табақаларга тақсимланиши, меҳнат бозоридаги муайян ижтимоий ҳимоя ва ҳуқуқий кафолатлар мавжуд бўлмаган ностандарт иш билан бандлик турлари, иш билан бандликнинг ўзгарувчан норасмий шакллари ҳамда уларнинг ижтимоий-меҳнат муносабатларига таъсирининг илмий асослари хорижлик олимлар: М.Вебер, Э.Дюркгейм, Ф.Знанецкий, П.Сорокин, Т.Парсонс, Э.Тоффлер, Г.Стэндинг, П.Бурдьё, А.Коллберг [1, 328-b] ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган бўлса, ностандарт иш билан бандлик муаммолари, унинг айрим замонавий турлари ва шакллари тадқиқ этишда илмий ёндашувлар Мустақил Давлатлар Хамдўстлиги олимлари: В.Н.Бобков, Ю.Г.Одегов, Н.В.Осипова ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Мамлакатимиз олимларидан Р.Убайдуллаева, М.Бекмуродов, О.Ата-Мирзаев, Б.Умурзаков, Н.Рахимова, Н.Алиқориев,

К.Калонов, Ф.Парманов, Ф.Абдувалиев томонларидан ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жиҳатдан тадқиқ этилган.

Bozor munosabatlarining shakllanishi mehnatga layoqatli aholining ish bilan bandligini ta'minlash, uni ijtimoiy muhofaza qilish muammosini ancha keskinlashtiradi. Ish bilan bandlik, bir tomondan, umumiy toifa bo'lib, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlarining tarixiy rivojlanishiga xos bo'lgan umumiy jihatlarni ifoda etadi. Boshqa tomondan, u rivojlanishning har bir bosqichiga xos bo'lgan xususiy toifa hisoblanadi. Shu bilan birga, ish bilan bandlik boshqa bir qator jihatlarga ham egadir. Mehnatga layoqatli kishi uchun bu – nafaqat tirikchilik manbai, ya'ni o'zi va oilasini yashash vositalari bilan ta'minlash, balki uning mehnatga munosabati va ishlash sharoitlarini ham ifodalaydi. Har qanday darajadagi (davlat, mintaqa, xodim) ish bilan bandlik munosabatlari ish o'rinlari va mehnatga ehtiyoji bo'lgan mehnatga layoqatli aholi mavjudligini ko'zda tutadi. Ishchi va ishlab chiqarish vositalarining mujassamlanishi (mehnat jarayonining o'zi) faol bandlik va insonning mehnatga bo'lgan qobiliyatini amalga oshirish shakli sifatida tavsiflaydi. Faol ish bilan bandlik mehnat jarayonida ishchi kuchining egasi bo'lgan ishchi hamda ishlab chiqarish vositalarining mulkdori o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar deb qaraladi. Ishchi mehnat kooperatsiyasi tarkibiga kirib, mehnat jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan munosabatlarga kirishadi. Ish bilan bandlikka, shuningdek, mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy mahsulot yoki milliy daromad yaratish faoliyati kabi qaraladi. Ijtimoiy ishlab chiqarishda mehnat qilishni istaydiganlar va layoqatli bo'lganlarga shunday imkoniyat berilishi ideal ravishda to'liq ish bilan bandlikka olib keladi. To'liq ish bilan bandlik atamasi oldinlari ham ishlatilgan va unga erishilsa, ishsizlik bo'lmaydi, deb tushunilgan. Lekin amaldagi holat ushbu fikrni tasdiqlamaydi[3]. To'liq ish bilan bandlik ishsizlikning mutlaq bo'lmasligini anglatmaydi. Iqtisodiy va ijtimoiy foydali faoliyatning barcha turlari global ish bilan bandlik tushunchasida aks ettirilgan. Subyektiv yoki obyektiv sabablarga ko'ra, o'zi uchun foydali, qonunchilikka zid kelmaydigan faoliyat shaklini topa olmaganlar undan tashqarida qoladi va ishsizlar armiyasiga qo'shiladi. Ilmiy adabiyotlarda va amaliyotda aholining ish bilan bandligi bir qancha kategoriyalarga (o'zini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy foydali ish bilan bandlik, to'liq ish bilan bandlik, qayta ish bilan bandlik va h.k.) bo'linadi. Bizning fikrimizcha, aholining ish bilan bandligidan birdan-bir maqsad bo'lmasligi kerak. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining ish bilan bandligi manfaat keltiradigan yo'nalishda bo'lishi talab etiladi. Lekin bugungi kungacha na ilmiy adabiyotda, na amaliyotda samarali ish bilan bandlik masalasi ko'ndalang qilib qo'yilmayapti. Fikrimizcha, samarali ish bilan bandlik tushunchasini ilmiy va amaliy nashrlar tarkibiga kiritib, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi idoralarida uni hisoblash vaqti keldi. Samarali ish bilan bandlik deganda, biz mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxsning ishga joylashishi kerakki, u o'z mehnat faoliyatidan ikki tomonlama manfaat ko'rsin. Birinchi manfaat – iqtisodiy, ikkinchisi – ijtimoiy. Iqtisodiy manfaat deganda, biz ishga yollanuvchining mehnat faoliyatidan oladigan daromadi, uning ijtimoiy-tabiiy

ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq xarajatlarini qoplashini tushunamiz. Ijtimoiy manfaat deganda – mehnatkash o'z mehnatidan to'liq qoniqish hosil qilishi tushuniladi. Ishchining o'z mehnatidan iqtisodiy va ijtimoiy qoniqishi mehnat unumdorligi hamda ish sifatining qanday natijalarga olib kelishi hammaga ma'lum. Aholining ish bilan bandligini ta'minlash davlat tomonidan ish bilan bandlik va mehnat bozorini tartibga solish mexanizmini ishlab chiqish zaruratini belgilab beradi, u ish bilan bandlik sohasidagi yuzaga kelgan vaziyatni statistik tahlil qilish va mehnat bozori prognozlariga asoslanadi. Mehnat bozori statistik tahlilining asosiy maqsadi mintaqaning mehnat bozorida ma'lum vaqt davridagi mavjud holati hamda aholi bandligiga ko'maklashish markazi ishlash faoliyatining ko'lami va natijalarini baholash hisoblanadi.

1. Aholi bandligini oshirish bo'yicha qilingan ishlar o'zining tashqi omillar asosida rivojlanishdan joylarda ichki infratuzilmalar orasida takomillashtirishga, ya'ni Davlatning bandlikka ko'maklashish tuzilmalari, jamoatchi tashkilotlar va mahalliy boshqaruv organlarining o'zaro munosabatini muvofiqlashgan harakati hamda ular faoliyatini samarali tashkil qilish ijtimoiy mexanizmga bog'liq bo'lib qolmoqda.

2. Eng rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida bandlik siyosatining quyidagi modellari qo'llaniladi [4]:

3. Yevropa modeli – mehnat unumdorligi oshishi bilan ishchilar sonining kamayishi va ishchilar daromadlarining ko'payishini nazarda tutadi.

4. Skandinaviya modeli – davlat sektorida o'rtacha ish haqi darajasida ish o'rinlari yaratish orqali deyarli barcha muhtojlarni ish bilan ta'minlashga asoslangan.

5. Amerika modeli – iqtisodiy faol aholining katta qismi uchun yuqori mahsuldorlikni talab qilmaydigan ish o'rinlarini yaratishga asoslangan. Bunda ishsizlik kamayadi, ammo, kam daromadli aholi soni ko'payadi.

6. Bugungi kunda mamlakatimizda ham aholini ish bilan bandligini ta'minlash bo'yicha amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tadbirkorlik va kichik biznesni, oilaviy tadbirkorlikni va o'z-o'zini band qilishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish asosida aholi bandligini oshirish shular jumlasidandir.

7. Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatimizda aholini ish bilan bandligini ta'minlash va ishsizlik darajasini kamaytirish bo'yicha quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi:

8. Aholini ish bilan bandligini oshirish borasidagi muammolarni quyidan yuqoriga qadar chuqur tahlil qilish va amaliy yechimlarini ishlab chiqish hamda amalda bajarilishini nazorat qilish lozim.

9. Odatda yashirin iqtisodiyot ishsizlikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda byurokratik yo'l bilan emas, balki iqtisodiy imtiyozlarni qo'llash orqali tashkil etish kerak.

10. Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida yangi paydo bo'ladigan kasblarga nisbatan uning natijasida yuzaga keladigan ishsizlik darajasi yuqoriroq

bo‘ladi. Shunday ekan, davlat va nodavlat sektorlarda yuqori malaka talab etmaydigan ish o‘rinlarini ko‘paytirish, xususan o‘z-o‘zini band qilishni yanada rag‘batlantirish kerak.

Иқтибослар/References

1. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: «Аст», 1999. – 602 с. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 328
2. Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., М.Бекмуратов мигрант ижтимоий кийфаси ва менталитети.Т.2018
3. D.Rahimova. O.Abdurahmonov “O‘zbekistonda mehnat bozori va ta’lim tizimining boshqarilishida o‘zaro aloqadorlik”, /ta’lim menejmenti/-2007 yil, 6-son(16)-35-bet.
4. Васильева Е.Г. Рынок труда и занятость населения: проблемы и перспективы // “Nova Info” интернет журнал, № 62-1, 2017. <http://novainfo.ru/article/11932>
- 7.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING SIYOSIY IMIJINI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Bekmurodov Navruz Ergashevich
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi tayanch doktoranti
E-mail: navruz_bek_80@mail.ru

Annotatsiya: mazkur maqolada davlat fuqarolik xizmatining siyosiy imijini o'rganishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Adolatli jamiyat asoslarini yaratish, hokimiyatni boshqarish va uning funksiyalarini bo'lib amalga oshirishga qaratilgan dastlabki g'oyalar, davlat fuqarolik xizmati tushunchasi, mazmun-mohiyati, davlat boshqaruvidagi o'rni, odamlarni rozi qilish siyosatining tarixi, nazariyalari va usullari kabi masalalar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: davlat xizmati, davlat fuqarolik xizmati, davlat hokimiyati, adolatli jamiyat.

Abstract: this article analyzes the theoretical and methodological foundations of the study of the political image of the state civil service. Such issues as the creation of the foundations of a just society, the original ideas aimed at managing power and implementing its functions, the concept, content and essence of the state civil service, its role in public administration, history, theories and methods of humane policy are studied.

Keywords: civil service, state civil service, state power, just society.

Ijtimoiy mavjudot bo'lgan insonlarning birgalikda yashashi, odamlarni rozi qilish ba'zi umumiy xizmatlarning amalga oshirish zaruratini keltirib chiqardi. Davlat xizmatlari sifatida konseptuallashtirilgan ushbu xizmatlar jamiyatlar rivojlanishi bilan parallel ravishda rivojlandi, moslashdi va o'zgardi.

Qadim zamonlardan beri qaysi xizmatlar davlat xizmatlari hisoblanishi va bu xizmatlar kim tomonidan, qanday amalga oshirilishi haqida turli muhokamalar, yondashuvlar hamda amaliyotlar e'tiborni tortib kelgan. Angliyalik tarixchi olim, akademik Piter Djon Xennessi va Ser Devid Djon Normingtonlar fikriga ko'ra, uzoq tarixiy davr mobaynida davlat xizmatlarini ko'rsatish birinchi navbatda davlatning burchi va vazifasi sifatida qabul qilingan. Bu borada erishilgan muvaffaqiyatlar davlatning ahamiyati yanada ortishi, fuqarolar bilan yaqindan muloqot o'rnatishi, nufuzi oshishi kabi natijalarga xizmat qilgan. Garchi markaziy hukumat asosiy ishtirokchi bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan mahalliy hukumatlar, nodavlat tashkilotlar, mustaqil ma'muriy organlar, agentliklar va xususiy sektor ham turli darajada davlat xizmatlari rolini o'z zimmasiga ola boshladi. Davlat xizmatlarini kim amalga oshirishi kerakligi haqidagi qarorlar esa, mamlakatning siyosiy va iqtisodiy tuzilishi, madaniyati, davlat va xususiy sektorning tashkiliy tuzilmasi hamda xizmat xususiyatlari kabi omillarga qarab farqlanadi [1].

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, davlat xizmati tarixi qadimgi Xitoyga borib taqaladi. Sin sulolasi (mil. av. 221 – 207) hukmronligi davrida Xitoy tarixida ilk marotaba markazlashgan davlat tuzilib, alohida davlat xizmatining shakllanishi

uchun sharoit yaratildi. Xan sulolasi (mil. av. 206 – mil. 220) davrida, miloddan avvalgi 124-yilda, malakali amaldorlarni tayyorlash uchun Imperator Akademiyasi tashkil etildi. Tan (618 – 907) va So‘nggi Sung (960 – 1279) sulolalari davrida davlat xizmati rivojlanib, Xitoy jamiyatida qudratli kuchga aylandi.

Xitoy davlat xizmati xizmatchilari ancha murakkab imtihonlar asosida tanlab olinardi. Ushbu tizim Xitoy imperiyasiga 2000 yildan ortiq barqarorlikni ta’minlashida yordam berdi. Keyinchalik u boshqa Osiyo va G‘arb mamlakatlarida rivojlangan davlat xizmati tizimlari uchun namuna bo‘lib xizmat qildi [2].

Rim imperiyasida (miloddan avvalgi 27 – milodiy 395) jamiyatda turli funksiyalarni bajaradigan bir necha turdagi maoshi davlat xazinasidan to‘lanadigan davlat xizmatchilari mavjud bo‘lgan. Ularni «*apparitor*»lar deb atashgan. Apparitorlar magistratlarga yordamchi bo‘lib, nufuzi jihatdan to‘rt darajaga (*decuriae*) bo‘lingan: 1) eng yuqori martabalilar «*scribae*» – kotiblar yoki davlat notariuslari; 2) «*lictor*» – oliy magistratlar (diktator, detsemvirlar, konsullar, pretorlar, senzorlar) va quyi magistratlar (xalq tribunlari, edillar, kvestorlar va b.)larning mulozimi; 3) «*viator*» – xabarchilar yoki chaqiruvchilar, ya’ni rasmiy topshiriqlar bo‘yicha agentlar. Sudlarda ular guvohlarni chaqirishdi, vaqtni hisobga olishdi va tartibni saqlashga yordam berishgan; 4) «*praecones*» – jarchilar. Ular saylangan magistratlarga vakolat muddati davomida yordam ko‘rsatishgan [3].

Keyingi bosqich XVIII asrda Britaniya imperiyasi hududining bag‘oyat kattalashuvi va iqtisodiy yuksalish natijasida *Office of Works* (Ishlar boshqarmasi) hamda *Navy Board* (Dengiz floti kengashi) kabi muassasalar ravnaq topishi bilan bog‘liq. Har birining o‘z tizimi bor edi, lekin umuman olganda, xodimlar homiylik asosida yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri ish o‘rnini sotib olish yo‘li bilan tayinlanardi. XIX asrga kelib, bunday yondashuv samarsiz ekanligi tobora aniq bo‘la boshladi. Amerikalik xitoyshunos olim Derk Bodde ta’kidlashicha, «Angliya davlat xizmatining kelib chiqishi olimlar tomonidan yaxshi o‘rganilgan. XVIII asrda bir qancha ingliz olimlari Xitoy davlat xizmatining imtihon tizimini maqtab yozadilar, ba’zilari Angliya uchun ham shunga o‘xshash amaliyotni qabul qilishga undashgacha borishadi. Bu yo‘nalishdagi birinchi aniq qadam 1806-yilda Britaniya Ost-Indiya kompaniyasi (East India Company) tomonidan amalga oshirildi. Mazkur yilda kompaniya Hindistondagi ma’murlarini o‘qitish va bilimlarini tekshirish, baholash uchun London yaqinida kollej (East India Company College) tashkil etdi. Kollej barpo etish taklifi Xitoyning Kanton shahridagi kompaniya a’zolari tomonidan berilgan edi» [4]. Hind ma’murlari uchun «davlat xizmati» imtihonlari («civil service» – kompaniya tomonidan kiritilgan atama) 1829-yildan joriy qilingan [5].

Birinchi va ikkinchi jahon urushlari, og‘ir iqtisodiy va siyosiy inqirozlar, aloqa va texnologiya sohasidagi olamshumul ixtirolar, jamiyatning xizmat ko‘rsatishga bo‘lgan talablarining sifat va miqdor jihatidan ortishi, globallashuv kabi omillar davlat xizmatlarining yangidan tavsiflanishiga, shuningdek, tamoyillari va qamrovini qayta belgilashga olib keldi.

1970-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab mamlakatlarning davlat boshqaruvi tizimlarida yuzaga kelgan noqulaylik va samarasizlikka yechim topish

maqsadida davlatni tarkibiy va funksional jihatdan qisqartirish, davlat boshqaruvini xususiy sektor uslubidagi boshqaruv yondashuvi bilan boshqarish, davlat xizmatlarini ko'rsatishda ko'proq bozor tamoyillarini qo'llash kabi g'oyalar ilgari surila boshlandi. Professor Kristofer Xud an'anaviy davlat boshqaruvidan moslashuvchan va bozorga asoslangan boshqaruv yondashuviga o'tishni ifodalovchi ushbu o'zgarish jarayoni Yangi davlat boshqaruvi (New public management – NPM) sifatida konsepsiyalashtirilganligini, shuningdek, bu atama birinchi marta Buyuk Britaniya hamda Avstraliya akademiklari tomonidan kiritilganini ta'kidlaydi [6]. Shunday qilib, ilmiy jamiyat tomonidan tan olingan, yutuqlar majmui sifatida tasvirlangan NPM davlat xizmatiga o'z ta'sirini ko'rsata boshladi.

1980-yillardan boshlab, NPM ta'siri bilan davlat xizmati sohasida – xizmat ko'rsatuvchi subyektlar va xizmatlarni taqdim etish usullarida islohotlar jarayoni boshlandi. NPM asosiy e'tiborni tadbirkorlik faoliyatining yetakchiligiga, davlat xizmatlarini asosiy bo'linmalarga ajratishga, davlat xizmatlarida xususiy sektorga ko'proq rol berishga, nomarkazlashtirish tamoyilini qo'llashga, fuqarolarga eng yaqin bo'linmalar tomonidan davlat fuqarolik xizmatlarini taqdim etishga qaratdi.

1990-yillardan so'ng NPM institutsional va siyosiy murakkablikni oshirganligi, konsepsiyalarni aniq belgilay olmaganligi, fuqarolarni xaridor sifatida ko'rganligi va davlat xizmatlari tuzilmalarining bir qismini tijorat, shartnoma asosiga o'tkazilishi davlat boshqaruviga bo'lgan ishonchni yo'qolishi va tarqoqlik kabi salbiy oqibatlariga olib kelganligi sababli qattiq tanqidlariga uchradi.

2000-yillarning o'rtalaridan boshlab NPMga o'rin to'ldiruvchi, raqobatchi boshqaruv tizimi yaratish jarayoni boshlandi. Ushbu jarayonda paydo bo'lgan ijtimoiy qiymat (*public value*), yangi davlat xizmati, neo-weberiyen davlati, raqamli boshqaruv, integratsiyalashgan davlat boshqaruvi kabi yondashuvlar NPMga muqobil variant sifatida ko'rila boshlandi.

Rivojlangan va o'tish davrini o'z boshidan kechirayotgan mamlakatlarda davlat boshqaruvi samarasini oshirish maqsadida elektron hukumat texnologiyalari keng joriy qilina boshlandi. Professor Muqimjon Qirg'izboyev «Yevropa Komissiyasining ta'rifiga binoan, elektron hukumat davlat xizmati va demokratik jarayonlar sifatini oshirish, davlat siyosatini qo'llab-quvvatlashni mustahkamlash maqsadida tashkiliy o'zgarishlar va yangi malakalarga uyg'un ravishda davlat boshqaruvida axborot va kommunikatsiyaviy texnologiyalarni tatbiq qilishdir», deb yozadi [7].

Jahon hamjamiyati ko'z o'ngida jadal rivojlanayotgan, insonparvar va demokratik obrazi yaratilgan mamlakatgina katta siyosiy va iqtisodiy muvaffaqiyatlarga erishadi. Davlat fuqarolik xizmati sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha xorijiy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, davlatning imijini yuksaltirishda va boshqa dolzarb masalalar bo'yicha fuqarolik xizmatining ahamiyati kundan-kun oshib bormoqda. Zero, davlat fuqarolik xizmatchilari imijini oshirish aholi tomonidan hokimiyatni qo'llab-quvvatlash darajasini ham belgilaydi.

«2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» va «O'zbekiston — 2030 strategiyasi»da ham aynan mamlakat imijini

yuksaltirish bilan bog'liq vazifalarning, aniqrog'i maqsadlarning belgilab olinganligi esa bu borada siyosiy vazifalarni davom ettirish va xalqaro maydonda O'zbekistonning pozitsiyasini mustahkamlash borasidagi strategik ishlarni jadallashtirish mas'uliyatini yuklamoqda.

AQSh, Rossiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Yaponiya, Koreya respublikasi, Singapur singari davlatlar tajribasidan ko'rish mumkinki, O'zbekistonning imijini jahon sahnasida ilgari surish, amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalardagi islohotlarning samaradorligini, jamiyatni demokratik yangilash borasidagi ishlarni xolis yoritish nafaqat siyosatchilarning, balki olimlarning ham asosiy maqsadlaridan biriga aylanishi lozim. Davlat fuqarolik xizmatchilari siyosiy imiji va nufuzini oshirish uchun nima qilish kerak degan masala borasida jahonda va mamlakat ichidagi siyosiy jarayonlarni tizimli va qiyosiy tahlil qilib, tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda davlat boshqaruvi tizimidagi islohotlarni hisobga olmasdan turib, davlat fuqarolik xizmatini asr boshidagi qarashlar bilan tushuntirib bo'lmaydi. Zotan davlat boshqaruvi sohasida ro'y berayotgan o'zgarishlar natijasida davlat muassasalarining yuqori rahbarlarining faoliyat doirasi kengaydi. Bu borada burch, vakolat va mas'uliyat ortib, institutlarni yakka tartibdagi tashabbuslardan foydalangan holda tadbirkorlik ruhi bilan boshqarish rag'batlantirildi. Zamon talablariga mos ravishda fuqarolarning ehtiyojlariga javob beradigan davlat xizmati, davlat fuqarolik xizmati yondashuvi yaratildi. Bunday yondashuvni yaratishda davlat boshqaruvining asosiy vazifasi jamiyat manfaatini ta'minlashdan iboratligi hisobga olinib, davlat xizmatiga oid faoliyatni amalga oshirishda jamiyat manfaati ustuvorligi ta'minlandi. Shunday ekan hozirda davlat fuqarolik xizmatlarining samarali, tezkor va sifatli ko'rsatilishiga ahamiyat berilayotgan bo'lsa-da, avvalo odamlar manfaatini e'tibordan chetda qoldirmaslik talab etiladi.

Darhaqiqat, so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida Yangi O'zbekistonning davlat fuqarolik xizmatida katta ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Aloqa va transport texnologiyalarining rivojlanishi, urbanizatsiyaning tezlashishi hamda shahar aholisining ko'payishi kabi omillar davlat fuqarolik xizmatlariga bo'lgan talabni oshirdi. Ta'lim darajasi va bilim ko'lami ortib borishi tufayli odamlar o'z fikrini emin-erkin ifoda qilishi, o'z haq-huquqlarini talab etishi ortdi. Bu holat davlatdan talab qilinadigan fuqarolik xizmatlarida sifatni birlamchi o'ringa qo'yishni yuzaga keltirdi. Mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvining talabi sifatida sifat standartlarini oshirish va suhbatdoshlarning qoniqishini oshirish, odamlarni rozi qilish ustuvor maqsadlar qatoriga qo'shila boshladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi davriga, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Kelajagimizni xalqimiz tomonidan qabul qilingan Harakatlar strategiyasi asosida o'z qo'limiz, o'z kuchimiz bilan barpo etmoqdamiz. Odamlarni rozi qilishni bugungi siyosatimizning bosh maqsadi, deb bilamiz» [8] degan fikrlari Yangi

O‘zbekistonda odamlarni rozi qilish, davlat fuqarolik xizmatining siyosiy imijini oshirish zarurati, davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirishda tutgan o‘rni va ishtiroki bilan bog‘liq real holatni aniq baholashga, undagi o‘zgarishlar va tendensiyalarni o‘rganishga hamda mavjud muammolar bo‘yicha muayyan xulosalar chiqarishda muhim ilmiy, nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Иқтибослар/References

1. Hennessy P., Normington D. *The Power of Civil Servants*. – London: Haus Publishing, 2018.
2. Dawson R.S. *The Chinese Experience*. – Orion Books: Phoenix Press, 2019; Rossabi M. *A History of China*. – Wiley-Blackwell, 2019; Ebrey P.B. *Pre-Modern East Asia*. – Cengage Learning, 2013; Dillon M. *China. A Historical and Cultural Dictionary*. Durham East Asia Series. – Richmond: Curzon Press, 1998.
3. Christopher J. Fuhrmann (13 December 2011). *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order*. Oxford University Press. pp. 62; Marietta Horster, "Living on Religion: Professionals and Personnel," in *A Companion to Roman Religion* (Blackwell, 2007), p. 334; Daniel Peretz, "The Roman Interpreter and His Diplomatic and Military Roles", *Historia* 55 (2006), p. 452.
4. Bodde, Derke. "China: A Teaching Workbook". Columbia University. Archived from the original on 2012-01-04. Retrieved 2012-08-05.
5. Mark W. Huddleston, William W. Boyer (1996). *The Higher Civil Service in the United States: Quest for Reform*. University of Pittsburgh Press. ISBN 978-0822974734.
6. Hood, Christopher (1 March 1991). "A Public Management for all Seasons?". *Public Administration*. 69 (1): 3–19. doi:10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x. and Hood and Jackson 1991.
7. Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик. – Т.: «Янги аср авлоди», 2013. – Б. 353.
8. <https://kun.uz/38377634#!>

ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БОҒЛАНИШ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ДОИР ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Шохужаев Шербек Шокирович

Тошкент шаҳар Чилонзор тумани ИИОФМБ капитани

Аннотация. Мақолада ижтимоий боғланиш маданиятини шакллантиришга доир халқаро тажрибалари таҳлил қилинади ва уларни Швеция, Япония, Финляндия ва АҚШ мамлакатларида ва ижтимоий боғланиш маданиятлари контекстида ўрганиш орқали ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш учун қандай самарали усуллар мавжудлиги кўриб чиқилади. Шунингдек, ижтимоий боғланиш усуллари ва моделларини Ўзбекистон шароитига мослаштиришнинг тизимли, функционал таҳлил қилиш асносида қўллашнинг афзалликлари назарий асослангади.

Калит сўзлар: Ижтимоий боғланиш, ижтимоий боғланиш маданияти, замонавий жамият, ижтимоий муносабатлар, корпоратив маданият, ижтимоий давлат, ижтимоий структура, ижтимоий функция, бошқарув, давлат ва жамият, глобаллашув, технологик ўзгаришлар, касбий тайёргарлик, ижтимоий тармоқлар, оилавий муносабатлар, таълим, жамоа, жамоада ишлаш.

Дунё мамлакатларидаги замонавий жамиятларга хос бўлган доимий мураккаб, табақалаштирилган ва доимий тарзда янгиланиб борадиган ижтимоий боғланишлар шароитида жамият ҳаётининг турли соҳаларида бошқарув маданиятининг турли кўринишларини кузатиш мумкин. Бу, жамиятга рентабеллик ва иқтисодий натижаларга қаратилган бозор маданияти ва хизматлар иерархиясини ҳисобга оладиган ва сақлайдиган тартибга солиш қоидаларига қатъий риоя қилишга асосланган бюрократик ва маълум бир ижтимоий ташкилотнинг барча аъзолари томонидан умумий қадриятларга асосланган корпоратив маданият ва оралиқ вариантларнинг бутун мажмуасини ташкил қилади. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ижтимоий боғланиш даражаси ва аҳамияти муайян ижтимоий фаолият турига ва унинг натижасига мувофиқ баҳоланади.

Ижтимоий боғланиш (social bonding) концепцияси ҳар қандай давлат ёки жамият барқарорлиги учун муҳим социал ҳамда этак аҳамиятга эга. Бугунги кунда ижтимоий боғланиш омилининг ўрни нафақат шахсий, балки жамият барқарорлиги ва давлат ривожланишида ҳам марказий рол ўйнай бошлади. Шу боисдан ҳам, ижтимоий боғланиш ҳодисасининг халқаро тажрибалари, турли амалиётларнинг мамлакатлар ва маданиятлар

контекстида ўрганиш ижтимоий муаммоларни ҳал қилишнинг мақбул ечимларини танлаш имкониятларини кенгайтиради, бу борада самарали усуллардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради.

Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 июнь куни республика Конституциявий комиссияси аъзолари билан учрашувида илк бор “Ўзбекистон – ижтимоий давлат” деган ғояни асосий қонун билан мустаҳкамлаш таклифини илгари сурди. Президентнинг сўзларига кўра, “инсон қадри” тушунчаси “ижтимоий давлат” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Ижтимоий давлат – ижтимоий тафовутларни камайтириш, самарали ижтимоий сиёсат олиб боришга асосланган давлат модели ҳисобланади”. Демак, ижтимоий давлатни барпо этишдаги мақсадлардан бири одамларни бир-бирларига боғлаш ва шу билан бирга давлат ва жамият ўртасидаги ишончни янада ошириш ҳамда давлат ва жамият ўртасидаги боғлиқликни, шахсларни бир-бирларидан тақозолик даражасини ошириш орқали ижтимоий боғлиқлик муҳитини яратишдан иборат деб, таърифлаш мумкин.

Ўзбек халқининг уч минг йиллик давлатчилик тарихида ижтимоий давлат қуриш орзуси кўплаб ҳукмдорлар, мутафаккирлар ва олимларнинг таълимотларида ўз аксини топган. Масалан, Марказий Осиё халқларининг исломгача бўлган давридаги инсон ва жамият ҳақидаги ижтимоий фалсафий қарашларни ўрганишда V-VI асрларда яратилган “Суғд сутраси”да таъкидланишича инсон маънавиятининг асосида эътиқодга садоқат омили ётмоғи даркор. Давлат, дин ва жамиятга садоқат инсон ҳаётининг маъносини ташкил этмоғи лозим. Раҳм-шафқат, саховатпешалик, жаҳолатни яхшилик билан енгиласиз чорлаш, тирик жонзотларга озор етказмаслик, мискин, бева-бечораларга сидқидилдан ёрдам бериш, дин ва диндорларга, билимли зиёлиларга иззат-икром, диннинг турли белгилари, рамзлари, муқаддас кадамжоларига, ибодатгоҳларига ва уларнинг турли қисмларига ҳурмат, муқаддас китобларга юксак ихлос ва эътиқод ва бошқа кўплаб инсоний хислатларни шакллантириш сутранинг асосий мазмунини ташкил этган. Бундан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, ўзбек халқи азалдан одамлар жамиятнинг қайси табақасидан бўлиши қатъий назар улар бир-бирларидан тақозо қилиши ва уларни бир-бирларига боғлаш ижтимоий боғланишнинг асосий омили ҳисобланган. Ижтимоий боғланишнинг аҳамияти шундаки, у орқали жамиятнинг барқарорлиги таъминланади, одамлар орасида ўзаро ишончни оширади ва шахсий маъсулиятни ҳамжамиятга нисбатан кучайтиради. Бу, ўз навбатида, муаммоларга оқилона ёндашиш ва ижтимоий ноаниқликларга қарши самарали ҳимоя қилиш ва қийин вазиятлардан чиқиш йўллари яратади. Шунингдек, ижтимоий боғланишнинг мустаҳкамланиши одамлар орасидаги мулоқот муҳитини яхшилайдди, ижтимоий тартиботни

қўллаб-қувватлайди ва ижтимоий-иқтисодий, маънавий ривожланиш жараёнларига ижобий таъсир кўрсатади.

Ижтимоий боғланиш ҳодисасига доир халқаро тажрибалар орасида Швеция амалиёти эътиборга лойиқдир. Бу ерда ижтимоий боғланиш ибтидоси оиладан бошланади. Швецияда тўғрилиқ, кўмак, меҳрга асосланган оилавий сиёсат ижтимоий боғланиш кўникмасини шакллантиришнинг негизи ҳисобланади.

Швецияда оилавий сиёсатни амалга оширишлари тизимли ва барқарор ташкил этилганлиги ва уни давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши одамлар ўртасидаги ижтимоий боғланиш сифатини яхшилашга ёрдам бермоқда. Бу ерда оилавий боғланишларнинг барча тур ва босқичлари давлат ёрдами билан рағбатлантирилади. Ижтимоий барқарорликнинг асосий омилларидан бири — оилага институционал ёндашиш негизида билвосита тарзда эътибор қаратиш тизимидир.

Билвосита эътибор тизимининг афзаллиги борасидаги яна бир тажрибани Япония амалиётида кўрамиз. Япониядаги билвосита эътибор тизимининг ўзига хослиги "жамоада ишлаш" механизми орқали намоён бўлади. Японияда ижтимоий боғланишнинг асосий хусусияти иш жойларида ва ижтимоий ҳаётнинг турли жабҳаларида "группада ишлаш" маданияти орқали намоён бўлади. Японияда билвосита эътибор одамларни ўзаро жамоавий яшаш ва ишлаш бир-бирини қўллаб-қувватлашга имкон яратади. Бу ёндошув пировард натижада жамиятни давлатга, давлат тузилмалари фаолиятини эса, одамлар эҳтиёжи ва мақсадларига чанбарчас боғлайди.

Ижтимоий боғланиш бўйича халқаро тажрибалардан яна бири Финландия давлати ва жамияти билан боғлиқ. Агар Япония ижтимоий боғланишнинг барча кўринишларига институционал ёндашиш устиворлигини таъминласа, Финландияда асосий эътибор ҳамма нарсани таълим орқали амалга оширилишидир. Финляндияда таълим соҳаси ижтимоий боғланишни яхшилашга қаратилган энг муҳим омиллардан бири саналади. Бу ерда таълим ва ижтимоий интеграция кўпинча биргаликда муаммоларни ҳал қилишнинг асосий манбаси бўлиб хизмат қилади. Энг муҳими Финландияда ижтимоий боғланиш жамиятнинг интеллектуал, эстетик, эмоционал ва энг муҳими- сиёсат ва дунёқарашда стандарт ёндашувни таркиб топтиради. Мактабларда маҳаллий ва бошқа миллат ўқувчилари орасидаги интеграцияга катта эътибор қаратилади, бу эса ижтимоий боғланиш ва консенсусни мустаҳкамлайди.

Дунёнинг интеллектуал-технологик тараққиётдаги инқилобий ислохотларининг 100 йиллиги – Америка қўшма штатлари АҚШда “Рақамли ижтимоий тармоқлар ва ижтимоий боғланиш” масаласига катта эътибор

берилмоқда. Хусусан, АҚШда ижтимоий тармоқлар ва рақамли платформалар ижтимоий боғланишнинг янги шакллари таркиб топтирмоқда. Яқинда одамлар интернет орқали ўзаро боғланиш ва муносабатлар ўрнатишни одатий турмуш тарзига айлантирдилар. Табиийки, бундай виртуаллашув ижтимоий муштаракликни мустахкамлаш ва фикр алмашиш учун янги имкониятларни тақдим этсада, одамлараро токтиль алоқа шаклидан узоқлашишга ҳам олиб келишини эътиборга олишни талаб этади.

Системалар назарияси: Ижтимоий боғланиш муаммоларини чуқур ва кенг кўламда ўрганиш учун тизимлар назариясини қўллаш мумкин. Бу назария ижтимоий боғланиш тизимини тартибга солиш ва унга та'сир қилувчи омилларни аниқлашда ёрдам беради.

Бунинг учун эса ижтимоий тармоқларда юз берадиган жараёнини узлуксиз таҳлил этиб бориш зарурдир. Интернет ва рақамли ижтимоий тармоқларни моделлаштириш орқали ижтимоий боғланишни ва муносабатларни ҳар хил шахслар ва гуруҳлар орасида таҳлил қилиш мумкин. Бу турдаги моделлар одамлар ўртасидаги алоқа ва мувозанатни аниқлаш учун керакли ёсувларни тақдим этади.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, умумий коллективистик кадриятларга асосланган бошқарувнинг корпоратив, клан маданияти Шарқ мамлакатлари учун мос келсада, лекин у устувор индивидуалистик кадриятларга эга Ғарб маданиятига тўлиқ мос келмайди. Шарқ ва Ғарбдаги Ижтимоий боғланишни универсал кўриниши бўлмайди. Шунинг учун ижтимоий боғланиш масалалари бўйича назарий ишлар ва амалий қўлланмаларда барча мамлакатлар ва халқлар учун барча ҳолатлар учун тайёр моделлар бор деб умид қилмаслик керак. Ривожланган Европа мамлакатларидаги ижтимоий боғланиш учун мақбул бўлган усуллар ва моделлар Ўзбекистон ёки Ўрта Осиё давлатларига мос келмайди. Шунинг учун хорижнинг илғор тажрибаларини ўрганиб, чуқур таҳлил қилиб, бу усуллар ёки моделлар ўзбек халқининг ментал хусусиятлари, эътиқоди ва маданиятидан келиб чиққан ҳолда мослаштириш мумкин.

Юқоридан келиб чиқиб, ижтимоий боғланиш маданиятига доир хорижнинг илғор тажрибаларини таҳлил қилишда дастлаб, тизимлар назарияси асносида тизимли таҳлил қилиш зарур бўлади. Албатта, бунда ижтимоий тизим, ижтимоий структура, ижтимоий муносабатлар ва ижтимоий вазифалар ва функцияларга мос келувчи усуллар ва моделларни танлаб олиш лозим. Бу назария ижтимоий боғланиш тизимини тартибга солиш ва унга таъсир қилувчи омилларни аниқлашда ёрдам беради. Шунингдек, Ижтимоий тармоқлар таҳлили асосида интернет ва рақамли ижтимоий тармоқларни моделлаштириш орқали ижтимоий боғланиш

маданиятини ва шахслар-аро муносабатларни шахслар ва гуруҳлар орасида шаклланишини таҳлил қилиш мумкин. Бу турдаги моделлар одамлар ўртасидаги алоқа ва мувозанатни аниқлаш учун зарур бўлган тадқиқотларни амалга ошириш имкониятини бериши мумкин.

Ижтимоий боғланиш маданиятини тараққий этганлик даражасига асосланиб ҳудудий ва миллий хусусиятларини чуқур таҳлил қилишгина кенг маънода ижтимоий ривожланишнинг ўзига хос тарихий шароитларини ҳисобга олган ҳолда ижтимоий динамиканинг энг мақбул прогнозини беришга имкон беради. Замонавий ижтимоий боғланиш маданияти учун бундай ўзига хос ижтимоий-маданий шартлилик жамият ва давлат учун энг зарур ва умумий аҳамиятли хусусиятларидан биридир. Ушбу умумий аҳамиятли хусусият ижтимоий боғланишни доимий динамик ҳолда бўлиши, жамият хилма-хиллиги ва доимий янгиланишига шароит яратади.

Ижтимоий боғланиш маданиятини, шу жумладан бошқарув субъектларининг умумий маданияти параметрларини кенг тушуниш, умуман олганда, касбий тайёргарлик муаммосига янгича қараш имконини беради. Замонавий касбий фаолият, албатта, мураккаб ижтимоий алоқалар тизимига киради, бу кўп ёки камроқ даражада турли касбий соҳаларда ифодаланган ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлилик жараёнидир; Ҳамкорлик бор жойда, албатта, бошқарув (ўзини ўзи бошқариш) ҳам бўлади. Қадриятлар ва хулқ-атвор нормаларининг изчил тизимининг мавжудлиги ташкилотга компания ва унинг ходимларининг ҳаракати ва ривожланишининг ягона ҳал қилувчи омилини яратишга имкон беради. Бироқ, яхши йўлга қўйилган корпоратив маданият нафақат ички алоқа жараёнини яхшилайти, балки ходимларнинг содиқлигини таъминлайди ва компаниянинг хавфсизлиги баъзан боғлиқ бўлган жамоанинг жамоавий руҳини сақлашга ёрдам беради. Корпоратив маданиятнинг юқори даражаси корпорациянинг барча таркибий бўлинмалари ва унинг алоҳида ходимларини компания эълон қилинган миссия доирасида белгиланган мақсадларга эришиш учун сафарбар қилувчи муҳим стратегик омил ҳисобланади. Корпоратив маданият, ҳар қандай тизим сингари, ўз ҳаётий циклига эга, яъни у пайдо бўлишдан то тугатишгача бўлган барча босқичларни ўз ичига олади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ижтимоий боғланиш маданияти жамиятда, ташкилот ва корхоналарда бошқарувнинг барча даражаларида, энг кенг тарқалган ва барқарор қадриятлар ва мақсадлар, тамойиллар ва хулқ-атвор қоидалари тизими сифатида қарорлар қабул қилишда самарали ёрдам бўлиб хизмат қилиши мумкин. Шу сабабли, тез ўзгарувчан муҳитга мос келадиган кучли ва барқарор, аммо мослашувчан ижтимоий боғланиш

маданиятга эга бўлиш умумий фаолиятда ҳамкорликнинг муваффақияти учун энг муҳим омиллардан биридир.

Ижтимоий боғлиқликни моҳирлик билан шакллантирилса ва бундай усулдан унумли фойдаланилса, у иложи борича камроқ куч ва маблағ сарфлаган ҳолда жамоани ташкил қилиш қобилиятини аниқлайдиган самарали бошқарув воситасига ҳам айланиши мумкин. Шундай қилиб, ҳар қандай замонавий мутахассис бошқарув жараёнининг иштирокчисига айланади. Бундан ташқари, глобал миқёсда намоён бўлган социал мобилликни ўсиши, инсон ресурсларини бошқариш жараёнларида етакчи ролларда иштирок этиш имконини ҳам беради. Шунингдек, ижтимоий боғланиш шахс ижтимоий мақомни ўзгартиришга психологик тайёргарлик замонавий мутахассиснинг касбий тайёргарлиги ва унинг касбий маданиятининг таркибий қисмига айланиши олиб келади.

Ижтимоий боғланиш, ўз навбатида, глобаллашув ва технологик ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, турли маданиятлар ва давлатларда бошқача шаклларда кўриниш олиши мумкин. Шунингдек, ижтимоий боғланишни самарали ривожлантириш ва турли муаммоларни ҳал қилиш учун янги йўллارни топиш мумкин. Бундан ташқари, ижтимоий боғланишнинг келажаги тўғрисидаги тадқиқотлар ва инновацион ёндашувлар кўлланишининг аҳамияти ҳам катта.

АДАБИЁТЛАР

8. Yangi O‘zbekiston № 122 (644), 2022-yil 21-iyun
9. Чориев Анвар. Инсон фалсафаси: Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. Ўқув қўлланма.Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2007. – Б.40.
10. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – В. 225.
11. Мирзиёев Ш.М.. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти 2019. –Б.249.
12. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. М., 1984. 2. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996.
13. Лапина С.В., Саранцева В.Н. Культура профессиональной деятельности. Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 1997

Ижтимоий ҳимоядан ижтимоий фаоллик сари

Н.Қутлимуратова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви

академияси мустақил изланувчиси

Бугунги кунда ўзбек аёлларининг нафақат оила ва фарзандлар тарбиясидаги ўрни, балки, мамлакатимиз тараққиётига қўшаётган ҳиссаси ҳам ортиб борапти.

Сўнги йилларда юртимизда хотин-қизларнинг ҳақ-ҳуқуқларини, қонуний манфаатларини таъминлаш, қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариш, бир сўз билан айтганда опа-сингилларимизни жамиятнинг тенг ҳуқуқли, фаол ва бунёдкор аъзосига айлантириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Аёллар ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, жумладан, бандлигини таъминлаш, соғлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, уларнинг турмуш даражасини яхшилашга эътибор юксак даражага кўтарилди, десак хато бўлмайди.

Жорий йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 мартдаги 145-сонли қарори ҳамда “Хотин-қизлар муаммоларини тизимли равишда ҳал этиш, уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича Республика комиссияси”сининг топшириқлари асосида Хоразм вилоятида “Аёллар дафтари”нинг 5-босқичи доирасида бир қатор ишлар амалга оширилди.

Жумладан, 30 ёшдан юқори бўлган аёллар иштирокидаги анкета-сўровномалар орқали хатлов жараёнлари олиб борилиб, **6 та** тоифа бўйича **62 минг нафар** хотин-қизлар туман, шаҳар Кенгашларининг тегишли сессиялари қарорлари асосида “**Аёллар дафтари**”га киритилди.

Жорий йилнинг шу даврига қадар бир қатор масъул ташкилотлар билан ҳамкорликда дафтарга киритилган хотин-қизларнинг 61 минг 446 нафарига амалий ёрдамлар кўрсатилди. Ушбу мақсадлар йўлида Республика ва маҳаллий бюджети ҳамда бошқа манбалар ҳисобидан 58 млрд. 938,5 млн. сўм миқдоридаги маблағлар сарфланди.

Бугунги кунгача вилоятда “**Аёллар дафтари**”га киритилган хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чоралари кўрилди.

Жумладан, **41 минг 782 нафар** аёлнинг бандлиги таъминланди. **1 минг 933 нафар** аёлга тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш учун **25,5 млрд. сўм** миқдорида имтиёзли кредитлар ажратилди. Боқувчисини йўқотган **7 минг 46 нафар** хотин-қизларга моддий ва бошқа турдаги ёрдамлар кўрсатилди.

Шунингдек, **17 минг 272 нафар** аёлларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш чоралари кўрилди. Узоқ йиллар давомида соғлигидан азият чеккан, ҳаётдан умидини узган **34 нафар** хотин-қизларда ноёб жарроҳлик амалиётлари ўтказилиши оилалардаги бахтнинг тўқис бўлишига сабаб бўлди.

Ногирон фарзанд тарбиялаётган **3 минг 588 нафар** аёл моддий-маънавий қўллаб-қувватланди. **28 минг 318 нафар** аёлга ҳуқуқий, **30 минг 950 нафар**ига психологик ёрдам кўрсатилди.

Очиғини айтиш керак, ушбу имкониятлардан самарали фойдаланган жуда кўплаб оғир вазиятга тушиб қолган опа-сингилларимиз, имконияти чекланган аёл-қизларимиз нафақат ўз ҳаётини ижобий томонга ўзгартирдилар, балки турмуш синовлари куршовида қолган бир қанча аёлларнинг эртанги кунга бўлган ишончини оширишга эришилди. Бу борада давлатимиз томонидан ажратилган мақсадли маблағлар, тегишли имтиёзлар, албатта, ўз натижаларини берди, десак адашмаймиз.

Биламизки, бугун аёл нафақат меҳрибон она, балки жамиятнинг фаол иштирокчиси ва ташаббускори сифатида ҳам ўзини яққол намоён қилмоқда. Шу жиҳатдан айтганда, юртимизнинг энг чекка тумани, энг чекка маҳалласида ҳам ўз бизнесини йўлга қўйган тадбиркор хотин-қизларимизнинг борлиги қувонарли, албатта. Муҳими, уларнинг касб-хунарни, тадбиркор бўлишига кўмаклашиш, энг асосийси, бандлигини таъминлаш масаласи давлатимизнинг доимий эътиборидадир.

Хоразм вилоятида жорий йилда **41 минг 498 нафар** хотин-қизлар ишсиз деб қайд этилиб, миграциядан қайтган ҳамда норасмий бандларни расмийлаштириш ҳисобига **69 минг 830 нафар**нинг бандлиги таъминланди. Опа-сингилларимизнинг **27 минг 811 нафари** касб-хунарга ўқитилди, **3 минг 716 нафар** аёлларнинг тадбиркорлик кўникмалари ва молиявий саводхонлиги оширилди. Бундан ташқари, **16 минг 700 нафар** хотин-қизлар доимий ишга, **3 минг 411 нафари** ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жойлаштирилди.

Тадбиркорлик фаолиятини бошлаган **12 минг 714 нафар** опа-сингилларимизга **322,4 млрд. сўм** миқдоридаги имтиёзли кредитлар ажратилиб, уларнинг бизнес лойиҳалари қўллаб қувватланди.

Аслида хотин-қизларни иш билан таъминлаш, уларни тадбиркорликка йўналтириш жуда кўпгина муаммоларнинг олдини олишга хизмат қилади, жумладан, оилавий келишмовчилик ва ажримлар, хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчилик каби иллатларнинг камайишига асос бўлади.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, опа-сингилларимизга ўз бизнесини ташкил этиш, уларнинг тадбиркорлик ғояларини тайёрлашда ёрдам бериш, узоқ вақт давомида бола тарбияси билан банд бўлган, оғир иқтисодий аҳволга тушиб қолган аёлларни талаб катта бўлган касбларга тайёрлаш олдимизда турган энг долзарб вазифаларимиздан биридир.

Вилоятимизда ташқи миграциядаги фуқаролар сони **108 минг 744 нафарни** ташкил этиб, шундан **25 минг 488 нафари** аёллардир. Жорий йилнинг шу даврига қадар хотин-қизларнинг **14 минг 234 нафари** миграциядан қайтарилиб, бандлиги таъминланди. Фаолиятимиз давомида миграциядаги аёлларнинг доимий меҳнат ва яшаш шароити, муаммолари ўрганилиб, уларга тегишли ҳуқуқий маслаҳат ва кўрсатмалар бериб келинмоқда. Жумладан, вилоят Оила ва хотин-қизлар бошқармаси масъул ходимлари Санкт-Петербург шаҳрида миграцияда юрган аёллар билан учрашиб, тегишли тартибда суҳбатлар олиб бордилар. Уларнинг меҳнат фаолиятлари ва ижтимоий аҳволи ўрганилиб, амалий ёрдамлар кўрсатилди.

Биргина мисол, Россия Федерацияси Санкт-Петербург шаҳрида бош ошпаз бўлиб ишлаб келаётган, **Шерова Нодира Бакбергановна** яшаш манзилига қайтарилиб, Хотин-қизлар тадбиркорлик марказига тренер сифатида ишга қабул қилинди. Урганч шаҳар ҳокимлиги томонидан Нурли ҳаёт маҳалласи ҳудудидан Н.Шеровага 0,7 сотих майдонда енгил типдаги бино қуриб берилди ҳамда бино замонавий тарзда жиҳозланди. Маҳалладаги банд бўлмаган ва ишсиз хотин-қизларни касб-ҳунарга ўргатиш мақсадида “**Хотин-қизлар тадбиркорлик ўқув маркази**” ташкил этилди.

Марказда **миллий таомлар, салат ва ярим тайёр маҳсулотлар** тайёрлаш бўйича **60 соатлик ўқув** машғулотлари олиб борилмоқда. Марказ қошида буюртма маркази ташкил қилиниб, ўқиб билимини оширган ишсиз хотин –қизлар буюртма марказида касаначилик асосида ишга қабул қилинмоқда. Вилоятда бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар сони **30,8 фоизга**, олий таълимдаги талабалар орасида хотин-қизлар улуши **60,7 фоизга** етказилди.

Мамлакатимизда, шу жумладан вилоятимизда 2021 йилдан бошлаб ҳар йили олий таълим муассасасига базавий тўлов-контракти асосида тавсия этилган **150 нафар** эҳтиёжманд оила вакиллари, етим ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган хотин-қизларнинг тўлов-шартнома маблағлари тўлиқ давлат томонидан (маҳаллий бюджет) қоплаб бериш механизми йўлга қўйилди.

Ёшлар ўртасида оила институтининг аҳамиятини ошириш мақсадида жойлардаги “**Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш марказлари**”да **8 минг 82 нафар** никоҳланувчилар қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитилди. Жойларда “**Оқила аёллар ҳаракати**” аъзолари томонидан ташкил этилган тушунтириш-

тарғибот ишлари натижасида оилавий ажримлар **421 тага** (22,5 фоиз) айниқса 30 ёшгача бўлган ёшлар ўртасидаги ажримлар **67 та** (17,4 фоиз)га камайтирилди. Шунингдек, **965 та** низоли оилаларнинг яраштирилиши ҳамда оила муҳитининг соғломлаштирилишига эришилди.

Бир сўз билан айтганда, мамлакатимизда давлатимиз рахбари тамонидан олиб борилаётган оқилона сиёсат ва ислохотлар натижасида аёлларимиз ижтимоий ҳимояга муҳтож шахсдан, ижтимоий фаол шахсга айланмоқдалар. Зеро, аёл фаол бўлса, фарзандлари баркамол, оиласи фаровон бўлади, жамиятимиз эса гуллаб-яшнайдди.

SIYOSIY IJTIMOYILASHUV TUSHUNCHASINING MAZMUN MOHIYATI

Nurqulov B.G‘.

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Sotsiologiya” kafedrası stajyor o‘qituvchisi

e-mail: nurkulov_b@nuu.uz

Annotatsiya. Maqolada siyosiy ijtimoiylashuv tushunchasi, mazmun mohiyati hamda siyosiy ijtimoiylashuvda shaxsning hayoti davomida davom etuvchi jarayonlar haqida ma’lumot berilgan. Siyosiy ijtimoiylashuvning muhim jihatlari ya’ni oila, ta’lim, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy harakatlar haqida ham ma’lumotlar keltirilgan. Bu omillar orqali shaxsning siyosiy ongini rivojlantirilishi va jamiyatda o‘z o‘rnini topishi haqida takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: siyosiy ijtimoiylashuv, oila, ta’lim, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy harakatlar, an’analar, siyosiy institutlar, sotsializatsiya.

Annotation. The article provides information about the concept of political socialization, the essence of its content, and the processes of political socialization that continue throughout a person’s life. Important aspects of political socialization, family, education, mass media, and social movements, are also presented. Through these factors, suggestions are made about the development of the political consciousness of a person and finding his place in society.

Keywords: political socialization, family, education, media, social movements, traditions, political institutions, socialization.

“Sotsializatsiya (lot. socialis-ijtimoiy) — inson tomonidan jamiyatning to‘laqonli a’zosi sifatida ishlashiga imkon beradigan ma’lum bir bilim, me’yor va qadriyatlar tizimini o‘zlashtirish jarayoni” [1] hisoblandi.

Sotsializatsiya jarayonini o‘rganishda P. Berger va T. Lukman [2] ikki bosqichni aniqladilar:

- birlamchi sotsializatsiya shaxsning siyosiy me’yorlar va qadriyatlarni egallashini o‘z ichiga oladi hamda jamiyatlar ularni katta avloddan kichik avlodga o‘tkazishda qo‘llaniladi. Ushbu bosqichda shaxs boshqalar bilan aloqa qilish jarayonida jamiyatning qadriyatlari va me’yorlarini o‘zlashtiradi: masalan oila, cherkov, maktab. Ijtimoiylashuv institutlari sifatida harakat qilib, ular ushbu jarayonning vektoriga ta’sir qiladi.

- ikkilamchi sotsializatsiya bosqichi — bu shaxsning mamlakat siyosiy hayotida yoki turli omillar ta’siri ostida ishtirok etishi orqali mumkin bo‘lgan yangi siyosiy bilimlarni va ularga asoslangan tajribani egallashini anglatadi. Shaxsni aniqlash nafaqat aniq balki boshqalarning universalligi bilan, ya’ni jamiyat bilan ham sodir bo‘ladi [3]. Ikkala bosqich ham real hayotda bir-biri bilan chambarchas bog‘liq va bir-biri bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, jamiyatning siyosiy tizimining barqarorligiga hissa qo‘shadi.

Siyosiy ijtimoiylashuv – bu shaxsning siyosiy qarashlari, qadriyatlari va xulq-atvorini shakllantirish jarayoni hisoblanadi chunki bu jarayon ijtimoiy muhit, oilaviy an'analar, ta'lim, ommaviy axborot vositalari va boshqa omillar orqali amalga oshadi.

Siyosiy ijtimoiylashuvdagi asosiy omillari oila, ta'lim, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy harakatlarning o'rni juda muhim hisoblanadi. Misollar tariqasida:

- *Oila*: Oila – siyosiy ijtimoiylashuvning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Agar bolalar siyosiy faol ota-onalar orasida o'ssa, demak ular ko'pincha o'z ota-onalarining siyosiy qarashlarini qabul qilib olishadi. Misol uchun, agar ota-ona demokratik qadriyatlarni olqishlasa, bola ham demokratik g'oyalar bilan tanishadi va u haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi.

- *Ta'lim*: Maktab va universitetlar insonlarga siyosiy institutlar, demokratik jarayonlar, huquqiy tizim va fuqarolik majburiyatlari haqida bilim beradi. Ushbu bilimlar shaxsning siyosiy ongi va faolligini rivojlantirishga yordam beradi Misol uchun Demokratik davlatlarda o'quv dasturlariga siyosiy huquqlar va fuqarolik burchlarini o'rgatuvchi darslar kiritilishi, o'quvchilarda davlatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishi mumkin.

- *Ommaviy axborot vositalari*: OAV va ijtimoiy tarmoqlar odamlarning siyosiy jarayonlar haqida ma'lumot olishiga, ularning qarashlarini shakllantirishga ta'sir qiladi. Ushbu vositalar siyosiy voqealarga nisbatan fikrlarni shakllantirishi, ma'lum siyosiy kuchlar yoki e'tiqodlarni qo'llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin. Misol uchun Televizion debatlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi siyosiy muhokamalar odamlarning siyosiy e'tiqodlarini kuchaytirishi yoki o'zgartirishi mumkin.

- *Ijtimoiy harakatlar*: Ijtimoiy harakatlar (masalan, ekologik harakatlar yoki inson huquqlari himoyasi) shaxsning siyosiy qarashlarini shakllantirishi mumkin. Bunday harakatlar orqali odamlar o'z fikrlarini bildirish va jamiyatdagi o'zgarishlarga hissa qo'shish imkoniyatini topadilar.

Siyosiy ijtimoiylashuv jarayonida oila birinchi o'rinni egallaydi, chunki aynan u bolani asosiy siyosiy qadriyatlar va me'yorlar bilan tanishtirishga, ularga ijobiy yoki salbiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Shunday qilib, D.Iston, E.Fromm [4] ta'kidlashicha, bola oila a'zolarining siyosiy afzalliklarini o'zlashtirganda, erta bolalik davrida olingan tajriba shaxsning siyosiy sotsializatsiya jarayoniga katta ahamiyat beradi. Bu holda shaxsning siyosiy sotsializatsiyasining samaradorligi oilaning kundalik yashirin ta'siriga asoslanadi. Oilada shaxs tomonidan olingan siyosiy munosabat va ijtimoiylashuvning keyingi jarayonida siyosiy tuzilish va hokimiyatga nisbatan xatti-harakatlarning namunalari filtr vazifasini bajaradi, bu shaxsning siyosiy qadriyatlarni anglashi va o'zlashtirishiga ta'sir qiladi.

Siyosiy ijtimoiylashuvning turlari:

Primary siyosiy ijtimoiylashuv: Bu bola paydo bo'lgan va o'sgan dastlabki siyosiy tushunchalar va e'tiqodlar bilan bog'liq jarayon. Bu jarayon ko'pincha oila, maktab va yaqin doiradagi boshqa ijtimoiy guruhlar orqali amalga oshiriladi.

Secondary siyosiy ijtimoiylashuv: Bu shaxsning yetuk davrida, universitet, ish joylari, siyosiy partiyalar yoki boshqa ijtimoiy guruhlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon davomida shaxsning siyosiy dunyoqarashi rivojlanadi va kengayadi.

Shaxsning ijtimoiylashuvi hamda ijtimoiy faolligini o'rganish sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borildi: L.I. Amanboeva "Yangi ijtimoiy sharoitlarda yoshlarning fuqarolik tarbiyasi" [5], A.A. Savastin va L.B. Osipova "Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyatning jadal rivojlanishi sharti sifatida" [6], S.Yu. Korolkov "Yoshlarning jamoat faoliyati" [7]. Bunday asarlarda ijtimoiy faoliyatning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari bir qadar aniq ko'rsatilgan. V. S. Merlin[8] fikricha, insonning o'z-o'zini anglashining asosi:

- o'z-o'zini anglash;
- shaxs tomonidan "men"ni ijobiy qabul qilish;
- qanday aqliy va axloqiy fazilatlarga ega ekanligini tushunish;
- ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni o'z-o'zini baholash, ularning darajasini tushunish.

Siyosiy ijtimoiylashuvning ahamiyati: Siyosiy ijtimoiylashuv davlatning barqarorligi va jamiyatning rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi. Demokratik davlatlarda siyosiy ijtimoiylashuv odamlarni siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishga va o'z huquqlaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatadi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, birinchidan ta'lim tizimida siyosiy bilimlarni chuqurlashtirilishi albatta talabalarning siyosiy jarayonlarga qiziqishiga olib keladi. Buning uchun ta'lim dasturlariga siyosiy fanlarga oid fanlarni ko'proq kiritish va siyosiy ongini shakllantiruvchi maxsus mashg'ulotlar o'tkazish juda muhim hisoblanadi. Chunki bu orqali yoshlarni siyosiy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Bu orqali yoshlarda siyosiy jarayonlarga qiziqishi ortib borilishi tufayli yoshlarda siyosiy jarayonlar, siyosiy partiyalarda o'z o'rnini topishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan yoshlar bilan siyosiy muloqotni kuchaytirish muhim hisoblanadi. Ya'ni siyosiy partiyalar va davlat institutlari yoshlar bilan ochiq muloqot o'rnatishi orqali, yoshlarda siyosiy jarayonlarga qiziqishi ortib borilishi mumkin.

Uchinchidan fuqarolarni o'z huquq va burchlari haqida xabardor qilishi orqali aholi orasida keng miqyosda siyosiy bilimlarni oshirish uchun tadbirlar, seminarlar, treninglarni yanada ko'proq tashkil etish kerak. Bu orqali yoshlar siyosiy jarayonlarda o'z o'rnini topishga katta hissa qo'shadi.

Иқтибослар/References

1. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 603.
2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
3. Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социс. 2003. № 1. С. 114.
4. Фромм Э. Характер и социальный процесс // Психология личности. Тексты / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыря. М., 1982. С. 48-55.

5. Аманбаева Л . И . Гражданское воспитание учащейся молодежи в новые социальные условиях Дис _ д — ра пед . наук / Якутск , 2002. — 351 с . Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук, том. 7 №. 12, 2019 ISSN 2056-5852 Progressive Academic Publishing, UK Страница 1064 www.idpublications.org
6. Савастина А . А ., Осипова Л . Б . Социальная активност молодежи как состояние динамичного развитие общества // Современные проблемы науки и образования – 2015. – № 2-2.; URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22320>
7. Королкова С . Ю . Социальная активност молодежи // Молодой ученый . – 2015. – №12.2. – С . 39-40.
8. Мерлин В.С. Психология индивидуальности Под ред. Е.А.Климова. – Воронеж: НПО Модек, 1996. – 448 с.
9. Nurqulov B. G. Saylov va uning yoshlar faoliyatida tutgan o‘rni //academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – С. 432-436.
10. Nurqulov B. G. The main theoretical approaches to the concept of political socialization //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – С. 426-431.
11. Nurqulov B. Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish omillari //UzMU xabarlari. – 2024. – Т. 1. – №. 1.3. 1. – С. 190-193.

Muloqotning falsafiy-metodologik jihatlari.

Raximov M. A.,

Samarqand viloyati Ishtixon

tumani 67 maktab direktori. O'zbekiston.

Samarqand. raximov888@gmail.com

***Annotasiya.** Ushbu maqolada mutolaaning murakkab va ko'p qirrali tushuncha ekanligi, inson ma'naviy borlig'ining zaruriy atributi sifati o'z-o'zini tashkil qiluvchi sinergetik fenomen tarzida mutoalaa mavjudligi bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** mutoalaa, bilim, bilish, axborot, anglash, kitob, tizimli taxlil.*

Mutolaa hodisasi murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Mutolaaning murakkabligi nimada, birinchidan, mutolaa hissiy bilish jarayoni, ikkinchidan, voqelikning bilvosita aks etishidir. Mutolaa oddiy harakat emas, chunki, diqqat, idrok, xotira va tafakkur kabi psixologik funksiyalardan iborat murakkab faoliyatdir.

Kitob axborot jamiyatida mavjudlik shakllaridan biri hisoblanadi. Uning mavjudlik usulidan tashqarida kitob mavjud bo'lishi mumkin emas. Kitob borliqda mavjudligiga ko'ra, inson ongining mahsulidir. Unda inson bilimi, ongi-tafakkurining moddiylashgan asoslari jamlanadi. Mutolaa va kitobni ontologik ajratish borliqning mavjudlik usullariga ko'ra tahlil qilinsa, borliqning olti usuli:ekzistensiya, birgalikda mavjudlik, qo'l ostidalik, hozirlik, hayot va barqarorlik (Хайдеггер)dan, "birgalikda mavjudlik" usuliga ko'proq taaluqlidir. Ya'ni mutolaa va kitob "birgalikda mavjuddir", kitob yaratilibdiki, uni mutolaa qilish mavjud. Bu yerda bu ikki tushunchaning substansional muammosi ham dolzarb bo'ladi. Muallif fikricha, mutolaa – bu ko'p qirrali jarayon bo'lib, diqqat bilan o'qish, yozma matnni idrok etish va tushunishga qaratilgan ratsional bilish qobiliyati, ijodiy tafakkurni rivojlantiruvchi kommunikativ va onto – gnoseologik faoliyat turidir- degan ta'rifni beradi.

Mutolaa jarayonida kitoblardan biz o'zligimizni, dunyoni, olam va odam munosabatini bilib olamiz. Ontologik ma'noda kitob – tabiatning bir bo'lagi, u mavjud, ya'ni "kitob olami" (diniy, ilmiy, badiiy, darslik, metodika), "kutubxona" (elektron, katrografiya, bibliografiya) "kitoblar do'koni" (biznes) sifatida reallikka (sohalarga) aylangan. Kitob bu inson tafakkurining mahsuli, so'z, til va nutq yordamida inson ma'naviy borlig'ining imkoniyatlarini namoyon qiluvchi murakkab hodisadir. Dissertant, Kitob – inson ma'naviy borlig'ining makon va zamondagi substansional asosi bo'lib, bilim va axborotlarni saqlash hamda tarqatish, ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, ma'naviy va axloqiy qarashlarni shakllantiruvchi hamda rivojlantiruvchi taraqqiyot vositasidir- degan ta'rifni beradi. Oddiy ong

darajasida kitob – bu moddiy madaniyat hamda jamiyat ma’naviy hayoti mahsulidir.

I.Kant mutolaa hodisasining mohiyatini inson borlig‘i (o‘z-o‘zini tarbiyalash, madaniyatini yuksaltirish)ning asosi sifatida talqin etadi. I.Kant: “Kitobxon birgalikda o‘qish jarayonida zaruriy elementni ko‘rib, kitobxonni o‘qish markaziga qo‘yadi. Kitobxon o‘qiyotganda dunyoni aks ettirmaydi, balki uni yaratadi”,⁵¹- deydi. Yangi asr falsafasida D.Lokk ta’limotida mutolaa kategoriyasi ongni takomillashtirish vositasi sifatida talqin qilinib, kitob turli g‘oyalar, qarashlarni aks ettirish va talqin qilish obyektiga bo‘lgan ilmiy faoliyat hisoblanadi. D.Lokk ham R.Dekart kabi mutolaa shaxsning aqliy darajasini yuksaltirish vositasi ekanligini e’tirof etgan. Uyg‘onish davri odami uchun mutolaa, avvalo, bilish vositasi, shaxsiy salohiyatni ochib berish vositasiga aylanadi. Bu davr mutafakkirlaridan M.Monten ta’limotida mutolaaga katta e’tibor qaratilganligini ko‘rish mumkin. Holbuki, M.Monten mutolaa jarayonida voqealar rivojini bilish emas, eng muhimi insonning ichki ma’naviy dunyosini, ruhiyatini bilish zarurligini alohida ta’kidlaydi. Umuman olganda, inson erkinlik prinsipiga ega shu bois, o‘zining ma’naviy olamini va hayot tarzini o‘zi yaratadi bu esa bilish, o‘z-o‘zini anglash natijasida shakllanib boradi. Boshqa davrlardan farqli o‘laroq, mutolaa nafaqat dunyoni aks ettirish va fikrlashning shakli, balki uni o‘zgartirishga faol yondoshishdir. “Bugungi kunda respublikamizning barcha hududlarida kitobxonlik kunlari, oliy ta’lim muassasalarida romanshunolik badiiy oqshomlari, mahallalarda katta-kichik kutubxonalar tashkil qilindi. Kitob mutolaasining davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi tanqidiy fikrlovchi, yangi tashabbus va g‘oyalar bilan O‘zbekistonning tiklanishdan yuksalish sari barqaror taraqqiyotini ta’minlashga munosib hissa qo‘shishga tayyor yoshlar tarbiyasini nazarda tutadi”⁵².

Mutolaa jarayonida kitobxon tasavvurida kitobdan olinayotgan bilim va taassurotlar natijasida analogiyalar, xayollar, orzular, g‘oyalar shakllanadi.

Mutolaa murakkab ruhiy jarayon bo‘lib, kognitiv tizim sifatida quyidagi jarayonlarni mujassamlashtiradi:

- mutolaa bilish va muloqot shakli sifatida;
- o‘qib tushunish, mohiyatini anglash;
- ong va tafakkurning shakllanishi. Bu jarayonda ong mutolaa qiluvchiga o‘zini analiz qilishga va xulosa chiqarishga yordam beradi;
- mustaqil va tanqidiy fikrlash;
- mutolaa jarayonida matnni idrok qilish va qayta ishlash;

⁵¹Мелентьева Ю.П. Эволюция представлений о сущности чтения// Региональные проблемы истории книжного дела: Материалы II Всероссийской научной конференции. –Челябинск, 2011.-С.36.

⁵²Шермухамедова Н.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда узлуксиз таълим ва тарбия мутаносиблигини таъминлаш омиллари. “Хозирги замон фалсафаси: холати ва тараққиётининг истикболлари” мавзусидаги республика илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 2021 йил 15-апрель, 20-бет.

- diqqat bilan o‘qish va xotirada mustahkamlash;
- amalda isbotlangan, mantiqiy asoslangan ma’lumotlar asosida bilimga ega bo‘lish va voqelikni umumlashtirish;
- sog‘lom fikr va erkin dunyoqarash asosida qarorlar qabul qila olish.

Umuman olganda mutolaa jarayoniga sinergetik yondashuvning ahamiyati bugungi globallashuv davrida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy muammolarning kutilmagan, noan’anaviy yechimini topishga, yangilanayotgan O‘zbekistonda yangi-yangi sifat o‘zgarishlar, ilm-fan sohasida yangiliklar, ijodiy kashfiyotlarni qo‘lga kiritishning imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мелентьева Ю.П. Эволюция представлений о сущности чтения// Региональные проблемы истории книжного дела: Материалы II Всероссийской научной конференции. –Челябинск, 2011.-С.36.
2. Шермухамедова Н.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда узлуксиз таълим ва тарбия мутаносиблигини таъминлаш омиллари. “Хозирги замон фалсафаси: холати ва тараққиётининг истиқболлари” мавзусидаги республика илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 2021 йил 15-апрель, 20-бет.

TASHKILOT MADANIYATI – IJTIMOY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA

Shaumarova Nigora
O'zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tashkilot madaniyatining O'zbekistondagi ijtimoiy boshqaruv samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Hozirgi global o'zgarishlar va milliy iqtisodiyotning rivojlanish jarayonlari tashkilot madaniyatini rivojlantirishning strategik ahamiyatini ko'rsatadi. Tashkilot madaniyati jamoa va xodimlarni umumiy maqsadlar atrofida birlashtirib, raqobatbardoshlikni oshirish, ijtimoiy integratsiyani ta'minlash hamda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishda muhim omildir. Maqolada O'zbekiston misolida tashkilot madaniyatining asosiy vazifalari, shakllanish jarayoni va uning boshqaruvga bo'lgan ta'siri tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: tashkilot madaniyati, ijtimoiy boshqaruv, raqobatbardoshlik, ijtimoiy integratsiya, zamonaviy boshqaruv, O'zbekistondagi islohotlar

Abstract. This article analyzes the role of organizational culture in improving the efficiency of social governance in Uzbekistan. Current global changes and the development processes of the national economy highlight the strategic importance of fostering organizational culture. Organizational culture serves as a critical factor in uniting teams and employees around common goals, enhancing competitiveness, ensuring social integration, and implementing modern management mechanisms. The article examines the primary functions of organizational culture, its formation process, and its impact on management, using Uzbekistan as a case study.

Keywords: Organizational culture, social governance, competitiveness, social integration, modern management, reforms in Uzbekistan

Dunyo miqyosida kadrlar tayyorlash tizimi hukumatning doimiy e'tiborida bo'lib kelayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Shu boisdan, doimo mamlakatimizda islohotlarning asosiy komponentlaridan biri – aynan kadrlar tayyorlash tizimi bo'lib kelgan. Iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini ta'minlash uchun iqtisodiy va ishlab chiqarishning moddiy-texnikaviy negizlarini modernizatsiyalash bilan bir qatorda, ishchi kuchi resurslarining samarali taqsimlanishini ta'minlash kabi dolzarb masalalar yechimi ham ko'p jihatdan novatorlik prinsiplariga amal qilishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasida olib borilgan islohotlar natijasida oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirish bo'yicha bir qancha tadbirlar amalga oshirildi va u shakl-shamoyiliga ko'ra, rivojlangan mamlakatlardagi tizimga yaqinlashdi. Shu bilan birga, uning mazmuni ham bir muncha zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, bugungi kunda MDH davlatlarida mavjud bo'lgan eng yaxshi tizimlardan biriga aylandi. Navbatdagi vazifa esa, mazkur ustuvorlikdan foydalangan holda ta'lim bozorida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining mavqeini mustahkamlashdan

iborat bo'lib, ushbu muassasalarda zamonaviy boshqaruv usullarini joriy qilmasdan turib, bunga erishib bo'lmaydi.

Ijtimoiy boshqaruv samaradorligini oshirish muammosi hozirgi O'zbekiston sharoitida dolzarb masala sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda tashkilot madaniyati asosiy omillardan biri bo'lib, tashkilotning ichki boshqaruv tizimi va tashqi ijtimoiy munosabatlarini samarali shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur madaniyat, jamoa ichidagi aloqalarni tartibga solish bilan birga, jamoa a'zolarining shaxsiy maqsadlari va faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tashkilot madaniyati nafaqat ish jarayonidagi intizomni ta'minlash, balki xodimlarning o'zaro munosabatlarini yaxshilash, jamoada ijtimoiy birlik va hamkorlikni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Uning samaradorligi tashkilot maqsadlariga erishish jarayonida jamoa a'zolarining shaxsiy manfaatlarini uyg'unlashtirish qobiliyati bilan o'lchanadi. Shuning uchun, tashkilot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish har qanday muassasa yoki korxonada uchun strategik ahamiyatga egadir.

O'zbekistonning hozirgi rivojlanish bosqichida tashkilot madaniyati nafaqat samarali boshqaruv vositasi sifatida qaraladi, balki global iqtisodiy jarayonlarda milliy tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun muhim zamin hamdir. Shu sababli, tashkilot madaniyatini mustahkamlash yo'nalishidagi chora-tadbirlar davlat va xususiy sektorning barqaror rivojlanishiga yordam berishi lozim.

Tashkilot madaniyati – bu tashkilotning ichki muhitida shakllangan odatlar, axloqiy qoidalar, qimmatli arziyyatlar va tashkiliy normalardan iborat bo'lgan birlashtiruvchi tizimdir. U jamoa a'zolarining kundalik faoliyatida, ularning ishlash usuli va o'zaro munosabatlarida o'z ifodasini topadi. Tashkilot madaniyati xodimlarning shaxsiy intilishlari va tashkilot maqsadlarini uyg'unlashtirishga yordam beradi, shu orqali umumiy faoliyat samaradorligini oshirishga yo'naltiriladi.

Bu madaniyatning asosiy vazifasi – jamoani umumiy maqsadlar atrofida birlashtirish, ish jarayonini osonlashtiruvchi qoidalarni joriy etish, hamda xodimlarning ijtimoiy munosabatlarini yaxshilash orqali jamoada ijobiy psixologik muhit yaratishdir.

Tashkilot madaniyati xodimlarning professional mahorati, ishga munosabati va tashkilotning barqaror rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, u mehnat samaradorligini oshirishdagi asosiy omil sifatida ham namoyon bo'ladi, chunki jamoa ichidagi me'yorlar va qadriyatlar faoliyat jarayonida ishtirokchilarning intizomi va ishchanligini shakllantiradi.

Shuningdek, tashkiliy madaniyat ichki munosabatlardan tashqari, tashkilotning tashqi muhitiga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, tashkilot madaniyatining raqobatbardoshlik darajasi uning xalqaro miqyosdagi pozitsiyasini mustahkamlashga yordam beradi. Shunday ekan, madaniyatni rivojlantirish – bu nafaqat ichki boshqaruvni kuchaytirish, balki tashkilotning umumiy muvaffaqiyatini ta'minlash uchun muhim strategik vazifadir.

Tashkilot madaniyatining asosiy vazifalari.

Tashkilot madaniyati faoliyat samaradorligini oshirishda strategik ahamiyat kasb etuvchi bir qancha muhim vazifalarni bajaradi. Quyida ularning asosiylari keltirilgan:

1. Maqsadli boshqaruv. Tashkilot madaniyati jamoa va xodimlarni umumiy maqsadlar atrofida birlashtirishda asosiy rol o'ynaydi. Bu jarayonda jamoaning umumiy qadriyatlari va asosiy yo'nalishlari shakllantiriladi. Har bir xodimning shaxsiy maqsadlari tashkilotning umumiy maqsadlari bilan uyg'unlashtirilganda, faoliyatning samaradorligi va natijadorligi sezilarli darajada oshadi.

2. Ijtimoiy integratsiya. Jamoa a'zolarining o'zaro munosabatlarini yaxshilash va jamoaviy birlikni ta'minlash tashkilot madaniyatining muhim vazifalaridan biridir. Axloqiy qoidalar va madaniy asoslar jamoa ichidagi o'zaro ishonch va hamjihatlikni shakllantiradi, bu esa tashkilotning barqarorligi va jipsligini ta'minlashga yordam beradi.

3. Raqobatbardoshlikni oshirish. Tashkilot madaniyatining yana bir muhim vazifasi – tashkilotni ichki va tashqi muhitga moslashuvchan qilish. Ichki muhitda jamoaviy munosabatlarni yaxshilash orqali ish jarayonini optimallashtirishga erishilsa, tashqi muhitga nisbatan moslashuv tashkilotning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar va o'zgaruvchan shart-sharoitlarga tez moslashuv madaniyatning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Tashkilot madaniyatining yuqoridagi vazifalari har qanday tashkilotning muvaffaqiyati va barqaror rivojlanishini ta'minlashda asosiy omillar hisoblanadi. Maqsadli boshqaruv, ijtimoiy integratsiya va raqobatbardoshlik kabi vazifalarni to'g'ri amalga oshirish orqali, tashkilot nafaqat ichki samaradorlikni ta'minlaydi, balki tashqi muhitda ham o'z pozitsiyasini mustahkamlaydi. Shunday ekan, tashkilot madaniyatini rivojlantirish har qanday sohada ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida tashkilotlar uchun madaniyatni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Ko'pgina mahalliy tashkilotlar uchun ijtimoiy munosabatlar samaradorligini oshirishda quyidagi madaniy elementlar asosiy ahamiyatga ega:

- Moslashuvchanlik: O'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashish qobiliyati.
- Tashabbuskorlik: Yangi g'oyalar va innovativ yondashuvlarni rag'batlantirish.
- Jamoaviylik: Birgalikda ishlash muhitini yaratish.

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, O'zbekiston tashkilotlari faoliyatidagi samaradorlik ko'p jihatdan rahbarlarning madaniyatga nisbatan yondashuviga bog'liq.

Tashkilot madaniyati va ijtimoiy boshqaruv o'rtasidagi aloqa quyidagicha ifodalanadi:

1. Arziyyatlar transformatsiyasi: Madaniyat ijtimoiy boshqaruvning maqsadlari va vazifalariga ta'sir qiladi.

2. Rahbarlik va yetakchilik: Samarali rahbarlik madaniyat bilan chambarchas bog'liq.

3. Innovatsion rivojlanish: Madaniyat tashkilotning innovatsion salohiyatini oshiradi.

O'zbekistonda tadbirkorlar yetarli darajada e'tibor qaratmaydigan "madaniyat" hodisasi rivojlangan davlatlarda allaqachonlar iqtisodiy va boshqaruv sohasi mutaxassislari institut partasida o'tirganlaridayoq chuqur o'rganadigan hodisalardan biriga aylanib bo'lgan. Buning boisi ushbu hodisaning boshqaruv samaradorligini ta'minlash yoki xalqaro maydonda samarali biznes yuritishda o'rni yuqoriligidir. "Insonning atrof muhit va o'zaro munosabatlarida aks etadigan inson faoliyatining o'ziga xos usuli"[1, 230-6] bo'lmish madaniyat hodisasining iqtisodiy va boshqaruv fanlarida alohida o'rganiladigan qismi "tashkilot madaniyati" yoki "tashkiliy madaniyat" deb nomlanadi. O'zbekistonda boshqaruv fanlarida ruscha "organizatsionnaya kultura" atamasining tarjimai sifatida bu ikkala tushunchani bir xilda, ko'proq "tashkilot madaniyati" deb ishlatiladi, shu boisdan ayrim tushunmovchiliklar yuz berib turadi. Aslida esa, "tashkilot madaniyati" va "tashkiliy madaniyat" ikkita alohida hodisa sifatida tushunilishi lozim.

Massachutes texnologiya institutining professori E.Sheyn umumiy madaniyatni, xususan, "tashkilot madaniyati"ni ham, "guruh a'zolari tomonidan tashqi muhitdagi o'zgarishlar hamda ichki uyg'unlashuv bilan bog'liq muammolarni hal qilish davomida shakllangan jamoaviy tasavvurlarning yetarli darajada samarali deb hisoblanganligi sababli guruh a'zolari tomonidan yuqorida aytilgan muammolarni to'g'ri anglash va hal qilish imkonini beruvchi tizim sifatida qadrlash hamda yangi a'zolarga o'rgatish mumkin deb qaraladigan o'ziga xos to'plami"[2, 32-6] deb hisoblaydi. Mazkur yondashuvdan kelib chiqqan holda, olim tashkilotlarni boshqarishda madaniyatning muhim ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlariga to'xtalib, IBM, General Motors yoki Shell Oil kabi yirik korporatsiyalarda barcha bo'linmalar uchun yagona bo'lgan tashkilot madaniyatini shakllantirib bo'lmasligini, ularning bo'linmalari o'rtasida hatto bir-birlarini butunlay inkor etuvchi qadriyatlar ham uchrashi mumkinligini aytib o'tadi. Shu boisdan, tashkilot madaniyatini alohida hodisa sifatida emas, balki umummilliy madaniyatning bir bo'lagi sifatida ko'rib chiqish lozim. Faqat bu yerda shuni e'tiborga olish lozimki, tashkilot madaniyatida mazkur tashkilotga xos ichki munosabatlar va qadriyatlar ham, shuningdek, ishlab chiqarish va tadbirkorlik bilan bog'liq umuminsoniy qadriyatlar yoki munosabatlar ham aks etadi.

Demak, O'zbekistonda tashkilot madaniyati ijtimoiy boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Madaniyatning tarkibiy elementlari — ishonch, rag'batlantirish va jamoaviylik, tashkilotning barqaror rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar davlat va xususiy tashkilotlar faoliyatida alohida ahamiyat kasb etishi lozim.

Иқтибослар/References

1.Falsafa: qomusiy lug'at. – T.: Sharq, 2004. 230-bet.

2.Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. Под ред. В.А.Спивака. – СПб.: Питер, 2002.

HARBIY XIZMATCHILARNING XULQ-ATVOR MADANIYATIDAN ROZI BO‘LISHLIK TALABI

Farida Mirjavxarova
O‘R QKA mustaqil izlanuvchi
Toshkent, Uzbekiston

Аннотация. Ушбу мақолада жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш учун қонунларга риоя қилишнинг фазилатга айланиш зарурлиги, бунинг учун шахсий жавобгарлик ва ахлоқ қоидаларига риоя қилишнинг ички эҳтиёжга айланиши муҳимлиги таъкидланади. Мақолада одоб-ахлоқ ва касбий этиканинг турлари, давлат ва ҳарбий хизматчиларнинг одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилишининг аҳамияти, шунингдек, ушбу қоидаларнинг бузилиш ҳолатлари ва уларнинг олдини олиш механизмлари таҳлил қилинган. Хизматчиларнинг ахлоқий фазилатлари ва маданияти нафақат жамиятдаги барқарорликни таъминлашда, балки давлат ва жамоат ташкилотлари нуфузини оширишда ҳам муҳим роль ўйнайди.

Калит сўзлар: Одоб-ахлоқ, қонун устуворлиги, шахсий жавобгарлик, касбий этика, давлат хизматчилари, ҳарбий хизматчилар, ахлоқий фазилатлар, мафкуравий тарбия, одоб-ахлоқ қоидалари, интизом.

Abstract. This article highlights the necessity of transforming adherence to laws into a virtue to ensure the rule of law in society. It emphasizes the importance of fostering personal responsibility and making compliance with ethical norms an internal necessity. The article analyzes various types of ethics and professional conduct, focusing on the significance of adhering to ethical standards for civil servants and military personnel. It also examines the mechanisms for preventing violations of these standards. The moral qualities and cultural behavior of service members and employees play a crucial role not only in ensuring stability in society but also in enhancing the reputation of state and public institutions.

Keywords: Ethics, rule of law, personal responsibility, professional conduct, civil servants, military personnel, moral values, ideological education, ethical standards, discipline.

Jamiyatda qonun ustuvorligiga erishish uchun qonunlarga rioya qilish majburiyat emas, balki fazilatga aylanishi lozim. Bunga erishish uchun insonlarni demokratiyaga o‘rgatish, shaxsiy javobgarlik hissini uyg‘otish va axloq qoidalariga rioya qilish ichki ehtiyojga aylanishiga erishish zarur.

Odob-axloq sohibi inson, eng avvalo, o‘zining yurish-turishi va muomala madaniyatida namuna bo‘lishi lozim. Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy ta’kidlaganidek, “Inson o‘z nafsini boshqara oladi, ularni o‘zgartira oladi va o‘z nafsini tarbiya qila oladi”[1, 156-b]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham tarbiyali, mas’uliyatli, tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga e’tibor qaratib, shunday ta’kidlagan: “Vatanparvar, halol kadrlarni tayyorlamas ekanmiz, davlat boshqaruvida sifat o‘zgarishi yuz bermaydi”- deb ta’kidlaganlar [2, 104-b].

AQSh siyosatchisi Teodor Ruzvelt esa, “Insonni axloqiy jihatdan tarbiyalamasdan, uni aqliy jihatdan tarbiyalash jamiyat uchun tahdiddir”, deb ta’kidlagan.

Shunday ekan, axloq jamiyatning muhim ehtiyoji bo‘lib, quyidagi turlarga bo‘linadi:

- Universal axloq – kasb yoki ijtimoiy kelib chiqishdan qat’i nazar, umumiy xulq-atvor qoidalarini qamrab oladi.

- Kasbiy axloq – faoliyat yoki maxsus vaziyatdan kelib chiqqan holda xizmatchilarning xulq-atvor qoidalarini belgilaydi.

- Shaxsiy taraqqiyot – shaxsning ma’lum bir xulq-atvor, muomala madaniyatini o‘zlashtirish darajasi.

Odob-axloq masalalari nafaqat bugungi kunda dolzarb, balki tarixiy ahamiyatga ega. Harbiy sohada ham majburiyat va cheklovlar mavjud. Harbiy xizmatchi nomiga putur yetkazadigan har qanday harakat qonunlarga, harbiy intizom talablariga, xizmatchi or-nomusiga zid keladi va O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining obro‘cini tushiradi. Shu sababli har bir xizmatchi harbiy odob-axloq qoidalariga rioya qilishi kerak.

Davlat xizmatchilari ham qonun va odob-axloq qoidalariga amal qilishlari shart. Boshliq xizmatchi o‘zidan kichiklarga tartibni tushuntirib, tanbeh berishi, kichik xizmatchi esa uni to‘g‘ri qabul qilishi lozim. Shuningdek, xizmat vazifasini bajarayotgan kichik xizmatchi yo‘l qoidasini buzgan katta xizmatchini to‘xtatib, qonunga amal qilishni talab qilishi mumkin.

Xizmat mobaynida davlat xizmatchilari faqat xizmat bilan bog‘liq masalalarni muhokama qilishi kerak. Fuqarolarga nisbatan xushmuomala va e’tiborli bo‘lishi, ularni hurmat qilishi shart. Davlat xizmatchilari o‘zlarining ichki ishlari bilan xizmat vaqtini sarflamasligi lozim.

Adliya vazirligi tomonidan davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalari ishlab chiqilgan bo‘lib, bu qoidalar xalqaro tajribalarga asoslangan. Davlat xizmatchilari boshqa xalqlarning urf-odatlarini hurmat qilishi va millatlararo totuvlikka hissa qo‘shishi belgilangan.

Davlat xizmatchilari qonunchilik hujjatlari va odob-axloq qoidalari talablariga rioya etishlari shart[3]. Unvoni yuqori xodim qaysi lavozimda xizmat qilishidan qat’iy nazar, unvoni kichik xodim tomonidan xizmat kiyimini kiyish tartib-qoidalari va boshqa tartibbuzarlik holatlarini ko‘rsa, tanbeh berib uni bartaraf etish choralarini ko‘rishi, unvoni kichik xodim esa, tanbehni to‘g‘ri qabul qilib kamchiliklarni bartaraf etishi lozim. Shuningdek, unvoni yuqori xodim jamoat tartibi yoki yo‘l harakati qoidalarini buzayotgan vaqtda xizmat vazifasini bajarayotgan unvoni kichik xodim tomonidan qo‘yilayotgan qonuniy talablarni bajarishi hamda sodir etayotgan huquqbuzarlikni to‘xtatishi shart. Xizmat telefonidan foydalanganda lavozimi, unvoni va familiyasini aytib, suhbatdoshiga o‘zini tanishtiradi. Suhbatdoshi bilan faqat xizmat doirasidagi masalalar bo‘yicha so‘zlashadi, qo‘pol muomalada bo‘lmaydi. Fuqarolar bilan so‘zlashganida xizmat faoliyatiga oid tarqatilishi cheklangan ma’lumotlar haqida gapirmaydi. O‘z fikrini qisqa, aniq va lo‘nda bayon etadi. Xizmat xonasi va joyida faqat xizmatga doir ishlar bilan band bo‘ladi.

Harbiy odob va etika qoidalariga ko'ra harbiy xizmatchilar o'zlarining xizmat vazifalarini vijdonan bajarishda shubha paydo qilishi mumkin bo'lgan xulq-atvordan o'zini tiyish, shuningdek o'z obro'siga yoki davlat organining nufuziga zarar yetkazishga qodir bo'lgan vaziyatlarga yo'l qo'ymaslikka majburdirlar. Siyosiy, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqlik, shuningdek shaxsiy vajlar va boshqa subyektiv sabablar davlat xizmatchilarining qonunchilik talablarini va odob-ahloq qoidalarini buzishi uchun asos bo'la olmaydi.

Davlat xizmatchilari kasbiy faoliyati davomida o'zlariga ma'lum bo'lgan axborotning saqlanishini va maxfiyligini ta'minlash yuzasidan barcha choralarni ko'rishlari shart, ularning oshkor etilganligi uchun ular qonunchilikda belgilangan tartibda javob beradilar.

Davlat xizmatchilari xushmuomala, iltifotli, odobli, e'tiborli, fuqarolar va hamkasblari bilan munosabatda sabr-toqatli bo'lishi, ularni hurmat qilishi shart. Davlat xizmatchilari o'ziga bo'ysunuvchilarga va fuqarolarga nisbatan qo'pollik qilmasligi, odamlarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmasligi, ularga asossiz psixologik va jismoniy ta'sir ko'rsatish holatlariga yo'l qo'ymasligi kerak.

Harbiy xizmatchi xizmat vazifasini bajarish vaqtidan tashqari vaqtda umumiy qabul qilingan odob-axloq normalariga rioya etishlari, g'ayri ijtimoiy xatti-harakatlarga yo'l qo'ymasligi lozimdir. Odob-axloq qoidalari harbiy xizmatchining xizmat intizomi va qonun hujjatlari talablari buzilishining oldini olishga, ularning sodir etilishi sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etishga, xodimlarni O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning talablariga, inson huquq va erkinliklariga qat'iy rioya qilish ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan. Odob-axloq qoidalarida odob-axloq va kasb etikasi me'yorlari yig'indisi, ma'naviy qadriyatlar va insoniy fazilatlar, odob-axloq sohasidagi xizmat majburiyatlari, xizmat va xizmatdan tashqari vaqtlarda kasb etikasi talablari, xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlardagi ma'naviy mezonlar, korrupsiyaga qarshi xulq atvorning standartlari o'z aksini topgan. Odob-axloq qoidalari har bir xodimning Vatan ravnaqi uchun xizmat qilishdek ulug' va oliyjanob maqsadga intilishini, jasurlik va fidoyilik bilan el-yurtga xizmat qilishini belgilovchi dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Xodimlar o'z kasbiy faoliyatini quyidagi prinsiplar asosida amalga oshirishlari kerak:

- qonuniylik;
- fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;
- vatanparvarlik va xizmat burchiga fidoyilik;
- davlat va jamiyat manfaatlariga sodiqlik.

Harbiy odob-axloqning asosiy talablari quyidagilardan iborat:

- xizmat burchini bajarishga vijdonan yondashish,
- Vatanga sidqidildan xizmat qilish,
- fuqarolarga beg'araz yordam berish,
- moddiy va ma'naviy boyliklarimizni asrab-avaylash,
- milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan munosabatda bo'lish.

Xodim xizmat faoliyati davomida xizmatga taalluqli bo‘lmagan ishlarga aralashmaydi, o‘zining xizmat joyini yoki navbatchilikda turgan postini rahbarining ruxsatisiz o‘zboshimchalik bilan tashlab ketmaydi. Xizmat vaqtida va xizmatdan tashqari vaqtlarda qimor va shunga o‘xshash o‘yinlarda qatnashmaydi, shaxsiy manfaati yo‘lida xizmat guvohnomasini fuqarolarning qo‘lida garov tariqasida qoldirmaydi va begona shaxslarga bermaydi. Xodim xizmat kiyimidagi foto va video tasvirlarini internet tarmog‘idagi turli ijtimoiy saytlar (feysbuk, tvitter, yutub, Odnoklassniki va boshqalar)ga joylashtirishi mumkin emas. Qabih ishlar, nojo‘ya xatti-harakat va illatlardan saqlanishi, or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo kabi yuksak axloqiy tuyg‘ulariga ega bo‘lishi, insonparvar, ma‘rifatli, kamtar, mard, sabr-toqatli, vafoli bo‘lishi lozim.

Davlat xizmati xodimlari quyidagi illatlardan xoli bo‘lishi kerak:

– xizmat faoliyatini o‘z hayollari va farazlari bilan almashtirish, muayyan shaxslar va guruhlarining yolg‘on fikrlariga ishonish va qo‘llab-quvvatlash;

– hamkasblari va qo‘l ostidagilarga bosim o‘tkazish yoki shunday holatlarga ko‘z yumib turish; xizmat jarayonida ko‘ngilsiz voqea, og‘ir vaziyatlar, turli baxtsizlik, musibat va kulfatni yengish hissini yo‘qolishi; boshqalarga doimo shubha bilan qarash va ularning fikrlariga ishonmaslik, xodimlar va rahbarlarning bir-biriga ishonmasligi, ulardan gumon va xavfsirash; xizmatga beparvolik, e‘tiborsizlik, loqaydlik bilan qarash.

Davlat xizmatchisi tomonidan odob-axloq qoidalarining buzilishi uni qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun asos bo‘lishi mumkin. Xodim tomonidan odob-axloq qoidalarining buzilishi uni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun asos bo‘lishi mumkin. Xodim tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishi attestatsiyalar o‘tkazishda, yuqori va boshqa lavozimlarga tayinlash uchun kadrlar zaxirasini shakllantirishda hisobga olinadi. Ushbu odob-axloq qoidalari normalarining buzilishlari harbiy jamoalardagi jamoatchilik sudlari tomonidan ko‘rib chiqiladi. Jamoatchilik sudlari odob-axloq qoidalarining buzilishi bilan bog‘liq masalalar yuzasidan o‘tkazilgan xizmat tekshiruvni xulosalarini o‘rganib chiqadi va odob-axloq qoidalarining buzilishi mavjud yoki mavjud emasligi to‘g‘risida tegishli xulosa qabul qiladi. Odob-axloq qoidalari buzilgan deb topilgan holatlar yuzasidan intizomiy jazo chorasi qo‘llash to‘g‘risida taklif kiritadi yoxud yo‘l qo‘yilgan qoida buzilishning xususiyati, qay darajada og‘ir ekanligi, shu xatti-harakat sodir etilgan vaziyat, xodimning oldingi ishi va xulq-atvorini hisobga olgan holda unga nisbatan kelgusida odob-axloq qoidalarini buzish holatlariga yo‘l qo‘ymasligi to‘g‘risida ogohlantirish bilan cheklanadi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy odob-axloq qoidalari xizmatchilarning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy yurish-turish qoidalarini belgilab beradi. Bu qoidalarning buzilishi xizmatchiga intizomiy choralar qo‘llashga olib keladi va xizmatni boshqarish sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Harbiy odob va etika qoidalariga ko‘ra, xizmatchi o‘zining obro‘sigacha putur yetkazishi mumkin bo‘lgan vaziyatlardan o‘zini tiyishi kerak. Shaxsiy manfaatlar, siyosiy yoki boshqa sabablar

etika va qonun talablarini buzish uchun asos bo'la olmaydi. Xizmat mobaynida davlat xizmatchilariga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilmasliklari shart.

Иқтибослар/References

1. Sharq donishmandlari hikmatlari. –T: Sharq,. 2006 yil. 156-b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.: «O'zbekiston», 2017. 104 b
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 4 apreldagi 153-sonli [qarori](#) tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022 y., 09/22/153/0266-son)

ODAM SAVDOSI QURBONI BO‘LGAN SHAXSLARDAGI STRESSLI HOLATLARNING PSIXOKORREKSIYASI

Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi
International school of finance technology
and science instituti stajor-o‘qituvchisi
Elektron pochta: Xurshidyulchiboyev@gmail.com

Annotatsiya: Odam savdosi muammolari bugungi kunda ham mahalliy, ham xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilayotgan muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Odam savdosi qurbonlari soni oshayotganligi, ayniqsa ular o‘rtasida ayollar ko‘pchilikni tashkil etishi jamiyatning dolzarb muammosi hisoblanadi. Maqolada odam savdosi qurboni bo‘lgan shaxslarda kuzatiladigan stress va uning psixologik korreksiyasi borasidagi izlanishlar tahlili yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Odam savdosi, travma, stress, jablanuvchi, psixolog, konsultatsiya, zo‘ravonlik, buzulish, individuallik, qo‘rquv, ozodlik, g‘azab, agressiya, tajovuz.

Abstract: The problems of human trafficking are one of the important topics studied by both domestic and foreign scientists today. The increasing number of victims of human trafficking, especially the majority of women among them, is an urgent problem of society. The post-traumatic stress and its psychological and social characteristics are highlighted in the article.

Keywords: Human trafficking, trauma, stress, victim, psychologist, counseling, violence, disruption, individuality, fear, freedom, anger, aggression.

Kirish. Odam savdosi insoniyat sivilizatsiyasiga, jamiyat taraqqiyoti va davlatlar rivojiga jiddiy xavf tug‘diradi. Afsuski, dunyo bo‘ylab keng qamrovli faoliyat, tegishli targ‘ibot- tashviqot ishlari olib borilishiga qaramay, har yili millionlab insonlar “zamonaviy qullik”, ya’ni odam savdosi qurboniga aylanmoqda. Ular orasida ayollar, keksalar, hatto yosh bolalar ham borligi achinarli. BMT ma’lumotiga ko‘ra, dunyoda har yili taxminan 2 milliondan ortiq inson odam savdosining qurboniga aylanmoqda. Xalqaro ekspertlarning baholashicha, ushbu jinoyatchilik natijasida olinayotgan yillik daromad miqdori 7 milliard AQSh dollaridan oshib ketgan. Tashvishlanarlisi, odam savdosi jinoyatidan jabrlanganlarning 80 foizi ayollar va bolalardir. Har yili dunyo bo‘yicha 600-800 ming nafar ayol va bola aldov yo‘li bilan xorijiy mamlakatlarga olib ketilib, sotib yuborilmoqda. [1,b-1]

Odam savdosi qurbonlarining aksariyati bir yoki bir nechta travmatik hodisalarni boshdan kechirishadi. Ushbu reaksiyalarni tushunish uchun birinchi navbatda travma va stress nima ekanligini tushunish kerak.

“Travmaning mohiyati shundaki, u jabrlanuvchida moslashishning psixologik va biologik mexanizmlarini ishdan chiqaradi. Bu tashqi tahdidni yengish uchun ichki va tashqi resurslar yetarli bo‘lmaganda sodir bo‘ladi”. [2, b-18]

Profssor E.G‘oziyevning umumiy psixologiya kitobida yozilishicha, stress-og‘ir jismoniy va murakkab aqliy yuklamalar ishlarning me‘yoridan oshib, ketib xavfli vaziyatlar tug‘ilganida, zaruriy chora-tadbirlarni zudlik bilan topishga intilganda vujudga keladigan hissiy zo‘riqishlar sifatida ko‘rsatiladi.[3,b-237]

Odam savdosi qurbonlari boshdan kechiradigan travmatik ta’sirlar ko‘pincha murakkab, ko‘p va uzoq vaqt davomida sodir bo‘lishi mumkin. Ko‘pgina odam savdosi qurbonlari uchun zo‘ravonlik yoki boshqa travmatik hodisalar odam savdosi qurboniga aylanishdan ancha oldin boshlangan bo‘lishi mumkin.

Asosan travmadan keyingi stress urush, tabiiy ofatlar va zo‘ravonlikning turli ko‘rinishlaridan jabr ko‘rgan va omon qolgan shaxslarda kuzatiladi. Posttravmatik stress asosan qisqa muddat davomida odam savdosi qurboni bo‘lgan yoki zo‘ravonlikka uchragan shaxslarda kamdan-kam xollarda kuzatilishi mumkin. O‘rtacha va yengil jarohatlardan farqli o‘laroq, posttravmatik stress uzoq vaqt davom etgan, takroriy jarohatlarning ta’siri faqat jabrlanuvchi asirda, qochib qutula olmay, jinoyatchining doimiy nazorati ostida bo‘lganda namoyon bo‘ladi. Bu kabi holatlarga qamoqxonalar, konslagerlar va koloniyalarda qolib ketish kiradi. Bu oqibatlar ayrim diniy jamoalar, fohishaxonalar va jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullanadigan boshqa tuzilmalarda, shu jumladan oilalarda ham yaqqol namoyon bo‘ladi.

Odam savdosi bilan bog‘liq jarohatlar bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazilgan, ammo ular yetarli emas. Hozirgi vaqtda olib boriladigan tadqiqotlarda asosan jinsiy savdoga e’tibor qaratilmoqda, lekin har doim ham qurbonlarning kelib chiqishini o‘rganish, ularning umumiy va xos qiyofasini yaratish uchun buning o‘zigina yetarli bo‘lmaydi. Chunki, bu tadqiqotlar natijasida odam savdosi qurbonlarida kuzatilishi mumkin bo‘lgan travmalar haqida aniqlangan umumiy ma’lumotlar va butun dunyo bo‘ylab o‘rganilgan individual holatlardan olingan ma’lumotlar bilan birgalikda taqqoslanib ko‘rib chiqiladi va bir qator tavsiyalar va xulosalar beriladi.

Odam savdosi qurboni bo‘lgan ikki shaxsning travmalari bir-biriga o‘xshamaydi va odam savdosining ta’siri har bir insonga turlicha ta’sir qiladi. Ma’lum bir shaxs odam savdosi qurboni bo‘lgandan keyin unda qanday o‘zgarishlar bo‘lishi mumkinligini oldindan aytib bo‘lmaydi. Shu sababli ham odam savdosidan jabr ko‘rgan shaxslar bilan ishlaydigan psixolog har bir shaxsga individual yondashishi va u ularning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olishi kerak bo‘ladi.

Kuzatuvlar natijasida odam savdosidan jabr ko‘rgan odamlarda buzilishning uch xil turi aniqlangan:

Birinchi turi simptomatik buzulishdir: Uzoq muddatli travmatik vaziyatlarni boshdan kechirgan va omon qolgan odamlar boshidan o'tqazadigan simptomatik buzulishlar ancha murakkab va chuqurroq xarakterli ekanligi bilan belgilanadi.

Ikkinchi turi xarakterdagi o'zgarishlar bilan bog'liq: Buzulishning bu turi travmani boshdan o'tqazgan shaxslarning xarakterida sodir bo'ladigan o'zgarishlar, shuningdek, atrofdagi jamiyat bilan munosabatlardagi kelishmovchiliklar va shaxsiyatning buzilishi bilan belgilanadi.

Uchinchi turi odam savdosidan jabr ko'rgan odamlarda yana shunday vaziyat ishtirokchisiga aylanishga bo'lgan qo'rquvning yuqoriligi bilan belgilanadi.

Shunday qilib odam savdosi qurboni bo'lgan shaxslarda kuzatiladigan travmadan keying stress belgilari quyidagilardan iborat:

Somatik belgilar: juda uzoq davom etadi va vaqt o'tishi bilan kuchayishi mumkin.

- Uyqusizlik;
- Har qanday ishni qaytadan boshlashga nisbatn reaksiya yo'qligi;
- Bosh og'rig'i;
- Oshqozon va oshqozon-ichak kasalliklari;
- Yelka og'rig'i;
- Bo'g'ilish va ko'ngil aynishi;

Ijtimoiy hayotdan uzoqlashish: Bu odamning ongidagi chidab bo'lmas va og'riqli o'zgarishlarning bir shakli,

- maqsad qo'yish, idrok jarayonlaridagi buzulish;
- zo'ravonlikni kam baholash, minimallashtirish va yoki to'liq rad etish;
- vaqtni idrok etishning buzilishi;
- xotira va konsentratsiyaning buzilishi;
- o'zidan jirkanish hissi;
- o'tmish va kelajak o'rtasidagi aloqaning yo'qligi;

Ko'pincha jabrlanuvchi allaqachon ozodlikka chiqqan bo'lsa ham, o'zlarini hali ham mahbusdek his qilishda davom etadi. Ular o'zlarini jismonan ozodlikka chiqqanlarini his qilsalarda, lekin psixologik jihatdan tutqunlikda bo'lgan paytda qolib ketgandek tutishadi.

Sobiq garovga olinganlar ozod qilinganidan keyin ham o'zidan kuchliroq bo'lgan shaxslarga nisbatan norozilikning har bir ko'rinishi uchun jazolanishdan qo'rqishda davom etadilar. Bundan tashqari, jabrlanuvchilar o'zlariga befarq bo'lgan yoki hech qanday yordam ko'rsatmaganlarga nisbatan noroziliklarga ega. Salbiy his-tuyg'ularni nazorat ostida ushlab turishga qaratilgan urinishlar ijtimoiy rad etishni kuchaytirishi va shaxsning ijtimoiy xatti-harakatlarini o'zgartirishi va tashabbuskorlikning namoyon bo'lishiga to'sqinlik qilishi mumkin. G'azab va agressiya qurbonlarni boshqa odamlardan uzoqlashtirishi va ular bilan

munosabatlarning tiklanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. O'zida bu g'azabni bostirish jabrlanuvchiga katta zarar yetkazishi va suitsudal holatlarga olib kelishi mumkin.

Travmani boshdan kechirgan jabrlanuvchi shaxs psixolog huzurida bo'lganda 2 xil munosabatni namoyon qilishi mumkin:

Birinchi toifa odamlar psixologni qutqaruvchi sifatida ko'radi va psixolog bilan ishonchli munosabatlar o'rnatadi.

Ikkinchi toifa odamlar esa psixologni faqat noo'rin va og'riqli savollar beruvchi odam sifatida ko'radi. Psixologga ishonchsizlik bilan qaraydi. Bu esa o'zi qiyin bo'lgan vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin.

Shuni ta'kidlash lozimki, agar jabrlanuvchi dushmanlik yoki tajovuzkorlik bilan munosabatda bo'lsa, bu uning boshdan o'tkazgan travmalari ta'siri ostida bo'lishi mumkin. Ya'ni agressiya aslida psixologga qaratilgan bo'lmaydi. Jabrlanuvchi travmadan keying stress holatini boshdan o'tkazayotgan bo'lishi mumkin va bu holat ancha uzoq vaqt davom etishi ham ehtimoldan holi emas. Ushbu holat maslahatchi psixologdan yetarlicha amaliy bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Ehtimol, qurbonlar boshiga tushgan travmalarni tushunish, yengish uchun bunday taktika va his-tuyg'ularni o'zida his qilib ko'rishga ham to'g'ri kelishi mumkin.

Umumiy xulosa va yechimlar. Har bir jabrlanuvchi psixologik maslahat jarayoniga dushmanlik bilan munosabatda bo'lmaydi, lekin ushbu vaziyatlarga duchor bo'lish ehtimoldan holi emas. Bu kabi vaziyatlarda psixolog o'zini yoki jabrlanuvchini ayblashi mutlaqo yechim bo'la olmaydi. Jabrlanuvchidagi dushmanlik kayfiyatini salbiy qabul qilish ishni yanada qiyinlashtirishi mumkin. Agar psixolog jabrlanuvchidagi agressiyani o'ziga qartailgan deb qabul qilsa va o'zini ham shunday tutsa jabrlanuvchi bilan kontakt o'rnatishga erishish dargumon.

Psixolog suhbatning birinchi bosqichidayoq jabrlanuvchini so'roq qilishni boshlasa va to'g'ridan-to'g'ri shaxsga aloqador savollar berishni boshlasa, bu jabrlanuvchini begonalashtirishi va undan uzoqlashishi mumkin. Agar psixolog jabrlanuvchining so'zlari rostligiga ishonmasa, unga nisbatan shubhali munosabatda bo'lsa, uning hissiyotlariga shubha bildirsa yoki ishonchsizlik alomatlarini ko'rsatsa, bu jabrlanuvchida o'ziga nisbatan kamsitilishdek taassurot qoldirilishi mumkin. Jabrlanuvchining mudofaa pozitsiyasiga o'tishi va suhbat uchun yoplib olishiga olib kelishi mumkin. Bu esa hamkorlik uchun barcha umidlarni yo'q qilishi mumkin.

Qanday bo'lmasin, psixolog bu yondashuvdan qochishi talab etiladi. Muvozanatli, uslubiy va bag'rikenglik bilan yondashish, nima bo'lishidan qat'i nazar, haqiqatni ochib berishga yordam beradi. Psixologni tashvishlantirayotgan

yoki shubhaga solayotgan muammolarni aniqlashtirish uchun mijoz bilan mustahkam kontakt o‘rnatib olingandan keyin ham imkoniyat bo‘ladi. Psixolog birinchi marta odam savdosi qurbonlari kabi uzoq muddatli zo‘ravonlikni boshdan kechirgan odamlar bilan konsultatsiya ishlarini olib borayotgan bo‘lishi mumkin. Biroq, jabrlanuvchida kuzatilayotgan ba’zi elementlar psixolog ilgari duch kelgan holatlarga o‘xshashlik kuzatilishi mumkin. Masalan surunkali oilaviy zo‘ravonlik qurbonlari, jinsiy tajovvuz va zo‘rlashni boshdan kechirgan, og‘zaki haqorat, shafqatsiz muomala va erkinlikni cheklash yoki og‘ir xastalik sababli bir joyda qolib ketish kabi holatlarni boshdan o‘tkazgan shaxslar travmalari bilan o‘xshash bo‘ladi.

Ba’zi jabrlanuvchilar (odam savdosi jarayonidan oldin yoki davomida) boshdan kechirgan psixologik travma darajasi shunchalik yuqori bo‘lishi mumkinki, bu odamlar bilan psixologik konsultatsiya hech qachon natija bermasligi ham mumkin. Bunday vaziyatlarda agar kerak bo‘lsa, suhbatni to‘xtatishga va jabrlanuvchiga tez yordam chaqirishga doimo tayyor bo‘lish kerak. Boshqa tomondan, dastlab kuchli hissiy reaksiyalarni ko‘rsatadigan ba’zi odamlar, vaqt o‘tishi bilan, professional yordam va maslahat natijasida tez hayotga qaytib ketishlari ham mumkin. Albatta bu qattiq mehnat va uzoq vaqt talab etadigan jarayon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/m8278>
2. Saporta J. and B.A. van der Kolk. Psychobiological consequences of trauma, in Torture and its consequences: Current treatment approaches, M. Basoglu, Editor. 1992, Cambridge University Press: Cambridge
3. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. Umumiy psixologiya darslik.T.: Nizomiy nomnidagi TDPU – 2010

THE EFFECT OF CHANGES IN SOCIETY ON A YOUNG FAMILY

Imomnazarov Hasan

Independent Researcher (PhD) of the Institute for the Study of Youth Problems and Training of Prospective Personnel

e-mail: hasanboyimomnazarov@gmail.com ;

Abstract: *In this article, the changes in society are observed for families, including young families, the stages of development of young families, the characteristics of families, social relations in families, factors affecting the development and progress of families. .*

Key words: *young family, development, society, couple, environment, well-being, change.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются изменения в обществе для семей, в том числе молодых, этапы развития молодых семей, особенности семей, социальные отношения в семьях, факторы, влияющие на развитие и прогресс семьи.*

Ключевые слова: *молодая семья, развитие, общество, пара, среда, благополучие, изменение.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar oilalarga, jumladan yosh oilalarga kuzatilishi, yosh oilalarning rivojlanish bosqichlari, oilalarining o'ziga xos xususiyatlari, oilalardagi ijtimoiy munosabatlar, oilalarning, rivojlanishi va taraqqiy etishiga ta'sir etuvchi omillar haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *yosh oila, rivojlanish, jamiyat, er-xotin, muhit, farovonlik, o'zgarish.*

The development of every society naturally depends on the family. The family as a social institution is classified and studied taking into account the age, profession, number of children, age of marriage, nationality of the spouses, territorial residence of its members. Just as the health of the family environment depends primarily on the woman, the health of the spiritual environment in the society directly depends on the family and the mother who is responsible for family education. President : "The greatest happiness, I will never tire of repeating it a thousand times, may our family rest in peace!" Family is a small homeland, if the family is peaceful, if it is happy, the homeland will be peaceful. May we all be blessed to see those happy days, the perfection of our country and our youth as we are now intending! [1] It should also be mentioned that the peace, tranquility and well-being of the society is directly related to the family.

changes in society affect all families, changes in families also affect society. As the family is the main support of the state and society, its strength, peace, prosperity and stable life society has a permanent interest in its continuation . In the family, the meaning is n and the body is an raise a healthy generation finding ,

preparing young people to build a family life, secrets of modern professions thorough take over for enough conditions must be met .

In our country, he has been carrying out necessary and systematic work on supporting young families, developing new social projects, raising the standard of living of families with many children, and developing medical services aimed at young people. Including: PF-5106 dated July 5, 2017 "On improving the effectiveness of state policy on youth and supporting the activities of the Youth Union of Uzbekistan" [2] , PF dated June 30, 2020 - No. 6017 " On the measures to fundamentally reform and bring the youth policy to a new stage in the Republic of Uzbekistan " [3] , No. PF-6260 dated July 13, 2021 "Encouraging youth in all aspects on additional measures to support and further increase their social activity" [4] decrees of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 760 of September 11, 2019 "On measures to improve the provision of housing for young families actively participating in the social life of the country", [5] No. 820 of December 30, 2020 " On measures to further develop the Family Institute and prepare young people for family life" , [6] On January 18, 2021, " On approving the concept of development of youth policy in Uzbekistan until 2025" [7] we can say the decisions as an example. of these decisions and decrees implementation creates a foundation for the creation of healthy families in our country.

Family is the primary social unit of society. It reflects the needs, interests, upbringing, dreams and goals of family members, as well as other types of social activities. Our first president IAKarimov said this In the works " High Spirituality - Invincible Power" they expressed their opinion on this: "Our people have considered the family sacred since ancient times. Due to family unity and harmony, peace and harmony are achieved in the society, peace and stability prevails in the state. Family well-being is the basis of national well-being".[8]

In family relations, husband and wife have the same rights and obligations. A woman is not only engaged in household work, but also of the state means that they also participate in the field of management. In the current process of development, it can be seen that our women are working in leadership positions in many areas of management.

It should be noted that today's modern Uzbek family is aware of all the positive changes taking place in the world in a timely manner and hears and understands about the advanced trends related to the education of families in developed countries.

In the network of sciences, the family is viewed as a part of a whole social organism, a link of society, a community of social education. At the same time, the changes taking place in society in the socio-economic sphere will definitely be reflected in the family. Based on the comparative analysis of scientific sources and the results of sociological surveys, they can be indicated as follows:

 The first group: availability of a permanent place of residence of a young family, financial well-being of a young family, financial support of young family members, i.e. couple being able to support themselves, number of young family members, etc. can be included;

 The second group: style of interaction in a young family, education level of young family members, employment of young family members, personal spirituality and views of young family members, legal status of young family members culture can be included.

Determining the role of development factors and the level of participation of young families in the changes taking place in society can be as follows:

- young people's perceptions of family and marriage;
- knowledge about family functions;
- formation of the young couple's perception of their role in the family;
- knowledge of domestic and financial difficulties and their elimination;
- having children, that is, being able to understand the responsibilities of father and mother;
- parents' perception of the duties and roles of the bride and groom;
- it is appropriate to mention such things as the relationship of family members to the young family.

In society, families are grouped according to the duration of marriage as follows:

- up to 1 year - very young families;
- up to 1-3 years - young families;
- 3-5 years – middle-aged families;
- 5-10 years - adult families;
- 10-19 years and older - elderly families.

Each period begins at a certain point, which is considered as the first stage of adaptation, that is, the bride and groom "enter" each other's individual spiritual world, get used to each other, acquire and fulfill family obligations, it is possible to show such things as choosing the path of family life, organizing leisure time, and learning to complete each other's tasks. In the period when the skills of living together have not yet been formed in the young bride and groom, not fully feeling family obligations, calculating with each other's wishes, moods and thoughts, in the process of being studied, balance in providing the bride and groom with a personal and family lifestyle. due to the lack of knowledge and experience of living, it is necessary to give them competent advice, not only based on life experiences, but also taking into account the specific situation.

At the same time, in order to improve the socio-spiritual environment in the society, to further support the neighborhood institution, and to bring the system of work with family and women to a new level, the State Committee for Family and Women and the Youth Affairs Agency in cooperation, practical assistance is being provided to the development of family life. For example, at a time when young people are just getting into the role of husband and wife, and the couple's identity is being formed, the process of spiritual maturity does not go smoothly as a result of their lack of life experience. As a result, various forms of conflicts and disagreements arise. In terms of ensuring balance in family life, this period is a difficult and dangerous period for the family. This period is characterized by inability to make mutual decisions on big and small issues, different claims and

open objections to each other. Therefore, in this period, there is a need for young people to receive advice and master classes on the issue of family spirituality.

Theoretically, family development in the second stage is associated with the birth of a child. A child causes a further change in the relationship between a couple, that is, the formation of their paternal and maternal duties, and leads to a reconsideration of the issue of time and financial support for the family. At this time, young fathers and mothers have not yet formed relationships based on unity of goals and decisions. As a result, the intervention of the older generation in the life of young people is clearly observed. If the representatives of the older generation draw a positive conclusion from the cycle of life and form their own attitudes towards the young, the effective progress of the family life process will be ensured. Nevertheless, it is desirable to give young fathers and young mothers not only advice, but also practical help from medical, pedagogical, moral and spiritual aspects regarding the issue of ensuring the maturity of children in the family.

The third stage of family development is characterized by the mutual understanding of husband and wife and their coexistence. At this stage, the roles of husband, wife, children and representatives of other generations in the family are clearly defined, and there are no excessive efforts to change them. If the influence of external factors (not being influenced by others, that is, said, said, etc.) is not observed. But the participation of father-in-law and mother-in-law in providing family life will be felt during this period. They provide close practical support in the upbringing of children in the form of an example, they also contribute to the financial support of the family. In this way, along with the formation of the young mother's personality, her ideas about taking the role of the future mother-in-law are formed. Various changes are observed in the father's personality. It is recommended to advise them about the duty of father and mother towards the child and the duty of father and mother.

family development is characterized by stability and strong relationships. Children grow up and become the basis of a stronger family, at this time it is observed that there are very few disagreements between the couple. But during this period, the permanent employment of the husband or wife has a special effect on keeping the family life in balance. For this reason, improving the system of social assistance to families and introducing courses such as training and retraining to provide employment for family members will give effective results.

The fifth stage of family development is explained by the further stabilization of the couple's relationship. During this period, as children grow up, the issue of parenting cooperation becomes more urgent. During this period, it is considered appropriate for spouses to approach child rearing in an agreed manner.

Summarizing the opinions expressed, it can be noted that:

- first, the scientific study of the young family, which is prone to various changes in society, as a component of a social institution, was carried out within the framework of various disciplines, scientific recommendations were created and a social mechanism for their application in educational practice created, improving based on the real situation;

• secondly, the use of specific methods in the scientific study of the issue of human maturity allows not only to determine age, gender, ethnic, regional, professional characteristics, but also to determine the current state of the process of reaching maturity and develop educational measures that are considered necessary to bring it to an ideal state. practical service for output and implementation.

In conclusion, we must say that the family is not only the main link of society, but also the first pillar of every person's life. In order to form a healthy generation in our country, it is necessary to give understanding to young families about the importance and duties of the family, to organize consultations and various conferences. In order for young family members to behave in various crisis periods that appear in a young family, to be able to get out of the situation correctly, the consultant social pedagogue works taking into account the social status of the family, the regional characteristics of each family. it is necessary.

REFERENCES:

1. 8-International Women's Day at the International Congress Center of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in our capital . 2021 - year 9 art ;
2. Lex.uz national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan "On improving the effectiveness of the state policy on youth and supporting the activities of the Youth Union of Uzbekistan" ¹No. PF-5106 of July 5, 2017 <https://lex.uz/docs/-3255680>
3. Lex.uz national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan " [On measures to radically reform and bring the youth policy to a new level in the Republic of Uzbekistan](https://lex.uz/docs/-4880189) " dated June 30, 2020 PF-6017 <https://lex.uz/docs/-4880189>
4. Lex.uz national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan "On additional measures for comprehensive support of young people and further increasing their social activity" dated July 13, 2021 PF-6260 <https://lex.uz/docs/-5512119>
5. Lex.uz national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan "On measures to improve the provision of housing for young families actively participating in the social life of the country" No. 760 of September 11, 2019 <https://lex.uz/docs/-4508980>
6. Lex.uz national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan "On measures to further develop the family institution and prepare young people for family life" No. 820 of December 30, 2020 <https://lex.uz/docs/-5193551?ONDATE=14.04.2021>
7. Lex.uz national database of legislative information of the Republic of Uzbekistan "On approval of the concept of development of state policy on youth in Uzbekistan until 2025" issue 23 of January 18, 2021 <https://lex.uz/uz/docs/-5234746>
8. IAKarimov. "High spirituality is an invincible power". 2008. Tashkent.

Миграция жараёнларида таълим муҳитининг интеграциялашув тенденциялари

Худаяров Илхом

Наманган давлат университети

таянч докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан 2017 йил 4-5 апрель кунлари давлат ташрифи билан Россия Федерациясида бўлди ва унда давлат раҳбарлари Россия Федерацияси ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси фуқароларини ташкилий асосда қабул қилиш ва жалб этиш тўғрисида битим, шунингдек, Миграция соҳасида ваколатли органларнинг ваколатхоналарини ўзаро таъсис этиш тўғрисида битим имзоланишининг аҳамиятини юқори баҳоладилар ҳамда миграция соҳасида ҳамкорликнинг халқаро тан олинган шаклларини янада ривожлантиришга кўмаклашишга тайёр эканликларини билдирдилар⁵³.

Сўнги статистик маълумотлар ўз мамлакатидан ташқарида яшовчи дунё аҳолисининг кескин ўсишини тасдиқлади, бунда аҳолининг туб қисми 2017 йилда тахминан 258 миллионга, 2000 йилдан бери 49 %га ўсиб, 2024 йилда деярли 281 миллионга етди⁵⁴. Юқори даромадли мамлакатларда яшовчи муҳожира сони 2000 йилдаги 9,6 фоиздан 2017 йилда 14 фоизгача ошган⁵⁵.

Миграция жараёнларининг этноманий жиҳатдан таълим соҳасида маданий интеграциялашуви тенденциялари ҳамда ижтимоий-сиёсий муносабатларини парадигмал параметрларида ёшларнинг социал мобиллиги социологлар томонидан ўрганилиб, унинг мазмунига аниқлик киритишга ҳаракат қилинган. Юзаки қараганда, миграция аксиоматик мазмунга эга, нисбатан батафсил комплекс-системали ўрганилган ижтимоий-тарихий ходисадек кўринади. Ваҳоланки, унинг структуравий тузилиши, функционал йўналишлари, ижтимоий-иқтисодий аҳамияти, мазмунидаги парадигмал ўзгаришлар динамикасини ўрганиш, социологлар билан бир қаторда бошқа фан вакиллариининг ҳам тадқиқот объектига айлантирилган.

Мигрантларнинг таълим муҳитига мослашув муаммоларини ўрганиш асосан педагогик нуқтаи назардан кўриб чиқиладиганини алоҳида таъкидлаш зарур. Шу билан биргаликда, модомики, таълим субъектлари аввалдан турли ижтимоий мақом ва гуруҳларни тақдим этаркан, муаммо кўшимча равишда нафақат педагогик, балки ижтимоий муносабатлар нуқтаи назаридан ҳам

⁵³ Манба: <https://ria.ru/20170620/1496888794.html>

⁵⁴ ИОМ. (2021). UN World Migration Report 2022. International Organization for Migration

⁵⁵ ИОМ. (2021). UN World Migration Report 2022. International Organization for Migration

идрок этилишга муҳтождир. Агар мигрантларнинг болалари ва уларнинг оилаларининг мослашувини муҳокама қиладиган бўлсак, бундай болаларнинг таълим муҳити – мактаб, тенгдошлари, мактабдан ташқаридаги ҳаётдаги ижтимоий институтлар (қўшимча таълим, спорт, саломатлик ва ҳ.к.) билан ўзаро ижтимоий ҳаракатини таҳлил қилиш зарур.

Социологияда “миграция” категорияси, аввалдан ижтимоий муносабатлар трансформацияси воситаси сифатида изоҳланган⁵⁶. Ваҳоланки, миграция ижтимоий ҳодисаси, уни ташкил қилган структуравий элементларнинг оддий, механик тарзда умумлашган, турғун ёки, аксинча динамик-мобил ҳолати эмас, балки муайян ижтимоий-сиёсий тизим элементларининг ўзаро алоқадор ва тақозоланган муносабатларини конкретлаштирадиган ва уларни намоён қиладиган, нисбатан универсал ҳодисадир. Миграция анчадан буён жамиятимиз ҳаётининг ажралмас феномени бўлиб қолган, бироқ уни олдингидек юқори даражада муаммоли кўриниш сифатида идрок этадилар. Бу жуда кўп сабаблар билан шартланган, жумладан, мигрантлар билан бевосита алоқада бўладиган ижтимоий институтлар, ташкилотлар ва ижтимоий гуруҳлар зиммасига юкланадиган вазифалар билан боғлиқ. Мигрантларни мослаштириш масалаларини зиммасига оладиган шундай ижтимоий институтлардан бири – таълим соҳаси ҳисобланади.

Муҳит – турли инсонга оид ва моддий омиллар, таълим жараёнининг ресурслари, шунингдек, шахслараро муносабатлар асосида ўзаро ҳаракатланиш жараёни билан боғлиқ, бироқ турли ижтимоий ролларга эга бўладиган индивидлар ва гуруҳлар бирлигидир. Таълим муҳити чегаралари борлиқ, вақт, тизимлилик каби параметрлар бўйича белгиланади⁵⁷.

Таълим муҳити нафақат ўқув материалларини трансляциялаш ва ўзлаштириш, балки ўқувчиларнинг мослашиши ва ижтимоийлашиши вазифаларини ҳам бажаради. Унинг потенциали нафақат кенглик билан, балки вазифаларнинг турли-туманлиги билан, шу билан бирга, ҳар хил: когнитив, қадриятли-мотивацион, ахлоқий даражада ҳам таъминланади. Когнитив даражада мамлакатлар ва элатларнинг маданий-тарихий ва ижтимоий ўзига хослиги, дунё маданиятининг намуналари ва меъёрларини ўзлаштириш таъминланади. Ахлоқий даражада мигрантларнинг ўз маданий тенглигини сақлаган ҳолда турли маданият вакиллари билан ўзаро фаол ҳаракати рағбатлантирилади. Таълим институтининг мослашувчан таъсири

⁵⁶ Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. Минск, ООО. Попурри. 1997. – С. 129.; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. Москва, “Политиздат”. 1992.-С.159; Гелбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. - М.: 1969. – С. 124.

⁵⁷ Добренёв В.И., Кравченко А.И. Социология.- М.: Инфра-М, 2008.-С.198.

бир бири билан ўзаро боғланган ижтимоий институтлар – оила, жамиятнинг этник умумийлиги ва бошқа тузилмалари билан ҳам кучайтирилиши мумкин⁵⁸.

Таълим муҳити вазият-ҳодисаларни ҳам, ишга оид ва шахслараро алоқалар соҳасини ҳам, илмий-педагогик мактабларнинг ўзаро таъсирини ҳам ўз ичига олади. У предметли-борлиққа оид ва ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш воситасида ижтимоий вазифани бажариш интеграцияловчи омили бўладиган ахборот муҳитидан иборат.

Шу билан биргаликда, таълим муҳитида мигрантларнинг ижтимоий-маданий мослашуви учун мавжуд бўлган потенциал билан бир қаторда уни жиддий оғирлаштирувчи омиллар ҳам бор. Аввало, бундай қийинчиликларга айна вақтда мигрантлар болаларининг мослашувини ягона таълимий доктринаси йўқ ва тегишли равишда педагогик ходимларнинг бундай болаларга таълим беришга, шу жумладан, хорижий тилларни ўқитишга тайёргарлиғни давр талабига мослаштириш муҳим аҳамият касб этади. Етарлича кўп ҳолларда мигрантларнинг таҳсил олаётган фарзандларига тенгдошлари салбий муносабатда бўладилар. Бундан ташқари, зарурий методик ишланмаларни жорий қилишда моддий компонент бўлмайдиган, мигрантлар оилаларининг паст маданий даражаси ва уларнинг одамларга аралашмаслиги таълим муассасаларининг мигрантлар фарзандлари билан ўзаро ҳаракатига жиддий тўсиқ бўлади. Шунингдек, муваффақиятли мослашув учун асосий тўсиқлардан бири сифатида кўпчилик тадқиқотчилар мигрантларнинг рус тилини яхши билмасликлари ёки буткул билмасликларидир, дейдилар. Бу факт турли даражаларда тан олинади, шу жумладан, ҳукумат “Россия Федерациясига ташриф буюраётган мигрантларнинг янги авлоди – Мустақил ҳамдўстлик давлатлари иштирокчилари ўзларининг аввалги юртдошларига қараганда маълумоти, рус тилини билиши ва касбий-малакавий тайёргарлиги жиҳатидан паст кўрсаткични намоён қилаётганини” таъкидлайди⁵⁹.

Ўзбекистонда миграция жараёнларининг этно-маданий интеграциялашуви ва ривожланиш тенденцияларини тадқиқ этиш юзасидан ўтказилган социологик тадқиқотлар шуни кўрсатди, мигрантларнинг охириги ишлаган мамлакатлари тўғрисида берилган саволга, қўйидагича жавоб олинди. Сўровномада иштирок этган 205 нафар респондентнинг 57,1 % яни, ярмидан кўпи Россия мамлакатига ишга жойлашган охириги мамлакат

⁵⁸ Барановский В.Г., Наумкин В.В. «Мир веры» и «мир неверия»: экспансия и редукция религиозности// Полис. Политические исследования. 2018. №6.

⁵⁹ Кола Доминик. Политическая социология. М.: Издательство «Весь Мир», «Инфра - М», 2001.

сифатида кўрсатган, бу эса мамлакатнинг Ўзбекистон миграцияси учун асосий йўналиш сифатида аҳамиятли эканлигини кўрсатди.

2024 йил 10 декабрь куни Россия Давлат думасида мигрантларнинг рус тилини билмайдиган фарзандларини мактабга қабул қилишни тақиқловчи қонун лойиҳасини биринчи ўқишдаёқ мақулланди. Бу ҳақида спекер Вячеслав Володиннинг такидлашича, 2024 ўқув йили бошида мигрант болаларининг 41 % рус тилини билишда қийналаётганлигини билдирди⁶⁰. Унинг фикрига кўра, сифатли таълим олиш ва мактаб ўқув дастурларини тамомлаш учун, улар рус тилини билиши керак.⁶¹

Шу билан бир қаторда, мигрантларни мамлакатга зарур бўладиган касбий-малакавий, таълимий, иқтисодий, демографик, ижтимоий-маданий ва бошқа тавсифномалари бўлганларни россия жамиятига муваффақияти мослашишлари ва интеграциялашувига ҳисса қўшадиган доимий турар-жой билан таъминлайдиган давлат дастурларининг йўқлиги тан олинади. Бунинг оқибатида мигрантларнинг қабул қилувчи жамиятдан ажралиб қолиши, мигрантларга нисбатан салбий муносабатнинг ўсиши юзага келади. Шу аснода, мигрантларнинг муваффақиятли мослашувидаги аспектлардан бири таълим ва маданиятни ошириш орқали ижтимоий ва маданий масофани қисқартириш ҳисобланади.

Мослашув янги ижтимоий муҳитни ва у билан фаол ўзаро ҳаракатни кўзда тутди. Шу билан бирга, бу жараён икки томонлама ва муайян масъулият ҳамда мажбуриятни кўзда тутувчи тузилмалаштирилган характер касб этади. Кўпгина тадқиқотчилар мигрантлар фарзандларининг муваффақиятли мослашувидаги аспектлардан бири – рус тилини ўрганиш орқали маданий масофани қисқартириш, деб ҳисоблайдилар. Бирок мигрантларнинг мослашувидаги муаммоларни яхлит ҳал қилиш анчагина кенг ва уларни интеграциялашнинг ягона стратегиясини шакллантиришни талаб қилади. Бунда мигрантлар ва уларнинг фарзандлари учун ягона таълим стратегиясини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш мумкин.

Замонавий реалликка қайтганча шуни таъкидлаш зарурки, кўпчилик тадқиқотчиларнинг кўрсатишларича мигрантларни ижтимоий-маданий мослашиши – мураккаб ва кўп планли кўриниш. Бизнинг фикримизча, қабул қилувчи жамиятдаги мавжуд ахлоқ меъёрларни ўзлаштириш, мулоқот учун, шунингдек, тилга оид тўсиқларни тезроқ олиб ташлаш учун таълим муҳити аҳамиятли потенциалга эга. Таълим институти – бу нафақат маданият узатиладиган ва трансформация қилинадиган, балки жамиятнинг махсус вазифалари ва мақоми яратиладиган ҳамда юзага чиқариладиган муҳит.

⁶⁰ Манба: <https://kun.uz/kr/60847237>

⁶¹ Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2024/12/10/russia-schools/>

Шу муносабат билан илмий жамоатчилик, давлат ҳукумати органлари, педагоглар ва таълим тизими раҳбарлари олдида таълим муҳити орқали мигрантларнинг мослашув механизмларини амалий жиҳатдан амалга ошириш юзасидан муҳим вазифа ҳисобланади. Мигрантларнинг ижтимоий-маданий мослашуви бўйича бошқа мамлакатларнинг, масалан, мигрантларни ўқитиш бўйича махсус интеграцияланган курслар орқали мослаштириш амалиётидан фойдаланиш фойдали бўларди. Қатор, Европа мамлакатларида мигрантларнинг таълимий даражасини оширишда жиддий мотивация – бу иммиграция тўғрисидаги қонун бўлди, бу қонунга асосан тилга оид курсларни ташкиллаштириш бўйича барча харажатларни давлат зиммасига олади. Бундай таҳсилга қатнамаган мигрантлар, мамлакатда қанча муддат бўлишидан қатъи назар, истиқомат қилиш учун бериладиган гувоҳномани йўқотиш, ёхуд ижтимоий нафақанинг қисқариши хавфи остида бўладилар.

Хулоса қилганда, таъкидлаш зарурки, кўпчилик экспертлар томонидан таълим муҳитининг мослаштириш потенциали юқори баҳоланади. Бу соҳада таълим муассасаларининг имкониятидан бугунги кунда етарлича сушт фойдаланилмоқда, охириги йилларда қабул қилинаётган мигрантларнинг болаларини ижтимоий-маданий мослаштириш бўйича чора-тадбирлар ҳозирча эксперимент характерида олиб борилмоқда. Шунга қарамай, вақт кўрсатганидай, бундай тадбирлар анча кенг қамровга муҳтож.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Манба: <https://ria.ru/20170620/1496888794.html>
2. ИОМ. (2021). UN World Migration Report 2022. International Organization for Migration
3. ИОМ. (2021). UN World Migration Report 2022. International Organization for Migration
4. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. Минск, ООО. Попурри. 1997. – С. 129.; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. Москва, “Политиздат”. 1992.-С.159; Гелбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. -М.: 1969. – С. 124.
5. Добренъков В.И., Кравченко А.И. Социология.- М.: Инфра-М, 2008.- С.198.
6. Барановский В.Г., Наумкин В.В. «Мир веры» и «мир неверия»: экспансия и редукция религиозности// Полис. Политические исследования. 2018. №6.
7. Кола Доминик. Политическая социология. М.: Издательство «Весь Мир», «Инфра - М», 2001

8. Манба: <https://kun.uz/kr/60847237>
9. Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2024/12/10/russia-schools/>

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ РОЛИ

Иззатов Дилмурад Турсунбаевич

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
академияси, Бошқарув социологияси ва психологияси кафедраси
dilmuradizzatov@gmail.com

Аннотация:

Абстракт:

Мамлакатимизда “Инсон қадрлари учун” тамойили асосида кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон “ижтимоий давлат” деган тамойил Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида қатъий белгиланиб, бу борада давлат зиммасига кўплаб вазифалар юклатилган.

Жамиятда шундай институтлар мавжуд-ки, улар давлат органлари зиммасига юклатилган вазифаларнинг бир қисмини ўз зиммаларига олади. Ижтимоий шериклик муносабатлари доирасида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, халқимизнинг фаровонлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Мақолада Ўзбекистонда ижтимоий давлат механизмларини такомиллаштиришда нодавлат нотижорат ташкилотларининг роли, жамият таракқиёти ва халқ фаровонлигига эришишда давлат органи билан “биргаликдаги ҳаракати” ҳақида мулоҳазалар билдирилади.

Таянч сўзлар:

Keywords:

Ижтимоий давлат, ижтимоий сиёсат, ижтимоий давлат механизмлари, ижтимоий шериклик, нодавлат нотижорат ташкилотлари, биргаликдаги ҳаракат;

Мамлакатимизда “Инсон қадрлари учун” тамойили асосида кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ҳар бир инсонга ўз имкониятларини рўёбга чиқариши учун қулай имкониятлар яратиш, ижтимоий ҳаётдаги иштирокини кенгайтириш давлатнинг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон “ижтимоий давлат” деган тамойил ҳамда шахснинг “ижтимоий ҳуқуқлари” Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида қатъий белгилаб қўйилган.

“Ижтимоий давлат” тамойилларининг муҳим йўналишлари сифатида фуқароларнинг бандлигини таъминлаш, ишсизликдан ҳимоя қилиш, камбағалликни қисқартириш чоралари кўриш, ҳар ким меҳнатига адолатли ҳақ олиши, ижтимоий таъминотга эга бўлиши, пенсиялар, нафақалар ва ижтимоий ёрдамнинг миқдорлари энг кам истеъмол харажатларидан оз бўлмаслиги, солиқ ва йиғимлар фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини

амалга оширишига тўсқинлик қилмаслиги, ҳар ким уй-жойли бўлиши, оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратилиши, тиббий ёрдамнинг қафолатланган ҳажми бепул кўрсатилиши, ёлланиб ишловчилар ҳам ҳар йилги ҳақ тўланадиган меҳнат таътилидан фойдаланиши, бепул умумий ўрта таълим ва бошланғич профессионал таълим, таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланиши, давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишини айтиб ўтишимиз мумкин.

Албатта булар “бош қомусимиз”да давлат органлари зиммасига юклатилган ижтимоий сиёсатга оид вазифалар. Бироқ жамиятда шундай институтлар мавжуд-ки, улар ўзларининг фаолияти (ҳаракати) билан давлат органлари зиммасига юклатилган мазкур вазифаларнинг бир қисмини ўз зиммаларига олади. Ижтимоий шериклик муносабатлари доирасида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, шу жумладан тармоқ, ҳудудий дастурларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган бошқа қарорларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасида ҳамкорлик қилади.

“Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафқуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади”⁶². Мазкур норма фуқароларнинг мамлакат ижтимоий ҳаётидаги фаол иштироки учун ҳуқуқий замин яратади.

“Нодавлат нотижорат ташкилоти жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, бошқа демократик қадриятларни ҳимоя қилиш, ижтимоий, маданий ва маърифий мақсадларга эришиш, маънавий ва бошқа номоддий эҳтиёжларни қондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш учун ҳамда бошқа ижтимоий фойдали мақсадларда тузилади”⁶³.

Юқоридаги Конституциявий норма ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонуни нодавлат нотижорат ташкилотларининг **Ўзбекистонда ижтимоий давлат механизмларини такомиллаштириш ва уни амалга оширишга тўла ҳуқуқли эканлигини тасдиқлайди.**

Нодавлат нотижорат ташкилотлари ижтимоий мақсадларга эришиш борасида ўз аъзолари манфаатларини ифода этиб, жамиятда кузатилаётган ижтимоий муаммолар ечимида давлат органларига кўмакчи бўлади, “шериклик” муносабатларини таклиф этади. Бу ҳаракат “ижтимоий шериклик муносабатлари” деб номланади.

Тараққиётнинг ҳозирги босқичида давлат билан нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ўртасидаги

⁶² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, <https://lex.uz/docs/6445145>

⁶³ Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуни, <https://lex.uz/docs/11360>

самарали ҳамкорликка алоҳида эҳтиёж сезилмоқда, унинг янги ва замонавий шакллари, усуллари ҳамда кўринишлари пайдо бўлмоқда.

Зеро, жамият тараққиёти ва халқ фаровонлигига эришишда ижтимоий шериклик муносабатларидан, яъни давлат, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқароларнинг **“биргаликдаги ҳаракати”**дан кўра самаралироқ механизм йўқ.

Чунки, улар ўз мақсад ва манфаатларидан келиб чиққан ҳолда доимий равишда бир-бири билан ҳамкорлик қилади ҳамда шу асосда шериклик муносабатлари ривожланади. Ижтимоий шериклик – юқоридаги субъектлар ўзаро ҳамкорлигининг замонавий шакли ҳисобланади.

“Ижтимоий шериклик – давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг алоҳида шакли бўлиб, бу муносабатларда ҳокимият тизими, касаба уюшмалари ва иш берувчи ташкилотлар бирлашмалари ҳамда тадбиркорлик соҳаси субъектлари иштирок этади”⁶⁴.

“Ижтимоий шериклик – бу муайян муносабатлар тизими бўлиб, жамиятдаги турли қатламлар, ижтимоий-сиёсий гуруҳларнинг ўзаро манфаатли алоқаларидир”⁶⁵.

Мамлакатимизда ижтимоий шериклик муносабатларини амалга ошириш масалалари ҳам қонун билан тартибга солинган бўлиб, унга кўра “Ижтимоий шериклик давлат органларининг нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини, шу жумладан тармоқ, ҳудудий дастурларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган бошқа қарорларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасидаги ҳамкорлигидир.

Давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ижтимоий шериклик субъектларидир”⁶⁶.

“Ижтимоий шериклик – ўзаро ҳамкорликнинг янги ва замонавий шакли бўлиб, бунда ўзаро муносабатга киришаётган субъектларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари тенглик асосида вужудга келиб, улар бир хил ҳуқуқий мақомга эга бўладилар.

Ўзбекистонда ижтимоий шерикликни давлат ва “учинчи сектор” ўртасидаги ҳамкорликнинг янги шакли сифатида эътироф этилишини жамият ҳаётида нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларининг роли юксалиб, уларнинг давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлигига бўлган эҳтиёжнинг ортиб бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг ижтимоий шериклик муносабатлари – ижтимоий давлат механизмларини такомиллаштиришнинг муҳим омили ҳисобланади.

⁶⁴ Бородин И.И. Понятие, система, стороны и субъекты социального партнерства (сравнительноправовое исследование) // «Трудовое право», 2006, №1. –С. 21.

⁶⁵ Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.М.Куренного, С.П.Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: Юристъ, 2005. –С. 129.

⁶⁶ Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонуни, <https://lex.uz/docs/2468214>

Ижтимоий шериклик муносабатларидан барча бирдек манфаатдор бўлиб, улар аниқ мақсад йўлида шериклик муносабатлари шартларини мустақил белгилайди ва олдиндан келишувга эришади. Бунда манфаатлар шерикликни амалга ошираётган томонлар мустақиллиги ва тенг ҳуқуқлилиги қаратилади.

Нодавлат нотижорат ташкилотлари ижтимоий, иқтисодий, сиёсий соҳада давлат ва унинг органлари билан тенг ҳуқуқли шерикликка кириша оладиган субъект даражасига чиқиб бормоқда.

Ижтимоий сиёсатнинг ўткир қирралари ҳисобланган йўналишларда, хусусан жамиятда инклюзивликни таъминлаш, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, хотин-қизлар ва ёшларни касб-хунарга ва тадбиркорлик кўникмаларига ўқитиш борасида улар алоҳида фаоллик кўрсатмоқда.

“Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури”нинг 16-бандида “Ижтимоий ҳимояга муҳтож фуқароларни қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш мақсади”да “2024 йил 1 июндан бошлаб ёлғиз яшаётган ҳамда ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга Тошкент шаҳрида эксперимент тариқасида тегишли йўналишдаги нодавлат ташкилотлар орқали Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги маблағлари ҳисобидан ижтимоий хизматлар кўрсатиш амалиёти йўлга қўйиш” вазифаси белгиланган.

Мазкур вазифа ижросини таъминлаш мақсадида Тошкент шаҳар “Шароит плюс” нодавлат нотижорат ташкилоти томонидан “Тошкент шаҳрида ногиронлиги бўлган шахслар бандлигини таъминлаш (ишга жойлаштириш)” лойиҳаси самарали амалга оширилаётган бўлиб, 2024 йилда 170 нафар ногиронлиги бўлган шахсларнинг бандлиги таъминланишига эришилди.

Тошкент шаҳар “Тумор” мунчоқлик безак санъати маркази томонидан “Хотин-қизлар, ёшлар ҳамда имконияти чекланган шахслар бандлигини таъминлаш-ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналиши” лойиҳаси бўйича Яккасарой ва Сергели туманларида, Фуқаролик ташаббусларни қўллаб-қувватлаш маркази Тошкент шаҳар бўлими томонидан “Миллий кадриятларимиз ва ҳунармандчилигимизни тарғиб қилиш орқали хотин-қизлар бандлигини таъминлашга кўмаклашиш” лойиҳалари доирасида Чилонзор ва Учтепа туманларида икки юзга яқин хотин-қизларнинг касб-хунар ва тадбиркорлик кўникмалари оширилиб, бандлиги таъминланиб даромад манбаига эга бўлдилар.

Мазкур лойиҳалар мисолида давлат органлари билан нодавлат нотижорат ташкилотларининг ижтимоий шериклик муносабатларини кўришимиз мумкин.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкин-ки, нодавлат нотижорат ташкилотлари мамлакатда ижтимоий давлат механизмларини такомиллаштиришнинг муҳим инструменти бўлиб, жамиятда кузатилаётган

ижтимоий муаммоларни аниқлаш ва уларнинг ечимида фаол иштирок этиб келмоқда.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси;
2. Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуни, <https://lex.uz/docs/11360>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонуни, <https://lex.uz/docs/2468214>
4. Бородин И.И. Понятие, система, стороны и субъекты социального партнерства (сравнительноправовое исследование) // «Трудовое право», 2006, №1. –С. 21.
5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.М.Куренного, С.П.Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: Юристъ, 2005. –С. 129.
6. Ижтимоий сиёсатни амалга оширишда маҳаллий ҳокимият органларининг роли: Янгийўл тумани ҳокимияти мисолида / услубий қўлланма. И.Равшанов, Д.Иззатов. Тошкент, Abu Matbuot Konsalt. 2013.
9. Жамият ислоҳотлари – мамлакат тараққиёти ва халқимиз фаровонлигига хизмат қилади! / https://uza.uz/uz/posts/jamiyat-islohotlari-mamlakat-taraqqiyoti-va-xalqimiz-farovonligiga-xizmat-qiladi_637965
Д.Иззатов.,2024й.

DAVLAT XIZMATCHILARINING VAQTNI BOSHQARISH KO'NIKMLARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Воҳид Қосимов Абдужабборович.

“ЎЗБЕКНЕФТГАЗ” АЖНИНГ

“Молиявий комплекс назорат департаменти”

раҳбари ўринбосари

Hozirgi kunda odamlarning martaba va ijtimoiy hayotlarida muvaffaqiyat qozonishlariga ta'sir qiluvchi turli omillar mavjud. Biz vaqtning ahamiyatini tushunishimiz kerak, chunki vaqtni to'g'ri boshqarish mahoratiga ega bo'lish bu 261 omillardan biridir. Vaqt qisqacha “o'tgan, o'tadigan yoki o'tayotgan davr” sifatida tavsiflanadi. Darhaqiqat, vaqt biz kundalik hayotimizda yashaydigan va har bir lahza haqida ko'p o'ylamaydigan tushunchadir. Bundan tashqari, vaqt hayotimizda noto'g'ri ishlatiladigan va behuda sarflanadigan ne'matdir. Shuning uchun har bir kishi vaqtdan oqilona foydalanishi kerak. Chunki vaqt o'rnini almashtirib bo'lmaydigan, o'zgartirib bo'lmaydigan, yangilab bo'lmaydigan, ko'paytirib bo'lmaydigan, saqlaydigan va sotib ololmaydigan resursdir. Vaqtdan unumli foydalanish uchun uni boshqarish majburiydir.

Axborot asri deb ta'riflanayotgan bugungi kunda har bir inson, har bir jamiyat, har bir kompaniya va har bir rahbar asosan vaqtsizlik yoki vaqt qisqaligidan shikoyat qiladi. Vaqt yetishmasligidan shikoyat qilgan har bir kishi uchun “Time Management” treningi taqdim etiladi. Bu orqali odamlar kundalik hayotdan bo'limlarni taqdim etish orqali o'z vaqtlarini yanada qimmatli qilish, o'z ishlarida muvaffaqiyatli va samarali bo'lish kalitlariga ega bo'ladilar. Vaqtni boshqarish – qadimdan faylasuflar va olimlarni o'ziga jalb qilgan va 1950-yillardan beri keng muhokama qilinayotgan eng murakkab tushunchalardan biridir. Vaqt so'z sifatida hamma tomonidan tanilgan, ammo uni tasvirlash va aytib berish juda qiyin. Vaqt nisbiy tushuncha bo'lgani uchun unga umumiy va aniq tavsif berish mumkin emas. Vaqt – hammada bor, lekin bir xil tarzda ishlatilmaydigan muhim va noyob manbadir. Vaqtning ko'plab tavsiflari mavjud bo'lib, ulardan ba'zilari quyida keltirilgan:

Nyutonning fikriga ko'ra, “Vaqt doimiy ravishda bir yo'nalishda oqadi”. Eynshteynga ko'ra, “Vaqt - bu hodisalarni shakllanishiga ko'ra tartibga soluvchi va hodisalarning ma'nosi anglatuvchi o'lchovdir” [1]. “Vaqt - bu o'tmishdan hozirgi kungacha keladigan va kelajakka bir-birini ergashtiruvchi voqealarning uzluksiz davomidir” [2]. “Vaqt - bu inson hayotining soat bilan o'lchanadigan qismi bo'lib, u joylashuvga qarab uzoq yoki qisqa muddatli, yangilab bo'lmaydigan, boshlanishi va oxiri aniqdir” [3]. “Vaqt - bu ketma-ket joylashgan voqea va hodisalarni idrok etish. Vaqt biz voqealarni o'lchashimiz mumkin bo'lgan davomiylikdir” [4]. 262 Volterni fikriga ko'ra, vaqt “dunyodagi eng uzun, eng qisqa, eng sekin, eng kichik va eng katta, eng e'tiborsiz va eng pushaymon bo'lgan tushunchadir, busiz hech narsa qilib bo'lmaydi” [5]. Passigga ko'ra, vaqt - his qilingan, lekin tegib bo'lmaydigan, qaytarib bo'lmaydigan, eng muhim va ayni paytda tasvirlash qiyin va nomoddiy tushuncha [6]. Vaqtni boshqarish konsepsiyasi 1970-yillarda paydo bo'ldi

va 1980-yillardan boshlab vaqt boshqariladigan va tadqiq qilinadigan manba sifatida qabul qilindi. Vaqt menejmenti Daniyada band bo'lgan menejerlarga o'z ish vaqtlarini tartibga solishda yordam berish uchun o'quv vositasi sifatida paydo bo'lgan. Axborot asri deb ta'riflangan hozirgi davrda esa, ayniqsa, professional biznes hayotida muvaffaqiyatning eng muhim omillaridan biriga aylandi.

Vaqtning boshqarish konsepsiyasining ta'rifi bo'yicha konsensus mavjud bo'lmas-da, A. Lekin o'zining 1973-yilgi ishida taklif qilgan ta'rif ko'pgina mualliflar murojaat qilgan va eng qadimgi ta'riflardan biri bo'lgan "Vaqtingiz va hayotingizni qanday nazorat qilish kerak" asarida quyidagicha keltirilgan: "Vaqtning boshqarish; ehtiyojlarni tavsiflash, bu ehtiyojlarga javob beradigan maqsadlarni tavsiflash, ustuvor va zarur vazifalarni navbatga qo'yish va ularni amalga oshirishni rejalashtirish, ro'yxatga olish va vaqt dasturiga qo'yish orqali vaqt va resurslarga mos keladigan vazifalardir".

Vaqtning boshqarish so'nggi yillarda menejment fani va davlat boshqaruvi adabiyotiga kirib kelgan muhim tushuncha, mavzu va qoida bo'lib qoldi. Shuning uchun vaqtning boshqarishning turli usullari mavjud. Bu yondashuvlar quyidagilardan iborat: O'z-o'zingizni tartiblang (ketma-ketlik): Bu yondashuv shuni ko'rsatadiki, ko'plab vaqtning boshqarishdagi muammolar hayotimizdagi tartibsizliklardan kelib chiqadi. Asosiy muammo bu yondashuvda rejasizlik va tartibsizlikdir. Ko'pincha biz qidirayotganimizda qidirayotgan narsamizni topa olmaymiz. Ba'zi narsalar doimo yo'qolishni boshlaydi. Yechim yaxshi tizimni o'rnatishdir. Ushbu yondashuv uchta sohada tartibga solishga qaratilgan. Bu sohalar obektlarni tartibga solish (kalitlar, fayllar, qog'oz shkaflar va boshqalar), vazifalarni tartibga solish (navbat va 263 bajariladigan ishlarni eng oddiydan murakkabiga qadar tartibga solish) va odamlarni tartibga solish (masalan, har kim qila oladigan ishlarni belgilash). Jangchi yondashuvi (omon qolish va mustaqil ishlab chiqarish): Ushbu yondashuvda shaxs o'zi uchun ajratilgan vaqtning va ishlab chiqarishni himoya qilishga qaratilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, asosiy mavzu hayotdagi muhit va obektlarni o'g'irlyadigan vaqtning tartibga solishga qaratilgan. Ushbu yondashuv izolyatsiya (keraksiz muloqotdan qochish, kotibdan foydalanish, telefonga javob berish va hokazo), yolg'iz qolish (bezovta qilinmaslik uchun yolg'iz muhitni afzal ko'rish) o'z ichiga oladi. Bu yondashuvga muvofiq, inson - hayotning sur'ati va bosimi ostida bo'lish, ish muhiti - ularni muhim va ahamiyatsiz deb ajratmasdan, ustuvorlikka ko'ra ishlarni bajarish odatiga ega. Jangchi yondashuvi tuzoqlarni yo'q qilishdir. Vaqtga qarshi kurashayotgan odam tuzoqlarni yo'q qilishga harakat qiladi. Demak, jangchi yondashuvi o'zini himoya qilishga qaratilgan, yetarlicha samarali va mustaqil ishlash uchun vaqt talab qiladigan metoddir. ABC yondashuvi (prioritetlarni tartibga solish va qadriyatlarini aniqlash): Bu yondashuv ustuvorliklarni tartibga solish va qadriyatlarini belgilash g'oyasiga asoslanadi. Ustuvorliklarni tartibga solish muhim.

Eng muhim va dolzarb ishlarni oldinga qo'yish kerak va qiymat tartibiga ko'ra tartibga soling. Ushbu yondashuv "Siz xohlagan narsani qila olasiz, lekin hamma narsani qila olmaysiz" deb ta'kidlaydi. ABC yondashuvining asosiy tamoyili: birinchi navbatda harakatlaringizni eng muhim ishlaringizga qarating. Sehrli vosita yondashuvi (texnologiyasi): Ushbu yondashuvda "yaxshi ishni yaxshi vositalar bajaradi" qoidasiga amal qilinadi va shuning uchun to'g'ri vositani tanlash muhimdir.

Tizimli va texnologik vositalardan to‘g‘ri foydalanish va vositalarni to‘g‘ri tanlash vaqtini tejash imkonini beradi.

Ushbu yondashuv to‘g‘ri vosita (to‘g‘ri kalendar, to‘g‘ri rejalashtirish, to‘g‘ri kompyuter dasturi, to‘g‘ri kompyuter) bizga hayot sifatini yaratish kuchini beradi degan taxminga asoslanadi. Ushbu vositalar haqiqatan ham ustuvorliklarni kuzatish, ishimizni rejalashtirish va ma’lumotlarga osongina kirishda yordam beradi. 264 Vaqtning boshqarish 101 yondashuvi (ko‘nikma): Bu yondashuv asosan, vaqtning qayta ishlash va vaqtdan samarali foydalanish uchun shaxslar ma’lum ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerakligini ta’kidlaydigan boshqarish buxgalteriya hisobi yoki paradigma kabi mahoratlarga asoslanadi. Bu ko‘nikmalar uchrashuv daftarini rejalashtiruvchidan foydalanish, to‘g‘ri qaror qabul qilish, qilinadigan ishlar ro‘yxatini tuzish, maqsadni aniqlash, rejalashtirish, ustuvorliklarni tartibga solishni o‘z ichiga oladi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, bu asosiy ko‘nikmalar hayotni saqlab qolish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy savodxonlikni yaratadi. Oqim bilan borish yondashuvi (uyg‘unlik va tabiiy ritmlar): “Barcha daryolar dengizga quyiladi” falsafasiga mos keladigan yondashuv. Hayot tez o‘tmoqda, inson tabiatan harakat qilish orqali tabiiy hayot ritmini ushlashi kerak. Bu yondashuv vaqtning boshqarishga qarshi. Bu yondashuvga ko‘ra, shaxsning o‘zini vaqt o‘tishi bilan tabiiy oqim bilan birlashishi muhim. Takomillashtirish yondashuvi (reabilitatsiya, o‘z-o‘zini anglash): Bu yondashuvda shaxsiy xatti-harakatlar va shaxsning ruhiy holati vaqtning boshqarishga ta’sir qilishi g‘oyasi qo‘llab-quvvatlanadi. Ushbu yondashuv vaqtning boshqarish muammolarini shakllantiradigan madaniy va psixologik omillarni maslahat beradi.

Mukammallik yaxshi, lekin har bir ishni shunday qilish g‘oyasi boshqa ishlarni qisqa vaqt ichida bajarilishiga xalaqit berishi mumkin. Hozirgi vaqtda vaqt yoki vaqtning boshqarish fanidan faol va unumli foydalanish biznes hayotida bo‘lgani kabi ta’lim hayoti uchun ham muhim mavzudir. Talabalardan tortib xodimlargacha hamma cheklangan vaqtdan faol va unumli foydalanish muammosiga duch keladi. Vaqt va o‘zini o‘zi boshqarish asosida shaxsiy va kasbiy ustuvorliklarni belgilash va shular bo‘yicha barcha tadbirlarni amalga oshirish zarur. Vaqtimizni nazorat ostida o‘tkazish uchun biz o‘z ishimiz va ustuvorliklarimizga e’tibor qaratishimiz kerak. Bu ko‘proq vaqt ishlashni anglatmaydi, bu tizimliroq ishlashni anglatadi. Vaqtdan to‘g‘ri foydalanish va boshqarish juda qimmatli usul hamda resurs, doimiy ravishda shaxsni takomillashtirish va ishlab chiqish jarayonidir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, vaqtning boshqarish bo‘yicha treninglar odamlar tomonidan vaqtning boshqarish bo‘yicha ularning xatti-harakatlarini yaxshilaydi, deb 265 qabul qilingan. Biroq, bo‘linmalar o‘rtasida muvofiqlashtirish mavjud bo‘lmagan va birlik asosida rejalashtirish bo‘lmagan muassasada shaxsiy vaqtning boshqarish harakatlari cheklangan bo‘ladi. Shuning uchun vaqt boshqaruvi mavzusi doimiy takomillashtirishning bir qismi sifatida ko‘rib chiqilishi va umumiy sifat yondashuvi doirasida ishlab chiqilishi kerak.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, mavjud vaqtdan foydalanish yoki foydalanmaslik ko‘p jihatdan o‘z qo‘limizda. Bizda vaqtning bir nuqtada

to‘xtatib, uni qaytadan boshlash imkoniyati yo‘q. Shunday ekan, biz qilishimiz kerak bo‘lgan narsa biz to‘xtata olmaydigan va o‘tayotgan vaqtni o‘zimiz va ishlayotgan muassasamiz uchun eng yaxshi foyda uchun maqbul tarzda ishlatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Boslough, J. (March, 1990). “Time”, National Geographic, (Der. F. Mefkure Ekici, 1999).
2. Smith, H. W. (1998). 10 Natural Rules of Managing Life and Time. (Çev. Adalet Çelbiş). – İstanbul: Sistem Yayıncılık.
3. Tezcan, M. (1982). Psychologically Making Use of Leisures. Ankara: A. Ü.E.B. F.
4. Açıklın, A. (1998). School Management with Social, Institutional and Technical Sides. (4. Printing), Ankara: Pegem.
5. Eroğlu, F. ve Bayrak, S. (1994). “Time Management in terms of Organisation Activities”, Economic and Administrative Sciences Magazine, 10(3-4), 255-270
6. Bülent Akyüz - Ömer Faruk Ünal - Mehmet Mete - Fettah Doger - Viktoriya Varlamova, The Relationship Between Time Management and Decision-Making Processes, (Tez), University of Canterbury, 2008 s.

ZAMONAVIY SHAROITDA AYOLLAR MEHNAT MIGRATSIYASINING XALQARO HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI

Kaxarova Nilufar

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Sotsiologiya
kafedrasi doktoranti

Аннотация

Ушбу мақолада аёллар меҳнат миграциясини ташкиллаштириш ва бошқариш жараёнининг аҳамияти таҳлил қилинган. Меҳнат бозорининг талаб ва таклифига жавоб бериш, аёлларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни янги шароитларга мослаштириш, шунингдек, уларнинг қабул қилувчи жамиятга интеграциясига ёрдам бериш вазифалари муҳокама қилинган. Мақолада аёллар миграциясидаги ижтимоий ҳимоя механизмлари ва уларнинг самарадорлигига доир тавсиялар ҳам келтирилган.

Калит сўзлар: аёллар миграцияси, меҳнат миграцияси, ижтимоий ҳимоя, тиббий хизмат, одам савдоси, ҳуқуқий ҳимоя, ижтимоий интеграция, гендер тенглиги, меҳнат бозори, мигрант аёллар.

Abstract

This article analyzes the importance of organizing and managing women's labor migration. It discusses the tasks of responding to labor market demands, protecting women's rights, adapting them to new conditions, and supporting their integration into the host society. The article also provides recommendations on social protection mechanisms for women in migration and their effectiveness.

Keywords: women's migration, labor migration, social protection, medical services, human trafficking, legal protection, social integration, gender equality, labor market, migrant women.

Ayollar mehnat migratsiyasini tashkillashtirish va boshqarish jarayoni, mehnat bozorining talab va taklifiga javob berish, ayollarning huquqlarini himoya qilish, hamda ularni yangi sharoitlarga moslashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Boshqaruvning bu funksiyalari ko‘plab ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarni qamrab oladi, chunki ular ayollarning mehnat faoliyatini hamda ularning qabul qiluvchi jamiyatdagi integratsiyasini samarali amalga oshirishni ko‘zda tutadi.

Ayollar mehnat migratsiyasini tashkillashtirish va boshqarish jarayoni, mehnat bozorining talab va taklifiga javob berish, ayollarning huquqlarini himoya qilish, hamda ularni yangi sharoitlarga moslashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Boshqaruvning bu funksiyalari ko‘plab ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarni qamrab oladi, chunki ular ayollarning mehnat faoliyatini hamda ularning qabul qiluvchi jamiyatdagi integratsiyasini samarali amalga oshirishni ko‘zda tutadi.

Ayollar mehnat migratsiyasini tashkillashtirish va boshqarishdagi vazifalarni ijobiy samaradorlikka erishish uchun davlat tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar va nodavlat tashkilotlar o'rtasida hamkorlik juda muhimdir. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini 86-maqsadi ham "xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasini ta'minlash hamda samarali migratsiya siyosatini yuritish" ga bag'ishlangan[1].

«Ayollar migratsiyasi», «Odam savdosining oldini olishda NNTlarning roli», «Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida gender tenglikning ahamiyati» mavzusidagi suhbatlarda hayotimizga soya tashlayotgan odam savdosi muammolari atroflicha tahlil etildi. Bu illatga qarshi kurashda huquqiy va institutsional asoslarni takomillashtirish bo'yicha konstruktiv takliflar bildirildi. Forum ishtirokchilari ta'kidlashganidek, bugungi kunda odam savdosi va ayollar migratsiyasi xalqimizning tarixiy boy madaniyati va milliy an'alariga xos bo'lmagan jihatlarni yuzaga chiqarmoqda. Yuzlab oilalarda nosog'lom muhit shakllanyapti. Bularning barchasiga barham berish jamiyatda barqarorlikni mustahkamlash, ma'naviy bo'shliqlarni to'ldirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayol eng avvalo onadir. Uning oila va jamiyatda tutgan o'rni nihoyatda beqiyos. Forumda dunyoning barcha davlatlarida jiddiy muammolarga sabab bo'layotgan odam savdosi va ayollar migratsiyasiga qarshi kurashda, qonuniy choralar ko'rishda davlat idoralari va tashkilotlari, mahalliy boshqaruv bo'g'inlarining o'zaro hamkorligi, ularning tutgan o'rni hamda vazifalari atroflicha muhokama qilindi[2].

Ayollar migratsiyasida keng tarqalgan jinoiy amaliyotlardan biri ularni jinsiy ekspluatatsiya maqsadida odam savdosiga jalb qilishdir. Hozirgi kunda ayollarni xizmat ko'rsatish sohasidagi mutaxassislar (sartaroshlar, massajchilar, uy xizmatchilari, fotomodellar) sifatida yollab, boshqa davlatlarga olib ketish holatlari ko'paygan bo'lib, bu usul noqonuniy ekspluatatsiyani yashirishga xizmat qiladi. Ayollar migratsiyasidagi jinoyatchilik darajasini kamaytirishda odam savdosiga qarshi kurashishga qaratilgan maxsus qonun qabul qilinishi katta ahamiyat kasb etar edi. Bundan tashqari, donor mamlakatlar va qabul qiluvchi davlatlarda ayollarni odam savdosi qurboni bo'lish xavfi haqida xabardor qilishga qaratilgan ta'lim kampaniyalarini o'tkazish, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida jinsiy savdo mavzusini keng yoritish muhimdir.

Ayollar mehnat migratsiyasi rivojlangan sharoitda donor mamlakatlarda bolalari yolg'iz otasi yoki onasi qaramog'ida qolgan, yoki ota-onasiz o'sayotgan oilalarning ko'payishi, ajralishlar sonining ortishi va parvarishga muhtoj qariyalar sonining o'sishi kuzatilmoqda. Shuningdek, tug'ilish darajasi va nikohlar soni pasayib bormoqda, ba'zi hollarda ayol migrantlarga nisbatan hurmat va ishonch kamaygani ham ko'zga tashlanadi. Bu vaziyat ushbu mamlakatlarda iqtisodiy

muammolarni hal qilish jarayonida jiddiy ijtimoiy oqibatlarga olib keladi va jamiyatdagi ijtimoiy bosimning ortishiga sabab bo'lmoqda.

Jinsiy sog'liq sohasida bilimlar yetishmasligi ayol-migrantlar orasida jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar, jumladan, immunitet tanqisligi virusi tarqalish xavfini oshiradi. Qoniqarsiz mehnat sharoiti, iqtisodiy nochorlik va ma'lumot yetishmasligi ayol migrantlarni ijtimoiy xavfli sharoitda yanada ijtimoiy izolyatsiyaga olib keluvchi ijtimoiy to'siqlarni yaratadi. Asosan musulmon mamlakatlardan kelgan migrantlar Rossiyadagi migratsiya jarayonida ustunlik qilmoqda, bu davlatlarda nikhsiz homiladorlik tamg'alangan holat bo'lib, shunday vaziyatga tushib qolgan ayol-migrantlarda uyat hissini kuchaytiradi. Nikhsiz homilador ayollar qabul qiluvchi jamiyatning tibbiy xizmatga kirish imkoniyatidagi cheklovlaridan va o'z jamiyatining nikhsiz farzandga qarshi munosabatidan kelib chiqadigan "ikki tomonlama bosim"ni his qiladilar.

Ayol-migrantlar, tibbiy ko'mak uchun o'z vatandoshlari ishlaydigan tibbiyot muassasalariga murojaat qilishni afzal ko'rishadi, chunki bu yerda shifokor va bemor o'rtasida madaniy, psixologik va til to'siqlari mavjud emas. Davlat tibbiy muassasalarida esa tarjimon xizmati ko'rsatilmaydi va tibbiy xodimlar migrantlarning o'ziga xos madaniy talablarini hisobga olmaydilar.

Tibbiy xizmatga ega bo'lishdagi ko'plab cheklovlar ayollarni shifokorga kech murojaat qilishga, ko'pincha kasallikning og'irlashgan holatida yordam so'rashga olib keladi. Ayol-migrantlar uchun tibbiy xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirlar xorijiy fuqarolarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishni takomillashtirishga yo'naltirilgan qonunchilik yechimlarini talab qiladi. Bu borada ijro va mahalliy davlat hokimiyati organlarining nodavlat tibbiy muassasalar bilan hamkorlik qilishi, tibbiy ko'rik o'tkazishga tayyor bo'lgan muassasalar ro'yxatini tasdiqlash uchun ahamiyatlidir. Shuningdek, migrantlarning barcha mutaxassis shifokorlar tomonidan to'liq tekshiruvdan o'tishini ta'minlovchi "yagona darcha" tamoyilining joriy etilishi tibbiy yordamni yanada osonlashtiradi. Ijtimoiy reklama va ommaviy axborot vositalari orqali ijtimoiy xavfli kasalliklar haqidagi ma'lumotlar tarqatilib, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar zaruriyati dolzarbligicha qolmoqda.

Tadqiqotimizda xorijdagi ayollarning tibbiy ko'riklarga qanchalik muntazam qatnashi o'rganildi (rasm 1). Natijalar quyidagicha taqsimlangan: Faqat favqulodda hollarda – 86%. Ko'pchilik ayol migrantlar faqat favqulodda hollarda tibbiy yordamga murojaat qilishadi. Bu, ehtimol, tibbiy xizmatlarga kirishdagi qiyinchiliklar, huquqiy himoyaning yetishmasligi yoki tibbiy xizmatdan qoniqmaslik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zan – 10%. Kichik bir qism respondentlar ba'zan tibbiy yordamga murojaat qilishadi, bu esa ularning jiddiy, lekin favqulodda bo'lmagan holatlarda tibbiy yordamga murojaat qilishlarini

ko'rsatadi. Juda tez-tez va Deyarli hech qachon – 2% dan. Ushbu toifalardagi respondentlar soni juda kam, bu esa ayol migrantlarning yo tez-tez yoki aksincha, juda kamdan-kam tibbiy yordamga murojaat qilishlarini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, diagramma ko'rsatmoqdaki, ayol migrantlarning aksariyati faqat zarur hollarda tibbiy yordamga murojaat qilishadi, bu esa ular uchun tibbiy xizmatga kirishda mavjud to'siqlarning borligidan dalolat berishi mumkin.

Rasm 1. Respondentlarning tibbiy yordamga murojaat qilish darajasi

Chet elda ishlayotgan ayollarga tibbiy ko'riklar bilan bo'lgan muammolar to'g'risida olib borilgan tadqiqotimizda aniqlandiki, ular ko'prok vatandoshlari ishlaydigan tibbiyot muassasasiga murojaat etar ekan. Ayolarning vatandoshlari ishlaydigan klinikalarga murojaat qilishning asosiy sabablarini ko'rsatadi. Natijalar quyidagicha taqsimlangan: Til to'sig'ining yo'qligi – 63%. Aksariyat respondentlar uchun to'sig'ining yo'qligi eng muhim omildir. Bu ularga o'z simptomlarini aniq tushuntirish va shifokor tavsiyalarini to'liq anglash imkonini beradi, bu esa sifatli tibbiy yordam olishda asosiy ahamiyatga ega. Psixologik qulaylik – 29%. Respondentlarning salmoqli qismi psixologik qulaylik sababli vatandoshlari ishlaydigan klinikalarni afzal ko'radi. Bunda ular o'zlarini xavfsiz va ishonchli his qilishlari mumkin. Madaniy o'ziga xosliklarni tushunish – 6%. Respondentlarning kichik qismi madaniy o'ziga xosliklarni tushunishni asosiy sabab sifatida ko'rsatgan, bu esa ayrim migrantlar uchun ularning madaniy ehtiyojlari va talablari inobatga olinishi muhimligini ko'rsatadi. Boshqa sabablar – 2% (rasm 2). Kam sonli respondentlar boshqa sabablarni ko'rsatishgan, bularga shaxsiy sabablar yoki klinikalarning ayrim sharoitlari kirishi mumkin. Diagramma natijalari vatandoshlari ishlaydigan klinikalarga murojaat qilishning asosiy sabablari til to'sig'ining yo'qligi va psixologik qulaylik ekanligini ko'rsatadi.

Rasm 2. Migrantlarning vatandoshlar ishlaydigan klinikalarga murojaat qilishining afzalligi.

Kam sonli respondentlar boshqa sabablarni ko'rsatishgan, bularga shaxsiy sabablar yoki klinikalarning ayrim sharoitlari kirishi mumkin. Diagramma natijalari vatandoshlari ishlaydigan klinikalarga murojaat qilishning asosiy sabablari til to'sig'ining yo'qligi va psixologik qulaylik ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda ayollar mehnat migratsiyasini huquqiy tartibga solish va ularning huquqlarini himoya qilish maqsadida quyidagi amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Qonunchilikni takomillashtirish: Mehnat migratsiyasiga oid qonun va normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, ularda ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan maxsus moddalarni kiritish lozim. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining qarori, 2023 yil 20 noyabrda qabul qilingan KQ-622-IV-son "Tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari haqida"gi qaror[3] muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari huquqlarini himoya qilish masalalari va xalqaro iqtisodiy hamkorlik departamenti, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Xalqaro migratsiya tashkiloti (XMT) va Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) hamkorligida "Xususiy bandlik agentliklari institutini takomillashtirish: milliy va xalqaro tajriba" mavzusida xalqaro videokonferensiya o'tkazilgan[4]. Tadbirda xalqaro mehnat migratsiyasida xususiy bandlik agentliklarining ahamiyati, ularning faoliyatini tashkillashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi, qonunchilik doirasida bu agentliklarni tartibga solish masalalari va ularni hal qilish yo'nalishlari muhokama qilindi. Shuningdek, xalqaro mehnat migratsiyasida faoliyat boshlash, kadrlarni tanlash va ishga joylashtirishda etika qoidalari,

migratsiya siyosatida xalqaro huquqning ahamiyati kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi.

O'zbekistonda mehnat migratsiyasini tartibga solish va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish maqsadida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi faoliyat yuritadi. Biroq, agentlikning xizmatlaridan foydalanishda ayrim qiyinchiliklar mavjud. Xususan, chet elda ishlash istagida bo'lgan fuqarolardan majburiy kasbiy tayyorgarlik sertifikatini talab qilinishi ko'pchilikni norasmiy yo'llar orqali ish izlashga undamoqda. Bu esa shubhali vositachilar va hatto odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar xizmatlaridan foydalanish xavfini oshiradi.

Mazkur muammoni hal etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni ko'rish maqsadga muvofiq:

- Mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga soluvchi qonun va qoidalarni qayta ko'rib chiqish, ularni fuqarolar uchun qulay va tushunarli qilish zarur;

- Fuqarolarni agentlikning xizmatlari, ularning afzalliklari va xavfsiz migratsiya yo'llari haqida xabardor qilish uchun ommaviy axborot vositalari va internet platformalaridan foydalanish kerak;

- Kasbiy tayyorgarlik kurslarini fuqarolarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish, ularning davomiyligi va narxini qayta ko'rib chiqish lozim;

- Qabul qiluvchi davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va ularni qonuniy ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini oshirish mumkin.

Demak, migrant ayollarni ijtimoiy himoya qilish masalalari ko'p qirrali muammo bo'lib, mehnat huquqlari, sog'liqni saqlash, jamiyatga moslashuv va psixologik qo'llab-quvvatlash kabi bir qator jihatlarni qamrab oladi. Ayol migrantlarning mehnat bozorida va jamiyatda samarali faoliyat ko'rsatishlari uchun tegishli himoya mexanizmi va qo'llab-quvvatlovchi dasturlar zarur. Migrant ayollar ko'pincha mehnat qonunlari bilan yaxshi tanish emas, bu esa ularning ish beruvchilar tomonidan huquqbuzarliklarga duch kelishlariga olib keladi. Ish sharoitlarini qonuniy asosda belgilash, mehnat shartnomalarini ta'minlash va qonunbuzarliklarga qarshi himoya mexanizmlari orqali ayollarning huquqlarini himoya qilish lozim. Migrant ayollar o'zlarining ish joylarida ekspluatatsiya va nosog'lom sharoitlarda ishlashdan himoya qilingan bo'lishi kerak. Bu jarayonda mehnat inspeksiyalari va qonunni nazorat qiluvchi tashkilotlarning rolini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Migrant ayollar tibbiy xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Davlat tomonidan migrantlar uchun tibbiy sug'urta va dastlabki yordam imkoniyatlarini yaratish ayollarning salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayol migrantlar o'zlari uchun reproduktiv salomatlikka oid xizmatlarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Shu bilan birga, ularga stress va ruhiy qiyinchiliklarni yengishda psixologik qo‘llab-quvvatlash xizmatlari ham taqdim etilishi muhim.

Xulosa qilib aytganda, migrant ayollarni ijtimoiy himoya qilish masalalari qonunchilik, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy integratsiya va huquqiy yordam sohalaridagi tegishli qo‘llab-quvvatlovchi mexanizmlarni talab etadi. Bu chora-tadbirlar ayollar uchun xavfsiz va barqaror mehnat muhitini yaratish hamda ularning jamiyatga moslashishini yengillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.
2. <https://www.xs.uz/uzkr/post/odam-savdosi-va-ayollar-migratsiyasi-muammolari-muhokama-markazida>
3. <https://lex.uz/docs/6682983>
4. <https://mehnat.uz/uz/news/mehnat-migraciyasi-muammolar-va-ularning-echimlari>

Mahallalarda yoshlar bilan ishlash jarayonlarining sotsial omillari

Ilxomov.U.U.

O‘zbekiston Milliy universiteti,

ilxomov_u@nuu.uz

Toshkent, O‘zbekiston

Sotsiologiya kafedrası stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada mahalla tizimining isloh qilinishi, yoshlarning mahallada faolligini oshirish, mahalla kesimida yoshlarning ijtimoiy hayotga moslashuvchanligiga ta’sir etuvchi omillar. Yoshlar siyosati jamiyatni rivojlantirish va ijtimoiy o‘zgarishlarning muhim omili sifatida turli mexanizm, uslub va strategiyalarni ishlab chiqishni hamda izchil ravishda amaliyotga tadbiq etishni taqozo etadi. Mahallalarda yoshlar bilan tizimli ish faoliyatini olib borish, yoshlarning kelajagi va o‘z o‘rnini topish uchun yoshlarga mahalla kesimida ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mahallada yoshlar o‘rni va uning jamiyat uchun tegishli bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: *jamiyat, mahalla, yoshlar, yoshlar daftari, temir daftar, urbanizatsiya, globallashuv, individuallashuv, ayollar daftari, mahalla budjeti, yoshlar siyosati, yoshlar muammolari, strategiya, mahalla instituti.*

Annotation

In this article, the reform of the neighborhood system, increasing the activity of young people in the neighborhood, factors affecting the adaptation of young people to social life in the neighborhood section. Youth policy, as an important factor in the development of society and social change, assumes the development of various mechanisms, methods and strategies, as well as the implementation of consistent practices. In order to carry out systematic work activities with young people in the neighborhoods, to find the future and place of young people, it is advisable to provide social support to young people in the neighborhood section. It is advisable to create conditions for the role of youth in the neighborhood and for it to have the knowledge and skills that are relevant to society.

Keywords: *society, neighborhood, youth, youth notebook, iron notebook, urbanization, globalization, individualization, women's notebook, neighborhood budget, Youth Policy, youth issues, strategy, neighborhood Institute.*

Bugungi kunda urbanizatsiya, globallashtirish va jamiyatning individuallashtirish sharoitida ijtimoiy va shaxslararo munosabatlaridagi o'zgarishlar, xususan, qo'shniçilik amaliyotlari olimlarning diqqat-e'tiboriga tushadi: antropologlar, sotsiologlar va psixologlar. Mahalla amaliyotlari ijtimoiy hayotni, kundalik hayotda namoyon bo'ladigan insoniy munosabatlarni qurishning eng qadimgi usullaridan biridir. Zamonaviy jamiyatda mahalla o'z funksiyalarini yo'qotadi, ammo u yangi, biroz o'zgartirilgan shaklda mavjud bo'lib qolmoqda. Qanday bo'lmasin, tobora ko'proq mahalla amaliyotlari ijtimoiy potentsial sifatida qaralmoqda, masalan, hududdagi o'zini o'zi boshqarish joylari uchun. Mahalla, qoida tariqasida, namoyish sifatida qaralishi mumkin tel, yoki hududiy jamoaning mavjudligi shakllaridan biri. Ijtimoiy faoliyat va ijtimoiy-madaniy yashash muhitining ijtimoiy subyektning (ham individual, ham guruh) o'zini o'zi anglashi uchun ahamiyati oshishi munosabati bilan qo'shniçilik amaliyotlarining roli ham qayta tiklanmoqda. Zamonaviy sharoitda mahalliy mikro muhitni boyitish, unda shaxsiy rivojlanish va shaxsning o'zini namoyon qilishi uchun maksimal universal shart-sharoitlarni jamlash zarurati paydo bo'ladi.

Jamiyatning barqaror rivojlanishi, eng avvalo, yosh avlodning ma'naviy va ijtimoiy shakllanishiga bog'liqdir. Yoshlar jamiyatning kelajagi sifatida milliy va ma'naviy qadriyatlarni davom ettiruvchi kuch bo'lib, ularning ijtimoiylashuvi muhim ijtimoiy jarayon hisoblanadi. Mahalla ming yillar davomida shakllangan, xalqimizning o'ziga xos qiyofasini ko'rsatib turadigan noyob ijtimoiy tuzilma. Bir-biriga mehr-oqibat ko'rsatib yashash, yaxshi va yomon kunlarda birga yelkadosh bo'lish singari insonga xos fazilatlar aynan mahallada tarkib topadi. Fuqarolik jamiyatining eng muhim institutlaridan biri bo'lgan mahalla instituti haqida gap ketganda aytish mumkinki, qadim-qadimdan xalqimizning milliy turmush va tafakkur tarziga aylanib ketgan jamoa bo'lib, bir mahalla bo'lib yashash tuyg'usi ijtimoiy hayotning ham uzviy qismi sifatida katta bir ma'naviy qadriyat deb qaralgan. Birgina to'ylarimizni olib qarang... Mahallada bir kishi to'y qiladi, mehmonlarni butun mahalladoshlar kutib oladi, mehmon qiladi, kuzatib qo'yadi. Yoki uzoqdan to'yga kelgan mehmonlar uchun mahalladoshlar qo'noq tayyorlaydi. Ming yillardan buyon an'ana tusini olib kelayotgan milliy qadriyatimiz — hasharga e'tibor qarating. U asosan mahallalarda o'tkaziladi. Bir qarashda oddiy tadbir bo'lib ko'ringan hashar, odamlarni birdamlikka, hamjihatlikka chorlovchi va ana shu ahillikning hosilasi nechog'lik ahamiyatga ega ekanligini anglatib turuvchi o'zimizga xos ajoyib an'ana, aslida. Buning zamirida bir yoqadan bosh chiqarish, bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-biriga yordam berish singari xalqimizga xos ulug' fazilatlar yotadi. Xullas, mahalla o'zbekona yashashning hayotiy in'ikosidir [1].

O'zbekiston mustaqilligining dastlabki paytlaridanoq barcha sohalarida jadal amalga oshirila boshlagan ijtimoiy - iqtisodiy islohotlar o'zini-o'zi boshqarishning

faoliyatini takomillashtirish an'anaviy hamda shakli hisoblangan mahalla uning vakolat doirasini yanada kengaytirish borasida ham muhim ahamiyat kasb etdi. U quyi hokimiyat organi, boshlang'ich ijtimoiy tashkilot maqomini oldi, uning bajaradigan vazifalari kengaytirildi. tiklanishida, Bu esa xalqimiz tarixiy an'analarining fuqarolarimiz ongida ma'naviy-ahloqiy fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbek xalqi oilaviy turmush tarzida mahalla, ya'ni qo'ni qo'shnichilik jamoasi faoliyatini tarixiy-etnografik nuqtai nazardan o'rganish hozirgi kunda ilmiy ahamiyatga ega. Kishilarning o'zaro jamoa bo'lib yashash tarzi insoniyat tarixining qadimgi davrlariga borib taqaladi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, O'rta Osiyo hududlarida insonlarning birgalikda yashagan, umumiy mehnat qurollariga ega bo'lgan qon qarindoshlar jamoasi so'nggi paleolit davrida shakllangan. Uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida ushbu uyushma ma'lum bosqichlarni bosib o'tib, qo'ni-qo'shnichilik jamoasiga aylangan[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonga imzo chekdi.

Unga muvofiq, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar boshqarmalari hamda tuman (shahar) bo'limlarini tashkil etiladi.

Uyushmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'ladi:

mahallaning xalq bilan davlat o'rtasidagi "ko'prik" vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylanishiga ko'maklashish;

mahallani jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish, uning jamiyatdagi o'rni va rolini kuchaytirish, mahalla boshqaruvida aholining faol ishtirokini ta'minlash;

har bir fuqaro o'zi va oilasining kelajagi, moliyaviy ahvoli va farovonligini ta'minlashda mas'uliyatni sezishi, boqimandalikka o'rganmaslik hissini yanada kuchaytirish bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirish;

fuqarolarni o'z uyi va ko'chasini ozoda saqlashga, milliy qadriyat va urf-odatlarini hurmat qilishga chaqirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlarda mahallaning o'rnini kuchaytirish, aholi o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash choralari ko'rish;

"mahalla yettiligi" tomonidan mahallaning ichki resurslarini aniqlash hamda ularni ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish uchun safarbar etishda ko'maklashish;

mahallalardagi muammolarning o'z vaqtida va samarali yechilishida davlat organlari va tashkilotlarining mahallalardagi vakillarining sa'y-harakatlarini birlashtirish, muvofiqlashtirish va yo'naltirish;

mahallaning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish, kambag'al oilalarga ajratilayotgan byudjet mablag'lari va boshqa mablag'larning maqsadli va manzilli yo'naltirilishini ta'minlash;

mahallalarning moddiy-texnika ta'minotini yaxshilash, ularga ajratiladigan mablag'larni markazlashgan tarzda taqsimlash, sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

mahalla mas'ullarining malakasini oshirish, ularda zamonaviy boshqaruv ko'nikmalari shakllanishiga ko'maklashish.

Uyushma raisi maqomi, tibbiy, transport va maishiy ta'minot sharoitlari bo'yicha Bosh vazir o'rinbosariga tenglashtiriladi.

2024 yil 1 martdan boshlab "Temir daftar", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari" orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratishda byurokratiyadan xoli va mahallaning hamjihatligini aks ettiruvchi quyidagi yangi tartib joriy etiladi:

jismoniy shaxslarni daftarlarga kiritish, shuningdek, daftarlar hamda Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hamda Hunarmandchilik va kasanachilikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratish "mahalla yettiligi"ning kollegial qarori asosida amalga oshiriladi;

har oyning 5-sanasiga qadar daftarlar uchun mablag'larni taqsimlovchi mas'ul tashkilotlar tomonidan jamg'armalarda shakllangan mablag'lar daftarlarga kiritilgan fuqarolar soniga mutanosib ravishda tegishliligi bo'yicha har bir mahalla kesimida taqsimlanadi;

hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va ijtimoiy xodim ularga yuklatilgan vazifalar yuzasidan jismoniy shaxslarni tegishli daftarlarga kiritish va chiqarish hamda ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratish bo'yicha hujjatlarni shakllantirib, mahalla "yettiligi"ning boshqa barcha a'zolariga ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun kiritadi;

"Temir daftar" Ijtimoiy himoya milliy agentligi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan yuritiladi.

2024 yil 1 yanvardan boshlab barcha tuman va shaharlarda "Mahalla byudjeti" tizimi joriy etiladi[3].

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi (keyingi o'rinlarda — Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi) Markaziy bank, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, vazirliklar va idoralar hamda tijorat banklari bilan birgalikda har bir mahallada quyidagi ustuvor yo'nalishlarni nazarda tutuvchi yangicha ishlash tizimini joriy etsin:

oilalarning daromad manbalarini, shu jumladan, tomorqa yerlardan foydalanish hamda daromadli mehnatga bo'lgan intilishi va ehtiyojlarini "xonadonbay" o'rganish;

band bo'lmagan aholining, ayniqsa, ishsiz yoshlar va xotin-qizlarning muammolarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi kurslarga yo'naltirish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga amaliy ko'maklashish;

yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va startap g'oyalari yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kreditlar ajratish;

mahallalarning "o'sish nuqtalari"ni (ixtisoslashuv yo'nalishlarini) aniqlash va yangi tadbirkorlikni, shu jumladan, "drayver" loyihalarni amalga oshirishda tashabbuskorlarga ko'maklashish va shu orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash;

mavjud imkoniyatlarni (bo'sh turgan binolar, foydalanilmayotgan yer maydonlari va bandlikning an'anaviy sohalari) o'rganish va ulardan samarali foydalanish orqali joylarda tadbirkorlik, investitsiyaviy va raqobat muhitini yaxshilash;

samaradorlik va daromadlilik tamoyillaridan kelib chiqib, tadbirkorlarga sifatli xizmat ko'rsatish, maslahat berish va biznes-rejalarni tayyorlash uchun banklarning quyi bo'g'in xodimlarini to'liq qayta tayyorlash orqali mijozga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish ("mijozbay" ishlash) tizimini takomillashtirish;

joylarda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga to'siq bo'layotgan (yer ajratish, qurilish uchun ruxsat berish, turli xil faoliyatlar uchun litsenziya olish, bo'sh bino va yer maydonlarini tadbirkorlik uchun ajratish, kommunikatsiya tizimlariga ulanish) muammolarni tezkorlik bilan hal etish[4].

Mahalla instituti esa yoshlar bilan ishlashda asosiy ijtimoiy maydonlardan biri bo'lib, yoshlarning to'laqonli rivojlanishiga yordam beruvchi mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqola mahallalarda yoshlar bilan ishlash jarayonlariga ta'sir qiluvchi sotsial omillarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy, oilaviy, ma'naviy-madaniy, hamda ta'lim-tarbiya omillari ko'rib chiqiladi.

Mahalla tizimining sotsial roli O'zbekistonda ijtimoiy aloqalarni mustahkamlovchi muhim ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritadi. O'zining tarixi va an'analari ko'ra, mahalla nafaqat aholining hududiy birligi, balki jamiyatning turli qatlamlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, yoshlar ijtimoiylashuvi va ularni to'laqonli shaxs sifatida shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Yoshlar jamiyatning muhim qismi sifatida mahalla tizimi orqali ijtimoiy hayotga integratsiyalashadi. Ijtimoiy mobilligini shakllantirishda mahalla yoshlar o'rtasida fuqarolik tuyg'usini rivojlantirish, ularni ijtimoiy nazorat qilish va ma'naviy tarbiya berishda asosiy ijtimoiy muhit sifatida ishtirok etadi. Mahalla amaliyotining tiklanishi shahar uchun, bir tomondan, murakkab tashkiliy tuzilishi

va resurslari bilan shahar muhiti shaxsning rivojlanishini, uning ijodkorligini va “begona”ga nisbatan bag‘rikengligini rag‘batlantiradigan rivojlangan ijtimoiy aloqalar tarmog‘ini qurish uchun qulay shart hisoblanadi va ijtimoiy mobilligi bo‘yicha ya’ni jamiyatda rivojlanishini shakllantirish muhim o‘rin egallaydi. Boshqa tomondan, shaxsiy aloqalar tobora yuzaki bo‘lib bormoqda, individualizm va tarqoqlik hissi, oxir – oqibat yolg‘izlik hissi kuchaymoqda. Shahar sharoitida begonalashishga me’moriy muhit, raqobatning moslashuvchan strategiyalari va ommaviy axborot vositalaridan ajralib turish uchun psixologik ehtiyoj ta’sir qiladi shaharni yaratadi. Mahallalarda yoshlarning jamiyatda o‘z o‘rnini topish maqsadida ijtimoiy omillar muhim hisoblanadi[5].

XULOSA

Mahallalarda yoshlar bilan ishlash jarayonlari ko‘p qirrali va kompleks jarayon bo‘lib, unga ta’sir qiluvchi asosiy sotsial omillar ijtimoiy-iqtisodiy, oilaviy, ma’naviy-madaniy va ta’lim-tarbiya omillaridan iborat. Ushbu omillarni hisobga olgan holda yoshlar bilan ishlash jarayonini takomillashtirish mahalla tizimining samaradorligini oshiradi va jamiyatning kelajakdagi barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Mahallalar yoshlar uchun ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash va milliy qadriyatlarni singdirish borasida muhim institut bo‘lib qolaveradi. Maqolada mahallalarda yoshlar bilan ishlash jarayonlarining sotsial omillari tahlil qilingan. Yoshlar bilan samarali muloqot va ularning rivojlanishi uchun ijtimoiy muhit, oilaviy aloqalar, ta’lim tizimi va jamoatchilikning roli muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mahallada yoshlarga imkoniyatlar kesimini yanada kengaytirish, yoshlarning muammolarini eshitish ularga amaliy yordamlar ko‘rsatish muhim o‘rin egallaydi

ADABIYOTLAR

1. MAHALLA INSTITUTI — navbatdagi bosqich, yangi vazifalar – HURRIYAT (uzhurriyat.uz)
2. Ma’rifat, Mahalla – demokratiya maktabi. 2006. 15-aprel
3. Mahalla instituti jamiyatning asosiy bo‘g‘iniga aylanadi (uza.uz)
4. 152-сoH 19.03.2021. “Mahallabay” ishlash tizimini amaliyotga joriy etish va aholining tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida (lex.uz)
5. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHİYATNING OMILI SIFATIDA." *News of UzMU journal* 1.1.2. 1 (2024): 110-114.

ЁШЛАР СИЁСАТИ СОҲАСИДА ИЖТИМОЙ БОҒЛАНИШ ЭВОЛЮЦИЯСИНИНГ ЎРНИ

Арслонов Зафар Дониёрович
Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги
хузуридаги Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли
кадрларни тайёрлаш институти таянч докторанти.

E-mail: zafararslonov@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада янги Ўзбекистон шароитида ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий йўналишлари таҳлили ва Ёшларни ижтимоий боғланиш орқали ривожлантириш, уларнинг жамиятда фаол иштирок этишини таъминлаш мақсадида давлат сиёсати доирасида қўлланилаётган турли механизмларни тадқиқ этиш муҳокама қилинган. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг ёшлар тарбиясидаги ўрни очиб берилган. Мутафаккирлар асарларидаги комил инсон ғоясининг тарихий-фалсафий талқинига алоҳида эътибор қаратилган. Янги Ўзбекистон шароитида баркамол авлодни тарбиялашнинг маънавий, ҳуқуқий асослари асосий вазирамиздир.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, ёшларга оид давлат сиёсати, иқтидорли ёшлар, маънавий баркамоллик.

Аннотация. В данной статье обсуждается анализ основных направлений государственной молодежной политики в условиях нового Узбекистана и исследование различных механизмов, применяемых в рамках государственной политики с целью развития молодежи через социальные связи и обеспечения ее активного участия в обществе. Раскрыта роль повышения правовой культуры в обществе в воспитании молодежи. Особое внимание уделено историко-философской интерпретации идеи совершенного человека в произведениях мыслителей. В условиях Нового Узбекистана духовные и правовые основы воспитания гармонично развитого поколения являются нашей основной задачей.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, государственная молодежная политика, талантливая молодежь, духовное совершенство.

Annotation. This article analyzes the main directions of state youth policy in the context of New Uzbekistan and examines various mechanisms employed within the framework of state policy to develop youth through social connections and ensure their active participation in society. The role of enhancing legal culture in

society for youth upbringing is revealed. Special attention is paid to the historical and philosophical interpretation of the idea of a perfect human being in the works of thinkers. The spiritual and legal foundations of nurturing a harmoniously developed generation in the conditions of New Uzbekistan are our primary task.

Key words: New Uzbekistan, state youth policy, talented youth, spiritual maturity.

КИРИШ

Янги Ўзбекистон шароитида ёшларга оид давлат сиёсати ёшларда мустақил фаолият, янги даврга мос келадиган ижтимоий-маънавий хислатларни, хусусан, глобаллашув шароитида муҳим аҳамият касб етадиган миллий ўзликни англашнинг назарий-методологик ва амалий асосини ташкил қилади. Унинг шу йўналишдаги моҳияти сиёсатшунослик фанлари доктори С.А.Жўраевнинг ёшлар давлат сиёсатининг таърифида очиб берилган: “Ёшлар сиёсати бу жисмонан ва руҳан соғлом миллий-этник генофондни сақлаш, қайта ишлаб чиқариш, ривожлантиришга, интеллектуаллаштириш, ижтимоийлаштириш даражасини яхшилаш ҳисобига унинг салоҳияти ва мобиллигини оширишга, ҳар бир ёшни фаол жамият аъзоси, уйғун ривожланган шахс сифатида етишиб чиқиш жараёнларини рағбатлантиришга қаратилган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маданий-маънавий шарт-шароитлар мажмуини яратиш сари мақсадли йўналиш олган давлат ва жамият, партиялар ва ҳаракатларнинг алоҳида сиёсий йўлидир” [1].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев БМТнинг 72-сессиясида сўзлаган нутқида “Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат” [2], деб таъкидлаган эди. Таъкидлаш жоизки, Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти сифатида биринчи имзолаган қонун ҳужжати ҳам айнан ёшлар масаласи билан боғлиқ бўлган, 2016 йил 14 сентябрдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун [3] эди.

Ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнларида уларнинг фаоллигини ошириш; юксак маънавиятли, мустақил фикрловчи, қатъий ҳаётий позиция, кенг дунёқараш ва чуқур билимларга эга бўлган ватанпарвар ёшларни тарбиялаш, уларда турли мафкуравий таҳдидларга қарши иммунитетни шакллантириш; ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, замонавий касб-ҳунарларни пухта эгаллашлари учун муносиб шароитлар яратиш, уларни иш билан таъминлаш ва тадбиркорликка жалб қилиш; иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўёбга

чиқаришга қаратилган ишларни тизимли йўлга қўйиш; ёшларни жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланишга кенг жалб етиш, ёшлар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш; вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар содир етилишини олдини олиш; баркамол авлодни тарбиялашда оммавий ахборот воситалари ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш ёшлар сиёсатининг асосий йўналишлари ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонда ёшлар сиёсати ижтимоий боғланиш орқали ёшларни жамият ҳаётига кенгроқ жалб қилишга, уларнинг давлат ва жамиятга бўлган боғлиқлик ҳиссини мустаҳкамлашга қаратилган. Янги Ўзбекистон шароитида ижтимоий боғланишнинг ўрни ва аҳамиятини кўрсатувчи бир нечта муҳим жиҳатларни таъкидлаш мумкин:

1. Ёшлар сиёсати ва ижтимоий интеграция: Янги Ўзбекистонда ёшлар сиёсатининг асосий мақсадларидан бири – ёшларнинг жамиятдаги фаол иштироки ва ижтимоий интеграциясини таъминлашдир. Бунинг учун давлат ёшлар сиёсати орқали ёшларнинг турли ижтимоий гуруҳлар билан ҳамкорлигини ва улар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайдиган дастурларни жорий қилмоқда. Бу ёшларнинг жамиятда ўз ўрнини топишига ва жамият тараққиётига фаол ҳисса қўшишига хизмат қилади.

2. Маҳалла ва жамоавий боғланиш: Маҳаллалар ёшларнинг жамият билан яқин алоқада бўлиши учун муҳим ижтимоий институт сифатида намоён бўлади. Янги Ўзбекистонда маҳаллалар орқали ёшлар билан ишлаш механизми кучайтирилган, бу эса ёшларнинг жамоага ёки давлатга бўлган ишончини оширади. Маҳалла йиғилиши, ўқув ва тарбиявий машғулотлар, спорт ёки маданий тадбирлар орқали ёшлар ўртасидаги боғланиш ривожланади.

3. Ахборот-коммуникация технологиялари ва ижтимоий боғланиш: Бугунги кунда интернет ва ижтимоий тармоқлар ёшлар ўртасидаги боғланишни кучайтирмоқда. Янги Ўзбекистонда ахборот-коммуникация технологияларининг оммалашуви ёшлар учун ижтимоий алоқаларни осонлаштириб, давлат билан мулоқотда бўлиш, янгиликлардан бохабар бўлиш имконини беради. Масалан, махсус электрон порталлар ва мобил иловалар орқали ёшлар ўз муаммолари ёки таклифларини давлат органларига етказишлари мумкин.

4. Ёшлар учун таълим ва маданий алмашинув дастурлари: Давлат таълим ва маданият соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш, ёшларнинг турли давлат ва халқаро ташкилотлар билан алоқаларини мустаҳкамлашни қўллаб-қувватламоқда. Бу, ёшларнинг таълим ва касбий йўналишда тажриба

алмашишига, уларнинг дунёқарашини кенгайтиришга ва янги ташаббусларга қизиқишини оширишга хизмат қилади.

5. Ижтимоий масалаларда ёшлар ўрнини мустаҳкамлаш: Янги Ўзбекистон шароитида ижтимоий сиёсатда ёшларнинг фаол иштирокини таъминлаш давлат сиёсатида устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Масалан, ёшлар кенгашлари, ёшлар уюшмалари ёки нодавлат ташкилотлари орқали ёшлар ижтимоий масалаларда қатнашишига кенг имконият яратилган. Бу уларнинг жамиятда ўз позициясини топишига, давлат ва жамиятга бўлган ишончини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

6. Ёшлар билан мулоқотда янги усуллар: Давлат ёшлар билан мулоқот қилишда инновацион усуллардан фойдаланишни кучайтирмоқда. Махсус форумлар, онлайн кўрсатувлар ва вебинарлар ёрдамида ёшлар давлат раҳбарлари ёки масъул ташкилот вакиллари билан бевосита мулоқот қилиши мумкин. Бу ёшларнинг ижтимоий боғланишини ошириш ва уларнинг давлатга бўлган ишончини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу каби чора-тадбирлар ёшларнинг давлат ва жамиятга бўлган боғлиқлик ҳиссини ошириб, Янги Ўзбекистонда ижтимоий барқарорлик ва келажакка ишончли интилиш учун замин яратади. Ижтимоий боғланиш ёшларнинг ўзини жамиятнинг ажралмас қисми сифатида ҳис қилишларига, ўз келажаги учун масъулиятни янада кучайтиришга йўналтирилган муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Янги Ўзбекистонда ёшларни ижтимоий боғланиш орқали ривожлантириш ва жамиятда фаол иштирокини таъминлаш учун давлат сиёсатининг турли механизмлари қўлланилмоқда. Ушбу механизмлар ёшларнинг ижтимоий алоқаларини мустаҳкамлаш, уларни турли ижтимоий, иқтисодий ва маданий жараёнларга жалб қилишга қаратилган. Қуйида бу механизмларнинг айрим муҳим турлари ҳақида маълумот келтирилади:

1. Маҳаллалар орқали ижтимоий боғланишни мустаҳкамлаш

Маҳалла ёшларнинг жамиятга мослашуви ва уларнинг ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этиши учун муҳим ижтимоий институт ҳисобланади. Маҳаллалар ёшлар учун тарбиявий ва маданий тадбирлар, спорт мусобақалари ва меҳнат ярмаркалари ташкил этиб, уларнинг жамоада ўз ўрнини топишига ёрдам беради. Давлат маҳаллалар орқали ёшлар билан ишлашни қўллаб-қувватлаб, уларнинг маҳаллий ижтимоий масалаларда фаол иштирокини таъминлайди.

2. Ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамли платформалар

Интернет ва рақамли технологиялар ёшлар учун давлатга мурожаат қилиш, мулоқот қилиш, таълим ва касбий ривожланиш имкониятларини яратади.

Ёшлар билан бевосита мулоқот қилиш учун яратилган давлат порталлари ва мобил иловалар ёшларнинг ўз муаммоларини ва таклифларини осонлик билан етказишларига ёрдам беради. Масалан, махсус электрон платформаларда ёшлар учун иш ўринлари, грантлар, стажировкалар ва таълим дастурлари ҳақида маълумотлар тақдим этилади.

3. Давлат дастурлари ва грантлар

Ёшларни ижтимоий фаолиятга жалб қилиш учун давлат томонидан молиявий ёрдам ва грантлар тақдим этилади. Бу грантлар ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, ижтимоий лойиҳаларда иштирок этиш, инновация ва стартапларни ривожлантиришга йўналтирилган. Масалан, махсус грантлар ёшларни ижтимоий фаолиятларга жалб қилишга, уларни жамиятдаги ижтимоий масалаларга қизиқтиришга ёрдам беради.

4. Таълим ва малакали кадрлар тайёрлаш дастурлари

Ёшлар учун таълим ва касбий тайёргарлик жараёнида ижтимоий боғланиш муҳим ўрин тутади. Давлат ёшларнинг ижтимоий муносабатлардаги салоҳиятини ошириш учун таълим муассасаларида турли курслар, амалий машғулотлар ва малакали кадрлар тайёрлаш дастурларини жорий қилмоқда. Ёшлар ушбу дастурлар орқали ўзларининг профессионал ривожланиши билан бир қаторда жамоатчилик фаолиятида ҳам қатнашишга рағбатлантирилади.

5. Ёшлар ташкилотлари ва форумлар

Ёшлар ташкилотлари ва форумлар ёшларнинг ижтимоий боғланишини кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга. Бундай ташкилотлар ёшларнинг турли йўналишлардаги фаолиятлари, уларнинг лойиҳаларда иштирок этишлари ва жамоатчилик манфаатлари учун ўз фикрларини билдиришлари учун майдон бўлиб хизмат қилади. Масалан, Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилади, уларни ижтимоий-сиёсий жараёнларга жалб қилади.

6. Ёшлар учун маданий ва спорт тадбирлари

Маданий ва спорт тадбирлари ёшларнинг ижтимоий боғланишини мустаҳкамлашга ёрдам беради. Давлат ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказишлари учун спорт клублари, маданий марказлар ва бошқа иншоотларни ривожлантиришни қўллаб-қувватламоқда. Бу ёшлар ўртасида дўстона муносабатларни мустаҳкамлаш, уларнинг жамоавий ишларда фаол иштирокини таъминлашга ёрдам беради.

7. Ёшлар кенгашлари ва экспертлар билан мулоқот

Ёшлар кенгашлари орқали давлат ёшларнинг фикрини инобатга олиб, улар билан маслаҳатлашади. Бу кенгашлар ёшларнинг турли масалалардаги ташаббуслари ва ғояларини муҳокама қилиш учун махсус майдонлар бўлиб

хизмат қилади. Шунингдек, турли экспертлар ва мутахассислар билан учрашувлар ва семинарлар орқали ёшлар давлат сиёсатида фаол иштирок этишга жалб қилинади.

8. Ижтимоий тармоқлар ва онлайн платформа орқали ёшлар билан мулоқот

Ижтимоий тармоқлар ёшлар билан мулоқотнинг янги ва самарали усули бўлиб, ёшларнинг давлат сиёсатидан хабардор бўлиши, ўз фикрларини эркин билдириши учун кенг имкониятлар яратади. Масалан, давлат идоралари ёшлар учун турли маълумотлар ва кўрсатмаларни ижтимоий тармоқлар орқали тарқатиб, улар билан яқин мулоқотни сақлаб қолади.

Бу механизмлар ёшларнинг давлат ва жамиятга бўлган боғлиқлик ҳиссини мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, улар орқали ёшлар жамиятнинг фаол иштирокчиси сифатида ўзларини намоён қилиш имконига эга бўладилар.

ХУЛОСА

Янги Ўзбекистонда ёшлар сиёсати ижтимоий боғланишни таъминлашга қаратилган кўплаб омилларни ўз ичига олган бўлиб, давлат ва жамият ўртасидаги алоқани мустаҳкамлаш, ёшларнинг фаол иштирокига имкон яратиш мақсадини кўзлайди. Ушбу омиллар ёшлар сиёсатининг ижтимоий асосларини мустаҳкамлаб, уларнинг жамиятдаги иштироки ва масъулиятини оширишга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида ёшларнинг жамиятда ўз ўрнини топиши, давлатга ишончини ошириш ва келажакка ишончли интилишини рағбатлантиради.

Шуни таъкидлашимиз жоизки, Давлатнинг қудратини белгилайдиган қатор омиллардан бири, шубҳасиз, маънан етук, жисмонан соғлом, ҳар томонлама баркамол авлодни вояга етказишдир. Шу маънода, бугунги кунда мамлакатимизда соғлом авлодни тарбиялаш нақадар муҳим, масъулиятли вазифа экани барчамизга аён. Келажакимиз ёшларига бўлган эътибор дарҳақиқат, келажакка қўйилган сармоядир. Ваҳоланки, кучли фуқаролик жамиятига асосланган ҳуқуқий-демократик давлат куриш фарзандларимизнинг фаол иштироки, қўллаб-қувватлаши орқалигина тўлақонли амалга ошар экан, маънавияти юксак, чуқур билимли, замонавий фикрлайдиган, интеллектуал ривожланган ва профессионал тайёргарликка эга бўлган ўғил-қизларни тарбиялаш буюк келажакимизни ҳам таъминлашига шубҳа йўқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Джураев С.А. Особенности формирования государственной молодежной политики Республики Узбекистан и переходный период: теория и практика. Ар.дисс...док.политол.н.-Т., 1994. -С.17.
2. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev BMTning 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi // <https://uz.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevbmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>
3. 2016 yil 14 sentyabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun / <https://lex.uz/docs/3026246>

O‘z-o‘zini boshqarish organlari tushunchasining mohiyati

Xolmurodov G‘ulom O‘tkir o‘g‘li
O‘zbekiston Milliy universiteti katta o‘qituvchisi
e-mail: xolmurodov6994@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘z-o‘zini boshqarish organlari tushunchasini mohiyati, Aristotel, Sharl Lui de Monteskye, Aleksis de Tokvil, Mahatma Gandi, Jon Styuart Mill, Karl Marks, Ralf Darendorf, Antonio Gramsci, Jozef Shumpeter kabi olimlarni o‘z-o‘zini boshqarish organlari bergan ta’riflarining tahlili va o‘z-o‘zini boshqarish organlariga turli xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan yondashuvlar yoritilgan

Kalit so‘zlar: O‘z-o‘zini boshqarish organlari, mahalliy boshqaruv, ijtimoiy institutlar, fuqaro, adolat, davlat boshqaruvi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Kengashining “Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish Yevropa Xartiyasi, Jahon Banki.

O‘z-o‘zini boshqarish organlari – bu mahalliy darajada aholini boshqarish va o‘zaro ijtimoiy muammolarni hal etishda fuqarolarning bevosita ishtirokini ta’minlovchi institutlardir.

O‘z-o‘zini boshqarish organlari fuqarolarning bevosita yoki vakillik asosida o‘zlari yashaydigan hududni boshqarishda ishtirok etishini ta’minlaydi. Ushbu organlar davlat hokimiyati bilan bir qatorda faoliyat yuritib, aholi manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash va jamoaviy muammolarni hal etish uchun tashkil etiladi.

Qadimgi Yunon faylasufi Aristotel davlat boshqaruv shakllarini tahlil qilib, demokratiyani fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarishida muhim vosita ekanligini ko‘rsatib bergan. U jamiyatda ko‘pchilikning manfaatlarini ifoda etuvchi boshqaruvni eng afzal shakli deb bilgan. Aristotel “o‘z-o‘zini boshqarish organlarini aholining umumiy manfaatlarini himoya qiluvchi, o‘z hayotlarini tartibga solishiga imkon beruvchi tashkilotlar yoki tuzilmalar” deb hisoblagan.

Aristotelning bu qarashlari o‘z-o‘zini boshqarishning demokratik tamoyillariga asos soluvchi g‘oyalardan biri sifatida qaraladi. U, shuningdek, fuqarolar boshqaruvda ishtirok etmasa, davlatning inqirozga uchrashi mumkinligini ta’kidlagan.

Sharl Lui de Monteskye hokimiyatning uchta asosiy bo‘lagi – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati o‘zaro mustaqil bo‘lishi kerakligini alohida ta’kidlagan. Hokimiyatning bu bo‘linishi markazlashmagan boshqaruv tizimini yaratishga ko‘maklashadi, bu esa mahalliy darajadagi boshqaruv organlarining rivojlanishiga zamin yaratadi deb bilgan. Jamiyatda mahalliy

boshqaruvning mavjud bo'lishi, erkinlikni ta'minlashning muhim qismi deb hisoblagan. Erkin jamiyat faqat qonun ustuvorligi ta'minlangan va fuqarolar o'zlarini boshqarish jarayoniga jalb qilingan holda barqaror bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan.

Monteskye "O'z-o'zini boshqarish organlari fuqarolarning ehtiyojlarini bevosita qondirish va mahalliy masalalarni hal qilish uchun zarur mexanizm" deb hisoblagan.

Aleksis de Tokvil o'zining "Amerikada demokratiya" asarida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mahalliy boshqaruv tizimlarini o'rganib, o'z-o'zini boshqarish organlari haqida muhim fikrlarni bildirgan.

Xususan, Aleksis de Tokvil "O'z-o'zini boshqarish organlari bu jamiyat a'zolarining mahalliy darajada boshqaruv ishlarini amalga oshiruvchi, fuqarolarni boshqaruv jarayoniga jalb qiluvchi va demokratik erkinliklarni ta'minlovchi tashkilotlardir"⁶⁷ deb ta'riflagan.

Tokvilning fikricha, o'z-o'zini boshqarish organlari fuqarolarning o'z mas'uliyatini his qilishini ta'minlaydigan, ularni boshqaruv jarayoniga jalb qiladigan, jamiyatni demokratik tarzda boshqarishga imkon beradigan, fuqarolarning ehtiyojlarini qondirish, balki ularning siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan muhim mexanizmdir deb bilgan.

Mahatma Gandi o'z-o'zini boshqarish organlari tushunchasini o'zining ijtimoiy-siyosiy falsafasida, ayniqsa, "svaraj" (o'zini boshqarish)⁶⁸ g'oyasi orqali keng yoritgan.

Mahatma Gandining fikricha, "svaraj" (hind tilida "o'z-o'zini boshqarish") bu fuqarolar va mahalliy jamoalarning o'z hayotlarini boshqarishi, fuqarolarning bevosita ishtiroki va mahalliy darajada qaror qabul qilish asosida tashkil etilgan boshqaruv tizimidir. Bu tizim kichik mahalliy boshqaruv organlariga asoslanib, davlatning yuqoridan pastga emas, balki pastdan yuqoriga boshqarilishi kerakligini hamda markazlashgan boshqaruvdan ko'ra mahalliy o'z-o'zini boshqarish tizimlari aholining real ehtiyojlarini yaxshiroq qondiradi deb ta'kidlaydi.

U ideal boshqaruv tizimini qishloqlar darajasida tashkil etilgan kichik mahalliy jamoalarga asoslanishi kerak bilgan. Bu tizimni "Gram Rajya" deb atagan, ya'ni "qishloq davlatlari". Har bir qishloq mustaqil boshqaruv tizimiga ega bo'lib, o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerak deb bilgan.

Mahatma Gandining bu g'oyalari nafaqat Hindistonda, balki boshqa mintaqalarda ham mahalliy boshqaruv organlarining ahamiyatini tushunishda katta ta'sir ko'rsatgan. O'z-o'zini boshqarish organlari har bir olim tomonidan o'z

⁶⁷ Democracy in America by Alexis de Tocqueville. – University of Chicago Press, 2002. – P. 722.

⁶⁸ Hind Swaraj. Mahatma Gandhi. Rajpal & Sons, 2010 - India – P. 84.

davrining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda o'rganilgan va ta'riflangan.

Jon Styuart Mill o'z-o'zini boshqarish organlarini demokratik jamiyatning ajralmas qismi deb hisoblab, uni quyidagicha ta'riflaydi “o'z-o'zini boshqarish organlari fuqarolarning bevosita ishtirok etishi, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish orqali mahalliy muammolarni hal qiluvchi, siyosiy tajribani shakllantiruvchi va demokratik jamiyatni barqarorlashtiruvchi institutlardir”⁶⁹.

Yuqoridagi tushunchadan kelib chiqib, o'z-o'zini boshqarish organlari fuqarolarni o'zlari yashaydigan hududning muammolarini hal qilishga jalb qilishga va ularni boshqaruv mas'uliyatini his qilishga undaydi. Ushbu tizimi orqali fuqarolar faollashadi, bu esa davlat boshqaruvining yaxlit samaradorligini oshiradi. Mahalliy boshqaruv orqali aholi o'z manfaatlarini adolatli tarzda himoya qila oladi.

Karl Marks “Fransiyadagi fuqarolar urushi: Parij kommuniyasi”⁷⁰ asarida o'z-o'zini boshqarish organlarini kapitalistik davlat tizimiga muqobil sifatida talqin qilib, ularni jamiyatni ijtimoiy tenglik va adolat asosida qayta tashkil etish vositasi sifatida ta'riflaydi.

Karl Marksning ta'rifiga ko'ra, “o'z-o'zini boshqarish organlari – bu xalq vakillari tomonidan tashkil etilgan, ularning faoliyati xalq tomonidan nazorat qilinadigan boshqaruv shakli bo'lib, bu tizim byurokratik boshqaruvga qarshi muqobil bo'lgan boshqaruv shaklidir” deb hisoblaydi.

Karl Marksning ushbu ta'rifi o'z-o'zini boshqarish organlari jamiyatni adolatli boshqarishni yo'lga qo'yish, fuqarolarni boshqaruv jarayoniga bevosita jalb qilish va ijtimoiy tenglikni mustahkamlash uchun muhim mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

Ralf Darendorf “Zamonaviy ijtimoiy mojaro: ozodlik siyosati”⁷¹ asarida jamiyatdagi ijtimoiy tuzilmalarni va boshqaruv mexanizmlarini tahlil qilib, o'z-o'zini boshqarish tizimlarining ahamiyatini, ularning jamiyatdagi ijtimoiy faollikni oshirishdagi rolini muhokama qilgan.

Ralf Darendorfning ta'rifiga ko'ra, o'z-o'zini boshqarish organlari – bu fuqarolarni boshqaruv jarayoniga faol ishtirok etishga undaydigan va markazlashtirilgan tizimlarga muqobil bo'lgan boshqaruv shaklidir.

Bundan kelib chiqadiki, o'z-o'zini boshqarish organlarini jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal qilish, demokratik ishtirokni rag'batlantirish va boshqaruv tizimini yanada samarali qilish uchun zarur vosita deb hisoblashimiz mumkin.

⁶⁹ Considerations on Representative Government by John Stuart Mill. – Prometheus, 1991. – P. 365.

⁷⁰ The Civil War in France: The Paris Commune by Karl Marx, V. I. Lenin. – Intl Pub; 2nd edition, 1989. – P. 182.

⁷¹ The Modern Social Conflict: The Politics of Liberty by Ralf Dahrendorf. – Transaction Publishers, 2008. – P. 209.

Antonio Gramsci jamiyatning siyosiy va iqtisodiy tuzilmalarini tahlil qilib, o‘z-o‘zini boshqarish organlarini ijtimoiy kurash va sinfiy manfaatlarni himoya qilish vositasi deb bilgan.

Antonio Gramsci “o‘z-o‘zini boshqarish organlari – bu ishchilar sinfi va jamiyatning quyi qatlamlari tomonidan tashkil etilgan, siyosiy va iqtisodiy hokimiyatni qo‘lga olishga hamda adolatli jamiyat qurishga xizmat qiladigan institutlardir”⁷² deb ta’riflagan.

Ushbu fikrdan kelib chiqqan holda, o‘z-o‘zini boshqarish organlari ishchilar va aholining quyi qatlamlari ko‘pincha markazlashgan boshqaruv tizimlaridan e’tiborsiz qoladi. O‘z-o‘zini boshqarish organlari ularning manfaatlarini himoya qilib, ularni qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirokchi sifatida namoyon etishga imkoniyat yaratadi.

Jozef Shumpeter o‘zining “Kapitalizm, sotsializm va demokratiya” deb nomlagan asarida demokratiya va iqtisodiy samaradorlik o‘rtasidagi aloqani hamda o‘z-o‘zini boshqarish organlari tizimlarini jamiyat rivojiga ta’sirini tahlil qilib, “o‘z-o‘zini boshqarish organlari – bu jamiyatda iqtisodiy samaradorlikni oshirish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va fuqarolarning siyosiy faolligini ta’minlashga xizmat qiluvchi demokratik boshqaruv mexanizmidir”⁷³ deb ta’rif bergan.

O‘z-o‘zini boshqarish organlari qaror qabul qilish jarayonini mahalliy darajada tez va samarali amalga oshiradi. Bu organlar mahalliy darajadagi ehtiyojlarni bevosita tushungan holda resurslarni to‘g‘ri taqsimlashga yordam beradi. Shumpeterning iqtisodiy samaradorlik tamoyiliga ko‘ra, bunday organlar boshqaruvning byurokratik usullaridan ko‘ra moslashuvchan va tezkor yechimlarni taqdim etadi.

Bundan kelib chiqib, o‘zini boshqarish organlari mahalliy resurslarni samarali boshqarish orqali yangi yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish imkoniyatini oshiradi, bu esa jamiyat rivoji uchun qulay sharoit yaratadi. Bu tizim fuqarolarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilib, mahalliy muammolarni hal qilishda moslashuvchanlik va tezkorlikni ta’minlaydi. Shu orqali o‘z-o‘zini boshqarish organlari nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki demokratiyaning mustahkamlanishiga va jamiyatni adolatli boshqarishga yordam beradi.

Har bir olimlarning o‘z yondashuvlari orqali o‘z-o‘zini boshqarish organlarining jamiyat rivojlanishidagi turli qirralarini ochib bergan. Ularning asarlari bu organlarning nafaqat boshqaruv tizimlaridagi, balki inson erkinligi va ijtimoiy taraqqiyotdagi muhim o‘rnini tushunishga katta hissa qo‘shgan.

⁷² Prison notebooks: Selections by Antonio Gramsci (Author), Quintin Hoare (Editor), Geoffrey Nowell-Smith (Translator). – Lawrence & Wishart Ltd; Reprint edition, 1998. – P. 483.

⁷³ Capitalism, Socialism, and Democracy by Joseph A. Schumpeter (Author). – Harper Perennial Modern Classics; unknown edition, 2008. – P. 431.

O‘z-o‘zini boshqarish organlari turli xalqaro tashkilotlar tomonidan turlicha ta’riflanadi hamda mahalliy boshqaruvning fuqarolar ishtirokida amalga oshirilishi, o‘z-o‘zini boshqarish organlari o‘z hududlaridagi masalalarni hal qilishda davlat organlaridan mustaqil harakat qilishi, jamiyatda demokratik boshqaruvni rivojlantirish, aholining hayot sifatini yaxshilash va davlatning haddan tashqari markazlashuvini cheklashga xizmat qiluvchi samarali vosita sifatida e’tirof etiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti “o‘z-o‘zini boshqarish organlari – bu mahalliy aholi manfaatlarini himoya qilish va ularning ehtiyojlarini qondirish uchun tashkil etilgan, davlat hokimiyatidan ma’lum darajada mustaqil bo‘lgan demokratik institutlardir” deb ta’riflaydi⁷⁴.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu ta’rifi o‘z-o‘zini boshqarish organlarining asosiy mohiyatini ifodalaydi. Unga ko‘ra, o‘z-o‘zini boshqarish organlari mahalliy aholi manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi, jamiyatda demokratik institut sifatida faoliyat olib boradi. Ushbu organlar davlat boshqaruvining bevosita ta’siridan holi bo‘lib, o‘z vakolatlarini mustaqil amalga oshirish huquqiga ega bo‘lishadi. Bu esa mahalliy darajada masalalarni tez va samarali hal qilish imkonini beradi.

Yevropa Kengashining “Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish Yevropa Xartiyasi”⁷⁵ga ko‘ra, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish – bu mahalliy aholi tomonidan amalga oshiriladigan, o‘z hududidagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy masalalarni hal qilishga qaratilgan boshqaruv shaklidir. Bu huquqni amalga oshirish uchun mahalliy boshqaruv organlari mustaqil bo‘lishi, fuqarolar tomonidan saylanishi kerak deb biladi.

Yevropa Kengashining “Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish Yevropa Xartiyasi”ning mazmuni shuni ko‘rsatadiki, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish demokratiyaning poydevorlarini mustahkamlashda, davlat va jamiyat o‘rtasida o‘zaro ishonchni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu, o‘z navbatida, mahalliy darajadagi barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta’minlaydi.

Mahalliy darajadagi boshqaruvni samarali amalga oshirish, ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni hal qilish, fuqarolarning mahalliy boshqaruv jarayonlarida faol ishtirok etishini ta’minlash hamda aholiga ijtimoiy xizmatlarni taqdim etish, infratuzilmalarni rivojlantirish kabi jihatlardan kelib chiqqan holda Jahon Banki o‘z-o‘zini boshqarish organlariga quyidagicha ta’rib beradi, “o‘z-o‘zini boshqarish organlari bu mahalliy aholi ehtiyojlarini qondirish, samarali va barqaror

⁷⁴ UN Declaration on Local Self-Government. 1987, 1st sess.: New York. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/156504?ln=en>

⁷⁵ European Charter of Local Self-Government Strasbourg, 15.X.1985. URL: <https://rm.coe.int/european-charter-of-local-self-government-eng/1680a87cc3>

rivojlanishni ta'minlash hamda demokratik boshqaruv tamoyillarini amalga oshirishga yo'naltirilgan institutlardir”⁷⁶.

Jahon Bankining ushbu ta'rifi, mahalliy boshqaruvning samarali ishlashi rivojlanish jarayonlarini tezlashtirishga, jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirishga va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Bu esa milliy va xalqaro darajada iqtisodiy - ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasida o'z-o'zini boshqarish organlari mahalliy darajada fuqarolarning o'z ehtiyojlarini qondirish va hududiy rivojlanishni ta'minlash uchun tashkil etilgan, davlat hokimiyatidan ma'lum darajada mustaqil bo'lgan organlardir. O'zbekiston Respublikasida bunday organlar, asosan, mahalliy davlat hokimiyati tizimi doirasida faoliyat yuritadilar.

1992 yilda qabul qilingan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida XXI bobi Mahalliy davlat hokimiyati asoslari deb nomlangan bo'lib, unda “Shaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek ular tarkibidagi mahallalarda hamda shaharlardagi mahallalarda fuqarolarning yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular raisni (oqsoqolni) saylaydi. O'zini o'zi boshqarish organlarini saylash tartibi, faoliyatini tashkil etish hamda vakolat doirasi qonun bilan belgilanadi” deb qayd etilgan.

2023 yilning 30 aprelida qabul qilingan, O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining Mahalliy davlat hokimiyati asoslari. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari deb nomlangan XXI bobi 127-moddasining ikkinchi xatboshida “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni fuqarolarning manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy o'ziga xos xususiyatlaridan, shuningdek milliy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda, qonunga muvofiq mustaqil ravishda hal etishga haqli”⁷⁷ deb belgilandi. Bu esa, yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yangi bosqichga ko'tardi.

O'zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida”gi qonuniga ko'ra “O'zini o'zi boshqarish organlari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda qatnashishga doir o'z huquqlarini ro'yobga chiqarishlarida fuqarolarga ko'maklashadi, o'z hududlaridagi ijtimoiy va xo'jalik vazifalarini hal etish, ommaviy-madaniy tadbirlarni o'tkazish, davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga O'zbekiston Respublikasi qonunlarini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlarini, O'zbekiston Respublikasi

⁷⁶ Local governance in developing countries. The World Bank. Washington, DC. 2006. – P. 492.

⁷⁷ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2023, – B. 80.

Hukumatining, xalq deputatlari Kengashlari va hokimlarning qarorlarini bajarishda yordamlashish maqsadida fuqarolarni birlashtiradi ”⁷⁸ deb belgilandi.

Mazkur qonun fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining huquqiy asoslarini, ularning jamiyatdagi rolini, fuqarolarni mahalliy boshqaruv jarayonlariga jalb qilishni, jamoa birligini mustahkamlash kabi xususiyatlarini aniq belgilab berdi.

⁷⁸ O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi 915-XII-son qonuni. 02.09.1993 yil. URL: <https://lex.uz/docs/-86020>

POSTGUMANIZM DAVRIDA AXLOQIY QARAMLIK VA SHAXSIY ERKINLIKNING O‘ZARO TA’SIRI

Toshpo‘latov Dostonjon Nodir o‘g‘li
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
sotsiologiya va ijtimoiy ish kafedrasida
assistenti
toshpulatovdostonjon1995@gmail.com
+998995491760

Annotatsiya: Ushbu maqola postgumanizm davrida axloqiy qaramlik va shaxsiy erkinlikning o‘zaro ta’sirini tahlil qiladi. Maqolada texnologik taraqqiyot va uning axloqiy, shaxsiy va ijtimoiy mas’uliyat bilan bog‘liq oqibatlarini ko‘rib chiqiladi. Postgumanizmning falsafiy tamoyillari, ayniqsa axloqiy qaramlikning shakllanishi va shaxsiy erkinlikka ta’siri, yangi texnologiyalar va raqamli madaniyatga oid axloqiy savollarni yoritadi. Bu maqola shaxsiy erkinlikning jamiyatdagi o‘zgaruvchan roli, postgumanizmda axloqiy normativlarning rivojlanishi va texnologik erkinlikning ijtimoiy mas’uliyatga bo‘lgan aloqasini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: postgumanizm, axloqiy qaramlik, shaxsiy erkinlik, texnologiya, axloqiy mas’uliyat, raqamli madaniyat, erkinlik paradigmasi, axloqiy normativlar, inson tafakkuri, jamiyatdagi o‘zgarishlar.

Postgumanizm, zamonaviy texnologiyalar va inson tafakkuri o‘rtasidagi murakkab aloqalarni o‘rganadigan bir falsafiy oqimdir. Postgumanizm asosan insoniyatning texnologik taraqqiyoti orqali shakllanadigan yangi axloqiy me’yorlarni va shaxsiy erkinlikni tahlil qiladi. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt kabi rivojlanishlar insonning qarorlar qabul qilish tizimlarini o‘zgartirgan. Postgumanistik o‘zgarishlar erkinlik va axloqiy qaramlik o‘rtasida yangi ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Bu esa ijtimoiy va madaniy mas’uliyatning dolzarbligini oshiradi. Maqolada shaxsiy erkinlik va axloqiy qaramlikning postgumanistik shakllanishi, ularning o‘zaro ta’siri va jamiyatdagi roli tahlil qilinadi.

Postgumanizm texnologik inqiloblarning insoniyatni qanday o‘zgartirishi haqida ilgari surilgan g‘oyalarni kengaytiradi. Postgumanizmni tushunishda eng muhim jihatlardan biri – axloqiy qaramlikning shakllanishi. Agar biz axloqiy qaramlikni insoniyatning yangi texnologiyalar va raqamli tizimlar orqali shakllanadigan o‘zgaruvchan xulq-atvori sifatida ko‘rsak, unda bu qaramlik, albatta, insoniyatning o‘ziga bo‘lgan ta’sirini keltirib chiqaradi. Misol uchun, “axloqiy qaramlik” raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarda insonning xulq-atvorini manipulyatsiya qilish orqali namoyon bo‘ladi.[1; 8] Bu jarayon shaxsni o‘z qarorlarini erkin qabul qilishdan mahrum etadi va ko‘plab ijtimoiy mas’uliyatlarni o‘z zimmasiga olgan texnologik tizimlar shakllanadi.

Yangi texnologiyalarning ta’siri orqali shaxslar o‘z erkinliklarini boshqarishga harakat qilishlari mumkin. Ammo bu erkinlik o‘z navbatida yangi

axloqiy me'yorlar va cheklovlarni keltirib chiqaradi. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, shaxsning erkin tanloviga ta'sir o'tkazadigan kuchga ega, bu esa o'z-o'zidan axloqiy qaramlikni yaratadi.

Postgumanizm, texnologiyaning insoniyatni qanday o'zgartirishi haqida ilgari surilgan falsafiy g'oyalarni kengaytiradi va yangi axloqiy me'yorlarni shakllantiradi. Postgumanizm insonning texnologiyalar bilan o'zaro aloqasini o'rganadi, bu o'zaro aloqalar, o'z navbatida, shaxsning erkinlik va mas'uliyatini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi. Postgumanizm axloqiy qaramlikning shakllanishi ayniqsa muhim, chunki texnologiyalar va raqamli tizimlar insoniyatni yangi shaklda boshqarish imkoniyatini yaratadi. Bu yangi boshqaruv shakllari esa shaxslarning xulq-atvorini va qarorlar qabul qilish jarayonlarini manipulyatsiya qilishga olib keladi.

Axloqiy qaramlikning shakllanishi texnologik inqiloblar bilan bog'liq bo'lib, ularning ijtimoiy va axloqiy oqibatlari jiddiydir. Misol uchun, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali insonning xulq-atvori va qarorlarini boshqarish orqali manipulyatsiya qilish mumkin. Yuqori darajadagi raqamli tizimlar va algoritmlar shaxslarning maqsadlariga mos ravishda qarorlar qabul qilishga imkon beradi, lekin bu holat, aslida, ularni o'z erkin tanlovidan mahrum qiladi. Raqamli platformalarda reklama, tavsiyalar va algoritmik qarorlar shaxsning xarid qilish odatlaridan tortib, ma'lumotlarga kirish huquqigacha bo'lgan ko'plab jihatlarni manipulyatsiya qilishi mumkin. Ushbu manipulyatsiya jarayonlari, shubhasiz, axloqiy qaramlikni keltirib chiqaradi, chunki shaxslar o'z tanlovlarini o'zgartirishda, aslida, ba'zi tashqi kuchlarning ta'siriga bo'ysunishadi.

Yangi texnologiyalar odamlarning hayotini osonlashtirish va turli ijtimoiy masalalarni hal qilishda foydali bo'lishi mumkin, ammo bu texnologiyalar shaxsiy erkinlikning asosiy qadriyatlarini xavf ostiga qo'yadi. Axloqiy qaramlik texnologik tizimlar yordamida qayta shakllanayotgan jamiyatda yanada jiddiy muammolarga aylanishi mumkin. Bu erkinlikning cheklanishi faqatgina shaxsiy qarorlar bilan bog'liq bo'lmasdan, balki jamoat hayotida ham sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Jamiyatning axloqiy normativlari va erkinlik paradigmalariga ta'sir ko'rsatish orqali texnologiyalar shaxsning erkinligini muayyan darajada cheklaydi. Shuningdek, yangi texnologiyalar yordamida axloqiy qaramlikning shakllanishi, ko'plab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi, chunki texnologiyalar va tizimlar jamiyatni boshqarishning yangi shakllarini yaratadi.

Raqamli texnologiyalar, masalan, shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, xulq-atvorni kuzatish va maxsus reklamalar orqali axloqiy qaramlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Texnologik erkinlik, o'z navbatida, yangi ijtimoiy mas'uliyatlar va axloqiy normativlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, texnologiyalar orqali axloqiy qaramlikni oldini olish yoki kamaytirishning imkoniyatlari mavjud. Buning uchun texnologik tizimlar va algoritmlar insoniyatning yaxshilanishi va axloqiy qadriyatlarning saqlanishi uchun rivojlantirilishi kerak. Bu jarayon shaxsiy erkinlikning cheklanishini oldini olish uchun axloqiy boshqaruv tizimlarini yaratish, mas'uliyatli va adolatli texnologiyalarni ishlab chiqishning zarurligini anglatadi.

Shuni inobatga olgan holda, postgumanizm axloqiy qaramlikni insoniyatning yangi texnologik va ijtimoiy sharoitlarida muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Shaxslar o'z erkinliklarini boshqarishga urinishlari mumkin, ammo bu erkinliklar ko'pincha texnologik manipulyatsiyalar va axloqiy qaramliklar tomonidan ta'sirlanadi. Bunday erkinlikning cheklanishi jamiyatda axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatning shakllanishiga olib keladi, bu esa ijtimoiy tizimlarda yangi axloqiy me'yorlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Shaxsiy erkinlik va axloqiy qaramlik o'rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish uchun yangi yondashuvlar zarur bo'lib, bu texnologiyaning boshqaruv usullari va uning ijtimoiy ta'sirlarini yanada chuqurroq tushunishni talab etadi.

Shaxsiy erkinlikning cheklanishi postgumanizmida ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga xizmat qilishi mumkin. Bu jarayon, texnologiyalar yordamida axloqiy normativlarning yangilanishi va yangi ijtimoiy me'yorlarning shakllanishini ta'minlaydi. Postgumanizm, ayniqsa, texnologiyaning ijtimoiy va axloqiy ta'sirini yangi nuqtai nazardan ko'rib chiqishga imkon beradi. Texnologik inqiloblar bilan shaxsning erkinligi o'zgarib boradi, lekin shu bilan birga ijtimoiy mas'uliyatning kuchayishi zarur. Bu mas'uliyatni oshirish orqali, axloqiy xatoliklarning oldini olish va jamiyatning barqarorligini saqlab qolish mumkin bo'ladi. Erkinlikning noto'g'ri foydalanilishining oldini olish uchun axloqiy nazorat mexanizmlarining joriy etilishi zarur bo'ladi. Bu mexanizmlar texnologiyalarning ijtimoiy ta'sirini, odamlarning xulq-atvorini va qarorlarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi.[2; 8]

Postgumanizmida yangi axloqiy normativlarning yaratilishi shuningdek, texnologik erkinliklarning ijtimoiy mas'uliyat bilan uyg'unlashishi zarur ekanligini ta'kidlaydi. Bu erda asosiy masala, texnologiyalar yordamida insoniyatning yangi axloqiy tamoyillarga asoslangan boshqaruv tizimlarini yaratishdir. Postgumanizmida axloqiy normativlar, asosan, jamiyatning qadriyatlari va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqada shakllanadi. Texnologiyalarning rivojlanishi bilan, insoniyat o'zining axloqiy qarorlarini qanday qabul qilishi kerakligi, bu qarorlar qanday ijtimoiy ta'sirlarni yaratishi va ular qanday boshqarilishi kerakligi haqida yangi qoidalar ishlab chiqiladi.

Texnologiyaning yuksalishi, shubhasiz, axloqiy qarorlar va ijtimoiy mas'uliyatni boshqarishning yangi yo'llarini izlashni talab qiladi. [3; b-5]. Texnologiyalar o'zgarishi bilan birga, ularning axloqiy jihatlarini boshqarish uchun yangi yondashuvlar zarur bo'ladi. Postgumanizmida, ayniqsa, raqamli texnologiyalarni boshqarishning yangi usullari ishlab chiqilishi kerak. Bu usullar shaxslarning erkinliklarini himoya qilish, shuningdek, ularning jamiyat oldida bo'lgan mas'uliyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Postgumanizmning asosiy g'oyalaridan biri – bu texnologik boshqaruvda axloqiy tamoyillarning ustun bo'lishi, shaxsiy erkinlikning jamiyat manfaatlari bilan uyg'unlashishi va ijtimoiy mas'uliyatning kuchaytirilishidir.

Shuningdek, postgumanizmida axloqiy normativlar jamiyatning texnologik evolyutsiyasi bilan birgalikda o'zgaradi. Raqamli texnologiyalar jamiyatni tezda o'zgartiradi va bu o'zgarishlar axloqiy normativlarga ta'sir ko'rsatadi. Bunday o'zgarishlarga moslashish uchun yangi axloqiy ko'rsatmalarni yaratish zarurati

paydo bo'ladi. Postgumanizmda ijtimoiy mas'uliyatning o'sishi va texnologiyalar yordamida erkinliklarning boshqarilishi, yangi axloqiy me'yorlarni yaratish uchun asosan texnologiyaning imkoniyatlaridan foydalanishga asoslanadi.

Agar texnologiyalar ijtimoiy mas'uliyatni oshirish va erkinlikni boshqarishda yordam bera oladigan bo'lsa, unda bu mas'uliyatni oshirishda axloqiy nazorat mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Texnologiyalarni boshqarishning yangi usullari va axloqiy qoidalari jamiyatda barqarorlikni ta'minlash va uning yaxshilanishini ko'zda tutadi. Bu jarayon, o'z navbatida, shaxsning erkinligini jamiyatning umumiy manfaatlari bilan uyg'unlashtiradi va axloqiy qaramlikdan himoya qiladi. Postgumanizmda ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy normativlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashning eng muhim vositalaridan biri texnologik boshqaruv tizimlarining mas'uliyatli ishlatilishi va uning jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashga qaratilganligi hisoblanadi.

Shu tarzda, postgumanizmda texnologiyalar, axloqiy normativlar va ijtimoiy mas'uliyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning kengayishi va bu jarayonni boshqarishning yangi yo'llari izlanishi kutilmoqda. Bu o'zgarishlar, shubhasiz, jamiyatning barqarorligi va ijtimoiy adolatni ta'minlashga yordam beradi.

Postgumanizmda texnologiyalar va ijtimoiy mas'uliyat o'rtasidagi aloqalar yanada murakkablashadi. Raqamli texnologiyalar ijtimoiy mas'uliyatning yangi shakllarini yaratadi. Chunki ular shaxsning xulq-atvorini boshqarishga imkon beradi. Shaxsiy erkinlikning texnologiyalar orqali boshqarilishi, ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, texnologiyalar shaxslarning axloqiy qarorlar qabul qilishiga yordam bera oladi.[4; b-14]

Postgumanizm davrida axloqiy qaramlik va shaxsiy erkinlik o'rtasidagi aloqalar yangi o'lchovlarga ega. Texnologiyalar va raqamli madaniyat insonning axloqiy qarorlariga ta'sir etmoqda, bu esa shaxsiy erkinlikning rivojlanishi va ijtimoiy mas'uliyat o'rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqaradi. Axloqiy qaramlikning shakllanishi va shaxsiy erkinlikning cheklanishi postgumanizmda yangi axloqiy me'yorlar va normativlarni yaratishni talab qiladi. Jamiyatda axloqiy mas'uliyatni oshirish va shaxsiy erkinlikni boshqarish uchun yangi falsafiy yondashuvlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century.-London: Jonathan Cape.
2. Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
3. McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill.
4. Haraway, D. (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. Routledge.

Ijtimoiy xizmatlarni virtuallashtirishning tarbiyaviy-axloqiy masalalari.

Karimov Odiljon Ikramovich
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil
tadqiqotchisi
e-mail:odiljonikramov@mail.ru 995947474
(O'zbekiston, Samarqand)

Annotasiya. Ushbu maqola virtualistikaning axloqiy jihatlarini ochib bergan. Axborotlashgan jamiyatda yoshlarda virtual madaniyat uning ijtimoiy hayotga ta'siri to'g'risida ilmiy ma'lumot berilgan. Ijtimoiy hayotni bugungi kurinishlari ya'ni virtual jamiyat, virtual realliklar ularning bugungi kun ijtimoiy jarayonlarga ta'siri masalasi keng bayon etilgan.

Kalit so'zlar: virtualistika, bilish, axloq, virtual reallik, virtual obraz, axborot.

Аннотация. В данной статье раскрыты этические аспекты виртуалистики. Виртуальная культура среди молодежи в информационном обществе научно информирована о ее влиянии на социальную жизнь. Широко объясняются сегодняшние взгляды на социальную жизнь, то есть на виртуальное общество, виртуальные реальности и их влияние на сегодняшние социальные процессы.

Ключевые слова: виртуалистика, знание, этика, виртуальная реальность, виртуальный образ, информация.

Summary. This article reveals the ethical aspects of virtual science. Virtual culture among young people in the information society is scientifically informed about its impact on social life. Today's views on social life, that is, on virtual society, virtual realities and their influence on today's social processes are widely explained.

Key words: virtualistics, knowledge, ethics, virtual reality, virtual image, information.

Insoniyat globallashtirilgan, axborotlashtirilgan va kompyuterlashtirilgan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy tuzilmalardan iborat bo'lgan postindustrial sivilizatsiya dunyosiga kirib keldi. Bu sivilizatsiya o'tgan asrda jamlangan barcha kreativ potentsiallarni ishga solib, ma'lum jihatdan inqilobiy bo'lgan postklassik madaniyat, fan va texnologiyaga asoslangan innovatsion olamni bunyod etmoqda. "Ayni paytda butun mamlakat miqyosida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish va bunda quyidagi jihatlarni inobatga olish: axborot savodxonligi, kompyuter savodxonligi, media

savodxonligi, kommunikativ savodxonlik, texnologik innovasiyalarga ijobiy munosabatni shakllantirish ham muhim vazifa sanaladi"[1]. Bu vazifalarni amalga oshirishda axborot to'plash, saqlash va uzatish mexanizmlarini takomillashtirish jarayoni bilan bog'liq axloqiy mezonlar va ijtimoiy-huquqiy asoslarni ilmiy tadqiq qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Falsafiy manbalarda virtual reallik determinantlashtiruvchi, insonning axborot olishga bo'lgan ehtiyoj, manfaat va maqsadlarini tadqiq qilishda, ularning aloqalari fragmentar yoki bir-biridan mustaqil holda o'rganilmoqda.

A.Bergson tomonidan "Virtual faoliyat" singari tushunchalar muomalaga kiritilgan falsafiy maqolalar paydo bo'ldi.[2]. dramaturg va teatr arbobi A.Arto teatrni "personajlar, obyektlar, qiyofalar rivojlanadigan – umuman teatrning virtual voqyeligini belgilaydigan sarob..." tarzida tasvirlaydi.[3] Teatrda muallifning uydirmasi bo'lgan voqyelikga kiruvchi tomoshabinlarning virtual mikro voqyeliklari birgalikda mavjud va bir-biriga singan holda birdaniga va uzoq bo'lmagan muddatga ular uchun hukmron voqyelikka aylanadi. Kompyuterli virtual reallikning funksional konsepsiyasi ildizlari quyidagilardir:

1) Kompyuterning funksiyalari dasturiy ta'minot takomillashuviga bog'liq ravishda tubdan o'zgarishga qodirligi.

2) Virtual reallik inson imkoniyatlari uchun elektron informatsiya dunyosida mo'ljall olishning eng maqbul, ko'proq "tabiiy" usulidir.

Kompyuterdagi virtual voqyelikda aks etirish jarayonlari multemedia rejimida sodir bo'ladi, ya'ni kadrlarni to'xtatish, sekinlatish, tezlatish, oldinga o'tkazish orqaga qaytish va tanafus qilish mumkin, harakat esa mutloq o'zgaruvchanlik maqomiga ega bo'lmaydi. Rivojlanish tegishicha inversion bo'lishi, ya'ni orqaga qaytarilishi mumkin: o'zaro ta'sirlarning rang-barangligi biz ko'nikkan dunyoviy sababiyat sharoitlarida ma'lum bo'lgan sirli xossalarini nomoyon etishi mumkin. Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining robotlashtirilishi, masalan bank sektorida, robotlar va ishchilar o'rtasidagi raqobat masalasi ham ko'tarilmoqda.

Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda.

Virtual reallikning oddiy (darajaviy) qo'llanilishi (o'yinlar, tanishuv chatlari, muloqotning virtual shakllari, shou va filmlar) postmodern jamiyat tomonidan shakllantirilgan mahsulot – reklama, brending, jamoatchilik fikri va boshqalarni

passiv iste'mol qilishdir. Bu vaqtdagi an'ana, urf-odat, qadriyatlar va ideallardan uzoqlashish jarayoni, mazmuni qanday bo'lishidan qat'i nazar, axborotni mahsulotga aylantiradi. Virtual reallik texnologiyalarining rivojlanishi kompyuter simulyasiyasining ommalashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatib, bunda simulyakrlardan keng foydalanilmoqda. Axborotlashtirish jarayonida inson dunyoqarashining barcha elementlari tubdan o'zgaradi: asosiy dunyoqarash, dunyoni idrok etish jarayoni, moddiy ishlab chiqarishning o'zi, ta'lim sohasi, kundalik hayot, san'at va nihoyat, intellektual ishlab chiqarish ilmiy bilimlarni ishlab chiqarishning o'ziga xos shakli sifatida o'zgaradi. Natijada, ishlatilgan bilim miqdori, inson didi, fikrlash uslubi va hatto insonning dunyoqarashi sezilarli darajada o'zgaradi. O'zgarishlar shu tariqa konseptual bo'lib, inson hayotining mohiyatiga ta'sir qiladi.

Virtual texnologiyalarning rivojlanishi jamiyat hayotining barcha jabhalarida uch o'lchamli muhit va internet texnologiyalarini rivojlantirish uchun keng sharoit yaratdi.

A.A.Skvorsova axborot axloq bilan chambarchas bog'liq, virtual kommunikasiyalarning keng tarqalishi va jamiyatda noaniq axloqiy baholarni olish bilan bog'liq bo'lgan turli jarayonlarni o'rganish majmuini anglatadi. Biz global tarmoqda mavjud bo'lgan va ixtiyoriy ravishda qabul qilingan standartlar asosida boshqariladigan jamoalarning o'zini o'zi boshqarish amaliyoti haqida ma'lumotga ega bo'lamiz[4]. Yoshlarni faqat o'z tashvishi va muammolari qiziqtirishi, o'z ehtiyojlarini qondirish bilan ovora bo'lishi, asl sababini payqamasdan bir simulyakr ortidan boshqasiga ergashib vaqt o'tkazishi virtual reallik texnologiyalari yaratuvchilariga katta foyda keltirmoqda. Virtual reallikda real hayotda amalga oshirish yoki mavjud bo'lish deyarli mumkin bo'lmagan narsa bo'lishi mumkin. Virtual reallik muhitida insonlar dasturiy ta'minot dizayni va kompyuter aloqasi orqali o'zlarini ushbu muhitga "loyihalashtirishi" va virtual muhit manipulyasiyasini amalga oshirishlari mumkin. Virtual tarmoqning ijtimoiylashuvi kishilar kundalik hayotiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Insonlar jahonda sodir bo'layotgan voqeya va hodisalar haqida ham, o'zi uchun kerakli bo'lgan har qanday axborotni ham, uydan chiqmagan holda olishlari mumkin.

Postindustrial jamiyat, informatizasiya, globalizasiya jarayonlari foydani o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, asosan moddiy manfaat va ehtiyojlarini qondirishga intiladigan, milliy hamda sinfiy qiyofasini yo'qotgan, o'z maqsadlari yo'lida har qanday g'oyani qo'llashga tayyor turgan shaxslarni yaratdi. Bunday salbiy holatlar vatanimizga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Buning uchun kurashish, zarur bo'lsa barcha imkoniyatlarni ishga solish lozim. Birinchi Prezidentimiz "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asarida yozadilarki, "Bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan, bir qarashda arziyasiz tuyuladigan kichkina

xabar ham axborot olamidagi globalashuv shiddatidan kuch olib, ko‘zga ko‘rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo‘lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin”[5]. Bundan kelib chiqib, hozirda har qanday axborot chegara bilmaslik xususiyatiga ega, shunday ekan endigina ongi, dunyoqarashi shakllanayotgan yosh avlodni ma’naviy olami daxlsizligini asrash muammo bo‘lib ko‘pchilikni o‘ylantirayotir.

Axborot urushida O‘zbekiston o‘zining maqbul yo‘lini tanlab olgan bu yo‘l odamlarni fikrini boshqarishni emas, balki ularda milliylikni uyg‘otish kerakligiga e’tibor qaratadi va yosh avlodda mustaqil dunyoqarashni shakllantirishni asosiy vazifa deb biladi. Axborot maydonida nafaqat omon qolishni, balki yengib chiqishni asosiy sharti, erkin fikrlaydigan, ijtimoiy mas’ullikni to‘g‘ri tushunadigan shaxsni tarbiyalash, uning uchun farovon turmush sharoitlarini yaratishdir. Shu boisdan ham hozirda “Dunyoda globallashuv davom etayotgan va axborot makonida o‘zaro kurash kuchaygan sharoitda mudofaa tizimida axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlash mexanizmi sohasida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu borada, ayniqsa, axborot-kommunikasiya makonida davlat suvereniteti, mustaqilligi, hududiy yaxlitligiga qarshi qaratilgan hamda aholining tinch hayotiga tahdid soluvchi mafkuraviy va psixologik harakatlarning ilmiy-nazariy va amaliy yechimini topish alohida ahamiyat kasb etmoqda”[6].

Darhaqiqat, globallashuv tufayli “ommaviy madaniyat” tahdidining oldini olishga qaratilgan mafkuraviy usullar, ijtimoiy-siyosiy mexanizmlar, texnologik asoslar, intellektual salohiyat, axborot bazasi, xalqaro institusional tizimni rivojlantirish davr talabiga aylandi. Bu global ma’naviy inqiroz muammolarini hal qilishda har tomonlama va tizimli yondashishni, alohida davlatlarning utilitar-merkantil milliy egositik etnoegosentrik manfaatlarining mutlaqlashuvi fonida xalqaro institusional tizim, huquqiy makon yaratishni taqozo yetadi”[7].

Zamonaviy yoshlar - bu yangi davr bilan birga rivojlanayotgan avlod. Yoshlarning ko‘pligi nafaqat mamlakat kelajagi uchun poydevor, balki yangi davrning maqsad va vazifalarini ham amalga oshirishda asosiy qatlam hisoblanadi. Zero, yangi media davri tarmoq muhiti ijtimoiy muhitni ham o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun yoshlarning ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash jarayonida ijtimoiy muhit bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etishga alohida e’tibor qaratish kerak. Aksariyat yoshlar halqimizning yuksak ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini ongli ravishda o‘zlashtirishlari va o‘zlarida ezgu fazilatlarni yuksaltirishlari kerak. Yangi ommaviy axborot vositalari asrida biz yuksak ma’naviy-axloqiy qadriyatlarning yo‘nalishini yanada kuchaytirishimiz kerak. Buning uchun esa barcha yangi media platformalarda xalqimizga xos yuksak

ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilishni kuchaytirish va ularni yoshlar ta'limi bilan uyg'unlashtirishimiz kerak bo'ladi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Ayni paytda butun mamlakat miqyosida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish va bunda quyidagi jihatlarni inobatga olish: axborot savodxonligi (qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni topish qobiliyati); kompyuter savodxonligi (raqamli qurilmalar bilan ishlash qobiliyati); media savodxonligi (ommaviy axborot vositalarini tanqidiy o'rganish imkoniyati); kommunikativ savodxonlik (zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanish qobiliyati); texnologik innovasiyalarga (yangi texnologiyalarga) ijobiy munosabatni shakllantirish ham muhim vazifa hisoblanadi"[8]. Virtual reallik insonlarga virtual va imkonsiz imkoniyatlar mavjud bo'lgan boshqa dunyoga kirishga imkon beradi, aql bovar qilmas imkoniyatlarni yaratadi. Virtual reallik teatr kabi to'liq immersiv tizimda foydalanuvchilarni reallik bilan deyarli bir xil bo'lgan virtual muhitda ko'rish, eshitish, sezish va boshqa tuyg'ularni his qilishga chorlaydi.

Virtual olam o'yinlar bilan cheklanib qolmay, taqdimotning dolzarbligi darajasiga qarab, kompyuter konferensiyalari va matnli suhbatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Shu boisdan ham M.N. Normamatova "XX asrni ikkinchi yarmida bir-biridan mustaqil ravishda fan va texnikaning bir nechta sohalarida virtuallik g'oyasi vujudga keldi. Virtual obyektlardan tashkil topgan virtuallik olamiga kirish va uni tadqiq qilish boshlandi. Fizikada virtual zarrachalar, meteorologiyada virtual harorat, ergonomikada virtual holat, psixologiyada virtual qobiliyat, san'atshunoslikda virtual teatr, antropologiyada virtual inson, kompyuter texnologiyasida komp'yuterli virtual reallik va boshqa tushunchalarni ishlab chiqish virtualistik bilish obyekti ustida epistemologik refleksiyaning amalga oshirish imkoniyatini bermoqda"[9] deb ta'kidlaydi.

Shu o'rinda mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyovning fikriga e'tibor qaratish zarur: "Biz bir narsani hyech qachon esimizdan chiqarmasligimiz zarur. Agar "ommaviy madaniyat" tahdidi faqat chetdan – G'arbdan kirib keladi, desak, qattiq adashamiz. Bu balo, afsuski, o'zimizdan, o'z oramizdan ham chiqishi mumkin. Men bu gaplarni osmondan olib aytayotganim yo'q. Yurtimizda nashr etilayotgan ayrim gazeta-jurnallar, kitoblarni, suratga olinayotgan ba'zi klip va kinolarni, efirga berilayotgan qo'shiq va raqslarni kuzatib, sog'lom fikrlaydigan har qanday odam shunday xulosaga kelishi tabiiy"[10].

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni axborot tahdidlaridan asrashda ularning internet savodxonligini oshirib borish, virtual makondagi qiziqishlarini muntazam ravishda o'rganib borish, axborot muhitidagi ijtimoiy ongini monitoring qilish tizimini shakllantirish, virtual xizmatdagi qiziqish va ehtiyojlarini o'rganish,

ularning ongiga salbiy ta'sir etuvchi yot va buzg'unchi g'oyalar, "ommaviy madaniyat"ning zararli ko'rinishlaridan asrashda ularga to'g'ri ma'lumotlarni yetkazish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 191-192.
2. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 294.
3. Разлогов К. Арто А. // Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 403.
4. Скворцов, А. А. Этика: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Скворцов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.
5. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. –178 б.
6. Хайдаров К.А. Мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми (очик манбалар мисолида). Сиёсий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент-2020. –Б. 5.
7. Кодиров Н. Ўзбекистон ёшларида ахборот маданиятини шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили// фал.ф.б.фал.д. (PhD) Автореферат. – Самарқанд. 2021. – Б. 20-21
8. Мирзиёев Ш.Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 191-192.
9. Нормаматова М.Н. Виртуалистикада постноклассик эпистемология фоялари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд 2018. –Б. 13.
10. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузаси . Халқ сўзи. 2017 йил 5 август.

Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va ularning o'rni.

Shukurova Dildora Xamzayevna

Sharof Rashidov nomidagi Samaqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi.

Dildor1979@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqola raqamlashtirish tushunchasini ma'nosi yoritilgan. Zamonaviy axborot jarayonlarining asosiy xarakteristikasi kundalik hayotning asosiga aylanadigan vizual amaliyotdir. Bugungi kunda odamlar, ayniqsa maktab o'quvchilari tobora ko'proq ma'lumotni "ekran" orqali olishi va idrok etishi bilan ajralib turadi. Ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan xulosalar tuzishda mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirish orqali ta'lim sohasi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: virtuallik, bilish, raqamlashtirish, ta'lim, kompyuter, virtual reallik, potentsiallik, maktab, virtual obraz, axborot.

Аннотация. В данной статье объясняется значение понятия цифровизация. Основной характеристикой современных информационных процессов является визуальная практика, которая становится основой повседневной жизни. Сегодня люди, даже школьники, отличаются тем, что получают и воспринимают все больше информации через «экран». Область образования исследуется путем изучения, систематизации и обобщения существующей практики получения научно обоснованных выводов по внедрению цифровых технологий в образование.

Ключевые слова: виртуальность, знания, цифровизация, образование, компьютер, виртуальная реальность, потенциал, школа, виртуальный образ, информация.

Abstract. This article explains the meaning of the concept of digitalization. The main characteristic of modern information processes is visual practice, which becomes the basis of everyday life. Today, people, even schoolchildren, are distinguished by the fact that they receive and perceive more and more information through the "screen". The field of education is explored by studying, systematizing and generalizing the existing practice of obtaining scientifically based conclusions on the introduction of digital technologies in education.

Key words: virtuality, knowledge, digitalization, education, computer, virtual reality, potential, school, virtual image, information.

Raqamlashtirish ijtimoiy jarayonlarga kiritilmoqda, odamlarning muvaffaqiyatli hayoti tobora ko'proq unga bog'liq, bundan tashqari, davlat tashkilotlari va tuzilmalari ishiga raqamli texnologiyalarni keng miqyosda joriy etish kuzatilmoqda[1].

Hyech kimga sir emaski, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'plab professional sohalarda asosiy talab hisoblanadi. Bu, albatta, ta'limga ham tegishli. Endi raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar materialni yanada samarali taqdim etadilar, shuning uchun bu jarayonni o'rganish, talablarini bajarish turli xil imkoniyatlari yanada rivojlantirmoqda.

Xozirgi zamonda raqamli texnologiyalar juda katta sur'atlarda rivojlanmoqda. Faoliyatning ko'plab yo'nalishlari raqamli tizimga o'tdi: kasalxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalari, ta'lim muassasalari. Mutaxassislar ta'lim dasturining elektron formatga o'tishi haqida tobora ko'proq gapirishmoqda.

Faoliyatning barcha sohalariga kompyuter texnologiyalarining global joriy etilishi, yangi kommunikasiyalar va yuqori avtomatlashtirilgan axborot muhitini shakllantirish nafaqat an'anaviy ta'lim tizimini o'zgartirishning boshlanishi, balki axborot jamiyatini shakllantirish yo'lidagi birinchi qadam bo'ldi.

Shu jihatdan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'ldan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi" [2].

Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin. Raqamli iqtisodiyot bu birgina faoliyat turi emas, balki, ishbilarmonlik, sanoat obyektlari, sifatli ta'lim va xizmatlar deganidir. "Raqamli" atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi. Ularning tahlilidan so'ng esa to'g'ri boshqarish bo'yicha yechim ishlab chiqiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolani yozishda respublikamiz ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi. Tadqiqot usullari sifatida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga tegishli xulosalar tuzishda normativ hujjatlarni, mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirishdan foydalanildi.

Davlat ularga maqsadli yordam ko'rsatishi mumkin: birinchidan, bank kreditlari, shu jumladan, eksport kreditlari bo'yicha kafolatlar berish, patentlash xarajatlarining bir qismini qoplash, maqsadli investisiya fondlarini shakllantirish, davlat xaridlari mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlash va hokazo. Ikkinchidan, kichik va o'rta biznesni raqamli texnologiyalar, platformalar yaratish va raqamli xizmatlar ko'rsatishda qo'shimcha qo'llab-quvvatlash. Bunga, masalan, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi tegishli kompaniyalarga (masalan, sug'urta to'lovlari yoki soliq to'lovlari bo'yicha) ma'lum imtiyozlar berish, bunday kompaniyalar o'rtasida sog'lom raqobatni yaratish, ularga buyurtmalar va standartlar berish orqali erishish mumkin. Uchinchidan, iqtisodiyotning asosiy

yoʻnalishlari uchun raqamli platformalarning shakllanishi va miqyosi kabilar kiradi[3].

Maʼlumotlarga koʻra, bugun pandemiya sabab taʼlim muassasalarini yopgan mamlakatlarning 60 foizigina toʻliq raqamli taʼlimga oʻtgan. Baʼzi xalqaro ekspertlar onlayn taʼlimga toʻliq oʻtib boʻlmasligi, bu jarayonga muammoli vaziyatdan chiqish yoʻli sifatida qarash lozimligini, aks holda taʼlim sifati tushib ketishini taʼkidlasa, baʼzilar zamonaviy taʼlim uchun yangi davr boshlanganini eʼtirof etmoqda. Ayrim davlatlar ziyolilari esa masofaviy taʼlimga qamrab olishda taʼminot masalasini ilgari surmoqda. Internet manbalarida xabar berilishicha, bugungi kunda atigi oʻnga yaqin davlatdagi talabalarning 95 foizida kompyuter bor. Indoneziyada esa 34 foiz yoshning internetdan foydalanishga sharoiti yetarli. Qolgan davlatlarda bu koʻrsatkich ancha past. Shu oʻrinda, Oʻzbekiston Respublikasida ham bu koʻrsatkich yuqori darajada emas. Bunga sabab esa cheka hududlarda Internet infratuzilmasining yaxshi rivojlanmaganligidir. Bu esa ayrim mutaxassislar taxmin qilayotganidek, taʼlim sifati tushib ketishiga sabab boʻlishi mumkin[4].

Taʼlim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli emas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan koʻplab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Soʻnggi yillarda taʼlimni «raqamlashtirish» muammolari, uning shakllanishiga taʼsiri boʻyicha biror-bir davlat loyihasi yoki soʻrovnoma asosida tadqiqotlar oʻtkazilmaganligi ham muhimdir [5]. Shu bilan birga, Internet tizimidagi muhitning yoshlar ongiga taʼsirining ahamiyati hukumatning, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining maʼruzalarida, pedagogik jamoatchilik muhokamalarida, magistrant va tadqiqotchilarning, shuningdek deputatlarning izlanishlarida ham koʻrishimiz mumkin.

Shuni alohida taʼkidlash kerakki, oldin raqamli texnologiyalarni barcha sohalarda, yaʼni, sanoat, iqtisodiyot, bank va boshqa sohalarda joriy etish bilan cheklanib qolgan edik. Bugungi kunda esa raqamli iqtisodiyot shiddat bilan rivojlanib borayotganini eʼtiborga olib, raqamli rivojlanish boʻyicha barcha soha rahbarlarining oʻrinbosarlari lavozim tarkibiga kiritilmoqda[6].

Alohida taʼkidlash kerakki, bugungi kunda hayotimiz har jihatdan texnika va texnologiyalar bilan bogʻliq, yaʼni ertalab soat bongidan boshlab to kun rejasini tuzish va oʻqish bilan yakunlashgacha. Biz taʼlim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli foydalanish imkoniyatini yaratishni istadik. Qachonki, planshet taʼlim olishning bir elementiga aylansa, bolalar oʻqish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadi. Bu oʻyin bilan klassik taʼlimni birlashtirishga tengdir. Natijada oʻqish jarayoni yaxshilanadi, oʻzlashtirish, taʼlim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi. Bilimli avlod, professional kadrlar - bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishining garovidir.

Raqamlashtirishning asosiy afzalligi mustaqillikka tayyorgarlikdir, chunki kelajakdagi tizim mustaqil ishni oʻz zimmasiga oladi. Oʻqituvchilarning bevosita

raxbarligisiz yoki haddan tashqari g'amxo'rligisiz talabalar yaxshi natijalarga erishishlari mumkin.

Raqamlashtirish o'qituvchilarning ishini osonlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan bu jarayon o'qituvchilarning ham ishlarini sezilarli kamaytiradi. Zero, uqituvchilik eng qiyin kasblardan biri hisoblanadi. Bolaning ongini tarbiyalash uchun ko'p kuch va asab kerak. Raqamli tizimda o'qituvchilarning vazifasi ukuvchiga yordam berishdir. O'qituvchi talabalarning kobiliyatiga karab uni ongigi va malakasini rivojlanish yo'nalishini belgilaydi.

Vikilug'at bu vikimedia jamg'armasining loyihalaridan biri va u erkin yangilanadigan ko'p funksional ko'p tilli lug'at va tezaurusga(zamonaviy tilshunoslikda tezaurus semantik munosabatlarni-sinonimlar, antonimlar, paronimlar, giponimlar, giperonimlar va boshqalarni belgilaydigan lug'atlarning maxsus turidir) leksik birliklar orasida. asoslanadi. Ushbu lug'atda so'zlarning grammatik tavsiflari, talqinlari va tarjimalari mavjud. Bundan tashqari, so'zlarning etimologiyasi, fonetik xususiyatlari va semantik munosabatlari haqida ma'lumotlar xam bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Vikilug'at grammatik, tushuntirish, etimologik va ko'p tilli lug'atlarni, shuningdek, bitta mahsulotda tezaurusni birlashtirishga urinishdir. Vikilug'at ma'lumotlari matn va nutqni mashinada qayta ishlash bilan bog'liq turli vazifalarni yechadi.[7]

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo'lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Raqamli avlod otanalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish ham mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hyech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. 2021 yil 6 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisida so'zlagan nutqi.-Toshkent "O'zbekiston ovozi" gazetasi. № 223 (479), 2021 yil 7 noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.
3. Sharonin Yu.V. Сифровые технологии в высшем и профессиональном образовании: от личностно ориентированной Smart-didaktiki к блокчейну в селеквой подготовке специалистов // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 1.

4. Abdullayev, M., Saidahrор, G., & Ayupov, R. (2020). Raqamli iqtisodiyot - kadrlar tayyorlashning dolzarb yoʻnalishlari. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 1(23). izvlecheno ot <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2702>.

5. Norboeva N Erkinovna, Khashimova D Pakhritdinovna. The role of the digital economy in the development of information and communication technologies // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (3), 25-31.

6. Abdullayev, M. (2020). Analysis of application of information systems at industrial enterprises. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 1(20). izvlecheno ot <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2270>.

7. М.Н.Нормамадова. Жамиятни виртуаллаштириш: асосий омиллар ва детерминантлар. Фалсафа ва ҳаёт. Халқаро Журнал.№ SI-2 Август 2021 й.

TURLI YOSHDAGI KELINLARNING OILAGA MOSLASHISHIDA INKLYUZIYANING O'RNI

Rahimova Matluba

“Oila va hotin qizlar ilmiy-tadqiqot instituti”

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli yoshda kelin bo'lgan qizlarning oilaga muvaffaqiyatli moslashishida inklyuziyaning o'ri, inklyuziv jamiyatning jamiyatga zarurati, inklyuzivlikning jamiyatga foydasi, yosh kelinlarda adaptatsiya konteksti namoyon bo'lishi, Yosh kelinlarda mosalashuv samaradorligini oshirish uchun qanday strategiyalar mavjud, shular haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: oila, hotin-qizlar, kelin, adaptatsiya, inklyuziv jamiyat, imkoniyatlar, xaq-huquq.

Annotation. This article will talk about the role of inclusion in the successful adaptation of girls who are brides of different ages to the family, the need for society of inclusive society, the benefit of inclusion to society, the manifestation of the adaptation context in young brides, what strategies are there to increase the effectiveness of adaptation in young brides,

Keywords: family, hotin-girls, bride, adaptation, inclusive society, opportunities, right.

Kirish. Inklyuziya yosh kelinlarni oilaga moslashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki bu yangi oila birligiga tegishli bo'lish va qabul qilish hissini yaratishga yordam beradi. Yosh kelinlar oilaviy tadbirlarga, suhbatlarga va qaror qabul qilish jarayonlariga qo'shilganda, ular o'zlarini qadrlil va hurmatli his qilishadi. Bu muloqotni yaxshilashga, mustahkam munosabatlarga va oiladagi yangi rolga yumshoq o'tishga olib kelishi mumkin.[1]

Inklyuziya, shuningdek, yosh kelinlarga yangi oilasining dinamikasini yaxshiroq tushunishga va boshqa oila a'zolari bilan aloqa o'rnatishga imkon beradi. Bu yangi oilaga qo'shilish paytida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan izolyatsiya yoki begonlashish tuyg'ularini kamaytirishga yordam beradi. Oilaviy hayotning turli jabhalariga qo'shilish orqali yosh kelinlar moslashish jarayonida yordam beradigan qo'llab-quvvatlash, yo'l-yo'riq va jamoatchilik tuyg'usiga ega bo'lishlari mumkin.

Asosiy qism. Avvalo Inklyuziv jamiyat haqida ta'rif bersak. Inklyuziv jamiyat-bu kelib chiqishi, o'ziga xosligi va qobiliyatidan qat'i nazar, barcha shaxslarga hurmat, qadr-qimmat va tenglik bilan munosabatda bo'ladigan jamiyat. Inklyuziv jamiyat jamiyatning umumiy farovonligi uchun yordam beradi. Masalan, inklyuziv jamiyat o'z a'zolari o'rtasida tegishlilik va birlik tuyg'usini rivojlantiradi,

bu esa kuchli ijtimoiy aloqalar va munosabatlarga olib keladi. Inklyuziya har kimning bir xil imkoniyat va resurslardan foydalanishini ta'minlaydi, bu esa shaxslarga o'z salohiyatiga to'liq erishish va jamiyatga mazmunli hissa qo'shish imkonini beradi. Inklyuziv jamiyatda xilma-xillikni qabul qilish turli xil istiqbollari va g'oyalarni baham ko'rishga imkon beradi, bu esa yangilik, ijodkorlik va muammolarni hal qilishga olib keladi. Inklyuziv jamiyatlar irq, jins, nogironlik, jinsiy orientatsiya yoki ijtimoiy-iqtisodiy holat kabi omillarga asoslangan kamsitish, xurofot va tengsizlikka qarshi kurashish orqali adolatni targ'ib qiladi. Odamlar uchun ruhiy salomatlik natijalarini yaxshilashi va izolyatsiya yoki chetlanish tuyg'ularini kamaytirishi mumkin. Inklyuziv jamiyat jamiyatning barcha a'zolarining iste'dodi va mahoratiga kirib, mahsuldorlikni, iqtisodiy o'sishni va farovonlikni oshirishga olib kelishi mumkin.

Inklyuzivlik, ayniqsa ayollar kontekstida, oilaga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi potentsial ta'sirlarga quyidagilar kiradi. inklyuziya oila a'zolariga xilma-xillik va farqlarni ko'proq tushunish va qabul qilishni rivojlantirishga yordam beradi. Kuchaytirilgan munosabatlar: inklyuziya oila a'zolari o'rtasida mustahkam aloqalarni kuchaytirishi mumkin, chunki ular o'z yaqinlarini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish uchun birgalikda ishlaydi. Empatiya va rahm-shafqatning kuchayishi: inklyuziv hamjamiyatning bir qismi bo'lish oila a'zolarida empatiya va rahm-shafqatni targ'ib qilishi mumkin, chunki ular yosh kelinlar duch keladigan muammolarga guvoh bo'lishadi. Moliyaviy va moddiy-texnik muammolar: inklyuziya oiladan qo'shimcha yordam, vaqt va kuch talab qilishi mumkin, chunki ularning yaqinlari zarur qo'llab-quvvatlash xizmatlari va turar joylaridan foydalanishlari mumkin.

Yosh kelinlarda moslashuv samaradorligini oshirish- bu aslida oilaviy hayotga o'tish yanada yengil va oson bo'lgan muhitni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqsadga bir nechta strategiyalar hissa qo'shishi mumkin. Masalan, yosh kelinlarga nikohdan oldingi ta'lim va maslahat berish ularga nikoh dinamikasi, muloqot qobiliyatlari, nizolarni hal qilish va gender rollarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu ularning yangi oilaviy muhitga moslashish qobiliyatini oshirishi mumkin.[2,10] Yosh kelinlarni avtonomiya va o'z-o'zini samaradorlik tuyg'usini rivojlantirishga undash ularning o'ziga bo'lgan ishonchini va oilaviy hayotning murakkabliklarini boshqarish qobiliyatiga hissa qo'shishi mumkin. yosh kelinlarni qo'llab-quvvatlash tarmoqlarini shakllantirishga ko'maklashish, oilani qo'llab-quvvatlash va o'z oilasida o'rgangan bilimlari ularga yangi oilaga moslashishda qimmatli ko'rsatma va yordam ko'rsatishi mumkin. Nikoh munosabatlarida ham, katta oila a'zolari bilan ham muloqot qilish ko'nikmalarini oshirish tushunish, hamdardlik va hamkorlikni yaxshilashi, oilaviy muhitni yanada oson moslashib ketishiga ko'makchi bo'ladi. yosh kelinlarni

nizolarni hal qilishning yechimlarini o'rgatish ularga yangi oilada kelishmovchiliklar va muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali yosh kelinlar uchun moslashish samaradorligini oshirish mumkin, bu esa mustaqil hayotga muvaffaqiyatli o'tishni osonlashtiradigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratadi. Bunda bizga onalarimizning va buvijonlarimizning maslahat, bilim va ko'nikmalari qo'l keladi.

Shu qatorda aytib o'tish joizki erta nikohning oldini olish lozim uning bir qancha zararli tomonlari mavjud. Yosh kelinlarning oilaga moslasha olmasligi, bu bilan bog'liq muammolarning kelib chiqishiga ularning oilaga tayyor emasligidan ham kelib chiqadi, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlarida qizlarni erta uzatish, hatto turmushga majburlab berish holatlari ko'p uchraydi. Erta nikoh, ayniqsa, voyaga yetmaganlar bilan bog'liq bo'lsa, ko'plab xavflarni keltirib chiqaradi, bu esa kelin-kuyovlarning jismoniy, hissiy va psixologik holatida jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Erta nikohning asosiy xavflaridan ba'zilar keltirib o'taman. Yosh kelinlar tanasi to'liq rivojlanmaganligi sababli homiladorlik bilan bog'liq asoratlarni boshdan kechirish xavfi yuqori. Bu erta tug'ilish, kam vaznli chaqaloqlar va onalar o'limi kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Erta nikoh ko'pincha yosh qizlarning maktabni tark etishiga olib keladi, ularning kelajakdagi ta'lim va iqtisodiy imkoniyatlarini cheklaydi. [2,20] Bu qashshoqlik va tengsizlik siklini davom ettiradi. Yosh kelinlar o'z hayotlari to'g'risida muhim qarorlar qabul qilish uchun yetuklik va avtonomiyaga ega bo'lmasligi mumkin, bu ularning kelajagi ustidan nazoratni yo'qotishiga olib keladi. Erta turmushga chiqqan Qizlar munosabatlardagi kuch nomutanosibligi tufayli sheriklaridan jismoniy va hissiy zo'ravonlikni boshdan kechirish ehtimoli ko'proq. Erta turmush qurish yoshligida oilaviy hayotning mas'uliyati va qiyinchiliklarini yengish uchun kurashishi mumkin bo'lgan yosh kelinlar uchun izolyatsiya, depressiya va tashvish hissiyotlariga olib kelishi mumkin. Yosh kelinlar do'stlari, oila a'zolari va ijtimoiy tarmoqlardan ajralib turishi mumkin, chunki ular xotin va ona rolini boshqa munosabatlar va faoliyatdan ustun qo'yishlari tabiiy holat.[3]

Umuman olganda, erta nikoh zararli gender me'yorlarini davom ettiradi va shaxslar va jamoalarga uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatadigan tengsizlikni kuchaytiradi. Ushbu xavf-xatarlar to'g'risida xabardorlikni oshirish va yoshlarni o'zlarining kelajaklari to'g'risida xabardor bo'lishlari uchun zarur bo'lgan bilim va resurslar bilan kuchaytirishga harakat qilish muhimdir.

Xulosa. Umuman olganda, inklyuziya oilada birdamlik va hamkorlik tuyg'usini rivojlantiradi, yosh kelinning yangi oilaviy muhitga moslashishi va rivojlanishi uchun ijobiy muhit yaratadi. Inklyuziv jamiyatni yaratish nafaqat marginal guruhlariga, balki uning a'zolari o'rtasida tushunish, hamdardlik va hamkorlikni rivojlantirish orqali butun jamoaga foyda keltiradi. Inklyuziya ko'p

jihatdan oilalar uchun ijobiy tajriba bo'lishi mumkin bo'lsa-da, oilalar potentsial muammolardan xabardor bo'lishlari va ularni samarali boshqarish uchun tegishli resurslar va yordam izlashlari muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Мавлуда Файзиева, Азим Жабборов. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi. Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007. – 3 b.
2. Махмудова Фотима Ходжиевна. Религиозно-философские аспекты формирования культуры семьи в учениях таджикских мыслителей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 09.00.14, кандидат наук.
3. <https://www.sacredheartmission.org/news/the-impor>

GERMANIYA DAVLAT BOSHQARUVIDA AYOLLARNING ROLI

Aziza Ochilova

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi
O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha
Muvofiqlashtiruvchi-metodik markazi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Insonning eng muhim haq-huquqlaridan biri bo‘lgan gender tengligi jamiyatda tinchlik va totuvlikni ta‘minlashda, barqaror rivojlanishda, inson salohiyatini to‘liq ruyobga chiqarishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o‘rni va roli Germaniya tajribasi asosida tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar. Taraqqiyot, xotin-qizlar, davlat boshqaruvi, ekspertlar, rahbar ayollar, totuvlik, demokratlashuv.

Xotin-qizlar va ayollar dunyo aholisining yarmini tashkil etadi. Bu esa insoniyat salohiyatining yarmiga teng degani. Shuning uchun ham ayollarning hurmat va e‘tiborda bo‘lishi, xotin-qizlarni davlat va jamiyat hayotiga faol jalb qilinishi yuqori samaradorlik va iqtisodiy o‘sishga olib kelishi mumkinligi tasdiqlangan faktdir. Taraqqiyotning yangi davrida yurtimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqei, o‘rni va faoliyat samaradorligini oshirish uchun keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Ayollarning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, salohiyati va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish bugungi kun uchun dolzarb masala hisoblanadi.

Faxrlanib aytishimiz kerakki, bugun respublikamizning davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1 ming 400 ga yaqin xotin-qizlar rahbarlik lavozimlarida faoliyat olib borishmoqda. Ularning ulushi sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida 82 foizni, ilm-fan, ta‘lim-tarbiya, madaniyat va san‘at sohalarida 72 foizni, qishloq xo‘jaligida 45 foizni, sanoatda 38 foizni tashkil etmoqda. Bu avvalo, ayollarmizning hamma sohalarda faol ekanligidan hamda xotin-qizlarning o‘zi sevgan kasbi bilan shug‘ullani uchun davlat barcha shart-sharoitlar yaratib berayotganidan davlolat beradi [1].

Ayollarning jamiyat va davlat ishlarida teng huquqli ravishda ishtirok etishi demokratik, huquqiy davlat qurilishining asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Teng huquqlilik va ayollarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi maqomini oshirish masalasi BMTning “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi konvensiyasida, aniq belgilangan [2]. Xalqaro majburiyatlaridan kelib chiqib, kuchli demokratik va huquqiy davlat qurishni o‘z oldiga maqsad qilib olgan O‘zbekiston Respublikasi ayollar va erkaklar teng huquqliligini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo‘ydi.

Konstitutsiyamizdagi 58-moddaning tub mazmuni xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir.

2019-yil 2-sentyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquqlari va teng imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni [3] qabul qilindi. Mazkur Qonunga ko'ra, davlat ayollar va erkaklarnig jamiyat va davlat boshqaruvida teng ishtirok etishini, ularnig sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek, davlat va ijtimoiy hayotning boshqa jabhalarida teng huquqlari va imkoniyatlarini kafolatlaydi.

Xorij tajribasiga bir nazar tashlasak, shunga o'xshash qoidalar Germaniya, Vengriya, Avstriya Ozarbayjon, Belgiya, Kanada, Chexiya, Misr, Xitoy kabi davlatlar konstitutsiyalarida belgilab qo'yilgan. Ayollarning davlat boshqaruvida sonini oshib borishi va faoliyatini yanada faollashuvi jamiyat va davlat boshqaruvini yanada demokratlashuvida, hayotning barcha sohalarida ijtimoiy tenglik va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlab beradi.

2019-yil 26-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida deputatlar, fuqarolik jamiyati institutlari vakillari, olimlar va ekspertlar ishtirokida bo'lib o'tgan "Jamiyat va davlat boshqaruvida ayollarning roli va maqomini oshirish: O'zbekiston va Germaniya tajribasi" mavzusidagi davra suhbatini ushbu dolzarb masalaga bag'ishlandi. Mazkur tadbirning tashkilotchilari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitasi, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi hisoblanadi.

Unda mashhur olim ayollar faol qatnashdi. Ular qatorida doktor Xerta Doybler Gmelin xonim ishtirok etdi. U Germaniyada davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning ishtiroki, ularning roli va o'rni to'g'risida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.

Ta'kidlash kerakki, davlat va jamiyat boshqaruvini yanada takomillashtirishda ayollarning ishtiroki bo'yicha tajribalar almashish borasida ko'pgina ishlar qilinmoqda. Mazkur yo'nalishdagi Germaniya tajribasi, bu boradagi zamonaviy tendensiyalar, ayollarning davlat va jamiyat boshqaruvida ishtirokining shakllari va yondashuvlari va Germaniyadagi ayol deputatlar korpusi misolida, ayollarnig qonunchilik jarayonidagi faoliyatini yanada faollashtirish bo'yicha tajribalarni o'rganish muhimdir [4].

Yurtimizda joriy yilda Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Davlat boshqaruvi akademiyasi Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ) bilan hamkorlikda "Rahbar ayollar" O'zbekiston-Germaniya xalqaro ta'lim

markazi faoliyatini yo'lga qo'ydi. Unda ta'lim markazi mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy sohadagi bilim, ko'nikmalarini oshirish, davlat xizmatida o'zaro tajriba va malaka almashishda yagona ijtimoiy muloqot maydonini yaratish orqali ularning uzluksiz kasbiy, shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida tashkil etildi [5].

Xulosa qiladigan bo'lsak, yurtimizdagi islohotlar, gender tenglik bilan bog'liq xalqaro reytinglarda mamlakatimizning o'rni ijobiy ravishda o'zgarishiga hissa qo'shmoqdi. Jumladan, "World Justice Project" loyihasining Huquq ustuvorligi indeksi (The World Justice Project Rule of Law Index), Jahon Bankning Ayollar, biznes va qonun indeksi (Women, Business and the Law), Boshqaruv sifati indikatorlari (Worldwide governance indicators), The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazining Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi (The EIU Democracy index)dagi O'zbekistonning o'rnini yaxshilashga xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan omillar esa kelajakda xotin-qizlarimiz orasidan ilmfan, siyosat va jamoat arboblari, mashhur madaniyat va san'at, sport namoyandalari yetishib chiqishiga zarur bo'lgan eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratib berilishining xuquqiy asoslarini ham mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayollari hurmat-e'tiborda bo'lgan yurt albatta rivojlanadi // https://t.me/olimlar_minbari.
2. Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konvensiya. 1979-yil 18-dekabr, Nyu-York.
3. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquqlari va teng imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni.// Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan.Senat tomonidan 2019-yil 23-avgustda ma'qullangan.
4. Jamiyat va davlat boshqaruvida ayollarning roli va maqomini oshirish: O'zbekiston va Germaniya tajribasi//<http://pravacheloveka.uz/uz/news/povyshenie-rolizhenschin-v-gosudarstvennom-i-gosudarstvennom-upravlenii-opyt-uzbekistana-i-germanii>.
5. "Rahbar ayollar" O'zbekiston-Germaniya xalqaro ta'lim markazi faoliyati yo'lga qo'yildi// [hx5b104c02a9cbd7cda5c6756fd9199fbff1ef5070](https://t.me/hx5b104c02a9cbd7cda5c6756fd9199fbff1ef5070).

OTA-ONA QARAMOG‘ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA MAHALLANING O‘RNI

Abdushukurova Moxinur Xayrulla qizi
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Ijtimoiy ish mutaxassisligi 1-kurs magistranti
Email: mohinoorabdushukurova@gmail.com
Telefon: +998909320342

Annotatsiya. Mazkur maqolada ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ishlashda mahallaning o‘rni tahlil qilinadi. Yetim va ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar bilan ishlash jarayonida ijtimoiy institut sifatida mahallaning asosiy vazifalari va majburiyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, mahalla xodimlari faoliyatini amalga oshiruvchi qonun xujjatlari va dasturlari, “Mehr” loyihasi, bu loyihada mahallaning roli, olib borilayotgan ishlarning ahamiyati hamda samaradorligi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar, oila, mahalla, ijtimoiy institut, “Mehr” loyihasi, qonun xujjatlari va dasturlari.

Abstract. This article analyzes the role of the mahalla in working with children left without parental care. The main tasks and responsibilities of the mahalla as a social institution in the process of working with orphans and children left without parental care are considered. Also, the legal documents and programs that implement the activities of mahalla employees, the “Mehr” project, the role of the mahalla in this project, the importance and effectiveness of the work being carried out are discussed.

Keywords: Children left without parental care, family, mahalla, social institution, “Mehr” project, legal documents and programs.

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar muammosi butun dunyo miqyosida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu bolalar hayotda ko'plab qiyinchiliklarga duch keladilar va ularni qo'llab-quvvatlash, to'g'ri tarbiya berish jarayoni davlat va jamiyatning asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Mahalla esa bu borada yetakchi o'rinda turadi, chunki u ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni amalga oshiruvchi va fuqarolarga dastlabki zarur ijtimoiy yordam ko'rsatishni tashkil etuvchi institut hisoblanadi.

O‘zbekiston jamiyatidagi eng muhim ijtimoiy institutlardan biri mahalla bo‘lib, uning asosiy vazifalaridan biri yetim va ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar bilan ishlashni o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston Respublikasida bolalar huquqlari va ularning himoyasini ta‘minlashga oid qator qonunlar va dasturlar

amalga oshirilmoqda. Ushbu qonunlarning amalga oshirilishini ta'minlash bevosita mahalla xodimlarining vazifalaridan biridir.

Mahalla, O'zbekistonning o'ziga xos ijtimoiy tuzilmasi sifatida, bolalarni tarbiyalash va qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyat kasb etadi. Mahalla faollari va ijtimoiy ishchilar ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning ehtiyojlarini aniqlash, ularga psixologik va moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha samarali faoliyat olib boradilar. Xususan, jamiyatdagi har qanday ijtimoiy muammolarni hal etishda mahallaning o'rni katta.

Masalan, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatishda mahallaning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Yetim bolalarni aniqlash va ro'yxatga olish: Mahalla xodimlari o'z hududidagi bolalarning ijtimoiy holatini muntazam kuzatadi va tahlil qilib boradi. Kuzatuv natijasida bolalarning ijtimoiy holati o'rganiladi va yordamga muhtoj bo'lganlar aniqlanadi. Bu bevosita yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni qarovsiz qolishlaridan va turli zo'ravonliklardan himoya qilishga imkon yaratadi.

2. Ijtimoiy yordam ko'rsatish: Mahalla homiylik va vasiylikni yo'lga qo'yish, yetim bolalarni oila muhiti bilan ta'minlashda faol ishtirok etadi. Shu bilan birga, bolalarga moddiy yordam, oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa zaruriy yordamlar berishda ham muhim o'rin tutadi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistondagi jami yetim bolalarning 60% dan ortig'i vasiylar yoki yaqin qarindoshlar qaramog'ida. Qariyb 8 ming bola esa davlat muassasalarida tarbiyalanishmoqda[1].

3. Psixologik yordam va ijtimoiy moslashuv: Mahallada yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning psixologik holati nazorat qilib boriladi. Doimiy ravishda bolalarga psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha tadbirlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, bu turdagi bolalarning jamiyatga ijtimoiylashuvini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

4. Ta'lim va tarbiya: Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning ta'lim olishini kuzatish va ularning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish ham mahalla organining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning oilaviy sharoitlari har xil. Ba'zi bolalarning ta'lim olishiga to'siqlar bo'lmasligi mumkin, lekin, aksariyat bolalar ota-onasidan ajralganlaridan so'ng ta'lim jarayonida qator muammolarga duch kelishi mumkin. Bu muammolarning oldini olishda mahalla tomonidan maktab bilan hamkorlikda qo'shimcha dars mashg'ulotlari, darsdan tashqari to'garaklar tashkil etiladi.

Statistikaga ko'ra, 2023-yil holatiga bo'yicha, O'zbekistonda 30 mingdan ortiq yetim va ota-onasiz qolgan bolalar mavjud bo'lib, ularning 70 foizdan ortig'i mahalla tizimi orqali ijtimoiy yordam oladi[2]

Mahalla tizimining yetim bolalar bilan ishlashdagi faoliyati bir nechta qonun va normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi:

- O‘zbekiston Respublikasining "Bola huquqlari to‘g‘risida"gi Qonuni. Ushbu qonunda bolalarning fundamental huquqlari, shu jumladan, ota-onasiz qolgan bolalarning ijtimoiy himoyasi kafolatlangan. Bola huquqlari to‘g‘risidagi qonun har bir bolaning huquqlarini ta‘minlashga, jumladan, yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Bu xujjatda ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarning huquqlarini himoya qilish choralari belgilangan. Unga ko‘ra, davlat bunday bolalarning yashash sharoitlarini ta‘minlash va ijtimoiy moslashuvini qo‘llab-quvvatlashga mas‘uldir ekanligi belgilangan. Shuningdek, yetim bolalar uchun ta‘lim, sog‘liqni saqlash va yashash uchun moliyaviy yordam ko‘rsatish davlat dasturlari orqali amalga oshiriladi. Masalan, 2023-yildagi “Bola huquqlari himoyasi milliy dasturi” davlat kafolatlarini kengaytirishga qaratilgan[3].

- "Mahalla to‘g‘risida"gi Qonun. Bu qonun mahallaning ijtimoiy yordam ko‘rsatishdagi mas‘uliyatini belgilaydi. Qonunga ko‘ra, mahalla fuqarolar yig‘inlari o‘z hududida ijtimoiy yordam ko‘rsatish va bolalarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha javobgar. Xususan, ushbu qonunning 16-moddasida mahallaning ijtimoiy himoya bo‘yicha vazifalari belgilangan, jumladan, ota-ona qaramog‘idan mahrum bolalarga yordam ko‘rsatish tartibi ham keltirilgan [4].

- Prezident farmonlari va qarorlari. Masalan, 2019-yilda qabul qilingan “Mehr” loyihasi orqali yetim bolalarni qo‘llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari yaratildi[5].

O‘zbekistonning ijtimoiy himoya tizimida qabul qilinayotgan deyarli barcha qonun va dasturlarda ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarning ijtimoiy himoyasi, ijtimoiy yordam ko‘rsatish masalalari muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqsadda ishlab chiqilgan “Mehr” loyihasi bolalarning hayotini yaxshilash, ularni ijtimoiy va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur loyiha doirasida mahallaning roli alohida e‘tiborga loyiq bo‘lib, jamiyatning har bir a‘zosini o‘z zimmasidagi ijtimoiy mas‘uliyatni anglashga undaydi.

“Mehr” loyihasi O‘zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimining asosiy tashabbuslaridan biri bo‘lib, quyidagi vazifalarni amalga oshirishni ko‘zda tutadi:

Birinchiidan, oilaviy muhit yaratish: Yetim bolalarni oilaga joylashtirish, tarbiyalash uchun qulay sharoitlarni ta‘minlashni nazarda tutadi.

Ikkinchiidan, psixologik yordam: Bolalarga loyiha ishtirokchilari tomonidan maxsus psixologlar biriktiriladi va ular bolalar bilan muntazam ish olib borishadi. Psixologik treninglar, maslahatlar berish orqali ulardagi stress va ruhiy jarohatlarni yo‘qotishga yordam beriladi.

Uchinchidan, moddiy qo‘llab-quvvatlash: Bolalarning asosiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida moddiy yordamlar ko‘rsatish va nazorat qilish.

O‘zbekistonda “Mehr” loyihasi doirasida yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar uchun quyidagi yordamlar amalga oshirilganligini ko‘rish mumkin:

* **Uy-joy bilan ta‘minlash:** 2021-yilda "Mehr" dasturi doirasida 757 nafar yetim bolani uy-joy bilan ta‘minlash vazifasi qo‘yilgan. Buning uchun davlat budgetidan 120 milliard so‘m ajratilgan. 2024-yildan boshlab, yangi tizim joriy qilinib, yetim bolalarga bepul uy-joy ajratish uchun byudjet mablag‘lari alohida tartibda rejalashtirilmoqda[6].

* **Ta‘lim va qo‘llab-quvvatlash:** Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar uchun davlat oliy ta‘lim muassasalarida o‘qishda qo‘shimcha kvota ajratiladi. Ularga rag‘batlantirilgan stipendiyalar va subsidiyalar ajratilmoqda. Ta‘lim uchun bir martalik o‘quv adabiyotlari xarajati davlat tomonidan qoplanadi, bu subsidiya bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarini tashkil qiladi[7]. **Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash:** Yetim bolalarning moddiy ehtiyojlari uchun “Mehr daftari” jamg‘armasi faoliyat yuritmoqda, bu jamg‘arma orqali tibbiy yordam va ta‘lim xarajatlari qoplanadi. “Mehr” loyihasi davlat va xayriya fondlari bilan hamkorlikda amalga oshirilib, yetim bolalarning hayot sifatini yaxshilash, ularga ta‘lim va uy-joy sharoitlarini yaratishga qaratilgan[8]. Dunyo olimlarining tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, yetim bolalar bilan ishlashda mahalla va jamoaning roli juda muhimdir. Ularning fikricha, mahalliy hamjamiyat bolalar uchun oilaga yaqin muhitni shakllantirishda va ularning rivojlanishiga ko‘maklashishda asosiy omillardan biridir. **Masalan,** Dr. Whetten yetim bolalar uchun sifatli parvarish muhitining ahamiyatini ta‘kidlaydi. U olib borgan tadqiqotlarda jamoa asosida tashkil etilgan oilaviy muhitlar (masalan, qishloq va mahalla) bolalarning ijtimoiy-psixologik farovonligi va sog‘lom rivojlanishi uchun samaraliroq ekanligini ko‘rsatadi. Bunda mahalla doirasida uzluksiz g‘amxo‘rlik, oziq-ovqat xavfsizligi, ta‘lim va sog‘liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyati katta ahamiyatga ega ekani aytilgan[9]. **POFO** (Positive Outcomes for Orphans) tadqiqotida beshta davlat (Kambodja, Hindiston, Keniya, Tanzaniya va Efiopiya) bo‘yicha yetim bolalarning rivojlanishi o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, jamoa asosidagi oilaviy muhitlar ko‘p holatlarda bolalarning sog‘liq, aqliy faoliyat va ijtimoiy xulq-atvori bo‘yicha ijobiy natijalarga olib keladi. Ammo bunday muhitning samaradorligi to‘g‘ri resurslar va sifatli parvarish bilan bog‘liq ekanligi namoyon bo‘lgan[10]. Mahalla institutining bolalarga ko‘rsatayotgan yordami ko‘pincha ularning asosiy

ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Ammo, bu jarayon bolalarning kelgusi hayotda kompleks rivojlanishiga asos bo'ladi. Ta'lim va tarbiyaviy dasturlarni amalga oshirishda mahalliy rahbarlar va jamoaviy tashkilotlarning faol ishtiroki dolzarb hisoblanadi. Geoff Foster tadqiqotlariga ko'ra, mahalliy jamoalarning yetim bolalarni qo'llab-quvvatlashdagi asosiy yondashuvi ijtimoiy va iqtisodiy resurslarni safarbar etishga qaratilgan. Masalan, kooperativ bolalar bog'chalari, bepul ta'lim beruvchi maktablar va umumiy bog'lar tashkil etish orqali bolalarning asosiy ehtiyojlari qondiriladi. Jamoalar sport klublari, madaniy guruhlar va yoshlar uchun faoliyat tashkil etish orqali bolalarning ruhiy holatini yaxshilaydi va ularga tengdoshlar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Bu bolalarning yolg'iz qolishini oldini olishda yordam beradi. Zambiya kabi davlatlarda mahalliy tashkilotlar yetim bolalarga maktab to'lovlarini bekor qilish kabi ijobiy siyosiy o'zgarishlarga erishgan. Bunday harakatlar mahalliy rahbarlar va jamoa tashkilotlarining ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Mikrokredit va daromad keltiruvchi loyihalar yetim bolalar uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhimdir. Masalan, Ugandadagi qishloq banklari orqali amalga oshirilgan mikromoliyalash loyihalarida qarzlarni qaytarish darajasi 99% ni tashkil qilgan. Bu kabi loyihalar bolalarni boqayotgan oilalarga katta yordam beradi. Ushbu tadqiqotlar mahallalarning yetim bolalar hayotini yaxshilashda qanchalik samarali ekanligini ko'rsatadi [11]. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ishlashda mahalla instituti davlat va jamiyat o'rtasidagi ko'prikdir bo'lib xizmat qiladi. Mahallaning asosiy vazifasi bolaga ijtimoiy, psixologik va ma'naviy yordam ko'rsatish bilan chegaralanib qolmaydi. Mahalla nafaqat yordam ko'rsatuvchi organ, balki bolalarning haquhuqlari himoya qilinishini ta'minlovchi birinchi ijtimoiy tuzilma sifatida namoyon bo'ladi. Mahalla o'z faoliyatida jamiyatning barcha qatlamlarini jalb qilish orqali bolalarning ijtimoiy moslashuvi va ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, yetim bolalarning taqdirini yaxshilashda mahalla faqatgina tashkiliy organ emas, balki ular uchun ruhiy qo'llab-quvvatlash manbai bo'lib ham xizmat qiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yetim bolalar masalasini hal qilishda mahalla tizimining rivojlanishi faqat ijtimoiy yordamga bog'liq emas, balki uzoq muddatli barqarorlikka ham asos yaratadi. Bundan tashqari, qabul qilinayotgan qonun xujjatlari va dasturlarning davomiyligi hamda sifatli bo'lishini ta'minlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi hisobotlari, 2023-yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi hisobotlari, 2023-yil.
3. “Bola huquqlari himoyasi milliy dasturi”, 2023-yil.
4. “O‘zbekiston Respublikasining Mahalla to‘g‘risidagi Qonuni”, 2013-yil 22-aprel.
5. O‘zbekiston Respublikasi “Mehr” loyihasi hisobotlari, 2022-yil.
<https://lex.uz/uz/docs/-5569689>
6. <https://m.kun.uz/news/2021/08/10/prezident-qarori-yetim-bolalarni-uy-bilan-taminlashning-yangi-tizimi-joriy-etilib-ularning-talim-olishi-ragbatlantiriladi>
7. <https://yuz.uz/uz/news/etim-bolalarni-ijtimoiy-qollab-quvvatlash-boyicha-yangi-tizim-joriy-etiladi>
8. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371>
9. <https://journal.pone.0218100>
10. <https://bmcinthealthumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-698X-14-9>
11. Foster, G. (1999). *Generation at Risk*.

BOLALAR SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINING OB‘EKTI SIFATIDA.

Abduvohidova Maftuna Doniyor qizi
Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi yetkchi mutaxassisi,
O‘zMU magistranti

Annotatsiya. Bolaga mehr e’tibor va g‘amxo‘rlik ko‘rsatish xalqimizga xos ezgu fazilatlardan hisoblanadi. Mustaqil davlatimizning hozirgi taraqqiyoti kelajak avlodning munosib vakillari – bolalar tarbiyasi va ta’limiga ko‘p jihatdan bog‘liq. Shuning uchun ham mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq hukumatimiz e’tiborida sog‘lom avlod va komil inson tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Hozirgi kunda ham ushbu masala o‘zining dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bola huquqlarini va erkinliklarini ta’minlash bo‘yicha davlat siyosati BMTning Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasi, boshqa xalqaro hujjatlar ta’sirida shakllanib, bola huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini amalga oshirish va himoya qilish bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solish uchun samarali tashkiliy huquqiy mexanizmni yaratish bo‘yicha davlat organlari va nodavlat tashkilotlarning izchil faoliyatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur maqolada ham bolalar sog‘lig‘ini saqlash tizimiga oid islohotlar evolyutsiyasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. bola tushunchasi, bolalar huquqlari, yetim bola, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar, nogironligi bo‘lgan bolalar, kamsitmaslik tamoyili, xalqaro tajriba.

Abstract. Showing love and care to children is one of the noble qualities of our people. The current development of our independent country depends in many ways on the upbringing and education of worthy representatives of the future generation. That is why, in the first years of our independence, in the eyes of our government, the education of a healthy generation and a perfect person was raised to the level of state policy. Even now, this issue is gaining importance. The state policy for ensuring the rights and freedoms of the child is formed under the influence of the UN Convention on the Rights of the Child, other international documents, and is effective in regulating relations related to the implementation and protection of the rights, freedoms and interests of the child. is manifested in the consistent activity of state bodies and non-state organizations to create an organizational legal mechanism. This article also analyzes the evolution of reforms in the child health care system.

Key words. the concept of a child, children's rights, an orphan, children in need of social protection, children with disabilities, the principle of non-discrimination, international experience.

Mustaqillik yillarida davlatimiz tomonidan bu masalaga alohida e'tibor qaratilib, bolalar haq-xuquqini himoyalashga doir qator qonun va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi, shular asosida tub islohatlar amalga oshirildi.

Bola (bolalar) tushunchasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda ilk marotaba kiritilgan[1]. Qonun qabul qilinishiga qadar, bola yoki bolalar tushunchasi qo'llanilganda uning mazmuni yoritilmagan. Bolaga berilgan ushbu ta'rif muhim, chunki "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun va bolalarga oid boshqa qonunlar kimlarni himoya qilishga qaratilganligini aniq belgilab beradi. Ushbu Qonunda bolalarga berilgan tarif [BMT Bosh Assambleyasi](#) tomonidan 1989-yil 20 noyabrda qabul qilingan "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya"ning 1-moddasiga to'liq mos keladi va unga binoan, 18 yoshga to'lmagan har bir inson zoti, agar bolaga nisbatan qo'llaniladigan qonun bo'yicha u ertaroq balog'atga yetmagan bo'lsa bola hisoblanadi[2].

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning 1-moddasida berilgan tarif "bolalik" qaysi paytdan, ya'ni bola tug'ilgan paytdan yoki undan avval boshlanishi to'g'risidagi masalani yoritmaydi va shu bilan ongli ravishda milliy normalar turfa xilligi tufayli istisnosiz barcha davlatlar uchun yagona bo'lgan muammoning yechimini bermaydi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bolalikning yoki bola hayotining boshlanishini belgilash masalasini milliy qonunchilik ehtiyoriga qoldirgan. Biroq, Konvensiyaning 1-moddasiga binoan, yuqori yosh chegarasini 18 yosh deb belgilangan. Shunday qilib, bu yosh chegarasi biron bir maqsad yoki faoliyat uchun aniq yosh belgilashi zarur bo'lganda ishtirokchi-davlatlar uchun asos va boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi.

"Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida "Yetim bola" tushunchasiga ta'rifi berilgan. Yetim bola deb otasi ham, onasi ham vafot etgan èki ular sud qaroriga binoan vafot etgan deb e'lon qilingan bola hisoblanadi. Farzandlikka olgan shaxslar vafot etgan bo'lsa yoki sud orqali vafot etgan deb topilgan bo'lsa ham ushbu Qonunga binoan bola yetim deb hisoblanadi.

"Jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bola" tushunchasi Qonunga binoan, jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bola deb nogironlikni belgilash uchun yetarli bo'lmagan jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va (yoki) ruhiy nuqsonlari bo'lgan bola hisoblanadi. Ushbu tushunchalarning qonundagi tarifi bu toifadagi bolalarning huquqiy maqomi har xilligi bilan belgilanadi.

Qonun "ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar" tushunchasiga tarif berish orqali jismoniy va aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun alohida himoya va tegishli nafaqalar olish huquqini ta'minlashga qaratilgan. "Ijtimoiy himoyaga muxtoj bolalar" tushunchasi Qonunda ilk bor keng qo'llaniladigan ijtimoiy himoyaga

muhtoj bolalar tushunchasiga quyidagicha aniq tarif berilgan: yuzaga kelgan holatlar sababli og'ir turmush sharoitida qolgan, davlat va jamiyat tomonidan alohida himoya qilishga hamda qo'llab-quvvatlashga muhtoj bolalardir.

Qonunga binoan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar deb:

- nogironligi bo'lgan bolalar;
- jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar;
- yetim bolalar; ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar; ixtisoslashtirilgan bolalar muassasalarida tarbiyalanaётgan bolalar
 - muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan bolalar; kam ta'minlangan oilalardagi bolalar;
 - jinoiy javobgarlikka tortilgan va jazoni ijro etish muassasalarida turgan bolalar;
 - zo'ravonlik va ekspluatatsiya, qurolli mojarolar va tabiiy ofatlar natijasida jabrlangan bolalar hisoblanadi; 3-modda kimga nisbatan qo'llanilishini belgilab berganligi bois bu tarif g'oyatda muhim. 3-moddada ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar huquqlarini himoya qilinishining qo'shimcha kafolatlari belgilangan.

Nogironligi bo'lgan bolalar (bola)- jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va (yoki) ruhiy nuqsonlari bo'lganligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordamga, himoyaga muhtoj hamda qonunda belgilangan tartibda nogiron deb topilgan bola. — O'zbekiston Respublikasi nogironlarning ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi Qonunning yangi tahririga binoan, nogiron deb jismoniy, aqliy, ruhiy èki sensor (sezgi) nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgalangan tartibda nogiron deb topilgan hamda ijtimoiy èrdamga va himoyaga muhtoj shaxs hisoblanadi.

Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bola tushunchasi Qonunda yetim bola va - ota-ona qaramog'isiz qolgan bola tushunchalari o'rtasidagi farq ko'rsatilgan. Ohirgisi – yetim bo'lib qolishdan tashqari (ya'ni ota-onasi vafot etgan èki sud qarori bilan vafot etgan deb topilgan hollardan tashqari) boshqa har qanday sabab tufayli otaonaning qaramog'isiz qolgan bola hisoblanadi. Ota-onasi o'z majburiyatlarini sog'lig'i tufayli, majburiyatlari bajarishdan bosh tortgan hollarda, qonunda belgilangan tartibda otaonalik huquqlaridan mahrum bo'lganda, jinoyat sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum bo'lish joylarida jazo o'taётgan hollarda va boshqa hollarda bola ota-onasining qaramog'isiz qolishi mumkin.

Shuni ta'kidlash joizki, bola huquqlarini himoya qilish sohasida qabul qilingan xalqaro majburiyatlarni bajarish uchun O'zbekiston xalqaro huquqiy normalarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish yo'lida katta ishlarni amalga oshirmoqda. Amaldagi qonunchilikda bolalarning huquq va manfaatlariga, shuningdek ularning himoyasiga alohida e'tibor berilmoqda. Ma'lumki, bola

huquqlari sohasida qonunchilikning asosini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tashkil etadi. Unga muvofiq bolada tug'ilishi bilanoq inson va fuqaroning huquq, erkinliklari vujudga keladi hamda ular davlat tomonidan kafolatlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasiga ko'ra bolalar ota-onalarining kelib chiqishi va fuqarolik holatidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha amalda bo'lgan qonunchilik Konstitutsiyamiz normalarini Bola huquqlari haqidagi Konvensiyaga muvofiq holda takomillashtirishga yo'naltirilgan. Shu o'rinda "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya va uning qabul qilinish tarixi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. 1979 yil ya'ni Xalqaro bolalar yilida jahonning turli mamlakatlari hukumatlari tavsiyalari asosida tuzilgan muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh 10 yildavomida dunyo bola huquqlari bilan bog'liq masalalarni o'rgandi[3]. Natijada 1989 yil 20 noyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyani qabul qildi.

Shundan e'tiboran bola huquqlari himoyasi kafolati butun dunyoda ta'minlandi bu borada xalqaro mexanizm vujudga keldi. Konvesiya mubolag'asiz bola huquqlarini himoya qilishning kafolatlari mustahkamlangan muhim xalqaro huquqiy hujjat bo'lib ishtirok etuvchi mamlakatlar uning qoidalarini qat'iy bajarishi shartligi belgilangan. Ahamiyatli tomoni har bir davlat Konvesiya me'yorlarini bajarishda o'ziga xos milliy xususiyatlarni nazaga olish huquqi va imkoniyatiga ega.

Ilgari bola haqida g'amxo'rlik u himoyaga muhtoj bo'lgan taqdirdagina amalga oshirilardi. Konvesiya qabul qilinishi munosabati bilan mutlaqo yangi konsepsiya belgilandi. Unda ta'kidlanishicha g'amxo'rlik va himoya bu-muruvvat masalasi emas, balki huquqdir[4].

Konvesiya kuchga kirishi bilan, u bolalar uchun asosiy ijtimoiy va huquqiy mezonlar, tartib va qoidalar qat'iy belgilangan majmuaga aylandi. Konvesiyada ilk bor bola tushunchasi ochib berildi, bolaning huquq va erkinlik doirasi kengaytirildi. Hujjatda shafqatsiz qiynoq va qurolli to'qnashuvlar qurboni bo'lgan, shuningdek, qonunni buzgan va muomalaga layoqatsiz bolalarning yuridik himoyasi xam nazarda tutilgan. Bundan tashqari, undan bolalarni ba'zi bir salbiy hodisalar (giyoxvandlik va ruxiy ta'sir etuvchi moddalarni noqonuniy is'emol qilish, bolalarni sotish va g'ayriqonuniy maqsadlarga jalb etish, ulardan foydalanish)dan himoya qilish masalalari xam alohida qayd qilingan.

Bola, ya'ni 18 yoshga to'lmagan va shu sababli davlat va jamiyat tomonidan har tomonlama ko'mak va alohida yordamga muxtoj shaxslarning huquqlarini ta'minlash bo'yicha davlat siyosatining asoslari ilk marotaba Qonunning 4-moddasida belgilangan. Bola huquqlarini va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha

davlat siyosati BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi, boshqa xalqaro hujjatlar ta'sirida shakllanib, bola huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini amalga oshirish va himoya qilish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish uchun samarali tashkiliy huquqiy mexanizmni yaratish bo'yicha davlat organlari va nodavlat tashkilotlarning izchil faoliyatida namoyon bo'ladi[5].

Bola huquqlariga oid davlat siyosati:

- bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash;
- bolaning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish;
- bolaning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik;
- bolaning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish;
- bolalar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini ta'minlashga qaratilgan.

Har bir yo'nalishni amalga oshirish uchun huquqiy, tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy va moliyaviy choralarni ko'rish ko'zda tutilgan.

Bola yoki o'smir huquqlarini himoya qilishda kamsitmaslik tamoyili e'tirof etilgan. Mazkur xalqaro xujjat 54 ta moddani o'z ichiga olgan. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvesiyani ratifikatsiya qilgan yoki unga qo'shilgan har bir mamlakat o'z milliy qonunchiligini uning qoidalariga muvofiq qayta ko'rib chiqishi lozimligi belgilangan. Davlatimizda Konvesiya qoida va me'yorlarni yanada kengroq amalga oshirish yuzasidan 2008-yilda "Bola xuquqlari kafolatlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Konvesiya Respublikamizda bolalar huquqlariga oid milliy qonunchilikning mutahkam bazasini yaratishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Mamlakatimizda bola huquqlari himoyasi kafolatlari tobora mustahkamlanib bormoqda. O'zbekiston bolalari jismonan va ma'nan yetuk bo'lib voyaga yetishi jahon standartlari darajasida bilim hamda tarbiya oilishi, orzu-maqсадlariga erishishi uchun hamma sharoitlarni yaratib bermoqda. Bularning barchasi xalqimizning ezgu niyatlari, orzu intilishlari, qolaversa davlatimiz dasturiy maqsadlari bilan har tomonlama uyg'un va xamohang bo'lib, farzandlarimizning sog'lom va xur fikirli avlod sifatida kamol topishiga xizmat qilmoqda.

T.N.Poddubnayaning fikricha, bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimi modelining asosiy komponentlari maqsadli, mezonli, mazmunli, prosessual-metodik va kadrlar [bilan ta'minlashda ifodalanadi](#). Maqsadli komponent bolalarni ijtimoiy himoya qilishning ideal obrazi va natijalarini prognoz qilish sifatida yuzaga chiqadi. Mezonlarni ta'minlash bolalikni ijtimoiy himoya qilishda aniq baxolash tizimining mavjudligini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, bolalarni ahvolini baholashda ma'lum bir standartlar asosida u yoki bu bolaning himoyalanganligi qancha bolaning ijtimoiy farovonligi yoki bu farovonlikka ega

emasligi haqida fikr yuritishni nazarda tutadi va mazmunli komponentlardan iborat[6].

Qonun ishlab chiqishini taminlash. Ijtimoiy muammolarni samarali ravishda hal etish bola va oilaning to'laqonli faoliyatini taminlash sohasida huquq va manfaatlarini himoya qilish, salomatligini saqlash, rivojlanishi va ta'lim, kam ta'minlangan, ko'p bolali, nogironligi bo'lgan bola oilasini qo'llab-quvvatlash, bola va oilaning ijtimoiy himoyasini amalga oshiruvchi turli tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatini beruvchi huquqiy-me'yoriy sohasining yuqori darajada shakllanganligini nazarda tutadi.

Bola huquqlari sohasida qonunchilikning asosini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 57-moddasida Mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasidadir. Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to'laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta'lim olishiga ko'maklashadi, ularga zarur bo'lgan axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlaydi deb belgilanagan. Ayni chog'da mamlakatimiz bolalar manfaatlarini va huquqlarini himoya qilishga doir barcha asosiy xalqaro hujjatlarga qo'shilgan.

BMTning Balog'atga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari (Pekin qoidalari, 1985 yil) hamda Voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatlarning oldini olish uchun bosh tamoyillari (Ar-Riyod bosh tamoyillari, 1990 yil) shular jumlasidandir. Konvensiya talablariga muvofiq bola huquqlarini mustahkamlagan va ularning himoya kilinish shakllarini takomillashtirgan Fuqarolik va Oila Kodekslarining qabul qilingan.

Bola huquqlari to'g'risida konvensiya BMTning bolalikni muhofazalashga qaratilgan bzlsa, unga hamohang ravishda Konvensiya qoida va me'yorlarini yanada kengroq amalga oshirish borasida 2008 yilda «Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida»gi qonun qabul qilingan. Konvensiyaning **28-moddasi bolalarning ilm olish huquqiga qaratilgan bo'lib: unda qayd etilganidek, ishtirokchi-davlatlar bolaning ilm olish huquqini e'tirof etadilar hamda ana shu huquq teng imkoniyatlar asosida amalga oshishiga asta-sekin erishish maqsadida ular, jumladan: bepul va majburiy boshlang'ich ta'limni joriy etishi; ham umumiy, ham kasb-hunar bo'yicha o'rta ta'limning turli shakllari rivojlanishini rag'batlantirishi, bunday ta'limdan hamma bolalar bahramand bo'lishlarini ta'minlashi hamda bepul ta'lim joriy etish va zarurat tug'ilgan hollarda moliyaviy yordam ko'rsatish singari zarur chora-tadbirlarni ko'rishini belgilangan[7].**

O'zbekistonda bu bolalarning mazkur huquqi hatto karantin davrida ham masaofaviy ta'limi Onlayn rejimda ta'minlandi. Prezident maktablari, ijod va

Temurbeklar maktabi, ixtisoslashtirilgan maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan bola tarbiyasi va ilm olish huquqi davlat siyosatining bosh masalasi sifatida hamisha e'tibordaligi diqqatga sazovordir. Mazkur masalaning dolzarbligi haqida: "Maktabgacha ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratayotganimiz bejiz emas, — deb ta'kidlagandi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev. — Yoshlar tarbiyasiga bugundan e'tibor bermasak, ertaga kech bo'lishi mumkin" - degandi.

Yillar o'tgan sayin bola huquqlarini himoya qilishga bo'lgan e'tibor kuchayishi natijasida bugungi kunda bolalar Ombudsmani instituti tashkil etildi. Jumladan, bunday ombudsmanlik instituti Rossiya, Boliviya, Belgiya, Avstriya, Serbiya, Estoniya, Niderlandiya, Tojikiston va boshqa qator mamlakatlarda mavjud. Uning paydo bo'lishi asosan dunyo mamlakatlari Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilishgani bo'lsa, yana bir sabablardan bir jahonda bolalarning ijtimoiy himoyalanmaganligidir.

Masalan, Buyuk Britaniyada Bolalar Ombudsmani mustaqil institut bo'lib, Buyuk Britaniyada hech bir davlat organ, hattoki Parlamentga ham bo'ysunmaydi. Bu kabi xalqaro tajriba mamlakatimizda unib o'sib kelayotgan bolalar huquqini himoya qilishda mavjud kamchilik va muammolarni bartaraf etish maqsadida 2019 yil 22 aprel kuni O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan "Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4296-sonli qarori qabul qilingan hamda unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)ga manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) to'g'risida»gi Qonuni muhim qadam bo'ldi. Bolalar Ombudsmani avvalo bolalar huquqlari himoyasining parlament nazoratini ta'minlaydi. Voyaga yetmaganlarning yashash sharoitlari o'rganib, bolalarning individual shikoyatlari bo'yicha surishtiruv olib boradi, hamda mamlakatdagi mavjud bola huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar faoliyati bilan hamohang mazkur kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. E'tiborli tomoni bolalar Ombudsmani parlamentga doimo hisobot berib, O'zbekistonda davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan bolalarning huquqlarini himoyasi qanday amalga oshirilayotganini nazorat qilib boradi. 2019 yil 29 mayda qabul qilingan "Ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi qaror ana shu dolzarb vazifalar ijrosiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasining 4-moddasiga binoan, O'zbekistonda bola huquqlarini amalga oshirish uchun barcha zarur bo'lgan qonuniy, ma'muriy va boshqa choralar ko'rilmogda. Bolalarga oid davlat siyosati Konvensiya qoidalarining amalga oshirilishining tashkiliy huquqiy jihatlariga oid masalalar bilan birgalikda bola huquqlarini ta'minlash uchun

kerakli bo'lgan sharoitlarni yaratish bo'yicha davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining axborot-ma'rifiy faoliyatiga hamda ularning sa'i-harakatlarini birlashtirishga oid masalarni ham qamrab oladi.

Xulosa qilib ayatdigan bo'lsak, so'nggi yillarda mamlakatimizda bolalar manfaatlarini himoya qilishda, ularning jahon andozalariga muvofiq bilim olishida, hayotda va jamiyatda o'z o'rnini topishida juda keng ishlar olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda, mamlakatda ijtimoiy yetimlikning oldini olish, aholi va yoshlar orasida sog'lom oila qurishga mas'uliyat bilan yondashishni targ'ib qilish, oilaviy qadriyatlarga ma'naviy-axloqiy munosabatni shakllantirishga ham katta e'tibor berilyapti.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi Qonun. URL: <https://lex.uz/mact/-1297315>
2. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya. URL: <https://tergov.uz/uz/childs/konventsija-o-pravah-rebenka>
3. URL: <https://promo.worldofwarships.ru/glows-2>
4. URL: <https://qoraqalpoq.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=33090>
5. [Конвенция о правах ребенка](#) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи : сорок четвертая сессия : Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года : [арх. 16 февраля 2011]. — Нью-Йорк : ООН, 1989. — С. 230—239.
6. [Дети](#) / [Волков А. Г.](#), [Максимович Л. Б.](#) // Григорьев — Динамика [Электронный ресурс]. — 2007. — С. 593. — ([Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#) ; 2004—2017, т. 8). — ISBN 978-5-85270-338-5.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. URL: <https://lex.uz/docs/-6445145>

ZAMONAVIY JAMIYATDA GENDER JIHATLARI VA BOSHQARUVDA IJTIMOIY ROLLAR

Mirsagatova Dinara

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Sotsiologiya
kafedrası magistranti

Ushbu maqolada ayollar va erkaklar orasidagi moliyaviy odatlar tahlil qilingan. Jumladan, pul to‘plash, mablag‘dan foydalanish va jamg‘arilgan mablag‘ni sarflash kabi sohalaridagi yondashuvlar o‘rtasidagi farqlar ko‘rsatilgan. Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, erkaklar pul to‘plashga ko‘proq moyil bo‘lsa, ayollar o‘z ehtiyojlari uchun jamg‘arilgan mablag‘dan foydalanishga ko‘proq qiziqishadi. Shuningdek, ayollar mablag‘dan foydalanishga erkaklarga nisbatan kattaroq e‘tibor qaratadilar.

Kalit so‘zlar: moliyaviy odatlar, pul to‘plash, mablag‘dan foydalanish, sarflash, gender farqlari, ayollar, erkaklar, jamg‘arma.

Annotation

This article analyzes the financial habits among women and men, specifically focusing on aspects such as saving money, using funds, and spending accumulated funds. The results of the study indicate that men are more inclined to save money, while women are more interested in using accumulated funds for their own needs. Additionally, women pay more attention to fund utilization compared to men.

Keywords: financial habits, saving money, fund utilization, spending, gender differences, women, men, savings.

Insonning jinsiy xususiyatlari va qadriyat yo‘nalishlari jamiyatda eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardan biridir. Bu mavzu jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etib, insonning ijtimoiy munosabatlarini tushunish va baholashda asosiy o‘rin tutadi.

Hozirgi kunda gender munosabatlarini o‘rganish jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlarni tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy jamiyatda erkaklar va ayollarning ijtimoiy muhitdagi roli sezilarli darajada o‘zgarmoqda. Ilgari oiladagi va jamoat ishlaridagi yetakchilik asosan erkaklarga tegishli bo‘lgan bo‘lsa, hozirda har bir shaxs o‘z imkoniyatlariga mos holda faoliyat turini tanlashda erkinlikka ega. Bu holat jamiyatdagi demokratik va insonparvar tamoyillarning kengayishiga bog‘liq. Hozirgi davrda jamiyatda insonning ijtimoiy mavqei, jinsi, yoshi va millatidan qat’i nazar, teng

imkoniyatlarni ta'minlashga harakat qilinmoqda. Bu o'zgarishlar insonni har tomonlama rivojlantirish va o'zini-o'zi anglash uchun zarur sharoitlarni yaratmoqda.

Shunga qaramay, jamiyatdagi ayrim stereotip tushunchalar hali ham o'zining kuchini yo'qotmagan. Bu stereotiplar shaxsning hayotdagi o'rnini, qadriyat yo'nalishlarini belgilashda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, gender tengligiga erishish va ijtimoiy munosabatlarda tenglikni ta'minlash zamonaviy jamiyatning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Gender stereotiplari va yetakchilik

Ayollarning turli ijtimoiy sohalaridagi o'rni uzoq vaqt davomida e'tibordan chetda qolib kelgan. Xususan, ayollarning mehnat bozoriga kirib kelishi, siyosat va ilm-fan sohalarida faol ishtirok etishi natijasida gender tengligi masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etdi. Ayollarni boshqaruv va yetakchilik sohalariga faol jalb qilish gender muammolarini hal etishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ammo ayollarga nisbatan stereotip qarashlar hali ham mavjud. Ayollarning boshqaruv lavozimlarida faoliyat yuritishiga shubha bilan qaraladi. Ammo ayollar sonining ijtimoiy-iqtisodiy sohada ortishi ushbu noto'g'ri qarashlarni rad etib, ularning yetakchilik qobiliyatini tasdiqlaydi.

Erkaklar va ayollarning boshqaruv uslublari turlicha ekanligi haqidagi fikrlar hanuzgacha jamiyatda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Traditsion qarashlarga ko'ra, ayollar odatda demokratik, maslahatchi va muloqotga yo'naltirilgan boshqaruv uslubini qo'llashlari kutilsa, erkaklar esa qat'iyatli va maqsadga yo'naltirilgan boshqaruvni amalga oshirishlari aytilgan.

Biroq, zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ayollar va erkaklar samaradorlik talablari, tashkilot maqsadlari va holatga bog'liq ravishda har qanday boshqaruv uslubini qo'llay oladilar. Bu holat gender omilidan ko'ra ko'proq shaxsning shaxsiy fazilatlari, yetakchilik qobiliyati va mavjud sharoit talablari bilan bog'liq.

Boshqaruv uslubining tanlanishi ko'p jihatdan yetakchining vaziyatni tahlil qilish qobiliyatiga, uning shaxsiy qarashlari va tashkilot manfaatlariga mos ravishda qaror qabul qilish salohiyatiga bog'liq. Ayol yetakchilar maslahatchi va demokratiyaga asoslangan boshqaruvni amalga oshirishlari mumkin bo'lgani kabi, maqsadga yo'naltirilgan va qat'iy boshqaruv uslublarini ham samarali tarzda qo'llay oladilar.

Ushbu masala jixatidan tadqiqotlar namunasi bilan bo'lishamiz.

"Bilim olish qobiliyati, a'lochilar" diagrammasida yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarning jins bo'yicha taqsimoti ko'rsatilgan. Diagrammaga ko'ra: 82% a'lochilar qizlar, 18% a'lochilar o'g'il bolalar.

Bu natijaga ko‘ra, yuqori natijalarga erishgan o‘quvchilar orasida qizlar soni ko‘proqni tashkil etmoqda(rasml).

**Ras
m 1.
Bili
m
olis
hda
gi
faoli
yati**

**(a'lo baho olishga intilish) kotibalik,
hamshiralik va b.)**

Tadqiqotda ayollar va erkaklar orasidagi moliyaviy odatlar va ularning mablag‘lardan foydalanishga bo‘lgan munosabati taqqoslangan. Unga ko‘ra: erkaklarning 82% pul to‘plashga moyil bo‘lib, bu ayollar orasida faqat 18%ni tashkil etadi. Bu shundan dalolat beradiki, erkaklar pulni saqlab qolish yoki to‘plashga ko‘proq e‘tibor qaratishadi. “Ayol puldan foydalanishni xush ko‘rsa, erkak pulning o‘zini xush ko‘radi” savoli bo‘yicha erkaklar 75% bilan yuqori natijaga ega. Ayollar esa 25%ni tashkil etadi, bu ayollarning puldan foydalanishga nisbatan erkaklarga qaraganda kamroq qiziqishga ega ekanligini ko‘rsatadi(rasm 2). Jamg‘arilgan mablag‘ni kim o‘zi uchun sarflashi haqidagi savolga ayollarning 86% ijobiy javob bergan bo‘lsa, erkaklar orasida bu ko‘rsatkich 14%ni tashkil etadi. Bu shundan dalolat beradiki, ayollar jamg‘arilgan mablag‘larni o‘z ehtiyojlari uchun sarflashga ko‘proq moyildirlar.

Demak, ayollar va erkaklar o‘rtasidagi moliyaviy odatlar bo‘yicha farqlarni ko‘rsatib, ularning pulni saqlash, foydalanish va sarflashga bo‘lgan qarashlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Rasm2. Pul muomilasi masalasidagi tafovutlar

Shuningdek, tadqiqotlar shunga ishora qiladiki, ayollarning rahbarlik vazifalarini bajarish qobiliyati haqidagi traditsion qarashlar o'zgarmoqda. Ular ijtimoiy munosabatlar va samaradorlikni ta'minlashda yuqori darajadagi mas'uliyat va qobiliyat namoyish etishlari mumkin.

Demak, gender omili boshqaruv uslubini belgilashda muhim bo'lsa-da, u hal qiluvchi omil emas. Boshqaruv uslubining tanlanishi har bir shaxsning individual xususiyatlari, tashkilot madaniyati va vaziyatning o'zgaruvchan talablariga bog'liq ravishda shakllanadi. Shu sababli, zamonaviy tashkilotlarda genderga emas, balki shaxsning professional mahorati va yetakchilik qobiliyatiga ko'proq e'tibor qaratiladi.

Gender tengligiga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirish zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biridir. Ayollarni boshqaruvga faol jalb qilish va ularning teng imkoniyatlardan foydalanishini ta'minlash nafaqat gender tengligini mustahkamlaydi, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga ham yordam beradi. Erkaklar va ayollar, qaysi sohada bo'lmasin, boshqaruv vazifalarini teng darajada bajarishlari mumkin va kerak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4235- son 07.03.2019 qarori
2. Yaziyev E. Importance of using «Codes of Temur» in training and professional development of personnel of heads «The advanced SCIENCE open access journal», USA: №12 / december 2013.
3. Gender munosabatlari: nazariyasi va amaliyotiga kirish. Ilmiy maqolalar to'plami.- T.: O'zRCh-QQ, BMTRD, ShEGD, 2007.

4. Yujaninova A.L. Shaxsning ijtimoiy intellektini tashxislash muammosi haqida. In: "Psixologiyada baholash muammolari". Saratov, Saratov universiteti nashriyoti, 1984 yil.

Boshqaruvda rahbarning ma'naviy - axloqiy kompetentligi.

*N.A.Musurmanov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi davlat boshqaruvi
akademiyasi tayanch doktoranti,*

*D.H. Obloqulova
O'zDSMI "Xalq ijodiyoti" fakulteti
MSMTEB yo'nalishi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqola boshqaruvda rahbarlarning ma'naviy-axloqiy kompetentligining ahamiyatini tahlil qiladi. Maqola rahbarlar uchun ma'naviy-axloqiy kompetentlikni rivojlantirishning zamonaviy boshqaruv tizimidagi dolzarbligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy kompetentlik, rahbarlik, boshqaruv, axloqiy yetakchilik, empatiya, mas'uliyat, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье анализируется значение морально-нравственной компетентности руководителей в управлении. В статье раскрывается актуальность развития морально-нравственной компетентности руководителей в современной системе управления.

Ключевые слова: морально-этическая компетентность, лидерство, менеджмент, моральное лидерство, сочувствие, ответственность, эффективность.

Annotation: this article analyzes the importance of spiritual and moral competence of leaders in management. The article reveals the relevance of the development of spiritual and moral competence for leaders in the modern management system.

Keywords: spiritual-moral competence, leadership, management, moral leadership, empathy, responsibility, efficiency.

Bugungi kundagi shiddatli rivojlanish, dunyoning tez sur'atlarda globallasuvi, ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmasligini yana bir bor namoyish etdi. Jumladan mamlakatimiz hududida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli boshqaruvga doir islohotlarda, davlat boshqaruvining turli sohalarida rahbar xodimlarning bilim va malakalarini rivojlantirish, sohaga doir qarash va yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish, ularni tayyorlashning mazmuni va texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan muommolar dolzarblashib bormoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Bugungi rahbarlar avvalo halol, ochiq va adolatli bo'lishi, o'z jamolari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishlari kerak", ushbu fikr rahbarlik jarayonida ma'naviy-axloqiy kompetentliging ahamiyatini yana bir bor ta'kidlaydi. Shunday ekan oliy o'quv yurtlarining mehnat bozoriga tayyorlab berayotgan kadrlarning ta'lim-tarbiya jaryonlariga alohida etibor qaratishimiz lozim. Biz yosh avlod bo'lajak rahbarlar sohaga doir bilim, ko'nikma, malaka talablarini o'zlashtirish bilan bir qatorda, rahbarlarning ma'naviy-axloqiy kompetentligi kabi bilimlarni ham o'zlashtirishimiz kerak. Zero, Prezidentimiz yana shunday degan: "Xalqimizning ishonchini qozonish va yurtimizni yanada taraqqiy ettirish uchun rahbarlar o'zlariga talabchan bo'lishlari lozim."

Ma'naviyat aslida faqat rahbarlar uchun emas balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun zarurdir. Rahbarlarning ma'naviy-axloqiy kompetentligi xususida to'xtalganimizda, shuni ta'kidlash lozimki bugungi rahbarlarimizda bu xislat qanchalik shakllangan, raqamli texnologiyalar asridagi bu zamonaviy termin biz uchun qanchalik tanish, hamda bugungi ish faoliyatimizda bunga qanchalik amal qilyapmiz degan tabiiy savollar paydo bo'ladi. Rahbar, direktor, boshliq bu kabi nomlarni eshitganimizda birinchi ko'z oldimizga ma'lum bir tashkilotning asoschisi, qattiqqo'l, intimoz va o'zining ma'lum qoidalariga suyanib qolgan, lavozimi jihatdan jamoasi tamonidan hurmat qilinadigan, eski asr, tuzum tendensiyalariga tayanib qolgan shaxs ko'z oldimizga kelishi kerak emas. Buning aksi o'laroq tayyorlayotgan yosh rahbar kadrlarimizni jamoa bilan ishlash, kreativ yondashuv, yangi kompetensiyalar va axloq-odob meyorlari bilan "sug'orib", "to'yintirib" tarbiyalasak kelajak uchun yetuk kadrlar yetishib chiqadi.

Kompetensiya atamasining kelib chiqish tarixiga nazar tashlasak, atama lotinchada "competeri" so'zidan olingan bo'lib, "erishmoq, muvofiq kelmoq, mos kelmoq" ka'bi ma'nolarni anglatib, insonlarning egallagan muayyan bilim, ko'nikma malakalari majmuasini o'zida mujassam etadigan qobiliyat turidir.

Kompetensiya bu-keng ma'noda murakkab vaziyatlarda mavjud bilim va ko'nikmalarni amaliy tajribada qo'llay olishdir. Jahonga mashhur liderdan biri Piter Druker bu borada shunday deydi: "Rahbarlik bu unvon emas, balki mas'uliyatdir" (Drucker, 1967). Bu fikr rahbarlikning asosiy tamoyillaridan biri — insoniy qadriyatlar va mas'uliyatni eslatadi. Bugungi kunda kompetensiya tushunchasi ko'plab sohalarga kirib borgan bo'lib, muayyan sohada faoliyat olib boradigan mutaxassisning samarali, nazariy va amaliy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarning ilmiy atamasidir. Har bir shaxsning kompetentligi esa olingan bilimlar asosida shakllangan malaka va ko'nikmalar bo'lib, muvoffaqiyat yuritish qobiliyatidir. Kompetentlikning ahamiyati bugungi kun uchun juda dolzarb. Kompetentlik zamonaviy ish dunyosida katta ahamiyatga ega, chunki u insonni

muvoffaqiyat sari boshlaydi. Kompetent kadrlar tashkiloti uchun qimmatli hisoblanadi, chunki ular ishni yuqori darajada bajarishga, muommolarni tez va samarali hal qilishga innovatsion g'oyalarni joriy qilishga va jamoaga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qodir bo'ladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida shakllanadigan pedagogik kompetentlikni quyidagi guruhlarga ajratib tasniflashimiz mumkin:

1. kasbiy kompetensiya .
2. maxsus kompetensiya.
3. ma'naviy-axloqiy kompetensiya .
4. tayanch kompetensiya va h.z.

Yuqoridagilar orasida bizga eng kerakligi ma'naviy-axloqiy kompetensiyadir. Ma'naviy-axloqiy kompetentlikning muhim jihatlariga halollik va ochiqlik, adolat va xolislik, ma'suliyat va ishonch, axloqiy yetakchilik, (empatiya va g'amxo'rlik) kabi fazilatlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Axloqiy yetakchilik ma'naviy-axloqiy kompetentlikga ega rahbar axloqiy me'yorlarga rioya qilish orqali xodimlarga namuna bo'ladi. Uning hatti-xarakatlari, qarorlari va munosabati xodimlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ular ham o'z ishlariga mas'uliyat bilan yondashadi. Axloqiy yetakchilik orqali rahbar xodimlarda sadoqat uyg'otadi va jamoada bir biriga hurmatli munosabatlarni shakllantiradi. Ma'naviyati yuksak rahbar o'z hodimlariga g'amxo'rlik qiladi va ularning ehtiyojlari his-tuyg'ulariga e'tibor beradi.

Dunyoda rahbarlar va boshqaruvchilarining fikrlari rahbarlikning ma'naviy qirralarini ochib beradi: Nelson Mandela: "Rahbarlik odatda insonlarni birlashtirish qobiliyatidan kelib chiqadi, bo'lish esa bu jarayonda kalitdir" (Mandela, 1994). Indira Gandi: "Rahbarlik bu boshqalarga qachon ketish kerakligini emas, qachon qolish kerakligini ko'rsatishdir" (Gandi, 1984). Barak Obama: "Samarali rahbarlik faqat vazifalarni bajarish emas, balki boshqalarni ham yaxshi ishlashga undashdir" (Obama, 2006). Margaret Tetcher: "Rahbarlik degani o'z ovozingiz bilan emas, boshqalarning ovozida ishingizni tinglashdir" (Tetcher, 1993). Ushbu fikrlar rahbarlikning empatiya, ishonch va adolatga asoslangan tamoyillarini ifodalaydi.

Empatiya rahbarni hodimlarining muomolarini tushunish va ularga yordam berishga undaydi. Bu esa tashkilotda iliq va sog'lom muhit yaratishga yordam beradi. Ma'naviy-axloqiy kompetentlik o'z kamchiliklarini tan olish va ulardan saboq olishni ham o'z ichiga oladi . Ochiq harakterli rahbar o'z xatolarini tan olib, ularni tuzatishga intiladi. Bu orqali o'z jamoasiga hallolik va xolislikga sadoqatni namoyish etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki ma'naviyat va axloq insonlar jamiyatida katta ahamiyat kashf etadigan qadriyatlar bo'lib, shaxs va jamiyatning ichki va tashqi muvozanatini ta'minlashda, odamlarga yaxshilik, to'g'rilik, adolat, hurmat kabi fazilatlarni singdirishda muhim o'rin tutadi. Bu ikki tushuncha insonning

ichki dunyosi va tashqi xulq-atvorini shakillantirishda asosiy omillar hisoblanadi. Rahbarning ma'naviy-axloqiy kompetentligi tashkilotni muvaffaqiyat sari boshlashda va uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bunday rahbar o'zining axloqiy tamoyillariga sodiq qolgan holda boshqaruv jarayonini olib boradi, hodimlarga nisbatan hurmatli va adolatli, ularning rivojlanishi uchun imkoniyat yaratdi. Shunday qilib ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk rahbar tashkilot uchun ishonchli rahnamoga aylanadi va hodimlarga o'rnak bo'lib hizmat qiladi. Bu esa tashkilotning ichki va tashqi muhitida ijobiy hissa qo'shishi bilan bir qatorda umumiy muvoffaqiyatiga hissa qo'shadi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Shavkat. (2023). Rahbarlikning ma'naviy qirralari haqida nutq. Prezident matbuot xizmati.
2. Drucker, P. (1967). *The Effective Executive*. HarperBusiness.
3. Mandela, N. (1994). *Long Walk to Freedom*. Little, Brown and Company.
4. Gandi, I. (1984). *Iqtiboslar to'plami: Leadership in Action*. Hindiston Milliy Kutubxonasi.
5. Obama, B. (2006). *The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream*. Crown Publishers.
6. Tetcher, M. (1993). *The Downing Street Years*. HarperCollins Publishers.

SIYOSIY YETAKCHI IMIDJINI OSHIRISHDA MEDIA VA IMIDJMEYKERLARNING O‘RNI

Astanov Axunjon Raubovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Siyosatshunoslik” kafedraasi o‘qituvchisi

Email: astanovahun@gmail.com Tel: +99893-598-74-02

Ochilov Jasur To‘lqin o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti talabasi

Ochilovjasur101@gmail.com [Tel:99894-021-29-40](tel:99894-021-29-40)

Annotatsiya: Mazkur tezisda siyosiy yetakchi, uning imidji va imidjmeysterlar hamda mediada siyosiy yetakchi imidjini oshirish masalalari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Siyosiy yetakchi, imidj, siyosiy imidj, imidjmeyster, media, saylov, reklama, konfrensiya, vizual, xulq-atvor.

Abstract: This thesis provides detailed information about the political leader, his image and image makers, as well as the issues of improving the image of a political leader in the media.

Key words: Political leader, image, political image, image maker, media, election, advertising, conference, visual, behavior.

Kirish. Mediada siyosiy yetakchi imidjini shakllantirish ya’ni oshirish masalasini ko‘rib chiqish uchun avvalo yetakchi imidji nima, u qanday shakllantirilishi va bu jarayonda media qanday ishtirok etishi mumkinligini aniqlash kerak.

Siyosiy yetakchi imidji odatda uning jamoatchilik ongida shakllangan imidjini bildiradi. Imidjni imidjmeysterdan farqi shundaki u shaxs, hodisa, narsaning ommalashtirish, reklama qilish va hokazo maqsadlarda odamlarga hissiy-ruhiy ta’sir ko‘rsatishni ko‘zlab shakllantiriladigan qiyofa[1], tasvir hisoblansa, imidjmeyster esa anashu qiyofani nazariy jihatdan yaratadi va amalyotga tatbiq etadi.

Bugungi hayotimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz – shaxslar o‘rtasidagi aloqalar, turli ma’lumotlar almashinuvi, dolzarb masalalar muhokamasiga asoslangan tuzilmasiz tasavvur etib bo‘lmaydi. An’anaviy media faktlariga muqobil bo‘lish, o‘z fikrlarini boshqalar bilan almashish, nafaqat internet makonining bir qismi, balki uning faol ijodkorlari bo‘lish maqsadida har kuni ko‘plab odamlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Zamonaviy odam uchun ijtimoiy tarmoqdan

foydalanish odatiy holdir, lekin siyosatchilar uchun (hokimiyatdagilar ham, muxolifatchilar ham) bu minglab notanish odamlar bilan muloqot qilish shakli emas, balki dunyoda nima sodir bo'layotganini tushunishdir. mamlakat, qanday qarorlar qabul qilish va vatandoshlarning hokimiyat harakatlariga munosabati, erkin mafkuraviy makondan jamoatchilik fikriga ta'sir qilish vositasi sifatida foydalanish, ma'lum bir davlatning siyosiy hokimiyati, alohida siyosatchi imidjini yaratish. Umumiy majburiy izolyatsiya sharoitida internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish sezilarli darajada oshdi. Xususan onlayn ish, o'qish, konferensiyalar, uchrashuvlar, o'yin-kulgilar deymizmi yoki boshqa faoliyatlar kundan-kunga ortib bormoqda.

Muhokama va natija: Siyosiy yetakchi imidjini shakllantirish, tuzilma (tashkilot, partiya, kompaniya) yoki mahsulot imidjini shakllantirishdan farqli o'laroq, o'ziga xos xususiyatlarga ega. Siyosiy lider - bu shaxs va zamonaviy dunyoda inson o'zini loyiha yoki brend sifatida ko'rsatishga intiladi. Jamiyatning siyosiy sohasida esa bu zarurat tug'iladi, chunki siyosatchilarga oshkoralik kerak, mashhurlikka erishish uchun ular jamoatchilik fikriga ta'sir qilishlari kerak. Siyosiy lider imidjini shakllantirish uchun ular imidjmeysterlar tomonidan taklif qilinadigan turli strategiyalar, uslublar va vositalardan foydalanadilar. Saylovchilar ongida ijobiy imidj yaratish zarur. Buning sababi shundaki, siyosiy partiyalar "borgan sari mafkura va siyosiy dasturlarning tashuvchisi sifatida emas, balki saylovchilarni siyosiy yetakchilarning alohida yorqin brendlari atrofida safarbar qilish apparati sifatida paydo bo'lmoqda". Bundan tashqari, siyosatchilar va davlat xizmatchilari, xususan, muhim lavozimlarni egallaganlar ham siyosiy liderning imidjini shakllantirishga intilishadi. Aholi mehrini qozonish uchun esa marketing va branding qoidalaridan foydalangan holda yetakchi imidji shakllantiriladi. Shuning uchun, siyosiy liderning imidji qanday yaratilishini tushunish uchun bu jarayonni brend shakllanishi deb hisoblashimiz mumkin.

Brend tushunchasi turli yo'llar bilan ta'riflanadi. Keng ma'noda brend deganda "zavod belgisi, tovar belgisi; xaridor ongida mahsulot yoki xizmat brendining imidji, uni bir qator raqobatdosh brendlardan ajratib turadi"[2]. Brendning yana bir ma'nosi "tovar belgisi (ro'yxatdan o'tgan nom) bo'lib, u bilan birga kelgan tasvir (obro') qiymati tufayli ma'lum bir qiymatga ega bo'ladi." Shunday qilib, brend brend qiymatining imidj va obro'-e'tiborni o'z ichiga olgan qismidir. Ta'kidlash joizki, imidj va obro'-e'tibor shakllanadigan vositalar bir xil. Brend inson ongining hissiy qismiga ta'sir qiladi va nafaqat kompaniya haqidagi taassurotni ifodalaydi, balki iste'molchilarda barqaror aloqani shakllantiradi. U his-tuyg'ular orqali aloqani yaratadi va bu orqali xususiyatlar to'plamidan ko'proq narsaga aylanadi - bu iste'molchi orzu qilgan narsani amalga oshirishga va'da beradi. Shaxsni brend sifatida ro'yobga chiqarish uchun uning imidji va obro'sini

shakllantirish, joylashtirish va targ'ib qilish kerak. Ushbu ishda biz siyosiy liderning brendini shakllantirish uchun mas'ul bo'lgan hamma narsani ko'rib chiqamiz, uning imidjiga batafsil to'xtalamiz.

Siyosiy rahbarlarning tasvirlarini o'rganish kontekstida biz brend shaxsiyati bilan shug'ullanamiz, ya'ni. imidji va fikri mashhur bo'lgan, tarafdorlari va muxlislariga ega bo'lgan "jamoatchi" deb tushuniladigan brend turi. Boshqacha aytganda, siyosiy yetakchi brendi uning nomi bo'lib, jamiyatning siyosiy hayotida shuhrat qozongan, ahamiyati va qiyofasi bilan qadrlidir. Rahbarning brendi etakchining imidji va auditoriya orasida yaratilgan obro'dan iborat.

Siyosiy yetakchi imidjining turli xil tarkibiy qismlari mavjud, ammo umuman olganda ularni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin:

1. Tashqi komponent (shaxsiy jozibadorlik)
2. Rahbarning xulq-atvor uslubi, uning xarakteri
3. Biografiya, afsona
4. Dastur, bayonotlar, sozlashlar

Siyosiy yetakchi imidjining tarkibiy qismlari uni shakllantirish shartlari hisoblanadi. Deyarli hamma birinchi navbatda insonni uning tashqi ko'rinishiga e'tibor beradi. Biroq, bu nafaqat tabiiy qobiliyatlarni, balki kiyinish, soch turmagi, xulq-atvor, ovoz va imo-ishoralarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu komponent juda muhim, chunki ma'lumki, biz ma'lumotlarning taxminan 80 foizini ko'rish orqali olamiz, qolganlari esa asosan eshitish organlariga bog'liq. Lillian Braun o'zining "Image - muvaffaqiyatga yo'l" kitobida jamoat arbobi bo'lishni rejalashtirgan yoki o'z imidjini idrok etishni yaxshilashni xohlaydigan har qanday odamning tashqi fazilatlarini yaxshilashga yordam beradigan juda ko'p yaxshi maslahatlar beradi. Bir qator qoidalar mavjudki, ularga rioya qilinsa, jamoat arbobi bo'lishga va ma'lum taassurot qoldirishga yordam beradi. Maslahatlar spektakl uchun kiyim tanlash, bo'yanish, soch turmagi va ovozingiz bilan ishlash bilan bog'liq. Siyosiy rahbarning kiyim uslubini tanlash uni ma'lum bir ijtimoiy guruhga yaqinlashtirishi va uning umumiy qiyofasini ta'kidlashi mumkin. Ovoz, yuz ifodalari, yurish tasvirni to'ldiradi va shu bilan birga vizual darajada odamning xarakterini ko'rsatadi[3]. Shaxsiy jozibadorlik yetakchining axloqiy va axloqiy fazilatlarini ham o'z ichiga oladi. Saylovchilar nafaqat axloq va axloqning mavjudligini qadrlashadi, balki siyosatchilar tomonidan ularga rioya qilinishini ham nazorat qilishadi[4].

Xulq-atvori siyosiy liderning xarakterini ko'rsatadi. Uning uchun qaror qabul qila olishi, nizolarni hal qila olishi, o'z g'oyalarini himoya qila olishi – ya'ni o'zini yetakchi kabi tutishi muhim. Xulq-atvor modelini tanlash imidj qanday bo'lishini belgilaydi va siyosatchining psixologik va ishbilarmonlik fazilatlarini uyg'unligi uning saylovchilar uchun jozibadorligiga ta'sir qiladi. Har bir siyosiy yetakchining

o'ziga xos fazilatlari bor, lekin uning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligiga ta'sir etuvchi bir qancha omillar mavjud. Bularga quyidagilar kiradi:

Yuqoridagilar yetakchi uchun juda muhimdir[5]. Ular siyosatchini lider qiladigan xarakter hisoblanadi. Va muloqotda ochiqlik, soddalik va boshqalar kabi fazilatlar. odamlarda ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi. Rahbarning muloqot uslubi, uning tinglovchilar bilan munosabati, unga nisbatan munosabatini belgilaydi. Saylov kampaniyasi davrida deyarli barcha siyosatchilar saylovchilar bilan muloqot qilishda bir xil iboralardan foydalanadilar. Ular har biri o'z siyosiy yo'nalishi doirasida ijtimoiy dolzarb muammolar haqida gapiradilar. Va agar ularning fonida to'satdan noan'anaviy tarzda o'zini tutadigan va o'zining individualligini har tomonlama ifoda etuvchi nomzod paydo bo'lsa, unda uning raqiblarida xavotirlanish uchun asos bo'ladi va hatto o'z imidjini shakllantirish strategiyasining ba'zi elementlarini qayta ko'rib chiqishlari mumkin[6].

Siyosatchining tarjimai holi siyosatchining siyosiy faoliyat bilan shug'ullanishidan oldin erishgan kasbiy yutuqlari, ta'lim va hayot tarixi haqida hikoya qiladi. Afsona siyosiy rahbarni mashhur va mashhur qiladi. Bu uning odamlar uchun muhim bo'lgan harakatlari, hayotda yengib o'tgan qiyinchiliklari, voqealarga munosabati yoki xatto jasorati. Bundan tashqari, siyosiy rahbarning kasbiy yutuqlari siyosiy faoliyat yoki davlat boshqaruvi bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Asosiysi, siyosatchining tajribasi ijobiy. Afsonani yaratishga yordam beradigan usullar mavjud va ulardan birinchisi uni biografiyada topishdir. Ammo agar nomzod alohida bir narsada farq qilmasa, u holda afsona shaxsning xususiyatlari bilan - tashqi belgilarga ko'ra, xatti-harakatlarning tabiati, siyosiy g'oyalari, uni himoya qilish qobiliyati yoki shunga o'xshash harakatlar bilan bog'liq. Komponent imidjning katta qismini egallamaydi, balki zarur, chunki u

siyosiy liderga saylovchilar bilan yaqinroq bo'lishga va ularning ishonchini qozonishga yordam beradi[7]. Rahbarning biografik qiyofasini yaratishda, unda raqobatchilar o'z foydalari uchun foydalanadigan zaif tomonlari bor-yo'qligini hisobga olish kerak. Biografiya so'ngida nomzod siyosatga qanday, qanday maqsadda kelgani va nimaga erishmoqchi ekanligini tushuntirishi lozim bo'ladi[8]. Va anashunda natijaga erisha oladi.

Xulosa. Bugungi dunyo globallashyotganda bir makonda siyosiy yetakchi imidjini oshirishda imidjmeysterlarning o'rni muhim sanaladi. Ta'kidlash mumkinki, imidj ko'p qatlamli tuzilmadir: uning ichida siyosiy yetakchining g'oyalari va munosabatlari, so'ngra xulq-atvori va tarjimai holi, tashqi qismi esa o'ziga xos jihatlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, shaxsiy fazilatlar saylovchilar tomonidan munozarali siyosiy masala bo'yicha muayyan siyosat yoki fikrni qo'llab-quvvatlovchi nomzodlarni qabul qilishga ta'sir qiluvchi omillardir ham. Xususan media vositalarini rivojlanishi oqibatida siyosiy yetakchi imidjini shakllantirishda yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ushbu media texnikalarining takomillashishi natijasida nafaqat siyosiy yetakchi balki butun bir jamiyatning ravnaqiga yoki uning parchalanib ketishiga ta'sir o'tkazmoqda.

Siyosiy yetakchi imidjini shakllantirish uchun belgilangan strategik maqsad va strategik vazifaga mos keladigan strategiyalardan birini tanlash kerak. Strategiyaning ishlab chiqqandan so'ng, ular uni amalga oshirishga kirishadilar, shu jumladan turli texnologiyalardan foydalanish ham zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Imij>
2. <https://medium.com/@ismoilsafarov/brand-haqida-oxirgi-soz-8a17f1699c78>
3. Лиллиан Б. Имидж – путь к успеху. СПб: ИД «Питер», 2001. – С. 18
4. Психология восприятия власти / Под ред. Е.Б. Шестопаля. □ М., 2002. - С.143.
5. Психология восприятия власти / Под ред. Е.Б. Шестопаля. □ М., 2002. – С.145.
6. Васильева М., Надеин А. Бренд: сила личности. — СПб.: Питер, 2003. — С.21.
7. Потемкина О.Ф. Имидж политического лидера. М., 2006. – С. 16.
8. Андриевский В. Имидж кандидата [Электронный ресурс]. URL: <http://ava.md/01-politika/0308-imidzh-kandidata.html> (дата обращения – 17.04.2011)

Madaniyat va san'at sohasini boshqarishda identiklikning o'rni (Surxondaryo talqinida)

*N.A.Musurmanov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi davlat boshqaruvi
akademiyasi tayanch doktoranti,*

*Kamilla Abduxalimova
O'zDSMI "Xalq ijodiyoti" fakulteti
MSMTEB yo'nalishi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqola madaniyat va san'at sohasini boshqarishda identiklik masalasi Surxondaryo viloyati misolida qaralib, ijtimoiy madaniy faoliyatni boshqarish jarayonida madaniy identiklikni saqlash va rivojlantirish ahamiyati xususida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Madaniyat, san'at, identiklik, Surxondaryo, Madaniyat markazlari, boshqarish, o'ziga xoslik, innovatsion yondashuv.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос идентичности в управлении сферой культуры и искусства на примере Сурхандарьинской области, а также обсуждается важность сохранения и развития культурной идентичности в процессе управления социальной и культурной деятельностью.

Ключевые слова: Культура, искусство, идентичность, Сурхандарья, Культурные центры, управлени, инновационные подходы.

Annotation: This article examines the issue of identity in the management of the sphere of culture and art on the example of the Surkhandarya region, and discusses the importance of preserving and developing cultural identity in the process of managing social and cultural activities.

Keywords: Culture, art, identity, Surkhandarya, Cultural Centers, management, innovative approaches.

Madaniyat va san'at jamiyatning ma'naviy boyligidir va u millatning o'ziga xosligini aks ettiradi. Identiklik esa ushbu boyligining asosi bo'lib, o'zining kelib chiqishi, madaniy qadriyatlari va an'alariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Surxondaryo viloyati, o'zining boy tarixiy va madaniy an'alarini bilan, madaniyat boshqaruvida identiklikning qanchalik muhimligini ko'rsatadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, identiklik inson va millatning o'zini anglashida, uning xulq-atvor va qadr-qimmatlar tizimida katta rol o'ynaydi⁷⁹.

⁷⁹ Hasanov, A. "Madaniyat va Identiklik". Toshkent: Yangi asr nashriyoti, 2022.

Identiklik bu madaniy, ijtimoiy va etnik o'ziga xoslikni anglatadi. Madaniyat sohasida identiklikning mavjudligi milliy qadriyatlarning saqlanishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Soha boshqaruvida identiklik o'ziga xoslik va mintaqaviy an'analarning saqlanishiga yordam beradi.

Shuningdek, madaniyat va san'atda identiklikni hisobga olish bu sohalarning uzoq muddatli rivojlanishiga asos bo'ladi⁸⁰.

Surxondaryo viloyati tarixan qadimgi Baqtirya hududi bo'lib, bu joydagi madaniy va san'at merosi chuqur ildizlarga ega. Bu hududdagi madaniy an'analar hozirgi davrgacha saqlanib qolgan bo'lib, ular xalq ijodiyotida, musiqa va teatr san'atida o'z aksini topgan. Ayniqsa, folklor ansambllari va an'anaviy raqslar hududdagi identiklikni aks ettiruvchi muhim omillardan biridir. Surxondaryo qadim zamonlardan buyon turli madaniyatlarning kesishgan joyi bo'lib kelgan. Bu hududda yashagan xalqlar o'z san'ati, adabiyoti va madaniyatini rivojlantirgan. Tarixiy manbalarda bu yerda yashagan xalqning san'atiga ta'sir qilgan turli xalqlar (Kushonlar, Bactriyaliklar va boshqa xalqlar) haqida ma'lumotlar mavjud. Mintaqada xalq san'ati rivojlangan. Raqs, musiqa, va amaliy san'at (to'qimachilik, zardo'zlik) mahalliy aholi orasida keng tarqalgan. Mahalliy xalq raqslari o'zining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu raqslar bir tomondan mahalliy urf-odatlarini, ikkinchi tomondan, identiklikni o'zida mujassam etadi. Ayniqsa, musiqasi o'zining rang-barangligi bilan tanilgan. "Dutor" va "Qayroq" kabi an'anaviy musiqiy asboblari orqali ijro etiladigan kuylar, o'tmishdagi hayot va an'analarni eslatadi.

Musiqiy folklor, xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan qo'shiqlar va hikoyalar orqali ham o'z ifodasini topadi. Identiklikning yan bir ajralmas qismi bu baxshichilik san'ati hisoblanadi. Surxondaryo viloyatida baxshichilik qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, u xalqning tarixiy, madaniy va ruhiy hayotida muhim rol o'ynaydi. Baxshilar (baxshi) o'z asarlarini ijro etish orqali xalqning ruhiyatini, urf-odatlarini va madaniyatini saqlab kelishgan. Hududda turli millat va etnik guruhlar (o'zbeklar, tojiklar, qoraqalpoqlar va boshqalar) yashaydi. Bu xilma-xillik san'at va madaniyatga ham ta'sir ko'rsatadi. Har bir etnik guruh o'zining an'anaviy san'at va madaniyatini saqlab qolgan va bu milliy identikning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Surxondaryoning san'at va madaniyati zamonaviy shakllar bilan boyitilmoqda. Mahalliy ijodkorlar yangi asarlar yaratish orqali an'anaviy san'atni zamonaviy davrga moslashtirmoqda. Madaniyat markazlari va festivallari bu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi.

Surxondaryoning xalq ijodiyoti va urf-odatlari ularning o'ziga xosligini namoyish etadi⁸¹.

⁸⁰ Karimova, M. "Milliy qadriyatlar va madaniyat boshqaruvi". Samarqand: Ilm-fan, 2019.

⁸¹ Rahmonov, U. "O'zbekiston viloyatlarining madaniyati". Buxoro: Ma'rifat nashriyoti, 2020.

Madaniyat va san'atni boshqarishda identiklikni inobatga olish jamiyatning tarixiy ildizlariga hurmat va ehtirom bilan yondashishni ta'minlaydi. O'ziga xoslikni boshqaruv tizimiga kiritish san'at turlarining to'g'ri rivojlanishi va mahalliy muhitga moslashgan madaniy tadbirlarni tashkil etishga imkon yaratadi. Shuningdek, mahalliy identiklik asosida san'atni rivojlantirish orqali milliy birlik va jamoatchilik orasida sog'lom madaniy muhit shakllanadi.

Madaniyat sohasida boshqaruv identiklikni mustahkamlashga xizmat qilsa, jamiyat ma'naviy jihatdan boy bo'ladi⁸².

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryoning san'at va madaniyatidagi identiklik, tarixiy, etnik, va madaniy omillar orqali shakllanadi. Bu hududning san'ati va madaniyati faqatgina o'ziga xos xususiyatlarga ega emas, balki u xalqning ruhiyatini, hayot tarzini va an'alarini ifodalaydi. Shu bois, Surxondaryo o'zining madaniy merosi bilan, nafaqat O'zbekistonda, balki mintaqada ham muhim ahamiyatga ega.

Surxondaryo viloyatidagi madaniy o'ziga xoslikning boshqaruvdagi o'rni ko'rsatib turibdiki, milliy identiklik san'at va madaniyatni rivojlantirish uchun kuchli zamin yaratadi. O'ziga xoslikni saqlagan holda madaniyatni rivojlantirish boshqa hududlar uchun ham o'rnak bo'la oladi. Shunday qilib, milliy identiklikni saqlash va rivojlantirish bu jamiyatni ma'naviy jihatdan boyitishning muhim yo'llaridan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hasanov, A. "Madaniyat va Identiklik". Toshkent: Yangi asr nashriyoti, 2022.
2. Karimova, M. "Milliy qadriyatlar va madaniyat boshqaruvi". Samarqand: Ilm-fan, 2019.
3. Rahmonov, U. "O'zbekiston viloyatlarining madaniyati". Buxoro: Ma'rifat nashriyoti, 2020.
4. Xudoyberdiyev, Sh. "Madaniyat boshqaruvi tamoyillari". Toshkent: San'at nashriyoti, 2021.
5. Ergashev, N. "O'zbekiston madaniyat va san'ati". Qarshi: Bilim nashriyoti, 2018.

⁸² Xudoyberdiyev, Sh. "Madaniyat boshqaruvi tamoyillari". Toshkent: San'at nashriyoti, 2021.

INSON KAPITALI – FAN VA TA`LIM RIVOJINI OSHURUVCHI MANBA SIFATIDA

Tursunboyeva Zahro,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti,

Sotsiologiya yo`nalishi 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar. Tagiyeva Gulsum Gafurovna,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

“Sotsiologiya va ijtimoiy ish” kafedrasida dotsenti

Inson va uning qobiliyatlari, bilim, malakasi har qanday jamiyat farovonligi va davlat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan bugungi kunda O‘zbekistonda ham inson kapitali, shubhasiz, ijtimoiy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki inson kapitalini rivojlantirish — innovatsion iqtisodiyot, bilimlar iqtisodiyoti, investitsiyalar, global axborot tizimlari, eng yangi texnologiyalar va biznesning yangi shakllarini rivojlantirishning zarur sharti sanaladi.

Inson kapitali (ing. human capital) – bu inson va umuman jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun ishlatiladigan bilimlar, ko‘nikmalar to‘plami. Inson potensialini tashkil etuvchi turli xususiyatlar ichida, inson kapitali aynan daromadlarning o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatuvchi xususiyatlarni ifodalaydi, shu jihatdan inson kapitali ishchining maxsus ta’lim, kasb-hunarga tayyorlash va ishlab chiqarish tajribasi asosida to‘plangan bilimlari, ularni amalda qo‘llashi va mahoratini o‘z ichiga oladi.

Aksariyat, o‘ziga to‘q oilalarda tug‘ilgan farzandlar bolalikdanoq keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va u butun umri davomida qator afzalliklarni, qulayliklarni qo‘lga kiritadi. Aksincha, nochor oilalar farzandi shunday imkoniyatlardan bebahra qoladi. Inson kapitali uchun maxsus element sifatida ta’lim belgilanadi va uning asosiy qismlari to‘rt komponent birlashmasidan: madaniy va etnik xususiyatlar, umumiy ta’lim, kasb-hunar ta’limi, asosiy malakadan tashkil topadi.

Ta’limga yo‘naltirilgan investitsiya nafaqat mamlakatni rivojlantirishning maxsus strategiyasi, balki inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitali takomillashib, moddiy farovonlik va sog‘lom turmush tarziga erishiladi.

Inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Qobiliyat, bilim, ko‘nikma va tajriba har bir yoshning shaxsiy mulkidir. Yoshlarni yuqori malakali kasb sohiblari etib tarbiyalash bugun yangi O‘zbekistonning ustuvor

davlat siyosatiga aylandi. Xususan, oliy ta'lim Oliy ta'lim bo'yicha qamrov 42 foizga yetdi — prezident O'zbekistonda oxirgi yetti yilda maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrov darajasi 27 foizdan 72 foizga, oliy ta'limda esa 9 foizdan 42 foizga yetdi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev 1-oktabr — O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha xodimlariga yuborgan tabrigida ma'lum qildi. “Oxirgi yetti yilda maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrov darajasini 27 foizdan 72 foizga, oliy ta'limda esa 9 foizdan 42 foizga, oliygohlarimiz sonini 77 tadan 212 taga yetkazishga erishganimiz, hech shubhasiz, eng muhim yutug'imizdir”, — deyiladi tabrik matnida.

Qayd etilishicha, ta'lim-tarbiya sohasida qabul qilgan dasturlar asosida keyingi vaqtda 261 ta yangi o'rta ta'lim muassasasi qurilgan, 2,5 mingta maktabni kengaytirish hisobidan qo'shimcha 700 mingta o'quvchi o'rni yaratilgan. “Bu yil xorijdan taklif etilgan 500 nafar chet tili mutaxassisi maktablarimizda ish boshladi. Kelgusi yillarda ularning sonini 3 barobar oshiramiz, 10–11-sinflarda bir qator fanlarni o'quvchilarning tanlovi asosida chuqurlashtirib o'qitishni yo'lga qo'yamiz”, — deya qayd etilgan tabrikda. Ta'kidlanishicha, ta'lim sohasi xodimlarining o'rtacha ish haqi 2 barobar ko'paytiriladi. Ming nafar tarbiyachi va o'qituvchilar xorijiy mamlakatlarga malaka oshirish va stajirovkaga yuboriladi. O'qituvchilarni ishga qabul qilish, ularning malakasini oshirish va toifa berish tizimi ham takomillashtiriladi. Bularning barchasi muhtaram prezidentimizning inson kapitalini rivojlantirish va ta'limni taraqqiyotini oshirish hisoblanadi. Lekin bugungi kunda fan va talim rivojlanayotgan bir vaqta uni kamchiliklari ham yo'q emas. Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha erishilgan yutuqlarga qaramay, hali hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator muammolar mavjud. Ayniqsa, bugungi kunda globallasuv va raqamlashtirish davrida aynan innovatsion yondashuv mamlakat muvaffaqiyatiga zamin yaratadi. Bunday yondashuvni faqat ilm-fan yutuqlari tufayli qo'llash mumkin, shuning uchun ilm-fan taraqqiyoti davlatning innovatsion rivojlanishining muhim tarkibiy qismidir. Ilm-fan muammolari iqtisodiy o'sishga, aholi turmush darajasini yaxshilashga olib keladi. Bugun amaldagi ta'lim tizimimiz zamonaviy, rivojlangan davlatlardagi kabi globallasuv talablariga javob bera olayaptimi? Ta'lim tizimida yechimini kutayotgan qanday muammolar bor? Kadrlar tayyorlash milliy tizimining globallasuv jarayonida bozor talablariga to'liq javob bermasligi, ta'lim tizimida o'quv jarayonining moddiy-texnika va axborot bazasi takomiliga yetkazilmaganligi, yuksak malakali pedagog kadrlarning yetishmasligi, hozirgi zamon talablariga mos o'quv-uslubiy va ilmiy adabiyotlar kamligi, fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida o'zaro aloqaning zaifligi tizimdagi kamchiliklardan hisoblanadi.

Bunda quyidagilarga amal qilish maqsadga muvofiq boladi. Ta'lim sifatini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalari faoliyatini baholashda jamoatchilik va kadrlar buyurtmachilarining zamonaviy qarashlari va yondashuvlarini yanada takomillashtirishni talab etadi. Yevropaning rivojlangan davlatlari ta'lim tizimida qabul qilingan «Jamoatchilik va kadrlar buyurtmachilari» tamoyillaridan keng foydalanish ham yaxshi samara beradi. Xalqaro standartlar, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini inobatga olgan holda, o'quv dasturlari, darsliklar va o'quv qo'llanmalari, o'qitish uslubiyatini muntazam takomillashtirish, ta'limning barcha bosqichlarida tabiiy-ilmiy va muhandislik fanlarini o'qitishning amaliy tizimini joriy etish, o'qitishning barcha bosqichlarida xorijiy tillarni o'rganishni kengaytirish lozim. Shu bilan birga, pedagog va olimlarning xalqaro mehnat bozori sharoitlariga moslashishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Globallashuv jarayonida mamlakatimiz barqaror taraqqiyotini ta'minlashda ilm-fan, yangi texnika-texnologiyalar rivoji muhim rol o'ynaydi. Quvonarlisi shuki, mamlakatimiz rahbariyati ushbu sohalarga katta e'tibor qaratmoqda.

Innovatsion inson kapitali yaratish uchun mamlakatning har bir oilasi va unda tug'ilgan farzandlarni kichik yoshidan boshlab bilim olishga yo'naltirish, qalbida ilmga havas, mehnatga muhabbat uyg'otish, ularni eng yangi texnologiyalar, jahon standartlari darajasidagi darslik va qo'llanmalar bilan o'qitish, o'rgatish lozim. Darhaqiqat Prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekistonda inson kapitalizmi rivojlansa inson o'ziga zarur bolgan sohalar ham rivojlanadi. Jamiyat ravnaq topadi. Davlat taraqqiy etadi. Shunday ekan inson kapitalizmini rivojlanishi va uning uchun shart b'olgan barcha xatti-harakatlarni amalga oshirilishi. O'zbekistonda demokratik davlatni barpo etish, erkin fuqarolik jamiyatni rivojlantirish, Ilm fan, sog'liqni saqlash milliy qadriyatlarini ulug'lashga qaratilgan ulkan maqsad va vazifalarimizga erishish imkonini beradi.!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press, 1993.
2. World Bank. The Changing Nature of Work. World Development Report, 2019.
3. Schultz, T. W. "Investment in Human Capital." The American Economic Review, 1961, vol. 51, no. 1, pp. 1–17.
4. Республика Ўзбекистон Президентининг “Таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги қарори. Тошкент, 2019.

YOSHLAR BANDLIGI JAMIYAT IJTIMOYIY BARQARORLIGINING OMILI SIFATIDA

Axmedova Feruza

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Sotsiologiya
kafedrasi dotsenti, (PhD)

Doniyorova Dilnoza

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Sotsiologiya
kafedrasi magistranti

email: farikhon72@mail.ru

Annotatsiya

Mazkur maqolada bozor munosabatlari sharoitida aholini ish bilan bandligini ta‘minlash muammolari, uning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada ish bilan bandlik tushunchasining umumiy va xususiy jihatlari, to‘liq ish bilan bandlikning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, samarali ish bilan bandlikni ta‘minlash konsepsiyasi taklif etilib, uni O‘zbekiston sharoitida amalga oshirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan. Maqolada jahon tajribasidagi bandlik modellari, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va ularning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: aholi bandligi, bozor munosabatlari, to‘liq ish bilan bandlik, samarali ish bilan bandlik, iqtisodiy manfaat, ijtimoiy manfaat, mehnat bozori, yashirin iqtisodiyot, ishsizlik, yangi ish o‘rinlari.

Abstract

This article analyzes the issues of ensuring employment in the context of market relations and its socio-economic significance. It explores the general and specific aspects of the concept of employment and examines the theoretical and practical dimensions of full employment. The concept of effective employment is proposed, and scientifically grounded recommendations for its implementation in the context of Uzbekistan are presented. The article also analyzes employment models from global practices, measures being implemented in the country, and their importance.

Keywords: employment, market relations, full employment, effective employment, economic benefits, social benefits, labor market, informal economy, unemployment, new job creation.

Аҳолининг ижтимоий табақаларга тақсимланиши, меҳнат бозоридаги муайян ижтимоий ҳимоя ва ҳуқуқий кафолатлар мавжуд бўлмаган ностандарт иш билан бандлик турлари, иш билан бандликнинг ўзгарувчан

норасмий шакллари ҳамда уларнинг ижтимоий-меҳнат муносабатларига таъсирининг илмий асослари хорижлик олимлар: М.Вебер, Э.Дюркгейм, Ф.Знанецкий, П.Сорокин, Т.Парсонс, Э.Тоффлер, Г.Стэндинг, П.Бурдьё, А.Коллберг[1, 328-б] ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган бўлса, ностандарт иш билан бандлик муаммолари, унинг айрим замонавий турлари ва шакллари тадқиқ этишда илмий ёндашувлар Мустақил Давлатлар Хамдўстлиги олимлари: В.Н.Бобков, Ю.Г.Одегов, Н.В.Осипова ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Мамлакатимиз олимларидан Р.Убайдуллаева, М.Бекмуродов, О.Ата-Мирзаев, Б.Умурзаков, Н.Рахимова, Н.Алиқориев, К.Калонов, Ф.Парманов, Ф.Абдувалиев томонларидан ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жиҳатдан тадқиқ этилган.

Bozor munosabatlarining shakllanishi mehnatga layoqatli aholining ish bilan bandligini ta'minlash, uni ijtimoiy muhofaza qilish muammosini ancha keskinlashtiradi. Ish bilan bandlik, bir tomondan, umumiy toifa bo'lib, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlarining tarixiy rivojlanishiga xos bo'lgan umumiy jihatlarni ifoda etadi. Boshqa tomondan, u rivojlanishning har bir bosqichiga xos bo'lgan xususiy toifa hisoblanadi. Shu bilan birga, ish bilan bandlik boshqa bir qator jihatlarga ham egadir. Mehnatga layoqatli kishi uchun bu – nafaqat tirikchilik manbai, ya'ni o'zi va oilasini yashash vositalari bilan ta'minlash, balki uning mehnatga munosabati va ishlash sharoitlarini ham ifodalaydi. Har qanday darajadagi (davlat, mintaqa, xodim) ish bilan bandlik munosabatlari ish o'rinlari va mehnatga ehtiyoji bo'lgan mehnatga layoqatli aholi mavjudligini ko'zda tutadi. Ishchi va ishlab chiqarish vositalarining mujassamlanishi (mehnat jarayonining o'zi) faol bandlik va insonning mehnatga bo'lgan qobiliyatini amalga oshirish shakli sifatida tavsiflaydi. Faol ish bilan bandlik mehnat jarayonida ishchi kuchining egasi bo'lgan ishchi hamda ishlab chiqarish vositalarining mulkdori o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar deb qaraladi. Ishchi mehnat kooperatsiyasi tarkibiga kirib, mehnat jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan munosabatlarga kirishadi. Ish bilan bandlikka, shuningdek, mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy mahsulot yoki milliy daromad yaratish faoliyati kabi qaraladi. Ijtimoiy ishlab chiqarishda mehnat qilishni istaydiganlar va layoqatli bo'lganlarga shunday imkoniyat berilishi ideal ravishda to'liq ish bilan bandlikka olib keladi. To'liq ish bilan bandlik atamasi oldinlari ham ishlatilgan va unga erishilsa, ishsizlik bo'lmaydi, deb tushunilgan. Lekin amaldagi holat ushbu fikrni tasdiqlamaydi[3]. To'liq ish bilan bandlik ishsizlikning mutlaq bo'lmasligini anglatmaydi. Iqtisodiy va ijtimoiy foydali faoliyatning barcha turlari global ish bilan bandlik tushunchasida aks ettirilgan. Sub'ektiv yoki ob'ektiv sabablarga ko'ra, o'zi uchun foydali, qonunchilikka zid kelmaydigan faoliyat shaklini topa olmaganlar undan tashqarida qoladi va ishsizlar armiyasiga qo'shiladi. Ilmiy

adabiyotlarda va amaliyotda aholining ish bilan bandligi bir qancha kategoriyalarga (o‘zini ish bilan ta‘minlash, ijtimoiy foydali ish bilan bandlik, to‘liq ish bilan bandlik, qayta ish bilan bandlik va h.k.) bo‘linadi. Bizning fikrimizcha, aholining ish bilan bandligidan birdan-bir maqsad bo‘lmasligi kerak. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining ish bilan bandligi manfaat keltiradigan yo‘nalishda bo‘lishi talab etiladi. Lekin bugungi kungacha na ilmiy adabiyotda, na amaliyotda samarali ish bilan bandlik masalasi ko‘ndalang qilib qo‘yilmayapti. Fikrimizcha, samarali ish bilan bandlik tushunchasini ilmiy va amaliy nashrlar tarkibiga kiritib, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi idoralarida uni hisoblash vaqti keldi. Samarali ish bilan bandlik deganda, biz mehnat qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsning ishga joylashishi kerakki, u o‘z mehnat faoliyatidan ikki tomonlama manfaat ko‘rsin. Birinchi manfaat – iqtisodiy, ikkinchisi – ijtimoiy. Iqtisodiy manfaat deganda, biz ishga yollanuvchining mehnat faoliyatidan oladigan daromadi, uning ijtimoiy-tabiiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq xarajatlarini qoplashini tushunamiz. Ijtimoiy manfaat deganda – mehnatkash o‘z mehnatidan to‘liq qoniqish hosil qilishi tushuniladi. Ishchining o‘z mehnatidan iqtisodiy va ijtimoiy qoniqishi mehnat unumdorligi hamda ish sifatining qanday natijalarga olib kelishi hammaga ma‘lum. Aholining ish bilan bandligini ta‘minlash davlat tomonidan ish bilan bandlik va mehnat bozorini tartibga solish mexanizmini ishlab chiqish zaruratini belgilab beradi, u ish bilan bandlik sohasidagi yuzaga kelgan vaziyatni statistik tahlil qilish va mehnat bozori prognozlariga asoslanadi. Mehnat bozori statistik tahlilining asosiy maqsadi mintaqaning mehnat bozorida ma‘lum vaqt davridagi mavjud holati hamda aholi bandligiga ko‘maklashish markazi ishlash faoliyatining ko‘lami va natijalarini baholash hisoblanadi.

Aholi bandligini oshirish bo‘yicha qilingan ishlar o‘zining tashqi omillar asosida rivojlanishdan joylarda ichki infratuzilmalar orasida takomillashtirishga, ya‘ni Davlatning bandlikka ko‘maklashish tuzilmalari, jamoatchi tashkilotlar va mahalliy boshqaruv organlarining o‘zaro munosabatini muvofiqlashgan harakati hamda ular faoliyatini samarali tashkil qilish ijtimoiy mexanizmga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Eng rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida bandlik siyosatining quyidagi modellari qo‘llaniladi[4]:

1. **Yevropa modeli** – mehnat unumdorligi oshishi bilan ishchilar sonining kamayishi va ishchilar daromadlarining ko‘payishini nazarda tutadi.

2. **Skandinaviya modeli** – davlat sektorida o‘rtacha ish haqi darajasida ish o‘rinlari yaratish orqali deyarli barcha muhtojlarni ish bilan ta‘minlashga asoslangan.

3. Amerika modeli – iqtisodiy faol aholining katta qismi uchun yuqori mahsuldorlikni talab qilmaydigan ish o‘rinlarini yaratishga asoslangan. Bunda ishsizlik kamayadi, ammo, kam daromadli aholi soni ko‘payadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ham aholini ish bilan bandligini ta‘minlash bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tadbirkorlik va kichik biznesni, oilaviy tadbirkorlikni va o‘z-o‘zini band qilishni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda ularning rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish asosida aholi bandligini oshirish shular jumlasidandir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatimizda aholini ish bilan bandligini ta‘minlash va ishsizlik darajasini kamaytirish bo‘yicha quyidagilarni hisobga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1. Aholini ish bilan bandligini oshirish borasidagi muammolarni quyidan yuqoriga qadar chuqur tahlil qilish va amaliy yechimlarini ishlab chiqish hamda amalda bajarilishini nazorat qilish lozim.

2. Odatda yashirin iqtisodiyot ishsizlikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda byurokratik yo‘l bilan emas, balki iqtisodiy imtiyozlarni qo‘llash orqali tashkil etish kerak.

3. Iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonida yangi paydo bo‘ladigan kasblarga nisbatan uning natijasida yuzaga keladigan ishsizlik darajasi yuqoriroq bo‘ladi. Shunday ekan, davlat va nodavlat sektorlarda yuqori malaka talab etmaydigan ish o‘rinlarini ko‘paytirish, xususan o‘z-o‘zini band qilishni yanada rag‘batlantirish kerak.

Adabiyotlar:

1. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: «Аст», 1999. – 602 с. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 328
2. Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., М.Бекмуратов мигрант ижтимоий қиёфаси ва менталитети.Т.2018
3. D.Rahimova. O.Abdurahmonov “O‘zbekistonda mehnat bozori va ta‘lim tizimining boshqarilishida o‘zaro aloqadorlik”, /ta‘lim menejmenti/-2007 yil, 6-son(16)-35-bet.
4. Васильева Е.Г. Рынок труда и занятость населения: проблемы и перспективы // “Nova Info” интернет журнал, № 62-1, 2017. <http://novainfo.ru/article/11932>

INKLYUZIV TA'LIM NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN SOTSIAL MOBILLIK KANALI SIFATIDA

*Saidazimova Madina O'ktamovna
O'zbekiston Milliy universiteti magistranti*

*Saidazimova Madina Oktamovna
Master's student of the National University of Uzbekistan*

Annotatsiya. Maqolada muallif inklyuzivlik tushunchasiga ta'rif berib, inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilishga doir nazariyalarni hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy va huquqiy maqomini belgilash borasidagi yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada sotsial mobillik nazariyasi va inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sotsial mobillik kanali sifatida jamiyat yuz berishi hamda ushbu sotsial mobillik kanali orqali nogironligi bo'lgan shaxslarning sotsial maqomida va sotsial stratifikatsiyada o'zgarishlar yuz berish holatlari sotsial hodisa sifatida yoritiladi.

Kalit so'zlar: Davlat, yoshlarga oid siyosat, inklyuziv ta'lim, sotsial mobillik kanali, stratifikatsiya, sotsial maqom, ijtimoiy davlat, ijtimoiy soha, vazirlik va idoralar.

Abstract. In the article, the author defines the concept of inclusion and analyzes theories on the implementation of the inclusive education system, as well as approaches to determining the social and legal status of persons with disabilities. The article also examines the formation of society as a channel of social mobility for people with disabilities, the theory of social mobility, as well as changes in the social status and social stratification of people with disabilities through this channel of social mobility as a social phenomenon.

Key words: State, youth policy, inclusive education, social mobility channel, startup, social status, social state, social sphere, ministries and departments.

KIRISH. Inson qadri uchun va ijtimoiy davlat tamoyillari asosida qurilayotgan Yangi O'zbekistonda oliy ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy qilish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun zaruriy sharoitlarni va to'siqsiz muhitni yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish" kabi vazifalar belgilangan [1]. "Mehr-muruvvatli va bag'rikeng xalqimiz azal-azaldan yordamga muhtoj, imkoniyati cheklangan insonlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishni jamiyatda tinchlik, do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladigan eng muhim qadriyatlardan biri sifatida e'zozlab keladi. Ana shunday ezgu an'alarimizni bugungi zamon talablari asosida rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda mamlakatimizda imkoniyati cheklangan fuqarolarimizni qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur barcha sharoitlarni yaratish borasidagi davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarilmoqda". Bu esa oliy ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy qilish, tashkiliy-pedagogik shart va sharoitlarini moslashtirish va to'siqsiz muhitni yaratishda mavjud mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etadi [2].

ASOSIY. Ingliz tilidagi adabiyotlarda "Inclusion – qo'shilish (shu jumladan ta'lim olishda qo'shilish, birgalikda o'qitish) – jismoniy, ijtimoiy, hissiy, aqliy, lingvistik, intellektual va boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar, har bir inson

umumiy ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan ta'lim shaklidir" deb ta'riflanadi [3]. Fransuz tilidagi adabiyotlarda esa "Inklusif – o'zini qo'shish, barcha uchun teng imkoniyat va qamrab olish) ma'nolarini anglatib, barcha fanlarda keng tarqalgan tushuncha bo'lib, mazmuni esa turlicha ma'no anglatishi mumkin" [4]. Masalan, agar inklyuziv so'zini ta'limga nisbatan qo'llanilsa, nogironligi bor yoshlar bilan nogironligi bo'lmagan yoshlarning bir muhitda ya'ni to'siqsiz muhitda ta'lim olish imkoniyatini yaratishdir. Agar inklyuziv so'zi jamiyatga nisbatan qo'llanilsa, jamiyatdagi barcha ijtimoiy tabaqalar o'rtasida tabiiy resurslardan foydalanish imkoniyatini tenglashtirish ma'nosini anglatadi. Inklyuziv so'zi agar siyosatda qo'llanilsa tashqi siyosatni amalga oshirishda barcha davlatlarga bir xilda va teng huquqlik tamoyili asosida munosabatda bo'lish kabi ma'nolarni anglatadi.

Sotsial mobillik (lotincha *mobilis* - harakatchan, o'zgaruvchan) va sotsial o'zgarishlar deb ataladigan ko'rinishlari ifodalaydi. Sotsiolog olim P.Sorokin 1927-yilda sotsiologik tadqiqotlar doirasida sotsial mobillik tushunchasini fanga kiritgan.

Sotsial mobillik guruhlar va bir butun jamiyatlar "ochiqligi" yoki "yopiqligi"ni tavsiflash uchun ishlatiladi. U intergeneratsion (avlodlar orasidagi) va integeneratsion (avlod ichidagi) sotsial mobillik turlariga ajratiladi. Sotsial holatning otadan o'g'liga (kamdan-kam hollarda onadan qizga) o'tishi generatsion sotsial mobillikka, sotsial ko'tarilish yoki sotsial pasayish bilan bog'liq individual belgilar esa intrageneratsion sotsial mobillikka misol bo'la oladi. Sotsial mobil (o'zgaruvchan) shaxslarning jinsi, ma'lumot darajasi, "aqli rasolik koeffitsiyenti", millati, irqi, turar joyi, sog'-salomatligiga qarab ham sotsial mobil shaxslarning miqdoriy ko'rsatkichlari o'rtasidagi mos keluvchi koeffitsiyentlari hisoblanishi mumkin. Sotsial mobillik darajasini aniqlash yordamida u yoki bu jamiyat "an'anaviy", "zamonaviy", "industrial", "postindustrial" va hokazolarga bo'linadi [5].

P.Sorokin fikricha, sotsial mobillik – bu "individ yoki ijtimoiy obyekt (qadriyat), ya'ni inson faoliyati tomonidan yaratilgan va o'zgartirilgan barcha narsalarning bir ijtimoiy pozitsiyadan boshqasiga o'tishidir". Shu bilan birga sotsial mobillik harakatchanlik subyektlari ijtimoiy rollarining o'zgarishini nazarda tutadi.

P.Sorokin sotsial mobillikning bir nechta tasnifini ham ishlab chiqqan (vertikal va gorizontal, yakka tartibdagi va guruhli). Turli ijtimoiy institutlarning individlar va ijtimoiy guruhlarining vertikal harakat qiladigan kanallar sifatidagi rolini asoslab bergan hamda harakatchanlikning mutlaq va nisbiy hajmi, uning uzoqligi kabi tushunchalarni kiritib, sotsial mobillikning miqdoriy ko'rsatkichlarini joriy etgan [5].

XX asrning ikkinchi yarmida sotsial mobillik muammolarini tizimli o'rganish asosan ikki yo'nalishda olib borilgan.

Birinchisi, an'anaviy va industrial jamiyatlarda sotsial mobillik fenomenini nazariy jihatdan idrok etish, jamiyat sotsial tuzilishini o'rganishga stratifikatsiya va

sinfy yondashuvi doirasida sotsial mobillikning turli konsepsiyalarini ishlab chiqish.

Ikkinchisi, mobillikni o'lchashning miqdoriy va sifat metodikalari, instrumental vositalarini ishlab chiqish.

Xorij sotsiologiyasida XX asrning 50-60-yillarida sotsial mobillik jarayonlarini tadqiq etishning ilg'or yo'nalishi ijtimoiy-kasbiy harakatchanlikni, uning omillari, industrial jamiyat barqarorligiga ta'sirini o'rganishdan iborat bo'ldi. Jumladan, AQSH sotsiologlari S.Lipset va R.Bendiksning tadqiqotlarida kasbiy harakatchanlikning ko'rsatkichlarini quyidagicha ajragan:

a) "farzandlar" avlodining "otalar" avlodiga nisbatan "yollanma jismoniy mehnatdan – nojismoniy mehnatga va u bosqichdan mustaqil – fermerlik mehnati" chizig'i bo'ylab harakatlanishi;

b) nufuzli va nufuzsiz kasblarning avloddan avlodga o'tishidagi evolyutsion o'zgarishlarini baholash, bunda nufuzli kasblar deganda ko'proq aqliy mehnat bilan bog'liq bo'lgan, nufuzsiz kasblar deganda – jismoniy mehnat bilan bog'liq bo'lgan kasblar tushunilishi;

v) o'sib boruvchi, pasayib boruvchi va gorizontal hamda vertikal harakatchanlikning vaqt va davr kesimidagi jadallik darajasini aniqlash [6].

S.Lipset sotsial mobillikka individning bir holatdan boshqa holatga o'tish jarayoni sifatida, "ko'p hollarda bunday o'zgarishlar bir emas, ko'plab pozitsiyalarning o'zgarishiga olib keladi" deb izohlaydi. "Ijtimoiy iyerarxiyaning boshqa pog'onasiga ko'tarilayotgan inson, odatda, o'z yaqinlaridan uzoqlashadi, do'stlarini almashtiradi, yangi tashkilotlarga qo'shiladi, yashash joyini o'zgartiradi. Ba'zan hatto o'z e'tiqodini va ismini ham o'zgartiradi. Ko'pdan-ko'p hollarda uning siyosiy qarashlari ham o'zgaradi. Boshqacha qilib aytganda, o'z kasbiy mavqeini oshirayotgan inson o'z ijtimoiy mavqeini ham oshirishga intiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy zinalarning pillapoyasida pasayib borayotgan inson fundamentalistik yoki konservativ pozitsiyada turib o'z sotsial pozitsiyasi va mavqeini saqlab qolishga intiladi" [7]. Uning fikricha, pozitsiyalarning o'zaro muvofiqlik darajasi sotsial mobillikning ilg'or tavsifi bo'lib xizmat qilishi mobillikni zamonaviy jamiyat barqarorligining muhim omili sifatida hisoblashga asos bo'lgan.

Jamiyatning turli sohalarida maxsus ijtimoiy guruhlarning egallab turgan nogironlar kabi ijtimoiy guruhni o'rganish va ilmiy tadqiq qilish ko'plab fan sohalarida olib bormoqda. Yangi O'zbekistonda 2017-yildan buyon jamiyatda sodir bo'layotgan va ilmiy jihatdan aniqlangan, inson qadrini yuksaltirish kabi insonparvarlik xarakterga ega bo'lgan davlatning xalqchil siyosati asosida ijtimoiy sohada islohotlar amalga oshirilmoqda.

"Nogironlik fransuzcha – invalide, lotincha – invalidus ya'ni kuchsiz, zaif va kasal degan ma'nolarni anglatadi. Nogironlikni invalid deb nomlanishi XVIII asrning birinchi yarmida keng qo'llanila boshlagan. Dastlab G'arbiy Yevropaning sotsiologiya va ijtimoiy ishga doir adabiyotlarida nogironlikni janglardagi urushlar, kasallik yoki jarohat tufayli mehnat qobiliyatini qisman yoki to'liq yo'qotgan

shaxs deb ta'rif berilgan. Xuddi shu ildiz so'zlar German guruhidagi tillarida ham uchraydi: nemischada (Invalide), ispanchada (invalido) so'zlari ham uchraydi" [8].

O'zbek tiliga nogiron so'zi esa etimologik jihatdan qaraydigan bo'lsak, "arabcha "Majruh" ya'ni tuzatib bo'lmaydigan va o'zining asl holatiga qaytmaydigan tanasining ichki yoki tashqi a'zolari jarohatlangan shaxs, "Mayib" ya'ni aybi bor so'zlaridan kelib chiqib, nogiron degan so'z iste'molga kiritilgan. Nogiron so'zi ham fors-tojikcha o'zlashma so'zlar tarkibida o'zbek tiliga bir qator old qo'shimchalarni (prefikslar) ham o'zlashtirilishi natijasida no – inkor, gir – olish, on – ko'plik qo'shimchasi ya'ni ushlab tura olmaydiganlar degan ma'nolarni keltirib chiqaradi" [9]. Ammo O'zbekistondagi barcha normativ-huquqiy hujjatlarda, o'quv-uslubiy adabiyotlarda, ilmiy va adabiy adabiyotlarda tug'ma yoki orttirilgan jismoniy imkoniyati cheklanganlik dastlab, 1991-yildan nogironlar va 2017-yildan buyon nogironligi bor shaxslar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar deb iste'molga kiritilgan. O'zbekistondagi nogironligi bo'lgan shaxs tushunchasi xalqaro miqyosda qo'llaniladigan invalide yoki disabled person so'zlari bilan bir xilda ma'no anglatadi.

"Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyaning 2006-yil 13-dekabrda 61/106 rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyaning ye) bandida "Nogironlik – bu tadrijiy rivojlanib boruvchi tushuncha, nogironlik buzilgan salomatlik hamda munosabat va muhit to'siqlari o'zaro munosabatlari natijasi bo'lib, va bu ularning jamiyat hayotida boshqalar bilan teng va samarali ishtirok etishiga xalaqit berishini tan olib" degan norma bilan nogironlikka huquqiy ta'rif berilgan" [10].

"2020-yil 15-oktyabrda O'RQ-641-sonli "O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida nogironligi bo'lgan bolalar va nogironligi bo'lgan shaxs degan tushunchaga aniq huquqiy ta'rif berilgan. Jumladan, nogironligi bo'lgan bolalar (bola) – barqaror jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari tufayli hayotiy faoliyati cheklanganligi munosabati bilan davlat va jamiyat tomonidan ijtimoiy yordam ko'rsatilishiga hamda o'z huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishiga muhtoj o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslar; nogironligi bo'lgan shaxs – ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs". Ushbu qonunga muvofiq nogironlikni belgilari va nogironlik holatiga aniq javob berilgan.

Mamlakatimiz aholisi hayotida eng jadal sotsial mobilliklar qisman 14 yoshdan va to'liq 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan davrda ro'y beradi. Yoshlarning sotsial mobillik darajasi yuqori bo'lgan sotsial-demografik guruhga aylantiradigan omillarga quyidagilar kiradi:

1. Ta'limdan mehnat faoliyatiga o'tish, individning jamiyatdagi ijtimoiy-kasbiy tuzilishiga integratsiya bo'lishi, mustaqil iqtisodiy maqomga ega bo'lish. Qator tadqiqotchilar mehnat faoliyatiga o'tish vaqtini yoshlar yoshining eng past chegarasi, deb biladi. "Yoshlar deganda, - deb ta'kidlaydi M.Rutkevich, – odatda

a'zolari o'z jismoniy va ma'naviy kamolotida, bolalar va o'smirlardan farqli o'laroq, jamiyat hayotida, avvalo ishlab chiqarishda faol, mustaqil ishtirok etishga tayyor bo'lgan sotsial-demografik guruh tushuniladi". Shunga o'xshash fikrni F.Filippov ham ilgari surib, uning nazarida yoshlarning ijtimoiy tabiati ko'p jihatdan mehnat faoliyati bilan belgilanadi [11].

2. Odatda, 30 yoshga to'lishga qadar insonning shaxsiy yutuqlari natijasida uning bo'lajak xizmat karyerasi uchun zamin yaratiladi va u o'sib boruvchi vertikal harakatchanlikni amalga oshiradi.

3. Yoshlarning o'z mehnat faoliyatini boshlashi turli qatlamlardan chiqqan odamlar uchun ota-onalar erishgan ijtimoiy yutuqlarni taqqoslash, ijtimoiy kelib chiqishning bo'lajak kasbiy va boshqa muvaffaqiyatlarga ta'sir darajasini hamda avlodlararo sotsial mobillikning boshqa jihatlarini aniqlash imkonini beradi.

4. 30 yoshga to'lishga qadar yoshlar o'z oilasini quradilar va o'z farzandlarini dunyoga keltiradi.

Shu tarzda boshqa guruhlariga qaraganda aynan yoshlarga o'sib boruvchi sotsial mobilliklar, faollik hamda sotsial mobilligida asosiy o'rinni egallaydi. Bularning barchasi yoshlarni eng jadal guruh sifatida ta'riflash imkonini beradi hamda ushbu sotsial-demografik guruh sotsial mobilligini tartibga solish mexanizmlarini tadqiq etishning dolzarbligini izohlaydi.

"Yoshlar sotsial mobilligi" tushunchasi keng ma'noda sotsial mobillik – bu yoshlarning ijtimoiy dinamikasi, ya'ni yoshlar, ularning alohida guruhlarining turli omillar ta'siri ostida ijtimoiy harakatlanishidir. Jamiyat tuzilishi ko'plab sotsial pozitsiyalarni o'z ichiga olishi ijtimoiy harakatlanish jarayonlarining xilma-xilligini izohlaydi.

Harakatlar yo'nalishi, ular ro'y beradigan jamiyat hayotining sohalaridan, ishtirokchilar miqdori va boshqa mezonlardan kelib chiqib yoshlar sotsial mobilligi oliy qatlamlar, sinflar, stratalarga o'tish (o'sib boruvchi mobillik) va past qatlamlar, sinflar, stratalarga o'tish (pasayib boruvchi mobillik)ga bo'linadi.

Sotsial voqelikda faqat vertikal harakatlanish keng tarqalmagan hamda ko'p jihatdan ideal tip bo'lib, ushbu jarayonlarni tadqiq etishda fandan chekinish bilan izohlanadi. Individlar, oilalar, sotsial guruhlarining ijtimoiy-iqtisodiy pozitsiyalarini tabaqalashtirish (daromad darajasiga ko'ra) murakkab emas. Aholini ta'lim jihatidan tabaqalashtirish ham oson ish. Lekin, bu ikki o'lchamni bir tizimga solishga urinilsa, yuqori daromad doim ham yuqori ta'lim darajasining sababi emasligi, ko'p hollarda teskari, ya'ni sarmoyalar ta'limning hajmi va sifatini belgilashi ayon bo'ladi.

XULOSALAR. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Sotsiologiya fanida sotsial mobillikni o'rganishning asosiy yo'nalishlari ish kuchi harakati va korxonalaridagi kadrlar qo'nimsizligini o'rganish; ish joyini o'zgartirish mexanizmlarini tadqiq etish va mehnat karyerasini tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqish; jamiyatning sotsial tuzilishini o'rganishga stratifikatsiyaviy va sinfiy yondashuv doirasida sotsial mobillikning turli konsepsiyalarini ishlab chiqish; yoshlarning avlod ichidagi va avlodlararo sotsial mobilligini va uning omillarini tadqiq etish; yoshlarning mehnat bozoridagi holati, islohotlar davrida

yoshlar ijtimoiy mavqeining o'zgarishini hamda yoshlarning qadriyatlarini o'rganish; harakatchanlikni o'lchashning miqdoriy va sifat metodikalari, instrumental vositalarini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi.

Yoshlar sotsial mobilligi, subyektning, avvalo yosh insonning o'z ijtimoiy mavqeini o'zgartiradigan ijtimoiy harakat sodir etayotganini ta'riflaydi va bu tushuncha yoshlar sotsial dinamikasi jarayonining bosqichlaridan biri (keng ma'nodagi sotsial mobillik)ni, ya'ni harakat qilish qobiliyati (sotsial mobillik)ni anglatadi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги фармони. URL: <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 декабрдаги Ўзбекистон халқига мурожаати. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4802>
3. Назарова Н. Н. Интегрированное (инклюзивное образование): генезис и проблемы внедрения // Социальная педагогика. 2010. № 1. С. 77–87.
4. Захаренко Е. Н. и др. Новый словарь иностранных слов: свыше 25 000 слов и словосочетаний. М.: Азбуковник, 2008. 1040 с.
5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992. – С.184.
6. Lipset, S., Bendix R. Social mobility in industrial society. - London: William Heinemann Ltd., 1959. –P. 24-25.
7. Трансформация социальной структуры и стратификации российского общества / Отв. ред. З.Т. Голенкова. - М.: ИС РАН, 1996. – С. 84-86.
8. Семёнова А. В. Этимологический онлайн-словарь русского языка URL: <https://lexicography.online/etymology/semyonov/и/инвалид>
9. Ўзбек тили лексикологияси. Т. Ўзбекистон ССР «Фан» нашриёти.1981. – Б.106.
10. Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция.Т. Vaktria press, 2013, – Б.12-13.
11. Методологические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов / Под ред. Т.И. Заславской, Р.В. Рыбкиной. - Новосибирск: Наука, 1974. – С. 289.

ZAMONAVIY DUNYODA TA'LIMNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI

G. K. Ramazonova,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar. Tagiyeva Gulsum Gafurovna,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
“Sotsiologiya va ijtimoiy ish” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy dunyoda ta'limning inson kapitaliga ta'siri tahlil qilingan. Inson kapitali tushunchasi va uning iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyati yoritilib, ta'limning individual va milliy darajada samaradorlikni oshirishdagi roli ko'rsatib o'tilgan. Innovatsion texnologiyalar va hayot davomida o'qish tamoyili ta'limning zamonaviy xususiyatlari sifatida taqdim etilgan. Shuningdek, ta'limning iqtisodiy o'sishga, innovatsiyalarga va ijtimoiy tenglikka ta'siri ko'rib chiqilgan. Xulosa qismida ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Maqola ta'limning jamiyat farovonligidagi strategik ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, inson kapitali, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiyalar, zamonaviy ta'lim, hayot davomida o'qish, ijtimoiy tenglik, raqobatbardoshlik, texnologiyalar, bilim iqtisodiyoti.

KIRISH. Jamiyat qanday bo'lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblangan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson kapitali rivoji shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liq. Inson aql-idrok sohibi bo'lgani bois, real dunyodagi voqealarni tushunadi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o'rab turgan ijtimoiy muhitda ro'y berayotgan jamiki voqealar ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion inson kapitali yaratish uchun mamlakatning har bir oilasi va unda tug'ilgan farzandlarni kichik yoshidan boshlab bilim olishga yo'naltirish, qalbida ilmga havas, mehnatga muhabbat uyg'otish, ularni eng yangi texnologiyalar, jahon standartlari darajasidagi darslik va qo'llanmalar bilan o'qitish, o'rgatish lozim.

Qashshoqlik shunchaki pul yo'qligini anglatmaydi.

Bilimlar jamiyatdagi bor imkoniyatlardan foydalanishni, ko'nikma-malakalar esa ijtimoiy taraqqiyot va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Bu hodisa doimiy ravishda ta'limni moliyalashtirib borishni taqozo etadi.

Inson kapitali darajasini bir nechta usulga asoslanib baholash mumkin. An'anaga ko'ra, iqtisodchilar buni ko'proq ta'lim olgan odamlarning daromadi bilan hisoblashadi. Tadqiqotlar har bir qo'shimcha ta'lim yili inson daromadini o'rtacha 10 foiz oshirishini isbotladi. Ta'limga kiritiladigan sarmoyalar ham jamiyatda ijtimoiy tengsizlikni kamaytiradi. Aksariyat mamlakatlarda nisbatan o'ziga to'q oilalarda tug'ilgan farzandlar bolalikdanoq keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va u butun umri davomida qator afzalliklarni, qulayliklarni qo'lga kiritadi. Aksincha, nochor oilalar farzandi shunday imkoniyatlardan bebahra qoladi.

Inson kapitali uchun maxsus element sifatida ta'lim belgilanadi va uning asosiy qismlari to'rt komponent birlashmasidan – madaniy va etnik xususiyatlar, umumiy ta'lim, kasb-hunar ta'limi, asosiy malakadan tashkil topadi. Ta'limga yo'naltirilgan investitsiya nafaqat mamlakatni rivojlantirishning maxsus strategiyasi, balki inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitali takomillashib, moddiy farovonlik va sog'lom turmush tarziga erishiladi. Inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Qobiliyat, bilim, ko'nikma va tajriba har bir yoshning shaxsiy mulkidir.

Inson kapitalining mohiyati. Inson kapitali – bu shaxsning bilimlari, ko'nikmalari va qobiliyatlari jamlanmasi bo'lib, u ishlab chiqarish jarayonida samaradorlikni oshiradi. Ushbu tushuncha iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy jamiyatda inson kapitalini rivojlantirishning asosiy manbai sifatida ta'lim e'tirof etiladi. Har bir jamiyat uchun malakali va bilimli ishchi kuchini shakllantirish uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishning kafolatidir.

Zamonaviy ta'limning xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalari.

Bugungi kunda ta'lim quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

1. Innovatsion texnologiyalar integratsiyasi: Onlayn ta'lim platformalari, masofaviy ta'lim tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga tatbiq qilinishi ta'limning qulayligi va samaradorligini oshirdi.

2. Hayot davomida o'qish konsepsiyasi: Raqamli iqtisodiyot sharoitida insonning bir martalik emas, balki butun hayoti davomida bilim olishga ehtiyoji ortib bormoqda.

3. Multidistsiplinar yondashuv: Bir vaqtning o'zida bir nechta sohalarni egallash, o'zaro bog'liq ko'nikmalarni shakllantirish zamonaviy talablarga mos keladi.

Ta'limning inson kapitaliga ta'sirini quyidagilar orqali sanab o'tamiz.

1. Ishchi kuchi malakasini oshirish: Yuqori malakali ishchi kuchi ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Masalan,

texnologik rivojlangan davlatlarda, masalan, Janubiy Koreya va Germaniyada, ta'limga katta sarmoya kiritilishi yuqori iqtisodiy ko'rsatkichlarga olib kelgan.

2. Innovatsiyalarni rivojlantirish: Ta'lim ilmiy izlanishlar va innovatsiyalarni rivojlantirishning asosiy manbaidir. Yuqori saviyali ta'lim sohasida erishilgan yutuqlar iqtisodiyotga yangi texnologiyalarni olib kirish imkonini beradi.

3. Ijtimoiy tenglikni ta'minlash: Ta'lim hamma uchun ochiq bo'lsa, u ijtimoiy tenglikni oshiradi va iqtisodiy imkoniyatlarni teng taqsimlashga yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar. Zamonaviy dunyoda ta'lim inson kapitalining rivojlanishida asosiy omil bo'lib qolmoqda. Ta'lim tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Ta'lim sifatini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish;
- Hayot davomida o'qishni qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish;
- Ilmiy-tadqiqot faoliyatini moliyalashtirishni kuchaytirish.

Shunday qilib, ta'limga qaratilgan sarmoyalar nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki butun jamiyatning farovonligi va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy dunyo sharoitida ta'limni ustuvor yo'nalish sifatida belgilash iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyatning kaliti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press, 1993.
2. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris, 2017.
3. World Bank. The Changing Nature of Work. World Development Report, 2019.
4. Schultz, T. W. "Investment in Human Capital." The American Economic Review, 1961, vol. 51, no. 1, pp. 1–17.
5. Barro, R. J., & Lee, J.-W. "International Data on Educational Attainment: Updates and Implications." Oxford Economic Papers, 2013, vol. 61, no. 3, pp. 541–563.
6. Республика Ўзбекистон Президентининг “Таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги қарори. Тошкент, 2019.
7. Statista. Global E-Learning Market Size 2023. [Onlayn manba]

BANKLARGA ISHONCHNI MUSTAHKAMLASHDA MOTIVATSIYA, KO'NIKMALAR VA MOLIYAVIY KO'MAK TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISH

Xusenov Sirojiddin Visoliddin o'g'li
«Octobank» AJ Elektron tijorat departament menejeri
sirojiddinkhusenov@gmail.com Tel:99897-860-80-00

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi motivatsiya, moliyaviy ko'nikmalar va moliyaviy ko'mak tizimi orqali O'zbekistonda banklarga bo'lgan ishonchni mustahkamlash masalalari ko'rib chiqiladi. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, bank xizmatlaridan foydalanishga bo'lgan motivatsiyani rivojlantirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlar uchun samarali qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish bo'yicha muhim omillar tavsiflanadi. Banklarga bo'lgan ishonchni oshirish uchun ta'lim, axborot kampaniyalari va davlat tashabbuslari orqali amalga oshiriladigan metod va mexanizmlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, moliyaviy ko'nikmalar, moliyaviy ko'mak, banklar, ishonch, moliyaviy savodxonlik, moliyaviy inklyuziya, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, axborot texnologiyalari, iqtisodiy barqarorlikni yaxshilash.

Abstract: This thesis explores the importance of motivation, financial skills, and the financial support system in strengthening public trust in banks in Uzbekistan. It examines the key factors influencing the enhancement of financial literacy, the development of motivation for utilizing banking services, and the establishment of an effective support system for both the population and entrepreneurs. The research addresses methods and mechanisms aimed at improving trust in banks through education, information campaigns, and state initiatives..

Key words: Motivation, financial skills, financial support, banks, trust, financial literacy, financial inclusion, support for entrepreneurs, information technologies, improving economic stability.

Kirish. O'zbekistonda moliyaviy tizimning barqarorligi — mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligi, investitsion muhitning jozibadorligi va aholining moliyaviy farovonligini belgilab beradigan asosiy mezonlardan biridir. Moliyaviy xizmatlardan keng va samarali foydalanish iqtisodiyotda naqd pul aylanishini kamaytiradi, «rasmiylashtirilmagan iqtisodiyot» ulushini qisqartiradi va davlat byudjetiga tushumlar oshishiga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida moliyaviy sektorni rivojlantirish, bank tizimini modernizatsiya qilish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, banklar o'rtasida raqobat

muhitini yaratish, elektron bank xizmatlarini keng joriy etish, fintech startaplarni qo'llab-quvvatlash, va aholini onlayn kreditlash tizimlariga jalb etish kabi choralar ko'rilmogda.

Shunga qaramay, aholining katta qismi hali ham bank xizmatlariga ishonch bilan emas, balki ehtiyoj yuzasidan murojaat qilmoqda. Markaziy bankning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2024 yil yakuniga kelib, aholining taxminan 40% qismi moliyaviy institutlar bilan bevosita aloqada bo'lmagan. Bu ko'rsatkich qishloq joylarda yanada past — ayrim viloyatlarda 25–30% atrofida qolmoqda. Bu holat aholining moliyaviy bilimlar darajasi, bankka nisbatan ishonch darajasi va amaliy ko'nikmalari yetarlicha emasligi bilan bog'liq.

Muhokama va natija: Banklarga bo'lgan ishonchning past darajasi faqat banklarning o'z faoliyatiga emas, balki keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Aholi va biznes vakillari bank tizimiga ishonmasa, ular:

- O'z mablag'larini rasmiy tizimlar orqali emas, naqd yoki «qora bozor» orqali saqlashga harakat qilishadi;
- Omonatlarni bankda saqlashdan voz kechishadi;
- Tadbirkorlar kredit olish o'rniga noqonuniy moliyalashtirish manbalariga murojaat qilishadi;
- Investitsiya faoliyati pasayib ketadi.

Shu sababli, banklarga ishonchni mustahkamlash — faqat banklar uchun emas, balki butun mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va taraqqiyoti uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Buning uchun uchta muhim element uyg'unlikda ishlashi kerak:

- Motivatsiya — aholini bank xizmatlaridan foydalanishga qiziqtirish, ishonch uyg'otish va foydani ko'rsatish.
- Moliyaviy ko'nikmalar — fuqarolarning moliyaviy ta'limi, bilim va amaliy malakalarini oshirish.
- Moliyaviy yordam tizimi — davlat va banklar tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, kreditlar, kafolatlar va imtiyozlar.

Motivatsiya — insonning ma'lum harakatni amalga oshirishga bo'lgan ichki ehtiyoji, ishtiyoqi va unga etaklovchi omillar majmuasidir. Moliyaviy xizmatlardan foydalanish motivatsiyasi esa insonning bank tizimiga ishonishi, undan manfaat ko'rishi va u orqali o'z iqtisodiy sharoiti va imkoniyatlarini yaxshilash istagiga bog'liq. O'zbekistonda banklarga ishonch darajasi hamon to'liq qoniqarli emas. Ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchi aholi o'rtasida bank tizimiga nisbatan shubha, to'liq tushuncha ega emaslik va axborot yetishmasligi sababli ularda bank xizmatlaridan faol foydalanish motivatsiyasi past darajada. Bu holatni o'zgartirish uchun motivatsiyani shakllantirish bo'yicha bir nechta asosiy yo'nalishlar amalga oshirilishi kerak:

- Shaffoflik va aniqlik: Banklar o'z xizmatlari, shartlari va foiz stavkalari haqida aniq va tushunarli ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak. Bu mijozlarda ishonchni oshiradi.

- Ta'lim va axborot tarqatish: Aholini moliyaviy xizmatlardan foydalanishga rag'batlantirish uchun ularga bank xizmatlari, kreditlar, omonatlar va boshqa moliyaviy mahsulotlar haqida ma'lumot berish zarur.

- Qiziqish va foyda tushunchasi: Mijozlar bank xizmatlaridan foydalanish orqali qanday foyda olishlarini tushunishlari kerak. Masalan, omonatlar orqali daromad olish, kreditlar orqali biznesni rivojlantirish imkoniyatlari.

Motivatsiyani shakllantirishda davlat, banklar va ommaviy axborot vositalari o'rtasida hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Bank xizmatlari haqidagi ma'lumotlar mijozlar uchun oson, tushunarli va ishonchli bo'lishi shart. Aniqlik va shaffof shart-sharoitlar mijozning riskni kamroq deb baholashiga va bankka bo'lgan ishonchining ortishiga sabab bo'ladi.

- Foiz stavkalari, peniyalar, xizmat haqlaridagi ma'lumotlar har bir filiali, rasmiy saytlarida, mobil ilovalarda ochiq va oddiy tilda taqdim etilishi kerak.

- Bank mahsulotlari haqida infografika, video-taqdimotlar, real-time maslahat kanallari tashkil qilinishi lozim.

Aholi orasida moliyaviy ma'lumotlarning yetishmasligi ko'pincha banklarga ishonchsizlikka olib keladi. Shu bois, axborot berish va savodxonlikni oshirish — motivatsiyani shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

- Televizion, radio, ijtimoiy tarmoqlarda bank xizmatlari haqida keng qamrovli axborot kampaniyalari olib borilishi kerak.

- Maktab va kollejlarda dars jarayonlariga moliyaviy ta'lim elementlarini kiritish muhim. Bu kelajakda moliyaviy masalalarda ongli qarorlar qabul qiladigan fuqarolarni tarbiyalashga yordam beradi.

- Markaziy bankning finlit.uz platformasi kabi ta'limiy resurslar hududiy miqyosda ham targ'ib etilishi lozim.

Aholi va biznes vakillarini bank xizmatlariga jalb qilishda ular ushbu xizmatlar orqali qanday foyda ko'rishi mumkinligini anglatuvchi muhimdir.

- Omonatlarni yillik foiz tushumlari, inflyatsiyadan himoya qilish xususiyati keng targ'ib qilinishi kerak.

- Kreditlar yordamida biznesni kengaytirish yoki uy-joy sharoitini yaxshilash misollari orqali odamlar bank xizmatlarini qanday foydali foydalanishi haqida ijobiy fikr shakllanadi.

- Bonusli, keshbekli kartalar, raqamli to'lov xizmatlarining qulayliklari amalda ko'rsatilishi kerak.

Misol: «Kapitalbank» tomonidan taklif etilayotgan cashback tizimi mijozlarni bank kartalaridan faolroq foydalanishga undaydigan amaliyotlardan biridir.

Moliyaviy ko'nikmalar — shaxs yoki xo'jalik sub'ektlarining moliyaviy qarorlarni to'g'ri, samarali va ongli ravishda qabul qilish qobiliyatidir. Bu ko'nikmalar odamlar daromad va xarajatlarni boshqarish, omonat qilish, investitsiya va kredit qarorlarini qabul qilishda yordam beradi. Moliyaviy ko'nikmalarni oshirish orqali fuqarolar bank xizmatlariga nisbatan xabardorlik va ishonchni oshiradi. Moliyaviy ta'limning samarali shakllaridan biri — raqamli va interaktiv platformalar orqali ta'lim berishdir. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tashabbusi bilan yaratilgan «Moliya olami» ta'lim platformasi bu borada muhim qadam hisoblanadi.

Platformada quyidagi 4 ta tematik modul joriy etilgan:

- «Bilimlar mamlakati» — moliyaviy asosiy tushunchalar.
- «Chiqimlar mamlakati» — xarajatlarni to'g'ri boshqarish.
- «Omonatlar mamlakati» — omonat qilish madaniyati.
- «Biznes mamlakati» — tadbirkorlik va investitsiya.

Har bir modul testlar, topshiriqlar, animatsiyali videolar orqali interaktiv ravishda o'rgatiladi. Bu aholining qiziqishini orttirish va bilimni mustahkamlashga yordam beradi. Muvaffaqiyatli qatnashuvchilarga virtual diplom beriladi, bu ular uchun motivatsion omil ham hisoblanadi.

Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan Finlit.uz portali — aholi va tadbirkorlar uchun ochiq va foydalanishda qulay axborot manbaidir. Saytda quyidagi materiallar joylashtirilgan:

- Maqolalar va infografikalar;
- Video-ta'lim kurslari;
- Savol-javob platformalari;
- Onlayn treninglar va glossariylar.

Bu sayt orqali aholi o'zini qiziqtirgan har qanday moliyaviy mavzuda bilim olishi, moliyaviy qarorlarni to'g'ri qabul qilish bo'yicha tavsiyalar olishi mumkin. Ta'lim resurslarini hududiy darajada targ'ib etish aholining barcha qatlamlarini qamrab olishga xizmat qiladi.

Banklar, Markaziy bank, NNT va mahalliy hokimiyatlar hamkorligida o'tkaziladigan ochiq seminarlar, treninglar aholining moliyaviy ongini va amaliy ko'nikmalarini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

- Ayollar, yoshlar va fermerlar uchun maqsadli kurslar tashkil etish, ularga kredit va omonatlar, to'lov tizimlari, shaxsiy byudjet yuritish kabi mavzularda o'quvlar o'tkazish zarur.

- Moliyaviy savodxonlik oyligi, bolalar uchun moliyaviy ta'lim haftaligi kabi aksiyalar aholining barcha qatlamlarini jalb etishi mumkin.

Aholi va tadbirkorlarning bank xizmatlariga jalb etilishida moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish katta ahamiyatga ega. Moliyaviy yordam tizimi — bu

bank xizmatlaridan foydalanishni engillashtirish, himoyalash va rag'batlantirishga qaratilgan davlat va xususiy sektor tashabbuslari majmuasidir. O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun bir qator imtiyozli kredit dasturlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ayol tadbirkorlar, yoshlar va fuqarolarni ish bilan ta'minlashga yo'naltirilgan loyihalar uchun grant va subsidiyalar ajratiladi.

«Yoshlar daftari», «Ayollar daftari», «Temir daftar» orqali imtiyozli moliyalashtirish.

Eksportbop mahsulot ishlab chiqaruvchilarga davlat subsidiyalari.

2024 yilda «Ishbilarmon ayol» dasturi orqali 500 milliard so'mdan ziyod imtiyozli kreditlar ajratildi.

Kichik biznes va yangi tashkil etilgan korxonalar uchun ko'p hollarda to'liq garov ta'minotini topish muammo bo'ladi. Shu bois, davlat tomonidan kredit kafolati berish tizimi joriy etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentiining 2022 yil 11 apreldagi PF-101-sonli farmoniga asosan Kredit kafolat jamg'armasi tashkil etildi.

Ushbu jamg'arma orqali 50% gacha kredit summasi davlat kafolati bilan taqdim etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirish tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-101-son Farmoni // [Elektron resurs]. – Rejim kirish: <https://lex.uz>

2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliya sektori haqida statistik axborotlar va tahliliy ma'lumotlar //[Elektron resurs]. – Rejim kirish: <https://cbu.uz>

3. Moliya olami – Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan onlayn platforma. – T.: Markaziy bank, 2023. – 56 b. – [Elektron resurs]: <https://moliyaolami.uz>

4. Finlit.uz – Aholining moliyaviy savodxonligi uchun axborot portali. – T.: Markaziy bank, 2022. – Rejim kirish: <https://finlit.uz>

5. Jahon banki. Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2021. – 134 p. – ISBN 978-1-4648-1730-6.

ZAMONAVIY BOLALAR ADABIYOTIDAGI OILA QIYOFASI

Barnayeva Amina Abdihakim qizi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Xalqaro jurnalistika fakulteti
Sotsiologiya yo'nalish talabasi
Email: barnayevaamina@gmail.com
Tel:+99891-003-57-04

Oila-bu kichik bir dunyo, bolalar adabiyoti esa shu dunyoni
ko'rish va tushunish oynasidir.
Antuan de Sent-Ekzyuperi

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy oila farzandlarining sotsializatsiya jarayonida bolalar adabiyotining ahamiyati borasida so'z boradi. Yangi avlodni kelajakda shaxs bo'lib yetishishida hamda jamiyat bilan muloqotda konsensus bo'lishida badiiy kitoblarning muhimligi ko'rsatib berilgan. Maqoladan ko'zlangan maqsad bolalarga kitobga mehr uyg'otish, bolalar adabiyotida o'z obrazini anglash, bolalarga mo'ljallangan zamonaviy g'arb va turk adabiyotida oila qiyofasi, turli xil submadaniyatlar kirib kelishi, yangi avlod bolalar adabiyotida til va madaniyat mazmun ahamiyati, yosh avlodlarni sharq allomalari kitoblariga muhabbatini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlari:oila, badiiy adabiyoti, sotsializatsiya, submadaniyat, jadidlar, raqamli axborot, madaniyat.

Abstract:

This article discusses the importance of children's literature in the socialization process of children in modern families. The importance of fiction books in the future development of the new generation as individuals and in establishing consensus in communication with society is shown. The purpose of the article is to instill in children a love for books, to understand their own image in children's literature, the image of the family in modern Western and Turkish literature for children, the introduction of various subcultures, the importance of language and cultural content in the new generation of children's literature, and to increase the love of the younger generation for the books of oriental scholars.

Keywords: family, fiction, socialization, subculture, new media, digital information, culture.

Kirish. Yurtning istiqboli kelajak avlod qo‘lida. Insonning dunyoga kelishi bilan biologik jihatdan individ u nomlanishi va uni jamiyatga kerakli shaxs qilib yetishtirish oilaning muhim funksiyasiga kiradi. Shaxsni rivojlantirish borasida sharq mutafakkiri alloma, faylasuf olim Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shaxri” asarida shunday deyilgan “Har bir inson-o‘z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi, u bir o‘zi bunday narsalarni qo‘lga kiritolmaydi, ularga ega bo‘lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug‘uladi... Bunday jamoa a‘zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo‘lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun insonlar ko‘paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o‘rnashadilar, natijada insonlar jamoasi vujudga keladi”[1].

Shu nuqtai nazardan insonning dastlabki jamoasi-bu oilasi hisoblanadi. Ijtimoiylashuvning dastlabki jarayonlari oilada ro‘y beradi. Forobiy ta’kidlaganidek insonning bir o‘zi yashashi va oliy darajadagi yetuklikka erishishi, bir so‘z bilan aytganda, shaxs bo‘lib shakllanishida oilaning o‘rni katta. Oilani bir zanjir sifatida tasavvur qilsak, uning asosini ota-ona tashkil etadi. Farzandlar uchun mukammal va ideal inson bu ota-ona, ularga o‘xshash, taqlid qilish va ulardek inson bo‘lishga intilishadi. Tarbiyaning yuksak ko‘rishi-bu ota-onaning o‘zlari o‘rnak bo‘lishidadir. Shuning uchun ham ilmi oila farzandlaridan ilmi olimlar yetishib chiqadi. Shu o‘rinda Abdurauf Fitratning “Oila yoki oila boshqaruvi tartiblari” asarini har bir oila qurish ostonasida turgan yigit va qizlarimiz o‘qib chiqishini tavsiya qilgan bo‘lardik. Bu asarda oila sog‘lom jamiyatning poydevori sifati ta’kidlangan. Shu bilan birga, ota-onaga farzand tarbiyasidagi ma’sulliyatlar yuklangan va asarda shunday deyiladi “Odamlarning kamoli faqat sog‘liq va kuchdan iborat bo‘lmay, balki jismonan, aqlan va axloqan yuksalishdan iborat”[2]. Haqiqatdan ota-ona oltin tenglikni ushlagan holda farzandining sog‘ligi hamda aqlini rivojiga alohida e’tibor berishi maqsadga muvofiq. Mazkur asarda shunday deyilgan: “ farzand tarbiyasi aslida ikki kalimadan iborat, shuning uchun ham nazariyada juda mayda muammodek ko‘rinadi. Lekin dona odamlar biladilarki, bani odamning siyosiy, diniy, ijtimoiy inqiloblarning asosi ana shu ikki so‘z - ”bola tarbiyasi“dan iborat so‘zlar birikmasiga bog‘liq. Inson hayoti davomida tarbiyalanadi boshidan o‘tgan har bir sinov unga tajriba bo‘ladi. Kitoblarni mutolaa qilganimizda shu kitoblar ichida yashaymiz, qahramonlari o‘rnida xatolar qilamiz, hissiyotlarga berilamiz. Kitob o‘qish davomida mulohaza yuritib, o‘z zehnimizni oshiramiz.

Oila! Inson yoshidan qa’tiy nazar oilaga ehtiyoj sezadi. Unga turli irratsional va ratsional savollar tug‘uladi va bu mavhum savollarga javobni dastlab oiladan, keyin esa jamiyatdan topadi. Jamiyatni asosini oila tashkil etadi. Oilani jamiyat

oldida bir qator funksiyalari bor. Shu funksiyalar qatorida tarbiya va ijtimoiylashuv eng muhim o'rinda turadi. Oila tepasidagi rahbarlariga farzandlarini tarbiyalash, jamiyatga shaxs qilib yetkazib berishi ma'suliyati yuklanadi. Ota-ona farzandini tarbiyalashi, ijtimoiylashiaga kitob tarbiya vositasi sifati ko'mak beradi. Ota-ona bolalariga yosh tizimida muvofiq kitob tanlashadi. Psixologlar va pedagoglar fikriga ko'ra ula bolaning yoshiga muvofiq kitob tanlashni maslahat berishadi. Ota-onaning farzandiga kichik yoshdan mehr uyg'otishi dastlab 0-3 yoshidan boshlanadi, bu yoshda rangli, rasimli va qisqa ertaklarni o'qib berish lozim, chunki shu tariqa dunyoni o'rganadi. 3-6 yoshdagi bolalarga esa kichik, lekin mantiqiy hikoyalar yoki bolalar ensiklopediyasi tavsiya etiladi. Bolalarning 6-9 yoshida esa sodda hikoyalar va ertaklar ,poemalar va she'rlar , ilmiy, fantastik sarguzashtlar o'qish maqsadga muvofiqdir. Yana bir yosh kesimi 9-12 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa kengaytirilgan hikoyalar va romanlar, tadqiqot kitoblari tavsiya etiladi. Shu tariqa yosh kattalashgani sari kitoblarning salmog'i ham ortaveradi. Demak, inson oilasi orqali kitob o'qishni o'rganadi,. Biz esa kitob orqali oila qiyofasini yaratishimiz lozim bo'ladi.

XXI asr "texnologiyalar asri" farzandlarimizni aqlu hayolini mobil aloqa tarmoqlari orqali internetga ulanish, turli vertual o'yinlar qamrab olgan zamonda ularning kitoblarga bo'lgan ehtiyojlari qolmayapti. Ular dunyoni keng qamrovli raqamli tarmoqdan o'rganayapti, vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlar, turli virtual va an'anaviy o'yin texnologiyalari bilan o'tkazmoqda. Hamma narsani salbiy va ijobiy tarafi bo'lganidek, albatta, texnikaning ham ijobiy tamonlari ko'p. Misol uchun: biz mobil aloqa tarmoqlari orqali internetga ulanib, dunyodagi yangiliklardan xabardor bo'lamiz, interner orqali axborot almashamiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali ta'lim olamiz, elektron kitoblar o'qish imkoniyati paydo bo'ladi.

Ota-onaning bu sohadagi vazifasi bolasini to'g'ri yo'naltirish hisoblanadi. Birinchi navbatda ota-ona o'zi bunday samarasiz texnikalardan foydalanmasligi, texnika va internetdan foydalanish madaniyati bo'lishi lozim, shundagina farzandda texnika va internet madaniyati shakllanadi.

Xo'sh, Hozirgi kunda qanday zamonaviy adabiyotlar o'qilmoqda?! Jumladan, Xudoyberdi To'xtaboyev "Sehrli qalpoqcha", Oqiljon Husanov "Oloviddin va sehrli chiroq"(zamonaviy talqinda), Murod Muhammad Do'st "Bolalar uchun qisqa hikoyalar", va shu kabi asarlar. O'zbekiston kitob do'konlarida eng ko'p sotilayotgan kitoblar quyidagilar: Alisher Navoiyning-"Xamsa", Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", Umar Xayyom ruboiylar, Jorj Oruellning "1984", Rey Bredberi "Farangeyt bo'yicha 451 daraja", Halis Karabenli-" Ba'zilar olisdan sevarlar", Amina Shenliko'g'li "Mariya", Akrom Malik "Halqa", shu kabi kitoblar.

Kitoblar nafaqat u insonning tarbiya vositasi, balki qadriyatlarining avloddan-avlodga yetqazish vazifasini bajaradi. Qadriyatlar o'z ichiga vatanni sevish, ota-

onani qadrlash, ustozlarni ulug'lash, hattoki, inson o'zligini anglashida ham yordam beradi. Qadriyatlar anglashda kitoblar bizga muhim vosita hisoblanadi. Vatanni qadrlash haqida ilk g'oyalar massagetlar qabilasining malikasi To'maris haqidagi dostonlar, she'rlar, romanlarda targ'ib etadi. Shiroq esa vatanni qadrlagan va xalqi uchun to'g'ri ma'noda hiyla va jasorat bilan dushmanni mag'lub qiladi. Yana bir adabiyotning bestseller asarilardan "O'tkan kunlar" asaridan ota-onani qadrlash, ularni hurmatni qilishni o'rganish mumkin.

O'zbekistonda yoshlarni kitobga mehr uyg'otish maqsadida turli tanlovlar joriy etilgan. Bu tanlovda o'zimizning va chet el asarlari bo'yicha tanlov bo'lib, tanlov ishtirokchilari munosib taqdirlanmoqda. Shu kabi tanlovlar qatoriga "Yosh kitobxon" tanlovida uch milliondan ortiq ishtirokchi ishtirok etgan.

Zamanoviy adabiyotlar zamon talabiga mos bo'lishi talab etadi. Buning uchun faqat o'zbek yozuvchilarini emas, balki g'arb va turk adabiyotlarini o'qish muhim, ayniqsa, chet tillarida mutolaa qilish ahamiyati. Chet el kitoblarini tarjimalarsiz, aslini o'qish yana bir tilni mukammal bilishni talab etadi. Bu esa yangi avlod yoshlari uchun yaratilgan berilgan imkoniyatdir. Hozirgi kunda ingliz tilini bilish muhim bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda ingliz tili xalqaro muloqot tilidir. Ingliz tilidan adabiyotda, ta'limda, sport, turizm va dasturlash tilida foydalanilmoqda. Ingliz tilidan keng foydalanadigan g'arb mamlakati sifati Amerika qo'shma shtatlari, Buyuk Britaniya, Kanada aholining, Avstraliya, Yangi Zenlandiya, Irlandiya, janubiy Afrika va Singapur bu davrlarning asosiy muloqot va ta'lim tili sifatida ishlatiladi[3].

AQSH va Buyuk Britaniya zamonaviy adabiyotida oilani qanday ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Har qanday davlatda har qanday jamiyatda to'liq oilalar shu bilan birga, to'liqsiz oilalar ham mavjud, huddi shu kabi oilalarga g'arb mamlakatlarida "faster" tizimi joriy etilgan 2021-yilda AQSHda 83,91 million oilaga zarur yordam ko'rsatishgan[4]. Shunday ekan ularning zamonaviy bolalar adabiyoti bolalarni to'liqsiz oilalarga ham ijtimoiylashishga ko'maklashadi. Huddi shunday asar bo'lgan "Garri Potter" o'z davrida va hozirgi kunda ham mashhur asarlardan biri, uning bosh qahramoni ota-onasidan ayro va amakivachchalari bilan yashaydi, bundan ko'rinib turibdiki uning oilasi yo'q, bu asarda oilasidan ajralgan bolalar ham ijtimoiylashishini ko'rsatib bergan. Jamiyatda oilasi to'liq, lekin oilasida o'z o'rnini topolmagan farzandlar ham bor, ana shunday qahramon Roald Dahl bo'lib, Buyuk Britaniya yozuvchisi "Matilda" asarini qahramoni Matilda edi. Matilda oila a'zolaridan tubdan farq qilardi, u kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Ushbu asarda bolalarga bilim olishga va adolat uchun kurashishni o'rgatadi. Shu kabi asarlar bizning yoshlarning sevimli kitoblaridir. G'arb mamlakatlarining o'ziga yarasha madaniyati bor. G'arb madaniyatida oila tuzilishi va oilaviy muloqot masalalari muhim ahamiyatga ega. G'arbiy va sharqiy oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlardagi o'rtasidagi farqlar, tarbiya usullari va ota-onalar bilan

bolalar o'rtasidagi aloqalar boyicha tadqiqot o'tkazilganda, "Sharq va G'arb madaniyatlarida oila tushunchasidagi ayrim farqlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bunga ko'ra, sharqdagi oila qadimiy, g'arbdagi oila esa zamonaviy. Sharq madaniyatida bola tarbiyasi bilan butun jamiyat shug'ullangan bo'lsa, G'arb mamlakatlarida farzand tarbiyasi bevosita ota-onaning yelkasiga yuklangan. Zamonaviy Sharqiy oilada munosabatlar yaqinroq va oila ancha kuchliroq, lekin ayni paytda qabul qilingan rollar doirasida ko'proq cheklangan. G'arb jamiyatida esa oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar erkinroq bo'lib, bu oila a'zolarining parchalanishiga olib keladi. G'arb jamiyatida ko'pincha ota-onalar bolaligidanoq bolani mashaqqatli kurashga, jamiyatda muvaffaqiyatga erishishga, boy bo'lishga undaydilar va yo'naltiradilar, Sharqiy oilalar esa bolani ma'naviy rivojlanishga va jamiyat bilan o'zaro munosabatlarga yo'naltiradi. G'arb odamlarida ota-onaga munosabat yo'q, inson har qanday manfaat uchun o'z ildizidan voz kechishi mumkin va familiyaning qadimgi kelib chiqishi faqat g'urur manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Sharqiy tizim esa g'arbdan farqli o'laroq, chuqur hurmat va hatto ajdodlarga sig'inish bilan ajralib turadi. Ammo, bunday ajoyib farqlarga qaramay, oila hamon G'arb va Sharq madaniyatida muhim o'rin tutadi[5]".

Sharq bilan g'arb o'rtasidagi mamlakat bo'lgan Turkiya haqida ya'ni Turk zamonaviy bolalar adabiyotiga to'xtalamiz. Turkiya aholisi etnik jihatdan asosan turklardan iborat bo'lsa ham mamlakatda turli etnik guruhlar va millatlar yashaydi. Turkiyaning 70-75 foiz aholisi turklardir. 15-20 foizi esa kurdlar bundan ko'rinib turibdiki, aholining ko'p qismi turklar[6]. Turklar asli kelib chiqishi O'rta osiyo hisoblanib, bizga qardosh xalq hisoblanadi. Ularning qadriyatlarini oilaviy tarbiya muhiti bizga o'xshash, Misol uchun an'anaviy oilaviy tuzulma, oilaviy qadriyatlar va urf-odatlar, mehmondo'stlik, diniy qadriyatlar bizniki bilan hamohang; Turkiya aholisida turklar ko'p bo'lgani bilan sharq va g'arb o'rtasidagi chorrahada joylashgan bo'lib, u juda xilma-xillik va ijtimoiy o'zgarishlari bilan farq qiladi. Ajralib turishining asosiy sabablari sharq va g'arb madaniyati to'qnashuvlari sabab bo'lishi mumkin. Turkiyada ikki madaniyat shakllangan, ularning zamonaviy bolalar adabiyoti qanday ko'rinishda va bizni yoshlarimizga turk adabiyotlarini ta'sirini ko'rib chiqamiz. Turkiya bolalar adabiyotining tarixiga nazar tashlasak, dastlab an'anaviy ravishda, Usmonlilar davrida bolalar uchun alohida adabiyot mavjud emas edi. Bolalar og'izdan-o'g'izga o'tib kelgan og'zaki ijodan foydalanishgan. Misol tariqasida, ertak va dostonlar. XIX asr ikkinchi yarmiga kelib g'arb adabiyoti tarjima kitoblari orqali bolalar adabiyoti shakllangan. Hozirgi kunda zamonaviy bolalar adabiyotida turli janrlar va mavzularda kitoblar topishingiz mumkin, ularga milliy va unversal qadriyatlar singdirilmoqda. Masalan, Gulden Dayiog'li kabi yozuvchilar asarlari orqali o'z hissalarini qo'shmoqdalar. O'zbekistonda Turkiya davlatining bolalar adabiyotining kirib kelishi ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy aloqalarni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda turk adabiyotini o'zbek tiliga tarjima qilinib, yosh

kitobxonlarga taqdim etilmoqda. Bu asarlarni tarjima qilib, yosh avlodga madaniy ko‘mak berayotgan Miraziz A‘zamning bu boradigi xizmati taqsimga sazovor, u Ali Oqbo‘sh , Gultan Doyi og‘li, Nozim Hikmat , Tavfiq Fikrat kabi turk yozuvchilarining asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilindi.

O‘zbekistonda turkiy xalqlar adabiyoti rivojlanmoqda buning isboti o‘laroq O‘zbekiston fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tayyorlangan 100 jildlik “Turkiya adabiyot durdonalari “ nomli kitob taqdimoti o‘tkazildi[6]. Mening e‘tiborimni tortgan jihati, turk tilidan tarjima qilingan asarlar “Onamning sumkasi”, “Otamning ko‘rpasi”, “Uch mushuk”, Bitta tilak” asarlari kichik yoshdagi bolalar uchun adabiyotlar zamirida ota-onaga hurmat, turli millat vakillariga hurmat sezilib turadi. Kitob o‘qish va jahon tillarini o‘rganish hech qachon insonga zarar keltirmaydi, albatta kitobxonning fikrlashi , zehni oshiradi. Dunyo salbiy va ijobiy tomonlarga bo‘linganidek boshqa davlatlarning adabiyotini o‘qiganimizda yosh avlodni dunyo qarashiga ta‘sir etib shu bilan birga o‘sha mamlakatlarning madaniyatini singdiradi.. G‘arb mamlakatlarini qadriyatlarini, tarbiyasi va ularning muhiti biznikidan farq qiladi, hatto qardosh xalq bo‘lgan Turkiyada ham bizning madaniyatimiz o‘rtasida ham tafovutlar mavjud.

Xalq o‘zligini saqlash uchun milliy an‘analari va qadriyatlarini yo‘qotmasligi kerak, aks holda submadaniyatlar kirib kelishi mumkin. “Submadaniyat” atamasi ijtimoiy guruhlarining pastki, bo‘ysunuvchi yoki deviant holatidir. Submadaniyatlar deb atalgan ko‘plab guruhlar sinfi, etnik lisoniy kelib chiqishi yoki boshqa ijtimoiy omillar(masalan, kambag‘al va ishchilar sinfi, etnik ozchiliklar) tufayli past maqomga tushadi. Boshqa hollarda submadaniyat deb hisoblangan guruhlar o‘zlarini deviant deb bilishadi yoki boshqa tomondan ko‘riladi (masalan, tibbiy insoniy funksiyalarga o‘zgartirish kiritishga harakati yoki giyohvandlik harakatlari). Submadaniyat haqida turli tadqiqotlar o‘tkazilgan. Dastlab 1940-50-yillarda Chikago maktabida inson xatti-harakatlariga sotsiologik qiziqish aks ettirgan, ayniqsa, bu deviant va huquqbuzarlik bilan namoyon bo‘lgan. Submadaniyatlar deviansiyani oddiy xulq-atvor sifatida tushuntirish va tushunishning kaliti sifatida qaraladi. Natijada tadqiqotni katta qismi shaharlik erkak yoshlar to‘dalari va jazz musiqachilariga qaratilgan [8]. Submadaniyatlar xalqni o‘zligini yo‘qolishiga sabab bo‘ladi, ijtimoiy bo‘linishlarga va kelishmovchiliklarga olib keladi, an‘anaviy qadriyatlarga putur yetqazadi, yoshlar o‘rtasidagi ahloqiy muammolar yuzaga keltiradi.

Bolalarimiz g‘arb va turk adabiyotlari bilan birgalikda sharq allomalarini, jadidchilarimizni va o‘zbek adabiyotiga salmoqli hissa qo‘shgan yozuvchilarimizni asarlarini o‘qishi lozim. Shundagina bolalarimizni ijtimoiy va o‘z kapitalini rivojlantira oladi va jamiyat bilan muloqot davomida konsensusga erishishi mumkin. Shu o‘rinda O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni

kitobini yodga olishimiz joiz “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” kitobda sharq allomalarini jadidlar va ularning ma’rifiy merosi haqida fikrlar bildirilgan. Islom Karimovning sharq allomalari merosini tiklashdagi harakatlari salmoqli. Ulardan mustaqillika yillarida sharq allomalarining boy, ilmiy, ma’naviy va madaniy merosini tiklash, tadqiq qilish va tadbiq qilish yo‘lida keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Bu jarayon uch bosqichdan iborat: birinchisi; tarixiy adolatni tiklash: qatog‘on qilingan olimlar oqlandi va yodgorliklari tiklandi, ikkinchisi; ilmiy merosni o‘rganish va nashr qilish: buyuk mutafakkirlarning asarlari qayta chop etildi, uchunchi; madaniy-ma’rifiy infratuzilmani rivojlantirish: ilmiy markazlar va muzeylar tashkil etildi.[9]. Sharq allomalari Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al Buxoriy, At Termiziy, Al-Forobiy, Jaloliddin Rumiy kabi allomalarimiz bizga juda ko‘p meros qoldirgan. Shu bilan birgalikda mustamlaka xalqni o‘zligini anglashga undagan, shu harakatlar natijasida o‘z jonini qurbon qilgan jadidlarimizni asarlarini avlodlardan avlodga yetqazishimiz zarur. O‘zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta’kidlaganidek: “Umuman, biz jadidchilik harakati, ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma’naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boyligni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”[10]. Sharq allomala va jadidlarning asarlarida oila qiyofasi o‘ziga hos milliy qadriyatlarni mujassam etadi. Alisher Navoiy asarlarida oilani ma’naviy kamolot va axloqiy tarbiyalar beshigi sifatida ko‘radi. Uning “Mahbub ul-qulub”, “Hayrat ul-abror” asarlarida oila tarbiyasi, axloqiy qadriyatlar haqida quyidagi fikrlarini aytib o‘tish maqsadga muvofiq Oila halollik va adolat asosida qurilishi kerak. Oilada er va xotin o‘zaro hurmat va sadoqat bilan munosabatda bo‘lishi lozim. Oilada farzand tarbiyasida axloq va ilm olish birinchi o‘rinda bo‘lishi kerak[11][12].

Imom Buxoriy butun dunyo musulmonlari hurmat bilan tilga oladi, uning xizmatlari beqiyosdir. Islom dinining muqaddas kitobi Quroni Karimdan keyingi o‘rinda Hadislar turadi. Muhaddislik ilmining mukammal egasi bo‘lgan Imom Buxoriy o‘zining “Al-Jome’ as-Sahih” hadis to‘plamida oilaviy qadriyatlar, ota-onaga hurmat va oilaviy tarbiya haqida ko‘plab hadislar keltirgan. Hadislarda shunday deyilgan “Ota-onaga yaxshilik qilish farzdir.” Yana bir hadisda “Sizlarning eng yaxshilaringiz oilasiga yaxshi muomalada bo‘lganingizdir”. Bu hadislar zahirida oilaning qadri ko‘rsatilgan[13].

Jadidchilik va jadidlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O‘rta osiyo va Turkiston hududida shakllangan ijtimoiy va siyosiy va amaliy mohiyatga ega bo‘lgan harakatga aylandi. Bu harakat zahirida milliy qadriyatlarni tiklash va o‘zlikni saqlab qolish yotar edi[14]. Oilani yangi taraqqiyotning asosi deb

bilishgan ilmiy va ma'rifiy asosda mustahkam bo'lishiga e'tibor qaratgan jadidchilikni asosiy vakillari: Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqalar edi. Ularning asarlarida milliylik va zamonaviylikni uyg'unligini ko'rsatib bergan. Abdurauf Fitratning "Oila va oila boshqaruvi" asarini keltirib o'tgan edik. Bu asarda er-xotin munosabatlari, farzand tarbiyasi masalalari yoritilgan, Fitrat bu asarda oilaning asosiy unsuri deb er va xotin, farzanddan iborat deb hisoblaydi va ularning o'z vazifalarini ko'rsatib bergan[15].

Abdulla Avloniy asarlarida oila tarbiyasi o'zining "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida keltirib o'tgan, oila jamiyatning asosiy bo'g'ini deb bilib, undagi axloqiy tarbiyaning ahamiyati ta'kidlangan[16]. Buyuk allomalarimiz va jadidlarimizni asarlari yosh avlod o'qishini tashkil qilish yuzasidan yurtimizda keng imkoniyatlar yaratilgan, shu jumladan, yoshlar ishlar agentligi va "Xalq banki" hamkorligida yaratilgan "Mutolaa" loyihasini keltirishimiz mumkin[17]. Bu loyihaning maqsadi, yoshlarni kitobga mehrini, ilmini va bilimni madaniyatini boyitishga xizmat qiladi. Bu loyiha insonlarga texnika madaniyatini ham o'rgatadi, desak adashmagan bo'lamiz. Bu loyiha ilova ko'rinishida bo'lib, har doim yonimizda kitob olib yurish imkoniyatini beradi va vaqt va mablag' tejaydi, hamda kichik yoshli bolalardan tortib katta yoshdagilarga ham mutolaa uchun kitoblar mavjud, Yana bir qulayligi siz kitobni nafaqat elektron holda balki avdio holda tinglash imkoniyati ham bor. O'zbek va Jahon adabiyoti kitoblarini siz qiyinchiliksiz mutolaa qilish umkoniyati mavjud.

Xulosa. Jamiyatning asosini oila institutlari tashkil etadi, shu bilan birga, inson hayotida ham oilani o'rni kattadir. Insonning birinchi ijtimoiylashishi oilada yuz beradi. Oilada farzandlariga tog'ri tarbiya berishi lozim. Ota-ona va farzand o'rtasidagi tarbiya vositasi – bu kitob. Hozirgi kunda zamonaviy bolalar adabiyotida g'arb va turk adabiyotini yoshlarimiz mutolaa qilmoqda. Chet tillarini o'rganish dunyo talabi bo'lmoqda hozirgi yoshlarimiz bemalol chet tillarida mutolaa qilishmoqda. Chet el zamonaviy bolalar adabiyotini o'qishni ijobiy taraflari ko'p, lekin madaniy tenglikni ham ushlar maqsadga muvofiq. G'arb va turk adabiyotlari bilan birgalikda sharq allomalari va jadidlarimizning asarlarini ham mutolaa qilish kerak. Aks holda bolalarimiz milliy qadriyatlarimiz va an'alarimiz yo'qolib, bizni jamiyatda submadaniyatlar kirib kela boshlaydi. Bolalarimizga zamonaviy adabiyotlar bilan birga sharq allomalari va o'zimizning o'lmas merosimizni o'qitishimiz lozim. Alisher Navoiy, Imom al Buxoriy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk mutaffakurlar va jadidchilarimiz Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat vatan va oila haqidagi asarlarida axloqiy va madaniy qadriyatlar mujassam. Biz shu kabi mutafakkurlarimizning asarlarini avlod-dan-avlodga yetqazishimiz va zamon bilan hamnafas bo'lishimiz lozim. Texnologiyalar asrida biz mobil aloqa vositalaridan foydalanish madaniyatini

bolalarimizga to‘g‘ri tadbiiq etishimiz kerak. Tadbiiq etishimizda Yoshlar bilan ishlash agentligi va Xalq banki hamkorligida tayyorlangan” Mutolaa’ ilovasi bizga ko‘maklashmoqda. Uning “Mutolaa” ilovasini qulayliklari bizni vaqt va daromadni rejashga ko‘maklashmoqda va hozirgi yoshlarimiz bundan unumli foydalanmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forobiy. Qomus.info ensiklopediyasi.
<https://qomus.info/encyclopedia/catf/farobiy-uz>
2. "Oila yoki oila boshqarish tartiblari". Mutolaa sayti.
<https://mutolaa.com/uz/book/oila-yoki-oila-boshqarish-tartiblari>
3. "O‘zbek oilasi haqida umumiy qarash". Forumdaily.
<https://www.forumdaily.com/uz/477245-2>
4. Turg‘unboyeva, M. "Zamonaviy oilaviy qadriyatlar evolyutsiyasi". Sotsial-psixologik tadqiqotlar, 2023.
<https://journal.imras.org/index.php/sps/article/download/1614/2150/1281>
5. "Oilaviy muloqot G‘arbda va Sharqda". Academia.edu.
https://www.academia.edu/101660575/Oilaviy_Muloqot_GArbda_Va_Sharqda
6. "Turkish Family Structure and Functioning". In: Perspectives on Human Development, Family and Culture. Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/core/books/perspectives-on-human-development-family-and-culture/turkish-family-structure-and-functioning/1C1D8DAD45BA665B453A8732D1E58045>
7. "Family and Culture in Central Asia". Journal of Social History, Project MUSE. <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/698032/pdf>
8. "Oila va madaniyatga doir tadqiqot". BuxDU elektron resursi.
https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12600_2_4862458E8D31B1C26FA40ACD72D25D9D96696302.pdf
9. "Madaniy meros va zamonaviy qadriyatlar". Azculture.uz, 2022.
<https://azculture.uz/uz/xabarlar.php?news=155&year=2022>
10. "Subcultures." ScienceDirect.
<https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/subcultures>
11. Prezident.uz. Rasmiy axborot portali. <https://www.prezident.uz>
12. Navoiy, A. Mahbub ul-qulub. Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1992.
13. Navoiy, A. Xamsa. Toshkent: Fan nashriyoti, 2001.
14. "Imom Buxoriy haqida ma’lumot". Bukhari.uz.
<https://www.bukhari.uz/?p=22991>
15. "Oliy ma’naviyat haqida maqola". Oliy mahad.uz.
<https://oliymahad.uz/36851>

16. "Abdulla Avloniy asarlarida ma'naviy-ma'rifiy tarbiya g'oyasi".
CyberLeninka. <https://cyberleninka.ru/article/n/abdulla-avloniy-asarlarida-ma-naviy-ma-rifiy-tarbiya-g-oyasining-aks-etishi>
"Yoshlar siyosati doirasidagi tashabbuslar". Gov.uz.
<https://gov.uz/yoshlar/news/view/10496>

QARIYALARNI QADRLASHDA NAZARIY YONDASHUV

Raxmatova Go'zal Akmalovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi talabasi

Email: raguzal.uz@gmail.com Tel: +998971074222

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyatda qariyalarning roli va ahamiyati qay darajada ekanligini ochib beruvchi bir qator nazariyalarni ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, keksalarning jamiyatda harakatini faollashtirishning nechog'lik muhim ekanligini ko'rib chiqiladi. Shuningdek, qariyalarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun qanday ishlar qilinsa maqsadga muvofiq bo'lishini xulosa sifatida beriladi.

Kalit so'zlar: qarilik, gerontologiya, ijtimoiy me'yorlar, ijtimoiy faollik, strukturaviy funksionalizm, ajralish nazariyasi, faoliyat nazariyasi, uzliksizlik nazariyasi, qadriyat, qariyalar uyi, qariyalar klubi, qariyalar markazlari, sog'lomlashtirish.

Abstract: This article examines a number of theories that explain the role and importance of the elderly in society. In addition, it examines the importance of activating the movement of the elderly in society. It also concludes with what actions should be taken to increase the social activity of the elderly.

Keywords: aging, gerontology, social norms, social activism, structural functionalism, separation theory, activity theory, continuity theory, value, nursing home, seniors' club, senior centers, rehabilitation.

Kirish. Insoniyat umr davomiyligi turli bosqichlarni qamrab oladi. Go'daklik, bolalik, o'smirlik, yoshlik, o'rta yosh, erta qarilik va keksalik singari davrlarda odamlar umr davomiyligining turli jihatlarini boshdan o'tkazadi. Inson hayotida har bir davrning muhim ahamiyat kasb etuvchi o'rni mavjud. Ayniqsa, uzoq yillik tajribaga ega bo'lish, hayotning past-balandlarida qanday yashash sirlaridan voqif bo'lishdek boylikka ega bo'lish davri bo'lgan keksalik nafaqat inson uchun balki jamiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda keksalarning jamiyatda ijtimoiy rolini oshirishga qaratilgan chora- tadbirlarning ko'lami kengligi ham bejiz emas. Qarilik va qarish haqidagi asosiy tushunchalarni ochib beruvchi soha bu – gerontologiya (yunoncha “geros”-qari va “logos”-bilim) deb ataladi. Bu ilmiy yo'nalish XX asr boshlarida vujudga kelgan. Albatta, bundan oldin ham qarish sabablari va umrboqiylik sirlarini o'rganish va bu borada bahs-munozaralar bo'lgan. Masalan, qadimgi xitoy va hind olimlarining asarlarida, Gippokrat va Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarlarida bu boradagi fikrlarga duch kelishimiz mumkin.[1] Lekin qariyalarning ijtimoiy rollarini, ijtimoiy mavqeyi (oilada va jamiyatda),

qadriyatlarini, ularga munosabatlardagi ijtimoiy me'yorlar, ularga qanday ijtimoiy ko'maklar ko'rsatilishi kerakligi bilan bog'liq masalalarni sotsiologiya ham keng o'rganadi. Qarishning afzal tomonlari, nuroniylarning hayotimizda tutgan o'rni, ular bilan munosabatlarni to'g'ri shakillantirish, keksa insonlarning ijtimoiy siyosatdagi rolini oshirishga intilish bilan bog'liq masalalarda sotsiologlar turli nazariyalarda javob izlaydi. Bularni biz bir qator sotsiologlarning nazariyalarida ko'rib chiqishimiz mumkin:

Muhokama va natija: Amerika zamonaviy nazariy sotsiologiyasining asoschilaridan Talkot Parsonsning strukturaviy funksionalizmida jamiyatning tabaqalanishi va har bir qatlamning o'z funksiyasi mavjudligi asosiy g'oya bo'lishiga qaramasdan, Parsonsning qarashlarida keksalarga industrial jamiyatda muammo deb qaragan: "Jamiyat asosan mehnat va yadro oilaga to'g'ri keladi, bu ikkalasi ham mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarga tayanadi", deb hisoblagan.[2] Lekin umuman olganda, strukturaviy funksionalistlar har bir yosh jamiyatda o'ziga xos vazifani bajaradi deb hisoblashgan. Bunda asosiy e'tibor qanday qilib insonlar qarish jarayonida turli rollarga, me'yorlarga va ularning o'zgarib boruvchi jismoniy va aqliy imkoniyatlariga moslashishlarini aniqlashga qaratilgan. Krosne va Elder qarashlariga ko'ra rollarida faol bo'lgan, ko'plab resurslarga ega insonlar qarish jarayoniga yaxshi moslashadi. Funksionalistlar Cumming va Genrilar tomonidan keksalarning keksalikka moslashishida quyidagi 3 ta nazariyasi mavjud:

1. Ajralish nazariyasi – jamiyatdan va ijtimoiy munosabatlardan uzoqlashish tabiiy jarayon. Bunda insonlar bir kun o'lishini biladi va bu ularni jismoniy va ruhiy holatiga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli odamlardan uzoqlashadi va endi ijtimoiy me'yorlarga moslashishda kuchi yetmaydi. Moslashishdagi qiyinchilikdan o'zini uzoq tutadi. Shuningdek, bu jarayonlar jinsga ham bog'liq bo'ladi, ayollar va erkaklarda o'zlari odatlangan rollarni o'rniga qo'ymaguncha o'zlarini baxtsiz his qilishadi va bu ajralishga hos holatdir.

2. Faoliyat nazariyasi – bunda qari insonlarning yo'qotgan rollarini o'rnini bosuvchi boshqa rollarni topishlari kerakligi tushuntiriladi. Ya'ni, keksalar qachonki ijtimoiy faolligini oshirsa shunda baxtga erishadi. Keksalar odamlar faol bo'lishsa jamiyatga hamda o'zlariga foyda keltiradi va bu qarish jarayoning interaksionistik izohidir.

3. Uzliksizlik nazariyasi – unda qariyalarning ijtimoiy rollarini keskin o'zgartirmaydi, izchillikni saqlab qolish uchun tanlovlar qiladilar. Rivonlangan rollaridan foydalanib ijtimoiy muvozanat va barqarorlikni saqlab qolishga urinishadi.[3]

Bundan tashqari jamiyatning umumiy konflikt nazariyasida mojarolar nazariyasi ham mavjud. Unga ko'ra, keksalar yoshiga qarab noto'g'ri qarash va kamsitishlarga duch keladi. Qariyalarning o'rtasida tengsizlik jins, ijtimoiy sinf, irq va etnik kelib chiqish bo'yicha mavjud. Shunday qilib qarishning ijtimoiy nazariyalari

ijtimoiy omillarga asoslangan o'rta yoshdan keksa hayotga kutilgan rivojlanishdir[4].

Yuqoridagi nazariyalar shuni ko'rsatadiki, keksalarning ijtimoiy faolligini oshirish jamiyatda ko'plab muammolarga yechim bo'la oladi, chunki ulardagi boy hayotiy tajriba har qanday sohada oldimizga qo'yilgan maqsadlarga erishda bizga dasturul amal bo'la olishi mumkin. Qaysidir ma'noda shu sababdan ham keksalarni e'zozlash xalqimiz uchun qadriyat darajasiga yetgan. Buni misoli tariqasida birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning mazkur so'zlarini keltirishimiz mumkin: "Bugun faxriylarimizning hurmatini joyiga qo'yish, har qaysi keksa odamning yuragiga yetib borish, ko'nglini ko'tarish, shu bilan birga, ularning hayotini mazmunli qilish yo'lida olib borayotgan ishlarimizni kuchaytirish, samarasini oshirish zarur.

Xalqimizning qadimiy va shonli tarixini uzviy davom ettirishga,shu tarixning o'chmas sahifalarini, ajdodlarimizning buyuk merosini, qadriyat va urf-odatlarini yoshlarimizga yetkazish, hayotimizni tobora poklash va fayz-u barakali qilishda, bir so'z bilan aytganda, uni ma'naviy yuksaltirishda, bugun Yaratganning bizga bergan har bir kunini ma'noli va sermazmun o'tkazishda beqiyos hissa qo'shayotgan ota-bobolarimizga har tomonlama hurmat, e'zoz va ehtirom ko'rsatish barchamiz uchun ham qarz, ham farz, deb o'ylayman".[5]

Keksalarga hurmat amalda ham o'z ifodasini topganini misoli tariqasida 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Keksa avlod vakillarining jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 438-qarorini aytishimiz mumkin.[6] Yaratilayotgan qulay sharoitlardan keksalarimiz ham samarali foydalanib kelishayotganligini ularning jamiyatdagi faol harakatlarida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda keksalarning faolligini avvalombor, ularning oilani jamiyatga bog'lovchi muhim rishta sifatidagi harakatlarida, farzandlarni to'g'ri tarbiyalashda yo'l boshchiligida, milliy qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazishdagi jonbozligida, mahalla faollarining harakatlarida, turli xildagi oilaviy marosimlarni tashkilotchisi ekanliklarida, nafaqadan keyingi mehnatida, haj va umra safarlarida faol ishtiroklarida va ko'plab boshqa jarayonlarda ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nuroniylarimizning bugungi jadal rivojlanib borayotgan hayot tarziga moslashishlari uchun, ijtimoiy izolatsiyani kamaytirish va jamiyatdagi o'rinlarini mustahkamlash uchun quyidagi jarayonlar tashkil etilishi samarali bo'lishi mumkin deb hisoblanadi:

1. "Qariyalar uyi" tushunchasi ularda unitilganlar joyi degan fikrga kelib qolishlarini inobatga olib, bu tushunchaga va uning strukturasi o'zgartirishlar kiritish. Masalan, qariyalar klubi yoki markazlari deb nomlash va ularni valontiyorlik ishlariga jalb qilish (yoshlar orasida tajriba ulashish uchun maxsus dars jarayonlarini tashkil qilish orqali).

2. Keksalar uchun davlat yoki xususiy poliklinikalarida bepul yoki arzon narxlarda sog'lomlashtirish kurslarini tashkil qilish. Ular orasida yengil sport turlarini ommalashtirish va turli tadbirlar tashkil qilish.

3. Yangi texnologiyalarni o'rgatish uchun kurslar, saboqlar tashkil qilish (yuqoridagi klublar yoki markazlar ichida bo'lishi ham mumkin) va internet orqali yengil ish turlarida ishlashni taklifini berish.

Agar jamiyatda qariyalarning faolligi oshib borsa, bu nafaqat ular uchun, balki jamiyat uchun ham foydali bo'ladi. Chunki jamiyatning har bir qatlami, uning rivojlanishida o'ziga xos vazifalarni bajaradi. Shu jumladan, keksalarimiz jamiyatning asosidir va poydevori mustahkam bo'lgan jamiyat har qanday tashqi ta'sirlarga chidamli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.S. Raziqova / D. Ya. Aliqulova "Gerontologiyada hamshiralik ishi" 5,6-bet. T-2012 elektron qo'llanma
2. Functionalist perspectives on Age writtin by Karl Thopmson in Culture and Identity <https://revisesociology.com/2023/07/14/> Media attributions
3. Theoretical Perspectives on Aging – Introduction to Sociology – 3rd Canadian Edition. E-book, Media attributions
4. Theoretical Perspectives on Aging <https://pressbooks.nsc.ca/introductiontosociology3rdedition/chapter/13-4-theoretical-perspectives-on-aging/e>. Media attributions
5. "Xalq so'zi gazetasi".1914-yil 6-dekabr
6. 816-son 27.09.2019 Keksa avlod vakillarining jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida <http://lex.uz/docs/-4532381?ONDATE=31.05.2024>

**Раҳбарнинг бағрикенглиги – ижтимоий
қиёфасини асоси сифатида**

“ЎЗБЕКНЕФТГАЗ” АЖнинг
“Молиявий комплекс назорат департаменти”
раҳбари ўринбосари
Қосимов Воҳид Абдужабборович.

Социологияда бағрикенглик шахснинг ижтимоий муҳитда шаклланган ўзига хос хусусиятларидан бири деб таъриф берилади. Бағрикенглик шахс хусусияти сифатида шахснинг турли вазият ва ҳолатларга нисбатан қабул қиладиган қарори ҳамда амалга оширадиган ҳатти-ҳаракатларида намоён бўлади.

Бағрикенглик умум башарий, жамоавий, шахсий муносабатларда намоён бўлади. Умум башарий бағрикенглик асосан қуйидагиларда акс этади; миллатлароро муносабатда, ирқлароро муносабатда, динлароро муносабатда, ёш даврларга нисбатан ва ижтимоий-сиёсий соҳадаги бағрикенгликда акс этади.

Шахснинг бағрикенглиги билвосита ва бавосита қуйидагиларга нисбатан шаклланади; ўзига нисбатан, қуршаб турган муҳитга нисбатан, оилага нисбатан, миллий тарих ва маданий бойликларга нисбатан, жаҳон тарихи ва маданиятига нисбатан босқичма – босқич ривожланиб бориб аста-секин мураккаб инсоний ҳис — туйғуларни юзага келтиради.

Раҳбарнинг бағрикенглиги унинг раҳбарлик фаолиятини ҳар бир жабҳасида акс этиб туради. Раҳбар ходимлар билан кундалик муносабатда бўлишидан тортиб то улар билан кундалик хайрлашув жараёнини амалга ошириш жараёнида қўллайдиган нутқ фаолияти ва қўл ҳаракатларида ҳам акс этади. Бағрикенглик асосан раҳбарнинг қуйидаги ҳатти-ҳаракатларида акс этади; ҳамкорлигида, кечиримлигида, шахсни ҳурмат қилишида, раҳимдиллигида, ўзгаларни қандай бўлса шудайлигича қабул қилишида, ўзгаларга ҳурмат-эътиборини йўллай олишида, ҳамдардлигида, ўзгаларни тинглай билиши каби хусусиятларида намоён бўлади.

Бағрикенглик аввалом бор раҳбарнинг онг олди фаолияти бўлиб унда раҳбар амалга оширмакчи бўлган фаолиятини фикран бош мияда яхлит акс эттириб олади сўнгра амалда онг остида ҳаракат қилади. Мазкур фикрдан хулоса қилиш мумкин-ки бағрикенглик онгли фаолият экан уни раҳбар томонидан амалга оширилишини ҳар бир ходим онгли равишда идрок этиб туради ва ўзига бўлаётган муносабатни бошқаларга бўлган муносабат билан таққослаб бораверади. Шу нуқтаий назардан ҳам раҳбар қандай даражадаги раҳбар бўлишидан қаттиқ назар биронта ҳам ходимни назаридан четда қолдирмаслиги лозим.

Бошқарув жараёнида адолатлилик қонуниятга амал қилувчи раҳбар ўз бағрикенглигини намоён этишига ҳаракат қилмайди, ходимларни ўзлари раҳбарнинг амалга ошираётга фаолиятига қараб унинг бағри кенглигига баҳо беришади. Ижтимоий психологик тадқиқотлар натижасига кўра шахснинг бағрикенглиги ҳақида ўзи эмас аксинча уни қуршаб турган ижтимоий муҳит аъзолари баҳо беришади.

Бошқарув жараёнида раҳбарнинг бағрикенглиги билвосита ва бавосита ходимлардаги тақлидчанлик асосида уларда ҳам онгли равишда бағрикенгликни шаклланишига туртки вазифасини ўтайди. Чунки раҳбар хатти-ҳаракатига мослашиш орқали ходимларда тақлидчанлик ҳам юзага келиши, бошқарув психологиясида ўз исботини топган ҳақиқатлардан бири.

Раҳбар ходимларга вазфаларни тақсимооти ва вазфани бажаришига қараб раҳбарлантириши жараёнида ўзининг бағрикенглигини намоён этар экан уни бу фаолиятини ходимлар бевосита ва билвосита кузатиб баҳо бериб туришади. Шу сабабли ҳам раҳбар ўзининг фаолиятини доимий кузатув остида эканлигини хис этган ҳолда ҳаракат қилиши орқали шахсий хусусиятини намоён қилиши лозим. Раҳбарда қайси бир ижтимоий-манавий хусусият ва у қайдаражада намоён бўлишига қараб жамо томонида ижобий ёки саълбий баҳо берилади. Мазкур баҳо асосида эса раҳбарнинг ижтимоий психологик портрети ходимлар томонидан шакллантирилади.

Раҳбарнинг бошқарув жараёнидаги бағрикенглигини намоён қилиши асосида уни бошқа бир неча ўзига хос хусусиятларига ҳам баҳо берилади. Булар қаторига ўзига ва бошқаларга бўлган муносабати, меҳрибонлиги, раҳимдиллиги, инсонпарварлиги, адолатлилиги, мулоқандманлиги каъби шахсий хусусиятларига ҳам баҳо берилиши табиий.

Ишлаб чиқариш жараёнида сиёсий бағрикенглик барча жамо аъзоларда шаклланганлиги ишлаб чиқаришни самарадорлигининг гаровидир десак хато бўлмайди. Бағрикенгликни изоҳий лўғатларда сиёсий бағрикенгликни қуйидагича тарифланади; “Сиёсий бағрикенглик — жамият сиёсий тизимида халқаро ва маҳаллий ҳуқуқий нормалар асосида турли хил сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий ва маданий аҳамиятга эга бўлган турли халқаро ва минтақавий, маҳаллий кўринишдаги тузилмалар, ташкилотлар, муассасалар ва бошқа юридик шахсларнинг тизимли, барқарор равишда, уларнинг бир замин, бир Ватанда олижаноб ғоя ва мақсадлар йўлида ҳамкор, ҳамжиҳат ва келишув (консенсус) асосида ишлаши, эркин фаолияти учун давлат томонидан барча шарт-шароитларни яратиб берилишидир. Халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган тамойиллари ва умуминсоний қадриятлар барча инсонпарвар ва барқарор давлатлар қаторида, хусусан бизнинг мустақил мамлакатимизда ҳам сиёсий бағрикенгликни реал воқеликка айланишида ҳал қилувчи назарий ва амалий восита бўлиб хизмат қилмоқда”.

Юқоридаги тарифда маълум бўлади-ки ҳар бир раҳбарда сиёсий

бағрикенглик юқори даражада шакилланганли орқали уни психологик портирети мукаммалигидан дарак беради. Раҳбар сиёсий бағрикенглиги асосида ўзининг инсоний ҳислатларини ривожланганлик даражасини намоён этиши билан бир қаторда жамиятда ёзилган ва ёзилмаган қонунларга амал қилшини ҳам бевосита намоён этади. Мисол учун “Манавият изоҳли луғати” келтирилган қуйидаги тарифни келтириб ўтиш kifоя.

“ Сиёсий бағрикенглик плюрализм асосида турли хил эътиқоддаги, турли хил фикрдаги, турли хил ғояга ва мафкурага эга бўлган, лекин халқаро ва маҳаллий ҳуқуқий нормаларга зид бўлмаган сиёсий ҳатти-ҳаракатлар ва фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг мамлакат миқёсида эркин фаолият олиб боришига шарт-шароитлар яратиб бериш, уларнинг жамият аъзолари билан ҳамкорлигини таъминлашдир. Сиёсий бағрикенглик диний ва миллий бағрикенглик билан баробар мавжуд бўлади. Чунки турли миллатга ва турли диний эътиқодга мансуб бўлган кишиларнинг сиёсий иродаси ҳам маълум бир жамият доирасида рўёбга чиқади.”

Бошқарув жараёнида раҳбар жамоадаги турли миллат ва турли диний эътиқодга мансуб бўлган кишиларнинг бир мақсад сари йўналтира олиши шу билан бирга уларни этник ҳамда диний хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнида эркин фаолият олиб боришига шарт-шароитлар яратиб бериш, уларнинг жамият аъзолари билан ҳамкорлигини таъминлашда адолатли муносабатда бўлиши асосида сиёсий бағрикенглигини намоён этади.

Психология фанлар доктори профессор Э.Ғ.Ғозиевнинг комил инсон таърифи эътибор қаратадиган бўлсак “Субъектликнинг инстационал, супер социал таркибларни ўзида мужассамлаштиришга, табиат, жамият қонунлари ҳақидаги билимларнинг соҳиби , хулқ-атвор тўқис, ўзлигини бизлик билан умумлаштирган, бошқа оламлар тўғрисидаги тасаввурларни кашф қилувчи донишманд зот (аллома, даҳо) комил инсон деб аталади”. Мазкур таърифдан хуло чиқарган ҳолда айтиш мумкин-ки раҳбар ўзининг бағрикенглили билан комил инсон даражаси эга бўлиш учун интилиши лозим бўлади.

Ўзининг бағрикенглиги билан жамоа ва жамиятда замонага муносиб раҳбар бўлиш учун раҳбарнинг психологик портирети шаклланган бўлиши лозим экан, ана шу психологик портретни мукамал бўлишида бағрикенглик асосий ўринлардан бирини эгаллаши психологлар ва социологлар ҳам амалий ҳам назарий томонидан исботлаб берилган ҳақиқатдир.

Адабиётлар рўйхати

8. Бекмурадов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.223.

9. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алма Ата. 1985 год. Наука. – С.148.

10. Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент. “Янги аср авлоди”. 2016. – Б.233.

Мундарижа

Умаров Алишер ЮСУБЖАНОВИЧ.....	3
Бекмуродов Мансур Бобомуродович	8
Тошпўлат Матибаев	13
Эшмуродов Абдулҳаким Хушбоқович	21
Muhammadiev Ulug'bek Islamovich.....	26
Karimov Bobir Sharopovich	33
Мавлюда Ғаффорова.....	42
Шеров Маъруф Болтаевич.....	50
M.N.Normamatova	57
Axmedova Feruza	62
Akmal Gadaymurodovich Abdullayev.....	69
Тагиева Гулсум Гафуровна,	74
<i>Sherov Ma'ruf Boltayevich</i>	81
Холида Зияева.....	86
<i>Sodirjonov Muhriddin Mahamadaminovich</i>	91
Имомова Нозимахон	101
<i>Ҳасан Мансурович Бекмуродов</i>	107
Ахмедова Дилдора Олимжоновна	113
Razzakova Nargis.....	119
Inakov Komil	127
Саидова Мафтунахон Умаровна	133
<i>A'zamova Kumush Salim qizi</i>	137
Nodirbek Abduganiyevich Musurmanov	141
Adilova Rayxon Xamidovna.....	152
<i>Xaydarova Javohira Akbarovna</i>	157
<i>Bozorova O'lmasxon Shamsidinovna</i>	161
<i>Учқун Ўлмасович ҚОБИЛОВ,</i>	166
<i>Astanov Axunjon Raubovich</i>	172
Ibragimov Murodjon Voxodirovich	181
Axmedova Feruza	187
Bekmurodov Navruz Ergashevich	191
Шохужаев Шербек Шокирович	196
Н.Қутлимуратова	202
Nurqulov B.G'	206
<i>Raximov M. A.,</i>	210
Shaumarova Nigora.....	213

Farida Mirjavharova.....	218
Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi.....	223
Imomnazarov Hasan.....	228
Худаяров Илхом.....	233
Иззатов Дилмурад Турсунбаевич	239
Воҳид Қосимов Абдужабборович.....	244
Кахарова Nilufar.....	248
Пхомуv.U.U.	255
Арслонов Зафар Дониёрович	261
Xolmurodov G'ulom O'tkir o'g'li.....	268
Toshpo'latov Dostonjon Nodir o'g'li.....	275
Karimov Odiljon Ikramovich.....	279
Shukurova Dildora Xamzayevna	285
Rahimova Matluba	290
Aziza Ochilova.....	294
Abdushukurova Moxinur Xayrulla qizi	297
Abduvohidova Maftuna Doniyor qizi	303
Mirsagatova Dinara.....	311
<i>D.H. Obloqulova</i>	316
Ochilov Jasur To'lqin o'g'li.....	320
<i>Kamilla Abduxalimova</i>	325
Tursunboyeva Zahro,	328
Doniyorova Dilnoza.....	331
<i>Saidazimova Madina O'ktamovna</i>	335
G. K.Ramazonova,	341
Xusenov Sirojiddin Visolidin o'g'li.....	344
Barnayeva Amina Abdihakim qizi.....	349
Raxmatova Go'zal Akmalovna	359
Қосимов Воҳид Абдужабборович	363